

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИСЛАМА КАРИМОВА

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ
ИСЛОМ КАРИМОВ НОМИДАГИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ

II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Состояние и тенденции развития стандартизации и
технического регулирования в мире»

«Жаҳонда стандартлаштириш ва техник жиҳатдан
тартибга солиш ҳолати ва ривожланиш истиқболлари»
II ХАЛҚАРО АНЖУМАН

14
ОКТАБРА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
СТАНДАРТОВ

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

14 – 15 октября, 2024
Ташкент, Узбекистан

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Организаторы конференции:

- ❖ Ташкентский государственный технический университет;

Партнеры конференции:

- ❖ Министерство инновационного развития Республики Узбекистан;
- ❖ Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан;
- ❖ Узбекское агентство по техническому регулированию;
- ❖ Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ), Москва, Россия;
- ❖ Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия;
- ❖ Московский государственный технический университет гражданской авиации;
- ❖ Государственное учреждение «Узбекский национальный институт метрологии»;
- ❖ Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт стандартизации, сертификации и технического регулирования» (Институт стандартов);
- ❖ Берлинский технический университет, Германия, Берлин;
- ❖ Белорусский национальный технический университет, Беларусь, Минск;
- ❖ Институт энергии и технологии, Норвегия, Шэллер.
- ❖ Ташкентский университет информационных технологий.

Председатель организационного комитета:

С.М.Турабджанов – д.т.н., академик, ректор Ташкентского государственного технического университета, Ташкент, Узбекистан

Сопредседатели:

А.Р. Жуманазаров – директор, Узбекское агентство по техническому регулированию, Ташкент, Узбекистан

Н.Р.Юсупбеков – д.т.н., академик АН РУз, профессор ТГТУ, Ташкент, Узбекистан

П.Р.Исматуллаев – д.т.н., профессор ТГТУ, Ташкент, Узбекистан

П.М.Матякубова – д.т.н., профессор, заведующая кафедрой Метрологии, технического регулирования, стандартизации и сертификации ТГТУ, Ташкент, Узбекистан

П.В.Борисюк – д.ф-м.н., доцент Московский инженерно-физический институт «МИФИ», Москва, Россия

П.Серенков – д.т.н., профессор Белорусский национальный технический университет, Минск, Белоруссия

Д.Островецков – т.д.н., профессор Берлинский технический университет, Берлин Германия

С. Каражанов – к.т.н., Институт энергии и технологии, Шэллер, Норвегия

Кафедра «Метрология, техническое регулирование, стандартизации и сертификации» Ташкентского государственного технического университета

Редакционная коллегия: акад. Турабджанов С.М., проф. Донаев С.Б., академик. Юсупбеков Н.Р., проф. Исматуллаев П.Р., проф. Матякубова П.М., проф. Рахманов А.Т., проф. Кодирова Ш.А., проф. Тургунбоев А., доц. Бобоев Г.Г., доц. Машарипов Ш.М., доцент Назарбоева Б.А., доцент Усманова Х.А., доцент Эргашев Ф.А., доцент Жабборов Х.Ш., доцент Кулуев Р.Р., доцент Бекмуротов Ч.А., доцент Махмуджонов М.М. доцент Шеина Н.Е. ст.пред. Фаттоев Ф.Ф.

Ответственный редактор: асс. Муминов Х.Д.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Организованная согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 78-Р от 2 марта 2021 года Ташкентским государственным техническим университетом (Республика Узбекистан), в сотрудничестве с Министерством инновационного развития Республики Узбекистан, Узбекское агентство по техническому регулированию, Берлинским техническим университетом, Московским инженерно-физическим институтом, Белорусским Национальным техническим университетом (Республика Беларусь) и Институтом энергии и технологии (Норвегия), Международная научно-практическая конференция «Состояние и тенденции развития стандартизации и технического регулирования в мире», проводимая 14-15 октября 2024 года, посвящена ознакомлению и обмену опытом ведущих специалистов в области применения современных методов инженерной физики и информационно-измерительных технологий в высокотехнологичном производстве, в области организации метрологического обеспечения инновационных технологий, обсуждению существующих актуальных проблем в данной области и результатов научных исследований по их решению, анализу достижений научно-исследовательских работ ведущих научных деятелей в области инновационного метрологического обеспечения промышленности, а также обсуждению задач научных исследований по обеспечению качества продукции и услуг, новых направлений развития в области стандартизации, оценка соответствия, метрологического обеспечения инновационных технологий промышленной безопасности.

В большинстве случаев для реализации инновационных технологий необходимо решение задач, связанных с проблемами государственной системы технического регулирования национальной инфраструктуры качества в преодолении технических барьеров в международной торговле и ее актуальные научные и практические вопросы, в частности с разработкой методик измерения количественного значения физических величин, назначения норм точности измерения, проведения высокоточных измерений, разработкой средств и методик измерения, испытаний, контроля и диагностики, высокотехнологичных стендов и эталонов нового поколения. Возможность успешного решения таких задач зависит от полноты, обоснованности и выполнимости, запланированных в программе проблемами государственной системы технического регулирования национальной инфраструктуры качества в преодолении технических барьеров в международной торговле и ее актуальные научные и практические вопросы мероприятий.

Рабочая программа конференции планируется по следующим направлениям (секциям):

- 1) Роль стандартизации в производстве продукции (ответственный профессор А.Тургунбоев);
- 2) Применение технических регламентов при определении показателей безопасности продукции (ответственный доцент Г.Бобоев);
- 3) Цифровизация стандартизации и техническое регулирование в области оценки соответствия (ответственный доцент Ш.Машарипов);
- 4) Метрологическое обеспечение производственных процессов (ответственный профессор Ш.Кадирова);
- 5) Интеллектуальная метрология. Мировой опыт в вопросах метрологии и высокоточных измерений (ответственный профессор А.Рахманов).

В нашей стране большое внимание уделяется развитию метрологии, технического регулирования, стандартизации и сертификации, подготовке высококвалифицированных национальных кадров в области метрологии, технического регулирования, стандартизации и сертификации.

В этих целях в 1992 году приказом ректора Ташкентского государственного технического университета № 361 на энергетическом факультете создана кафедра под названием «Метрология и измерительная техника». В сентябре 2005 года кафедра

переименована в «Метрологию, стандартизацию и сертификацию». Для обеспечения выполнения задач, поставленных на совещании по развитию национальной метрологической системы 28 сентября 2020 года под председательством Президента Республики Узбекистан, и совершенствования системы технического регулирования, стандартизации, сертификации, Приказом Министерства высшего и среднего специального образования №14 от 5 января 2021 года кафедра переименована в кафедру «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация». Кафедра принята в качестве образцовой кафедры.

Кроме того, профессора и преподаватели кафедры принимают участие на престижных международных конкурсах и конференциях, и достигают высоких результатов. Например, серебро 2018 года на конкурсе КИВИ (KIWIE) в Республике Корея, 1 серебро, 1 золотая медаль на конкурсе KIWIE в Республике Корея и золото 2019 года, а также Гран-при конкурса ICAN 2019 в Торонто Международного общества инноваций и передовых навыков (TISIAS). Заведующая кафедрой проф. Матякубова П.М. участвовала на Международной выставке конференц-центра Гаосюн (ICCK) на Тайване и выиграла золотые медали на конкурсе 2020 года. Изобретения узбекских ученых, принявших участие в выставке, были изучены и высоко оценены международными экспертами. Благодаря организации Международной выставки ученым из Узбекистана Парахат Матякубовой удалось получить золотую медаль, специальный приз, выставки КИВИ - 2021 (Гран-при).

Кафедра сотрудничает с ведущими университетами Германии, Канады, Бельгии, Кореи, России и Белоруссии. Среди них подготовка бакалавров по программе 2 + 2 в сотрудничестве с Национальным техническим университетом Белоруссии, подготовка магистров по программе 1 + 1 в сотрудничестве с Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ Российской Федерации. Хочется отметить, что в этом году осуществлен первый выпуск совместной образовательной программы, и наши студенты успешно защитившие магистерские диссертации имели возможность получить два диплома. Все выпускники совместной образовательной программы были трудоустроены и среди них есть молодые специалисты, которые готовятся к поступлению в докторантуру.

Проводимые научно-исследовательские работы, весь учебный процесс и потенциал нашего коллектива вносит высокий вклад в метрологов Узбекистана и в экономическое развитие страны, а так же демонстрирует достойное представление страны на Международной арене.

«IV Международном конкурсе изобретательских инноваций в Торонто, Канада — «4-й Международный конкурс изобретательских инноваций в Канаде, ICAN 2019 Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills (TISIAS) ICAN 2019» (TISIAS) ICAN 2023» и была удостоена звания «Специалист года» как обладатель золотой медали. Матякубова Парахат Майлиевна приняла активное участие в международной конференции «Аддитивные производственные исследования и стандарты (ASTM ICAM 2022)», проходившей в Орландо, США 31.10.2022. В 2023 году премьер-министр награждена медалью «Женщина года» и «Авторитетная женщина».

Так же была участницей и награждена медалью в участии в международной конференции «SVIIF 2024: SHOWCASING GLOBAL INNOVATIONS AND EXCELLENCE IN SILICON VALLEY», которая прошла в США в Санта-Кларе, штат Калифорния. Конференция прошла 26-28 июля 2024 года.

Благодарю всех участников сегодняшней Международной конференции, в которой участвуют научные деятели из 6 стран мира, включая Белоруссию, Россию, Норвегию, Германию, Кыргызстану, Соединённые Штаты Америки и Узбекистан с более 120 научными докладами. Желаю успехов в работе конференции и дальнейших успехов в совместных разработках в сфере метрологического обеспечения производства!

**Турабджанов Садритдин Махаматдинович,
Ректор ТГТУ, д.т.н., академик**

РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ

О ПРИМЕНЕНИИ OIML R 115:1995 В КАЧЕСТВЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА

¹Махмудов Х.М., ²Арифжанов А.А.

¹доктор физико-математических наук, консультант УзНИМ,

²начальник отдела государственных испытаний и метрологической экспертизы УзНИМ,

***Аннотация:** Осуществлен модифицированный перевод рекомендаций Международной организации законодательной метрологии OIML R 115:1995 и представлен в Научно-техническую комиссию по метрологии (НТКМетр) Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) на рассмотрение для принятия в качестве межгосударственного стандарта. Задачей разработки документа является установление единых согласованных требований к метрологическим и техническим характеристикам электронных медицинских термометров, снабженных устройством фиксации максимальной температуры контролируемого объекта.*

***Annotatsiya:** Xalqaro qonunlashtiruvchi metrologiya tashkilotining tavsiyalari OIML R 115:1995 ning o'zgartirilgan tarjimasi amalga oshirilib, Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish davlatlararo kengashining Metrologiya bo'yicha ilmiy-texnikaviy komissiyasiga ko'rib chiqish va davlatlararo standart sifatida qabul qilish uchun taqdim etildi. Hujjatni ishlab chiqishning vazifasi nazorat qblinayotgan ob'ektning maksimal haroratini aniqlash moslamasi bilan jihozlangan elektron tibbiy termometrlarning metrologik va texnik xarakteristikalariga kelishilgan yagona talablarni belgilashdan iborat.*

***Annotation:** International Organization of Legal Metrology recommendations OIML R 115:1995 was translated with modifications and submitted to the Scientific and Technical Commission on Metrology of the Euro-Asian Council for standardization, metrology and certification for consideration and adoption as an interstate standard. The task of developing the document is to establish uniform harmonized requirements for metrological and technical characteristics of clinical electrical thermometers with maximum device for fixing the temperature of the monitored object.*

При современном уровне развития промышленности и медицины, в быту и в других областях деятельность человека невозможно представить без использования термометров. Во всех государствах применение термометров относится к сфере государственного регулирования. Поэтому вопросы их метрологического обеспечения является актуальной задачей.

В медицине издавна применялись и применяются стеклянные термометры. Однако электронные термометры, ввиду их безопасности применения, быстродействия и удобства применения нашли широкое применение наряду со стеклянными термометрами. Они предназначены для измерения температуры тела человека и животных оральным, подмышечным (аксиллярным) и ректальным способами, применяются в лечебных учреждениях и в быту для личного пользования. Большинство из них отображают значение с точностью до 0,01 С⁰.

Как странно среди межгосударственных стандартов нет нормативного документа, устанавливающего методы и средства поверки электронных медицинских термометров. Экспортируемые медицинские термометры проходят процедуру испытаний на соответствие общим техническим условиям по ГОСТ 31516-2012 [1] (который относится к стеклянным термометрам), а их поверка осуществляется в соответствии с методиками поверки, утверждаемыми самой метрологической службой, проводящей поверочные работы на основе ГОСТ 8.050-77 [2] который также регламентирует стеклянные медицинские термометры. По сути отсутствует межгосударственные стандарты по проведению поверки подобных цифровых термометров, что существенно затрудняет испытания импортируемых термометров и сдерживает освоение отечественного производства столь необходимого медицинского прибора.

Государственным учреждением «Узбекский национальный институт метрологии» («УзНИМ») Узбекского агентства по техническому регулированию на базе собственного перевода англоязычной версии Международной Рекомендации МОЗМ OIML R 115:1995 [3] разработан проект межгосударственного стандарта ГОСТ OIML R 115:202_ «Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры медицинские электронные с индикатором максимума» и представлен в НТКМетр МГС для рассмотрения и принятия в качестве рекомендаций по проведению поверки электронных медицинских термометров.

Проект стандарта (далее - стандарт) разработан с целью внедрения на межгосударственном пространстве международных правил и норм, в частности, установления международных требований к средствам измерений, применяемых в сфере здравоохранения.

Стандарт устанавливает метрологические и технические характеристики медицинских электронных термометров с цифровым отсчетом максимального значения измеренной температуры, а также процедуры испытаний подобных термометров.

Текст стандарта (ГОСТ OIML R 115:202_) модифицирован по отношению к тексту международной рекомендации Международной организации законодательной метрологии (МОЗМ). Внесены некоторые дополнения, обусловленные принятой межгосударственной терминологией и правилами стандартизации. В частности, несколько изменено наименование документа и проведена актуализация ссылочных документов. Проведение актуализации обусловлено тем, что с момента утверждения исходной международной рекомендации в 1995 году практически все документы, на которые в [3] приведены ссылки, были пересмотрены от двух до четырех раз.

В стандарт дополнительно включены положения, учитывающие потребности национальной экономики государств СНГ и особенности межгосударственной стандартизации.

В частности, в оригинале документа регламентированы два класса точности – Класс I с пределом допускаемой погрешности $\pm 0,15$ °C и Класс II с пределом допускаемой погрешности $\pm 0,2$ °C. К указанным двум классам точности добавлен еще один класс «Класс IS» пределом допускаемой погрешности $\pm 0,1$ °C, отвечающий положениям Постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений». Также внесено изменение в название стандарта «Термометры медицинские электронные с индикатором максимума» (в оригинале «Clinical electrical thermometers with

maximum device», что означает – Медицинские электронные термометры с максимальным устройством).

Стандарт регламентирует диапазон измерений, как минимум, в пределах от 35,5 до 42,0 °С, причем диапазон от 35,5 до 42,0 °С должен быть непрерывным. Абсолютная погрешность измерений в пределах от 32,0 до 42,0 °С должна быть как указано выше, но вне этого диапазона пределы допускаемых погрешностей могут быть удвоены.

Стандартом рассмотрены как термометры, состоящие из двух частей – датчика и блока индикации, так и комплектные. Приведены рекомендации по утверждению типа и поверке. При утверждении типа отдельные части термометра проходят следующие испытания:

Датчик:

- определение пределов допускаемых погрешностей;
- испытание долговременной температурной стабильности;
- испытание электрической изоляции и водонепроницаемости;
- испытание положения чувствительного элемента;
- испытание механической прочности;
- испытание стабильности при изменении температуры кабеля.

Блок индикации:

- определение пределов допускаемых погрешностей;
- определение мощности, подводимой к датчику;
- определение индикации подключения к зарядному устройству;
- определение индикации выхода за пределы установленного диапазона измерений;
- испытание устройства самоконтроля и др.

Комплектный термометр:

- определение пределов допускаемых погрешностей;
- проверка индикации падения напряжения элементов питания;
- испытание на температурный удар;
- испытание на влияние электромагнитного излучения;
- испытание на механический удар;
- проверка водонепроницаемости небольших компактных термометров и др.

Все эти процедуры испытаний подробно описываются, а также приводятся статистические схемы выборки.

Внедрение стандарта позволит гармонизировать межгосударственные требования к медицинским электронным термометрам с цифровым отсчетом максимального значения измеренной температуры с аналогичными международными требованиями и существенно упростит процедуры метрологической аттестации или испытаний с целью утверждения типа импортируемых медицинских электронных термометров и предоставит нормативную базу для разработки и серийного выпуска отечественных приборов.

Библиографические источники:

1. ГОСТ 8.250-77 «ГСИ. Термометры медицинские максимальные стеклянные. Методы и средства поверки».
2. ГОСТ 31516-2012 «Термометры медицинские максимальные стеклянные. Общие технические условия».
3. МОЗМ OIML R 115:1995 «Clinical electrical thermometers with maximum device».

УЛУЧШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРИРОВАННУЮ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА В ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Эргашев Фарход Арифжанович

доцент кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация» ТГТУ

Махмудов Султанмахмуд Аманбаевич

старший преподаватель кафедры МСС, Совместный Белорусско-Узбекский институт межотраслевых технических квалификаций, Ташкентская область, Республика Узбекистан,

Дильдабеков Суннатали Балгабаевич

2 курс магистрант кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация» ТГТУ

***Аннотация:** Интегрированная система менеджмента (ИСМ) представляет собой ключевой инструмент для повышения конкурентоспособности химических предприятий в условиях динамично меняющегося рынка. В данной работе рассматриваются основные компоненты ИСМ, включая управление качеством, охраной окружающей среды, энергоэффективностью и охраной труда. Подчеркивается, как интеграция этих систем позволяет не только оптимизировать внутренние процессы, но и повысить уровень удовлетворенности клиентов, снизить риски и улучшить имидж компании. Приведены примеры успешной реализации ИСМ на химических предприятиях, демонстрирующие значительное сокращение затрат и улучшение производственных показателей. Исследование также акцентирует внимание на важности стратегического подхода к внедрению ИСМ как фактора устойчивого развития и конкурентоспособности в условиях глобализации.*

***Abstract:** The Integrated Management System (IMS) is a key tool for improving the competitiveness of chemical enterprises in a dynamically changing market. This paper examines the main components of IMS, including quality management, environmental protection, energy efficiency and occupational safety. It is emphasized how the integration of these systems allows not only to optimize internal processes, but also to increase customer satisfaction, reduce risks and improve the company's image. Examples of successful IMS implementation at chemical enterprises are given, demonstrating significant cost reduction and improvement of production performance. The study also focuses on the importance of a strategic approach to the implementation of IMS as a factor of sustainable development and competitiveness in the context of globalization.*

Основные компоненты интегрированной системы менеджмента (ИСМ) включают в себя несколько ключевых направлений, таких как управление качеством, охраной окружающей среды, энергоэффективностью и охраной труда. Рассмотрим каждый из них подробнее:

1. Управление качеством

- Цели и политика качества: Определение целей, направленных на удовлетворение потребностей клиентов и улучшение продукции.

- Процессный подход: Описание и оптимизация процессов для достижения поставленных целей.

- Контроль и мониторинг: Проведение регулярных проверок и аудитов для оценки соответствия стандартам качества.

- Улучшение: Внедрение методов постоянного улучшения (например, PDCA, Six Sigma).

2. Охрана окружающей среды

- Экологическая политика: Установление целей по снижению негативного влияния на окружающую среду.

- Управление отходами: Разработка программ по утилизации и минимизации отходов.

- Соблюдение норм и стандартов: Обеспечение соответствия экологическим законодательным требованиям.

- Оценка воздействия: Проведение оценок воздействия на окружающую среду для новых проектов и процессов.

3. Энергоэффективность

- Энергетическая политика: Определение целей по снижению потребления энергии и повышению эффективности.

- Мониторинг потребления энергии: Внедрение систем учета и анализа потребления энергии.

- Оптимизация процессов: Выявление возможностей для снижения энергозатрат в производственных процессах.

- Обучение персонала: Повышение осведомленности сотрудников о важности энергоэффективности.

4. Охрана труда

- Политика охраны труда: Установление стандартов безопасности и здоровья на рабочем месте.

- Оценка рисков: Идентификация потенциальных опасностей и оценка рисков для здоровья работников.

- Обучение и тренировки: Проведение регулярных обучений по безопасным методам работы и действиям в чрезвычайных ситуациях.

- Мониторинг условий труда: Регулярные проверки условий труда и соблюдения норм безопасности.

5. Интеграция компонентов

- Системный подход: Все компоненты должны работать в единой системе, обеспечивая взаимосвязь и поддержку друг друга.

- Документация: Разработка единой документации, которая охватывает все аспекты ИСМ.

- Коммуникация: Эффективное взаимодействие между различными подразделениями для достижения общих целей.

Для лучшего понимания таблицы рассмотрим дополнительные компоненты ИСМ в химической промышленности.

Таблица 1.

Компоненты интегрированной системы менеджмента (ИСМ)

Компоненты ISM	Описание
Управление качеством продукции	Обеспечение стабильного качества продукции для выполнения требований

	клиентов и международных стандартов, таких как ISO 9001.
Охрана окружающей среды	Управляйте отходами, сокращайте расходы и используйте безопасные технологии для снижения воздействия на окружающую среду (ISO 14001).
Энергоэффективность	Оптимизация потребления энергии для снижения затрат и выбросов углекислого газа, что важно для промышленного производства с низким энергопотреблением (ISO 50001).
Охрана труда и техники безопасности	Обеспечение безопасности сотрудников на рабочих местах и минимизация рисков чрезвычайных ситуаций и профессиональных заболеваний (ISO 45001).
Процессы мониторинга и аудита	Проведение регулярных внутренних и внешних аудитов для проверки эффективности систем и соответствия Международному стандарту.
Постоянное улучшение	Внедрение процессов для постоянного улучшения всех аспектов производства, включая энергоэффективность, качество и безопасность.

Эти компоненты вместе создают основу для эффективного управления на предприятии, способствуя повышению производительности, снижению рисков и улучшению устойчивости бизнеса. а также с учётом функциональности, универсальности и удобства эксплуатации.

Наибольший интерес для создания и развития организаций, и в частности их систем управления, представляет методология организационного проектирования, принадлежащая к категории инженерных подходов к развитию организаций. Инженерный подход к созданию систем управления прежде всего связан с понятием процессно-ориентированных технологий.

В системах менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда, энергетического менеджмента отчетливо прослеживаются основные черты инженерной составляющей методологии организационно проектирования. Так как большинство требований к системе сконцентрированы вокруг процессного подхода к разработке, внедрению и улучшению результативности систем менеджмента. Чтобы результативно функционировать, организации должны, прежде всего, определять и управлять многочисленными взаимосвязанными и взаимодействующими процессами. Применение в организации системы процессов, наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов могут считаться «процессным подходом»

Процессный подход – это методология управления, основанная на организации работы в виде процессов. Она предполагает, что все деятельности компании можно разделить на

отдельные процессы, каждый из которых имеет свою цель и задачи. Процессы взаимодействуют друг с другом и образуют цепочку, направленную на достижение общей цели компании.

Преимущество процессного подхода заключается в двух основных моментах, которые являются ключевыми при сравнении процессного и функционального подходов к разработке систем менеджмента.

1. Тотальном управлении, охватывающем как отдельные процессы внутри системы процессов, так и их комбинации и взаимодействия.

2. Непрерывности управления, которую процессный подход обеспечивает на стыке между отдельными процессами в рамках системы процессов, а также при их комбинации и взаимодействии.

Главное понятие, которое использует процессный подход – это понятие процесса. Наиболее часто используется определение стандарта ISO 9001. «Процесс – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, которые преобразуют входы в выходы»[1]. Важной составляющей процесса, которая не отражена в этом определении, является систематичность действий. Действия процесса должны быть повторяющимися, а не случайными. Процессный подход предполагает наличие ключевых элементов, без которых он не может быть внедрен в организации.

К таким ключевым элементам относятся:

- 1) вход процесса;
- 2) выход процесса;
- 3) ресурсы;
- 4) владелец процесса;
- 5) потребители и поставщики процесса;
- 6) показатели процесса.

Подход к созданию систем менеджмента позволяет, как компромисс, сформулировать состав локальной интегрированной системы, которая в первом приближении отвечала бы, с одной стороны, классическому подходу PDCA, а с другой стороны, не противоречила бы точке зрения, сформировавшейся сегодня на рынке сертифицированных систем менеджмента[2].

Пример измерения эффективности деятельности

Например, химический завод, который внедрил ИСМ и добился значительных улучшений в производственной деятельности.

Таблица 2.

На основе развития ИСМ предприятием «ХимПро» достигнуты следующие улучшения:

Показатель	Дооборудование ИСМ	После лечения ИСМ (за 2 года)
Дефектность продукции (%)	4,8	1,2
Количество аварийных ситуаций	7 в год	1 в год
Уровень промышленных отходов (%)	18	10

Уровень производительности (ед/час)	80	96
Уровень удовлетворенности сотрудников	70	88
Затраты на устранение дефектов (%)	5,6	1,8

Таблица 3.

Отходы и утилизация (в тоннах)

Показатель	2021 (по ИСМ)	2022 (внедрение ИСМ)	2023 (после ИСМ)
Объем отходов	1800	1600	1300
Процент переработки	35	40	50
Загрязнение сточных вод	320	250	180

После ремонта ИСМ наблюдаются изменения в увеличении производительности и снижении дефектности продукции:

- **Производительность:** Постоянный рост производительности за два последних года, увеличение на 20% после ремонта ИСМ.
- **Дефектность продукции:** Уменьшение дефектности на 75% через 2 года после ремонта ИСМ.

С этих позиций ИСМ – это искусственно созданная система менеджмента в рамках общей системы менеджмента организации, объединяющая стандартизованные целевые (горизонтальные) системы менеджмента, имеющие общие элементы.

Использованная литература:

1. ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества.
2. Методология организационного проектирования инженерной составляющей системы менеджмента качества / П. С. Серенков. — Минск: Новое знание; Москва : ИНФРА-М, 2011. — 491 с.
3. Эргашев Ф.А., Расулева М.А., Мирзаев Д.А., Доцанова М.Ю. Особенности автоматизированного и автоматического управления химико-технологическими процессами

MAHSULOTLARNI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARIDA STANDARTLASHTIRISHNING O'RNI

Kulmuminov Olimjon Xurramovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti assistenti

***Annotatsiya.** Ushbu ish standartlashtirish usullarini ishlab chiqish xususiyatlari va ularning xususiyatlari masalasini ko'rib chiqadi. Standartlarni joriy etish orqali sanoatda samaradorlikning o'sishiga turli omillar ta'sirining kesma va qiyosiy tahlili o'tkazildi.*

***Kalit so'zlar:** Tahlil, usul, baholash, standartlar, sanoat, texnologiya.*

Standartlashtirish - bu sanoatdagi barcha tegishli tomonlarning konsensusiga asoslangan mahsulot yoki xizmatni yaratishga rahbarlik qilish uchun protokollarni yaratish jarayoni. Standartlar ma'lum bir sanoatda ishlab chiqarilgan tovarlar yoki xizmatlarning izchil sifati va bir xil sanoatdagi boshqa taqqoslanadigan mahsulot yoki xizmatlarga ekvivalentligini ta'minlaydi. Standartlashtirish, shuningdek, ishlab chiqarilgan mahsulotlarning xavfsizligi, o'zaro ishlashi va mosligini ta'minlashga yordam beradi. Standartlashtirish jarayonlarida ishtirok etuvchi ba'zi tomonlarga foydalanuvchilar, manfaatlar guruhleri, hukumatlar, korporatsiyalar va standartlar tashkilotlari kiradi.

Mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonlarida standartlashtirishning o'rni juda muhimdir. Standartlashtirish ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, sifatni oshirish va samaradorlikni ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi.

Standartlar ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sifatini yaxshilashga yordam beradi. Mahsulotlar belgilangan standartlarga muvofiq ishlab chiqarilganda, ularning sifatini nazorat qilish osonlashadi.

Standartlashtirilgan jarayonlar ish samaradorligini oshiradi va vaqtni tejaydi. Har bir jarayon aniq belgilangan qoidalar asosida amalga oshirilsa, xatolar kamayadi va resurslardan samarali foydalanish imkoniyati tug'iladi.

Standartlarga mos keladigan mahsulotlar iste'molchilar tomonidan ko'proq ishonch bilan qabul qilinadi, chunki ular sifatli va xavfsiz ekanligiga kafolat beradi.

Standartlashtirish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini soddalashtirish mumkin, bu esa xarajatlarni kamaytirishga olib keladi. Resurslarning tejamkor ishlatilishi va ortiqcha harajatlarning oldini olish muhimdir.

Xalqaro standartlarga mos keladigan mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi kompaniyalar global bozorga kirishda osonlikka ega bo'lishadi, chunki ko'plab mamlakatlarda ushbu standartlarga amal qilinadi.

Mahsulotni standartlashtirish mahsulotni ishlab chiqish bosqichiga va sanoatga bog'liq. Misol uchun, standartlashtirish har bir yangi mahsulot muayyan sektorlarda amaldagi qoidalarga javob berishini ta'minlashni o'z ichiga oladi. Ko'pgina kompaniyalar standartlashtirilgan mahsulotlarni ishlab chiqishda quyidagi jarayonga amal qilishlari mumkin:

- mahsulot rejasini tuzish;

- samarali ishlab chiqarish jarayonini yaratish;
- marketing rejasini tuzish;
- yo'riqnomalar to'plamini yaratish;
- mahsulot spetsifikatsiyalariga muvofiqligini ta'minlash;

Bu erda mahsulotni standartlashtirishning ba'zi asosiy ilovalari:

Individual mahsulotlar: Ishlab chiqaruvchilar o'zlarining maxsus mahsulotlarini standartlashtirishlari mumkin, bunda hamma narsani, ingredientlar va protseduralardan tortib, qadoqlashgacha, mintaqaviy va global bozorlarda bir xil bo'lishi mumkin.

Franchayzing modellari: O'zlarining jismoniy joylarini franchayzing modeli ostida boshqaradigan kompaniyalar odatda mijozlarning doimiy tajriba va mahsulot olishlarini ta'minlash uchun operatsiyalar va materiallarni standartlashtiradi.

Qoidalar: Sertifikatlash organlari yoki nazorat qiluvchi organlar kabi tashkilotlar mahsulotlarning foydalanuvchilar uchun xavfsiz bo'lishini va mahalliy kommunal xizmatlar yoki boshqa jihozlar bilan ishlatilishini ta'minlash uchun qoidalarni o'rnatishi mumkin.

Bozor standartlari: Firmalar o'z mahsulotlari yoki xizmatlarining qadoqlanishini raqobatchilarga ko'ra standartlashtirishi mumkin, shunda foydalanuvchilar mahsulot qancha yoki qaysi vositada etkazib berilishi mumkinligini bilishadi.

Standartlashtirishning maqsadi sanoatda muayyan amaliyotlarning bir xilligini ta'minlashdir. Standartlashtirish mahsulotni yaratish jarayoniga, korxonalar qanday ishlashiga, foydalaniladigan texnologiyalarga va aniq talab qilinadigan jarayonlar qanday tashkil etilishi yoki amalga oshirilishiga qaratilgan. Standartlashtirishning eng keng tarqalgan shakli biznes jarayonlariga tegishli. Odatda, global miqyosda mavjudligi yoki franchayzi bo'lgan kompaniyalar mijozlar tashrif buyuradigan geografik joylashuvidan qat'i nazar, mahsulot yoki xizmatlarining sifati bir xil bo'lishini ta'minlash uchun batafsil texnologik hujjatlardan foydalanadilar.

Standartlashtirishning ba'zi oqibatlarini quyidagilardan iborat:

Firmalar.

Raqobatchi firmalar o'z mahsulot va xizmatlarini standartlashtirganda, raqobat integratsiyalashgan tizimlardan alohida komponentlarga o'tadi. Bu shuni anglatadiki, asosiy foydasi integratsiyalashgan tizim bo'lgan kompaniyalar alohida tizim komponentlariga e'tibor qaratish uchun strategiyani o'zgartirishi kerak.

Iste'molchilar.

Iste'molchilar standartlashtirishdan oladigan afzalliklardan biri mahsulotlar o'rtasidagi muvofiqlik va o'zaro muvofiqlikni oshirishdir. Misol uchun, aloqa gadjetlari va xizmatlari standartlashtirilganda, iste'molchilar ma'lum bir xizmat yoki mahsulot bilan cheklanmagan ko'proq odamlar bilan ma'lumot almashishlari mumkin. Bundan tashqari, iste'molchilar tizim komponentlarini o'zlarining shaxsiy imtiyozlariga mos ravishda sozlashlari mumkin. Biroq, standartlashtirish iste'molchilarga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Birinchidan, bu iste'molchilar uchun imkoniyatlar cheklangan bo'lishini anglatadi. Bundan tashqari, standartlashtirish ishlab chiqaruvchilarni iste'molchilarga raqobatchilarga qaraganda ko'proq qiymat berishni cheklashi mumkin, chunki ular standartlar bilan cheklangan.

Texnologiyalar.

Standartlashtirishning texnologiyaga ta'siri noaniq bo'lib, ijobiy va salbiy natijalarga olib kelishi mumkin. Standartlashtirishning ijobiy ta'siri shundaki, u texnologiya rivojlanishini sekinlashtiradigan bozorda mos kelmaydigan texnologiyalarni yo'q qilishga yordam beradi.

Standartlashtirilgan texnologiyalarni qabul qilish kuchayadi, bu texnologiya sanoatining o‘shiga yordam beradi.

Mamlakatimizda sanoatni rivojlantirish, mahsulotlar sifatini oshirish, jahon bozorlariga chiqish bo‘yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan, yurtimizda mavjud 30 mingga yaqin standartning 19 mingtasi xalqaro normalar bilan uyg‘unlashtirildi va xalqaro standartlar reyestri shakllantirildi. Eskirgan, bozor iqtisodiyoti mexanizmlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan 5 ming 600 ta standart amaliyotdan chiqarildi, 3 ming 500 tasi zamon talablari asosida takomillashtirildi. Xalqaro analoglarga muvofiq qo‘shimcha 26 ta texnik reglament ishlab chiqilgan. Ko‘pincha, ayniqsa mexanik mahsulotlarni sotishda Xavfsizlik sertifikatini qo‘llaniladi. Mahsulot xavfsizligi mahsulotning iste‘molchi xususiyatlarini belgilovchi eng muhim ko‘rsatkichdir. Bu ko‘rsatkich eng ko‘p iste‘mol tovarlari, elektrotexnika mahsulotlari, tibbiy asbob-uskunalar, atom energiyasi, transport vositalari va boshqalar uchun xosdir. Xalqaro standartlarga (ISO va boshqalar) muvofiq, har qanday mahsulotning xavfsizligi standartlarga muvofiqligini tekshirish bilan parallel ravishda tekshiriladi. ISO/IEC (Xalqaro standartlashtirish tashkiloti/Xalqaro elektrotexnika komissiyasi) qoidalariga muvofiq, elektrotexnika mahsulotlariga berilgan muvofiqlik sertifikatini Xavfsizlik sertifikatini (SC) deb ataladi. Muvofiqlik sertifikatini berish xavfsizlik sertifikatini berishni anglatadi, buning natijasida sertifikatlangan mahsulotlarga ulardan foydalanish xavfsizligini ko‘rsatuvchi tegishli belgi qo‘yiladi.

Ishlab chiqarish xaridor kompaniya bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq miqdor va sifatda amalga oshirilishi kerak. Mahsulot ishlab chiqarishni nazorat qilish bo‘yicha tadqiqotlar bilan mijozning talablariga muvofiq korxonaning ishlab chiqarish holati nazorat qilinadi. Chunki agar kompaniya kutilgan hajmda mahsulot ishlab chiqarmasa, mijozlar umidlarini o‘z vaqtida qondirish mumkin emas va bu holat keyingi davrda talablarning pasayishiga olib keladi. Korxonani tashkil etish va boshqarish tuzilmasi ham ishlab chiqarishni nazorat ostida ushlab turish va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar miqdori va sifatini kutilgan darajada ushlab turishda samarali bo‘ladi.

Ishlab chiqarish jarayonida har xil faoliyatni va turli xil ishlab chiqarish texnikalarini bir-biri bilan uyg‘unlashtirish mahsulot ishlab chiqarishni nazorat qilish tadqiqotlarining asosini tashkil etadi. Garchi bu mavzu oddiy ish bo‘lib tuyulsa-da, aslida tajribani talab qiladi. Nazorat va tekshirish tashkilotlari auditorlari ushbu sohaning mutaxassislari. Korxonaning ishlab chiqarish tizimining samarali va samarali ishlashi kuzatuv va tekshiruv muassasalaridan olinadigan xizmatlar bilan qisqa muddatlarda va samarali ravishda ta‘minlanadi.

Shunday qilib, mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonlarida standartlashtirish nafaqat sifatni oshirishi, balki xarajatlarni kamaytirishi hamda korxonaning raqobatbardoshligini mustahkamlashi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarish jarayonini soddalashtirish va uni samarali qilish ko‘plab kompaniyalarning qurilish jarayonida muhim maqsaddir. Bu erda noldan tortib, prototipga qadar jonli efirga uzatiladigan mahsulotgacha dizayn va ishlab chiqish jarayoni mavjud. Har bir qadam, mahsulot, operatsiya, ishlab chiqish, sinov va boshqalar muhimdir. Shuningdek, u kelajakdagi mahsulot yoki loyiha jarayonlari uchun shablonni taqdim etadi. Ayniqsa, kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish bo‘yicha kompaniyalar uchun, mahsulot bilan bog‘liq hech qanday jarayon bo‘lmaganida, mahsulotni o‘z vaqtida yakunlab bo‘ladimi yoki uni sifatli bajarilishi mumkinmi, ko‘p mahsulot menejerlari va xo‘jayinlarining tashvishlariga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dextyor, G.M. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlash: darslik / G. M. Dextyar. - Moskva: Kurs, Infra-M, 2018. - 149 p.
2. Dubovoy, N.D. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish asoslari: darslik / N.D.Dubovoy, E.M.Portnov. - Moskva: Forum, Infra-M, 2017. - 255 p.
3. Ivanov, A.A. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlash: darslik / A. A. Ivanov, A. I. Kovchik, A. S. Stolyarov. - Moskva: Infra-M, 2020. - 522 p.
4. Kirillov, V. I. Texnik tizimlarni metrologik ta'minlash: darslik / V. I. Kirillov. - Minsk: Yangi bilim, 2017. - 424 p.
5. Mochalov, V. D. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish. O'zaro almashinish va texnik o'lchovlar: darslik / V. D. Mochalov, A. A. Pogonin, A. G. Skhirtladze. - 3-nashr, qayta ko'rib chiqilgan va kengaytirilgan. - Stariy Oskol: Yuqori texnologiyalar, 2017. - 263 p.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Убдайдуллаев Гайрат Кучкарович

доцент, кандидат технических наук, доцент, Кафедра автомобилестроения и производственной инженерии, Автотранспортный инженерный факультет, Ташкентский государственный транспортный университет, город Ташкент, Республика Узбекистан

Рискалиев Даврон Шавкатжонович

старший преподаватель, кафедра автомобилестроения и производственной инженерии, Автотранспортный инженерный факультет, Ташкентский государственный транспортный университет, город Ташкент, Республика Узбекистан

Омонова Угиллой

студент, факультет Автотранспортной инженерии, Ташкентский государственный транспортный университет, город Ташкент, Республика Узбекистан

***Аннотация:** Мақолада машинасозликнинг мамлакат иқтисодиётидаги ўрни таъкидланиб, унинг маҳсулотлари сифатини баҳолаш муҳимлиги таъкидланиб, машинасозлик маҳсулотлари сифат кўрсаткичларини баҳолашнинг турли усуллари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари баён этилган*

***Аннотация:** В работе подчеркивается роль машиностроения в экономике страны, отмечается важность оценки качества их продукции, изложены различные методы оценки показателей качества машиностроительной продукции и их особенности.*

Машиностроение является ведущей отраслью экономики страны и технической основой материального производства. Ассортимент и качество изделий, выпускаемых этой отраслью, в значительной степени определяет развитие других отраслей экономики. В настоящее время основной задачей, стоящая перед машиностроительным комплексом, наряду с повышением технического уровня производства и его рентабельности является и задачи качества продукции.

Машиностроительные предприятия, имеющие функционирующие комплексные системы управления качеством располагают достаточно базой для разработки и внедрение систем обеспечения качества продукции, удовлетворяющих требованиям международных стандартов. Но, однако эти системы станут эффективным средством и инструментом в управлении качеством продукции при применении соответствующих методов оценки выпускаемой продукции [1].

Для оценки показателей качества машиностроительной продукции использует различные методы. Объективные методы из них является – методы, основанные на определении показателей свойств путем измерений или выявлении отклонений этих показателей от установленных требований. Различают следующие виды объективных методов оценки показателей качества: измерительный, регистрационный и расчетный.

Измерительный метод основывается на использовании для определения показателей качества продукции измерительных приборов, реактивов и других технических средств измерений.

Измерительным методом определяется большинство показателей качества, например, масса изделия, форма и размеры, механические и электрические напряжения, число оборотов двигателя. Основными достоинствами измерительного метода являются его объективность и точность. Этот метод позволяет получать легко воспроизводимые числовые значения показателей качества, которые выражаются в конкретных единицах: граммах, литрах, ньютонах[6].

Отрицательными моментами измерительного метода являются: использование в ряде случаев довольно сложного оборудования, а также потери образцов товаров за счет их разрушения или порчи при испытаниях.

Кроме того, при проведении инструментальной оценки и использовании полученных результатов следует учитывать, что результаты измерений дают приближенное значение измеряемой величины, т.е. могут содержать погрешности.

Регистрационный метод базируется на результатах подсчета появления отказов работы изделия за определенное время эксплуатации, а также количества изделий с различными видами дефектов и отклонениями от требований нормативных документов. Этот метод отличается трудоемкостью и длительностью процесса осуществления наблюдений.

Расчетный метод определения показателей качества продукции базируется на получении информации расчетным путем. При использовании этого метода показатели качества определяются путем их расчета с использованием формул и разнообразных математических моделей [5,7].

Субъективные методы используются там, где физическое явление не открыто или очень сложно для использования. Различают следующие виды объективных методов оценки показателей качества: органолептический, социологический и экспертный.

Характеристиками органолептического метода являются:

- 1) простота и возможность его осуществления в любых условиях без применения специального оборудования;
- 2) базирование на использовании органов чувств человека – обоняния, осязания, зрения, слуха и вкуса;
- 3) оценивание, (например, твердость материалов, запах духов, качество звучания музыкальных инструментов, вид изделий и т. д.).

К отрицательным моментам органолептического метода относятся: невозможность получения точного численного значения показателей качества, а также использование для оценки только балльной системы.

Социологический метод оценки качества основывается на анализе мнений широкого круга потребителей об уровне качества анализируемой продукции. Информацию о мнении потребителей получают путем проведения анкетирования, устных опросов, аукционов, выставок-продаж и т. Д [2,3].

Экспертный метод оценки качества продукции основывается на решении, принимаемом экспертами. Он является одной из разновидностей органолептического метода, использующего для оценки качества продукции обобщенные оценки группы специалистов (экспертов). При этом точность полученных в балльной системе оценок во многом зависит от квалификации экспертов и правильности организации проводимой экспертизы.

С помощью данного метода:

- определяют номенклатуру и коэффициенты весомости показателей качества;
- выбирают базовые образцы и определяют базовые показатели;
- оценивают единичные показатели качества;
- определяют комплексные показатели;
- выбирают наилучшие решения, реализуемые в управлении качеством продукции и

т.д.

На основе вышеизложенного можно заключить, что машиностроение является ведущей отраслью экономики страны и качество изделий, выпускаемых этой отраслью, в значительной степени определяет развитие других отраслей [4]. При этом для оценки показателей качества продукции использует различные объективные и субъективные методы. Каждый из этих методов имеют свои специфические особенности. По этому их выбор является многоальтернативной задачей, которая должна и сходится от свойств выпускаемой продукции и характера его производства.

Литература:

1. G. Ubaydullaev; D. Riskaliev; S. Shadiev; D. Rasulova. Informational model of the geometric image of parts. AIP Conf. Proc. 2612, 060040 (2023). <https://doi.org/10.1063/5.0134626>.
2. Khakimzyanov R.R. Rashidov A. Definition of Bending Moment and Curvature in the Plastic Zone of Elastic-Plastic Calculation of the Carcass Construction. ICPPMS-2021. - <https://doi.org/10.1063/5.0090298>.
3. Khakimzyanov R., Rashidov A., Togaev A. The stress-strain state of the universal chassis of the tractor trailer in T-Flex. CONMECHYDRO 2021 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126402008>.
4. Обеспечение качества изделий машиностроительного производства: учеб. пособие / А.А. Афанасьев, А.А. Погонин. – 2-е изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 376 с.
5. Основы обеспечения качества: учеб. пособие / М.В. Самсонова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 303 с.
6. Федюкин В.К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной продукции: учебное пособие / В.К. Федюкин. – М.: КНОРУС, 2015. – 316 с.4. <https://cvetmir3d.ru/>
7. <https://3dvision.su/>

ПЕРЕХОД ПРОИЗВОДСТВА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

Кадилова Д.А.

Координатор по стандартизации, сертификации и метрологии ООО "ARTEL ELECTRONICS", г.Ташкент

***Аннотация.** Данная статья посвящена вопросам касающимся стандартизации, этапам перехода на новый уровень стандартов, требованиям международных норм и правил, перспективы использования международных стандартов в производстве бытовой продукции. По изучении данной темы, были выявлены возможные проблемы в самом процессе и анализированы решения актуализации данного перехода.*

***Abstract.** This article is devoted to issues related to standardization, stages of transition to a new level of standards, requirements of international norms and regulations, prospects for the use of international standards in the production of household products. After studying this topic, possible problems in the process itself were identified and solutions for updating this transition were analyzed.*

Стандартизация представляет собой систему и процесс междисциплинарного технического регулирования в промышленной сфере. Стандартизация является одним из важнейших элементов современного механизма управления качеством продукции (услуг). Качество продукции или услуг является одним из важнейших факторов успешной деятельности любой организации. В соответствии с законом Республики Узбекистан "О стандартизации", стандартизация это - деятельность, направленная на достижение наиболее оптимальной степени упорядочения в определенной области, устанавливающая правила для всеобщего и многократного использования в отношении реально существующих или потенциальных задач. Большинство промышленных, торговых или государственных организаций производят продукцию или услуги в расчёте на удовлетворение потребностей или требований потребителя. Эти требования обычно включаются в технические условия. Стандартизация в качестве одного из элементов технического регулирования в условиях рыночной экономики может обеспечить вклад в экономический рост. Стандартизация, обеспеченная взаимосвязанными методами и способами измерений, является неотъемлемой составной частью общественного производства и одновременно создаёт эффективный механизм управления качеством и номенклатурой продукции.

Конечно же, в каждом направлении есть свои цели и для этого существует определённая деятельность. Именно в производстве продукции у стандартизации тоже есть цели, такие как:

- повышение уровня безопасности;
- обеспечение конкурентоспособности качества и услуг;
- содействие соблюдению требований технических регламентов и другие.

Для достижения определённых поставленных задач, организация в первую очередь должна разработать нормативно-технические документы, где будет всё чётко прописано, весь процесс работы, методы контроля, анализ и пути мониторинга для достижение своих целей. Но эти требования не должны противоречить уже существующим, вышестоящим документам. Начнём разборку со стандартов. В настоящее время в соответствии с Законом

“О стандартизации” Республики Узбекистан (от 03.11.2022 г. № ЗРУ-800, дата вступления в силу 05.11.2023г) к категориям стандартов относятся:

- национальные стандарты;
- международные (региональные) стандарты;
- стандарты зарубежных стран.

В старой редакции данного закона был такой термин, как “стандарт организации”, который из существующего убрали. Что это за термин? Кто и как его составляли? Почему его отменили? Для полного понимания данной темы, нужно дать оценку каждому вопросу.

Преимуществом стандартизации на уровне организации (перед национальной стандартизацией) является возможность установить свои чёткие правила разработки и применения собственных стандартов с учётом специфики структуры организации и (или) области её деятельности. В те времена многие организации при производстве своей продукции, разрабатывали свои стандарты организации. Некоторые из них в маркировке пишут номер стандарта своей организации (пока они актуальны, но уже надо переходить на новый уровень).

Почему надо было разрабатывать стандарт организации? Неужели не было готовых национальных или международных стандартов, которые просто производители могли купить, актуализировать и начать использовать, отвечать требованиям стандарта? При проведённом анализе, можно ответить и положительно, и отрицательно. Возможно, в то время уже был актуальный международный стандарт, в которых указывались все общие требования, методы испытания и проверок данной продукции. То, что производитель не использовал уже готовый стандарт были причины, такие как:

- производитель не мог выполнить все указанные требования по стандарту (тоже причины разные);
- само условие процесса производства не отвечало требованиям;
- у потребителя были другие требования;
- конкурентов было много;
- компетентность персонала не достигала нужного уровня;
- и другие.

Но самая основная проблема была приобретение и актуализация стандартов. Требования международных стандартов были очень высокими, но это можно было узнать после приобретения стандарта. Новые организации ещё не были готовы к этому. Как известно, многие международные стандарты пишутся в основном на английском языке. После покупки оригинал стандарта надо было правильно его перевести на государственный язык. Это было ещё одной проблемой, так как грамотный технический перевод не всегда имел успеха. Хотя и делали перевод, компетентность третьих лиц не хватало для экспертизы данного документа. Во многих случаях дело не доходило до актуализации международных стандартов. Если посмотреть с другой стороны, то до сегодняшнего дня в стандартизации есть проблемы, которые не решились. Возможно, по этой же причине производители начали выпускать продукцию под требованиями стандарта своей же организации, которые были разработаны на основе нескольких международных и межгосударственных стандартов.

По документам Международной организации по стандартизации (ISO) известно, что, любой стандарт пересматривается каждые 5 лет, так как требования могут меняться. Если требований значительно больше, то стандарт выходит с новой редакцией. Именно со стандартами организаций тоже было такое. Поэтому при обновлении Закона “О

стандартизации” этот термин убрали. Возникает вопрос... Как же это повлияло на производство? Какие плюсы и минусы имеет данное изменение? Чтобы ответить на эти вопросы правильно и с фактами, был проведён анализ уже существующего производства. Для реализации данного процесса была выбрана одна из крупных организаций по производству бытовой техники, выпускающую продукцию под брендами “ARTEL” и другие.

Рис. 1. Территория компании “ARTEL” расположенный на территории Рахат

Группа компаний “ARTEL” начала свою деятельность в 2011 году, с производств газовых плит. Компания занимается производством бытовой техники, комплектующих, бытовой электроники и послепродажным обслуживанием (Рис 1). Предлагает продукцию под собственной торговой маркой Artel, является партнёром Shivaki, Avalon, Vesta и Royal, а также является официальным региональным партнером Samsung и Viessmann в Узбекистане.

В начале своего производства компания “ARTEL” тоже выпускала свою продукцию на основании Стандарта Организации (TS). А сам TS был разработан на основании международных и национальных требований. Отличием этого стандарта являлось объединение нескольких стандартов, то есть методики брались из одного стандарта, сами требования из другого, а проверка продукции из третьего стандарта. Сама организация тоже добавляла требования исходя из потребностей потребителей. TS не был в открытом доступе для заинтересованных лиц. Но время не стоит на одном месте, потребности меняются и у покупателей, и у самих организаций. Видение компании гласит о лидерстве на рынках СНГ. Это значит, что для развития бренда компания должна была выходить на новый уровень, то есть национальная бытовая техника должна быть известна за пределами Узбекистана. Для осуществления данной цели, нужно было экспортировать свою продукцию. Именно в этот момент начался переход на международный уровень производства.

Стандарт — это норма, стандартизация — это деятельность объединения определённых правил. Чтобы продавать свою продукцию, надо отвечать требованиям рынка. В этом случае рынок это и есть другая страна, значит и другие правила. А другая страна имеет право диктовать свои правила импортёрам. Изучая другие рынки, группа компаний “ARTEL” поняла, что теперь надо отвечать международным требованиям, а в первую очередь это организовывать весь процесс производства на основании международных требований. Были

вопросы, почему весь процесс? Можно же это как-то сократить? В тот момент это было ответственным решением, так как и свой народ тоже требовал большего.

Первым делом необходимо было найти международный стандарт, который отвечал не только требованиям Европейских стран, стран СНГ, но и требованиям национальных норм и правил. После этого, надо было удостовериться в том, что само производство, персонал, оборудование, условие готовы к этому. Самый трудный и волнительный момент был в получении сертификата с третьей стороны, о том, что продукция и сам процесс управления производством отвечает международным требованиям. Конечно, это можно описать очень коротко, но поверьте, сам процесс перехода намного длиннее и труднее, чем вы ожидали.

На каждом этапе организация изучала новые стандарты, нормы, проводила мониторинг данных требований. Получение сертификата доказывало, что продукция (услуга, процесс) отвечает определённому стандарту, но труд заключается в поддержании данной схемы.

Рис. 2. Международный сертификат соответствие по стандарту ISO 9001:2015

Данное время компания владеет международным сертификатом о соответствии стандарта ISO 9001:2015 “Система менеджмента качества”, которое выдаётся на качественное управление производством (Рис 2). А сама бытовая техника отвечает международным требованиям стандартов такие как, IEC 60335-1 и его части, ISO 5151, IEC 62552-1 и его части, IEC 60065, IEC 62087, DIN 4753-3, EN 30-1-1 и его части, EN 14511-1 и его части, EN 55014, EN IEC 61000, ROHS и другие. Кроме требований международных стандартов, продукция испытывается на основании межгосударственных стандартов (ГОСТов). Доказательством считаются полученные сертификаты соответствия международного и национального уровня (Рис 3 и Рис 4)

Рис. 3. Национальный сертификат соответствия на бытовые кондиционеры

Рис. 4. Международный сертификат соответствия по ЭМС на водонагреватели

В связи с тем, что идёт постоянное повышение качества продукции, возникает потребность в разработке новых, надёжных способов обеспечения этого качества и поддержания его на должном уровне. Только 2024 году в Узбекистане более 120 международных стандарты были приняты как O`zMst (O`zbekiston Milliy standarti - Национальный стандарт Узбекистана) и переведены на узбекский язык, которые многие из них могут использоваться для производство качественной и надёжной бытовой техники. Исходя из проведённого анализа всего лишь в одной организации, которая объединяет несколько заводов, можно сделать вывод, что данное направление будет развиваться и дальше довольно высокими темпами.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. <https://lex.uz/ru> Закон Республики Узбекистан “О Стандартизации” от 03.11.2022 г. № ЗРУ-800, статья 4.
2. О.В.Карпова “Стандартизация на предприятиях” Пенза 2016, ст 6-14.
3. О.В.Пазушкина “Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества” учебное пособие, Ульяновск УлГТУ 2015, ст 61-62.
4. Абдувалиев А.А., Латипов В.Б., Умаров А.С “Основы стандартизации, метрологии, сертификации и управления качеством” Ташкент 2007, ст 7, 13-19, 127.
5. Научная статья Е.А.Василькова “Стандарт и стандартизация: Общие понятия” 2019. Вестник Таганрогского института управления и экономики, ст 80-86.
6. <https://artelgroup.org/>

TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA AMFORI BSCI XALQARO STANDARTINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Vasiyev Xayrullo Ulugbekovich

Andijon mashinasozlik instituti “Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti” kafedrasida katta o‘quvchisi

Annotatsiya: Maqolada to‘qimachilik korxonalarida mahsulot ishlab chiqarish jarayonida xalqaro standartlarni o‘rni, xususan, Amfori bsci xalqaro standartining ijtimoiy ahamiyati va afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, amfori bsci standartining muhim elementlari, «Khantex group» to‘qimachilik korxonasida Amfori BSCI standartining joriy qilinishi kabilar bayon qilingan.

Аннотация: В статье описана роль международных стандартов в производственном процессе текстильных предприятий, в частности социальная значимость и преимущества международного стандарта Amfori bsci. Также описаны важные элементы стандарта amfori BSCI, такие как внедрение стандарта Amfori BSCI на текстильном предприятии «Khantex group».

Abstract: The article describes the role of international standards in the production process of textile enterprises, in particular the social significance and benefits of the international standard Amfori bsci. Also, important elements of the amfori BSCI standard are described, such as the implementation of the Amfori BSCI standard at the textile enterprise "Khantex group".

2022 – 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida “To‘qimachilik sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2 barobarga ko‘paytirish” [1] vazifasi belgilangan bo‘lib, mazkur vazifani muvaffaqiyatli bajarilishi uchun to‘qimachilik korxonalariga xalqaro standartlarni joriy qilish va takomillashtirish zarur xisoblanadi.

Mamlakatimizda sanoatni rivojlantirish, mahsulotlar sifatini oshirish, jahon bozoriga chiqish bo‘yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan, yurtimizda mavjud 30 mingga yaqin standartning 19 mingtasi xalqaro normalar bilan uyg‘unlashtirildi va xalqaro standartlar reestri shakllantirildi [2].

Amfori BSCI xalqaro ijtimoiy standart bo‘lib, boshqa standartlar talablarini o‘z ichiga qamrab olganligi, audit jarayonlarini o‘tkazish, ijtimoiy boshqaruv tizimini yaratishdagi o‘ziga xosligi bilan boshqalardan ajralib turadi [3]. Quyidagi 1-rasmda Amfori BSCI standartining ayrim muxim elementlari namoyon etilgan.

1-rasm. Amfori BSCI standartining ayrim muxim elementlari

Amfori BSCI standartining bir qator afzalliklari qatorida, uning milliy manfaatlarimiz, davlatimiz olib borayotgan siyosatga ham monand ekanligini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi. Quyidagi

jadvalda «Khantex group» to‘qimachilik korxonasi amfori BSCI xalqaro standartining odob-axloq qoidalarida belgilangan talablarini bajarilishi ko‘rsatilgan.

«Khantex group» to‘qimachilik korxonasi Amfori BSCI standartining mehnat tamoyillariga rioya qilinishi

1-jadval

№	Amfori BSCI standartining mehnat tamoyillari	«Khantex group» to‘qimachilik korxonasi tomonidan bajarilishi
1	Uyushma erkinligi va jamoaviy bitim huquqlari.	Korxonamiz ishchilarning kasaba uyushmalari yoki boshqa turdagi ishchilar uyushmalarini tuzish va jamoaviy bitimlar tuzish huquqini hurmat qiladi.
2	Adolatli ish haqi.	Korxonamiz ishchilarning adolatli ish haqi olish huquqini hurmat qiladi.
3	Mehnat salomatligi va xavfsizligi.	Korxonamiz sog‘lom va xavfsiz mehnat sharoitini ta‘minlaydi, xavfni baholaydi va uni yo‘q qilish yoki kamaytirish uchun barcha choralarni ko‘radi.
4	Yosh ishchilarni himoyaga olish.	Korxonamiz kichik yoshdagi har qanday ishchini himoyasini ta‘minlaydi.
5	Majburiy mehnat yo‘q.	Korxonamiz majburiy xizmat ko‘rsatish, odam savdosi yoki ixtiyoriy bo‘lmagan mehnat bilan shug‘ullanmaydi.
6	Ahloqiy ish yuritish.	Korxonamiz har qanday korrupsiya, tovlamachilik, o‘zlashtirish yoki pora olish harakatlariga yo‘l qo‘ymaydi..
7	Hech qanday kamsitish yo‘q.	Korxonamiz barcha ishchilarga teng imkoniyatlarni taqdim etadi va ularni kamsitmaydi.
8	Qonuniy ish vaqti.	Korxonamiz amaldagi mehnat qonunchiligiga asosan ish soatlariga rioya qiladi.
9	Bolalar mehnati yo‘q.	Korxonamiz voyaga yetmagan yoshlarni ishga yollamaydi.
10	Xavfsiz ish bilan ta‘minlash.	Korxonamiz ishchilarni qonun doirasida hujjatlashtirilgan shartnomalar asosida ishga qabul qiladi.
11	Atrof muhitni muhofaza qilish.	Korxonamiz atrof-muhit zararlanishining oldini olish ehtiyot choralarni ta‘minlaydi.
12	Qonunlarga amal qilish.	Korxonamiz ishchilarning qonunlari va Amfori BSCI kodeksida belgilangan huquqlarini himoya qilishga majburdir.

13	Ishchilarni jalb qilish va himoya qilish.	Korxonamiz ishchilarni o'z huquqlari va majburiyatlari to'g'risida xabardor qilib turadi.
14	Ta'minot zanjirini boshqarish va kaskad samarasi.	Korxonamiz Amfori BSCI tamoyillaridan boshqa biznes sheriklariga ta'sir o'tkazish uchun foydalanadi.
15	Shikoyat mexanizmi.	Korxonamiz xodimlarning shikoyat va takliflarini e'tibordan chetda qoldirmaydi.

Ilmiy tadqiqotlarimiz davomida «Khantex group» to'qimachilik korxonasida Amfori BSCI ijtimoiy xalqaro standarti talablariga muvofiqlik darajasini baxolash auditi bo'lib o'tdi [4] va ushbu audit natijasida quyidagi kamchiliklar aniqlangan. Kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha korxonaga mutaxassislari bilan birgalikda chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi.

“Khanteks group” to'qimachilik korxonasida Amfori BSCI tashqi audit vaqtida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish buyicha chora-tadbirlar rejasi

2-jadval

№	Kamchiliklar	Chora-tadbirlar	Mas'ullar
Ijtimoiy boshqaruv tizimi			
1	Ushbu bo'lim qisman baholandi, sababi hali amfori BSCI talablarini amalga oshirish bilan bog'liq bulgan tashqi manfaatdor tomonlar bilan faol maslahatlashuv va aloqa amalga oshirilmadi.	Barcha ta'minotchilar bilan tuzilgan va kelgusida tuziladigan shartnomalarda amfori BSCI talablari buyicha o'zaro kelishuv xolatlari ko'rsatilishi kerak.	«Khantex group» xarid bo'limi
Ishchilarni jalb etish va himoya qilish			
2	Ushbu bo'lim qisman baholandi, sababi shu vaqtgacha barcha ta'minotchilar o'z biznes faoliyatida axloqiy tamoyillarga amal qilishni o'z zimmasiga olmagan.	Barcha ta'minotchilarni baxolash tizimini takomillashtirish va amfori BSCI tamoyillariga ular tomonidan rioya etilishini nazorat qilinishini yo'lga qo'yish kerak.	«Khantex group» xarid bo'limi
Kasbiy sog'liqni saqlash va xavfsizlik			
3	Bu bo'lim qisman baholandi, sababi kimyoviy moddalar ro'yxatlari kimyoviy moddalarga yaqin joylashtirilmagan. Kimyoviy moddalarning ro'yxati ingliz tilida chop etilgan, ishchilar esa faqat mahalliy o'zbek tilidan foydalanishadi.	Sehlardagi chet tilida mavjud bo'lgan barcha yo'riqnomalar o'zbek tiliga o'girilsin. Barcha yangi o'zbek tiliga o'girilgan yo'riqnomalar chop etilib xodimlar bilan tanishtirilib ish joylariga joylashtirish kerak.	Bo'lim boshliqlari. Texnologik
3.1	Kimyoviy moddalarni saqlash ombori eshiklarida xodimlar uchun	Kimyo ombori kirish qismida va ichkari ish jaraeni qismida	Bo'yoqlash sexi, xavfsizlik

	ish jarayonida foydalanuvchi shaxsiy ximoya vositalari belgilari mavjud emas.	xodimlar shaxsiy ximoya vositalari ma'lumotlarini o'rnatish kerak. Har bir (korxonada xududi bo'ylab) kimyoviy moddalar ishlatuvchi uchastkalarda maxsus belgilar xavflar to'g'risida ma'lumotlar o'rnatish kerak.	xizmati, barcha seh rahbarlari
Bolalar mehnatini ximoyalash			
4	Bu bo'lim qisman baholandi, sababi bolalar mehnatining oldini olish tartibi bolalarni reabilitatsiya qilishning aniq choralarini o'z ichiga olmaydi.	Bolalarni reabilitatsiya qilish bo'yicha korxonada ichki xujjatlariga o'zgartirishlar kiritilsin va barcha xodimlar tanishtirilsin.	Xodimlar boshqaruvi direksiyasi

Xulosa o'rinda ta'kidlash mumkinki, Amfori BSCIning to'qimachilik korxonasi joriy etish ijtimoiy mas'uliyat va mehnat sharoitlarini yaxshilashga olib kelishini ilmiy tadqiqotlarimiz jarayonida kuzatdik. Xususan, «Khantex group» to'qimachilik korxonasi standartni joriy qilish orqali mijozlar, investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar oldida korxonaning ijobiy imiji yanada yaxshilandi, bu esa bozorda raqobatbardoshlikni oshirilishiga olib keldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. – T.: 2022 yil 28 yanvar, PF-60-sonli Farmoni.
2. <https://yuz.uz/news/xalqaro-standartlarni-joriy-etib-mahsulotlar-sifatini-oshirish-boyicha-ko-rsatmalar-berildi>.
3. <https://www.amfori.org/en/solutions/social/about-bsci>.
4. <https://khantex.group.uz>

METHODOLOGY OF IMPLEMENTATION AND FORMATION OF STRATEGY OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN UZBEK AUTOMOTIVE COMPANIES

Teshabaev Anvar Ergashevich

Associate Professor, University of Economics and Pedagogy

Soliyeva Dilnoza Anvarovna

Researcher, Andijan Machine-Building Institute

The International Standards based on ISO 9000 has been developed to organize quality improvement activity of any organization regardless of size, type and industrial activity (ISO 9001:2015). The certification on requirements of ISO 9000 – based QMS benefits all participants: goods-makers (manufacturers), service providers, users, consumers and society regulators as well as supports sustainable development. QMS certificated according to ISO international standards gives confidence and facilitates access to world markets and its popularity continues today.

Results of the ISO Survey (2018) shows ‘up to the end of December 2018, at least 1 million ISO 9001 certificates had been issued in 170 countries and economies’ and 2018 total represents an increase by 3% over 2017.[1]

To improve competitiveness around the world, ISO 9000 has been widely adopted as a quality management system, but with mixed success [2],[3].

Despite the numerical success of ISO-based QMS, the certification QMS on ISO 9000 is much criticized for low effectiveness, because successful certification on requirements of the ISO 9000 is not guarantee for improved performance after its implementation [4]. More than, some studies have confirmed that ISO 9000 certification is too expensive, too time-consuming, resource-consuming, too formalized and impersonal, and that sometimes costs are greater than the benefits derived [2]

The QMS based on standards ISO 9001 (quality) have gained recognition in Uzbekistan. The Uzbek companies and organizations of all kinds have been rapidly changing over recent 20 years. Organizations and companies are becoming increasingly dependent on each other and foreign partners on business. To be effective and relevant now means the new standards and standardization based on the changing expectations of industry, social and professional authorities, partners and all stakeholders.

There is an essential necessity for the usage of the well-known international standards ISO, so the management systems have to be carefully positioned according to international standards and guidelines. In these conditions, the quality management systems based on international standards are a part of the process of moving forward and international standards ISO plays a role in determining corporate performance and license to operate.

The implementation and sustainable development of a quality management system and its step-by-step and subsequent certification is a voluntary process supported by the organization’s own strategy, motivations, policies and goals. [5]

To have more benefits from establishing Quality Management System based on International Standards ISO 9000 and their sustainable development, companies may to take into consideration that the design, implementation and development of an organization’s quality management system is influenced by the organization’s strategy, its size and structure, organizational inner and outside environments and its changes.[4],[6].

In this connection it can be stated that although ISO 9000 standard is widely adopted in different industries and sectors, ISO certified organizations can implement the standard in very different ways [1]. It means that some factors - vision and strategy of company, motivation and continuous improvement could have a crucial influence on the strategy of the implementation and development of ISO 9000-based corporate QMS.

The aims of this article is to identify the key success factors for design, establishing, certification and sustainable development QMS based on ISO 9000 standards which can help successfully implement and effective maintaining Quality management systems in automotive companies.

The study problems of the QMS development for ones more efficiency was provided in ”Uz Auto Motors” Stock Company(SC)/ before “Uz-DAEWOO Auto Co”/”General Motors Uzbekistan” SC in 2014-2019 years. Study includes both as participating in works and direct watching on production lines so multi-faced surveys with personal in charge for quality (operators, quality engineers, quality management team members, front-line managers, senior and top managers) of “Uz Auto Motors Co” and its suppliers. More than 22 companies - 8 large joint ventures (car producers and 7 suppliers of first ties) and more than 14 auto parts manufacturers -

small and middle companies were studied.

Geographically were studied companies located in Andijan, Ferghana and Namangan province of Uzbekistan. Based on experience of collaboration and close relations and shortest distance between companies (max 70 km) all of companies may be seen as one automobile production cluster.

Analysis results on “Uz Auto Motors Co” company’ QMS certification and development ones in 2010 – 2018 yy., experience of certification and development of QMS of the 7 large first ties Suppliers in 2014-2018 yy. and results of the wide-scale various 8 surveys in 14 production sites and some professionals in scientific-research institute and universities became base of the this article.

Duration these research works 236 people from 19 companies in Andijan (1- car maker, 7 large parts suppliers and others middle and small size parts suppliers), 8 people from 1 parts-supplier in Namangan, 34 people from 2 companies in Fergana, plus 5 senior researchers and 34 junior researchers from Andijan, Ferghana and Namangan local Technical universities, a total 317 professionals participated in the research. Some of them participated several (more than once) times. Main forms of collecting data are focused formal and informal face-to face interview (mainly - top managers), collective and individual focused interview and mail and on-line survey (QMS team members, Quality and Production departments managers, Quality circles members), through mailing questioners to relevant company departments.

It has seen 71% of surveyed employees (197 people) graduated Institutes, 29% of them (81) have got college graduates. According to the position, 15% of surveyed employees (41people) were operators, 8% of them (22 people) office staff, 63% (164 people) engineers, including 21 engineers of QMS and 143 people quality engineers, 14% (38 people) managers and directors, 34 - junior researchers in relevant areas of researches.

They have experience of work at this position is as follows: 26 % employees (72 people) 1-2 years, 48 % (134 people) 3-5 years, 15% (41 people) 5-8 years, 11% (31 people) more than 8 years. So it shows the average performance of experience equals to 4-6years.

Method of surveys on QMS development in companies

Table 1

Survey focus, method and date	Aim	Employees categories	Quantity of responds
Quality EngineeringStatus (Quality and Productiondep’ts), 2016 - 2018yy.	The problems of QMS exploitation and development	Managers, Engineers, Operators	278
Product competitiveness and Quality, 2016 - 2018 yy.	Estimation QMS effectiveness degree	Dealers,Quality guarantee teams	48
Managerial and Technology innovations and QMS effectiveness, 2017 - 2018 yy.	Innovative approach in Quality Engineering development	Directors, managers, QMS engineers	69

Quality Problems on QMS team members opinion, 2016~2018 yy.	Quality management status and main problems of quality audit resulting	Managers, QMS team members, auditors	48
Product and processes quality problems (interview with the Top managers) 2016~2019yy.	Quantity and Quality Determining of the actual problems of Quality	Top and Senior Managers	32
Company development strategy and Quality strategy, 2016~2019 yy.	Aligning the company' General and Quality development strategy	Top and Senior Managers	22
Innovation for Quality (Uz Auto Motors) 2014 - 2018 yy.	Motivation for Quality improvement (TQM)	The members of Quality Circles	82
Motivation for Quality (Uz Auto Motors) 2015 - 2018 yy.	Motivation for Quality improvement (TQM)	Engineers and technical staff	88

For processing data and correct conclusion making was used morphologic method shaping for the management of companies which there applied to Quality Management system [3] and generalized method of managerial problems study survey [3].

About sixteen years ago the top managers of the “Uz-Daewoo Auto”/”General Motors Uzbekistan”/ now “Uz Auto Motors” company made-out the strategy for product and processes improvement through Quality Management System development (fig.1).

On results relevant researches, company made-out the next following concept of Product and Services improving.

Fig.1: Concept of Company's Quality Development

Under the Vision of Company's Future, the Mission was stressed that improving of quality of the management and personnel through Strategy of quality development and Paradigm changes should be used to create the Learning organization. Strategy of quality improvement and the Paradigm changes would be as result of the Personnel Education and Training, Strong Motivation and Rewarding system.

Innovation activity includes the development of traditional Suggestion system and establishing the new personnel involvement tools as Quality Circle and TPM activity. Great innovation tools must not only increase innovations and developed innovativeness environment and

culture but also used as tools for rising levels of employees and their involvement and development as specialists and employees.

As results of research determined that successful QMS development model of the company greatly depends on consciousness of the 4 important factors as:

1. Quality oriented management;
2. Personnel Paradigm changes;
3. Development of Innovation activity;
4. Development of New Corporate Culture.

All of the four factors were multi-faced and strong interdepends. The main words of the term “Quality Management System” are “Management” and “Quality”. Because Management achieved by and through people (employees) and Quality achieved – by and through Technical requirements to Product or Services, it means Quality Management System is Social-Technic System and only increasing the level of management and personnel consciousness, will it be possible to achieve targets set and utilize all opportunities available to developing company.

The automobile manufacturing is industry with high competitive rate and competitive success has been discovered by achieving product highest quality [8]. Product and Services Quality is both a strategic competitive tool and a long term aims itself.

Organizations cannot afford to ignore the strategic implications of quality for their competitive position in general. Teshabaev A.E. analyzed the implementation and performance outcomes of ISO 9000 in “Uz-Daewoo Auto Co” and showed that Quality management system based on ISO 9000 is capable to generate a competitive advantage in case if top management is fully support and committed to the program implementation from a strategic perspectives [3][1]. Therefore, the most important factor is the way the sustainable developing of QMS is perceived by top management, as the most influential factor for quality systems development.

If certification QMS on ISO standards is not self-aimed as image improvement action, if the standard is perceived positively, top management will provide full support to ISO 9000 certification. This is evidenced through the fact that top management acts as a driver of the all multi-faced activity for company quality improvement, include of quality management systems through the provision of necessary resources as well as a key to continuous improvement through the creation of values, goals and systems to improve organization performance [9],[1].

In order to achieve the true value associated with Quality management exploitation and development, it should be made consistent with an organization’s strategic directions. The identified barriers to development QMS should be eliminated in order to increase the effectiveness QMS [10].

This, in turn, will result in the expected outcome. What is more, in enhancing the level of the true value of the effective ISO 9000 – based QMS exploitation, studies on the true meaning of the standard’ requirements and the new changes impacts organizations is strongly recommended [11].

Our studies showed independence the relationship between the values and requirements that underpin the ISO 9000 standard and organizational dimensions. Strategic orientation for achieving high quality of the product and processes is the most important factor for developing QMS developing choices of organizations [12].

This factor is the main for quality management in Uzbek manufacturing companies because they are high centralized and control-oriented organizations. They characterized by:

1. extensive departmentalization;
2. high formalization;
3. mainly downward communication;

4. the usage of process- oriented strategies [2].

Their operational excellence is mainly based by a highly disciplined personnel and high structured way of doing processes.

QMS based on the ISO 9000 standard, through all processes and procedures documented exactly, is preferable for developing control-oriented strategies of organizations [13].

Reference:

[1] Teshabaev A.E. Management of Modern Production. Monograph. "Science". Tashkent. 2006

[2] Versan V.G. Sistema menedjmenta kachestva kak tselevaya podsystema matrichnoy strukturi menedjmenta predpriyatiya). Сертификация, 2008, pp.2-6

[3] Teshabaev A.E. Management Improvement in Modern Enterprises. Monograph. V «Science and Technology».2017

[4] Bozorgi-Nezhad M., Mosavi S.J., Salehi-Kordabadi S. "Organizational culture and Quality management (ISO 9001) Case Study: Tehran universities Employees". Journal of Basic and Applied Scientific Research. 2(12)12590-12599,2012

[6] Hoyle D. Automotive quality systems. Handbook. p.138

[7] Hesham M., Nabulsi F. The effectiveness of ISO 9000 in an Emerging Markets a Business Process Management Tool: The case of the UAE. Procedia Economics and Finance. 3(2012)158-165 www.elsevier.com/locate/procedia

[8] Soliyeva D.A. Products Quality Assurance at the Modern Automotive Industry Companies. V International scientific conference on "Actual tasks of technical science". Saint-Petersburg, Russia. February, 2019

[9] Kaziliunas A. Success factors for quality Management Systems: Certification benefits. Intellectual economics 2010, No.2(8)p.30-38

[10] Gershon M. Choosing Which Process Improvement Methodology to Implement. <https://pdfs.semanticscholar.org/2360/2>

[11] Soliyeva D.A. The implementation problems of ISO 9001:2015 at industrial production. International Scientific-practical Conference Materials on "Innovation technologies on design, build and exploitation Engineering Communications" Fergana Polytechnic Institute. Fergana. March 2019

[12] Soliyeva D.A. The Effectiveness of Certification on Products Quality Assurance at the Modern Automotive Industry Companies. VII International scientific conference on "Economical Science and Practice". Krasnodar, Russia. February, 2019

[13] Kunnanatt, J. "Impact of ISO 9000 on organizational climate". International journal of Manpower Vol. 28 No. 2, pp. 175-192 (2007) <https://doi.org/10.1108/014377710747983>

MAHSULOTLAR SIFATINI BOSHQARISHNING MATEMATIK MODELINING ASOSIY FUNKTSIYALARI

A.L.Ne'matov

Jizzax politexnika instituti Kibersport fakulteti Kompyuter va dasturiy injiniring kafedrası assistenti

Annotatsiya: Mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi o'zaro bog'liq boshqaruv ob'ektlari va sub'ektlari, sifatni boshqarishning turli darajalarida foydalaniladigan boshqaruv tamoyillari, usullari va funksiyalari majmuidan iboratdir. Mahsulot sifatining ko'rsatkichlari va tavsiflari, ularning darajasiga ta'sir qiladigan omillar va shart-sharoitlar, shuningdek mahsulot hayot siklining matematik modelining turli bosqichlarida mahsulot sifatining shakllanish jarayonlari boshqaruvning ob'ektlari hisoblanadi.

Kalit so'z: maxsulot, standart, metrologiya, resurslar, sertifikat, o'lchash, sifat, menejmenti, sifattizimi, kalibrash, xalqaro o'zaro almashuvchanlik, xafvsizlik, raqobat, matematik model, mexanizm, sifatni boshqarish.

Annotation: Product quality management mechanism consists of a set of interrelated management objects and entities, management principles, methods and functions used at different levels of quality management. Indicators and descriptions of product quality, factors and conditions affecting their level, as well as processes of formation of product quality at various stages of the mathematical model of the product life cycle are the objects of management.

Keyword: product, standard, metrology, resources, certification, measurement, quality, management, quality system, calibration, international standards, interchangeability, security, competition, mathematical model, mechanism, quality management.

Mahsulot sifatini boshqarish deganda mahsulotni yaratish, ishlatish yoki iste'mol qilishda mahsulot sifatining zaruriy darajasini belgilash, ta'minlash va saqlab turish maqsadlarida amalga oshiriladigan harakatlar tushuniladi. Mahsulot sifatini boshqarishning asosiy funksiyalari qatoriga, eng avvalo, bozor ehtiyojlarini, mahsulotning texnik darajasi va sifatini baxolash, mahsulot sifatini oshirishni rejalashtirish, mahsulot sifatiga talablarni me'yorlashtirish va standartlash, mahsulotni ishlab chiqish va ishlab chiqarishga qo'yish, ishlab chiqarishni texnologik tayyorlash, xom-ashyo, materiallar, yarim fabrikatlar va mahsulot sifatini nazorat qilish va sinash, ishlab chiqarishda nuqsonning oldini olish, mahsulot, texnologik jarayonlar, ish joylari, bajaruvchilar va boshqalarni ishlab chiqarish ichida attestatsiyadan o'tkazish, mahsulotlar, ishlar, xizmatlar, sifat va ishlab chiqarish tizimlarini sertifikatlash, erishilgan sifat darajasi uchun rag'batlantirish hamda javobgarlik, mahsulot sifati bo'yicha ishlab chiqarish ichida hisob - kitob ishlari va hisobotlarni olib borish, mahsulot sifati o'zgarishini texnik - iqtisodiy tahlil qilish, mahsulot sifatini boshqarishni ta'minlash, kadrlarni maxsus tayyorlash va malakasini oshirishdan iboratdir.

Mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi o'zaro bog'liq boshqaruv ob'ektlari va sub'ektlari, mahsulot hayot siklining turli bosqichlarida va sifatni boshqarishning turli darajalarida foydalaniladigan boshqaruv tamoyillari, usullari va funksiyalari majmuidan iboratdir. Ushbu holatda mahsulot sifatining ko'rsatkichlari va tavsiflari, ularning darajasiga ta'sir qiladigan omillar va shart - sharoitlar, shuningdek mahsulot hayot siklining turli bosqichlarida mahsulot sifatining shakllanish jarayonlari boshqaruvning bevosita ob'ektlari hisoblanadi.

Turli darajalarda ish olib boruvchi va boshqaruvning umum qabul qilingan tamoyillari hamda usullariga muvofiq ravishda sifatni boshqarish funksiyalarini amalga oshiruvchi turli boshqaruv organlari va alohida shaxslar boshqaruv sub'ektlari hisoblanadi.

Mahsulot sifatini boshqarish mexanizmini yanada batafsil tavsiflash uchun murakkab tizimlar strukturasi nisbatan keng tarqalgan metodologik yondashuvdan foydalanish maqsadga muvofiqdir, ushbu mexanizm tarkibida bir qator umumiy, maxsus va ta'minlovchi kichik tizimlarni ajratishni taklif etadi.

Mahsulot sifatini boshqarish mexanizmining umumiy kichik tizimlari qatoriga mahsulotning texnik darajasi va sifatini baxolash va rejalashtirish, mahsulot sifatini bevosita ishlab chiqarishda boshqarish, mahsulot sifati nazorati, sifat darajalari o'zgarishlarini hisobga olish va tahlil qilish, sifat uchun rag'batlantirish va javobgarlikdan iborat.

Mahsulot sifatini boshqarish mexanizmining maxsus kichik tizimlari tarkibiga standartlash, mahsulotlarni sinash, ishlab chiqarishda nuqsonning oldini olish, attestatsiya va sertifikatlash xisoblanadi.

Mahsulot sifatini boshqarish mexanizmini ta'minlovchi kichik tizimlar o'z tarkibiga matematik modeli, huquqiy ta'minoti, axborot ta'minoti, moddiy-texnika ta'minoti, metrologik ta'minoti, tashkiliy ta'minoti, texnologik ta'minoti, moliyaviy ta'minotini o'z ichiga oladi.

Mahsulot sifatini rejalashtirish deyilganda belgilangan vaqtning o'zida yoki belgilangan vaqt oralig'ida sifat ko'rsatkichlari qiymati talabdarajasida bo'lgan mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha asoslangan topshiriqlarni belgilash tushuniladi.

Sifatni oshirishni rejalashtirish ichki va tashqi bozorning ehtiyojlarini ilmiy asoslangan baxolashgatanayishi zarur. Sifatni oshirish rejalarini to'g'ri asoslash uchun mahsulotni ishlatish natijalari to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanish, mahsulot sifatining haqiqiy darajasi to'g'risidagi axborotni umumlashtirish va tahlil qilish zarur bo'ladi. Modellashtirishdan maqsad - mahsulot sifatini rejalashtirish predmeti ham mahsulotning alohida xossalarini, ham sifatni boshqarish tizimi va jarayonlarining turli-tuman tavsiflarini aks ettiradigan turli ko'rsatkichlar iboratdir. Bu ko'rsatkichlar modellashtirishda mahsulot sifatini yaxshilash bo'yicha aniq topshiriqlarda, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari, standartlashtirish va metrologik ta'minot, sifatni boshqarish tizimini joriy qilish, korxonani texnik rivojlantirish rejalarida o'z aksini topadi.

Mahsulot sifatini oshirishni rejalashtirishda modellashtirish eng muhim tamoyillari rejalarini ilmiy ishlab chiqish, u rejalashtirishda fan va texnikaning eng yangi yutuqlarini, istiqboldagi standartlar talablarini, bozor ehtiyojlarini hisobga olishni ko'zda tutadi, komplekslilik, sifat bo'yicha rejalarda korxonada faoliyatining barcha tomonlarini uyg'unlashtirishni ko'zda tutadi.

Matematik modellashtirish - rejalashtirishning kompleksliliigi shuni bildiradiki, yakuniy mahsulot sifatini oshirish bo'yicha topshiriqlar korxonaga xom ashyo, materiallar, yarimfabrikatlar, butlovchi buyumlar, ehtiyot qismlar va yakuniy mahsulotning boshqa tarkibiy qismlarini yetkazib beradigan xo'jalik sheriklarining ular yetkazib beradigan mahsulotlar sifatini oshirish bo'yicha rejalarini bilan muvofiqlashtirilgan bo'lishi zarur xisoblanadi.

Mahsulot sifatini oshirishda modellashtirish - rejalashtirishning asosiy vazifalari xossalari bozordagi mavjud va istiqboldagi ehtiyojlarga eng yuqori darajada mos bo'lgan mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlash, mahsulotning texnik darajasi va sifatini eng yaxshi vatanimiz va xorij namunalari darajasigacha oshirish, ularning resurslar bilan ta'minlanishi va iste'molchilarning so'rovlari nuqtai nazaridan mahsulot sifatini oshirish bo'yicha iqtisodiy jihatdan maqbul topshiriqlarni belgilash, ishlab chiqarilayotgan mahsulot strukturasi uning tip o'lchamlari qatorini maqbullashtirish yo'li bilan takomillashtirish, sertifikatlangan mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish, oldin ishlab chiqarilayotgan mahsulotning ayrim iste'mol xossalarini yaxshilash, ma'naviy jihatdan eskirgan va raqobatga bardosh bera olmagan mahsulot ishlab chiqarishni o'z vaqtida qisqartirish yoki ishlab chiqarishdan olish, standartlar, texnikaviy shartlar va boshqa me'yoriy-texnik hujjatlarning talablariga qat'iy rioya qilinishini ta'minlash, yangi ishlab chiqilgan standartlarni o'z vaqtida joriy qilish va eskirganlarini qayta ko'rib chiqish, sifatning belgilangan darajasiga erishishni ta'minlaydigan aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish, ishlab

chiqarishning iqtisodiy samaradorligini va sifati yaxshilangan mahsulotdan foydalanishni oshirishdan iborat.

Sifatni oshirishni rejalashtirish boshqaruvning turli darajalarida va buyumlar hayot siklining turli bosqichlarida, shu jumladan loyihalash, ishlab chiqarish va ishlatish bosqichlarida amalga oshirilishi zarur. Modellashtirishda sifatni oshirish rejalari zaruriy materiallar, moliyaviy va mehnat resurslari bilan ta'minlangan bo'lishi, sifatni oshirish bo'yicha rejalashtirilayotgan ko'rsatkichlar va tadbirlar esa iqtisodiy samaradorlik hisob-kitoblari bilan puxta asoslangan bo'lishi lozimdir.

Korxonada mahsulot sifatini oshirishni rejalashtirish, eng avvalo mahsulotga joriy va istiqboldagi talabni batafsil o'rganish, mahsulotning ishlatish vaqtidagi holati to'g'risida iste'molchilarning fikrlarini tahlil qilish, buyurtmachilar bilan shartnomalarni ishlab chiqish. Sifatni oshirish rejalari shuningdek quyidagilarni xam hisobga olishi kerak, ya'ni mahsulotni sertifikatlash natijalari, amaldagi standartlar va texnikaviy shartlarning ilg'or talablari, ilmiy tadqiqotlarning natijalari, patent materiallari, litsenziyalar, ilmiy-texnika axboroti ma'lumotlari, iste'molchilarning talablaridan iborat.

Mahsulotning tipi va oldinda turgan vazifalar, vaqt bilan bog'liq holda baxolashning turli usullari qo'llanilishi mumkin jumladan modellashtirish, ekspert tomonidan baholash, matematik statistika, ekstrapolyatsiya va boshqalar.

Mahsulot sifatini oshirish bo'yicha rejalashtiriladigan vazifalar va majburiyatlar korxonalarining boshqa bo'limlari bilan kelishilgan, shuningdek zaruriy materiallar, mehnat va moliyaviy resurslar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak.

Foydalingan adabiyotlar:

1. Juraboevich B. N. - Products in Manufacturing Enterprises the Essence of Quality Management //International Journal of Development and Policy. – 2021. T.
2. Ахмедов Б.М. - Разработка документация систем менеджмента качества по ИСО 9001:2000. Ўқув курси. «Ўзстандарт» агентлиги Республика синови ва сертификатлаштириш маркази. 2004 й.
3. Shodmonova G. - Iqtisodiy-matematik usullar va modellar. Darslik. TIMI 2013 yil.
4. Alimov R.X., Xodiev B.Yu., Alimov K.A. - xalq xo'jaligining tizim va texnologiyalari. foydalanmang. Sharq. 2004 y.

ИЗМЕРЕНИЕ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Ахмедов Мирисо Яхёевич

ТашГТУ, старший преподаватель кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация».

Оманов Уткир Холбоевич

«Узбекский национальный институт метрологии» (ГП «УзНИМ»), специалист 1-категория

Усмонов Ҳамзаали Қамбарали угли

«Узбекский национальный институт метрологии» (ГП «УзНИМ»), специалист

Аннотация. Значение измерения и оценки качества продукции возрастает также в связи с проводимой экономической реформой и развитием прямых хозяйственно-договорных связей между предприятиями. Поэтому неудивительно, что у нас в стране появляется все больше теоретических исследований и практических рекомендаций, цель которых – разработать методологию и найти пути количественного измерения качества тех или иных видов продукции.

Ключевые слова: качество результатов измерений, теоретическая метрология, квалиметрия, измерения, качество, эффективность.

Annотasiya. Mahsulotlar sifatini o'lchash va baholashning ahamiyati ham amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar va korxonalar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri xo'jalik-shartnoma aloqalarini rivojlantirish bilan bog'liq. Shu sababli, mamlakatda ko'proq nazariy tadqiqotlar va amaliy tavsiyalar mavjudligi ajablanarli emas, ularning maqsadi metodologiyani ishlab chiqish va muayyan turdagi mahsulotlarning sifatini miqdoriy o'lchash yo'llarini topishdir.

Kalit so'zlar: o'lchov natijalarining sifati, nazariy metrologiya, kvalimetriya, o'lchovlar, sifat, samaradorlik.

Практически нет ни одной сферы деятельности, где бы интенсивно не использовались результаты измерений, испытаний и контроля, будь то промышленность, медицина или торговля. Одной из важных задач метрологии является обеспечение единства измерений и достоверности их результатов. Метрология возникла как наука о различных мерах и соотношениях между ним.

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Предметом метрологии является извлечение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью. Метрология, как и любая другая наука, основывается на нескольких основополагающих постулатах, являющихся теоретическим фундаментом метрологии на основе нескольких общих свойств для всего многообразия любых физических объектов.

Современная научно-техническая революция обусловила дальнейшее мощное развитие метрологии. Эта наука имеет большое значение для прогресса естественных и технических наук, так как повышение точности измерений – один из путей совершенствования познания природы человеком, открытий и практического применения точных знаний. Точные измерения неоднократно позволяют делать фундаментальные открытия. Велико практическое значение метрологии для народного хозяйства страны. Она служит научной основой методов и средств измерений. Под средствами измерений понимают все технические средства, с помощью которых выполняются измерения. Измерительная техника в торговле, промышленности, медицине занимает значительное место среди материальных ресурсов современного общества. Развитие метрологии связано с разработкой новых методов точных измерений, осуществлением мероприятий, обеспечивающих единство и требуемую точность измерений, с усовершенствованием эталонов измерения.

Главными задачами метрологии являются:

- создание общей теории измерений, разработка теоретических основ и прикладных вопросов метрологии;
- обеспечение единства измерений и их единообразия;
- внедрение наиболее рациональных систем физических величин;
- создание и внедрение новейших эталонов и образцов средств измерений;

- совершенствование методов передачи размеров единиц рабочим средствам измерений;
- разработка метрологических стандартов и нормативно-технических документов;
- создание новых и совершенствование известных принципов и методов измерений;
- разработка методов оценки погрешностей измерений и средств измерений;
- совершенствование методов снижения погрешностей измерений.

Измерения – один из важнейших путей познания природы. Они играют огромную роль в современном обществе.

На протяжении всего развития человеческого общества измерения были основой взаимоотношений людей между собой, с окружающими предметами, природой. В современных условиях можно выделить три главные функции измерений в народном хозяйстве:

- учет продукции народного хозяйства, исчисляющейся по массе, длине, объему, расходу, мощности, энергии;
- измерения, проводимые для контроля и регулирования технологических процессов (особенно в автоматизированных производствах) и для обеспечения нормального функционирования транспорта и связи;
- измерения физических величин, технических параметров, состава и свойств веществ, проводимые при научных исследованиях, испытаниях и контроле продукции в различных отраслях народного хозяйства.

От качества средств измерений зависит эффективность выполнения указанных функций. Повышение точности измерений позволяет определить недостатки тех или иных технологических процессов и устранить эти недостатки. Все это в конечном счете приводит к повышению качества продукции, экономии энергетических и тепловых ресурсов, а также сырья и материалов.

Качество результатов измерений – это достоверность информации о качестве и количестве товара. По этой причине метрологическое обеспечение технического регулирования предупреждает действия, вводящие в заблуждение приобретателей.

Теоретическая метрология занимается вопросами фундаментальных исследований, созданием системы единиц измерений, физических постоянных, разработкой новых методов измерения.

Прикладная (практическая) метрология занимается вопросами практического применения в различных сферах деятельности результатов теоретических исследований в рамках метрологии.

Законодательная метрология включает совокупность взаимообусловленных правил и норм, направленных на обеспечение единства измерений, которые возводятся в ранг правовых положений (уполномоченными на то органами государственной власти), имеют обязательную силу и находятся под контролем государства.

Квалиметрия – это наука об измерении и количественной оценке качества всевозможных предметов и процессов, т.е. объектов реального мира. Квалиметрия является частью качества ведения – комплексной науки о качестве, состоящей из квалинтологии, т.е. общей теории качества, квалиметрии и учений об управлении качеством, в котором рассматриваются организационные, экономические и иные методы и средства влияния на

качество объектов с целью повышения их способности удовлетворять существующие и будущие потребности людей.

Наиболее подходящим для первой части искомого термина мы считаем латинский корень «квали» от слова *qualitas* — «качество», «свойство», «характер», а также от слова *qualis* — «какой», «какого качества». Действительно, слова «квалификация», «квалифицировать» и т.д. стали неотъемлемой частью русского словаря, а многочисленные производные слова от этого же корня во многих европейских языках также означают

«качество». Для второй части искомого термина представляется целесообразным выбрать всем известный и ставший уже давно привычным корень «метрия». Сам термин в целом выливается в слово «квалиметрия».

Учитывая сказанное, можно предположить, что термин «квалиметрия» наиболее подходит для однозначного обозначения науки об измерении качества продукции. Действительно, этот термин достаточно точно передает содержание понятия «измерение качества», составные части его понятны для людей, говорящих на различных языках мира.

Учитывая важное значение развития методов и практики измерения качества продуктов труда в системе экономического планирования и управления народным хозяйством, следует ожидать, что в ближайшее время квалиметрия, формируя общие принципы измерения качества продукции, расширяя и совершенствуя инструментарий для измерения как отдельных свойств качества, так и интегрального качества в целом, будет быстро развиваться и оформится в самостоятельную отрасль научных знаний.

Следует отметить, что в деятельности по метрологическому обеспечению участвуют не только метрологи, т.е. лица или организации, ответственные за единство измерений, но и каждый специалист: или как потребитель количественной информации, в достоверности которой он заинтересован, или как участник процесса ее получения, обработки и обеспечения достоверности измерений. Современное состояние метрологического обеспечения требует высокой квалификации специалистов. Механическое перенесение зарубежного опыта в отечественные условия в настоящее время невозможно, и специалистам необходимо иметь достаточно широкий кругозор, чтобы творчески подходить к выработке и принятию решений на основе измерительной информации. Это касается не только работников производственной сферы. Знания в области метрологии важны и для специалистов по реализации продукции, менеджеров, экономистов, врачей, педагогов и т.д., которые должны использовать достоверную измерительную информацию в своей деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. - М: ИНФРА-М, 2019. - 212с.
2. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии. – М.: Изд-во стандартов, 2021. –336с.
3. Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого персонала (в 2-х томах). Т - М.: МНИИПУ, 2022. - 708с.
4. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний). - М.: Прогресс, 2018. - 288с.

OZIQ-OVQAT SINOV LABORATORIYALARIDA MENEJMENT TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Magrupova Maloxat Talatovna

Toshkent davlat texnika universiteti “Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” kafedrası dotsenti

Mirpayzieva Gulnoza Mirgiyasovna

Toshkent davlat texnika universiteti “Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” kafedrası katta o‘qituvchisi

***Anotatsiya.** Ushbu maqolada oziq-ovqat sinov laboratoriyalarida menenjment tizimlarini takomillashtirishda dolzarb va muhim chora-tadbirlar keltirib o‘tilgan bo‘lib, bu kabi tavsiyalar qo‘llanilganda yaxshi samara berishi mumkin.*

***Аннотация.** В этой статье перечислены текущие и важные меры по улучшению систем менеджмента в лабораториях тестирования пищевых продуктов, которые могут хорошо сработать при применении таких рекомендаций.*

Oziq-ovqat sinov laboratoriyalarida menenjmentning tizimlar muhim ro‘l yo‘ynaydi, ayniqsa, oziq-ovqat mahsulotlari insonlar salomatligiga tez va to‘g‘ridan- to‘g‘ri ta‘sir qiluvchi omil ekanligini hisobga olgan holda, bu turdagi mahsulotlarni sifatini tekshirish yoki sinovdan o‘tkazish ham muhim hisoblanadi. Shu sabablarga ko‘ra laboratoriyalarda “to‘g‘ri menenjment” ya‘ni yaxshi tashkil etilgan menenjment tizimi ham muhimdir. Shungako‘ra, tizimni shakllantirish va rivojlantirishda ma‘lum ishlar lozim hisoblanadi.

Oziq-ovqat sinov laboratoriyalarida boshqaruv tizimini takomillashtirishning ko‘plab usullari mavjud. Ulardan eng muhimlariga quyidagilar kiradi:

Laboratoriya axborotini boshqarish tizimini (LIMS) joriyetish. LIMS – bu laboratoriya ish jarayonlarini avtomatlashtirish va soddalashtirishga yordam beradigan dasturiy ta‘minot. Bu samaradorlikni, aniqlikni va natijalarni kuzatishni yaxshilashga olib kelishi mumkin.

Standart operatsion tartib-qoidalarni (SOP) o‘rnatish va ularga rioya qilish. SOPlar ma‘lum bir laboratoriya protsedurasi bilan bog‘liq bosqichlarni tavsiflovchi yozma ko‘rsatmalardir. SOPga rioya qilish orqali laboratoriyalar sinovlarning izchil va aniq bajarilishini ta‘minlashi mumkin.

Sifatni ta‘minlash bo‘yicha muntazam auditlarni o‘tkazish. Sifatni ta‘minlash auditori laboratoriya protseduralari va amaliyotlarini tizimli ko‘rib chiqishdir. Ular yaxshilanishlar mumkin bo‘lgan sohalarni aniqlashga yordam beradi.

Xodimlarni oziq-ovqat xavfsizligi va sifatini ta‘minlash tamoyillari bo‘yicha o‘qitish. Oziq-ovqat sinov laboratoriyalarida ishlaydigan barcha xodimlar oziq-ovqat xavfsizligi va sifatini ta‘minlash tamoyillari bo‘yicha o‘qitilishi kerak. Bu ularning ishining muhimligini va oziq-ovqat ta‘minoti xavfsizligiga qanday hissa qo‘shishi mumkinligini bilishlariga yordam beradi.

Ushbu va boshqa yaxshilanishlarni amalga oshirish orqali oziq-ovqat sinov laboratoriyalari oziq-ovqat ta‘minoti xavfsizligini ta‘minlashga yordam beradi va iste‘molchilar sotib olgan mahsulotlarga ishonch hosil qiladi.

Oziq-ovqat sinov laboratoriyalarida boshqaruv tizimlarini takomillashtirish bo‘yicha ba‘zi qo‘shimcha maslahatlar:

- yangi asbob-uskunalar va texnologiyalarga sarmoya kiriting. Bu samaradorlik va aniqlikni oshirishga yordam beradi, shuningdek, laboratoriyalarni qoidalarga muvofiqroq qiladi.

- doimiy takomillashtirish madaniyatini yarating. Xodimlarni yaxshilanishlarni aniqlash va taklif qilishni rag'batlantirish va o'zgarishlar o'z vaqtida amalga oshirilishiga ishonch hosil qiling.

- manfaatdor tomonlar bilan samarali muloqot qiling. Bunga mijozlar, tartibga soluvchilar va jamoatchilik kiradi. Manfaatdor tomonlarni laboratoriya faoliyati haqida xabardor qilish orqali ishonch va ishonchni mustahkamlash mumkin.

Ushbu maslahatlarga amal qilgan holda, oziq-ovqat mahsulotlarini sinovdan o'tkazuvchi laboratoriyalar o'zlarining boshqaruv tizimlarini yaxshilashlari va aholi salomatligini muhofaza qilishda muhim rol o'ynashlari mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlarini sinovdan o'tkazish laboratoriyalarida boshqaruv tizimlarini takomillashtirish oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi va sifatini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Boshqaruv tizimini takomillashtirish uchun bir qator choralar ko'rish mumkin, jumladan:

- sifat menejmentini zimini (SMS) tashkil etish. QMS – mahsulot yoki xizmatlar sifatini ta'minlash uchun mo'ljallangan siyosat, tartib va amaliyotlar yig'indisidir. QMS oziq-ovqat mahsulotlarini sinov laboratoriyalariga ularning samaradorligini, va tartibga solish talablariga muvofiqligini oshirishga yordam beradi. Oziq-ovqat xavfsizligi va sifatini nazorat qilish bo'yicha xodimlarni o'qitish. Oziq-ovqat mahsulotlarini sinovdan o'tkazish bilan shug'ullanadigan barcha xodimlar oziq-ovqat xavfsizligi va sifatini nazorat qilish tartib-qoidalari bo'yicha o'qitilishi kerak. Ushbu trening shaxsiy gigiena, namunalarni ishlash va analitik usullar kabi mavzularni qamrab olishi kerak.

- doimiy auditlarni o'tkazish. Muntazam auditlar boshqaruv tizimidagi harqanday muammolarni aniqlash va tuzatishga yordam beradi. Audit ichki xodimlar yoki tashqi auditorlar tomonidan o'tkazilishi mumkin.

- doimiy takomillashtirish. Doimiy takomillashtirishga sodiqlik boshqaruv tizimining har doim yangilangan va samarali bo'lishini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Bu tizimni muntazam ravishda ko'rib chiqish va kerak bo'lganda o'zgartirishlar kiritishni anglatadi.

Ushbu qadamlarni qo'llash orqali oziq-ovqat sinov laboratoriyalari o'zlarining boshqaruv tizimlarini yaxshilashlari va oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi va sifatini ta'minlashlari mumkin.

Oziq-ovqat sinov laboratoriyalarida boshqaruv tizimlarini takomillashtirish bo'yicha ba'zi qo'shimcha maslahatlar:

Barcha manfaatdor tomonlarni jalb qiling. Boshqaruv tizimini ishlab chiqish yoki takomillashtirishda barcha manfaatdor tomonlarni, jumladan, xodimlar, boshqaruv, mijozlar va tartibga soluvchilarni jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Bu tizim barcha manfaatdor tomonlarning ehtiyojlarini qondirishini va o'z maqsadlariga erishishda samarali bo'lishini ta'minlashga yordam beradi.

Xavfga asoslangan yondashuvdan foydalaning. Xavfga asoslangan yondashuv yaxshilanishlar zarur bo'lgan sohalarni aniqlash va ustuvorlikni aniqlashga yordam beradi. Bu resurslardan unumli foydalanishga va birinchi navbatda eng muhim sohalarga e'tibor qaratishga yordam beradi.

Foydalanishni osonlashtiring. Boshqaruv tizimidan foydalanish va tushunish oson bo'lishi kerak. Bu undan samarali foydalanishga yordam beradi va xodimlarni undan foydalanishga undaydi.

Texnologiyadan o'z manfaatingiz uchun foydalaning. Oziq-ovqat sinovlari laboratoriyalarini boshqarishni yaxshilashga yordam beradigan bir qator texnologiyalar mavjud. Ushbu texnologiyalar vazifalarni avtomatlashtirish, samaradorlikni oshirish va xatolarni kamaytirishga yordam beradi.

Natijalaringizni o'lchang. Boshqaruv tizimining samaradorligini ta'minlash uchun uning natijalarini o'lchash muhimdir. Bu yaxshilash kerak bo'lgan sohalarni aniqlashga va vaqt o'tishi bilan taraqqiyotni kuzatishga yordam beradi.

Ushbu maslahatlarga rioya qilish orqali oziq-ovqat sinov laboratoriyalari o'zlarining boshqaruv tizimlarini yaxshilashlari va oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi va sifatini ta'minlashlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ermolaeva, E.O. Oziq-ovqat va qayta ishlash sanoatida sifat menejmenti tizimlari: monografiya / E.O. Ermolaeva, I.V. Surkov. - Kemerovo: KemTIPP, 2009. - 388 p.

2. Avstriyalik, A.N. Oziq-ovqat va qayta ishlash sanoati korxonalarida sifat menejmenti: darslik / A.N. Avstriyalik, V.M. Kanter, I.V. Surkov, E.O. Ermolaeva.- 2-nashr, tuzatilgan. va qo'shimcha - Novosibirsk: Sib. univ. nashriyot uyi, 2007. - 268 b.

3. Oziq-ovqat, qayta ishlash sanoati, savdo va umumiy ovqatlanish korxonalarida sifat menejmenti: darslik / I.V. Surkov, V.M. Kantere, E.O. Ermolaeva, V. M. Poznyakovskiy.- M.: INFRA-M, 2012.- 320 b.

ЭНЕРГЕТИКА МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМЛАРИ ЭНЕРГОСАМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШНИНГ АСОСИЙ МЕЗОНИ

Бобоев Гайбулла Гафурович

Тошкент давлат техника университети “Метрология, техник жиҳатдан тартибга солиш, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш” кафедраси доценти, PhD.

Инатова Нодира Ахинджановна

Тошкент давлат техника университети “Метрология, техник жиҳатдан тартибга солиш, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш” кафедраси докторанти

***Аннотация.** Иқтисодийнинг барча соҳаларида энергетика ресурсларидан самарали фойдаланиш энг муҳим муаммоларидан саналади. Шу боис, энергия тежамкорлик соҳасида жаҳон тажрибаси ва Ўзбекистон Республикасининг давлат сиёсати асосида энергетика ресурсларидан фойдаланиш муаммоларини қўйиш ва ечимини топишга умумий методологик ёндашишни шакллантириш лозим. Бу борада, ISO 50001 халқаро стандарти асосида ташиқлотларга Энергетика менежменти тизимини яратиш ва уни жорий қилиш орқали энергетика самарадорликни ошириш алоҳида аҳамиятга эга.*

***Калит сўзлар:** энергетика менежмент тизими, энергосамарадорлик, энергия ресурслари, тежамкорлик.*

***Аннотация.** Эффективное использование энергетических ресурсов является одной из важнейших проблем во всех сферах экономики. Поэтому необходимо сформировать общий методический подход к решению проблем использования энергоресурсов на основе мирового опыта в области энергосбережения и государственной политики Республики Узбекистан. В связи с этим особое значение приобретает создание Системы энергоменеджмента организаций на основе международного стандарта ISO 50001 и повышение энергоэффективности за счет ее внедрения.*

Ключевые слова: система энергоменеджмента, энергоэффективность, энергоресурсы, энергосбережение.

Ишлаб чиқаришнинг ривожланиши ва шу билан боғлиқ равишда ортиб бораётган энергия истеъмоли янги ихтиролар, фан ва техника тараққиёти, саноат ўсиши ва одамларнинг ижтимоий-иқтисодий турмуш шароитларини яхшилаш учун асосдир. Бироқ, энергия сарфи ошиши жараёнида углеводород захираларининг камайиши ортиб бормоқда. Шу муносабат билан энергия тежаш ва энергия ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг долзарблиги ортиб бормоқда. Халқаро ташкилотлар ва давлатларaro бирлашмаларнинг йиғилишларида энергия тежаш ва энергия самарадорлиги масалалари тобора кўпроқ кўтарилмоқда.

Энергия ресурсларининг танқислиги ортиб бориши Ўзбекистонда ресурсларни тежашга ва улардан оқилона фойдаланишга ҳамда атроф-муҳитни бошқаришга катта босим ўтказди. Энергия инқирози, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва бошқа омиллар таъсири билан энергиядан самарали фойдаланиш бошланди. Энергия етишмаслиги мамлакат иқтисодий ўсишини чеклашда муҳим омил бўлиши мумкин. 2019 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 4422-сонли "Иқтисодий тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг энергия самарадорлигини ошириш, энергия тежовчи технологияларни жорий этиш ва қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантиришнинг тезкор чора-тадбирлари тўғрисида" ги қарори энергия самарадорлигини ошириш масаласини кўтарди ва қайта тикланувчи энергия манбаларини янада ривожлантиришнинг 2030 йилгача бўлган мақсадли параметрлари белгилаб олинди. Шу боисдан қарор билан 2019-2022 йилларда Ўзбекистон Республикасида иқтисодий тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг энергия самарадорлигини янада ошириш, энергия тежовчи технологияларни жорий этиш ва қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантириш комплекс дастури тасдиқланди.

Маълумки, саноат корхоналари энергиядан асосий фойдаланувчи ҳисобланади. Атроф-муҳит ифлосланишидан келиб чиқадиган қазиб олинadиган ёқилғиларнинг тақчиллиги ва иқлим ўзгариши билан энергия самарадорлиги саноат сектори учун тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Сўнгги 30 йил ичида барча саноат тармоқлари энергия самарадорлигини оширишда давом этган бўлса-да, энергия самарадорлигини ошириш учун ҳали кўп имкониятлар мавжуд. Корхоналарнинг энергиядан фойдаланиш самарадорлиги пастиги сабабли энергия чиқиндилари ва атроф муҳитнинг ифлосланиши глобал ташвишга айланди. Шу сабабли, корхона бошқаруви ва саноат секторининг ишлаши энергоменеджмент тизимига киритилиши керак. Корхонанинг энергоменеджменти энергия самарадорлигини ошириш, энергия тежашни рағбатлантириш ва ташқи муҳитга таъсирини камайитиришга ёрдам беради.

Энергоменеджмент - бу энергия харажатлари ҳажмини сезиларли даражада оптималлаштириш, объектларнинг иқтисодий фаолиятини таъминлаш учун зарур миқдордаги энергия ресурсларини ишлаб чиқариш, ташиш ва улардан фойдаланиш жараёнларини башорат қилиш ва бошқариш имконини берадиган доимий ишлайдиган тизимдир [1]. Ўз навбатида, мазкур тизим энергия сиёсатини шакллантириш, мақсадларни белгилаш ва ушбу мақсадларга эришиш учун чора-тадбирларни ишлаб чиқишга қаратилган ўзаро боғлиқ ва ўзаро таъсир қилувчи элементлар (ташкилий чора-тадбирлар, техник воситалар ва дастурий-услубий таъминот) мажмуасидир. Тизим раҳбариятга минимал талаб қилинадиган ёқилғи-энергетика ресурсларини истеъмол қилишга қаратилган операциялар бошқарув қарорларини қабул қилишга имкон беради.

Қоида тариқасида, энергия тежаш ва энергия самарадорлигини ошириш соҳасида энг яхши натижаларга белгиланган мақсадларга эришиш учун мукамал яратилган тизимдан фойдаланадиган ташкилотлар эришадилар. ЭнМТ учун асос техник жиҳатлар, энергия тадқиқотлари маълумотлари ва ташкилотнинг яхлит бошқарув тизимидир. ЭнМТни амалга оширишнинг асосий босқичлари қуйидагилардан иборат:

- энергия самарадорлигини доимий равишда ошириш учун зарур ўлчашлар, бошқарув ҳаракатлари ва ҳужжатларни амалга оширишни таъминлайдиган стратегиянинг мавжудлиги;
- бўлим ёки бўлинманинг мавжудлиги, унинг раҳбари тўғридан-тўғри раҳбариятга ҳисобот беради ва стратегик режани амалга ошириш учун жавобгардир;
- энергия ресурсларини сотиб олиш ва истеъмол қилиш усуллари, қоидалари, талаблари мавжудлиги;
- энергия самарадорлигини доимий равишда яхшилашга қодир бўлган лойиҳаларнинг мавжудлиги;
- энергия самарадорлиги қўлланмасини яратиш, доимий равишда янгиланиб турадиган ҳужжат, бу энергия менежменти тизимларининг тавсифи билан бир қаторда энергия тежаш соҳасида қўшимча лойиҳаларни амалга оширишни ўз ичига олади;
- ишлашнинг асосий кўрсаткичларини (мақсадларини) аниқлаш, уларнинг ўзгариши энергия самарадорлигини ошириш жараёнини кузатишга имкон беради.

Юқоридаги кўрсатиб ўтилган бандларнинг барчаси доимий равишда ташкилот раҳбарияти томонидан назорат қилиб борилиши керак.

Халқаро стандартлаштириш ташкилоти томонидан ISO 50001:2018 халқаро стандартини қабул қилиш давлат ва хусусий ташкилотларда энергия самарадорлигига ягона ёндашувни шакллантириш учун асос бўлди. Ушбу халқаро стандартнинг аналоги Ўзбекистон Республикасида қабул қилинган ва амалда – Ўзбекистон Республикасининг O`zDSt ISO 50001-2019 давлат стандарти "Энергетика менежменти тизими. Қўллаш бўйича талаблар" [2].

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг саноатни ривожлантириш ташкилоти (UNIDO) таҳлилига кўра, илгари энергия самарадорлигини тизимли ва мақсадли бошқаришга эга бўлмаган ташкилотлар дастлабки икки йилда бошланғич даражадаги бошқарув қарорларини ҳисобга олган ҳолда 10-20% миқдорида энергия тежашга эришишлари мумкин.

Энергияни тежаш имкониятларини янада рўёбга чиқариш учун ташкилотлар тегишли жараёнларни – ЭнМТларни жорий этишни расмийлаштиришлари мақсадга мувофиқдир. Нидерландия, Дания, АҚШ ва Ирландия каби ривожланган мамлакатларнинг тажрибаси шуни кўрсатадики, ЭнМТларни амалга оширган иқтисодиётнинг саноат соҳасидаги аксарият ташкилотлар энергия самарадорлигини ўртача йиллик 2-3% га ва энергия менежмент тизимини жорий қилмасдан 1% га оширишга эришадилар [3].

ЭнМТни амалга оширишнинг асосий кузатилган таъсири: ташкилотнинг бирлик харажатларини камайтириш; атроф-муҳитни муҳофаза қилиш; барқарорлик; ташкилот мавқеининг ошиши кабилардир. Шу муносабат билан, энергия тежаш ва энергия самарадорлигини бошқариш соҳасидаги ташкилотларнинг фаолиятини ўрганиш, Ўзбекистоннинг маҳаллий корхоналарда, йирик корхоналарда ЭнМТни жорий этиш самарадорлигини баҳолаш учун тегишли услубий ёндашувларни кўриб чиқиш муҳимдир [4-6].

ЭнМТни жорий этишнинг энг яхши амалиёти ва самарадорлигини ўрганиш учун иқтисодиётнинг турли соҳаларидаги Ўзбекистон ташкилотларида энергия самарадорлигини бошқаришнинг селектив мониторинги ва таҳлили ўтказилди. Ушбу тадқиқотга иқтисодиётнинг турли соҳаларидан кўплаб ташкилотлари жалб қилинган. Ҳозирги вақтда Ўзбекистондаги бир қатор йирик энергетика корхоналари ва саноат корхоналари ISO 50001 стандарти талаблари асосида энергияни менежмент тизимини жорий этиш бўйича лойиҳаларни амалга оширмоқдалар. “Ўзбекгидроэнерго” акциядорлик жамияти, Тошкент, Самарқанд, Шаҳрихон, Ўрта Чирчиқ, Қуйи Бўзсув, Чирчиқ ГЭСлар каскади унитар корхоналари ва бир қатор ГЭСлар мамлакатимизда биринчилардан бўлиб энергетика менежменти тизимини жорий қилган ташкилотлардан саналади.

Бугунги кунда нафақат йирик корхоналарга, балки озиқ-овқат корхоналарига, электротехника, кимё корхоналарига ISO 50001 халқаро стандарти талабларига мувофиқ энергия менежменти тизимларини ишлаб чиқиш ва жорий этишга корхоналарнинг ёндашувларини таҳлил қилиш ва уларга алоҳида ёндашилган ҳолда методологиясини такомиллаштириш муҳимдир. Зеро, мукамал ишлаб чиқилган ҳамда жорий этилган энергетика менежменти тизими корхонанинг энергия ресурсидан оқилона фойдаланишга, энергетик самарадорлигини оширишга ҳамда энергетик хусусиятларнинг яхшиланишига таъсир этади.

Хулоса

Маълумки, энергиядан оқилона фойдаланиш, энергосамарадорликни ошириш ҳамда бунинг натижасида атроф-муҳитга бўлган салбий таъсирларни камайтириш нафақат мамлакатимизнинг, балки бутунжаҳондаги глобал муаммолардандир. Жаҳон тажрибасидан кўриниб турибдики, кўплаб етакчи ташкилотларда энергетика менежмент тизимини жорий қилиш натижасида нисбатан юқорироқ энергосамарадорликка эришилиб келинмоқда. Бу эса, ташкилотларга ҳам иқтисодий, ҳам репутатив шунингдек, кўплаб жиҳатлардан ижобий таъсир этади. Бугунги кунда мамлакатимизда корхоналар учун энергоменежмент тизимини жорий этиш ҳамда унинг методологиясини такомиллаштириш муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. ISO 50001:2018 Energy management systems-Requirements with guidance for use.
2. O‘zDSt ISO 50001:2019 Энергетика менежмент тизими. Фойдаланиш бўйича кўрсатмалар.
3. Д.О. Скобелев, М. В. Степанова. Энергетический менеджмент: прочтение 2020. Руководство по управлению энергопотреблением для промышленных предприятий. Москва 2020. Стр 5-17.
4. Boboyev, M. Mirshomilova. Analysis of metrological supply problems in electricity generation. [E3S Web Conf.](#), 461 (2023) 01088
5. Implementation of an integrated management system in calcium soda production. Ametova, B., Boboyev, G., Djumaniyazova, N. *E3S Web of Conferences*, 2023, 434, 02029.
6. Modern technologies of calibration with measuring devices of electrical quantities. Boboyev, G., Mirpayzieva, G. *E3S Web of Conferences*, 2023, 461, 01087.

ELEKTR ENERGIYASINING SIFATI

Boboyev G'aybulla

Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti

Nurmuxamedov Najmiddin

O'zbekiston milliy metrologiya instituti, mustaqil tadqiqotchi

Tugalov Bobur

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti katta o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada sifat tushunchasi tahlil qilindi. Mavjud standartlarda “elektr energiyasi sifati” atamasi ta’riflarining nomukammalligi ko’rsatib o’tildi. Mavjud standartlarda “elektr energiyasi sifati” atamasi ta’rifini almashtirish taklif qilindi. Elektr energiyasining sifati murakkab xususiyatdir. Uning asosiy individual xususiyatlari: kuchlanish, kuchlanish sinusoidalligi, uch fazali kuchlanish tizimining simmetriyasi, chastota (elektr energiyasining qaysi turiga qarab) deb belgilandi. Har bir tarkib birligi elektr energiyasi sifatining tegishli ko’rsatkichlari bilan tavsiflanadi. Kerakli sifat elektr energiyasi sifati ko’rsatkichlarining standart qiymatlari bilan tartibga solinadi.*

***Kalit so’zlar:** sifat; tarkib; elektr energiyasi; rejimni boshqarish; sifat ko’rsatkichlari; elektr energiyasi tizimi.*

Hozirgi kundagi mavjud foydalanishdagi davlat standartlarida “elektr energiyasining sifati – daraja” deyilgan, masalan:

- ГОСТ 23875–88. Качество электрической энергии. Термины и определения. (“Elektr energiyasining sifati. Atamalar va ta’riflar” : Elektr energiyasining sifati – elektr energiyasi parametrlarining belgilangan qiymatlariga muvofiqlik darajasi) [1].

- ГОСТ 32144–2013. Электрическая энергия. Совместимость средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. (“Elektr energiyasi. Texnik vositalarning elektromagnit mosligi. Umumiy maqsadli elektr ta’minoti tizimlarida elektr energiyasining sifat standartlari.” : Elektr energiyasining sifati – elektr tizimining ma’lum bir nuqtasida elektr energiyasi xususiyatlarining elektr energiyasi sifatining normallashtirilgan ko’rsatkichlari yig’indisiga muvofiqlik darajasi) [3].

- O’z DSt ISO 9000:2016 (ISO 9000:2015, IDT) Sifat menejmenti tizimlari. Asosiy qoidalar va lug’at. : sifat – o’ziga xos xususiyatlar to’plamining talablarga muvofiqlik darajasi [4].

Ba’zan monografiya va qo’llanmalar mualliflari elektr energiyasining sifatini ta’minlash muammosini ko’rib chiqib, ushbu atama uchun ta’rif bermaydilar. Shuning uchun “elektr energiyasining sifati” tushunchasini aniqlash uchun ob’yektiv ehtiyoj mavjud.

Sifatning falsafiy kategoriyasi, biz bilganimizdek, voqelik va bilish hodisalarining muhim, universal xususiyatlari va munosabatlarini aks ettiruvchi eng umumiy va fundamental tushunchalardir. Sifat tufayli buyumlarni farqlash mumkinligini birinchi marta yunon faylasufi Aristotel tomonidan miloddan avvalgi III-asrda tahlil qilingan.

XIX-asrda nemis faylasufi Georg Vilgelm Fridrix Gegel sifat toifasini o’rgangan. Ularga falsafiy kategoriya sifatida sifatning asosiy ta’rifi berildi: “sifat umuman borliq bilan bir xil bo’lgan darhol aniqlikdir...” Biror narsa sifati bilan nima bo’lsa, sifatini yo’qotganda, u shunday bo’lishni to’xtatadi” Gegelning fikriga ko’ra, sifat-bu ob’yekt (yoki inson faoliyati mahsuloti) va boshqalar

o'rtasidagi farqning belgisi yoki xarakteristikasi. Gegal sifat va miqdorning ajralmas birligini ta'kidladi: "muayyan miqdoriy o'zgarishlarning o'z chegarasi, o'z sifat chegarasi bor, undan tashqariga chiqish miqdor va sifatning yangi nisbatini o'rnatishga olib keladi" [7]. Misol: suv isitilganda suv bo'lishni to'xtatadi, bug'ga aylanadi, u allaqachon boshqa, o'ziga xos tarkib va xususiyatlarga ega (ya'ni, boshqa sifat).

Fridrix Engels sifatni hisobga olgan holda ikki jihatni ajratib ko'rsatdi: "Birinchidan, har bir sifatda o'lchash va kuzatish mumkin bo'lgan cheksiz ko'p miqdoriy gradatsiyalar mavjud; ikkinchidan, fazilatlar emas, balki faqat sifatga ega bo'lgan narsalar va bundan tashqari cheksiz ko'p fazilatlar mavjud".

Ojegovaning izohli lug'atida: "Sifat – ob'ekt yoki hodisani boshqalardan ajratib turadigan va unga aniqlik beradigan muhim belgilar, tarkiblar, xususiyatlar to'plami".

Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO) "sifat" tushunchasi uchun ta'rifni taklif qildi: bu "ob'yektning belgilangan yoki kutilayotgan ehtiyojlarni qondirish qobiliyati bilan bog'liq xususiyatlar to'plami. Ushbu standartga muvofiq sifat - belgilangan yoki kutilayotgan ehtiyojlarni qondirish qobiliyatini beradigan mahsulot yoki xizmatning tarkiblari va xususiyatlari to'plami" [2,3,4,5].

Mahsulot sifati konsepsiyasi ГОСТ 15467–79. "Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения." davlat standarti bilan tartibga solinadi: "sifat – bu uning maqsadiga muvofiq ma'lum ehtiyojlarni qondirish uchun yaroqliligini aniqlaydigan mahsulot xususiyatlari to'plami".

Elektr energiyasi - bu elektr energiyasi tizimining (EET) maqsadli mahsuloti, sotiladigan va sotib olinadigan tovar (tovarlarning sifati – bu mulk yoki xususiyatlar to'plami).

Elektr energiyasining sifati murakkab xususiyatdir

Elektr energiyasining sifati iste'molchilar tomonidan elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va undan foydalanishning texnologik jarayonining mukammalligini tavsiflaydi. Uning asosiy xususiyatlari: kuchlanish (standartga mos keladigan); kuchlanish sinusoidalligi; uch fazali kuchlanish tizimining simmetriyasi; chastota (elektr energiyasining turiga qarab).

"Elektr energiyasining sifati" atamasi uchun quyidagi ta'rif taklif etiladi. Elektr energiyasining sifati - bu elektr energiyasining normal ishlashiga (shu jumladan elektr energiyasi iste'molchilariga) mosligini aniqlaydigan elektr energiyasining xususiyatlari to'plamini ifodalovchi murakkab xususiyat.

Keling, "elektr energiyasining sifati" kompleks xususiyatining individual xususiyatlarini ko'rib chiqaylik.

Kuchlanish (standartga mos keladi). Standart kuchlanish ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) ga muvofiq qabul qilinadi. Standart kuchlanishlarning kiritilishi elektr energiyasi sifatidagi tegishli o'zgarishlarni nazarda tutadi. Bir standart kuchlanishdan ikkinchisiga o'tishi, elektr energiyasining miqdori (kuchlanish darajasi – "kattaligi" degan ma'noni anglatadi) va sifatining yangi nisbatini o'rnatishga olib keladi. Shunday qilib, masalan, yuqori kuchlanishga o'tish elektr energiyasini uzoq masofalarga uzatish uchun zarurdir, chunki bu, ma'lumki, uning yo'qotishlarini inobatga oladi.

Kuchlanishning sinusoidalligi. Sinusoidal kuchlanish – bu sinusoidal qonunga muvofiq o'zgarib turadigan o'zgaruvchan kuchlanish. EETdagi kuchlanishning sinusoidalligi generatorlarning tegishli konstruksiyalari bilan ta'minlanadi.

Kuchlanishning sinusoidal tabiati elektr energiyasini eng tejamkor ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va ishlatishga imkon beradi.

Uch fazali kuchlanish tizimining simmetriyasi. Uch fazali tizim har bir fazaning kuchlanishlari va oqimlari bir xil amplituda bo'lsa va amplitudaning fazali siljishi 120 daraja bo'lsa, nosimmetrik hisoblanadi. Ushbu shartlarga javob bermaydigan tizim nosimmetrik emas deb ataladi.

Chastota. Gyeneratorning EYUK chastotasi rotorning aylanish tezligiga va uning rotorining juft qutblari soniga mutanosibdir

$$f = p \cdot \frac{n}{60}$$

bu yerda p-qutb juftlarining soni; n-rotorning aylanish tezligi (daq/aylan).

Elektr taqchilligi sharoitida elektr stansiyasidagi chastota kamayadi. Bug' turbinalari ishlab chiqaruvchilari ularni yo'q qilishning oldini olish uchun elektr stansiyasida chastota o'zgarishlarining ruxsat etilgan diapazonini ko'rsatadilar.

O'zgaruvchan tok chastotasi barcha mamlakatlarda bir xil emas. O'zbekistonda, Rossiyada va boshqa bir qator mamlakatlarda u 50 Hz, masalan, AQSh va Kanadada u – 60 Hz.

Elektr energiyasining sifat ko'rsatkichlari

Elektr energiyasining sifatini baholash va boshqarish uchun elektr energiyasi sifatining individual xususiyatlarining miqdoriy xususiyatlari – elektr energiyasi sifatining ko'rsatkichlari qo'llaniladi. Xususiyatlarning har biri elektr energiyasi sifatining bir nechta ko'rsatkichlari bilan tavsiflanishi mumkin.

Kerakli sifat elektr energiyasining elektr stansiyalarini (shu jumladan elektr energiyasi iste'molchilarini) normal ishlashi uchun yaroqliligini belgilaydigan talablarni hisobga olgan holda ko'rsatkichlarning standart qiymatlari bilan tartibga solinadi. Shu bilan birga, elektr stansiyasining rejimini boshqarish imkoniyatlari hisobga olinadi. Elektr energiyasi sifatining ko'rsatkichlari fizik o'lchash birliklarida (masalan, volt, gerts) yoki an'anaviy o'lchash birliklarida ifodalanishi mumkin. Elektr energiyasi sifatining ko'rsatkichlari odatda interval shaklida o'rnatiladi (boshqariladigan qiymat qiymatlarining ruxsat etilgan o'zgarishi diapazoni), unda boshqariladigan qiymat belgilangan qiymatdan kam bo'lmagan ehtimollik bilan joylashgan bo'lishi kerak. Ruxsat etilgan intervallar (odatda ruxsat etilgan va maksimal ruxsat etilgan), shuningdek, boshqariladigan qiymatlarning ushbu intervallarda joylashishi ehtimoli elektr stansiyasidagi yukga (minimal yoki maksimal) bog'liq [7,8,9].

Masalan, GOCT 13109 ga muvofiq 11 asosiy ko'rsatkichlar taklif etiladi. Elektr energiyasi sifatining individual xususiyatlariga ko'ra ular quyidagicha taqsimlanadi.

Birlik tarkibi *kuchlanish*-ko'rsatkichlari:

- barqaror holatdagi kuchlanish og'ishi;
- kuchlanish diapazoni o'zgarishi.
- fliker dozasi;
- kuchlanish pasayishining davomiyligi;
- puls kuchlanishi.
- vaqtinchalik kuchlanish koeffitsiyenti.

Yagona *tarkib kuchlanish* sinusoidallik - ko'rsatkichlar:

- kuchlanish egri sinusoidalligining buzilish koeffitsiyenti;
- kuchlanishning n -garmonik komponentining koeffitsiyenti.

Uch fazali kuchlanish tizimining birlik xususiyati simmetriyasi - ko'rsatkichlar:

- teskari ketma-ketlikdagi kuchlanishlarning nosimmetrik koeffitsiyenti;
- nol ketma-ketlikda kuchlanish muvozanati nosimmetrik koeffitsiyenti.

Birlik xususiyati *chastotasi* - ko'rsatkichlar-chastotaning og'ishi [1,2,8,9].

Hech qanday asoslanmagan holda, elektr energiyasi sifatining individual ko'rsatkichlari uchun ruxsat etilgan qiymatlar diapazoni o'zgardi. Masalan, sekin kuchlanish o'zgarishi bilan bog'liq ko'rsatkichlar uchun GOCT 32144 ga muvofiq elektr energiyasini uzatish nuqtasida ijobiy va salbiy kuchlanish og'ishlari bir hafta vaqt oralig'ining 10% davomida nominal yoki kelishilgan kuchlanishning 100% dan oshmasligi kerak. Shu bilan birga, GOCT 13109 odatda ruxsat etilgan qiymatlarni (-5% dan +5% gacha) va maksimal ruxsat etilgan qiymatlarni (-10% dan +10% gacha) elektr stansiyalarida minimal va maksimal yuklarning soatlari uchun mos ravishda barqaror holatdagi kuchlanishdan og'ishlarni beradi. GOCT 32144 ga muvofiq ruxsat etilgan kuchlanish og'ishlari oralig'ini kengaytirish yetkazib beriladigan elektr energiyasiga bo'lgan sifat talablarini pasaytiradi. Bundan tashqari, ushbu standart oxirgi qabul qiluvchilarda elektr energiyasining sifati uchun javobgarlikni olib tashlaydi [3,4,5].

Tahlil etilgan ma'lumotlar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. "Sifat" toifasi bo'yicha tahlil o'tkazildi. Mavjud standartlarda "elektr energiyasi sifati" atamasi uchun ta'riflarning nomukammalligi ko'rsatilgan, bu yerda "sifat - daraja" Daraja - sifat bo'la olmaydigan miqdor, o'lchov yoki raqam.

2. Mavjud standartlarda "elektr energiyasi sifati" atamasining ta'rifini almashtirish kerak. Bu quyidagicha bo'ladi: "Elektr energiyasining sifati - bu elektr energiyasining elektr energiyasi tizimining (shu jumladan elektr energiyasi iste'molchilarining) normal ishlashi uchun yaroqliligini belgilaydigan murakkab xususiyatdir".

3. Elektr energiyasining sifati murakkab xususiyatdir. Uning asosiy birlik xususiyatlari quyidagilardir:

- kuchlanish;
- kuchlanish sinusoidalligi;
- uch fazali kuchlanish tizimining simmetriyasi;
- chastota (qaysi turdagi elektr energiyasi ko'rib chiqilayotganiga qarab).

4. Har bir alohida xususiyat elektr energiyasi sifatining tegishli ko'rsatkichlari bilan tavsiflanadi. Kerakli sifat elektr energiyasi sifat ko'rsatkichlarining standart qiymatlari bilan tartibga solinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Gaybulla Boboyev, Najmiddin Nurmuxamedov. Elektr energiyasining asosiy parametrlarini o'lchash: muammolar va yechimlar. "Standart" ilmiy-texnik jurnali, 2021/2-son, 36-37 betlar

2. GOCT 23875-88. Качество электрической энергии. Термины и определения. М.: Изд-во стандартов, 1988. 62 с.

3. GOCT 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. М.: Изд-во стандартов, 2013. 16 с.

4. O'z DSt ISO 9000:2016 (ISO 9000:2015, IDT) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. Изд-во стандартов, 2016. 51 с.

5. GOCT 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. М.: Изд-во стандартов, 1979.

6. GOCT 29322-2014 (IEC 60038:2009) Межгосударственный стандарт. Стандартные напряжения. М.: Изд-во стандартов, 2015.

7. Прохоров Ю.К. Управление качеством: учеб. пособие. СПб.: ГУИТМО, 2007. 144 с.

8. Dubitsky M.A. RELIABILITY OF ENERGY SYSTEMS. Reliability: Theory & Applications. Elektronik journal of international group on reliability. ISSN 1932-2321. Vol. 8. № 3, issue of September' 2013.

9. Дубицкий М.А. Надежность энергоснабжения и безопасность систем энергетики // Вестник ИРГТУ. 2013. № 9 (80). С. 211–216.

DEVELOPING QUALITY THROUGH QUALITY PLANNING STANDARDS

Esanova Shazoda Mamirovna

Associate Professor Andijan Machine-Building Institute

Soliyeva Dilnoza Anvarovna

Researcher Andijan Machine-Building Institute

Organizations today face a continuous barrage of requests to improve quality. They may throw front-line staff into quality training workshops in the hope that this will improve the management of quality. Or management may decide to attend quality management workshops to become acquainted with the latest strategy; exposing themselves to Six Sigma, Lean Manufacturing, Process Management, and Quality Awards and so on. Yet somehow quality still remains an issue.

The development of a strategic quality plan is the key to determining the right quality initiatives for your organization. Without it, you'll just move from one fad to the next. To get started, create a team of quality professionals who are responsible for ensuring the delivery of quality products and services to the organization's customers. Some members of this strategic quality planning team might not be involved in the day-to-day responsibility of managing quality. Rather, they are impacted by quality and therefore have an important stake in the successful outcome of the strategic quality plan. If there is only one person designated with the responsibility for quality within the organization, they will need to create a team of individuals who have some responsibility for the management of quality within their own jobs.

The purpose of strategic management is to drive the business organization efficiently and effectively towards its goals and objectives. Operations management is an important area of strategic management which guides the quality performance of a company. In this assignment McDonald's, UK has been chosen as the case study for analyzing five different tasks. This task includes understanding the role of operations management, understanding the importance of managing quality, planning a strategic quality change in McDonald's, UK, being able to implement a strategic quality change in McDonald's, evaluating the outcomes of a strategic quality change.

The Strategic Quality Planning process consists of two phases:

1. The Research Phase which includes everything required to collect and analyze the data required before strategic quality planning can begin.
2. The Strategy Phase which includes all of the steps required to develop the strategic quality plan.

Review the Organizational Strategic Plan Every quality management initiative can, and must be tied to key business process performance indicators in order to have any real impact on productivity and the bottom-line. However, Strategic Plans are rarely translated into the quality strategies needed to ensure overall performance improvement gains.

The first task of the Strategic Quality Planning team is to examine the Strategic Plan and to identify and become familiar with all of the identified corporate strategies. They must ensure the quality strategies they develop align with and support the realization of these corporate strategies.

The Strategic Quality Planning team will spend time analyzing all of the various quality initiatives that their organization has used in the past as well as continuing to use in the present. For example, has the organization used or continuing to use Kaizen? Reengineering? Cost of Quality? Quality Function Deployment? Six Sigma? Lean? Quality Awards? (Such as Canada Awards for Excellence, Malcolm Baldrige National Quality Award, etc.) Or Project management?

Questions they must ask include; What have we used before? What was successful and wasn't successful? Why were some of these initiatives successful and others not? What can we learn from this so that we can increase the likelihood of reducing those things that prevented success and increase those factors that have created success?

They will often find, through this analysis, that some quality initiatives were abandoned because it was the wrong time, the wrong culture, the wrong expectations and so on. It may have had nothing to do with the actual quality initiative. Therefore they may want to consider using them again. Just because there is a lot of literature on a particular quality endeavour doesn't mean that it or isn't right for them.

Organizational and customer requirements are the factors that will drive Strategic Quality Plans. The quality strategies must address the organizational needs. They must also address the customer needs. The Strategic Quality Planning process ensures these two are aligned.

Customer satisfaction results can be used to identify problems and opportunities, measure the performance of managers, executives and employees and reveal relative competitive performance. These can be obtained through customer surveys, interviews, etc. The results will help drive the right Quality Strategies which will in turn help drive new product and service development, manufacturing quality, product and service delivery and competitive positioning.

Customer satisfaction levels are impossible to assess unless customer's expectations, priorities and needs have been determined. That is why this Voice of the Customer process is so critical.

Engage the Employees Through Feedback is essential to involve employees in the development of the quality strategies. Employee's input will: Provide insight into issues, challenges, concerns, and opportunities which may not have been known.

Ensure their "buy-in" during the Strategic Implementation Stage which will link the Quality Strategy Development into Action Plans.

Conduct Benchmarking often miss the opportunity to go outside our organization to learn what others are doing so that we can incorporate these lessons learned into the development of our quality strategies. Benchmarking is highly beneficial and helps provide the Strategic Quality Planning team with ideas on how to improve their internal quality processes, products, processes, structures, etc.

Create the Quality Vision Creating a compelling vision of quality and developing the strategies to achieve it is one of the Strategic Quality Planning team's most difficult challenges. In this complex and ever-changing world, anticipating the future can be very difficult. The problems of organizations are increasingly complex. There are so many ironies, polarities, dichotomies, dualities, ambivalence, paradoxes, confusions, contradictions, contraries and messes for organizations to understand and deal with. This complexity explains why many Strategic Quality Planning teams are more comfortable focusing on clear, short-term goals than on uncertain, long-term visions.

But failing to anticipate the organization's and its customer's future needs could put you at risk of losing business to competitors who do anticipate these needs and are able to fulfill them. The team must understand both present needs and future considerations so that they can position their organization, through the implementation of appropriate quality strategies, to fulfill those needs. This is why the understanding of customer's and employee's needs, wants and desires is so critical to understand before a vision can be created. The Benchmarking will have provided ideas on what the "best of the best" have done which will help shape the future for your organization and department.

Develop the Quality Policy The "ideal future" has been created through the visioning process. Before moving directly into the development of the Quality Strategies, the Strategic Quality Planning team will develop and/or update their Quality Policy. This policy will clarify the overall goal, mandate, objective, etc. for quality.

The quality policy should be a brief statement that shows a commitment to quality. One reason for creating and deploying a quality policy for the organization is to ensure that all employees are aware of, aligned with and support the organization's intent with regard to quality management.

Identify the Quality Strategies The quality policy should be a brief statement that shows a commitment to quality. One reason for creating and deploying a quality policy for the organization is to ensure that all employees are aware of, aligned with and support the organization's intent with regard to quality management.

Develop the Operational Effectiveness Plan The Operational Effectiveness Plan starts with the development of Objectives required to meet each Quality Strategy. It follows with the development of detailed Action Plans required to meet these objectives. Performance measures will be added to ensure that it is clear when each strategy and related objective has been met.

The Strategic Quality Planning process will move your organization from making assumptions about quality towards the clear quality directions founded on well researched quality strategies. This in turn will take your organization successfully into the future.

References

1. Jobaire A. Strategic Quality & Systems Management: Understanding the role of operations management, the importance of managing quality, planning a strategic quality change. New York. Grin Verlag March 6, 2018
2. Versan V.G. Sistema menedjmenta kachestva kak tselevaya podsystema matrichnoy strukturi menedjmenta predpriyatiya). Сертификация, 2008, pp.2-6
3. Teshabaev A.E. Management Improvement in Modern Enterprises. Monograph. V «Science and Technology».2017
4. Bozorgi-Nezhad M., Mosavi S.J., Salehi-Kordabadi S. "Organizational culture and Quality management (ISO 9001) Case Study: Tehran universities Employees". Journal of Basic and Applied Scientific Research. 2(12)12590-12599,2012
5. Hoyle D. Automotive quality systems. Handbook. p.138
6. Hesham M., Nabulsi F. The effectiveness of ISO 9000 in an Emerging Markets a Business Process Management Tool: The case of the UAE. Procedia Economics and Finance. 3(2012)158-165 www.elsevier.com/locate/procedia

7. Soliyeva D.A. Products Quality Assurance at the Modern Automotive Industry Companies. V International scientific conference on “Actual tasks of technical science”. Saint-Petersburg, Russia. February, 2019
8. Kaziliunas A. Success factors for quality Management Systems: Certification benefits. Intellectual economics 2010, No.2(8)p.30-38
9. Gershon M. Choosing Which Process Improvement Methodology to Implement. <https://pdfs.semanticscholar.org/2360/2>
10. Soliyeva D.A. The implementation problems of ISO 9001:2015 at industrial production. International Scientific-practical Conference Materials on “Innovation technologies on design, build and exploitation Engineering Communications” Fergana Polytechnic Institute. Fergana. March 2019.
11. Soliyeva D.A. The Effectiveness of Certification on Products Quality Assurance at the Modern Automotive Industry Companies. VII International scientific conference on “Economical Science and Practice”. Krasnodar, Russia. February, 2019

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В МИРЕ И РЕСПУБЛИКЕ КЫРГЫЗСТАН

Зулпиев Султанали Муминович

к.т.н., проф. Кызыл-Кийский институт технологии, экономики и права Баткенского государственного университета

Абабакирова Юлдузхон Хабибуллоевна

преп., каф., «ЭТиС» Кызыл-Кийский институт технологии, экономики и права Баткенского государственного университета

Абийбиллаева Нагимай Руслановна

студентка 2 курса Кызыл-Кийский институт технологии, экономики и права Баткенского государственного университета

***Аннотация:** В статье исследуется текущее состояние и будущие перспективы стандартизации и технического регулирования во всем мире, с особым акцентом на Республику Кыргызстан. Анализ основан на обзоре международных тенденций в области разработки технических стандартов и их последствий для экономики Кыргызстана. Особое внимание уделяется роли Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Всемирной торговой организации (ВТО) в формировании нормативно-правовой базы Кыргызстана. Используя эмпирические данные и тематические исследования, в статье освещаются преимущества и проблемы приведения национальных стандартов в соответствие с международными нормами. В исследовании также определены ключевые области для совершенствования и перспективы развития усилий по стандартизации в стране в условиях быстро меняющейся технологической среды.*

***Ключевые слова:** стандартизация, техническое регулирование, Кыргызстан, Евразийский экономический союз, международные стандарты, ВТО, экономическое развитие, нормативно-правовая база, глобальные тенденции, технологические инновации.*

***Annotation:** The article examines the current state and future prospects of standardization and technical regulation around the world, with a special focus on the Republic of Kyrgyzstan. The analysis is based on an overview of international trends in the development of technical standards and their implications for the Kyrgyz economy. Special attention is paid to the role of the Eurasian Economic Union (EAEU) and the World Trade Organization (WTO) in the formation of the regulatory framework of Kyrgyzstan. Using empirical data and case studies, the article highlights the advantages and challenges of bringing national standards into line with international norms. The study also identifies key areas for improvement and prospects for the development of standardization efforts in the country in a rapidly changing technological environment.*

***Keywords:** standardization, technical regulation, Kyrgyzstan, Eurasian Economic Union, international standards, WTO, economic development, regulatory framework, global trends, technological innovations.*

Введение

Стандартизация и техническое регулирование являются важнейшими элементами экономической политики и инструментами, обеспечивающими конкурентоспособность стран на мировом рынке. Современная глобализация, цифровая трансформация и рост международной торговли требуют усиления роли стандартов для обеспечения качества, безопасности и эффективности продукции и услуг. Согласно данным Международной организации по стандартизации (ISO), к 2023 году в мире насчитывалось более 24 тысяч международных стандартов, которые охватывают широкий спектр отраслей, от энергетики до информационных технологий.

Для Республики Кыргызстан стандартизация и техническое регулирование являются стратегическими инструментами, способствующими интеграции в мировую экономику. С вступлением страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Всемирную торговую организацию (ВТО) усилилась необходимость гармонизации национальных стандартов с международными и региональными нормами. Однако, несмотря на достигнутый прогресс, Кыргызстан сталкивается с рядом вызовов, связанных с модернизацией инфраструктуры качества, адаптацией международных стандартов и созданием системы технического регулирования, соответствующей мировым требованиям.

Литературный обзор и методология

Анализ существующей литературы по вопросу стандартизации и технического регулирования показывает, что в последние десятилетия на глобальном уровне наблюдается устойчивая тенденция к гармонизации стандартов между различными регионами и государствами. По данным исследования Всемирной торговой организации (2020), стандарты играют ключевую роль в международной торговле, обеспечивая совместимость и безопасность продукции и услуг. Это особенно важно в условиях интеграционных процессов, таких как создание зон свободной торговли и таможенных союзов, к которым относится и ЕАЭС.

Методология исследования включает использование сравнительного анализа международных практик стандартизации, а также анализа нормативно-правовой базы Кыргызской Республики. В ходе исследования были проанализированы данные национальных и международных агентств по стандартизации, включая ISO, Международную электротехническую комиссию (IEC) и национальные стандарты, принятые в рамках ЕАЭС. Важным аспектом является рассмотрение специфических особенностей экономики Кыргызстана и ее отраслевой структуры.

Таблица 1

№	Показатель	Мировые данные	Данные по Кыргызской Республике	Комментарии
1	Количество международных стандартов (ISO, IEC и др.)	24 000+ (по данным ISO, 2023)	1 500+ национальных стандартов, гармонизированных с международными	Кыргызстан значительно улучшил свою систему стандартов за последние годы

2	Доля предприятий, соответствующих международным стандартам	Около 50% (по данным ВТО, 2020)	Менее 30% предприятий соответствует стандартам ISO 9001 и ISO 14001	Низкий уровень внедрения стандартов в Кыргызской Республике
3	Количество стандартов, принятых в рамках ЕАЭС	700+ (по данным Евразийской экономической комиссии, 2022)	80% всех новых стандартов соответствуют регламентам ЕАЭС	Важность региональной интеграции для Кыргызстана
4	Инвестиции в инфраструктуру качества	\$10 млрд+ (по данным Всемирного банка, 2023)	\$50 млн на модернизацию и стандартизацию (по данным НИСМ, 2023)	Необходимость увеличения инвестиций для улучшения инфраструктуры
5	Прогноз роста внедрения международных стандартов к 2030 г.	Ожидается рост на 15-20% (по данным Европейской комиссии, 2021)	Ожидается рост на 10-12% в ключевых секторах экономики	Возможности для повышения конкурентоспособности страны
6	Уровень участия в международных организациях (ISO, IEC)	165 стран участвуют в ISO (по данным ISO, 2023)	Кыргызстан – полноправный член ISO с 1993 года	Активное участие в международных стандартизирующих организациях

В Таблице 1 описано состояние и перспективы развития стандартизации и технического регулирования в мире и Кыргызской Республике.

Сравнение показателей стандартизации и технического регулирования: Мир vs Кыргызстан

График 1. Вот график, который сравнивает ключевые показатели стандартизации и технического регулирования между мировыми данными и данными по Кыргызской Республике. График иллюстрирует различия в количестве международных стандартов, доле предприятий, соответствующих международным стандартам, количестве стандартов,

принятых в рамках ЕАЭС, инвестициях в инфраструктуру качества и прогнозируемом росте внедрения международных стандартов к 2030 году.

Результаты

В результате исследования выявлено, что на сегодняшний день стандартизация и техническое регулирование в Кыргызской Республике находятся на этапе активного развития. В последние пять лет, согласно данным Национального института стандартов и метрологии (НИСМ), было принято более 1 500 новых стандартов, что свидетельствует о значительном прогрессе в области модернизации инфраструктуры качества. Важным шагом стало принятие законодательства, направленного на гармонизацию с регламентами ЕАЭС, что позволило Кыргызской Республике интегрироваться в общую экономическую структуру Союза.

Однако при этом сохраняются определенные проблемы, включая недостаточное финансирование программ по стандартизации, нехватку квалифицированных кадров и необходимость обновления технических баз стандартов. Доля отечественных предприятий, которые полностью соответствуют международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001, составляет менее 30%, что требует дополнительных мер по повышению уровня их соответствия.

Обсуждение

Сопоставление опыта Кыргызстана с международной практикой показывает, что для успешной интеграции в мировую экономику необходимо не только принятие стандартов, но и их практическая реализация в рамках различных отраслей. По данным исследования Европейской комиссии (2021), страны, успешно внедрившие международные стандарты, демонстрируют устойчивый рост экспортных показателей. Это объясняется тем, что международные стандарты способствуют упрощению торговых процедур, уменьшению барьеров и обеспечению доверия со стороны партнеров.

В контексте Кыргызстана важным аспектом является сотрудничество с международными организациями, такими как ISO и IEC, а также наращивание технического потенциала в области сертификации и аккредитации. Введение цифровых технологий в процесс стандартизации также является перспективным направлением, которое может значительно ускорить внедрение стандартов и повысить их соответствие международным нормам.

Заключение

Стандартизация и техническое регулирование играют ключевую роль в обеспечении экономического роста и интеграции Республики Кыргызстан в мировую экономику. Для успешного развития страны в этом направлении необходимо продолжать работу по гармонизации стандартов с международными нормами, укреплению институциональной базы и развитию квалифицированных кадров в области стандартизации. Введение современных цифровых технологий и развитие инфраструктуры качества также должны стать приоритетами государственной политики.

Использованная литература

1. World Trade Organization. (2020). *World Trade Report 2020: Technical Barriers to Trade*.
2. International Organization for Standardization (ISO). (2023). *Annual Report*.
3. Eurasian Economic Commission. (2022). *Regulations and Standards within EAEU*.

4. National Institute of Standards and Metrology of Kyrgyzstan. (2023). *Standardization and Quality Infrastructure Report*.
5. European Commission. (2021). *The Role of Standards in Global Trade*.
6. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). (2022). *Standards for the Sustainable Development Goals (SDGs): Enhancing International Cooperation through Standards*.
7. International Electrotechnical Commission (IEC). (2021). *Global Standardization and Trade: Trends and Impact*.
8. Eurasian Economic Commission (EEC). (2020). *Technical Regulations of the Eurasian Economic Union: Overview and Future Prospects*.
9. Kyrgyz Ministry of Economy. (2023). *National Program for Standardization and Quality Infrastructure Development in the Kyrgyz Republic*.
10. World Bank. (2023). *Investment in Quality Infrastructure: Global and Regional Trends*.
11. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2022). *The Role of Standards in Economic Growth and International Trade*.
12. European Committee for Standardization (CEN). (2020). *Harmonizing Standards Across Europe: Achievements and Future Directions*.
13. International Trade Centre (ITC). (2021). *The Impact of Standards on Global Trade: Case Studies from Developing Economies*.
14. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). *Standards and Trade: The Economic Benefits of Harmonization*.
15. Kyrgyz Standardization and Metrology Center. (2023). *Annual Report on Standardization and Technical Regulation in Kyrgyzstan*.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Матякубова Парахат Майлиевна

ТашГТУ, заведующий кафедрой «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация», д.т.н., профессор.

Кадирова Шарапат Абдувахобовна

ТашГТУ, профессор кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация», к.т.н.

Муминов Холмуроджон Дилшоджон угли

ТашГТУ, ассистент кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация».

Аннотация: В статье анализируются инструменты повышения инновационной активности бизнес структур. Применение комплексного инструмента технического регулирования является необходимым для повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой отечественными предприятиями, обеспечения устойчивого положения страны на мировом рынке за счет повышения выпуска предприятиями инновационной продукции.

Ключевые слова: техническое регулирование, оценка соответствия, технический регламент, аккредитация, нормативный документ.

Техническое регулирование – это один из внутренних ресурсов нашей экономики, который потенциально позволит существенно увеличить ее конкурентоспособность. Техническое регулирование является разновидностью государственного регулирования, которое предполагает использование юридических инструментов для реализации целей социально-экономической политики государства. В рамках государственного регулирования происходит принуждение индивидов или организаций к соблюдению определенных обязательных требований под угрозой официальных санкций со стороны специализированных государственных структур и органов.

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) под государственным регулированием понимается разнообразное множество инструментов, с помощью которых государство устанавливает требования к предприятиям и гражданам⁵. Такое регулирование включает законы, формальные и неформальные предписания и вспомогательные правила, устанавливаемые государством, а также негосударственными организациями или организациями саморегулирования, которым государство делегировало регуляторные полномочия.

Одной из основных хозяйственных проблем страны, стремящейся к созданию конкурентоспособной рыночной экономики, является обеспечение соответствия продукции международно-признанным стандартам и техническим регламентам. Решение этой проблемы возможно только при организации современной системы технического регулирования.

Техническое регулирование – правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения требований к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

Техническое регулирование осуществляется в соответствии с принципами:

- применения единых правил установления требований к продукции;
- соответствия технического регулирования уровню развития национальной экономики, развития материально-технической базы, а также уровню научно - технического развития;
- независимости органов по аккредитации, органов по сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей;
- единой системы и правил аккредитации;
- единства правил и методов исследований и измерений при проведении процедур обязательной оценки соответствия;
- единства применения требований технических регламентов независимо от видов или особенностей сделок;
- недопустимости ограничения конкуренции;
- недопустимости совмещения полномочий органа государственного контроля (надзора) и органа по сертификации;
- недопустимости совмещения одним органом полномочий на аккредитацию и сертификацию.

- одной из целей принятия технических регламентов является «предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей».

На современном этапе изготовитель и его торговый посредник стремящиеся поднять репутацию торговой марки, выйти на рынок и победить в конкурентной борьбе, заинтересованы: в выполнении обязательных требований к качеству продукции, устанавливаемых в техническом законодательстве; выполнении рекомендуемых требований стандартов к качеству продукции; подтверждении соответствия обязательным и рекомендуемым требованиям к качеству продукции и системам качества организации через сертификаты и декларации соответствия.

Перечисленные выше документы — техническое законодательство, стандарты, сертификаты (декларации) соответствия — являются результатом деятельности, именуемой техническим регулированием.

Товар отвечает требованиям рынка в том случае, если он способен преодолеть на своем пути различного рода барьеры, и прежде всего тарифные (таможенные пошлины, квоты) и технические (нетарифные). Под техническим барьером понимаются различия в требованиях международных и национальных стандартов, приводящие к дополнительным по сравнению с обычной коммерческой практикой затратам средств и (или) времени для продвижения товаров на соответствующий рынок. К примеру, в начале 2003 г. в Нью-Йорке была отозвана из торговых точек партия российского молока «Можайское» и «Милая Мила», так как в продуктах был обнаружен сульфонамид — вещество, способное вызвать у человека аллергическую реакцию. Причина заключалась в различии требований международных и национальных стандартов. Хотя ГОСТы на пищевые продукты в целом более жесткие, но тест на сульфонамид ими не был предусмотрен. В связи с этим инцидентом были проведены переговоры о закупке соответствующего испытательного оборудования. Приведенный пример свидетельствует о естественном барьере, возникшем, из-за различия зарубежного и национального стандартов.

В настоящее время в стране, в отличие от стран членов ЕС и США, сложилась уникальная ситуация. С одной стороны, имеются стандарты, содержащие обязательные требования и тем самым представляющие собой технические регламенты. С другой — есть опыт продвижения национальных стандартов в качестве международных. Следовательно, разрабатывать собственные технические регламенты следует на базе отечественных нормативных документов. Национальные стандарты, в свою очередь, должны основываться на международном опыте и одновременно продвигаться в качестве международных стандартов.

Введение технических регламентов в ранг государственного регулирования для выполнения обязательных норм вместо привычных стандартов позволяет уравнивать состояние отечественной стандартизации с международной. Это происходит за счет рекомендательного характера использования любых стандартов при применении технических регламентов, которые могут использовать их отдельные нормы и положения. Тем самым, стандарты остаются, как нормативная база, и будут разрабатываться, но никто не сможет использовать их в качестве основного регулятора взаимоотношений между производителем и потребителем.

Под техническим регулированием понимается правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. При

техническом регулировании на добровольной основе устанавливаются и применяются требования к продукции, к упомянутым процессам, к выполнению работ или оказанию услуг, а также осуществляется правовое регулирование отношений в области оценки их соответствия. Технический регламент-документ, который устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования.

Список использованной литературы

1. Матякубова П.М., Исматуллаев П.Р., Тўраев Ш.А. «Техник жиҳатдан тартибга солиш тизими». Ўқув қўлланма. ТДТУ. Тошкент — 2023.
2. Довгенко И.А., Головцова И.Г. «Техническое регулирование как основа обеспечения конкурентоспособности стран ЕАЭС». “Стратегии бизнеса” — 2018г.
3. Турсунова Д. “Техническое регулирование и оценка соответствия. Зелёная химия и устойчивое развитие” — Т. 2023, 72–75.
4. Мухаммадиев Б.С. Значение технических предметов при обобщении знаний студентов обучающихся в технических вузах //World scientific research journal. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 144-152.
5. Закон Республики Узбекистан, от 27.02.2023 г. № ЗРУ-819 «О техническом регулировании».

TIKUV-TRIKOTAJ MAHSULOTLARNI SIFAT VA XAVFSIZLIK KO‘RSATKICHLARINI XAQLARO TALABLARGA MUVOFIQLASHTIRISH

Mamajonov Abduvoxid Abduraxmonovich

Andijon mashinasozlik instituti dotsenti, k.f.n.

Sotvoldiyeva Nasibaxon Sohibjamol qizi

Andijon mashinasozlik institute assistenti

***Аннотация:** Мақоллада tikuv-trikotaj maxsulotlarini ishlab chiqarishda boshqaruvning sifat menejmenti tizimlari va mahsulot sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlarini xaqlaro talablarga muvofiqlagi o'rganilgan.*

***Аннотация:** В Мақоле изучены системы управления качеством производства швейной и трикотажной продукции и производства качества и показателей продукции в соответствии с международными требованиями.*

О‘zbekiston Respublikasida ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning jadallashtirish, homashyo va materiallarni qayta ishlash, chetga eksport qilishga o‘tishdir. Prezidentimizning mahsulotlar sifati va raqobatbardoshligini oshirish uchun milliy standartlarni jahon talablariga moslashtirish hamda korxonlarga joriy qilish bo‘yicha bergan topshiriqlar yuzasidan belgilangan vazifalar davom ettiriladi. 2021 yilda 8150 ta yangi standartlarni qabul qilish rejalashtirilgan bo‘lib, ularning barchasi xalqaro standart, me‘yor qoidalar bilan uyg‘unlashtirildi. Bozor iqtisodiyoti mehanizmlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan va ma‘nan eskirgan 2013 ta standart amaliyotdan chiqariladi. Bu bilan esa amalda foydalaniladigan standartlarni halqaro standartlar bilan uyg‘unlash

darajasi 50 fozidan oshiriladi va natijada mahsulot ishlab chiqarish jarayonlari yangi bosqichga ko'tariladi. Shu bilan birga, xalqaro standartlarning keng joriy qilinishi orqali muvofiqlikni baholash natijalarini xorijiy mamlakatlarda tan olinishiga olib keladi. Bu o'z navbatida respublikaning eksport salohiyatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Bozor muhitida mahsulotlarni eksport sifatini va samaradorligini oshirish juda muhim. Bunda quyidagi vazifalarni xal qilishni belgilab oldik: ^[1]

-tikuv-trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishda sifat ko'rsatkichlarini aniqlash.

-Oeko-tex 100 standartlari talablarini o'rganish.

-tikuv-trikotaj mahsulotlarining eksport qilishda sifat va havfsizlik qo'yilgan talablarni o'rganish.

-Khante-Group korxonalarida joriy etilgan standartlar talablarni o'rni tahlillash.

2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "To'qimachilik sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish xajmini 2 barobarga ko'paytirish" vazifasi belgilangan bo'lib, mazkur vazifani muvaffaqiyatli bajarilishi xalqaro standartlar talablariga javob beradigan va rivojlangan mamlakatlar tajribalariga asoslangan sifat va havfsizlik ko'rsatkichlarini takomillashtirish zarur xisoblanadi.

-tikuv-trikotaj mahsulotlarni sifat va havfsizlik ko'rsatkichlarini hozirgi rivojlanish darajasi va imkoniyatlaridan kelib chiqib, xalqaro standartlar talablari asosida ularni baxolashning zamonaviy modelini ishlab chiqishdan iborat.

-tikuv-trikotaj korxonasida ishlab chiqarish jarayonlari, sifat va havfsizlik ko'rsatkichlarini nazorat qilish va baholashga qo'yiladigan talablardan kelib chiqib takomillashtirish mexanizimini ishlab chiqish;

-sifat va havfsizlik ko'rsatkichlarini tadqiqot natijalari bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish va joriy qilishdan iborat. ^[2]

1-rasm. Yangil sanoatning sanoat ishlab chiqarishining umumiy hajmidagi hisyasi.

(Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra IPMI hisob-kitoblari).

Sifatning joriy holatining modeli

2-rasm. To‘qimachilik mahsulotlari eksport infogrammasi (Andijon viloyati bo‘yicha)

"Khantex Group" MChJ 2017 yilda tashkil etilgan, 4000 nafar ishchisi bo‘lgan paxta iplari va trikotaj matolarni etkazib beruvchilar orasida O‘zbekiston bozorida etakchi mavqega egai. Andijon viloyatining Qo‘rg‘ontepa tumanida joylashgan bo‘lib, Evropa va jakkarda mashinalari bilan jihozlangan to‘qish/tikich va bo‘yoqlashlarni ishiga olgan ishlab chiqarish majmuasidir. Texnologik bositalar yuqori sifatli, samarador va energiya tejankordir. Korxonada tabiiy paxta tolasini innovatsion usullar va suvni tejoychi texnologiyalardan foydalanib etishtirilgan eng sifatli va ekologik toza o‘z qishloq xo‘jaligi maydonlarida yig‘ib oladi. Korxonada uchun har bir mato, rang va to‘qima har qanday didga yuqori sifatli uy to‘qimachilik va trikotaj buyumlarini yaratishda yordam beradigan alohida ehtirosdir.

"Khantex Group"da mahsulot sifati, ishlab chiqarish texnologiyasi va madaniyatining yuksak darajasiga katta e‘tibor beradi. Shu sababli nazorat xom-ashyo etishdan boshlanib to is‘temolchilarda foydalashida milliy va xalqaro standartlarga muvofiqi qat‘iy tanlov mezonlari asosida sinovdan o‘tkaziladi, bu esa tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarishda yuqori natijalarga erishishga yordam beradi:

-yuqori sifatli paxta iplarini Turkiya, Xitoy, Rossiya, shuningdek, Sharqiy va G‘arbiy Yevropa mamlakatlariga eksport qiladi.

-eksportga yo‘naltirilgan mahalliy to‘qimachilik ishlab chiqaruvchilariga ip-kalava yetkazib beradi.

[3]

“Khantex Group”ning Sifat Menejment Tizimlarini rivojlantirish boshqichlari

1-jadval

	2024	GOTS- xom ashyo yig‘ishdan boshlab tayyor mahsulotgacha bo‘lgan jarayonda to‘qimachilik mahsulotlarining organik usulda ekologik-va ijtimoiy talablarga javob bergan holda ishlab chiqarilishini kafolatlaydi.
--	------	--

	2023	<p>2023 yil avgust oyida Khantex Group STEP ishonchlilik yorlig`ini qo`lga kiritdi. OEKO-TEX® STANDARD 100 xalqaro standartining STEP ishonchlilik yorlig`i unda mezonlari taqiqlangan azo bo`yoqlar, formaldegid, pentaklorfenol, kadmiy, nikel va boshqalarni, shuningdek, hozirgi vaqtda qonun bilan tartibga solinmagan bo`lsa ham, sog`liq uchun xavfli bo`lgan ko`plab kimyoviy moddalardan xoli ekanligini kafolatlaydi.</p>
	2023	<p>2021 yil sentyabr oyida Khantex Group BSCI muvofiqlik sertifikatini oldi unda BSCI— bu Bryusselda joylashgan notijorat tashkilot bo`lgan tashqi savdo uyushmasi (FTA) tomonidan ishlab chiqilgan tashabbusdir. BSCI maqsadi jahon savdosida ijtimoiy javobgarlik monitoringini joriy etish orqali yetkazib beruvchi mamlakatlar faoliyatini barqaror ravishda yaxshilash uchun zamin yaratishdir. BSCI ta`minotchilarning ijtimoiy faoliyatini doimiy ravishda takomillashtirishga yo`naltirilgan bo`lib, bu sohada ilg`or tajribalarni joriy etishga yetaklaydi.</p>
	2021	<p>2021 yil aprel oyida Khantex Group SEDEX muvofiqlik sertifikatini oldi unda – Yetkazib beruvchining axloqiy ma`lumotlari almashinuvi notijorat, a`zolikka asoslangan tashkilot bo`lib, u global ta`minot zanjirida mas`uliyatli, axloqiy biznes yuritishni yaxshilash uchun xaridorlar va yetkazib beruvchilar bilan ishlaydi. SEDEX 2001 yilda tashkil etilgan bo`lib, ijtimoiy audit standartlari va monitoring usullarini birlashtirish uchun chakana sotuvchilar guruhi. SEDEX notijorat tashkilot bo`lib, ta`minot zanjiri bo`ylab axloqiy (ijtimoiy va ekologik) ko`rsatkichlarni doimiy ravishda yaxshilash majburiyatini olgan korxonalar (manfaatdor tomonlar) a`ziligiga asoslangan.</p>
	2021	<p>2021 yil avgust oyida Khantex Group OEKO-TEX® STANDARD 100 xalqaro standartiga muvofiqlik sertifikatini oldi unda to`qimachilik va charm-poyabzal mahsulotlarining tarkibida inson salomatligi uchun xavfli moddalar yo`qligini sinovdan o`tkazish va sertifikatlashning tizimidir. OEKO-TEX® standartining umumiy tahlili 100 dan ortiq mezonlar, jumladan, nafaqat ishlab chiqarishda taqiqlangan moddalarni, balki potensial xavfli moddalarni ham o`rganish asosida amalga oshiriladi.</p>
	2021	<p>2021 yil yanvar oyida Khantex Group ISO 50001: 2019 xalqaro standartiga muvofiqlik sertifikatini oldi, unda Energiya boshqaruv tizimini o`rnatish, joriy etish, texnik xizmat ko`rsatish va takomillashtirishga qo`yiladigan talablarni belgilaydigan energiya tizimini boshqarish bo`yicha xalqaro standartlar tashkiloti, uning maqsadi tashkilot energiya tizimi, energiya samaradorligi, energiya xavfsizligi va energiya iste`molini izchil takomillashtirishga erishishda tizimli yondashuvga rioya qilish imkonini berishdir;</p>

	2021	2021 yil yanvar oyida Khantex Group ISO 14001: 2015 xalqaro standartiga muvofiqlik sertifikatini oldi, unda Atrof-muhitni boshqarish ISO 14001:2015 atrof-muhitni boshqarish tizimlari uchun o'rnatilgan va qabul qilingan jahon miqyosida qabul qilingan sertifikatlash standartidir. ISO 14001 sertifikati mijozlaringizga Khantex Group korxonasida atrof-muhit muhofazasi va barqarorligiga jiddiy yondashayotganingizni ko'rsatadi.
	2019	Com4® iplari Rieter yigiruv mashinalarida ishlab chiqariladi. Com4® iplarining afzalliklari ipni yigirishda, keyingi ishlov berishda ham, yakuniy mahsulotda ham osonlikcha aniqlanadi. Ip yuqori ishlov berish tezligi, tolaning kamroq delaminatsiyasi, tayyor mahsulotdagi pillaga chidamliligi va kiyishning yuqori qulayligi bilan ajralib turadi.
	2019	2019 yil sentyabr oyida Khantex Group ISO 9001: 2015 xalqaro standartiga muvofiqlik sertifikatini oldi, unda sifat menejmentining muayyan prinsiplari, shu jumladan mijozlarning ustuvor yo'nalishi, ishlab chiqarishning har bir bosqichida kompaniya menejmentining sifat menejmentida bevosita ishtiroki belgilanadi. Bundan tashqari jarayon yondashuvidan foydalanish va doimiy takomillashtirish imkonini beradi.

“Khantex-Group” tikuv trikotaj korxonasining OEKO-TEX 100 standarti talablariga muvofiqligi

1-diagramma

Trikotaj polotno sinov natijalari.

2-jadval

№	Sinov turini nomi	MJ bo'yicha talablar	MJ bo'yicha sinov metodlari	Aniqlangan
---	-------------------	----------------------	-----------------------------	------------

				ko'rsatgishlar qiymati
1	Gigroskoplik, 15,0% dan kam bolmaslik	UzTR.148-008:2016, 1-ilova	ГОСТ 3816-81	18,5%
2	Maxsus sirt elektr qarshiligi, Ohm, 1012 dan oshmasligi kerak	UzTR.148-008:2016 приложение 1	ГОСТ 19616-74	2×10^{10}
	Havo o'tkazuvchanligi, 100 dm ³ /m ² xsek dan kam bo'lmagan O'zTR.148-008:2016 1-ilova O'zDSt 3333:2018 3.2.9-band GOST ISO 9237-2013 186,3 dm ³ /m ² xsek	UzTR.148-008:2016 приложение 1 O'zDSt 3333:2018 п.3.2.9	ГОСТ ISO 9237-2013	186,3 dm ³ /m ² xsek
	Mato tarkibi, % UzTR.148-008:2016 28-band GOST ISO1833-1-2011; GOST ISO 1833-11-2011 GOST ISO 1833-12-2011 Polyester-100%	UzTR.148-008:2016 п.28	ГОСТ ISO1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2011	Полиэфир-100%
	Sirdagi elektrostatik maydon kuchi 15 kV/m dan oshmasligi kerak UzTR.148-008:2016 11-band GOST 32995-2014 4,9 kV/m	UzTR.148-008:2016 п.11	ГОСТ 32995-2014	4,9 kV/m
	Sirt zichligi, g/m ² O'zDSt 3333:2018 3.2.3-band GOST 8845-87 201,2 g/m ²	O'zDSt 3333:2018 п.3.2.3	ГОСТ 8845-87	201,2 g/m ²
	6N yuk ostida matoning eni uzayishi, % I guruh 0 dan 40 gacha, shu jumladan. II guruh St. 40 dan 100 gacha, shu jumladan. III guruh St. 100	O'zDSt 3333:2018 п.3.2.6	ГОСТ 8847-85	12,5N

XULOSA

-eskportbor to'qimachilik va tikuv trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqaruvchlar oz tizimlariga sifat menejmenti tizimlari talablarini joriy etish;

-tikuv-trikotaj mahsulotlarini xalqaro standartlar talablari asosida sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlarini sinovlarga o'tkazishi;

-xalqaro akkreditasiyadan otgan laboratoriyalar tashkil etish;

-mutaxassislar bilimini xalqaro standartlar bo'yicha oshirish;

-zamonaviy o'lchov va sinov vositalardan foydalanishini oshirish;

-xalqaro talablar asosida me'yoriy xujjatlarni ishlab chiqish va ular qoygan talablarga amal qilishni qat'iy taminlash;

-xalqaro standartlarni qabul qilish va milliy standartlarni ular bilan uyg'unlashtirish;

-mavjud sinov va qiyoslov laboratoriyalarini modernizatsiya qilish.

-milliy texnik qo'mitalar faoliyatini yanada rivojlantirish va xalqaro tashkilotlar texnik qo'mitasiga a'zolikini ta'minlash;

Yuqoridagilarni amal oshirish mahsulotlarining eksport geografiyasini kengaytirish, ularning ham ichki, ham tashqi bozorlarda barqaror faoliyat olib borish, hamda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Sotvoldieva N., Muxlisa M. INTERNATIONAL INSTITUTE OF METROLOGY AND STANDARDIZATION ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2024. – T. 12. – №. 4. – C. 552-558.

2.Sotvoldieva, Nasibaxon, and Mamajonova Muxlisa. "INTERNATIONAL INSTITUTE OF METROLOGY AND STANDARDIZATION ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 12.4 (2024): 552-558.

3. Saxibjanovna M. N., Qizi S. N. S. Analysis Of The Quality Of Seams For Joining Sewing And Knitted Products //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – T. 3. – №. 05. – C. 110-115.

ICHIMLIK SUVLARINI SIFATINI TEKSHIRISH USULLARI VA ULARNING AHAMIYATI

Matyakubova Paraxat Mayliyevna

TDTU "Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" kafedrasini mudiri, t.f.d.,
professor

Toxirov Nodirxon Alisher o'g'li

TDTU "Metrologiya texnik jihatdan tartibga solish standartlashtirish va sertifikatlashtirish" kafedrasini katta o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Mamlakatlarda aholi soni oshishi, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish bilan bir qatorda tabiiy resurslarga bo'lgan talab ham o'sib boradi va uni sifatiga ham ta'sir qiladi. Ichilik suvi hamma uchun eng muhim resus hisoblandi globalshuv sabab ichimlik suvni sifatini tekshirish, o'lchash vositalarini nazorat qilish yo'llarini, to'g'ri me'yoriy metodik usullari qo'llash, yuqori aniqlikga erish asosiy vazifa bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada ichimlik suvlarini sifatini tekshirish usullari va ularni ahamiyatlari tahlil qilindi.*

***Kalit so'zlar.** Ichimlik suv, sifatini tekshirish metodlar, texnologiya, fizik-kimyoviy usullar.*

Suv inson hayotining asosiy resurslaridan biri va unga doim odamlarning ehtiyoji bor. So'nggi yillarda jamiyat va aholi orasida ichimlik suvi salomatligiga bo'lgan ahamiyati ortib bormoqda va ichimlik suvi sifatiga katta e'tibor qaratilmoqda. Ichimlik suvining sifat darajasi bevosita aholi salomatligiga ta'sir qiladi, ularning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini sinovdan o'tkazish, ichimlik suvi sifati va xavfsizligini ta'minlash va odamlar salomatligini muhofaza qilish juda muhim rol o'ynaydi. Bugungi iqtisodiy rivojlanishda odamlarning turmush darajasi yaxshilanishda davom etmoqda, ichimlik suvi sifatini tekshirish tegishli davlat idoralarining asosiy vazifasiga aylandi va ichimlik suvi xavfsizligi uchun suv sifati ko'rsatkichlari tobora yaxshilanib bormoqda, hozirgacha yuzdan ortiq nazariy asosini yaratilgan.

Ichimlik suvi sifatining ahamiyati sinovdan o'tkazish maishiy suvdan farq qiladi. Suv ichilgandan so'ng organizm tomonidan to'g'ridan-to'g'ri so'riladi, shuning uchun ichimlik suvida tegishli sifat muammolari mavjud bo'lsa, u inson tanasiga ta'sir qiladi. Sifati yaxshi bo'lmagan suv salbiy ta'sir ko'rsatishi turli kasallik kelitirib chiqarishi mumkin. Suv sifatini tekshirishda tegishli fizikaviy, kimyoviy, mikrobiologik va boshqa, og'ir metallardan o'tishi kerak bo'lgan tegishli sinov ishlari olib boriladi. Ba'zi zararli bo'lsada ichimlik suvidagi moddalarni yo'q qilish mumkin, yuqori haroratli qaynash, ba'zi og'ir metallar tarkibi suvning standart sifatini oshiradi lekin yuqori haroratli qaynatish usuli ma'lum darajada suv sifatini yaxshilanmaydi. To'g'ridan-to'g'ri keyin ichish inson hujayralariga ma'lum ta'sir ko'rsatishga sabab bo'ladi hujayra nekrozi yoki hujayra belgilarining o'zgarishiga olib keldi ba'zi jiddiy kasalliklarga ham.

Ichimlik suvlarni asosiy ko'rsatkichlari bo'lib quyidagilalar hisoblanadi:

- fizik ko'rsatkichlar – harorati, rangi, shaffofligi, ta'mi, hid.
- kimyoviy ko'rsatkichlari- miqdoriy va sifat jihatdan moddalarning minerallar tarkibi va organik ifloslanishi;
- bakteriologik ko'rsatkichlari – bakteriyalarni bilan ifloslanish darajasi

Ushbu ko'rsatkichlarini nazorat qilish uchun turli usullardan foydalaniladi quyidagi bazi usullarni ko'rib chiqamiz:

- Fotometriya analitik usul bo'lib, tahlil qilinadigan moddalar eritmalari tomonidan nurlanish energiyasining yutilishini o'lchashdan iborat. Yutish spektrining tabiati aniqlanayotgan birikmaning sifat ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi va yutilish qiymati bizni qiziqtiradigan komponent tarkibini baholashga imkon beruvchi miqdoriy xarakteristikani bajaradi. Gap shundaki, nurlanish energiyasining yutilishi, boshqa narsalar teng bo'lsa, yutuvchi moddaning konsentratsiyasiga mutanosibdir.

- Titrimetriya - aniqlangan moddaning ma'lum miqdori bilan reaksiyani yakunlash uchun zarur bo'lgan reaktiv miqdorini o'lchashga asoslangan miqdoriy tahlil usuli suvni tahlil qilishda titrimetriya quyidagi ko'rsatkichlarni aniqlash uchun ishlatiladi: xlorid ioni, bikarbonatlar, sulfatlar, qattiqlikni aniqlash va permanganatning oksidlanishi.

- Tahlilning gravimetrik usuli - bu analitik kimyodagi miqdoriy tahlil usuli bo'lib, u ma'lum bir tarkibdagi moddalar shaklida ajratilgan, aralashmaning aniqlangan tarkibiy qismining massasini o'lchashga asoslangan yoki moddaning tarkibiy qismi (element, ion) miqdoriy jihatdan shunday kimyoviy birikmaga bog'langan bo'lib, uni ajratib olish va tortish mumkin bo'lgan shaklda (gravimetrik shakl deb ataladi, ilgari u "vazn shakli" deb nomlangan). Ushbu birikmaning tarkibi qat'iy belgilangan bo'lishi kerak, ya'ni kimyoviy formula bilan aniq ifodalangan bo'lishi kerak va unda begona aralashmalar bo'lmasligi kerak.

- Atom spektral tahlil - erkin yoki kuchsiz bog'langan atomlar tomonidan elektromagnit nurlanishning chiqarilishi yoki yutilishi paytida kuzatilgan spektral chiziqlarni tahlil qilishga asoslangan usul. Atom spektral analizi quyidagilarga bo'linadi:

atom emissiya spektral tahlili, bu turli yo'llar bilan qo'zg'atilgan atomlarning emissiya spektrlari (isitish, tezlashtirilgan zarralar bilan bombardimon qilish, elektromagnit nurlanish va boshqalar) yordamida amalga oshiriladi;

yorug'lik atom gazlari yoki bug'lari orqali o'tganda yutilish spektrlari yordamida amalga oshiriladigan atom yutilish spektral tahlili;

xromatografiya - bu moddalar aralashmasi bo'lgan tizimning harakatchan fazasining agregatsiya holatiga qarab dinamik sharoitda moddalarning turlicha taqsimlanishiga asoslangan moddalar aralashmalarini ajratish, tahlil qilish va o'rganish usuli alohida komponentlarga, gaz, gaz-suyuqlik xromatografiyasi va suyuq xromatografiyaga ajratiladi. Gaz va gaz-suyuqlik xromatografiyasidan farqli o'laroq, gazlar va moddalarning parchalanmasdan bug' holatiga aylanadigan aralashmalarini ajratish uchun mos keladi, suyuq xromatografiya ko'plab organik va noorganik birikmalarni ajratish imkonini beradi.

Suv sifatini tekshirish laboratoriyasida turli xil organik ifloslantiruvchi moddalarni aniqlash uchun xromatografiya qo'llaniladi: turli xil benzol va toluol hosilalari, turli xil polixlorli bifenillar, pestitsidlar va kanserogen xususiyatga ega bo'lgan juda xavfli birikma misol bo'la oladi.

Xulosa. Aslini olganda, ichimlik suvini yaxshilash, birinchi navbatda suv sifatiga bog'liq keyin esa sinov texnologiyasi va sinov darajasining aniqligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan texnologiya test natijalari hisoblanadi shuningdek, ichimlik suvi sifati baholash uchun tegishli suv sifatini tekshirish bo'limlari faol ish olib borishlari kerak, ilg'or xorijiy texnologiyalardan foydalangan holda joriy etish va tajriba, optimallashtirish, ilmiy, samaraliroq, aniqroq suv sifatini tekshirish texnologiyasi ishlab chiqish, amaldagi bor texnologiyalarni muamolarini o'rganish kerak. Misol, uchun ifloslantiruvchi moddalar, minerallar va boshqa tekshirish jarayonlarini, suyuqlik xromatografiyasining yuqori darajasi yoki massa spektrometriya texnologiyasidan foydalanish.

Shaharlarda ichimlik suviga kunlik iste'moli juda katta, asosiy suv sifatini tekshirish suv qayta ishlash korxonlarida amalga oshiriladi uni iste'moligacha yetib bo'rgunga qadar bo'gan jarayonda ichimlik suvni ifloslanish ehtimoli kattalashdi. Shuning uchun tegishli bo'limlar buni hisobga olishlari kerak ichimlik suvi punktlari va suv manbalarining turlariga bo'lgan talabni hisobga olish, yaqinlik printsipidan foydalangan holda, mintaqaviy suv sifatini tekshirish muassasalari konfiguratsiyani optimallashtirish, shu bilan birga, suv manbasining tabiati uchun oqilona foydalanuvchilar soni va suv darajasidan kelib chiqqan holda suv sifatini tekshirish muassasalarini tashkil etish har tomonlama ikki jihatdan ifloslanish hisobga olish zaruratini oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Huan Liu, Lei Fu & Yeye Jia, The Importance of Domestic Drinking Water Quality Testi, Journal of Global Humanities and Social Sciences, 2023, Vol. 4(2)77-82.
2. Аверина Ю.М., Ветрова М.А., Рыбина Е.О. Чумакова А.А., Методы контроля качества воды, Успехи в химии и химической технологии. ТОМ XXXIII. 2019. № 3
3. Tokhirov N.A. Bakhtiyorov D.D. Ismailova A. B., Analysis of chromatographic methods in determining the composition of substances, Xalqaro ilmiy-texnik anjuman Andijon 2023.
4. Коньшина Л.Г., Лежнин В.Л., Оценка качества питьевой воды и риска для здоровья населения, Гигиена и санитария 3/2014.

5. Jessica A. L., Pratibha M., How to test water quality? Chemical tests for limited budgets, The Water Blog, July 13, 2017
6. <https://aurigaresearch.com/water-testing/types-of-water-testing/>
7. <https://wholives.org>.

МАШИНАСОЗЛИК ДЕТАЛЛАРИДА СИФАТ ВА АНИҚЛИК

Абдуллажанов Ботиржон Солижон ўғли

Наманган муҳандислик-қурилиш институти “Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти” ихтисослиги доктранти

Собиржонов Мухаммадиёр Зухриддин ўғли

Наманган муҳандислик-қурилиш институти “Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти” йўналиши магистранти

Мелибаев Махмуджон

т.ф.н., доцент, “Механика муҳандислиги” кафедраси, “Экология ва меҳнат муҳофазаси” факультети, Наманган муҳандислик-қурилиш институти. Ўзбекистон, Наманган

Аннотация: Ушбу мақолада машинасозлик соҳасида ишлаб чиқарилаётган деталларни сифат кўрсаткичлари ва уни баҳолашни квалиметрик яъни саноқли баҳолаш усули ва воситаларидан фойдаланиш жараёнлари ҳақидаги маълумотлар ёритилган.

Калим сўзлар: Машинасозлик, маҳсулот, сифат, баҳолаш, квалиметрия, деталь, индекс.

Аннотация: В данной статье представлена информация о качественных показателях деталей, производимых в машиностроении, а также о методах и методах количественной оценки их оценки.

Ключевые слова: Машиностроение, продукция, качество, оценка, квалиметрия, деталь, индекс, вал, технический уровень, долговечность, технических уровень, надежность.

Annotation: This article provides information on the qualitative indicators of parts produced in mechanical engineering, as well as methods and methods for quantifying their assessment.

Keywords: Mechanical engineering, products, quality, evaluation, qualimetry, part, index, shaft, technical level, durability, technical level, reliability.

Замонавий корхоналарда бирданига турли хил маҳсулотларни ишлаб чиқариш, корхона рентабеллигини оширишнинг асосий омиларидан бири. Машинасозлик деталларини сифат индекси ва нуқсонлар индексидан фойдаланган ҳолда кўп хилдаги маҳсулотларнинг сифат даражасини баҳолаш усули энг мақбул ҳисобланади [1].

Маҳсулот сифати даражасини баҳолаш усуллари азалдан маълум бўлиб турли хил усуллар амалиётдан фойдаланиб келинмоқда, лекин машинасозлик вал типдаги деталларини ишлаб чиқаришда турли хил деталларнинг сифат кўрсаткичларини баҳолаш етарли даражада ўрганилмаган.

Машина деталларнинг юқори сифатли бўлиши уларнинг ишончли ва узоқ муддат ишлашини, жаҳон бозорида рақобатлаша олишини таъминлайди, корхонанинг интенсив ривожлантириш ва аҳолининг турмуш даражасини яна ошириш имконини беради [2,3,4].

Сифат даражаси бу маҳсулотнинг харидор талабларига қай даражада мос келиши тушунилади. Сифат доимий кўрсаткич, у маълум эҳтиёжларга қараб ўзгаради, яъни маҳсулотнинг фақат эксплуатацион характеристикаларигагина боғлиқ бўлмасдан, социал маънога ҳам эгадир. Сифатга баҳо беришнинг назарий асослари ва усуллари билан шуғулланувчи фан соҳаси квалиметрия деб аталади, унинг асосчилари Аристотель, Гегель, Шухарт, Исикава К, Хамидхонов М.З, Абдуллаев Д.А, Юсупбеков Н.Р, Қобулов В.К, Исматуллаев П.Р, Матякубова П.М, Қодиров Т.М, Хакимов О.Ш, Мухиддинов М.М, Мавлонқориев Б.Ғ ва бошқалар ўзларининг муносиб ҳиссаларини кўшиб келмоқдалар.

Сифатга баҳо бериш учун маҳсулотнинг турли хоссаларидан фойдаланилади. Масалан, техник даражасини аниқлаш учун унинг унумдорлиги ва қуввати, эксплуатацион сифатига баҳо бериш учун тажамлилиги, хавфсиз ишлашини таъминлаш, ишончилиги, узоқ муддатга чидамлилиги, хизмат кўрсатишнинг оддийлигига асос қилиб олинади [5,6,7].

Баҳо бериш натижасида буюм сифати даражаси аниқланади, бунда маҳсулотнинг сифатини белгиловчи турли кўрсаткичлари керакли кўрсаткичлар билан таққосланади.

Сифатни аниқлабгина қолмай, уни бошқариш ҳам мумкин. Маҳсулот сифатини бошқариш ISO 16948 стандартида бу жараён қуйидагича талқин қиланади: “Маҳсулотнинг керакли сифат даражасини ҳосил қилиш, таъминлаш ва уни шу ҳолда сақлаш мавжуд сифат кўрсаткичларнинг белгиланган кўрсаткичларга мос келишини мунтазам текшириб амалга оширилади”. Сифатни бошқаришни маҳсулотнинг лойиҳалаш, ишлаб чиқариш ва эксплуатация қилиш жараёнида амалга ошириш керак бўлади. Мамлакатмизда сифатни бошқариш Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги томонидан амалга оширилади.

Машинасозлик деталларини юқори сифатли қилиб тайёрлашда чизикли ва бурчак ўлчамлари аниқлигини таъминлаш анча қийин ҳисобланади. Детал сифатини баҳолашда барча ўлчамларнинг тахминан 90 % чизикли-бурчак ўлчамларга тўғри келади [8,9,10].

Йиғиш аниқлиги ўлчамларини белгиловчи параметрлар аниқлиги билангина эмас, детал сифатларининг шакли ва ўзаро жойлашиши билан ҳам белгиланади. Шунинг учун қуйидаги шартли равишда “ишлов бериш аниқлиги” ва “йиғиш аниқлиги” терминларини кўшимча кўрсатмаларсиз фақат чизикли-бурчак ўлчамлари аниқлигига тегишли деб қабул қилинган.

Ишлов бериш аниқлиги, тайёрланган детал ўлчамларининг чизмада кўрсатилган ўлчамларга мос келиши. Чизмада кўрсатилган ўлчамлар номинал ўлчамлар дейилади. Деталнинг ишлов берилгандан кейинги ўлчамлари ҳақиқий ўлчамлар деб юритилади. Улар детални ўлчаш воситалари билан ўлчаб аниқланади. Ҳақиқий ва номинал ўлчамлар орасидаги фарқ ишлов бериш хатолиги деб аталади. Аниқликни хатоликда тесқари қиймат сифатида топиш мумкин. Хатолик қанча кам бўлса, аниқлик шунча юқори бўлади. Айрим деталларнинг геометрик параметрлари бўйича аниқлиги ўлчам ва сирт хатоликлари билан характерланади. Сирт хатоликларига шаклдаги, сиртнинг жойлашишидаги ўзгаришлар, тўлқинсимонлиги ва ғадир-будирлигини камайтиради.

Мисол: Дастгоҳда тайёрланган валик детали партиясини (360 дона) ўлчашда энг катта ўлчам 41, 923 мм, энг кичиги 41,897 мм эканлиги аниқланган. Ўлчамларнинг ўзгариш зонаси 26 мкм га тенг. Бу партиядога валиклар ўлчамлари бўйича қандай тақсимланганлигини

аниқлаймиз. Бунинг учун 13 та эни бир хил яшик оламиз ва уларга деталларни соламиз. Биринчи яшикка ўлчамлари 41,897 дан 41,899 гача бўлган деталларни, иккинчисига эса 41,899 дан 41,901 мм гача бўлганларини соламиз ва ҳоказо; яъни ҳар бир яшикдаги деталларнинг ўртача ўлчами олдингисидан 2 мкм га фарқ қилади. Деталларни сортларга ажратиш натижаси жадвалга киритамиз[11,12,13].

Валик деталнинг турларга ажратиш

1-жадвал

Яшик Номери	Ўлчамлар интервали, мм		Яшикдаги деталларнинг ўртача ўлчами, мм	Яшикдаги деталларнинг сони, дона	Партиядаги деталлар ўртача ўлчами- дан четга чиқиши, мкм
	дан катта	гача (у ҳам шу жумладан)			
1	41,897	41,899	41,898	1	-12
2	41,888	41,901	41,900	3	-10
3	41,901	41,903	41,902	6	-8
4	41,903	41,905	41,904	27	-6
5	41,905	41,907	41,906	35	-4
6	41,907	41,909	41,908	48	-2
7	41,909	41,911	41,910	68	0
8	41,911	41,913	41,912	68	2
9	41,913	41,915	41,914	35	4
10	41,915	41,917	41,916	34	6
11	41,917	41,919	41,918	27	8
12	41,919	41,921	41,920	5	10
13	41,921	41,923	41,922	3	12
Жами				360	0

360 дона партиядаги деталларнинг ўртача ўлчами 41,910 мм га тенг. Мисол тариқасида мазкур партиядо 41,899 – 41,901 мм ўлчамли деталлар пайдо бўлиш эҳтимолини топамиз. Бундай деталлар партиядо 3 дона бўлиб, 360 дона дталдан иборат партиядо учта шундай деталнинг учраш эҳтимоли мавжуд. Эҳтимоллик $P = 3/360 = 1/120 = 0,008$ га тенг. Эҳтимолликнинг максимал қиймати 1 га (ишончли эҳтимоллик), минимал қиймати эса нолга (содир бўлмаслик) тенг бўлиши мумин. Эҳтимоллик процентларда аниқланиши ва у 100 % дан нолга қийматга эга бўлиши мумкин.

Эҳтимоллик қийматлари яшик проекциялари билан эгаллаган юза 41,897 мм дан 41,923 мм гача бўлган ўлчамларнинг пайдо бўлиш эҳтимоллиги 100 % тенг эканлиги билдиради. Ҳар бир яшикнинг проекцияси эса, унда белгиланган ўлчамли деталларнинг пайдо бўлиш эҳтимолини билдиради. Агар яшиклардаги ўлчамлар интервалини чексиз кичрайтириб, уларнинг сонини чексиз ошира олсак ундан кейин юқоридаги жараёнларни бажарсак, бунга ўлчамларни нормал тақсимланиши дейилади.

Нормал тақсимланиши тасодикий катталиклар (хатоликлар, ўлчамлар) қонуният ҳақида баъзи хулосалар чиқаришга имкон беради.

1. Тасодифий катталиқнинг ўртача қийматига нисбатан қиймати ҳар хил бўлган, лекин турли ишорали (“+” “-”) хатоликлар пайдо бўлиш эҳтимолиги ўзаро тенг.

2. Тайёрлаш ёки ўлчаш хатолиги қанча катта бўлса, унинг пайдо бўлиш эҳтимолиги шунча кичик бўлади. Бу шу билан исботланадики, деталларнинг кўпи ўрта қийматга яқин бўлган ўлчамга эга, ўлчаш (тайёрлаш) хатолиги қанча катта бўлса, яшиқда шунча кам детал ётади.

3. Манфий ва мусбатли хатоликлар пайдо бўлишининг эҳтимолиги ўзаро тенг бўлганлиги учун битта у ёки бу тасодифий катталиқнинг ўлчашлар сонини оширганда хатоликларнинг ўртача арифметик қиймати нолга интилади. Шунга кўра тасодифий хатоликларнинг ўлчаш натижаларига таъсирини камайтириш мумкин.

Бунда мунтазам хатолик барча ўлчашларда ўзгармасдан қолади. Кўп марта ўлчашларда мунтазам хатоликни йўқотиш ёки камайтириш учун шундай шароит яратиш керакки, у тасодифий хатоликка айлансин. Бунинг учун битта бир неча приборлар билан бир марта ўлчанади. Бунда бир приборнинг мунтазам хатолиги ўлчаш жараёнининг тасодифий хатолигига айланади ва олинган натижаларнинг ўртача қиймати мунтазам ва тасодифий хатликлари камайган ўлчамга мос келади.

Кўп мартали ўлчашларда тасодифий хатоликларнинг камайиш даражасини баҳолаш учун \sqrt{N} ифодадан фойдаланамиз, бунда N – ўлчамлар сони. Битта катталиқни тўрт марта ўлчаганда хатоликнинг ўлчаш натижасига таъсири икки марта, 16 марта ўлчанганда эса тўрт марта камаяди.

ГОСТ 15467-79. Маҳсулот сифати - бу унинг мақсадига мувофиқ маълум эҳтиёжларни қондириш учун яроқлилигини аниқлайдиган маҳсулот хусусиятларининг йиғиндисидир[14,15].

Халқаро стандарт ИСО 8402-86. Сифат - бу маҳсулот ёки хизматларнинг белгиланган ва кутилган эҳтиёжларни қондириш қобилиятини берадиган хусусиятлари тўплами.

Халқаро стандарт ИСО 8402-94. Сифат - объектнинг белгиланган ва кутилган эҳтиёжларни қондириш қобилияти билан боғлиқ бўлган хусусиятлари.

Халқаро стандарт ИСО 9000:2000. Сифат - бу ўзига хос хусусиятларнинг умумий талабларга жавоб бериш даражаси.

Халқаро стандарт ИСО 9000:2011. Сифат - бу ўзига хос хусусиятлар йиғиндисининг талабларга мувофиқлиги даражасида бажариш талаб этилади.

Турли хил машинасозлик деталларининг сифат даражасини ҳар томонлама баҳолаш учун маҳсулот сифати индекслари қўлланилади. Маҳсулот сифати индекси - бу кўриб чиқиладиган давр учун ҳар хил турдаги маҳсулотларнинг нисбий сифат кўрсаткичларининг ўртача вазнига тенг бўлган турли хил маҳсулотлар сифатининг комплекс кўрсаткичи ҳисобланади. Сифат кўрсаткичлари детал сифатини яхшилаш режаларини тузишда ва уларнинг бажарилишини текширишда, турли корхоналар маҳсулотларини сифатини таққослашда, ишлаб чиқариш барқарорлигини баҳолашда ва бошқа ҳолларда қўлланилади.

Машинанинг сифат кўрсаткичи кўпинча деталларнинг сифат кўрсаткичлари асосида жамланиб ҳисобланади. Одатда бу маҳсулотларнинг ишлаши ёки чидамлилиги юқори даражада бўлишини таъминлайди.

Ўлчамлар олиш эҳтимоли 100 % эканлигини билган ҳолда, лекин $\pm \sigma$ сочилганликка эга бўлган ўлчамлар олиш эҳтимоли 35 % га, $\pm 2 \sigma$ сочилганликка эга бўлган ўлчамлар олиш эҳтимоли 94,5 % га $\pm 3 \sigma$ да эса 99,73 % га тенг. Сўнги ҳолда 0,27 % ($\pm 0,135$ %) ўлчамлар

белгиланган сочилиш чегараларидан ташқарида қолади ёки бошқача айтганда 400 та ҳолдан тахминан биттасида тасодифий хатолик чегарадан ташқари бўлиши мумкин.

Юқорида айтилганлар нормал тақсимланиш қонуни учунгина тўғридир. Тасодифий катталикларнинг тақсимланиши бошқа қонунларга, масалан тенг эҳтимоллик, тенг ёнли учбурчак (Симпсон), тенг усиб борувчи, Релей қонунларига ҳам бўйсиниши мумкин. Шунинг учун хатоликларни миқдор жиҳатдан баҳолашдан олдин уларнинг тақсимланиш қонунини аниқлаш лозим бўлади. Амалда тақсимланиш қонуни тажриба йўли билан аниқлаш мақсадли ҳисобланади ва деталларнинг сифатини баҳолаш имконини беради.

АДАБИЁТЛАР

1. [https://habr.com/ru/companies/mvideo/articles/762360/;](https://habr.com/ru/companies/mvideo/articles/762360/)
2. Standart “Ўзстандарт” агентлиги илмий-техник журнал. 1/2020. Standart. E-mail:smsiti@mail.ru. ISSN 2181-7634.
3. O’z DSt ISO/TS 16949:2011. Сифат менежменти тизими. Автомобилсозлик саноати ва ташкилотлари бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчиларга ISO 9001:2008 ни қўллаш бўйича махсус талаблар.
4. O’z DSt IATF 16949:2019. Сифат менежменти тизимлари. Автомобилсозлик саноати ва унга бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчи ташкилотлар учун сифат менежмент тизими талаблари. Халқаро автомобилсозлик сифати менежменти стандарти. (IATF 16949:2016, IDT). Расмий нашр. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги. Тошкент. 2019. – 49 б.
5. Мамажанов А.А., Хамдамов Б.Р., Жўраев З.Б. Автомобилсозликда маҳсулот ишлаб чиқаришни келишиш. Монография. Андижон. “Хаёт” нашриёти. 2020. -184 б.
6. Мелибаев М, Абдуллажонов Б, Ортиқов Х, Хўжаназаров Ш. Машинасозликда деталларни ўлчамини назорат қилишда метрологик таъминот. //Analytical Journal of Education and Development. Volume: 02 Issue: 04 | 2022 ISSN: 2181-2624 www.sciencebox.uz .
7. S.E. Negmatullaev, M. Melibaev, A.N. Akbarov, S.A. Akbarov. Control Gauges and Accuracy of Manufacture of Parts in Modern Mechanical Engineering. Journal of Innovation, Creativity and Art 2 (1), 2022. 166-171.
8. Мелибаев, М., & Абдуллажонов, Б. С. Машинасозликда деталларни ўлчамини назорат қилишда метрологик таъминот. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 2022. 2(4), 109-115.
9. М. Мелибаев, С. Негматуллаев, М. Жумаева, С. Акбаров. Точечная оценка истинного значения и среднеквадратического отклонения измерения In Library 1(1). 2023. 179-186.
10. Негматуллаев, С. Э., Мелибаев, М., Абдуллажонов, Б., & Ортиқов, Х. (2022). Влияние шероховатости поверхности на износостойкость деталей машин. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 505-509 б.
11. Мелибаев М, Махмудов А, Эргашев Б. Машинасозлик деталларини ўлчашдаги хатоликлар ва уларни баҳолаш. Международная конференция «Проблемы государственной системы технического регулирования национальной инфраструктуры качества в преодолении технических барьеров международной торговле и ее актуальные научные и практические вопросы». Сборник научных трудов. Октябрь 14, 2021. Ташкент, Узбекистан. 77-80 с.

12. Мелибаев М, Абдуллажанов Б.С, Ҳасанов М.Ҳ. Деталларни ўлчашдаги хатоликлар ва уларни тахлили. Международная конференция «Проблемы государственной системы технического регулирования национальной инфраструктуры качества в преодолении технических барьеров международной торговле и ее актуальные научные и практические вопросы». Сборник научных трудов. Октябрь 14, 2021. Ташкент, Узбекистан. 145-147 с.

13. Мелибаев М, Ходжиева Д. Машинасозликда метрологик ўлчаш диапазони. “Fan va innovasiya 2022: rivojlanish va ustuvor yo‘nalishlari” mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiyamaliy konferensiya materiallari to‘plami. NamMQI. Namangan. 23.10.2022. 88-90 b.

14. Мелибаев М, Хўжаназаров Ш. Деталь ўлчамларини ўлчаш асбобларига кўйиладиган умумий талаблар. “Fan va innovasiya 2022: rivojlanish va ustuvor yo‘nalishlari” mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiyamaliy konferensiya materiallari to‘plami. NamMQI. Namangan. 23.10.2022. 80-82 б.

15. Негматуллаев, С. Э., Мелибаев, М., Абдуллажонов, Б., Ортиков, Х. Влияние шероховатости поверхности на износостойкость деталей машин. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 2022. 505-509.

СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Жуманазаров Акмал Рузикулович

генеральный директор, Узбекское агентство по техническому регулированию, Ташкент, Узбекистан

Матякубова Парахат Майлиевна

ТашГТУ, заведующий кафедрой «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация», д.т.н., профессор.

***Аннотация:** В статье выделено особое внимание на обеспечение безопасности продукции, работ и услуг, обязательные требования по следующим видам безопасности: биологической, механической, химической, ядерной и радиационной, пожарной, электротехнической, машин и оборудования (и их применения) и утилизации, электромагнитной совместимости и строительно-монтажных работ, строительства, строительство и оборудование территориального назначения, экологические, ветеринарные, промышленные и производственные, взрывобезопасные, информационные и обеспечение единства измерений и методов испытаний.*

***Ключевые слова:** технические регламенты, система технического регулирования, механическая безопасность, безопасности продукции.*

***Annotation:** The article highlights special attention to ensuring the safety of products, works and services, mandatory requirements for the following types of safety: biological, mechanical, chemical, nuclear and radiation, fire, electrical, machinery and equipment (and their application) and disposal, electromagnetic compatibility and construction and installation works, construction, construction and equipment for territorial purposes, environmental, veterinary, industrial and industrial, explosion-proof, information and ensuring the uniformity of measurements and test methods.*

Keywords: *technical regulations, technical regulation system, mechanical safety, product safety.*

С момента обретения независимости Республики Узбекистан наше Правительство осуществило реформы во всех сферах, а также ряд мероприятий в сфере образования, науки и технологий.

Основной целью принятия Закона Республики Узбекистан «Технический регламент» является регулирование отношений в сфере установления, применения и выполнения обязательных требований к безопасности продукции, работ и услуг, а также установление единой политической системы в области технического регулирования, стандартизации и сертификации, отвечающая международным требованиям, направленная на создание фундамента. В связи с принятием данного Закона создаются новые правовые документы, кроме того, разрабатываются технические регламенты, что должно привести к серьезным изменениям в экономике нашей страны.

Ярким примером тому является постановление Президента ПП 916 от 15.06.2008 «О дополнительных мерах по стимулированию внедрения и развития инновационных проектов».

Реализация Закона Республики Узбекистан «О техническом регулировании» № 86 Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10.05.2010 № 86 и 30.07.В Постановлении 2014 г. № 207 «Об утверждении Программы Разработка технических регламентов на 2014-2018 годы», разработан 31 общий технический регламент и 4 специальных технических регламента, в том числе общий технический регламент «О безопасности учебного оборудования и принадлежностей» и планируется к внедрению в практику.

Система технического регулирования и технические регламенты Республики Узбекистан являются объектом исследования.

Предметом исследования являются основные государственные стандарты разработки и внедрения технических регламентов, а также законодательные и подзаконные документы, относящиеся к сфере технического регулирования Республики Узбекистан.

Технически система регулирования и общие технические регламенты, которые планируется разработать, упомянутые выше, предусматривают управление следующими случаями:

- разработка, внедрение и обеспечение соблюдения технических регламентов (т.е. обязательных условий, предъявляемых к безопасности продукции, процессу производства, использованию, хранению, транспортировке, реализации и утилизации);
- добровольная разработка, принятие, внедрение и внедрение стандартов (т. е. безопасности продукции, производственного процесса, использования, хранения, транспортировки, распределения, утилизации или условий обслуживания);
- оценка соответствия (т.е. выполнение процессов оценки соответствия техническим регламентам и стандартам).

Вступившим в силу 23 апреля 2009 года Законом Республики Узбекистан «О техническом регулировании» определена новая система установления и применения требований к производственным процессам, работам и услугам, продукции.

Технически, основная цель регулирования – граждане жизни и здоровья, защиты физических и юридических лиц и государственного имущества, охраны окружающей среды, безопасности животных и растений, а также принятие технических регламентов,

направленных на устранение действий, направленных на введение потребителей в заблуждение.

Основными принципами технического регулирования являются:

- обязательное применение технических регламентов;
- единообразии применения технических регламентов;
- соответствие технических регламентов национальным и международным нормативным документам в области технического регулирования;
- открытость информации о технических регламентах, порядке их разработки, принятия и опубликования.

Технические регламенты не должны содержать требований к конструкции и характеристикам продукции, за исключением случаев, когда безопасность продукции не обеспечивается из-за отсутствия требований к конструкции и характеристикам продукции с учетом уровня риска причинения вреда здоровью, жизни и здоровья человека.

Пользуйтесь продуктами, работами и услугами в течение длительного времени. Технические регламенты не должны содержать требования к продукции, работам и услугам, причиняющим вред жизни и здоровью человека, юридических лиц, физических лиц, государственному имуществу вследствие воздействия иных факторов, не позволяющих определить уровень допустимого риска. При этом технические регламенты могут содержать требования по информированию потребителей о возможном ущербе и факторах, от которых зависит риск причинения вреда жизни и здоровью человека, окружающей среде.

Изучение теоретических и научных основ технического регулирования и внедрения в Узбекистане, разработка рекомендаций и предложений.

Исходя из цели исследования, планируется решить следующие вопросы и задачи:

- изучить основные задачи технического регулирования;
- изучение правовых аспектов государственной системы технического регулирования;
- изучение организационных аспектов государственной системы технического регулирования;
- определить научные основы и перспективы внедрения системы регулирования в техническом плане.

Общая схема организации работ по разработке проекта технического регламента представлена на рисунке 1.

В техническом плане при решении вопроса о гармонизации системы нормирования и стандартизации с другими системами управления основное внимание уделяется техническим задачам, меньше внимания уделяется изучению научных вопросов, разработке нормативно-технических документов, исходя из условий утверждение и регистрация, документы, система ранжирования и их организационные аспекты ориентированы на структурно-параметрическое обоснование.

Новые научные результаты, как правило, возникают в результате масштабного анализа, стандартизации и технического регламентирования процессов технического регулирования, перспективных планов, применения принципов при подготовке мероприятий, общих принципов анализа теоретических и экономических показателей, разработки и реализации единой классификационной системы, отраженная в виде научно-методических основ совершенствования.

Осуществляется ряд работ по интеграции экономической инфраструктуры нашей республики в мировое сообщество. Главной задачей в этом процессе является устранение существующих технических барьеров в торговле. Поэтому деятельность, проводимая по техническому регулированию, имеет большое значение. Потому что, чтобы беспрепятственно выйти на мировой рынок, чтобы соответствовать требованиям Всемирной торговой организации, необходимо рационально применять технические требования. В настоящее время нашим правительством проводится ряд мероприятий по вступлению Республики Узбекистан в эту международную торговую организацию.

Для того чтобы стать членом этой организации, необходимо выполнить требования, указанные в соответствующих соглашениях о гармонизации действующего национального законодательства с международными требованиями, то есть законодательство о технических барьерах в торговле должно быть приведено в соответствие с международными требованиями.

В международном опыте обязательные требования к продукции, услугам и процессам определяются в технических регламентах. К техническим регламентам относятся соответствующие законы, директивы и приказы государственных органов. Требования стандартов не являются обязательными. Поэтому технические регламенты можно считать частью действующего законодательства.

В целях выполнения требований Соглашения о технических барьерах в торговле Всемирной торговой организации агентством «Узстандарт-», Министерством здравоохранения, Государственным комитетом по архитектуре и строительству, и Государственным комитетом по охране природы. Политика вступления в эту организацию в нашей республике в первую очередь направлена на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и возможности экспорта.

Техническое регулирование в Республике Узбекистан ведет к созданию государственной системы, формированию двухуровневой открытой системы нормативно-правовых документов. На верхнем уровне этой системы расположены технические регламенты, а на нижнем уровне включены необязательные стандарты, которые гармонизированы с международными требованиями и стандартами и помогают производителю рационально и правильно выполнять обязательные требования. Технически стандарты, принятые в рамках системы государственного регулирования, должны применяться добровольно. В дальнейшем, в целях недопущения условий, противоречащих требованиям действующего Закона «О стандартизации», после введения в действие технических регламентов статьи 22 Закона «О техническом регулировании», указанная в них продукция,

В соответствии с принятым Законом в Республике Узбекистан применяются общие и специальные технические регламенты. Общие технические регламенты устанавливают обязательные требования к продукции, услугам и технологическим группам и утверждаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Специальные технические регламенты устанавливают обязательные требования к отдельным видам продукции, услуг и процессов и утверждаются компетентными органами (Агентством «Узстандарт», Минздравом, Госкомархитектурой и строительством, Госкомприроды и другими органами). Следует отметить, что в соответствии со статьей 17 настоящего Закона технические регламенты не должны содержать требований к конструкции и характеристикам продукции.

В технических регламентах требования по обеспечению безопасности продукции, работ и услуг могут быть определены согласно:

- биологическая безопасность;
- механическая безопасность;
- химическая безопасность;
- ядерная и радиационная безопасность;
- пожарная безопасность;
- Электробезопасность;
- безопасность использования (применения) и утилизации машин и оборудования;
- электромагнитная совместимость;
- безопасность строительных работ;
- безопасность эксплуатации зданий, сооружений и прилегающей к ним территории;
- экологическая безопасность;
- ветеринарная безопасность;
- промышленная и производственная безопасность;
- взрывобезопасность;
- информационная безопасность;
- обеспечить единообразие измерений и методов испытаний.

Иные требования по обеспечению безопасности продукции, работ и услуг могут быть установлены техническими регламентами.

Общие и специальные технические регламенты разрабатываются создаваемыми экспертными советами в установленном порядке и рассматриваются экспертными комиссиями в порядке, установленном Кабинетом Министров. Советы и комиссии создаются при уполномоченных организациях и учреждениях, в их состав включаются квалифицированные специалисты, работающие в областях, к которым они относятся. Разработка всех общих и специальных технических регламентов осуществляется на основе программ, утверждаемых Кабинетом Министров.

Требования, установленные в технических регламентах, должны утверждаться на государственном уровне, уполномоченные органы и официальные организации должны с особой ответственностью подходить к процессу разработки технических регламентов. Не будет преувеличением сказать, что разработка технических регламентов, гармонизированных с современными международными требованиями и нормами, – это еще одно удобство, созданное нашим государством для производителей и предпринимателей.

Рисунок 1. Общая схема организации работы по разработке проекта технического регламента

Одной из актуальных проблем современности является адаптация производимых в нашей республике товаров и услуг к мировым стандартам и обеспечение того, чтобы они заняли достойное место на мировом рынке. Законы «О техническом регулировании» и «Об оценке соответствия» в первую очередь направлены на создание единой политической базы в сферах технического регулирования, стандартизации и сертификации, оценки соответствия, отвечающей международным требованиям, создаются новые правовые документы, которые должны привести к серьезным изменениям.

Закон Республики Узбекистан «О техническом регулировании» направлен на создание механизма обеспечения здоровья и жизни граждан, охраны окружающей среды, обороны и национальной безопасности страны, направленного на применение результатов в интересах народного хозяйства, то есть обеспечение безопасности технологических процессов на производстве.

Доведение до сознания студентов законов «Технического регламента» и «Об оценке соответствия» является актуальной проблемой современности. Профессора и преподаватели области отвечают за этот вопрос. Реализация этих законов создаст целую систему, обеспечит внутренний и внешний рынки качественной, безопасной продукцией, оптимальную организацию услуг, повысит экспортный потенциал в росте экономики нашей страны, предоставит нам широкий путь для того, чтобы занять его законное место. место в системе мировой торговли.

Литература

1. Материалы Международной конференции «Техническое регулирование как система правоотношений и конъюнктура рынка» Ташкент, 16 ноября 2007 г.
2. Здоровоохранение для ТБТ, Здоровоохранение для ГЛС, Здоровоохранение для торговли и ВТО.
3. Закон Республики Узбекистан «О техническом регулировании», 2023 г.
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 июля 2014 года № 207 «О программе разработки технических регламентов на 2014-2018 годы»

SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI NAZORAT QILISHDA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Usmanova Xulkar Asadullayevna

Toshkent davlat texnika universiteti "Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" kafedrasida dotsenti, PhD.

Ernazarova Zamira Xudoyberdiyevna

Toshkent davlat texnika universiteti "Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" kafedrasida katta o'qituvchisi

***Annotatsiya:** ushbu maqolada sanoat korxonalarida mahsulot sifatini nazorat qilishda unga ta'sir etuvchi omillar, nazorat bosqichlari, mahsulot sifatining ko'rsatkichlari nomenklaturasini tanlab olish tartiblari xaqida ma'lumot keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** mahsulot sifati nazorati, sifatni boshqarish, sanoat mahsulotlarining parametrlari, sifat ko'rsatkichlari.*

Mahsulot sifatini nazorat qilish ishlab chiqarishning eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi.

Mahsulot sifati – o‘zida aniqlangan ehtiyojlarni qanoatlantiruvchi uning yaroqliligini ta’minlovchi xossalarni majmuasini namoyon etadi.

Sifatni boshqarish va sifat tizimini shakllantirishda sinash, nazorat va tekshirish faoliyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda sanoat mahsulotlarining parametrlari va xossalarni inobatga olib sinash, sifatni nazorat qilish va tekshirish usullari va vositalarini tanlash sinov natijalari ishonchligini ta’minlash bilan birga kelgusida ularni sertifikatlashtirishga zamin yaratadi. Buning uchun ushbu kompleks masalalarni hal qilish lozim bo‘ladi:

✓ har taraflama mahsulot sifatini tavsiflovchi xossalarni va ko‘rsatkichlarni ajratib olib, me’yoriy hujjatlarda mahsulotni va uning sifatini baholash natijasida xolisona ifodalash;

✓ o‘zaro bog‘langan sifat, miqdor va iste’moldagi narxlarni e’tiborga olgan holda ishlab chiqaruvchi, tayyorlovchi va iste’molchilarning turli bosqichlarda birgalikdagi mahsulot sifatini xolisona baholash;

✓ mahsulot sifati hamda «sifat halqa» sining har bir bosqichidagi uning texnikaviy darajasi va raqobatbardoshligi haqida hamma zarur xolisona amaliy ma’lumotlarni olish.

Mahsulot sifatining ko‘rsatkichlari nomenklaturasining tanlab olishni asoslash quyidagilarni inobatga olgan holda amalga oshiriladi:

- mahsulotning ishlatilishidagi sharoitlarni va vazifasini;
- iste’molchilar talablarining taxlilini;
- mahsulot sifatini tavsiflanuvchi tarkibini va tuzilishini;
- sifat ko‘rsatkichlariga bo‘lgan asosiy talablarni.

Mahsulot sifatiga ta’sir etuvchi omillarni to‘rt toifaga bulish mumkin:

- Texnikaviy
- Tashkiliy
- Iqtisodiy
- Ijtimoiy

Texnikaviy omillarga uskunalarning jihozlanish, asboblarning hamda nazorat vositalarning, texnikaviy hujjatlarning holati; dastlabki materiallar, yarimfabrikatlarning sifati va shunga o‘xshashlar kiradi.

Tashkiliy omillarga rejalik, bir maromda ishlash, texnikaviy xizmat va uskunalarni ta’mirlash; materiallar, komplektlanuvchi buyumlar, jihozlanishi, asboblarni texnikaviy hujjatlar va nazorat vositalari bilan ta’minlashganligi, ishlab chiqarish madaniyati, mehnatni ilmiy asosda tashkil etish; ovqatlanish, ish vaqtida dam olishni tashkil etish va boshqalar kiradi.

Iqtisodiy omillarga mehnatga haq to‘lash shakllari, oylik maoshning miqdori; yuqori sifatli mahsulotni va ishni moddiy rag‘batlantirish, mahsulotning yaroqsizligi uchun oylik maoshidan ushlab qolish, sifat darajasi, tannarxi, mahsulotning bahosi va shunga o‘xshashlar kiradi.

Ijtimoiy omillarga kadrlar tanlash va joy-joyiga qo‘yish, malaka oshirishni tashkil qilish, ilmiy-texnikaviy ijodni, ijodkorlik va ixtirochilikni tashkil etish, turmush sharoitlari, o‘zaro munosabatlar jamoadagi psixologik iqlim va tarbiyaviy ishlar kiradi.

Mahsulot sifatini tashkil topishi, uning hamma hayotiy bosqichlarida - tadqiqot va loyihalash ishlarida, ishlab chiqarishda; muomalada; iste’molda yoki ishlatilishida namoyon bo‘ladi.

Tadqiqot va loyihalash ishlari mahsulotning sifatini oshirilishida belgilovchi o'rinni egallaydi. Bu bosqich sifatni tashkil topishining boshlanishi hisoblanib, bunga ilmiy-texnika taraqqiyotining qo'llanishi natijasida hamda me'yoriy hujjatlarni mahsulot ishlab chiqarish uchun uni muomalada, iste'molga yoki ishlatilishiga belgilangan iqtisodiy ko'rsatkichlariga rioya qilgan holda tayyorlash natijasida erishiladi.

Bu bosqich quyidagi tadbirlarda amalga oshiriladi:

- andozalar, sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lgan namunalarga yo'naltirilgan ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik va boshqa ishlarni bajarish;
- me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish va joriy qilish;
- standartlarga rioya qilinishida o'z-o'zini nazorat qilishni amalga oshirish;
- mahsulot sifatining darajasini istiqbollash va me'yorlash;
- mahsulot sifatini rejalangan darajasiga erishish, turli usullarni tayyorlash choralarini joriy qilish, sinash va nazoratga yo'naltirilgan konstruktorlik va texnologik tadbirlarni ishlab chiqish;
- bizda va xorijda chiqarilayotgan shu xildagi mahsulot sifati haqidagi axborotni tahlil qilish;
- mahsulot sifatining ko'rsatkichlarini va shuningdek sifat darajasini baholashni tasniflash va aniqlash.

Mahsulot sifatini boshqarish tizimlari ishlab chiqish bosqichida texnikaviy darajani rivojlanishini doimo yuqori sur'atlarda bo'lishini ta'minlaydi. Murakkab va mas'uliyatli buyumlar uchun ishlab chiqishni sifatni boshqarish jarayonida maxsus ish rejalari tuziladi.

Maxsus konstruktorlik ilmiy-tadqiqot yoki loyihalash institutlarida, sanoat korxonalarida, konstruktorlik texnologik bo'lim (byuro) larda yangi mahsulot namunalarini ishlab chiqish mumkin. Bunda asosiy e'tibor ushbu buyum namunasi haqiqatdan yangi bo'lishiligiga yoki ishlab chiqarishdagi buyumlarni takomillashganligiga qaratiladi.

Mahsulotni ishlab chiqarishga tayyorlash bosqichida maqbul texnologik jarayonlarni tanlash qiyin va mas'uliyatli vazifa, chunki, bu bosqichda doimiy texnologiyaning qiyinlashishi hamda ishlab chiqarishning iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilash zaruriyati bo'ladi. Tayyorlash bosqichida mahsulot sifatini oshirish korxonaning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Mahsulotni ishlab chiqarish bosqichida esa quyidagi tadbirlar amalga oshirilishi mo'ljallanadi:

- mahsulotni bevosita tayyorlash;
- uskunalarning, jihozlarning, nazorat va o'lchash texnikasining sifatini kerakli darajada bo'lishini ta'minlash va nazorat qilish;
- mahsulot sifatini oshirish, yaroqsizlikni oldini olish, me'yoriy hujjatlarga mos kelmaydigan mahsulot ishlab chiqarish sabablarini bartaraf qilish tadbirlarini tayyorlash va amalga oshirish;
- me'yoriy hujjatlarni joriy qilish va ularga kat'iy rioya qilish;
- korxonaga tushayotgan xom-ashyoning, materiallarning, yarimfabrikatlarning va komplektlanuvchi buyumlarning kirishdagi nazoratini o'rnatish;
- chiqarilayotgan mahsulotning ish bajarishdagi, qabuldagi va sinashdagi nazoratini o'rnatish;
- tekshiruvchan nazoratga, me'yoriy hujjatlarga rioya qilish;
- ishlatish bosqichidagi mahsulotning sifati haqidagi axborotni yig'ish va to'plash, uning yaroqsizligini, u haqidagi shikoyatlarni hisobga olish va tahlil qilish;
- xom-ashyo, materiallar, yarimfabrikatlar, komplektlanuvchi buyumlarni va tayyor mahsulotni omborlarda, korxonada ichidagi transportlarda me'yoriy hujjatlarning talablariga binoan olib yurilishini ta'minlash va nazorat qilish;

Mahsulot sifati uning raqobatbadosh bo‘lishida asosiy omil bo‘lib hisoblanadi. Ishlab chiqarish birlashmalarida, korxonalarda ishlab chiqarish bosqichda belgilangan maqsadlarga va vazifalarga erishishda mahsulot sifatini boshqarish tizimlari ta’minlaydi.

Adabiyotlar ro‘yhati

1. Магруппова М. Т., Усманова Х.А. Качество продукции и управление качеством. /Учебное пособие/. – Т.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2020. - 233 s.
2. www.lex.uz– O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
3. www.standart.uz – “Texnik jihatdan tartibga solish” agenligi

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

Матякубова Парахат Майлиевна

доктор технических наук, профессор, заведующая кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация» ТГТУ

Наджимиддинов Тулкин Равшан угли

2 курс магистрант кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация» ТГТУ

Рашидов Абдумалик Абдулхай угли

преподаватель кафедры «Метрология, стандартизация и сертификация» СБУМТК

***Аннотация:** Технические регламенты являются важным инструментом правового регулирования, направленным на обеспечение безопасности продукции. В данной статье рассматриваются ключевые аспекты применения технических регламентов, их влияние на показатели безопасности продукции, а также роль государственных органов и организаций в процессе разработки и внедрения этих регламентов. Анализируются примеры из различных отраслей, подчеркивающие важность соблюдения стандартов для защиты здоровья человека и окружающей среды.*

***Abstract:** Technical regulations are an important tool of legal regulation aimed at ensuring product safety. This article examines the key aspects of the application of technical regulations, their impact on product safety indicators, as well as the role of government agencies and organizations in the process of developing and implementing these regulations. Examples from various industries are analyzed, emphasizing the importance of compliance with standards to protect human health and the environment.*

Современное общество сталкивается с множеством вызовов, связанных с безопасностью продукции. Увеличение объемов производства и преумножение разнообразия товаров в обязательном порядке требуют наличия четких и обязательных норм и правил, регулирующих качество, безопасность и взаимозаменяемость продукции. Технические регламенты служат одним из основ для определения этих норм и обеспечивают гарантирование защиты прав потребителей.

1. Понятие технических регламентов

Технический регламент — документ, в котором определены обязательные к применению характеристики безопасности продукции или связанные с ними процессы и методы производства, правила.

Основная цель технических регламентов — обеспечить безопасность и качество товаров и услуг, защитить здоровье граждан, охранять окружающую среду и обеспечить честную конкуренцию на рынке, а также:

- Защита жизни, здоровья и имущества граждан.
- Защита окружающей среды.
- Обеспечение прав потребителей.
- Создание условий для честной конкуренции.

Классификация технических регламентов

Технические регламенты могут быть классифицированы по различным критериям:

- По области применения:
 - *общие, например:*
 - О безопасности металлургической продукции – UzTR.319-004:2015
 - О безопасности колесных транспортных средств, выпускаемых в обращение – UzTR.237-016:2017
 - Об электромагнитной совместимости технических средств – UzTR.389-010:2016 и т.д.
 - *специальные, например:*
 - О безопасности продуктов переработки зерна – MTR.007-2016
 - О безопасности хлебопекарной и макаронной продукции – MTR.008-2020
 - О безопасности рыбы и рыбной продукции – MTR.015-2020 и т.д.
- По уровню обязательности: обязательные и рекомендательные.
- По источнику разработки: национальные, региональные и международные.

2. Показатели безопасности продукции

Показатели безопасности продукции — это количественные и качественные характеристики, позволяющие оценить степень риска, связанного с использованием товара.

К ним относятся:

- биологическую безопасность — предотвращение ущерба и достижение защищенности личности, общества и государства от потенциальных и реальных биологических угроз;
- механическую безопасность — отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья, имущества потребителей, который может быть вызван механическими воздействиями;
- химическую безопасность — безопасное осуществление всех видов деятельности, связанных с химическими веществами без вреда для здоровья человека и окружающей среды;
- ядерную безопасность — защита людей от возможных последствий несанкционированного распространения делящихся материалов и возникновения в них самопроизвольной цепной реакции ядерного деления;
- радиационную безопасность — защита настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения;
- пожарную безопасность — комплекс мер, направленных на предотвращение возникновения пожаров, минимизацию их последствий и обеспечение безопасности людей при возникновении пожара;

- электрическую безопасность – система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества;

- безопасность эксплуатации (использования) и утилизации машин и оборудования;

- электромагнитную совместимость – меры обеспечения способности электрического оборудования и систем приемлемо функционировать в электромагнитной среде путём ограничения непреднамеренной генерации, распространения и приёма электромагнитной энергии, которая может вызвать нежелательные эффекты, такие как электромагнитные помехи (ЕМИ) или даже физическое повреждение действующего оборудования;

- экологическую безопасность – меры обеспечения защиты природы и человека от вредного воздействия загрязнённой окружающей среды;

- промышленную безопасность – комплекс мер и предписаний для защиты работников опасных предприятий от аварий и их последствий;

- производственную безопасность – система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих вероятность воздействия на работающих опасных (травмирующих) производственных факторов, возникающих в рабочей зоне в процессе трудовой деятельности;

- взрывобезопасность – меры по обеспечению состояния производственного процесса, при котором исключается возможность взрыва или, в случае его возникновения, предотвращается воздействие на людей избыточного давления в ударной волне, скоростного напора воздуха и других факторов;

- информационную безопасность – область ИТ, посвящённая конфиденциальности, целостности и доступности данных и их защите от различных угроз;

- единство методов испытаний и измерений, а также другие требования по обеспечению безопасности продукции.

Значение показателей безопасности

Использование (потребление, эксплуатация) любых товаров должно быть безопасным для человека. Необходимо исключить возможность травмирования, отравления или ухудшения здоровья потребителя, нанесение ущерба его имуществу, возникновение иного вреда для общества и окружающей природной среды. Для того чтобы поддерживать товары в подобном (т.е. безопасном для окружающих) состоянии, специалисты на регулярной основе определяют показатели безопасности товаров. Они представляют собой характеристики присущих товару признаков и свойств, которые обуславливают оказанием им вредного воздействия на окружающие субъекты и объекты. Показатели безопасности используются для оценки того, как выполняются требования и нормы по безопасности потребителей, которые установлены законодательными и подзаконными нормативно-правовыми актами, международными и государственными стандартами, санитарно-гигиеническими правилами и нормами и рядом других документов.

3. Применение технических регламентов в оценке безопасности

Разработка технических регламентов включает несколько ключевых этапов:

- Анализ потребностей: исследование текущих проблем в области безопасности.
- Научные исследования: сбор данных о потенциальных рисках.

- Обсуждение с заинтересованными сторонами: вовлечение производителей, потребителей и экспертов.
- Окончательное утверждение: принятие регламента на уровне государственных органов.

Согласно статье 15 Закона Республики Узбекистан “О техническом регулировании”:

Международные (региональные) стандарты должны использоваться полностью или частично в качестве основы при разработке проектов технических регламентов, за исключением случаев, когда международные (региональные) стандарты или их разделы являются неэффективными либо несоответствующими для достижения целей технических регламентов, установленных статьей 13 настоящего Закона, в том числе в силу климатических и географических особенностей.

Национальные стандарты, гармонизированные с международными (региональными) стандартами, также могут быть использованы полностью или частично при разработке проектов технических регламентов.

Оценка соответствия

Оценка соответствия продукции техническим регламентам осуществляется через сертификацию и декларирование. Эти процедуры включают:

- Проведение испытаний в компетентных лабораториях, удовлетворяющих требования стандарта O’zDSt ISO/IEC 17025:2019.
- Подготовку документации, подтверждающей соответствие требованиям.
- Регулярные проверки и инспекции со стороны контролирующих органов, например компетентные органы сертификации удовлетворяющих требования стандарта O’zDSt ISO/IEC 17065:2015.

4. Роль государственных органов и организаций

Государственные органы играют важную роль в разработке и внедрении технических регламентов. Их функции включают:

- Мониторинг рынка: отслеживание соблюдения требований производителями.
- Проведение инспекций: проверка качества и безопасности продукции на всех этапах — от производства до реализации.
- Обучение и информирование: проведение семинаров и тренингов для производителей о новых требованиях.

Международное сотрудничество

Основными направлениями работ в области международного сотрудничества являются:

- участие и защита интересов страны в деятельности международных (региональных) организаций по стандартизации, метрологии и сертификации;
- обеспечение значимой роли страны в деятельности по межгосударственной стандартизации, метрологии и сертификации;
- гармонизация национальных стандартов, правил и процедур подтверждения соответствия продукции и услуг установленным требованиям с международно признанными стандартами, правилами и процедурами;
- защита национальных интересов и обеспечение национальной безопасности;
- повышение конкурентоспособности отечественной продукции, расширение экспорта продукции и услуг и объемов импортозамещения;

- выполнение международных обязательств и повышение авторитета страны на международной арене.

5. Примеры применения технических регламентов в различных отраслях

В пищевой промышленности технические регламенты регулируют безопасность продуктов питания, включая требования к упаковке, хранению и транспортировке. Например, пищевая продукция, находящаяся в обращении в течение установленного срока годности, при использовании по назначению должна быть безопасной и пригодной для употребления. К тому же регламенты могут устанавливать пределы содержания пестицидов, тяжелых металлов микробиологические, гигиенические и паразитологические нормативы.

Электроника

Электробезопасность — это система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие на работающих электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

В сфере электроники технические регламенты чаще всего определяют требования к электробезопасности, электромагнитной совместимости и защите от перегрева. Это особенно важно для защиты потребителей от потенциально опасных устройств. Основную роль в обеспечении электрической безопасности конечного пользователя электротехнических средств является обеспечение защиты от доступа к токоведущим частям, обеспечение и контроль применения износостойчивых материалов, при производстве, с достаточной однородностью и диэлектрическими показателями сохраняющих свои свойства в течение всего периода срока службы электротехнической продукции.

Строительство

В строительной отрасли технические регламенты касаются безопасности зданий и сооружений, включая требования к материалам, устойчивости конструкций и противопожарной безопасности, устанавливают правила осуществления инженерно-конструкторской проектировки зданий и сооружений, расчёт их срока службы и обеспечения санитарных норм, например таких как, естественная или искусственная принуждённая вентиляция производственных и/или жилых помещений.

Заключение

Применение технических регламентов является необходимым условием для обеспечения безопасности продукции на рынке. Эти документы помогают минимизировать риски для здоровья людей и окружающей среды, создавая при этом справедливые условия для всех участников рынка. Важно продолжать совершенствование системы технического регулирования с учетом новых вызовов и научных достижений, а также активно развивать международное сотрудничество в этой области.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан “О техническом регулировании”.
2. O’z DSt ISO/IEC 17065: 2015 "Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг".

3. Международные стандарты ISO в области безопасности продукции.
4. Доклады Всемирной организации здравоохранения по вопросам безопасности продуктов питания.
5. Исследования в области экологической безопасности товаров.
6. Официальный сайт «Узбекское агентство по техническому регулированию»
<https://www.standart.uz/ru>
7. Перечень технических регламентов действующих на территории Республики Узбекистан <https://www.standart.uz/ru/page/view?id=19>

SANOAT SOHASIDA XAVFLI KIMYOVIY MODDALAR BILAN ISHLASHDA TEXNIK REGLAMENTLARNING O'RNI

Dilshod Elmuradovich Eshmuradov

Toshkent axborot texnologiyalar universiteti "Energiya ta'minlash tizimlari" kafedra mudiri: t.f.n, dotsent

Nizomov Norxuja Bahodirovich

Toshkent axborot texnologiyalar universiteti "Energiya ta'minlash tizimlari" kafedrasida assistenti.

SHukurulloyev Sarvar Anvar o'g'li

Toshkent axborot texnologiyalar universiteti "Energiya ta'minlash tizimlari" kafedrasida assistenti.

Аннотация: Ushbu maqolada xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlashda qo'llaniladigan texnik reglamentlar va xavfsizlik qoidalari tahlil qilinadi. Texnik reglamentlar xavfli moddalar bilan ishlash jarayonlarida xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, maqolada xalqaro tajribaga asoslangan texnik talablarga to'xtalib o'tiladi.

Калит so'zlar: Xavfli kimyoviy moddalar, texnik reglamentlar, xavfsizlik qoidalari, avariya holatlari, ekologik xavfsizlik, xalqaro tajriba, atrof-muhitni himoya qilish, kimyo sanoati, mehnat xavfsizligi.

Аннотация: В данной статье анализируются технические регламенты и правила безопасности при работе с опасными химическими веществами. Технические регламенты имеют важное значение для обеспечения безопасности в процессе работы с опасными веществами. Кроме того, рассматриваются технические требования, основанные на международном опыте.

Ключевые слова: Опасные химические вещества, технические регламенты, правила безопасности, аварии, экологическая безопасность, международный опыт, охрана окружающей среды, химическая промышленность, охрана труда.

Annotation: This article analyzes technical regulations and safety rules in handling hazardous chemicals. Technical regulations are essential for ensuring safety when working with hazardous substances. The article also discusses technical requirements based on international experience.

Keywords: Hazardous chemicals, technical regulations, safety rules, accidents, environmental safety, international experience, environmental protection, chemical industry, labor safety.

Kirish. Xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlash jahon miqyosida ko'plab sanoat sohaslarida katta ahamiyatga ega. Ushbu moddalar ishlab chiqarishda, tibbiyotda, qishloq xo'jaligida va boshqa ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi. Biroq, bunday moddalar bilan noto'g'ri ishlash jiddiy oqibatlarga olib kelishi, inson salomatligiga, atrof-muhitga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlashda texnik reglamentlarga va xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish zarur.

Bugungi kunda xavfli moddalar bilan ishlashga oid texnik reglamentlar davlat miqyosida hamda xalqaro darajada qabul qilingan. Bu reglamentlar xavfli moddalarni ishlab chiqarish, saqlash, tashish va utilizatsiya qilish jarayonlarida xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Shuningdek, ushbu reglamentlar odamlarning salomatligi va atrof-muhitni himoya qilishga qaratilgan. Maqolada xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlash jarayonlarida uchraydigan muammolar va ularning yechimlari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Xavfli Kimyoviy Moddalar va Texnik Reglamentlarning Dolzarbligi Xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlash jarayonida xavfsizlikka e'tibor bermaslik yirik avariyalarga olib kelishi mumkin. Masalan, Bhopal halokati yoki Seveso ofati kabi hodisalar texnik reglamentlarga rioya qilmaslik natijasida yuzaga kelgan. Shuning uchun xavfsizlik qoidalari har bir ishlab chiqarish va foydalanish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Texnik reglamentlar — bu qonunchilik bilan belgilangan texnik talablar bo'lib, ular xavfli moddalarni to'g'ri foydalanish va boshqarish uchun zarur. Ushbu reglamentlar xavfli moddalarning xavflilik darajasini hisobga olib, ularni qanday ishlatish, saqlash, va utilizatsiya qilish kerakligini belgilaydi.

Xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlashning O'zbekistonda dolzarbligi.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Kimyo sanoati va qishloq xo'jaligi sohaslarida foydalaniladigan xavfli kimyoviy moddalar mamlakatning iqtisodiy barqarorligida muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, bu sohalarda xavfsizlik talablariga amal qilmaslik ekologik muammolarga va salomatlikka xavf tug'dirishi mumkin. O'zbekistonda xavfli kimyoviy moddalarni boshqarish uchun davlat tomonidan qabul qilingan texnik reglamentlar mavjud bo'lib, ular xalqaro standartlar bilan uyg'unlashgan.

O'zbekiston Respublikasining "Xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlashda xavfsizlik choralarini kuchaytirish to'g'risidagi qarori" (2022-y.) bu borada asosiy huquqiy hujjat hisoblanadi. Bu reglamentga ko'ra, xavfli moddalarni saqlash, transportirovka qilish va ishlatish qoidalari qat'iy belgilangan.

Xavfsizlik qoidalarining bajarilish holati bo'yicha O'zbekiston tajribasi

O'zbekistonda xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlashda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish darajasi so'nggi yillarda yaxshilandi. Xavfsizlik texnikasining yangi texnologiyalari kiritilishi, mehnat xavfsizligi bo'yicha muntazam o'quv kurslari o'tkazilishi natijasida sanoat sohasidagi avariya holatlari kamaymoqda. Biroq, hali ham xavfli moddalar bilan noto'g'ri ishlash yoki texnik reglamentlarning to'liq bajarilmasligi tufayli sodir bo'layotgan favqulodda vaziyatlar uchrab turibdi.

Quyidagi 1-jadvalda O'zbekistonda 2018–2023-yillar davomida xavfli kimyoviy moddalar bilan bog'liq avariya holatlari va ular bilan bog'liq salbiy oqibatlar ko'rsatilgan:

O'zbekistonda xavfli kimyoviy moddalar bilan bog'liq avariya holatlari (2018–2023-yillar)

1-jadval

Yillar	Avariya holatlari soni	Jabrlanganlar soni	O'lim holatlari soni	Atrof-muhitga zarar yetkazish holatlari
2018	12	45	3	6
2019	9	38	4	7
2020	8	32	6	5
2021	10	47	5	6
2022	6	29	4	4
2023	4	15	3	3

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, so'nggi yillarda xavfli kimyoviy moddalar bilan bog'liq avariya holatlari soni sezilarli darajada kamaygan. 2023-yilda ushbu holatlar 2018-yildagi 12 ta holatdan 4 taga tushgan. Shuningdek, jabrlanganlar va atrof-muhitga yetkazilgan zararlar soni ham sezilarli darajada kamaydi. Bu natijalarga xavfsizlik choralari kuchaytirish va texnik reglamentlarning to'g'ri bajarilishiga qaratilgan davlat siyosati sabab bo'lgan.

Xalqaro tajrib. Xalqaro miqyosda xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlashda turli xil standartlar va texnik reglamentlar ishlab chiqilgan. Yevropa Ittifoqida REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) reglamenti qabul qilingan bo'lib, u kimyoviy moddalar bilan ishlashdagi xavflarni kamaytirishga qaratilgan. Bundan tashqari, AQShda OSHA (Occupational Safety and Health Administration) tomonidan belgilangan xavfsizlik talablari keng qo'llaniladi. Ushbu talablarda har bir moddani boshqarish, himoya vositalarini qo'llash va xavfsizlik choralari ko'rish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berilgan.

Muammolar va takliflar

O'zbekistonda xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlashda qator muammolar mavjud bo'lib, ularni hal etish zarur:

- Texnik reglamentlar va xavfsizlik qoidalari bo'yicha muntazam nazorat o'tkazilmasligi.
- Ayrim ishlab chiqarish korxonalarida xavfsizlik texnologiyalarining yetarli darajada joriy qilinmaganligi.
- Xodimlarning xavfsizlik bo'yicha bilim va ko'nikmalari yetarli darajada emasligi.

Takliflar:

1. Xavfsizlik qoidalarini buzgan tashkilotlar uchun jazoni kuchaytirish.
2. Xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlovchi xodimlar uchun muntazam trening va o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish.
3. Davlat tomonidan texnik reglamentlarga rioya qilinishini kuchaytirish maqsadida mustaqil inspeksiya organlarini yaratish.

Xavfsizlik qoidalari va texnik talablar. Xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlashda texnik reglamentlar doirasida bir nechta xavfsizlik choralari mavjud. Bu choralar xavfli moddalarning ta'sirini kamaytirish va avariylarning oldini olishga qaratilgan. Quyidagi choralarga e'tibor qaratish lozim:

- Xavfsizlik vositalarini (qo'lqoplar, ko'zoynaklar, maxsus kiyimlar) to'g'ri qo'llash;
- Xavfli moddalar bilan ishlashda ventilyatsiya tizimlarini o'rnatish;
- Avariya holatlari uchun favqulodda rejalarning mavjudligi;
- Xavfsizlik bo'yicha xodimlarni muntazam o'qitish.

Muammolar va yechimlar Xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlashda asosiy muammolardan biri texnik reglamentlarning to'liq bajarilmasligi va xavfsizlik qoidalariga beparvo munosabatdir. Bu holat nafaqat ishlab chiqarish muassasalarida, balki ilmiy tadqiqotlarda ham kuzatiladi. Shuning uchun davlat tomonidan nazoratni kuchaytirish, qo'shimcha moliyaviy resurslarni jalb qilish hamda xavfsizlik texnologiyalarini rivojlantirish zarur.

Xulosa. Xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlash O'zbekiston sanoati va qishloq xo'jaligida muhim o'rin tutadi, ammo bu moddalar bilan noto'g'ri muomala qilish inson salomatligi va atrof-muhit uchun katta xavf tug'diradi. Shu sababli, xavfsizlik qoidalari va texnik reglamentlarga qat'iy rioya qilish talab etiladi. O'zbekistonda so'nggi yillarda xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlashda xavfsizlikni oshirish borasida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Avariya holatlarining kamayishi xavfsizlik choralarning kuchaytirilishi va texnik reglamentlarga to'liq rioya qilinishining natijasi sifatida baholanadi.

Shunga qaramay, bu sohada hali ham ko'plab muammolar mavjud bo'lib, ularni hal etish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar zarur. Xususan, texnik reglamentlarni to'liq bajarish, ishlab chiqarish xodimlarini muntazam ravishda o'qitish, xavfsizlik texnologiyalarini modernizatsiya qilish va davlat nazoratini kuchaytirish lozim. Xalqaro standartlarga mos texnik talablarni yanada rivojlantirish orqali xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlashda xavfsizlikni ta'minlashga erishish mumkin. Bu nafaqat inson salomatligini himoya qilish, balki atrof-muhitni asrash uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. REACH — Yevropa Ittifoqining xavfli kimyoviy moddalarni tartibga solish haqidagi texnik reglamenti.
2. OSHA — AQShning Xavfsizlik va sog'liqni saqlash ma'muriyati tomonidan belgilangan xavfsizlik qoidalari.
3. Kimyoviy xavflarni boshqarish: xalqaro tajriba va texnologiyalar bo'yicha ilmiy maqolalar.
4. European Chemicals Agency. *REACH Regulation (EC) No 1907/2006*. Available at: <https://echa.europa.eu/regulations/reach>
5. Occupational Safety and Health Administration. *Hazardous Chemicals Regulations and Safety Standards*. Available at: <https://www.osha.gov/hazardous-chemicals>
6. Seveso Directive. *Directive 2012/18/EU on the Control of Major-Accident Hazards Involving Dangerous Substances*. Available at: <https://eur-lex.europa.eu>
7. Baskin, S. I., & Brewer, T. G. (2012). *Medical Aspects of Chemical Warfare*. Borden Institute, United States Army Medical Department.
8. World Health Organization. *Guidelines on the Safe Use of Chemicals in Workplaces*. Available at: https://www.who.int/occupational_health/publications/chemicals/en/
9. United Nations Environment Programme. (2019). *Global Chemicals Outlook II: From Legacies to Innovative Solutions*. Available at: <https://www.unep.org>
10. Garner B.A., & Black H.C. (2004). *Black's Law Dictionary*. 8th ed. West Publishing Co.
11. Kazakov V.G. (2015). *Osnovy texniki bezopasnosti v promyshlennosti*. Moskva: Akademiya nauk.
12. Smith M.A., & Jones P.D. (2017). *Hazardous Chemicals Management and Risk Prevention*. Cambridge University Press.
13. Kimyoviy xavflarni boshqarish: xalqaro tajriba va texnologiyalar bo'yicha ilmiy

MAHSULOT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT NAZORATI VA INSPEKSIYA ORGANLARINING ROLI

Dilshod Elmuradovich Eshmuradov

Toshkent axborot texnologiyalar universiteti "Energiya ta'minlash tizimlari" kafedra mudiri: t.f.n, dotsent

Nizomov Norxuja Bahodirovich

Toshkent axborot texnologiyalar universiteti "Energiya ta'minlash tizimlari" kafedrasida assistenti.

SHukurulloev Sarvar Anvar o'g'li

Toshkent axborot texnologiyalar universiteti "Energiya ta'minlash tizimlari" kafedrasida assistenti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat nazorati va inspeksiya organlarining mahsulot xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni va funksiyalari tahlil qilinadi. Davlat organlari va inspeksiya tizimlari qanday qilib mahsulot xavfsizligini nazorat qilishi, ularning asosiy vazifalari va javobgarligi, shuningdek, turli mamlakatlardagi nazorat va tekshiruv jarayonlarining qiyosiy tahlili bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Mahsulot xavfsizligi, davlat nazorati, inspeksiya organlar, texnik reglamentlar, xavfsizlik standartlari, sertifikatsiya, xavfsizlik talablar, huquqiy javobgarlik, mahsulotlarni tekshirish, xalqaro standartlar, o'zstandart, rapex tizimi, oziq-ovqat xavfsizligi, sog'liqni saqlash nazorati, inspeksiya tizimi

Аннотация: В данной статье анализируется роль и функции государственного надзора и инспекционных органов в обеспечении безопасности продукции. Рассматривается, как государственные органы и инспекционные системы контролируют безопасность продукции, их основные задачи и ответственность, а также проводится сравнительный анализ процессов контроля и проверок в различных странах.

Ключевые слова: Безопасность продукции, государственный контроль, проверяющие органы, технические регламенты, нормы безопасности, сертификация, требования безопасности, юридическая ответственность, проверка продукции, международные стандарты, самостандарт, система изнашивания, безопасность пищевых продуктов, санитарный контроль, система инспекции

Abstract: This article analyzes the role and functions of state supervision and inspection bodies in ensuring product safety. It discusses how government authorities and inspection systems monitor product safety, their key tasks and responsibilities, and provides a comparative analysis of control and inspection processes in different countries.

Keywords: Product safety, state control, inspection bodies, technical regulations, safety standards, certification, safety requirements, legal responsibility, product inspection, international standards, self-standard, rapex system, food safety, health control, inspection system

Kirish. Mahsulot xavfsizligi iste'molchilar va jamiyatning umumiy salomatligi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan masaladir. Har qanday mahsulot, bo'lsin bu oziq-ovqat, texnika yoki farmatsevtika vositalari, uning xavfsizligi kafolatlanmasdan iste'molchiga yetib bormasligi lozim.

Shu nuqtayi nazardan, davlat nazorati va inspeksiya organlari mahsulot xavfsizligini ta'minlashda asosiy o'rinni egallaydi. Ular mahsulotlarning texnik reglamentlarga mos kelishini tekshiradi, xavfsizlik standartlariga rioya qilinishini ta'minlaydi va iste'molchilarning salomatligi va hayotini xavfdan himoya qiladi.

Muammolar: Texnik reglamentlar va standartlarning mos kelmasligi: Mahsulot xavfsizligini ta'minlashda milliy va xalqaro texnik reglamentlar va standartlar o'rtasida farqlar bo'lishi mumkin. Bu esa eksport va import jarayonlarida qiyinchiliklar tug'diradi. *Nazorat va inspeksiya jarayonlarining samarasizligi:* Inspeksiya organlarining moddiy-texnik bazasining yetarli emasligi yoki nazorat jarayonlarining korrupsiya kabi omillar bilan buzilishi mahsulot xavfsizligini ta'minlashda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin.

Texnologik yangiliklarga javob bera olmaslik: Bozor dinamikasidagi o'zgarishlar, texnologik rivojlanish va yangi mahsulot turlari davlat organlarining xavfsizlik nazorati tizimini yangilashga yetarli imkoniyat yaratmasligi mumkin. **Xalqaro hamkorlikning yetarli darajada bo'lmasligi:** Davlatlar o'rtasida mahsulot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha to'liq xalqaro hamkorlik mexanizmlarining yo'qligi ayrim xavfsizlik talablarining amalga oshirilmasligiga olib keladi.

Davlat nazorati va inspeksiya organlarining vazifalari

Davlat nazorati organlari mahsulot xavfsizligini ta'minlash uchun turli strategiyalarni qo'llaydi. Ularning vazifalari quyidagilardan iborat:

1. *Normativ-huquqiy bazani yaratish va amalga oshirish:* Mahsulot xavfsizligini ta'minlash uchun texnik reglamentlar, xavfsizlik standartlari va sertifikatliya tizimlarini ishlab chiqish.

2. *Inspeksiya va tekshiruvlar o'tkazish:* Davlat inspeksiya organlari ishlab chiqarish jarayonlari va mahsulotlar xavfsizligini nazorat qilish uchun rejalashtirilgan yoki rejalashtirilmagan tekshiruvlar o'tkazadi. Bu jarayon mahsulotlarning belgilangan me'yorlarga va xavfsizlik talablariga mos kelishini ta'minlaydi.

3. *Mahsulotlarni sinovdan o'tkazish va sertifikatlash:* Davlat organlari mahsulotlarning xavfsizlik standartlariga mosligini sinovdan o'tkazadi. Masalan, oziq-ovqat mahsulotlarida kimyoviy moddalar yoki zararli bakteriyalar borligini aniqlash uchun laboratoriya sinovlari o'tkaziladi. Ushbu sinovlar natijasida mahsulotlarga sertifikatlar beriladi yoki muvofiq emasligi aniqlangan mahsulotlar bozorga chiqishdan oldin qaytariladi.

4. *Huquqiy javobgarlikni ta'minlash:* Davlat organlari tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida aniqlangan mahsulot xavfsizligiga oid qoidabuzarliklar uchun ishlab chiqaruvchi yoki distribyutorlar jazo choralari tortiladi. Bu jarayon yuridik ko'rinishda jarimalar, mahsulotlarni bozordan qaytarish yoki zavodni yopishgacha olib kelishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasida davlat nazorati va inspeksiya organlarining vazifalari va funksiyalari belgilab berilgan aniq normativ hujjatlarga quyidagilar kiradi:

1. "Davlat nazorati to'g'risida"gi qonun, 2001-yil – ushbu qonun davlat nazoratining umumiy tamoyillari va vakolatli organlarning vazifalarini belgilaydi.

2. "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonun, 1996-yil – bu qonun iste'molchilar huquqlarini himoya qilish doirasida nazorat va inspeksiya organlarining rolini aniqlaydi.

3. "Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik to'g'risida"gi qonun, 2015-yil – ushbu qonunda sanitariya va epidemiologik nazoratni amalga oshiruvchi organlar vazifalari ko'rsatilgan.

4. "Davlat statistika to'g'risida"gi qonun, 2002-yil – statistik nazoratni tartibga soluvchi va davlat statistika organlarining vazifalarini aniqlovchi hujjat.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat nazoratini takomillashtirish choralari to'g'risida"gi Farmoni, 2018-yil – davlat nazorati tizimini modernizatsiya qilish va nazorat organlarining faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Texnik jixatdan tartibga solish sohasida davlat boshqaruvini tubdan takomillashtirish tugrisida" 2021 yil 2 iyundagi PF—6240-son Farmoni.

2024 yilda mahsulot xavfsizligi bo'yicha asosiy statistik ma'lumotlar

1-jadval

Kategoriya	Ma'lumotlar
Qabul qilingan shikoyatlar	10,000+
To'xtatilgan mahsulotlar	1,500+
Sertifikatlangan mahsulotlar	25,000+

Xalqaro amaliyotda davlat nazorati

Turli mamlakatlarda mahsulot xavfsizligi bo'yicha davlat nazorati va inspeksiya tizimlari bir-biridan farq qilishi mumkin. Masalan:

- **AQSh:** Bu yerda Mahsulot xavfsizligi bo'yicha iste'molchilar komissiyasi (CPSC) va Oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi (FDA) mahsulotlar xavfsizligini nazorat qiladi. AQShda davlat nazorati mahalliy va federal darajada amalga oshiriladi.

- **Yevropa Ittifoqi:** Yevropada mahsulot xavfsizligi RAPEX tizimi orqali nazorat qilinadi. Ushbu tizim mahsulot xavfsizligi bo'yicha davlat organlari va ishlab chiqaruvchilar o'rtasida tezkor axborot almashinuvini ta'minlaydi.

- **O'zbekiston:** O'zbekistonda mahsulot xavfsizligini ta'minlash uchun **O'zstandart** va Sog'liqni saqlash vazirligi nazorat organlari faoliyat ko'rsatadi. Bu organlar mahsulotlarning me'yorlarga muvofiqligini tekshiradi va xavfsizlik talablariga rioya qilinishini nazorat qiladi.

Bu jadvalda xalqaro tajribalar bilan birga, Davlat nazorati va inspeksiya organlarining roli bo'yicha yangilangan statistik ma'lumotlar bilan jadval. Uzbekistan bo'yicha ham ma'lumotlarni ko'rsatamiz.

Turli mamlakatlarda davlat nazorati va inspeksiya organlarining roli

2-jadval

Mamlakatlar	Nazorat Organlari	Vazifalari
AQSh	FDA, CPSC	Mahsulot xavfsizligini tekshirish, qoidalarni ishlab chiqish
Yevropa	European Commission, EFSA	Mahsulot xavfsizligi standartlarini yaratish va tekshirish
Rossiya	Роспотребнадзор, Gosstandart	Mahsulot sifatini nazorat qilish, standartlarni belgilash
Xitoy	SAMR, AQSIQ	Mahsulotlarning sifatini va xavfsizligini tekshirish

Hindiston	FSSAI, BIS	Mahsulot xavfsizligi va sifatni nazorat qilish
Uzbekistan	Texnik jihatdan tartibga solish agentligi, Sanitar-epidemiologik nazorat markazi	Mahsulot sifatini va xavfsizligini nazorat qilish, standartlarni belgilash

Yechimlar: Texnik reglamentlarning uyg'unlashtirilishi: Mahalliy va xalqaro texnik reglamentlar o'rtasidagi farqlarni bartaraf etish uchun davlatlar xalqaro standartlarni qabul qilish va joriy qilishga e'tibor berishlari lozim. Bu mahsulotlarning sifatini oshirib, eksport imkoniyatlarini kengaytiradi. **Inspeksiya tizimining kuchaytirilishi:** Inspeksiya jarayonlarini avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalarni tatbiq etish orqali samarasizlik va korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish mumkin. Bundan tashqari, inspeksiya xodimlarini muntazam malaka oshirish orqali nazorat jarayonini yaxshilash zarur. **Texnologik rivojlanishni nazoratga qo'shish:** Davlat nazorati organlari yangi texnologik mahsulotlar va xizmatlar xavfsizligini ta'minlash uchun o'z reglamentlarini va qoidalarini muntazam yangilab borishlari kerak.

Bu xavfsizlik talablarini bozorning yangi talablari bilan moslashtirishga yordam beradi. **Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish:** Mahsulot xavfsizligi bo'yicha xalqaro tashkilotlar bilan yaqin hamkorlik qilish, texnik standartlar va reglamentlar bo'yicha global miqyosdagi tajriba almashuv jarayonlarini kuchaytirish lozim. Bu yechimlar davlat nazorati va inspeksiya organlarining mahsulot xavfsizligini ta'minlashdagi rolini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Xulosa.

Mahsulot xavfsizligini ta'minlashda davlat nazorati va inspeksiya organlari o'ta muhim rol o'ynaydi. Ular mahsulotlar xavfsizligini muntazam nazorat qiladi, ishlab chiqaruvchilarning texnik reglamentlarga rioya qilishini ta'minlaydi va iste'molchilarni himoya qiladi. Har bir mamlakatda ushbu jarayonning o'ziga xos yondashuvlari bo'lsada, barcha davlatlar uchun asosiy maqsad bir – iste'molchilarning salomatligi va xavfsizligini ta'minlashdir. Shu sababli, davlat nazorati va inspeksiya organlari mahsulot xavfsizligining kafolati sifatida faoliyat olib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. ISO (International Organization for Standardization). *ISO 9001:2015 Quality Management Systems – Requirements*. 2015. Ushbu xalqaro standart mahsulot xavfsizligini ta'minlash va boshqarish tizimlari bo'yicha muhim qo'llanma hisoblanadi.
2. European Commission. *General Product Safety Directive – 2001/95/EC*. 2001. Yevropa Ittifoqi bozorida mahsulot xavfsizligini ta'minlash uchun qabul qilingan asosiy yo'riqnoma.
3. United States Consumer Product Safety Commission. *Annual Report 2023*. 2023. AQShda mahsulot xavfsizligini nazorat qiluvchi organning yillik hisobotlari va tekshiruvlari.
4. O'zbekstandart Agentligi. *2023 yilda mahsulotlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha nazorat ishlari*. Toshkent, 2023. O'zbekistondagi texnik reglamentlar va mahsulot xavfsizligi bo'yicha davlat nazorati haqida ma'lumot.
5. Food and Drug Administration. *Guidance on Product Safety Regulations*. 2022. AQShda oziq-ovqat va farmatsevtika mahsulotlarining xavfsizligini ta'minlash bo'yicha hujjatlar.

6. OECD. *Product Safety in the Digital Age*. 2023. Raqamli iqtisodiyotda mahsulot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha OECDning tadqiqoti va tavsiyalari.

7. European Union Safety Gate – RAPEX. *2023 Annual Report on Product Safety in the EU*. 2023. Yevropa Ittifoqida mahsulot xavfsizligi va RAPEX tizimining hisobotlari.

8. World Health Organization. *WHO Global Strategy for Food Safety 2022–2030*. 2022. Oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligini ta'minlash bo'yicha xalqaro miqyosdagi strategiyalar.

9. GOST R 58296-2018. *Mahsulot xavfsizligi va texnik nazorat: Asosiy talablar va qoidalar*. Moskva, 2018. Rossiyadagi texnik reglamentlar va mahsulot xavfsizligini ta'minlash uchun qo'llaniladigan milliy standartlar.

10. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi. *2023 yilda oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha olib borilgan tadbirlar*. Toshkent, 2023. O'zbekiston Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha olib borilgan tadbirlar va nazorat ishlari.

TEXNIK REGLAMENTLAR XAVFSIZLIK GAROVI

Isroilov Faxriddin, Abduraxmanov Aziz, Raxmonov Furqat

Jizzax politexnika instituti, Energetika muhandisligi fakulteti, Metrologiya va standartlashtirish kafedrası

***Annotatsiya.** Texnik jihatdan tartibga solish mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, mahsulotlar hamda ularni ishlab chiqarish jarayonlari xavfsizligini ta'minlash va mamlakat tashqi iqtisodiy manfaatlarini himoya qilishda muhim ustuvor ahamiyatga molik yo'nalish hisoblanadi.*

***Annotation.** Technical regulation is an important priority in increasing the competitiveness of products, modernization of production, ensuring the safety of products and their production processes and protecting the country's foreign economic interests.*

Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni jahon andozalariga moslashtirish va jahon bozorida o'zining munosib o'rnini egallashini ta'minlash shu kunning dolzarb muammolaridan biridir. "Texnik jihatdan tartibga solish to'g'risida"gi qonun avvalo xalqaro talablarga javob beradigan texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish sohalarida yagona siyosiy negizni barpo etishga yo'naltirilgan bo'lib, ushbu Qonun qabul qilinganligi munosabati bilan yangi huquqiy hujjatlar yaratilmoqda, qolaversa mamlakatimiz iqtisodiy hayotida jiddiy o'zgarishlarga olib kelishi lozim bo'lgan texnik reglamentlar ishlab chiqilishiga kirishilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi 2009 yil 23 apreldan kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasining "Texnik jihatdan tartibga solish to'g'risida"gi qonuni ishlab chiqarish jarayonlari, ish va xizmatlar, mahsulotlarga talablar o'rnatish va qo'llashning yangi tizimini belgilab berdi.

"Texnik jihatdan tartibga solish" qonunining maqsadi mahsulotlar, ishlar va xizmatlar havfsizligiga doir majburiy talablarni belgilash, qo'llash va bajarish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Texnik jihatdan tartibga solishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

– inson hayoti va sog'lig'i, yuridik, jismoniy shaxslarning va davlatning mol-mulki xavfsizligini ta'minlash;

- atrof muhitni muhofaza qilinishini, shuningdek tabiiy resurslardan oqilona foydalanilishini ta'minlash;
- savdodagi texnik to'siqlarni bartaraf etish;
- maxsulotlar, ishlar va xizmatlar xavfsizligi xususida iste'molchilarni chalg'ituvchi harakatlarning oldini olish.

Texnik jihatdan tartibga solish mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, mahsulotlar hamda ularni ishlab chiqarish jarayonlari xavfsizligini ta'minlash va mamlakat tashqi iqtisodiy manfaatlarini himoya qilishda muhim ustuvor ahamiyatga molik yo'nalish hisoblanadi.

Texnik jihatdan tartibga solishning asosiy quroli texnik reglament bo'lib, u mahsulotlar, ularni ishlab chiqarish jarayonlariga nisbatan qonun bilan belgilangan majburiy qoida va talablarni o'z ichiga oladi.

Respublikamiz oliy o'quv yurtlarida texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sifatni boshqarish yo'nalishidagi zamonaviy, davlat tilida qonunchilik va me'yoriy hujjatlar talablari bilan uyg'unlashgan darslikni yaratish va oliy o'quv yurtlarida olib borilayotgan ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarda foydalaniladigan o'quv jihozlari va anjomlari xavfsizligini ta'minlash maqsadida texnik reglamentni ishlab chiqish davlat ahamiyatiga molik bo'lgan muammolaridan hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining "Texnik jihatdan tartibga solish to'g'risida"gi Qonuni fuqarolar sog'lig'i va hayoti, atrof-muhit muhofazasi va mamlakat mudofaa va milliy xavfsizligini ta'minlash mexanizmini yaratishga yo'naltirilgan.

Mamlakatda texnik reglament tizimini shakllantirish birinchi navbatda milliy ishlab chiqarishni himoyalash va ilmiy-texnik faoliyat natijalarini milliy iqtisodiyot manfaatlarida qo'llashga ya'ni, davlat texnologik xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Texnik jihatdan tartibga solish davlat tizimini quyidagilar tashkil etadi:

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi;
- texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi vakolatli davlat organlari («O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish» agentligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Davarxitektqurilish, Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi);
- texnik jihatdan tartibga solish sohasida o'z vakolatlari doirasida faoliyatni amalga oshiruvchi davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari.

Texnik jihatdan tartibga solish davlat tizimining keltirilgan tarkibi tizimni boshqarish asosidir. Tizimning normativ-huquqiy bazasini qonun hujjatlari, Hukumat qarorlari, texnik reglamentlar, standartlashtirish sohasidagi hujjatlar (xalqaro, davlatlararo, mintaqaviy, milliy standartlar, usuliyatlar, yo'riqnomalar, tavsiyanomalar), qoidalar va normalar (sanitariya, veterinar-sanitariya va fitosanitariya, shahar qurilishi, ekologik va boshqalar), texnik hujjatlar (konstruktorlik, texnologik, loyiha, qurilish, dasturiy, foydalanish, tuzatish) va texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi boshqa ko'p sonli normativ-xuquqiy hujjatlar tashkil etadi.

Ushbu hujjatlarning barchasi Texnik jihatdan tartibga solish davlat tizimi kabi aniq bir yaxlitlikni yaratish maqsadida o'zaro bog'liq bo'lishi va doimiy ravishda aktuallashtirilib borilishi kerak. Shuningdek ekspert kengashlari, ekspert komissiyalari, Texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar davlat fondi ham tizimning muhim elementlari bo'lib hisoblanadi.

Yuqorida aytib o'tilganlardan ham ko'rinib turibdiki, Texnik jihatdan tartibga solish davlat tizimini shakllantirishga tizimli yondashish hamda Standartlashtirish davlat tizimini tubdan isloh qilish talab etiladi.

Texnik jihatdan tartibga solishning asosiy prinsiplari O‘zbekiston Respublikasining «Texnik jihatdan tartibga solish to‘g‘risida»gi Qonuniga binoan belgilangan:

- texnik reglamentlarni qo‘llashning majburiyligi, chunki texnik reglament bir turdagi mahsulot, ishlar va xizmatlar xavfsizligiga majburiy talablarni o‘rnatuvchi, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjat hisoblanadi;

- texnik reglamentlarni qo‘llashning bir xilligi, ya’ni texnik reglament O‘zbekiston Respublikasining butun hududida barcha yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan qo‘llaniladi;

- texnik reglamentlarning texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi milliy va xalqaro normativ hujjatlarga muvofiqligi. Ta’rif bo‘yicha texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar tarkibiga quyidagilar kiradi:

- texnik reglamentlar;
- standartlashtirish bo‘yicha normativ hujjatlar;
- sanitariya, veterinar-sanitariya, fitosanitariya koidalari va normalari;
- shahar qurilishi, ekologik normalari va qoidalari;
- texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi boshqa hujjatlar;
- texnik reglamentlarning, ularni ishlab chiqish, qabul qilish va e’lon qilish tartibi to‘g‘risidagi axborotning oshkoraligi.

Texnik jihatdan tartibga solish agentligi yuridik va jismoniy shaxslarning so‘rovlariga ko‘ra:

- amaldagi, ishlab chiqilayotgan va qabul qilingan texnik reglamentlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni;

- mahsulotlar, ishlar va xizmatlarning texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar talablariga muvofiqligini baholash tartib-taomili to‘g‘risidagi ma’lumotlarni;

- respublikaning texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi xalqaro tashkilotlarga a’zoli va xalqaro shartnomalardagi ishtiroki to‘g‘risidagi ma’lumotlarni;

- ishlab chikilayotgan, qabul kilingan texnik reglamentlarni va texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi boshqa normativ hujjatlarni e’lon qilishning rasmiy manbalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni takdim etish topshirilgan.

Texnik reglamentlarni ishlab chiqishda asosiy omillardan biri - “Texnik jihatdan tartibga solish to‘g‘risida”gi Qonunda belgilangan nizomlarga muvofiq texnik reglamentlarni ishlab chiqishdir. Shu bilan birga texnik reglament ishlab chiqilishida iqtisodiy ta’sir ham baholanadi ya’ni, ishlab chiqiladigan texnik reglamentda amalda bo‘lgan me’yorlar bo‘yicha me’yor va talablar belgilanadi, bu esa ishlab chiqaruvchilar tomonidan texnik reglamentda belgilanadigan darajaga keltirish maqsadida mablag‘lar sarfini kamaytirishga olib kelishi mumkin.

"Texnik jihatdan tartibga solish to‘g‘risida"gi Qonun qabul qilingandan so‘ng, 2010 yilning may oyida Vazirlar Mahkamasining 86-sonli qarori bilan "2010-2013 yillarda texnik reglamentlar ishlab chiqish Dasturi" tasdiqlandi.

Qonunni bajarilishi davomida quyidagi ilmiy-texnikaviy ishlar amalga oshirilishi lozim:

- respublikamizning rivojlangan davlatlar bilan iqtisodiy hamkorligini kuchaytirish maqsadida, Butunjahon savdo tashkilotining kelishuvlari bilan belgilangan talablarni bosqichma-bosqich amaliyotga tadbiiq etishni ta’minlash;

- respublikada ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlar xavfsizligi, sifati va raqobatbardoshligini oshirish, shuningdek ichki bozorni xavfli mahsulotlardan himoyalash;

- xalqaro savdoni rivojlantirish maqsadida, savdodagi texnik to‘siqlar bartaraf qilinishini ta’minlash;

- sinov, kalibrash va qiyoslash laboratoriyalari, sertifikatlashtirish idoralari, inspeksiya va muvofiqlikni baholash sohasidagi boshqa tashkilotlarning texnik omilkorligini oshirish hamda ish natijalarini xalqaro darajada tan olinishini ta’minlashdan iboratdir.

- texnik jihatdan tartibga solish orqali mahsulot ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini matematik modellarini yaratish va mahsulot sifatini boshqarishni tahlil qilish;
- xalqaro standartlar talablariga muvofiq korxonalarda joriy qilingan texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining iqtisodiy samaradorligini va natijaviylikni tahlil qilish;
- mahsulot ishlab chiqarish sifatini boshqarishda «texnik jihatdan tartibga solishning zamonaviy usullarini ilmiy nuqtai-nazardan yondashuv asosida tadbiq etish;
- ishlab chiqarish mahsulotlariga texnik jihatdan tartibga solish qonunining bozor iqtisodiyotidagi oʻrni va ahamiyatini tahlil qilish;
- mahsulot sifatini boshqarish sohasida yetuk mutaxassislarni tayyorlashda taʼlim sohasidagi standartlarning oʻrni va ularni yanada takomillashtirish maqsadidagi takliflarni ishlab chiqish;

“Texnik jihatdan tartibga solish toʻgʻrisida”gi qonun (OʻRQ–819, 27.02.2023 y.) qayta ishlab chiqildi. Qonunga koʻra, texnik jihatdan tartibga solish – mahsulotning xavfsizligiga, uni ishlab chiqarish jarayonlariga va usullariga doir talablarni belgilash, qoʻllash hamda bajarish, shuningdek ularga rioya etilishini muvofiqlikni baholash va davlat nazoratini amalga oshirish orqali tekshirishdir.

Oʻzbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi hisoblanadi.

Vazirlar Mahkamasi mazkur sohadagi vakolatli davlat boshqaruvi organlarini belgilaydi va ular faoliyatini muvofiqlashtiradi.

Qonunga muvofiq, texnik reglamentlar quyidagi maqsadlarda qabul qilinadi:

- mahsulot xavfsizligi talablarini belgilash orqali fuqarolarning hayotini yoki sogʻligʻini muhofaza qilish;
- atrof-muhitni, hayvonot va oʻsimlik dunyosini muhofaza qilish;
- xaridorlarni (isteʼmolchilarni) chalgʻitadigan harakatlarning oldini olish;
- energiya jihatdan samaradorlikni va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni taʼminlash;
- savdodagi texnik toʻsiqlarni bartaraf etish;
- ichki va tashqi bozorlarda mahsulotning raqobatbardoshligini oshirish.

Texnik reglamentlarda belgilangan muvofiqlikni majburiy ravishda tasdiqlash quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

- muvofiqlikni deklaratsiya qilish,
- majburiy sertifikatlashtirish.

Qonunga koʻra, davlat nazorati organlari oʻrtasida yuqori xavf tugʻdiradigan mahsulot haqida tezkor ravishda oʻzaro xabar berish tizimi yaratiladi va faoliyat koʻrsatadi.

Ayni paytda, jahon savdo tashkilotiga aʼzo boʻlishning milliy iqtisodiyotga, shuningdek alohida tarmoqlariga boʻladigan taʼsirini baholamasdan turib, xalqaro savdoni muvofiqlashtirib turuvchi mazkur tashkilotda aʼzo boʻlishi uchun zarur boʻlgan qatʼiy chora tadbirlarni ishlab chiqish qiyinchiliklar tugʻdiradi.

Oʻzbekistonning jahon savdo tashkilotiga aʼzo boʻlib kirishi mamlakat hukumati va olib borilayotgan iqtisodiy siyosatga jahon hamjamiyati va salohiyatli investorlar ishonchini yanada oshiradi va savdoning rivojlanishi, investitsiyalar oqimining koʻpayishi, shuningdek tezkor iqtisodiy oʻsishni taminlash imkonini beradi. Iqtisodiyotni imkoniyat darajasida qayta koʻrish, tarmoqlarning qoʻshilgan qiymati yaratishi bilan bogʻliq yuksak taraqqiyot darajasini taminlash, jaxon savdo tashkilotiga aʼzo mamlakatlar bozorlariga kirib borishning muhim kafolati boʻlib hisoblanadi. “Texnik jihatdan tartibga solish toʻgʻrisida”gi qonunga muvofiq mamlakatimizda texnik reglament tizimini shakllanishi ilmiy-texnik faoliyat natijalarini milliy iqtisodiyot manfaatlarida qoʻllashga, yaʼni

davlat texnologik havfsizligini ta'minlashga qaratilgan majburiy talablar alohida xujjatlarda – “Texnik reglament” da mujassamlangan.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Texnik jihatdan tartibga solish to‘g‘risida”gi qonun 2023 yil 27.02.
2. Texnik jihatdan tartibga solish: amaliyot, muammo va istiqbollar. (O‘zbekiston respublikasi oliy majlisi qonunchilik palatasida ushbu mavzuda o‘kazilgan konferensiya materiallari asosida) «Standart» nashriyoti, Toshkent, 2011, -158 b.
3. Matyakubova P.M, Ismatullaev P.R., Turaev Sh.A., Jabborov X.Sh. Sovremennaya koncepsiya razvitiya texnicheskogo regulirovaniya v Uzbekistane. ToshDTU xabarleri, №2, 2015. 215-219 bet.
4. <http://www.texreg.ru>
5. <http://www.standart.uz>

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

т.ф.д., проф. Матякубова П.М.

Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан

***Аннотация:** В статье рассматриваются вопросы построения современной системы управления качеством продукции основанного на глубоком анализе и ранжировании процессов предприятия, документировании перестроенных процессов в форме моделей и создании информационной поддержки, а так же принципы и стратегии применения информационных технологий в управлении качеством с помощью CALS технологий, обоснована разработка и управление системы качества на основе принципов CALS -технологий.*

***Ключевая слова:** Контроль, система качества, информационные технологии в управление качеством, CALS технологии, система качества, управление качеством, контроль качества, методы управление качеством.*

***Abstract:** The article discusses the issues of building a modern product quality management system based on in-depth analysis and ranking of enterprise processes, documenting rebuilt processes in the form of models and creating information support, as well as principles and strategies for the use of information technology in quality management using CALS technologies, justified development and management of a quality system based on the principles of CALS technologies.*

***Key words:** Control, quality system, information technology in quality management, CALS technology, quality system, quality management, quality control, quality management methods.*

***Аннотация:** Мақолада корхона жараёнларини чуқур таҳлил қилиш ва тартиблаш, қайта тикланган жараёнларни моделлар кўринишида ҳужжатлаштириши ва ахборот таъминотини яратиш асосида замонавий маҳсулот сифатини бошқариш тизимини яратиш масалалари, шунингдек улардан фойдаланиш тамойиллари ва стратегиялари муҳокама қилинади. CALS технологияларидан фойдаланган ҳолда сифат менежментида ахборот технологиялари, CALS технологиялари тамойиллари асосида сифат тизимини асослаб ишлаб чиқиш ва бошқариш.*

***Калим сўзлар:** Назорат, сифат тизими, сифат менежментида ахборот технологиялари, CALS технологияси, сифат тизими, сифат менежменти, сифат назорати, сифатни бошқариш усуллари.*

1. Введение

Постановка современного менеджмента качества предполагает, что на предприятии должна быть осуществлена системная перестройка деятельности, затрагивающая практически все задачи, потенциально стоящие перед предприятием в таких областях, как Стратегия, Структуры, Процессы, Персонал, Автоматизация.

В настоящее время трудно найти сферу деятельности человека, в которой не использовались бы информационные технологии. Автоматизация различных процессов, компьютеризация рабочих мест и внедрение новых методов обработки, использования и обмена информацией - мощное и эффективное средство повышения уровня качества труда и взаимодействия между людьми в обществе. С появлением новых информационных технологий в промышленности стало возможно решать более сложные технические задачи, предлагать качественно новый подход и технические методы для их реализации. Следствие таких перемен - новые технологические процессы в производстве более сложной и наукоемкой продукции, при этом потребитель все больше заинтересован в ее качестве и надежности.

Сегодня предприятия для обеспечения эффективной работы своих подразделений и применять международные стандарты качества ISO 9001:2015. Исходя из практического опыта и результатов статистических исследований, можно сделать вывод, что самыми популярными моделями в системе менеджмента качества из всех существующих вариантов являются стандарты качества ISO 9001:2008, а также TickIT и SEI SWCMM.

Современный менеджмент качества является универсальным механизмом, созданным для оптимизации и регулирования всех процессов, действующих на предприятии, включая управление. Международный сертификат соответствия системе менеджмента качества является документом, признанным во всем мире и свидетельствующим о высоких технологических возможностях компании, соответствии требованиям научно-технического прогресса.

Сегодня внедрение системы менеджмента качества проводится на добровольной основе, но, в то же время, ни одна солидная компания в Европе не заключит контракт с предприятием, которое не прошло ISO 9001:2015. Для создания эффективной системы качества, основанной на серии ISO 9001:2015, как правило, предприятиями используются также дополнительные отраслевые стандарты и собственные регламентирующие документы и разработки.

Эффективность применения современных информационных технологий определяется соответствием уровней управления качеством и областей применения компьютерных технологий.

К наиболее важным направлениям использования компьютерных технологий на различных уровнях систем качества относятся:

- **контрольное место.** На контрольном месте компьютерные технологии используют для управления и определения измеренных значений при работе с контрольными автоматами и измерительными машинами. Помимо этого они используются и в работе с простыми измерительными приборами для приема измеренных значений, исключая при этом возникновение ошибок передачи, обусловленных человеческим фактором. Повышение степени автоматизации приводит к более широкому использованию компьютерных технологий. При этом, граница между человеком и обрабатывающей компьютерной системой для определения величин проверяемых признаков становится все более четкой.

- **управление контролем качества.** Уровень управления контролем качества обеспечивает передачу необходимой информации и служит для уплотнения полученных на отдельном контрольном месте данных. Такое уплотнение может осуществляться тремя способами:

а) с помощью определения величин проверяемых признаков из измеренных значений за счет расчета или сравнения с заданными значениями;

б) обработкой проверяемых признаков по статистическим методам;

в) выводом корректировочных параметров для регулировки процесса. Задачи уровня управления контролем можно выразить алгоритмами и вследствие этого хорошо выполнить с помощью компьютеров.

- **управление организацией.** На этом уровне, включающем сохранение полученных в ходе контроля данных, определение расходов на контроль и анализ продукции, информационные технологии используются для передачи информации. При этом, необходимо осуществлять процесс по исследованию рынков, изменения потребностей и определению необходимых требований к продукции.

- **управление качеством.** Основной задачей на уровне управления качеством является оценка данных, полученных контролем. Как правило этим занимается персонал организации, который использует в своей деятельности данные компьютерных программ. В рамках заводских сетей необходимо интегрировать систему передачи данных о качестве и делать акцент на мультимедийные компьютерные технологии.

За рубежом работы по созданию и внедрению CALS-технологий ведутся более 25 лет. В этом направлении достигнуты существенные результаты. CALS-технологии в настоящее время рассматриваются как выгодная глобальная экономическая стратегия во всех отраслях промышленности.

Термин CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support - непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла) означает совокупность принципов и технологий информационной поддержки жизненного цикла продукции на всех его стадиях [1, 2].

2. Постановка задачи

Цель внедрения CALS - минимизация затрат в ходе жизненного цикла изделия, повышение его качества и конкурентоспособности.

Для обеспечения информационной интеграции CALS использует стандарты IGES и STEP в качестве форматов данных. В CALS входят также стандарты электронного обмена данными, электронной технической документации и руководства для усовершенствования процессов.

В развитых странах CALS рассматривается как комплексная системная стратегия повышения эффективности процессов, связанных с наукоемкой промышленной продукцией, непосредственно влияющей на ее качество и конкурентоспособность.

Стратегия CALS предусматривает создание информационного пространства предприятия, позволяющего хранить информацию в электронном виде и выступающее как единый источник данных для всех участников жизненного цикла изделия. CALS-метод определяет информационное пространство (ИП) предприятия как аккумулятор всей информации об изделии, как единственный источник данных о нем (прямой обмен данными между участниками ЖЦ исключен), сформированный на основе международных, государственных и отраслевых стандартов.

Стратегия CALS предполагает два этапа создания единого информационного пространства:

- автоматизация отдельных процессов жизненного цикла изделия и представление данных о них в электронном виде согласно международным стандартам;

- интеграция автоматизированных процессов и относящихся к ним данных в составе единого информационного пространства.

Для реализации стратегии CALS используются следующие методы.

1. Технологии анализа и реинжиниринга бизнес-процессов - методы реструктуризации функционирования предприятия. Эти технологии позволяют корректно перейти от бумажного к электронному документообороту и внедрить в процессе автоматизации новые методы разработки изделий (параллельное проектирование, междисциплинарные рабочие группы и т. п.).

2. Технологии представления данных об изделии - методы стандартизированного представления в электронном виде данных, относящихся к отдельным процессам ЖЦ изделия.

3. Технологии интеграции данных об изделии - методы интеграции автоматизированных процессов ЖЦ и относящихся к ним данных.

Для интеграции всех данных в рамках ИП применяются системы управления данными об изделии. Их задача - аккумулировать всю информацию, создаваемую прикладными системами, в единую модель. Процесс взаимодействия этих систем и прикладных систем строится на основе стандартных интерфейсов, которые условно можно разделить на четыре группы.

1. Функциональные стандарты - отслеживают организационную процедуру взаимодействия компьютерных систем. Например в стандарте IDEF (Integrate Computer Automated Manufacturing DEFinition - семейство методов и технологий для создания сложных систем и проектирования компьютерных систем), IDEF0 - моделирование функций.

2. Информационные стандарты - предлагают модель данных, используемую всеми участниками жизненного цикла. Например, ISO 10303 STEP.

3. Стандарты на программную архитектуру - задают архитектуру программных систем, необходимую для организации взаимодействия без участия человека. Например, COBRA.

4. Коммуникационные стандарты - указывают способ физической передачи данных по локальным и глобальным сетям. Например, интернет-стандарты.

CALS-методология независима от предметной области и активно применяется при создании сложной наукоемкой продукции как военного, так и гражданского назначения, срок жизни которой, с учетом различных модернизаций, составляет десятки лет. Как правило, она разрабатывается с привлечением многочисленных субподрядчиков, и философия CALS подразумевает прозрачные и легкие коммуникации исполнителей друг с другом и покупателями.

Система качества (СК) предприятия является элементом управленческой деятельности предприятия. С этой точки зрения, СК рассматривается как подсистема предприятия, тесно интегрированная с информационной средой, и поэтому для ее проектирования, создания, использования, анализа и реинжиниринга (реорганизации) могут применяться CALS - технологии.

Для реализации организационного и нормативно - методического обеспечения СК CALS технологии предполагают использование функциональных моделей процессов предприятия с точки зрения обеспечения качества.

Очевидно, что СК должна базироваться на информационной системе, поддерживающей автоматизированное документирование процессов обеспечения качества

на всех стадиях жизненного цикла продукции и автоматизированное управление этими процессами. Это означает, что все данные, циркулирующие в СК, должны быть представлены в форматах, регламентированных CALS - стандартами, и состоять из набора информационных моделей, входящих в интегрированную информационную систему предприятия.

Применение CALS - технологий в области создания СК на всех стадиях ЖЦ продукции способствует непрерывному улучшению качества и позволяет руководству предприятия гарантировать, что все технические, административные и человеческие факторы, влияющие на качество производимой продукции, находятся под контролем, а управление СК учитывает запросы и ожидания потребителя и обеспечивает предприятию конкурентоспособность.

Разработка и управление системой качества на основе принципов CALS – технологий. Управление организационно-техническими системами на основе CALS-технологий относится к области науки и техники, которая включает совокупность методов и средств человеческой деятельности, направленной на анализ, проектирование и управление сложными организационно-техническими системами и процессами их функционирования на базе современных компьютерных систем и технологий.

Объектами разработки и управления организационно-техническими системами является моделирование организационно-технических систем, а именно: организационных, технологических и производственных процессов; процессов послепродажного обслуживания; их функционирование на базе автоматизированных систем управления и контроля, математическое, информационное, техническое и программное обеспечение, т. е. те объекты производства, которые должна охватывать система качества, создаваемая на основе современных компьютерных технологий.

Следовательно, для разработки системы качества на основе CALS-технологий, охватывающей вышеперечисленные объекты производства необходимо выполнить:

- построение математических моделей технических систем, технологических процессов и производств как объектов автоматизации и управления, в том числе с применением числительных методов исследования систем и операций и комбинаторном анализе;

- разработку моделей и методов решения задач анализа и синтеза организационно-технических систем и операций их функционирования, а также доработку алгоритмического и программного обеспечения систем автоматизации и управления объектами различной физической природы под условия конкретного предприятия;

- внедрение и доработку современных аппаратно-программных средств исследования, проектирования, технического диагностирования и промышленных испытаний средств и систем автоматизации, и управления;

- анализ информации, методов ее хранения, обработки и передачи с применением методов комбинаторного анализа;

- анализ особенностей математических вычислений, реализуемых в системах автоматизированного проектирования и ведения проектов, а также в системах логистической поддержки с применением методов математического анализа, операционного исчисления, теории вероятностей и математической статистики;

- предусмотреть направления совершенствования технологии системного моделирования с применением основ математической логики и теории логического вывода;
- учесть проблемные вопросы установления неопределенности состояний организационно-технических систем и операций их функционирования.

Для эффективной работы систем управления качеством, созданных на основе CALS-технологий необходимо также выполнить ряд организационных мероприятий, таких как:

- разработка концептуальных и формальных моделей организационно-технических систем и процессов их функционирования, с применением теоретико-вероятностных методов расчета и исследования характеристик организационно-технических систем;
- организация процесса разработки и решение задач управления организационно-техническими системами на основе принципов и методов технологии объектно-ориентированного моделирования посредством систем автоматизации, и управления заданного качества;
- организация работы коллектива разработчиков системы управления качеством в условиях единого информационного пространства,
- принятие управленческих решений на основе актуальных и достоверных данных, предоставляемых системой поддержки жизненного цикла изделий (PLM-системой), как составляющей части программного обеспечения CALS-технологий;
- планирование поэтапной разработки и внедрения средств и систем автоматизации и управления на базе PLM-системы;
- выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процессов исследования, проектирования, технического диагностирования и промышленных испытаний автоматических и автоматизированных систем контроля и управления;
- обеспечение работоспособности PLM-системы в едином информационном пространстве, организация системы управления объектами в PLM-системе на основе решения задач исследования эффективности функционирования организационно-технических систем;
- обучение персонала в рамках принятой организации процесса разработки и внедрения средств и систем автоматизации и управления.

3. Заключение

Вышеперечисленные подходы к разработке системы качества на базе CALS-технологий позволят получать реальные данные о ходе выполнения производственных процессов, на основе которых своевременно принимать взвешенные решения по повышению их качества, а, следовательно, и качества выпускаемой продукции.

Таким образом, построение современной системы управления качеством продукции должно быть основано на глубоком анализе и реинжиниринге процессов предприятия, документировании перестроенных процессов в форме моделей и создании информационной поддержки СК. Ее использование даст возможность каждому предприятию получить эффективный инструмент повышения качества производимой продукции.

Литературы:

1. Давыдов А.Н., Барабанов В.В., Судов Е.В. CALS-технологии: основные направления развития // Стандарты и качество. -2002. -№7. -С.12-18.

2. Шалумов А.С., Никишкин С.И., Носков В.Н. Введение в CALS-технологии// Учебное пособие, 2002.-137 с.
3. <http://www.znaytovar.ru/new1122.html>
4. www.cals.ru
5. Система менеджмента качества и информационные технологии // URL: <https://quality.eup.ru/MATERIALY9/smk-it.htm>
6. Савин К.Н., Сажнева О.А. Система менеджмента качества на предприятиях, разрабатывающих ИТ-технологии // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-menedzhmenta-kachestva-na-predpriyatiyah-razrabatyvayuschih-it-tehnologii/viewer>

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Хакимзянов Руслан Рафисович

доцент, кандидат технических наук, кафедра Автомобилестроение и производственный инжиниринг, факультет Инжиниринг автомобильного транспорта, Ташкентский государственный транспортный университет, Республика Узбекистан, г. Ташкент

Убайдуллаев Гайрат Кучкарович

доцент, кандидат технических наук, кафедра Автомобилестроение и производственный инжиниринг, факультет Инжиниринг автомобильного транспорта, Ташкентский государственный транспортный университет, Республика Узбекистан, г. Ташкент

Азизов Абдухамид Абдурашидович

старший преподаватель, кафедра Автомобилестроение и производственный инжиниринг, факультет Инжиниринг автомобильного транспорта, Ташкентский государственный транспортный университет, Республика Узбекистан, г. Ташкент

***Аннотация:** В работе рассматриваются условия предоставления услуг с точки зрения качества. Приводятся различные факторы, влияющие на качество предоставления услуги для удовлетворения потребности в ней, оценочные показатели влияющие на качество услуги.*

***Annotatsiya:** Ishda xizmatlar ko'rsatish shartlari sifat nuqtai nazaridan o'rganiladi. Xizmat ko'rsatish sifatiga unga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun turli xil omillar, shuningdek xizmat sifatiga ta'sir qiluvchi baholash ko'rsatkichlari keltirilgan.*

Введение

На современном этапе социально-экономического развития общества сфера услуг становится одним из наиболее востребованным в секторе его экономической деятельности. Известно, что сфера услуг является важным фактором повышения качества уровня жизни населения. При этом рынок услуг имеет высокую потенциальную емкость, а сфера обслуживания населения представляет собой весьма перспективную отрасль экономики в социальной сфере

За последнее десятилетие существенно увеличилось число сервисных организаций, возросла занятость в этой сфере, расширился спектр предлагаемых услуг, обострилась

конкуренция, изменились социально-экономические условия производства услуг, поэтому необходимы новые подходы к управлению.

Основная часть

В условиях дефицита предоставляемых услуг требования к качеству были не столь жесткими. По мере расширения рынка услуг появилась конкуренция. Роль качества услуг возросла, качество стало фактором, определяющим возможность реализации услуги и обеспечения конкурентоспособности предприятия. Внимание к качеству услуг позволяет оценивать конкурентоспособность услуг и организаций. Поэтому вопросы качества услуг и его оценка на данном этапе развития общества приобретает иную значимость.

Услуга эта результат взаимодействия поставщиков (исполнителей, изготовителей) и их средств труда с потребителями по удовлетворению потребностей последних. При этом качество услуги зависит от многих факторов, таких как процессы, технологии, обучение персонала и коммуникации. Эти факторы по-разному влияют на качество услуги [1]:

1) Процессы. Процессы описывают, как выполняются услуги, и могут включать в себя различные шаги, начиная от приема заказа и заканчивая оказанием услуги и последующим обслуживанием клиента. Хорошо определенные процессы позволяют улучшить качество услуги и сократить время, необходимое для их предоставления.

2) Технологии. Технологии могут помочь автоматизировать процессы, что уменьшит возможность ошибок и улучшит качество услуги. Технологии также могут предоставить клиентам новые возможности для получения услуг.

Обучение персонала. Обучение персонала является важным аспектом в управлении качеством услуг. Хорошо обученный персонал сможет более эффективно выполнять свои обязанности и обеспечивать высокое качество услуги.

3) Коммуникация. Коммуникация с клиентами является ключевым фактором в оказании услуг. Хорошая коммуникация помогает клиентам чувствовать себя удобно и уверенно в выборе вашей компании.

При этом большинство услуг имеют специфические особенности:

- непосредственное взаимодействие исполнителя и потребителя во время оказания услуг (в том числе воздействие на потребителя);
- совпадение во времени процессов производства и потребления услуг;
- оценка качества услуг непосредственно потребителем;
- невозможность транспортирования и хранения услуг.

В этом многообразии факторов влияющие на качество услуг и его специфичности вопросы качества и его управление приобретает важную значимость. Известно, что оценка качества услуги — это процесс измерения уровня удовлетворенности клиентов услугами, предоставляемыми компанией. Она позволяет определить, насколько успешно выполняются задачи по управлению качеством услуг и выявить области, в которых необходимо совершенствоваться. Оценка качества услуги может осуществляться различными способами: опросами клиентов, анализом отзывов, мониторингом социальных сетей и т.д.

Для оценки качества услуг используются различные показатели которые включают [2]:

1) Сроки выполнения. Клиенты часто оценивают качество услуги по срокам ее выполнения. Если услуга была предоставлена в срок, это повышает уровень удовлетворенности клиента.

2) Качество выполнения. Клиенты также оценивают качество выполнения услуги. Она должна соответствовать определенным стандартам качества и отвечать всем требованиям клиента.

3) Обслуживание клиентов. Клиенты ожидают хорошего обслуживания и отзывчивости со стороны персонала компании. Быстрое реагирование на вопросы и проблемы клиентов может повысить уровень их удовлетворенности.

4) Стоимость. Стоимость услуг также является важным показателем качества. Если клиент получает услуги высокого качества за разумную стоимость, это повышает уровень их удовлетворенности.

Качества услуг, как и продукции должны регламентироваться нормативными документами, в первую очередь соответствующими стандартами. В области управления качеством услуг существует ряд стандартов, которые помогают обеспечить высокий уровень качества предоставляемых услуг. Некоторые из этих стандартов [3]:

ISO 10002:2018 "Управление удовлетворенностью клиентов. Руководство по урегулированию претензий в организациях" - стандарт, который помогает организациям эффективно урегулировать претензии клиентов, улучшить удовлетворенность клиентов и укрепить их лояльность.

ISO 9001:2015 "Системы менеджмента качества. Требования" - стандарт, который определяет требования к системе менеджмента качества и позволяет организациям улучшать процессы и повышать качество продукции или услуг.

ISO 10004:2018 "Управление удовлетворенностью клиентов. Руководство по мониторингу и измерению" - стандарт, который помогает организациям эффективно измерять и мониторить удовлетворенность клиентов, а также определять области для улучшения.

ISO/IEC 20000-1:2018 "Информационные технологии. Управление услугами. Часть 1. Требования к системе менеджмента услуг" - стандарт, который устанавливает требования к системе менеджмента услуг в области информационных технологий и помогает организациям повышать качество предоставляемых услуг.

Эти стандарты представляет собой важную нормативную основу для повышения качества предоставляемых услуг, улучшать процессы, снижать риски и повышать уровень удовлетворенности клиентов.

Заключение

На основе вышеизложенного можно судить, что вопросы организации и оказания услуг, а также его качества в настоящее время приобретает особую актуальность в социально-экономической развитие общества. Однако эти вопросы в настоящее время далеко не проработаны. Эта сложна многокритериальная задача. Но имеется ряд проработок в том числе стандарты служащие основой в дальнейшем для решений вопросов качества услуг

В работе рассмотрены характерные особенности качества услуг, отмечено его важность в социально-экономическом развитие общества, указаны факторы влияющие на качество услуг, его специфические особенности и нормативные документы стандарты в области качества услуг.

Литература

1. Управление качеством услуг: учебное пособие / В.В. Колочева. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018. – 99 с.

2. Управление качеством [Текст] : учеб. пособие / З.Е. Алексеева, О.В. Крутева. – Новосибирск: СГГА. – 2006. – 137 с.

3. Мишин, Виктор Михайлович. Управление качеством: учебник - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 463 с.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МЕДИЦИНСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Абдихаликов Сейт Прматович

Старший преподаватель Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных
технических квалификаций в городе Ташкенте

Ташкент, Узбекистан.

***Аннотация:** Статья посвящена актуальным вопросам метрологического обеспечения новых цифровых решений в медицине. Рассматриваются такие ключевые направления, как метрологические требования к медицинским мобильным приложениям и носимым устройствам, обеспечение точности и надежности данных в телемедицине, интеграция данных медицинских измерений в единую цифровую платформу. Сделан вывод о том, что комплексное метрологическое обеспечение является ключевым условием для успешного внедрения и эффективного использования новых цифровых технологий в здравоохранении.*

Стремительное развитие цифровых технологий открывает новые возможности для медицинских измерений, позволяя повысить их доступность, точность и эффективность. Однако метрологическое обеспечение этих инновационных решений требует особого внимания.

Мобильные приложения и носимые устройства для мониторинга здоровья стремительно набирают популярность. Они позволяют пациентам и медработникам отслеживать различные физиологические показатели, такие как пульс, артериальное давление, уровень глюкозы в крови и др. Однако точность и воспроизводимость результатов таких измерений вызывают определенные опасения. Недостаточная калибровка датчиков, влияние внешних условий, неправильное положение устройства на теле - все эти факторы могут приводить к значительным погрешностям.

Для обеспечения достоверности медицинских измерений с помощью мобильных приложений и носимых устройств крайне важно установление соответствующих метрологических требований. Производители должны проводить тщательные испытания и валидацию своих разработок, подтверждающие их точность, воспроизводимость и безопасность. Кроме того, необходимо обеспечить прослеживаемость измерений к эталонам, что позволит сопоставлять результаты, полученные с помощью различных устройств.

Телемедицина, подразумевающая дистанционное предоставление медицинских услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий, набирает все большую популярность. Например, врач может удаленно отслеживать жизненно важные показатели пациента (пульс, артериальное давление, уровень глюкозы в крови и т.д.) с помощью носимых устройств и мобильных приложений, врачи различных специальностей могут обсуждать сложные клинические случаи, демонстрировать результаты обследований в режиме видеоконференции. Однако для успешного внедрения телемедицинских решений

большое значение имеет обеспечение точности и надежности передаваемых данных медицинских измерений.

Ключевым аспектом является использование стандартизованных протоколов сбора, передачи и обработки данных, позволяющих гарантировать их целостность и достоверность. Также необходимы механизмы удостоверения личности пациентов и медработников, шифрование данных и контроль доступа к информации для обеспечения конфиденциальности.

Особое внимание должно уделяться метрологическому обеспечению телемедицинских систем. Средства измерений, применяемые в таких системах, должны быть надлежащим образом откалиброваны и поверены, а методики измерений - стандартизованы и валидированы. Только в этом случае врачи смогут полностью доверять дистанционно получаемым данным пациентов.

Для повышения эффективности медицинской помощи и улучшения результатов лечения все большее значение приобретает интеграция данных медицинских измерений в единую цифровую платформу. Такая платформа позволяет консолидировать информацию из различных источников - мобильных приложений, носимых устройств, медицинских приборов, лабораторных исследований и др.

Ключевым условием успешной интеграции является обеспечение совместимости и взаимодействия различных медицинских информационных систем. Для этого необходима разработка общих стандартов и форматов представления данных, а также средств их кодирования и шифрования. Важной задачей также является обеспечение прослеживаемости данных медицинских измерений от первичных источников.

Только при условии соблюдения метрологических требований и стандартов в отношении сбора, передачи и хранения данных можно гарантировать их достоверность, безопасность и возможность дальнейшего эффективного использования в рамках единой цифровой платформы здравоохранения.

Таким образом, развитие новых цифровых технологий в медицине требует комплексного метрологического обеспечения, позволяющего обеспечить точность, надежность и безопасность медицинских измерений. Это является ключевым условием успешной цифровой трансформации здравоохранения и повышения качества медицинской помощи.

Литература:

1. Морозов, С.П., Владзимирский, А.В., Варюшин, М.С., Аронов, А.В. Распределение ответственности за некачественное оказание медицинской помощи при использовании телемедицинских технологий // Журнал телемедицины и электронного здравоохранения: электронный журнал, 2018, № 1-2. URL: <http://jtelemed.ru/article/raspredelenieotvetstvennosti-za-nekachestvennoe-okazaniemedicinskoj-pomoshhi-pri-ispolzova> (дата обращения: 07.07.2020).
2. Е. А. Берсенева, В. А. Блехер, Б. А. Юдин, А. Б. Алехин. Комплексная автоматизированная система лечебно-профилактического учреждения «Интрамед», Журнал «Врач и информационные технологии», № 1, 2004
3. М. Т. Magrupova, Р. М. Matyakubova, Т. М. Magrupov and S. P. Abdihalikov, "Methods for Increasing and Assessing Reliability of Medical Equipment," 2020 International Conference on

Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-3, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351382.

4. Магруппов Т.М., Абдихаликов С. П. Алгоритмическое и программное обеспечение прибора медицинской телеметрии // сборник тезисов XIV международного конгресса «КАРДИОСТИМ» 27-29 февраля 2020, Санкт-Петербург с.156

5. Магруппов Т.М, Хайдаров А.Х., Абдихаликов С.П. Методика организации медицинского аппаратно-программного комплекса для дистанционного мониторинга состояний биологических объектов. Научно-технический и информационно-аналитический журнал ТУИТ 2018, №3 (47) с.74-81

UDK 006.1+631+658.52

**DAVLAT RAXBARI TEXNIK JIHATDAN TARTIBGA SOLISH,
STANDARTLASHTIRISH, SERTIFIKATLASH VA METROLOGIYA MILLIY
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TAQDIMOTI BILAN
TANISHDI**

Altmishov Bobur Sunnatbekovich

Jizzax politexnika instetuti “Metrologiya va standartlashtirish” kafedrası assistenti

Nurov O‘tkir Xudoyberdiyevich

Jizzax politexnika instetuti “Metrologiya va standartlashtirish” kafedrası assistenti

***Annotasiya:** Maqola ishlab chiqarish sanoatida va qishloq xo‘jaligi standartlashtirish, mavjud standartlarimizni zamonaviy standartlar bilan uyg‘unlashtirish, eskirgan standartlardan voz kechish haqida ma‘lumotlar keltirilgan.*

***Аннотация:** В статье представлена информация о стандартизации в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, гармонизации действующих стандартов с современными стандартами, отказе от устаревших стандартов.*

***Annotation:** The article provides information on standardization in the manufacturing industry and agriculture, the harmonization of existing standards with modern standards, the abandonment of outdated standards.*

Joriy yilning 17-may, dushanba kuni texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, sertifikatlash va metrologiya milliy tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari taqdimoti bilan tanishdi.

Bu taqdimotda o‘zbekistonda sanoatni rivojlantirish, mahsulotlar sifatini oshirish, jahon bozorlariga chiqish bo‘yicha ma‘lum sohada ko‘plab muomolar uchramoqda. Xususan, mamlakatda mavjud 30 mingga yaqin standartning 19 mingtasi xalqaro normalar bilan uyg‘unlashtirildi va xalqaro standartlar reyestri shakllantirildi.

Eskirgan, bozor iqtisodiyoti mexanizmlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan 5 ming 600 ta standart amaliyotdan chiqarildi, 3 ming 500 tasi zamon talablari asosida takomillashtirildi. Xalqaro analoglarga muvofiq qo‘shimcha 26 ta texnik reglament ishlab chiqilgan. Asosan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtiruvchi 260 ta korxonada Global G.A.P. hamda Organic standartlari asosida sifat tizimi joriy etildi va ular xalqaro darajada sertifikatlashtirildi, lekin bu degani butun

O'zbekistonda qishloq xo'jaligi korxonalar qarib 90 foizini zamonaviy standartlar bilan uyg'unlashtirish o'g'ir va sinovli yo'l turibdi. Qishloq xo'jalik maxsulotlarini ko'paytirish va ularning sifatini oshirish uchun, agrosanoat komplekslarida ishlab chiqarishni jadallashtirish, tashkiliy va boshqarish masalalarini ta'sirchan vositasini yaratish uchun, standartlashtirish davlat tizimi, va metrologik ta'minot har tomonlama qo'llanilishi kerak. Qishloq xo'jaligida nazorat-o'lchash asboblari va avtomatik vositalarining keng qo'llanilishi soxaning texnik rivojlanish darajasini belgilaydi. Hozirgi zamonda qishloq xo'jaligi maxsulotlarini yetishtirishda ham o'lchash asboblarini qo'llash yuqori pog'onaga etdi. Bular ichida eng ko'p qo'llanilayotgani va tarqalgani elektr o'lchash asboblaridir.

Xozirgi kunda xar bir yetuk mutaxassis o'z faoliyat soxasidagi va unga yordamchi bo'lgan yo'nalishlardagi tez-tez qo'llaniladigan parametrlarni va ularni o'lchash usullarini, asboblarini, qurilmalarining texnikaviy tavsiflarini bilishlari zarur. Bundan tashqari turli, o'lchanadigan va baholanadigan kattaliklarni nazorat qilish vositalari va o'lchash asboblari bilan ishlashda o'lchash sxemalarini va bu asboblarni ishlatish bilan bog'liq, bo'lgan asosiy amallar bo'yicha yetarli bilimlarga va malakalarga ega bo'lishlari kerak. Xar bir mutaxassis elektr, magnit va noelektrik kattaliklarini bilishi, o'lchash xamda nazorat qilish usullari va asboblarini tanlay olishi, ularni tekshirish va xatoliklarini aniqlash, baholash shartlarini bilmog'i lozimdir. Ilmiy-texnika taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biri kattaliklarni yanada aniqroq, o'lchaydigan mukammal nazorat-o'lchash asboblarini, qurilmalarini va tizimlarini yaratishdir. Bugungi kunda texnologik jarayon parametrlarini nazorat qilish va o'lchashda xar xil murakkab sharoitlar mavjuddir. Albatta, bu xolat o'lchash asboblarini yanada mukammallashtirishdan tashqari turli sharoitlarga moslashtirishga olib kelmoqda.

Qishloq xo'jaligida, agrosanoat komplekslarida mexanizatsiyalash, elektrlashtirish va avtomatlashtirishni yanada rivojlangirishning asosiy sababchilaridan biri hozirgi zamon talablariga javob bera oladigan sodda va puxta, mukammal va arzon, ixcham va aniq sharoitga moslasha oladigan o'lchash asboblari bilan ta'minlashdir.

Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni yanada rivojlantirishda biologik, agroximik va texnologik jarayonlarning xamma bosqichlari va davrlarini nazorat kilish talab etiladi. Bunda nazorat vositalari va ishlab chiqarishdagi parametrlarni o'lchash juda muxim axamiyatga ega bulib qolmasdan, balki ularsiz maxsulot sifatini boshqirish mumkin bo'lmaydi. Sanoat va qishloq xo'jalik maxsulotlarini kupaytirish va ularning sifatini oshirish, agrosanoat komplekslarida ishlab chiqarishni jadallashtirish, tashkiliy masalalarining ta'sirchan vositasini yaratish uchun, sgandarglashtirish davlat tizimiga tegishli metrologik birlik va megrologik ta'minot xar tomonlama qo'llaniladi.

O'zbekistonda sertifikatlashtirish orgeni yani akkreditlangan sinov laboratoriyalari modernizatsiya qilish, mamlakatga chet ellardan keltirilayotgan mahsulotlar sifatini ham o'rganish va bu borada tegishli zamonaviy asbob-uskunalar taminlash kerak bo'lmoqda bu O'zbekistonning rivojlanishidagi katta xissa qo'shgan bo'ladi.

Masalan 32 ta to'qimachilik korxonasi Oeko-Tex standarti asosida sertifikatlashtirildi. 21 ta korxonalar Yevropa Ittifoqida talab etiladigan "SE" markirovkasini tasdiqlovchi sertifikat oldi.

Shu bilan birga, ishlab chiqarishda, eksport va import jarayonlarida standartlar bilan bog'liq yana ko'plab vazifalar bor. Ayrim tartib-taomillar tadbirkorlarga qiyinchilik tug'dirmoqda

Masalan xalqaro standartlarga, milliy standartlarimiz nomuvoffiq kelayotganligi.

Shu masalalarni hal etish, sohadagi tartiblarni takomillashtirish bo'yicha takliflar muhokama qilindi.

Masalan, bugungi kunda 3 ming 400 turdagi mahsulotga sanitariya-epidemiologik xulosa bilan birga muvofiqlik sertifikatini ham talab etilmoqda.

Sanitariya-epidemiologik xulosa olinadigan mahsulotlar ro'yxatini maqbullashtirish, qo'shimcha muvofiqlik sertifikatini talabini bekor qilish masalasini ko'rib chiqish kerakli masalalardan biridir.

Import mahsulotlar sinovi bojxona rasmiylashtiruv jarayonida amalga oshirilib, bunga 60 kungacha vaqt ketmoqda. Shu bois, bu boradagi hujjatlarni kamida 30 kun oldin bojxona elektron dasturiga joylashtirish tizimini yo'lga qo'yish lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Murodqosimovich, Isroilov Fakhridin, Bozorov Alisher Ganisherovich, and Altmishev Bobur Sunnatiaevich. "METHOD OF DETERMINATION OF STANDARD UNCERTAINTY OF MEASUREMENT MEASURING." *International Engineering Journal For Research & Development* 6.ICDSIIL (2021): 5-5.

2. www.ISO.com - ISO Xalqaro standartlashtirish tashkiloti sayti

УДК: 658.26 658.5

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМА ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Муминов Нажмиддин Шамсиддинович

доктор технических наук, профессор кафедры «Городская инфраструктура» Ташкентского Архитектурно-строительного университета

Назаров Абдукодир Мухаммадиевич

доцент кафедры (PhD) «Биотехнологии, стандартизации и сертификации сельскохозяйственных продуктов» Ташкентского государственного аграрного университета

Юлдашев Абдувахоб

докторант кафедры «Метрологии, стандартизации и системы менеджмента качества» Андижанского Машиностроительного института

***Аннотация:** В статье обосновывается актуальность формирования систем энергоменеджмента, обобщены задачи системы энергоменеджмента на предприятиях, изучены и обоснованы основные принципы ее формирования. Проведен анализ и построена организационная структура системы энергетического менеджмента. Разработан комплекс мероприятий, позволяющих адаптировать разработанную систему к условиям функционирования предприятия. Разработаны этапы оценки результативности и эффективности функционирования системы энергетического менеджмента. Составлен алгоритм проведения оценки системы энергетического менеджмента.*

***Ключевые слова:** энергоменеджмент, энергоменеджмент предприятия, энергоэффективность, система энергетического менеджмента, стандарт ISO 50001, организационная структура, топливно-энергетические ресурсы, системы энергетического менеджмента.*

Annotation: The article substantiates the relevance of the formation of energy management systems, summarizes the tasks of the energy management system at enterprises, studies and substantiates the basic principles of its formation. The analysis was carried out and the organizational structure of the energy management system was built. A set of measures has been developed to adapt the developed system to the operating conditions of the enterprise. The stages of evaluating the effectiveness and efficiency of the energy management system have been developed. An algorithm for evaluating the energy management system has been compiled.

Keywords: energy management, enterprise energy management, energy efficiency, energy management system, ISO 50001 standard, organizational structure, fuel and energy resources, energy management systems.

Аннотация: Мақолада энергия менежменти тизимларини шакллантиришнинг долзарблиги асосланган, корхоналарда энергия менежменти тизимининг вазифалари умумлаштирилган, уни шакллантиришнинг асосий тамойиллари ўрғанилган ва асосланган. Таҳлил асосида энергияни бошқариш тизимининг ташкилий тузилмаси яратилган. Ишлаб чиқилган тизимни корхонанинг иш шароитларига мослаштириш бўйича бир қатор чоратадбирлар ишлаб чиқилган. Энергияни бошқариш тизимининг самарадорлиги ва самарадорлигини баҳолаш бошқичлари ишлаб чиқилган. Энергияни бошқариш тизимини баҳолаш алгоритми тузилган.

Калит сўзлар: энергия менежменти, корхона энергиясини бошқариш, энергия самарадорлиги, энергияни бошқариш тизими, ISO 50001 стандарти, ташкилий тузилма, ёқилги-энергетика ресурслари, энергияни бошқариш тизимлари.

Введение

Повышение энергоэффективности экономики за счет экономии и рационализации потребления энергоресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования является одним из главных стратегических ориентиров Энергетической стратегии республики на период до 2030 г., отмеченных в постановлениях Президента Республики Узбекистан ПП №4422 «Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии» от 19 августа 2022 года и № ПП-57 «О мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году» от 16.02.2023 г.

Одним из аспектов, влияющих на эффективность и продуктивность работы предприятия является энергоменеджмент. Это способ управления энергопотреблением на предприятии, система мер и процедур, целью которой является эффективное энергопотребление и сведение к минимуму утечек и неравномерностей использования энергетических ресурсов, а также комплекс мер, направленных на становление и формирование энергетической политики предприятия.

Важно то, то что эффективный энергоменеджмент на предприятии и надежность энергосистем – это синонимы. Ненадежная система не может использовать энергию эффективно и, наоборот - эффективное энергопотребление не может быть ненадежным.

Мировой опыт демонстрирует повышение энергоэффективности за счет улучшения организационных моментов.

При достаточных объемах производства экономия от 3 до 20% может быть очень существенной, не говоря о том, что эффективный энергоменеджмент на предприятии это

залог правильной работы техники. Неэффективность в энергоменеджменте приводит к сбоям и выходу из строя оборудования.

Высокую степень ответственности за реализацию принципов устойчивого развития и достижение его целевых ориентиров несет деятельность организаций в области их энергетической результативности. В этом отношении наибольшую актуальность приобретает формирование систем энергетического менеджмента.

Рассмотрение системы энергетического менеджмента (СЭМ) через призму представленного определения позволяет сделать вывод, что ее формирование должно происходить в условиях всестороннего учета требований различных субъектов и уровней управления, заинтересованных в повышении энергорезультативности деятельности организаций.

Разработка и внедрение современных систем менеджмента, в том числе и энергетического, должны учитывать все законодательные и нормативные требования, предъявляемые со стороны государственных структур к такому роду деятельности промышленного предприятия

Процесс формирования системы энергетического менеджмента на промышленном предприятии требует разработки соответствующего его целям организационно-методического обеспечения.

Проведенные анализы исследования показали, что в его составе на предприятии необходимо разработать и утвердить:

- организационную структуру,
- систему документации системы энергетического менеджмента,
- программу мероприятий по внедрению системы,
- матрицу ответственности за выполнение мероприятий,
- алгоритм оценки результативности и эффективности системы.

На основе исследования базовых организационных структур (стандартных подразделений промышленных предприятий, более всего вовлеченных в решение вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности) и современных подходов к формированию комитета по энергоменеджменту построена организационная структура системы энергетического менеджмента (рис. 1), рекомендуемая для внедрения на промышленных предприятиях.

Согласно ISO 50001 к документации системы энергетического менеджмента предъявляются специальные требования. Основными документами выступают энергетическая политика предприятия и энергетическое руководство.

При разработке структуры энергоуправления целесообразно максимально приблизить ее к структуре стандарта ISO 50001. Это обеспечит включение в данный документ всех элементов системы энергоменеджмента.

Рис. 1 - Рекомендуемая организационная структура системы энергетического менеджмента промышленного предприятия

Наряду с энергоруководством, необходимо разработать, утвердить и внедрить в постоянную деятельность промышленного предприятия ряд поддерживающих его документов (табл. 1).

Перечень обязательных документов для внедрения системы энергетического менеджмента на промышленном предприятии

Таблица 1

Название документа	Соответствие требованиям ISO 50001
Положение о комитете по энергоменеджменту	П 4.5.4
Энергетическая политика	П 4.3
Положение об энергетическом планировании	П 4.4
Положение об энергетическом анализе	П 4.4.3
Энергетические цели	П 4.4.6
Энергетические задачи	
Положение о системе мотивации работников предприятия за рациональное и эффективное использование энергоресурсов; Положение о порядке формирования, финансирования, реализации и мониторинга мероприятий по энергоменеджменту.	П 4.5.4

Перечень объектов и процессов со значительным энергопотреблением	П 4.5.5
Регламент работы оборудования, с выбором режима работы	
Правила эксплуатации и обслуживания зданий, процессов, систем и оборудования.	П 4.5.7
Положение о закупочной деятельности	П 4.6.3
Положение о внутреннем аудите процессов энергоменеджмента	

Формирование организационной структуры и системы документации соответствует этапу разработки системы энергетического менеджмента. На этапе ее внедрения разработан комплекс мероприятий, позволяющих адаптировать разработанную систему к условиям функционирования предприятия (табл. 2).

Программа мероприятий по внедрению системы энергетического менеджмента на промышленном предприятии

Таблица 2

Мероприятия	Ответственные лица	Временные интервалы 1
Утверждение приказа о внедрении СЭнМ	Наблюдательный совет	Неделя со дня поступления предварительно разработанной СЭнМ
Обучение	Руководитель комитета по энергоменеджменту	В течение двух месяцев с момента утверждения приказа о внедрении СЭнМ
Актуализация энергоуправления, энергетической политики и мероприятий, направленных на внедрение СЭнМ	Руководитель комитета по энергоменеджменту	Не больше двух месяцев с момента окончания проведенного обучения
Утверждение актуализированного комплекта документов	Наблюдательный совет	Неделя со дня поступления актуализированной документации
Доведение утвержденной документации до сведения персонала организации	Руководители структурных подразделений	В течение недели с момента утверждения документации
Пилотное функционирование системы энергоменеджмента	Руководитель комитета по энергоменеджменту	В течение 1-2 кварталов

Разработана матрица ответственности за мероприятия по внедрению системы энергетического менеджмента с учетом рекомендованной организационной структуры. Всю ответственность за выполнение мероприятий несет исключительно руководитель комитета по энергоменеджменту

Общим результатом внедрения и функционирования системы энергетического менеджмента должен быть экономический эффект, следовательно, необходимо выделить этапы оценки результативности и эффективности функционирования системы энергетического менеджмента, направленной на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) (табл. 3)

Этапы оценки результативности и эффективности функционирования системы энергетического менеджмента

Таблица 3

Этапы	Оцениваемые элементы
Оценка инвестиционных проектов	Модернизация оборудования, благодаря которой расход <i>топливно-энергетические ресурсы</i> будет снижаться
Оценка текущей работы оборудования	Мероприятия, направленные па снижение потребления <i>топливно-энергетические ресурсы</i> в условиях текущей работы оборудования: - постоянный контроль энергоэффективного режима работы оборудования; - режимная наладка оборудования; - сокращение потерь энергоресурсов
Оценка культуры потребления <i>топливно-энергетические ресурсы</i>	Учет потребления <i>топливно-энергетические ресурсы</i> по участкам; контроль потребления <i>топливно-энергетические ресурсы</i> по участкам; мотивация персонала

На этом основании представляется целесообразным составить алгоритм проведения оценки системы энергетического менеджмента (рис. 2).

Рис. 2 - Алгоритм проведения оценки результативности и эффективности системы энергетического менеджмента

Этапы с первого по третий можно рассматривать как подготовительные, четвертый - расчетный, пятый - оценочный, шестой направлен на улучшение оценочных показателей

функционирования системы. Использование предложенного алгоритма оценки системы энергетического менеджмента позволит определить мероприятия с наибольшим экономическим эффектом.

Основные выводы и предложения

В целом учеными и специалистами в рассматриваемой области подчеркивается, что система энергетический менеджмент является важным инструментом достижения устойчивости развития организации.

Внедрение организациях системы энергетического менеджмента, отвечающих требованиям современных международных стандартов, создает эффективную систему, обеспечивающую устойчивого развития организации на стратегическом уровне.

Построена модель процесса формирования системы энергоменеджмента промышленного предприятия, базирующаяся на методологии функционального моделирования.

Представлена рекомендуемая организационная структура системы энергетического менеджмента промышленного предприятия, а также комитета по энергоменеджменту и определена его роль в выполнении требований ISO 50001. Обоснованы ключевые положения энергетической политики промышленного предприятия и разработан перечень обязательных документов для внедрения системы энергетического менеджмента на промышленном предприятии. Предложены временные интервалы и ответственные лица за реализацию мероприятия на этапе внедрения системы энергетического менеджмента на промышленном предприятии.

Разработана матрица ответственности за выполнение мероприятий по внедрению системы энергетического менеджмента. Разработан алгоритм проведения оценки результативности и эффективности системы энергетического менеджмента, а также определены оцениваемые элементы.

Список использованной литературы:

1. ISO 50001:2018 "Системы энергетического менеджмента – Требования и руководство по применению". - Ташкент, 2019 г. 40стр.
2. Абрамов Е.И. «Энергоменеджмент как стратегическое направление устойчивого развития организации /Е.И.Абрамов // Стратегическое и проектное управление. – 2012. - № 4. – С. 7-11.
3. Арсеньев Ю.Н. «Энергоменеджмент и мониторинг деятельности субъектов электроэнергетики» / Ю.Н.Арсеньев, Т.Ю.Давыдова, В.С.Минаев // Экономические и юридические науки. – 2014. – № 3-1. – С. 381-388.
4. Бебешев А.Г. «Внедрение системы энергетического менеджмента как основа повышения энергетической эффективности: зарубежный опыт и возможности применения в России» / А.Г.Бебешев // Nauka-rastudent. – 2015. – № 6 (18). – С. 6.
5. Бернер М. С. «Зарубежный опыт мотивации энергосбережения» / М.С.Бернер, А. В.Лоскутов, Д.Б.Понаровкин, А.Н.Тарасова //Энергосбережение. – 2008. – № 3. С. 44-47.
6. «Внедрение систем энергетического менеджмента в соответствии ISO 50001 – требование времени» [Электронный ресурс].:<http://www.gosstandart.gov.by/txt/standarts/iso-50001.pdf>.
7. Н.Ш.Муминов, О.Гайратов, Н.Н.Акобирова «Разработка стандартов для

использования возобновляемых источников энергии как механизм для преодоления диспропорций макроэкономических развитий» республиканский научно-технический журнал «Standart», 2016г. №3. 45-56стр.

УДК: 622.01

GIDROTEXNIKA INSHOOTLARI LOYIHALASH JARAYONIDA SIFAT KO'RSATKICHLARI NAZORATINI AVTOMATLASHTIRISHDA KVALIMETRIYA USULLARINI QO'LLASH

Kuchkarova Dilarom Fayzullayevna

t.f.d., professor “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti

Suyunov Shaxzod G‘ulom o‘g‘li

Tayanch doktorant “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti

Ismatov Baxtiyor Sa‘dulla o‘g‘li

Tayanch doktorant “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti

***Annotatsiya:** Mahsulotlar, jarayonlar va xizmatlar sifati muammosi doimo dolzarb bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib qolmoqda. Ilmiy-texnika taraqqiyotining yutuqlari va iste‘molchilar talablariga mos keladigan loyiha sifati uning raqobatbardoshligini belgilaydi. Sifatni samarali boshqarish uchun uning miqdorini aniqlash kerak. Sifatni baholashning miqdoriy usullari haqidagi fan kvalimetriya deb ataladi. Kvalimetriya fanini Respublikamizda suv muammosi juda keskin turgani uchun gidrotexnika inshootlarini loyihalashda qo‘llash juda o‘rinlidir.*

Kvalimetriya sifat menejmenti va boshqaruv faoliyatining tegishli masalalari bo‘yicha qarorlarni asoslash uchun foydalaniladigan sifatni baholashning miqdoriy usullarini o‘z ichiga oladi.

***Kalit so‘zlar:** Sifat, ob‘ekt, jarayon, ekspluatatsiya, omil, kvalimetriya, nazariya, ekspert, kompetentlik, konformizm, kanal.*

***Аннотация:** Проблема качества продукции, процессов и услуг всегда была и остается актуальной. Достижения научно-технического развития и качество проекта в соответствии с требованиями потребителей определяют его конкурентоспособность. Чтобы эффективно управлять качеством, необходимо его количественно оценить. Использование науки квалиметрии при проектировании гидротехнических сооружений весьма целесообразно, поскольку водная проблема в нашей республике стоит очень остро. В данной статье рассмотрены квалиметрические методы, которые включают количественные методы оценки качества, используемые для обоснования решений по управлению качеством и смежным вопросам управленческой деятельности.*

***Ключевые слова:** Качество, объект, процесс, эксплуатация, фактор, качественный, теория, эксперт, компетентность, соответствие, канал.*

***Abstract:** The problem of the quality of products, processes and services has always been and remains relevant. The achievements of scientific and technical development and the quality of the*

project in accordance with the requirements of consumers determine its competitiveness. In order to effectively manage quality, it is necessary to quantify it. The science of quantitative methods of quality assessment is called qualimetry. It is very appropriate to use the science of qualimetry in the design of hydrotechnical structures because the water problem is very acute in our Republic.

Qualimetrics includes quantitative methods of quality assessment used to base decisions on quality management and related issues of management activities.

Keywords: *Quality, object, process, exploitation, factor, qualitative, theory, expert, competence, conformity, channel*

Kirish: Gidrotexnika inshootlarini loyihalash evolyutsiyasini tahlil qiladigan bo‘lsak XIX va XX asr birinchi yarmida loyihalash qog‘oz va qalamda loyihalangan va o‘z o‘rnida juda mashaqqatli mehnatni talab qilgan. XX asr ikkinchi yarmida loyihalash jarayoniga kompyuter texnologiyasi kirib keldi va mehnat kuchi sezilarli darajada kamaydi. Lekin qurilgan inshootlardagi muammolarni va sifat darajasini ko‘z bilan ko‘rishimiz mumkin. Hozirda loyihalash jarayoni to‘liq raqamli texnologiyalar asosida olib borilmoqda. Ushbu maqolada gidrotexnika inshootlari loyihalash jarayoniga ekspert baholash usulini qo‘llash orqali loyiha sifatini tubdan o‘zgartirish yoritilgan.

Muammoning o‘rganilganlik darajasi: Kvalimetriyada mahsulotlar sifatini baholash uchun zarur bo‘lgan asosiy parametrlardan biri bu mahsulot og‘irlik koeffitsienti bo‘lib, u shu mahsulotning ahamiyatini belgilaydi. Ushbu ko‘rsatkichni quyidagi usullar yordamida baholash mumkin: [1]

1. Narx usuli.
2. Ehtimoliylik usuli.
3. Ekspert usuli.
4. Aralash usuli.

Ko‘p mezonli muammoda ko‘rsatkichlarning nisbiy ahamiyati koeffitsientlari haqida ma‘lumot olish uchun ekspert baholash usulidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ekspert baholash usulining mohiyati xulosalarni miqdoriy baholash va ularning natijalarini qayta ishlash bilan muammoni ekspertlar tomonidan tahlil qilishni oqilona tashkil etishdan iborat. Muammoning yechimi sifatida ekspertlar guruhining umumlashtirilgan fikri qabul qilinadi. [1]

Muammolar to‘plamini ikki guruhga bo‘lish mumkin: 1) yetarli axborotga ega, 2) yetarli axborot ega bo‘lmagan muammolar. Bu shuni anglatadiki, **birinchi guruh muammolarini** hal qilish uchun zarur bilim va tajribaga ega ekspertlar mavjud. Shu sababli ushbu muammolarni yechishda, ekspertlar yuqori sifatli manbalar va ma‘lumotlarni aniq miqdoriy o‘lchovchisi hisoblanadi. Ushbu gipotezadan kelib chiqqan holda, bir guruh ekspertlarning umumlashtirilgan fikri ularning individual mulohazalari o‘rtacha hisobda aniqlanadi va optimal yechim bo‘la oladi.

Ikkinchi guruh muammolarga kelsak, endi ekspertlarni yetarlicha aniq o‘lchovchilari deb hisoblash mumkin emas. Bitta ekspertning fikri boshqa barcha ekspertlarning fikridan ancha farq qilsada u to‘g‘ri bo‘lishi mumkin. Ikkinchi guruh muammolarini yechishda so‘rovnoma natijalarini qayta ishlashni o‘rtacha hisoblash usullariga asoslanishi mumkin.

Ekspert baholash usuli prognozlash, xizmat ko‘rsatish va rejalashtirishda, ishlab chiqarishni standartlashtirish, innovatsion texnologiyalarni tanlash, mahsulot sifatini baholash va boshqa muammolarni yechishda qo‘llaniladi.

Gidrotexnika inshootlarini baholash jarayonida ekspert baholash usulini qo‘llash uchun ekspertlarni tanlash, so‘rovnoma o‘tkazish va uning natijalarini qayta ishlash masalalarini ko‘rib chiqish kerak.

Maqsad: Hozirgi kunda yangi ammo to'liq rivojlangan kvalimetriya fani o'rganilib kvalimetriya usullarini gidrotexnika inshootlari loyihalash jarayoniga qo'llash orqali gidrotexnika inshootlari loyihalashini raqobatbardosh va qo'yilgan talablarga to'liq mos keladigan darajaga olib chiqish maqsad qilib olingan.

Asosiy qism: *Ekspertlarni tanlash* - miqdoriy va sifat jihatidan ekspertlarni tanlash muammoning kengligi, baholashning ishonchliligi, ekspertlarning xususiyatlari va resurs xarajatlarini tahlil qilish asosida amalga oshiriladi. Yechilayotgan muammoning kengligi ekspertizaga turli darajadagi ekspertlarni jalb qilish zarurligini belgilaydi. Ekspertlarning minimal soni muammoni hal qilishda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan turli kriteriyalar va yo'nalishlar soni bilan belgilanadi. [2]

Ekspertlar kengashi baholarining ishonchliligi alohida ekspertlarning bilim darajasiga va a'zolar soniga bog'liq. Agar ekspertlar yetarlicha aniq o'lchovchilar deb hisoblasak, mutaxassislar soni ortib borishi bilan ekspertlar bahosining ishonchliligi ortadi.

Ekspertiza o'tkazish uchun ketadigan xarajatlar ekspertlar soniga proporsionaldir. Ekspertlar sonining ko'payishi bilan guruhni shakllantirish, so'rov o'tkazish va uning natijalarini qayta ishlash bilan bog'liq vaqt va moliyaviy xarajatlar oshadi. Shunday qilib, ekspertiza ishonchliligini oshirish xarajatlarning oshishi bilan bog'liq. Ayni davrdagi loyihani baholashga ajratilgan moliyaviy resurslar ekspertlar guruhining maksimal sonini cheklaydi.

Ekspertlar sonini pastdan va yuqoridan baholash guruhdagi ekspertlarning umumiy soni chegaralarini aniqlash imkonini beradi.

Ekspertlar guruhining xususiyati mutaxassislarning quyidagi individual xususiyatlaridan kelib chiqadi: kompetentsiya, ijodkorlik, ekspertizaga munosabat, konformizm, konstruktiv fikrlash, jamoa bilan birga ishlash, o'z-o'zini tanqid qilish. Har bir ekspertni yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlarga asosan sifat jihatidan baholanadi. Hozirda bir qator xususiyatlar uchun miqdoriy baholarni kiritishga harakat qilinmoqda.

Kompetentlik - bu ma'lum bir sohada mutaxassisning bilim va tajriba darajasi. Mutaxassisning faoliyatini samarali tahlil qilish, jahon ilm-fani va texnikasi yutuqlari bilan tanishganlik darajasi, muammolar va rivojlanish istiqbollari baholash asosida kompetentsiyani aniqlash mumkin. Qobiliyat darajasini miqdoriy baholash uchun mutaxassisning fikrini hisobga olgan holda kompetentsiya koeffitsienti qo'llaniladi.

Ijodkorlik - bu ijodiy muammolarni hal qilishga yondashish qobiliyati. Hozirgi vaqtda ekspertlar faoliyatini o'rganishga asoslangan sifatli xulosalardan tashqari, ushbu xususiyatni baholash bo'yicha takliflar mavjud emas.

Konformizm - bu boshqaruvchining fikriga ta'sir qila olish. Konformizm ko'pincha ochiq munozaralarda o'zini yaxshi namoyon qila oladi. Boshqaruvchi bildirilgan fikrlar orasida yuqori darajada muvofiqlik darajasiga ega bo'lgan fikrlarni qo'llab quvvatlaydi.

Ekspertizaga munosabat - berilgan muammoni hal qilishda mutaxassis tomonidan berilgan baholar juda muhim. Mutaxassislarning o'z vazifalarini bajarishida haddan tashqari bandligi va boshqa omillar, mutaxassislarning muammoni hal qilishga salbiy yoki passiv sezilarli ta'sir qiladi. Shuning uchun ekspertga imtihonda ishtirok etish rejalashtirilgan ish sifatida qaralishi kerak.

Konstruktiv fikrlash - bu fikrlashning pragmatik jihati hisoblanadi. Mutaxassis amaliy echimlarni taqdim etishi kerak. Ekspert baholashini o'tkazishda muammoni hal qilishning real imkoniyatlarini hisobga olish juda muhimdir.

Jamoa bilan birga ishlash – bu ochiq munozaralar o‘tkazishda juda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Jamoadagi inson xulq-atvori etikasi ko‘p hollarda ijobiy psixologik muhitni yaratishga va shu bilan muammoni hal qilishning muvaffaqiyatiga sezilarli ta’sir qiladi.

Mutaxassisning o‘zini o‘zi tanqid qilishi uning malaka darajasi o‘z-o‘zini baholashda, shuningdek ko‘rib chiqilayotgan muammo bo‘yicha qaror qabul qilishda namoyon bo‘ladi.

Mutaxassisning sanab o‘tilgan xususiyatlari ekspertiza natijalariga ta’sir qiluvchi zarur fazilatlarni yetarlicha tavsiflaydi. Biroq ularni tahlil qilish ma’lumot to‘plash va o‘rganish uchun juda mashaqqatli va ko‘p vaqt talab qiladigan mehnatni talab qiladi. Bundan tashqari qoida tariqasida ekspertning ayrim xususiyatlari ijobiy baholanadi, ba’zilari esa - salbiy. Muammo, xususiyatlarni muvofiqlashtirish va ularning sifatleri nomuvofiqligini hisobga olgan holda mutaxassislarni tanlashda yuzaga keladi. Bundan tashqari, qanchalik ko‘p xususiyatlar hisobga olinsa nima muhimroq va mutaxassis uchun maqbul bo‘lgan xususiyatni hal qilish shunchalik qiyin bo‘ladi. Bu qiyinchilikni bartaraf etish uchun, bir tomondan, uning eng muhim fazilatlarini hisobga oladigan, ikkinchi tomondan uni bevosita o‘lchash imkonini beradigan mutaxassisning umumlashtirilgan tavsifini shakllantirish kerak. Bunday xususiyat sifatida biz ekspert xulosalarining ishonchliligini qabul qilishimiz mumkin, bu esa uni “o‘lchov vositasi” sifatida belgilaydi. Shu bilan birga, bunday umumlashtirilgan xarakteristikani qo‘llash mutaxassisning muammolarni hal qilishda orttirgan tajribasi haqida ma’lumotni talab qiladi. Ba’zi hollarda bunday ma’lumotlar mavjud bo‘lmasligi mumkin. Mutaxassis baholarining ishonchliligi quyidagi formula yordamida miqdoriy baholanadi. [3]

$$D_i = \frac{N_i}{N}, \quad (i = \overline{1, m}), \quad (1)$$

Bu yerda N_i -ekspert yechim bergan muvofiqligi amaliyotda tasdiqlangan holatlar soni, N – masalani hal qilishda i -ekspert ishtirok etgan holatlarning umumiy soni.

Har bir ekspertning butun guruh baholarining ishonchliligiga nisbiy hissasi quyidagi formula bilan aniqlanadi. [4]

$$D_i^{OTH} = \frac{D_i}{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m D_i} \quad (2)$$

bu yerda m - guruhdagi ekspertlar soni.

Maxraj - ekspert guruhining o‘rtacha ishonchliligi.

Ekspert baholash usuli haqida ma’lumotlar ko‘rib chiqildi keyingi bosqichda ushbu usulni gidrotexnika inshootlari turlari bo‘yicha (Damba, kanal, akveduk va boshqalar) loyihalarini qurilish ishlari boshlanishidan avval ekspert baholash usuli orqali baholash va prognoz qilish mumkin.

Misol: Kanal loyahasini loyihalashda profiliga (trapetsiyasimon, aylanasimon, to‘g‘ri to‘rtburchaksimon va hokazolar) asosan kanallar farqlanadi. Qurilishi mo‘ljallangan kanalni 3 xil variantda loyihalab bu variantlarni ekspert baholash usuli orqali eng optimali topiladi.

Birinci variant. Chizmadan ko‘rinib turibdiki kanal profili trapetsiyasimon, bu loyihani ekspertlar tahlil qilib sifat ko‘rsatkichlariga asosan o‘z baholarni berishadi. Ekspertlar tomonidan berilgan baholar jamlanib o‘rta qiymat topiladi va shu o‘rta qiymat loyihaning muayyan sifat ko‘rsatkichi bo‘yicha og‘irlik koeffitsienti bo‘lib xizmat qiladi. Bu jarayon har bir sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha takrorlanadi. Barcha sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha baholagandan keyin ikkinchi loyiha baholanadi. Uchinchi variant ham baholagandan keyin uchchala variant solishtiriladi. [5]

Ikkinchi variant. Chizmadan ko‘rinib turibdiki kanal profili aylanasimon

Uchinchi variant. Chizmadan ko'rinib turibdiki kanal profili to'g'ri to'rtburchaksimon

Sifat ko'rsatkichlari jadvali

No	Sifat ko'rsatkichlari	1-variant	2-variant	3-variant
1.	Loyihaning narxi.	8	6	6
2.	Samaradorli	8	8	8
3.	Mustahkamligi.	8	6	4
4.	Xizmat qilish muddati.	8	8	8
5.	Qurilish materiallari.	8	8	8
6.	Ta'mirlash muammosi.	8	4	4
7.	Xavfsizligi.	8	6	4
8.	Qurilish muddati.	8	4	4
9.	Suv xo'jaligi tizimida kompleks masalalarni hal qila olishi.	8	8	8
10.	Hududning sanitariya sharoitlariga javob berishi.	8	8	8
11.	Ekspluatatsiya qilishga qulayligi.	8	6	4
12.	Tashqi ta'sirlarga chidamliligi.	8	6	4
13.	Filtratsiya	6	6	6
14.	Statik holati	6	6	6
	Jami	108	90	82

Ucha loyihani sifat ko'rsatkichlariga asosan berilgan baholarini yuqoridagi jadvaldan ko'rishimiz mumkin. Berilgan og'irlik koeffitsientlaridan ko'rinib turibdiki birinchi loyiha optimal loyiha. Bu loyihani tasavvur qilishda muammolar yuzaga kelmasligi uchun 3D modeli ham yasab chiqildi. Keyingi bosqichda ekspertlarning berilgan baholari qanchalik ishonchligini hisoblab chiqiladi. [6]

Optimal deb topilgan birinchi loyiha 3D modeli.

Xulosa. Gidrotexnika inshootlari loyihasini baholashda ekspert baholash usulini qo'llash loyiha sifatini sezilarli darajada o'zgartiradi. Gidrotexnika inshootlari loyihasini ekspert baholash usuli orqali baholashda ekspertlarni ham keltirib o'tilgan mezonlar bo'yicha baholash baholash jarayonini sifat darajasini oshiradi va yetarlicha ekspertlarni jalb qilishda alohida ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Л.В. Макарова, Р.В. Тарасов. Квалиметрия, Пенза 2016, 168 б.
2. Чекмарев А.Н. Квалиметрия и управления качеством часть 1. САМАРА Издательство СГАУ 2010, 172 б.
3. Стрековцова Т. А. Анализ методов квалиметрии, "Экономика и социум" №2(11) 2014, 3 б.
4. М.Н. Подольская. Квалиметрия и управления качеством часть 2. Тамбов Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ 2011" 96 б.
5. "Gidrotexnika inshootlarini loyihalash" Bakiyev M., Majidov I., Nosirov B., Xo'jaqulov R., Saidov I. "Fan va texnologiya" nashriyoti Toshkent 2013-yil, 429 b.
6. "Amaliy geometriya" D.F. Kuchkarova A.A. Qaxharov Toshkent-2021, 208 b.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ: ПУТЬ К БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

к.т.н. доц. Марышева Л.Т., к.т.н. доц. Латипова Н.Х.

Ташкентский университет информационных технологий Мухаммада аль-Хорезми

***Аннотация:** Статья "Стандартизация в информационных технологиях: Путь к безопасности и эффективности" посвящена анализу роли стандартов в области информационных технологий и их значению для обеспечения безопасности, повышения эффективности и улучшения качества ИТ-услуг. В работе рассматриваются основные международные и национальные стандарты, актуальные для современного цифрового*

мира, включая ISO, IEEE и другие. Уделяется внимание тому, как стандартизация способствует снижению рисков, упрощению интеграции различных систем и устройств, а также созданию надежной инфраструктуры.

Ключевые слова: стандартизация, качество качества IT-услуг, международные стандарты, национальные стандарты, информационные технологии.

В эпоху быстроразвивающихся технологий и растущих угроз кибербезопасности, стандартизация в области информационных технологий (ИТ) становится особенно актуальной. Стандарты представляют собой свод правил и рекомендаций, которые помогают организациям обеспечивать безопасность, повышать эффективность процессов и улучшать качество оказываемых услуг. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты стандартизации в ИТ, её влияние на безопасность и эффективность, а также вызовы, с которыми сталкиваются организации при внедрении стандартов.

1. Понятие стандартизации

Стандартизация в информационных технологиях охватывает разработку, внедрение и поддержание стандартов, касающихся программного и аппаратного обеспечения, сетевых протоколов, безопасности данных и прочих аспектов. Основные цели стандартизации включают:

- Снижение рисков и дублирования усилий;
- Улучшение интероперабельности систем;
- Обеспечение совместимости программного обеспечения;
- Повышение эффективности и качества процессов.

Стандарты могут быть разработаны как на национальном, так и на международном уровне. К числу наиболее известных стандартов в ИТ можно отнести ISO/IEC 27001 (системы управления информационной безопасностью) и IEEE 802.11 (стандарты для беспроводных сетей).

2. Важность стандартизации для безопасности

Одной из основных функций стандартизации является обеспечение безопасности информационных систем. Как показывает практика, организации, внедряющие стандарты, обычно имеют более высокий уровень защиты от киберугроз. Стандарты способствуют:

➤ Установлению базовых требований к безопасности: Например, ISO/IEC 27001 определяет требования к созданию, внедрению и поддержанию системы управления информационной безопасностью (СУИБ), что помогает организациям структурировать подход к рискам.

➤ Нормализации процессов реагирования на инциденты: Стандарты, такие как NIST SP 800-61, обеспечивают рекомендации по обработке инцидентов, что позволяет организациям быстро реагировать на угрозы и минимизировать ущерб.

➤ Гармонизации политики безопасности: Стандартизация позволяет различным организациям следовать единым правилам и протоколам, что упрощает взаимодействие и совместимость между различными системами.

3. Эффективность процессов и внедрение стандартов

Стандартизация также способствует повышению эффективности операционных процессов. Когда организации следуют установленным стандартам, это позволяет:

➤ Сократить время и затраты на разработку и внедрение новых технологий. Организации могут черпать из уже существующих решений, а не разрабатывать собственные с нуля.

➤ Упрощение обучения сотрудников. Наличие единого набора стандартов облегчает рисование обучающих программ и методик, что приводит к более быстрому усвоению нового персоналом.

➤ Повышение качества услуг: Стандарты помогают установить явные критерии и методы оценки услуг, что позволяет улучшать их качество и удовлетворенность клиентов.

4. Вызовы при внедрении стандартов

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение стандартов в организациях может сталкиваться с рядом проблем, включая:

➤ Сопротивление изменениям: Сотрудники и руководство могут проявлять сопротивление к изменениям, особенно если внедрение стандартов требует значительных усилий и ресурсов.

➤ Сложность адаптации: Быстрое развитие технологий может затруднить адаптацию существующих стандартов к новым условиям и вызовам.

➤ Отсутствие поддержки со стороны руководства: Успешное внедрение стандартов требует активной поддержки и участия руководства, что не всегда осуществляется.

5. Будущее стандартизации в ИТ

В условиях постоянного развития технологий и появления новых угроз, стандартизация в ИТ будет только развиваться. Предстоящие тенденции включают:

Увеличение внимания к вопросам безопасности: С ростом числа кибератак ожидается, что новые стандарты будут акцентировать внимание на безопасности данных и конфиденциальности.

Разработка стандартов для новых технологий: С появлением технологий, таких как блокчейн, интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект, возникнет необходимость в создании новых стандартов, учитывающих их особенности.

Международное сотрудничество: Для решения глобальных проблем безопасности и стандартов требуется международное сотрудничество. Организации, такие как ISO и IEEE, становятся все более важными в этом контексте.

Стандартизация в информационных технологиях является важным инструментом для обеспечения безопасности и повышения эффективности. Несмотря на возможные вызовы при внедрении стандартов, их преимущества заметны и очевидны.

Как организации будут продолжать адаптироваться к меняющимся условиям и новым технологиям, стандартизация станет основой для построения безопасной и эффективной ИТ-инфраструктуры.

Инвестиции в стандарты — это инвестиции в будущее, в котором технологии смогут работать безопасно и эффективно, обеспечивая надежную защиту данных и высокое качество услуг для пользователей.

Список использованной литературы

1. Матякубова П.М., Кулуев Р.Р., Шеина Н.Е. “Метрология и стандартизация. Учебное пособие. Т.: 2023 год

2. Аммар Граус. Прикладная метрология для машиностроения. Великобритания и США компанией ISTE Ltd. 2011, 670 страниц.

3. Исматуллаев П.Р., Кадирова Ш.А., Джаббаров Х.Ш. Учебник "Основы метрологии". «Капли мысли». 2020 год. - 411 с.
4. Исматуллаев П.Р., Матякубова П.М., Тураев Ш.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник. «Лиссон-пресс», Ташкент, 2015. -423 с.
5. Абдувалиев А.А., Латыпов В.Б., Умаров А.С. я доктор Базовая стандартизация, метрология, сертификация и контроль качества. - Т.: НИИСМиС, 2007. - 555 с.
6. Исматуллаев П.Р., Кодирова Ш.А. Основы метрологии. Методическое пособие. Ташкент, изд-во «Тафаккур», 2012. -304 с.

AVTOHALOKATLARNI OLDINI OLISHDA AVTOMOBIL YO‘LLARIDAGI VIDEOKUZATUV XIZMATLARINI SERTIFIKATLASHTIRISHNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Ergashov Baxodir Abdumuxtor o‘g‘li

NamMQI, Mexanika muxandisligi kafedrasida o‘qituvchisi

Akbarov Alisher Normatjonovich

NamMQI, Mexanika muxandisligi kafedrasida dotsenti

Аннотация: ushbu maqolada avtomobil yo‘llarida videokuzatuv xizmatlarini joriy qilishning maqsadlari, vazifalari, bu tizimni joriy qilishda tizim elementlariga qo‘yiladigan talablar, kamchiliklar va ularni bartaraf etish usullari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Калит so‘zlar: videokuzatuv tizimi, buriluvchan videokamara, avtomatlashtirilgan ish stansiyalari, intellektual transport tizimi.

Аннотация: в данной статье представлена информация о целях и задачах внедрения услуги видеонаблюдения на автомобильных дорогах, требованиях к элементам системы при внедрении этой системы, недостатках и путях их устранения.

Ключевые слова: система видеонаблюдения, вращающаяся видеокамера, автоматизированные рабочие места, интеллектуальная транспортная система.

Abstract: this article provides information about the goals and tasks of introducing video surveillance services on highways, the requirements for the system elements during the implementation of this system, shortcomings and ways to eliminate them.

Key words: video surveillance system, rotating video camera, automated workstations, intelligent transport system.

Videokuzatuv tizimi boshqa intellektual transport tizimining quyi tizimlari ishlashini ta'minlash, avtomobil yo'llarini saqlash va harakat ishtirokchilarini zarur videoma'lumotlar bilan ta'minlash uchun zarur bo'lgan joriy videoma'lumotlarni yig'ish, nazorat qilish, qayta ishlash, tahlil qilish, saqlash va uzatish uchun mo'ljallangan tizimdir.

Qoidabuzarliklarni baholash uchun eng yangi video ma'lumotlarini olish ta'minlanishi kerak. Buning uchun maxsus texnika, avariya xizmatlarini o'z vaqtida chaqirish, shuningdek, yo'lning tozalanishini nazorat qilish maqsadida yo'l holatini vizual aniqlash uchun yo'nalish bo'ylab transport holati aniqlanadi. Marshrut bo'ylab meteorologik sharoitlar tahlil qilinadi. Tirbandlik, yo'l-transport hodisalari, bepul to'xtash joylari mavjudligi va yo'l infratuzilmasi elementlarining holati haqidagi ma'lumotlar talab darajasida keltirilishi lozim.

Videokuzatuv tizimlarining asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

- yo‘l va transportning hozirgi holati to‘g‘risida foto va video ma’lumotlar yaratish;
- axborotni videoyozuvga olish va arxivlash;
- qo‘lda boshqariladigan buriluvchan videokamara (aylantirish, tasvirni masshtablash);
- buriluvchan videokameralarini avtomatik boshqarish: videokameralar (oldindan o‘rnatilgan) o‘rnatish uchun oldindan belgilangan sxemani tashkil qilish va kameralarni muayyan sharoitlarda ushbu sxemaga qo‘lda va/yoki avtomatik ravishda o‘tkazish imkoniyati;
- buriluvchan videokameralari yordamida oldindan o‘rnatilgan sozlamalarni avtomatik ravishda chetlab o‘tish (patrullik qilish) imkoniyati;
- quyi tizim foydalanuvchilarining vakolatlarini chegaralash;
- videokuzatuv tizimi hodisalari asosida kameralardan video oqimlarni yozib olish uchun sozlamalarni o‘rnatish imkoniyati;
- axborotni qayta ishlash, boshqaruv markazi va tizimning markaziy apparat-dasturiy kompleksiga uzatish;
- tasvirlarni videokameralardan tizimning avtomatlashtirilgan ish stansiyalariga va axborotni namoyish qilishning kollektiv vositalariga (video devorlar, monitorlar va boshqalar) chiqarish;
- kadrma-kadr va oqimli video tasvirlarni taqdim etish imkoniyati;
- videokameralardan tasvirlarni ko‘rish uchun dasturlash ketma-ketligi;
- boshqaruv markazidan videokameralarning termal korpuslarining oynalarini yuvish va tozalash rejimlarini nazorat qilishni ta‘minlash;
- texnik nosozlik yoki buzg‘unchilik tufayli video signal yo‘qolganda signal berish;
- foydalanuvchi so‘rovlari bo‘yicha kuzatuv kameralaridan video tasvirlarni taqdim etish imkoniyati;
- Intellektual transport tizimining boshqa quyi tizimlariga, avariya holatlarini bartaraf etish xizmatlariga, yo‘l xodimlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, internet saytlari va boshqa ommaviy axborot vositalariga videoma’lumotlarning ruxsat etilgan uzatilishini ta‘minlash;
- videotahlil hodisalariga javob berish (signallar/hodisalar/tetiklangan datchiklar va video tahlillar asosida avtomatlashtirilgan ish stantsiyasiga video tasvirlarni chiqarish);
- videoma’lumotlarni standart formatlarga eksport qilish imkoniyati;
- tegishli va tashqi axborot tizimlari bilan o‘zaro aloqalar.

Videokuzatuv tizimini yaratishning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- kundalik hayotda va favqulodda vaziyatlarda yo‘llarda xavfsizlik darajasini va vaziyatni boshqarish sifatini oshirish;
- intellektual transport tizimi foydalanuvchilari, birinchi navbatda, boshqaruv markazlari operatorlari, ekspluatatsion xizmatlar va haydovchilarning yo‘l harakati holatidan xabardor bo‘lishini ta‘minlash.

Belgilangan maqsadlarga yo‘llardagi operativ holat to‘g‘risidagi videoma’lumotni o‘z vaqtida olish, axborot arxivlari tahlili asosida voqealar rivojini rekonstruksiya qilish imkoniyatini ta‘minlash, hodisa va favqulodda vaziyatlarda harakat qilish vaqtini qisqartirish orqali erishilmoqda.

Videokuzatuv tizimining umumiy samaradorligi quyidagi ko‘rsatkichlar bilan tavsiflanadi:

- taqdim etilgan ma’lumotlarning sifati (HDTV standartlariga muvofiqligi va hal qilinayotgan muammoga mos keladigan videokamera o‘lchamlari);
- yo‘lning nazorat qilinadigan qismini videokuzatuv bilan qamrab olishning to‘liqligi;

- videokuzatuv quyi tizimi va harakatni boshqarish xizmatlari resurslarining integratsiyalashuv darajasi; xavfsizlik va favqulodda vaziyatlar xizmatlari; operativ xizmatlar; transport faoliyatini nazorat qilish va nazorat qilish organlari;
- kiruvchi videoaxborotni tahliliy qayta ishlashning to‘liqligi va sifati;
- videoma'lumotni indekslash va turli xil tahliliy modullar tomonidan keyinchalik qayta ishlash uchun metama'lumotlarni yaratish;
- kerakli videoma'lumotlarni o‘z vaqtida yetkazib berish.

Avtomatlashtirish ob'ektining xarakteristikalarini

Yo'l uchastkalarida videokuzatuv ushbu uchastkalarda o'rnatilgan mahalliy ITS doirasida amalga oshiriladi.

Videokuzatuv tizimining texnik vositalari majmuasiga quyidagilar kiradi:

- Mahalliy boshqarish markazi, Vaziyatni boshqarish markazi, shu jumladan videokuzatuv tizimini boshqarish serverlari;
- qayd serverlari, dastur serverlari, ma'lumotlar bazasi serverlari, saqlash tizimlari;
- avtomobil yo'llarida o'rnatilgan periferik texnik jihozlar - PTZ va statsionar videokameralar, shuningdek mobil videokameralar;
- agar kerak bo'lsa, uchuvchisiz uchish apparatlari.

Videokuzatuv tizimining texnik vositalari majmuasi kechayu kunduz ishlashini taminlanadi. Serverlari kerakli mikroiklimga ega quruq, isitiladigan xonalarda ishlashi va GOST 15150 standarti talablariga ko'ra belgilanadi. Tizimning periferik texnik vositalari iqlim va ob-havo omillari, shuningdek, turli agressiv ekologik omillar ta'sirida tashqi sharoitda (tashqi havoda) ishlashi kerak. Periferik uskunalari GOST R 51558-2014 ga muvofiq vandalizm va ruxsatsiz kirishdan himoyalanganadi. Shu bilan birga, himoya texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash vaqtida texnik xodimlarga kirish uchun muammo yaratmasligi kerak.

1-rasm. Avtomobil yo'liga o'rnatilgan kameraning kuzatuv zonasi.

Uchuvchisiz uchish apparatining ishlashi real vaqt rejimida yo'l harakati holatini kuzatish uchun zarur bo'lganda amalga oshiriladi. Texnik vositalar nazorat va videokuzatuv kanallarini sozlash va sozlash imkoniyati bilan kunning istalgan vaqtida uchuvchisiz uchish apparatining uzluksiz ishlashini ta'minlanadi.

Videokuzatuv tizimining tuzilishi va ishlashiga qo'yiladigan talablar ob'ektni ishlatish jarayonida odamlarning hayoti va sog'lig'i xavfsizligini ta'minlash uchun O'zbekiston Respublikasi

hududida amaldagi talablar, normalar va qoidalar tizim texnologik va texnik talablarga javob berishi kerak.

Tizim funktsionallikni yanada kengaytirish va turli ishlab chiqaruvchilarning uskunalari bilan integratsiyalashuvni ta'minlaydigan ochiq arxitekturaga ega bo'lishi kerak (periferik qurilmalar va intellektual transport tizimining boshqa quyi tizimlari o'rtasida ma'lumot almashish uchun ochiq protokollarga ega).

Tizim quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak:

- portativlik (turli apparat va dasturiy platformalarda ishlash imkoniyati);
- o'zaro muvofiqlik (boshqa arxitekturaga ega tizimlar bilan o'zaro aloqada bo'lish qobiliyati);

- masshtablilik (dasturiy ta'minotni yangilamasdan kengaytirish imkoniyati);

- telekommunikatsiya tarmog'i orqali yangilash va kengaytirish imkoniyati.

Magistral yo'llardagi videokameralarga qo'yiladigan talablar.

Intellektual transport tizimi "Videokuzatuv" quyi tizimining barcha videokameralari quyidagi talablarga javob berishi kerak:

- uskuna 24/7/365 rejimida foydalanish uchun mo'ljallangan ishlab chiqaruvchining rasmiy mahsulot qatori bo'lishi kerak;

- asbob-uskunalar kadrlar tezligi sekundiga kamida 25 kadr bo'lgan videoni ta'minlashi kerak, kadrning tomonlar nisbati kadr kengligi kamida 1,6 kvadrat balandligi bo'lgan shartga mos kelishi kerak;

- asbob-uskunalar kadrlar tezligi sekundiga kamida 25 kadr bo'lgan videoni ta'minlashi kerak, kadrning tomonlar nisbati kadr kengligi kamida 1,6 kvadrat balandligi bo'lgan shartga mos kelishi kerak;

- uskuna xavfsizlik tizimlariga kiritilgan uskunalari va dasturiy ta'minotning o'zaro ta'siri uchun kamida bitta ochiq xalqaro standartlashtirilgan protokolni qo'llab-quvvatlashi va videokameraning boshqaruv tizimlari bilan o'zaro ta'sirining quyidagi jihatlari mos kelishi kerak yoki Ushbu protokol yordamida video yozish: tarmoq interfeysini sozlash, tarmoqdagi qurilmalarni aniqlash, uskunaning ishlash profillarini boshqarish, oqimli media ma'lumotlarini sozlash, agar mavjud bo'lsa, PTZ drayverini boshqarish, uskunaga o'rnatilgan va uning platformasiga yuklangan tahlillardan hodisalarni qayta ishlash, himoya (kirishni boshqarish, shifrlash), mahalliy saqlash, ma'lumotlarni qidirish va olish. Amaldagi asbob-uskunalar tomonidan ushbu protokolni qo'llab-quvvatlash xavfsizlik tizimlari uchun ushbu standartni ishlab chiqish uchun mas'ul tashkilotning ochiq peycax-dagi nashri bilan tasdiqlanishi kerak;

- uskuna tasvirni H.264, MJPEG yoki undan kam bo'lmagan talablarni belgilovchi boshqa standartlarga muvofiq amalga oshiriladi. Uskunada aqlli video oqimini siqish funksiyasi bo'lishi kerak. Video oqimini kamaytirishning barcha usullari videokameraga birlashtirilgan bo'ladi. Uskuna ko'rilayotgan ob'ektning o'lchamini piksellarda aniqlaydigan maxsus piksel hisoblagich funksiyasini qabul qiladi. Uskuna IP-manzilni filtrlashni amalga oshiradi va kamida uch xil darajadagi parol bilan himoyalanaadi. Uskuna noyob nom va parol bilan administrator huquqiga ega ikkinchi (zaxira) foydalanuvchini qo'shish imkoniyatiga ega. Kichik va katta harflar, raqamlar va maxsus belgilar yordamida 64 ta belgidan iborat bo'lgan parolni o'rnatadi. Hech bo'lmaganda, kirish autentifikatsiyasini va/yoki boshqa xavfsizroq autentifikatsiya protokollarini qbul qiladi. Muayyan vazifalar uchun videoqurilmadan yuklab olingan qo'shimcha dasturiy komponentlar sertifikatlashtirish xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilotning elektron raqamli imzosiga ega bo'ladi. Uskuna kamida 4 ta mustaqil ravishda sozlangan video oqimlarning chiqishini ta'minlaydi. Qurilma

oxirgi qayta ishga tushirilgandan keyin kamida oxirgi 250 ta ulanish va kirishga urinishlar haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan jurnal faylida hodisalar qayd etilishini ta'minlaydi. Nosozlik aniqlansa, jarayonlarni avtomatik ravishda qayta ishga tushiradigan yoki qurilmani qayta ishga tushiradigan Watchdog funksiyasi tomonidan boshqariladi. Ochiq va nashr etilgan API tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanishi kerak, unda kamera funksiyalarini uchinchi tomon ilovalariga integratsiya qilish uchun barcha kerakli ma'lumotlar bo'lishi kerak. Videokamera platformasidagi, shu jumladan uchinchi tomon dasturlari yuklanishini ta'minlaydi. Qurilma foydalanilmagan protokollarni o'chirish va axborot xavfsizligini ta'minlash uchun foydalanish imkoniyatini beradi.

Har qanday sharoitda ham qoida buzaliklarni to'g'ri tahlil qilaolish va baholay olish juda muhimdir. Bu haydovchilar, piyodalar, umuman olganda yo'llardagi barcha harakat ishtiroklchilarining e'tiroz va shikoyat qilishlariga sabab bo'lib qolmasligi lozim. Bu chora tadbirlarni tashkil qilishning eng asosiy sababi insonlarning sog'lig'i, hayoti, mol-mulki ekanligini unutmashimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dilshod, E., Bahadir, E., & Saidullahon, A. (2023). The role of surveillance cameras at intersections in preventing car accidents. *Universum: технические науки*, (6-4 (111)), 45-47.

2. O'G'Li, E. B. A. (2023). YO 'LLARDA AVTOTRANSPORT HODISALARINI KESKIN ORTISHINI SABABLARI VA OLDINI OLIH CHORALARI TAHLILI. *Механика и технология*, (3 (6) Спецвыпуск), 99-104.

KORXONALAR FAOLIYATIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISH

Qirg'izov Husniddin Turg'unboyevich

Namangan muhandislik-qurilish instituti "Mexanika muhandisligi" kafedrasida dotsenti, t.f.n.

Sarimsaqova Diyora Zoxidjon qizi

Namangan muhandislik-qurilish instituti "Mexanika muhandisligi" kafedrasida 10M-24 MSSB guruh magistranti

Annotasiya: *Maqolada korxonalar faoliyatida ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish maqsadida "JIT" ("Just-in-time" ya'ni "Aniq muddatda") tizimini qo'llash ijobiy samara berishi hamda afzalliklari yoritib berilgan.*

Abstract: *In order to reduce production costs in enterprises, the article highlights the positive effects and benefits of using the JIT ("Just-in-time" system).*

Korxonalar faoliyatida ishlab chiqarish xarajatlarini maqbul darajada kamaytirib, bozorbob va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishni boshqarish va mehnatni tashkil qilishda rivojlangan mamlakatlar amaliyotidan foydalanilayotgan ilg'or usullardan biri sanalgan "JIT" ("Just-in-time" ya'ni "Aniq muddatda") tizimini qo'llash ijobiy samara beradi. Boshqaruv hisobini yuritishning "JIT" tizimi XX asrning 70-yillarida Yaponiyada "Toyota" kompaniyasida joriy qilindi va "Kanban", ya'ni, "Kartochka" yoki yozuvning vizual tizimi ma'nosida qo'llanilib kelinmoqda.

Shuningdek, hozirgi vaqtda bu tizimdan jahonning sanoati rivojlangan ko'pchilik mamlakatlarida muvaffaqiyatli foydalanilmoqda [1,2].

Usul yo'qotishlarni, ya'ni keraksiz xarajatlarni minimallashtirish g'oyasiga asoslanadi. Vaqtinchalik tizimning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- kamchiliklarni bartaraf etish. Ishlab chiqarish jarayonining narxini sekinlashtirmaslik yoki ko'paytirmaslik uchun ishlab chiqarish zanjiri soat kabi ishlashi kerak;

- operatsiyalarni minimallashtirish. Usul ishlab chiqarishni optimallashtirish uchun keraksiz qadamlarni kamaytirishdan iborat;

- kamaytirilgan o'zgarishlar. Ombor vaqti-vaqti bilan nazorat qilinishi kerak bo'lgan uskunalarga asoslangan. O'zgartirish vaqtlarini qisqartirish orqali siz bir hil vaqt ichida ko'proq ishni bajarishingiz mumkin.

- kutish vaqtini optimallashtirish. Ishonchli etkazib beruvchilar bilan ishlash ishlab chiqarish uchun xom ashyoni o'z vaqtida olish hisobiga mahsulot ishlab chiqarishni imkon qadar tezlashtirishga yordam beradi.

- nol zahira. Ideal holda, JIT usuli zahirani nolga kamaytiradi [3,4].

"JIT" tizimining muhim xususiyati mahsulotlarni yirik turkumlarda ishlab chiqarishdan voz kechish, buning o'rniga uzluksiz, buyurtma olingan vaqtdan boshlab mahsulot ishlab chiqarish hisoblanadi. Mazkur tizimning asosiy maqsadi barcha ortiqcha xarajatlarni bartaraf qilish va korxonaning ishlab chiqarish quvvatlaridan unumli foydalanishni ta'minlashdir. Ushbu tizim "mahsulotni unga talab bo'lgandagina ishlab chiqarish", "faqat xaridorning buyurtmasi buyicha ishlab chiqarish" kabi tamoyillarga asoslanadi, bu esa mahsulot (ish va xizmat) larga bo'lgan talabni har doim talab bilan ta'minlashga xizmat qiladi. "JIT" tizimida ishlab chiqarish sexlari va bo'linmalari mayda-mayda turkum buyurtmalar bilan ta'minlanadi hamda donalab mahsulot ishlab chiqarish boshlanadi. Bu tizim qo'llanilganda korxonada tovar- moddiy zahiralarining me'yorida ortiqchasini mavjud bo'lishi salbiy holat hisoblanadi. (sababi, ularni saqlashga ortiqcha xarajatlar talab etiladi, shuningdek, moddiy zaxiralarning to'planib qolishi va moliyaviy resurslarning harakatsiz turishi korxonada faoliyat samaradorligini so'ndiradi va raqobatbardoshligini susaytiradi.

Sektsiyali texnologiya operatorga ishlab chiqarish jarayonini barcha bosqichlarida to'liqroq nazorat qilish imkonini beradi.

JIT tizimida qism har doim ishlab chiqarish jarayonida bo'lganligi va saqlash joyida yotmaganligi sababli, ish joyi chiziq bo'ylab cho'zilgan emas, balki U harfi shaklida tashkil etilsa, uchastkali ishlab chiqarish samaraliroq bo'ladi. Ish joyining bunday tashkil etilishi joyni tejaydi va operatorga mashinadan mashinaga tezroq harakat qilish imkonini beradi. Hujayradagi ish joylarini rekonstruksiya qilish ham qayta sozlash uchun vaqtni tejaydi.

JIT tizimini ishlab chiqarishga joriy qilishda faoliyati talablarga javob bermaydigan etkazib beruvchilarni jalb qilishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Yetkazib beruvchilar nuqsonsiz mahsulotlarni taqdim etishlari kerak edi, chunki kiruvchi sifat nazorati yo'q edi.

Ammo bu muammolar tegishli sheriklar bilan doimiy aloqa va o'zaro tushunishni mustahkamlash tufayli hal qilindi. JIT raqobat tabiatini o'zgartiradi, deb ishoniladi: yuqori sifatli mahsulotlarni yetkazib beradigan subpudratchi narx uchun kurashadigan emas, balki omon qolish ehtimoli ko'proq [5].

Usuldan samarali foydalanish uchun quyidagi shartlar mavjud:

1-jadval

Ishlab chiqarish dasturi	Doimiy talab (juda past darajadagi tebranish)
Turar joy/ Hudud	Mavjud bo'sh joy kengaytirilishi kerak / Eslatma: JIT omborga texnik xizmat ko'rsatish bilan solishtirganda juda kam joy talabiga ega
Jarayon	Qisqa o'rnatish vaqtlari, ishlab chiqarish uskunalarining yuqori mavjudligi
Quvvat	Moslashuvchan quvvat zahiralarining mavjudligi
Malaka	Jarayonda ishga joylashishning eng muhim sharti 100% malaka darajasidir
Rejalashtirish	a) qismlarni ishlab chiqarish dasturi JIT yordamida markazlashtirilgan tarzda boshqariladi; b) ehtiyot qismlar iste'moli kanban yordamida markazlashtirilmagan holda boshqariladi
Yetkazib berish	Yetkazib berishlar bajarilmagan taqdirda tanlangan yetkazib beruvchilar bilan aloqani ta'minlash

Yuqoridagilardan tashqari "JIT" hisob tizimining boshqa afzalliklari ham mavjud:

- tovar-moddiy zahiralarining to'planib qolish xavfi kamayadi;
- materiallar va tayyor mahsulotlar zahiralarini uchun omborxonalarni saqlashga sarflanadigan ma'muriy xarajatlar qisqaradi;
- mahsulot sifatini oshirish hisobiga asosiy material xarajatlari qisqaradi.
- yaroqsiz mahsulot ishlab chiqarish tufayli zarar ko'rish ehtimoli va qayta ishlash xarajatlari kamayadi.

Shu bilan birga, "JIT" hisob tizimi ishlab chiqarish hisobi xususiyatlariga ham ta'sir ko'rsatadi. Uni qo'llash orqali bilvosita xarajatlarni kamaytirishga e'tibor kuchayadi. Bunday hol xarajat turlari o'rtasida turli taqsimot bazalaridan foydalanish zaruriyatini kamaytiradi, shu bilan birga xarajatlar kalkulyatsiyasining aniqligi ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Появление концепции JIT/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://logists.by/library/inventory-management/metodtochno-v-srok-just-in-time/amp>.
2. Kanban: краткое знакомство/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.atlassian.com/ru/agile/kanban>.
3. Гитис Л.Х. Научно-техническое книгоиздание: учебник/Л.Х.Гитис. —М: ИНФРА-М. 2014. —352 с.
4. Ассен М. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей, которые должен знать каждый менеджер / М.Ассен, Б.Гербен, П.Питерсма. — М: АЛЬПИНА. 2015. —156 с.
5. Мугак Т.А., Терехин И.А. Применение концепции "Just-in-time" на отечественных предприятиях// Успехи современного естествознания. -2014.-№7.-с.141-143.

TURIZM FAOLIYATINI LITSENZIYALASH

Kamolov Baxodirjon Ma'murjon o'g'li

Toshkent davlat texnika universiteti "Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" kafedrası magistranti

Usmanova Xulkar Asadullayevna

Toshkent davlat texnika universiteti "Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" kafedrası dotsenti, PhD.

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada respublikamizda turizm faoliyatini amalga oshirish huquqi, turizm faoliyatini lisenziyalash, lisenziyalash faoliyatini tartibga solish, turoperatorlar faoliyatini amalga oshirish uchun lisenziyalash talablari va shartlari taxlili keltirilgan.*

***Kalit so'zlar.** Turizm, lisenziyalash, lisenziyalovchi organ, turizm faoliyatini amalga oshirish huquqi, turoperatorlar, sertifikatlashtirish, standartlashtirish.*

Bugungi kunda jahonda yuz berayotgan globalizatsiya jarayonlarining tezlashib borishi davlatlardan turizm tarmog'ini rivojlantirish orqali muhim masalalarni yechish imkoniyatini yaratishni taqozo etmoqda. Shu jumladan, respublikamizda olib borilayotgan islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biri turizm sohasini rivojlantirish eng dolzarb vazifalardan biri sifatida belgilandi.

Turizm sohasi dunyo iqtisodining eng jadal rivojlanayotgan sohalaridan biridir. Uning keng qamrovli taraqqiyoti esa, ko'plab mamlakatlar uchun katta daromad manbaiga aylanib bormoqda.

Turizm — jismoniy shaxsning vaqtincha bo'lish mamlakatidagi (joyidagi) manbalardan daromad olish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat bilan shug'ullanmagan holda doimiy yashash joyidan jo'nab ketishi (sayohat qilishi).

Bundan ko'rinib turibdiki, turizm sohasi bugungi kunning eng muhim iqtisodiy sohalaridan biriga aylandi. Shu bois dunyoning ko'plab davlatlari ushbu sohani yanada rivojlantirish, bu borada tegishli infrastrukturani jahon standartlari darajasida yaratish va sayyohlar oqimini oshirish bo'yicha barcha chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.

Quyidagilar tarmoqni davlat tomonidan tartibga solish dastaklari hisoblanadi:

➤ turoperatorlar va turagentlarni lisenziyalash (*ekskursiya xizmatlari ko'rsatuvchi yakka tartibdagi tadbirkorlarga lisenziya talab qilinmaydi*);

➤ turoperator xizmati, joylashtirish vositalari, tog' chang'isi trassalari va plyajlar, shuningdek gidlar (gid-tarjimonlar), ekskursiya yetakchilari va yo'riqchi-yo'l boshlovchilarni majburiy ravishda sertifikatlashtirish;

➤ turoperatorlik, turagentlik faoliyatini va turistik industriya ob'yektlarini standartlashtirish.

Tadbirkorlik sub'yektlari turizm faoliyatini faqat belgilangan tartibda tegishli lisenziyani olgandan keyingina amalga oshirish huquqiga ega. Ekskursiya faoliyatini amalga oshiruvchi yakka tartibdagi tadbirkorlarga turizm faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi lisenziyani olish talab etilmaydi.

Lisenziya quyidagi turizm faoliyati turlariga beriladi:

- a) turoperatorlik;
- b) turagentlik.

Lisenziyalovchi organ quyidagi uchta yo'nalish bo'yicha lisenziyalar beradi:

✓ ichki turizm – O‘zbekiston hududida doimiy yashovchi jismoniy shaxslarga turizm xizmatlarini ko‘rsatish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi hududida turoperatorlik va turagentlik faoliyatini amalga oshirish huquqi uchun;

✓ chiqish turizmi – O‘zbekiston hududida doimiy yashovchi jismoniy shaxslarga yuridik shaxslar tomonidan turizm xizmatlarini ko‘rsatish maqsadida O‘zbekiston Respublikasidan tashqarida turoperatorlik va turagentlik faoliyatini amalga oshirish huquqi uchun;

✓ kirish turizmi – O‘zbekiston Respublikasidan tashqarida yashovchi jismoniy shaxslarga turizm xizmatlarini ko‘rsatish maqsadida O‘zbekiston hududida turoperatorlik va turagentlik faoliyatini amalga oshirish huquqi uchun.

Turizm faoliyatini amalga oshirish huquqi uchun amal qilish muddati cheklanmaydigan namunaviy (oddiy) lisenziyalar beriladi.

Turoperatorlar faoliyatini amalga oshirish uchun lisenziyalash talablari va shartlari quyidagilardan iborat:

a) turizm to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga qat’iy rioya qilish;

b) yuridik shaxs shtatida «turizm» yo‘nalishi bo‘yicha oliy yoki o‘rta maxsus, kasb-hunar ma’lumotiga ega bo‘lgan yoki malaka sertifikatiga ega bo‘lgan kamida bir nafar mutaxassisning bo‘lishi;

v) yuridik shaxs xodimlari (gidlar (gid-tarjimonlar), ekskursiya yetakchilari va yo‘riqchi-yo‘l boshlovchilar) 3 yilda kamida bir marta belgilangan tartibda malaka sertifikati olishi;

g) turizm xizmatlarining muvofiqlik sertifikati bilan tasdiqlangan turistlar va ekskursiyachilarning hayoti, sog‘lig‘i va mol-mulki uchun xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha tizimning mavjudligi;

d) turizm mahsuloti buyurtmachisi bilan, shu jumladan O‘zbekiston Respublikasining turizm xizmatlarini ko‘rsatish to‘g‘risidagi qonun hujjatlari talablariga javob beradigan elektron tijorat shartnomasi tuzilganidan keyin turizm xizmatlarini taqdim etish;

z) har bir turistga va ekskursantga turistik sayohat vaqtida O‘zbekiston Respublikasiga hamda chet davlatlarga kirish, ulardan chiqish va ularda bo‘lishning o‘ziga xos xususiyatlari to‘g‘risidagi axborotni yetkazish;

i) mijozga lisenziatning ish rejimi, uning joylashgan joyi (pochta manzili), tegishli lisenziya, turizm xizmatlari sertifikatining mavjudligi, turizm faoliyatining aniq yo‘nalishlari uchun mas’ul bo‘lgan lisenziatning mutaxassislari familiyasi, ismi va otasining ismi to‘g‘risida to‘liq va batafsil ma’lumot berish, jumladan ushbu ko‘rsatilgan ma’lumotlarni o‘zining xalqaro internet tarmog‘idagi rasmiy veb-saytiga joylashtirish;

k) lisenziat kamida ikki chet tilidagi, elektron to‘lovlar, bron qilishlar, «ichki turizm», «chiqish turizmi va «kirish turizmi» yo‘nalishi bo‘yicha ekvayring xizmatlarini ko‘rsatadigan veb-saytga ega bo‘lishi (ushbu talabning chet tillari bo‘yicha qismi «ichki turizm» yo‘nalishidagi lisenziatlarga taalluqli emas);

l) turoperatorlarning fuqarolik javobgarligini sug‘urtalashni tasdiqlovchi sug‘urta polisining mavjudligi;

m) faoliyatni faqat lisenziyada ko‘rsatilgan yo‘nalishlar bo‘yicha amalga oshirish.

Lisenziya olish uchun lisenziya talabgori Davlat xizmatlari markazlari yoki YAIDXP orqali yoki o‘zi kelib lisenziyalovchi organga ariza va zarur hujjatlarni taqdim etadi.

Lisenziya berish yoki lisenziya berishni rad etish to‘g‘risidagi qaror lisenziyalovchi organ tomonidan barcha zarur hujjatlar bilan ariza olingan kundan boshlab 10 ish kunidan oshmaydigan muddatda, lisenziyalovchi organ rahbarining o‘rinbosari tomonidan tasdiqlangan ekspert xulosasi

asosida qabul qilinadi. Qabul qilingan qaror to'g'risidagi bildirishnoma tegishli qaror qabul qilinganidan so'ng bir kun ichida talabgorga yuboriladi. Lisenziya berish to'g'risida qaror qabul qilinganligi haqidagi bildirishnoma lisenziya talabgoriga DXM yoki YAIDXP orqali elektron shaklda, bank hisobi rekvizitlari va davlat bojini to'lash muddati ko'rsatilgan holda yuboriladi.

Lisenziya berish rad etilganda bir kun ichida lisenziya talabgoriga bu haqda bildirishnoma yuboriladi, unda rad etish sabablari, asoslovchi qonun hujjatlari hamda lisenziya talabgori ushbu sabablarni bartaraf etgan holda hujjatlarni qayta ko'rib chiqish uchun taqdim etishi mumkin bo'lgan muddat ko'rsatiladi. Hujjatlar ariza olingan kundan boshlab 5 ish kunidan oshmagan muddatda qayta ko'rib chiqiladi.

Lisenziya berish to'g'risida qaror qabul qilinganligi haqidagi bildirishnoma yuborilgan vaqtdan boshlab uch oy muddatda lisenziyalovchi organga lisenziya berilishi uchun davlat boji to'langanligini tasdiqlovchi ma'lumotni taqdim etmasa, lisenziyalovchi organ lisenziyani bekor qilish to'g'risida qaror qabul qilishga haqlidir. Lisenziya talabgori tomonidan davlat boji to'langanligini tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilgandan keyin ikki ish kuni mobaynida lisenziya beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Кужеля Ю. Л. Туризм и гостеприимство. Учебник:- М. : Издательство Юрайт, 2019. — 439 с.
2. Морозова Н., Морозов М., Информационное обеспечение туризма. Учебник. Москва, КноРус, 2021, 174 с.
3. <https://www.norma.uz/>

KONSTRUKSION MATERIALLAR QATTIQLIGINI ISO STANDART TALABLARI BO'YICHA ANIQLASHDA DASTURIY TA'MINOT O'RNI.

Abdujabborov Obidjon

Andijon Mashinasozlik instituti stajyor tadqiqotchi, Andijon.O'zbekiston.

TursunovBotirjon Tolibjon o'g'li

Andijon Mashinasozlik instituti assistenti, Andijon.O'zbekiston.

***Annotatsiya.** Ushbu maqola konstrukcion materiallar qattiqligini ISO standart talablari bo'yicha aniqlashda dasturiy ta'minotni o'rni va ahamiyatini ochib berishga qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** ISO, standart, dasturiy ta'minot, metrologiya, material qattiqligi, Microsoft Excel, Visual basic.*

Hozirgi kunda hayotimizni standartlar talablari asosida yaratilgan mahsulot va xizmatlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Har qanday standar yoki texnik shart ortida belgilangan mahsulot va xizmatlarga qo'yilgan talab bo'ladi. Talablar ma'lum o'chamlarda, birlik, kattaliklarda yani metrologik xarakteristikada bo'ladi hamda har bir talab o'ziga hos matematik modellar asosida quriladi.[5]

Visual Basic for Applications (VBA) Windows operatsion tizimi uchun dasturlarni yozish uchun ishlatiladi. U Microsoft Office (MS Office, Office) ilovalarida, jumladan Access, Excel, PowerPoint, Publisher, Word va Visio dasturlarida ichki dasturlash tili sifatida ishlaydi.

VBA Microsoft korporatsiyasining (MSFT) eski Visual Basic dasturining bir qismidir. Bu foydalanuvchilarga odatda MS Office xost ilovalarida mavjud bo'lganidan tashqari sozlash imkonini beradi.

Hisoblash jarayonini matematik modeli Rockwell qattiqlik sinovi uchun, ISO 6508-1:2023 standartidan foydalanildi. Ushbu hujjat metall materiallar uchun A, B, C, D, E, F, G, H, K, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T va 45T shkalalari uchun Rokvell tomonidan muntazam va Rokvell yuzaki qattiqlik sinovlari usulini belgilaydi, statsionar va ko'chma qattiqlik sinov mashinalari uchun amal qiladi.[1]

Vickers qattiqlik sinovi uchun esa, ISO 6507-1:2023 standart talablaridan foydalanildi.[2] Ushbu hujjat metall materiallar, shu jumladan qattiq metallar va boshqa sementlangan karbidlar, metall qoplamalar va boshqa noorganik qoplamalar uchun sinov kuchining uch xil diapazonlari uchun Vickers qattiqlik sinov usulini belgilaydi. Ushbu hujjatda 0,020 mm dan 1,400 mm gacha bo'lgan diagonal uzunligi uchun Vickers qattiqligi testi ko'rsatilgan. Vickersning qattiqligini kichikroq chuqurchalardan aniqlash uchun ushbu usuldan foydalanish ushbu hujjat doirasidan tashqarida, chunki natijalar optik o'lchov cheklovlari va uchi geometriyasining nomukammalligi tufayli katta noaniqliklarga duch kelishi mumkin.[3] Ushbu hujjatda ko'rsatilgan Vickers qattiqligi metall va boshqa noorganik qoplamalar, shu jumladan elektrodlangan qoplamalar, avtokatalitik qoplamalar, purkalgan qoplamalar va alyuminiyga anodik qoplamalar uchun ham amal qiladi. Ushbu hujjat qoplamaning xarakteristikalari (silliqligi, qalinligi va boshqalar) chuqurchaning diagonalini aniq o'qishga imkon beradigan bo'lsa, qoplangan sirt uchun normal o'lchovlar va kesmalardagi o'lchovlar uchun qo'llaniladi.

Standart talablari bo'yicha o'lchash ishlarini bajarish va yozuvlarni saqlash albatta vaqt hamda kuchni talab etadi. Bu omillarni kamaytirish maqsadida ushbu ikki usul uchun Microsoft excel dasturining qisim dasturi hisoblangan visual basic dasturi yordamida dasturiy ta'minot yaratildi.[4]

Dastur avvalda boshlash tugmasini bosish bilan boshlanadi, bunda bizga yangi oyna ochiladi.

1-rasm. Material qattiqligini hisoblash usulini tanlash.

2-rasm.Brinel metodida material qattiqligini hisoblash.

$$BHN = \frac{F}{\frac{\pi}{2} B \sqrt{B^2 - D^2}}$$

Bu usul formula asosiga qurilgan bo‘lib, dastur oynasiga o‘zgaruvchilar kiritiladi, bundagi ma’lumotlar formula asosidagi modelga asosan chiqish kattaligini ko‘rsatadi. Bunda bizga natijalarni doimiy ko‘rib turishimiz uchun qo‘shimcha oyna yaratilgan.

3-rsam. Vicker usulida materiallar qattiqligini hisoblash oynasi.

Bu usul ISO 6507-1:2023 standart talabidagi formula asosiga qurilgan bo‘lib, dastur oynasiga o‘zgaruvchilar kiritiladi, bundagi ma’lumotlar formula asosidagi modelga asosan chiqish kattaligini ko‘rsatadi. Bunda bizga natijalarni doimiy ko‘rib turishimiz uchun qo‘shimcha oyna yaratilgan.

Hisoblash ishlaridan olingan natijani pdf formatida saqlash imkoni mavjud. Dasturning ichki oynalaridan chiqish va dastur ma’lumotlarini o‘zgartirish vaqtida foydalanuvchiga dastur avtomatik ravishda ruxsat berish yoki rad etish so‘rovini so‘raydi.

Ushbu dastur orqali hisoblash ishlarida vaqt tejamkorligi qarib 35% ga samaradorlikka erishdi. Hamda dasturdagi belgilangan joylarga o‘zgaruvchilar kiritish natijasida operator tomonidan yo‘l qo‘yiladigan hatoliklar oldi olindi.

Adabiyotlar.

1. ISO 6508-1:2023. Metallic materials — Rockwell hardness test. Part 1: Test method
2. ISO 6507-1:2023 Metallic materials — Vickers hardness test. Part 1: Test method
3. ISO 3738-1:1982. Hardmetals — Rockwell hardness test (scale A). Part 1: Test method
4. <https://www.investopedia.com/terms/v/visual-basic-for-applications-vba.asp>
5. “ANALYSIS OF THE LITERATURE ON THE SCOPUS DATABASE ON THE EVALUATION OF THE HARDNESS OF CONSTRUCTION MATERIALS BASED ON ISO STANDARDS”. International Journal of Artificial Intelligence, vol. 4, no. 08, Oct. 2024, pp. 37-41, <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/1373>.

ОПТИМИЗАЦИЯ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ РИСКАМИ В ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Матякубова Парахат Майлиевна

ТашГТУ, заведующий кафедрой «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация»,
д.т.н., профессор.

Загидуллина Карина Рафаиловна

ТашГТУ, докторант кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация»

Аннотация: В условиях постоянного усложнения процессов испытаний, анализа и контроля качества продукции, испытательные лаборатории сталкиваются с множеством технических рисков, которые могут негативно повлиять на точность и достоверность результатов. В статье рассматривается необходимость оптимизации анализа и управления техническими рисками с использованием современных технологий, таких как цифровизация, автоматизация процессов и аналитика данных. Применение стандартизированных систем управления качеством и рисками (ISO/IEC 17025, ISO 31000) вместе с инструментами Интернета вещей (IoT) и системами управления лабораторными информацией (LIMS) способствует значительному снижению рисков на каждом этапе работы лаборатории. Представлены примеры внедрения данных решений, которые обеспечивают оптимизацию процессов и минимизируют возможность человеческой ошибки.

Ключевые слова: технические риски, оптимизация, испытательная лаборатория, управление рисками, анализ отказов (fmea), статистические методы.

Annotation: In the context of increasingly complex testing, analysis, and quality control processes, testing laboratories face numerous technical risks that can negatively affect the accuracy and reliability of results. This article examines the need to optimize technical risk analysis and management using modern technologies such as digitization, process automation, and data analytics. The use of standardized quality and risk management systems (ISO/IEC 17025, ISO 31000) in conjunction with Internet of Things (IoT) tools and Laboratory Information Management Systems (LIMS) significantly reduces risks at each stage of laboratory operations. Examples of these

solutions are provided to illustrate how they optimize processes and minimize the potential for human error.

Keywords: *technical risks, optimization, testing laboratory, risk management, failure analysis (fmea), statistical methods.*

Оптимизация анализа и управления техническими рисками в испытательных лабораториях — это сложный и многоступенчатый процесс, который включает в себя различные аспекты, такие как стандартизация, интеграция передовых технологий, обучение персонала и постоянное улучшение методов работы. Эти меры направлены на обеспечение высокого уровня точности и надежности результатов испытаний, что особенно важно в таких отраслях, как фармацевтика, химическая и пищевая промышленность, энергетика и автомобилестроение, где даже небольшие ошибки могут иметь серьёзные последствия.

Одним из важнейших шагов в этом направлении является создание системы управления качеством, основанной на международных стандартах, таких как ISO/IEC 17025, который задаёт общие требования к компетентности лабораторий, и ISO 31000, направленный на управление рисками. Эти стандарты обеспечивают структурированное руководство для создания эффективных процессов и контроля, которые помогают минимизировать потенциальные риски. Применение этих стандартов не только помогает лабораториям следовать лучшим мировым практикам, но и усиливает их конкурентоспособность, так как соблюдение международных требований часто является необходимым условием для выхода на международные рынки.

Технические риски: природа и классификация

Технические риски могут проявляться в различных формах. Одним из наиболее значительных источников риска является износ оборудования или его выход из строя в процессе проведения тестов. В современных лабораториях используется сложное и дорогостоящее оборудование, которое требует регулярного обслуживания и калибровки для обеспечения его точности и надёжности. Неисправность приборов или использование оборудования без соответствующего обслуживания может привести к неточным результатам, что в дальнейшем приведёт к ненадёжным выводам. Это может стать причиной отказа от сертификации продукции или потери репутации лаборатории.

Другим источником риска являются ошибки, связанные с человеческим фактором. В лабораторной практике операторы могут допускать ошибки при подготовке образцов, настройке оборудования или интерпретации результатов. Эти ошибки могут возникать по причине недостаточной квалификации, невнимательности или перегрузки сотрудников. Часто лаборатории, особенно работающие с большими объёмами заказов, сталкиваются с дефицитом времени, что может увеличивать вероятность ошибок. Здесь на помощь приходит автоматизация процессов, которая может значительно сократить влияние человеческого фактора.

Экологические риски также играют важную роль. Изменения внешних условий, таких как температура, влажность, давление или загрязнение окружающей среды, могут значительно повлиять на результаты испытаний, особенно если речь идёт о точных научных исследованиях или испытаниях химических веществ. В некоторых случаях лаборатории должны поддерживать определённые условия для проведения тестов, и любые отклонения могут привести к недостоверным результатам. Например, если оборудование работает в

условиях, выходящих за рамки рекомендованных параметров, это может сказаться на точности измерений.

Современные технологии как основа управления рисками

Автоматизация и цифровизация процессов играют ключевую роль в уменьшении технических рисков. Современные системы управления лабораторной информацией (LIMS) представляют собой комплексные решения, которые позволяют автоматизировать и стандартизировать ключевые этапы работы лабораторий. Такие системы обеспечивают точное отслеживание всех действий, связанных с обработкой образцов, выполнением тестов и анализом данных. Это снижает риск человеческих ошибок, улучшает контроль над процессами и позволяет в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели производительности.

Интеграция систем LIMS с Интернетом вещей (IoT) позволяет лабораториям контролировать состояние оборудования и окружающей среды в реальном времени. Например, с помощью датчиков можно отслеживать такие параметры, как температура и влажность в лабораторных помещениях или состояние самих приборов. Система автоматически уведомляет оператора о необходимости обслуживания или о том, что прибор выходит за пределы допустимых параметров, что позволяет оперативно принять меры и избежать искажения результатов. Такой подход значительно снижает риск поломок и улучшает планирование технического обслуживания оборудования.

Кроме того, применение аналитики больших данных и методов машинного обучения открывает новые возможности для управления рисками. Современные аналитические инструменты могут обрабатывать огромные объёмы данных, собираемых в процессе работы лаборатории, и выявлять скрытые закономерности, которые могут указывать на потенциальные риски. Например, анализ данных о работе оборудования может выявить паттерны, свидетельствующие о необходимости замены определённых компонентов, что позволяет предотвратить поломку до её наступления. Это не только снижает риск сбоев, но и помогает оптимизировать затраты на обслуживание.

Цифровизация и автоматизация как часть стандартизации процессов

Стандартизация процессов на основе международных стандартов, таких как ISO/IEC 17025, предполагает обязательное выполнение определённых требований по калибровке оборудования, ведению документации и оценке компетентности персонала. Внедрение автоматизированных систем управления лабораторией, таких как LIMS, позволяет значительно упростить процесс соблюдения этих требований. Система автоматически ведёт учёт всех проведённых операций, создаёт архив данных, генерирует отчёты и проверяет соответствие результатов требованиям стандартов. Это уменьшает риск нарушения процедур и повышает прозрачность лабораторных процессов.

Кроме того, стандарты требуют постоянного повышения квалификации персонала. Современные системы управления могут интегрировать модули обучения, которые позволяют сотрудникам оперативно получать доступ к актуальной информации, участвовать в обучающих программах и проходить тестирование. Это помогает гарантировать, что все сотрудники лаборатории работают в соответствии с требованиями стандартов и способны справляться с возникающими техническими проблемами.

Интеграция с клиентами и внешними партнёрами

Ещё одним важным аспектом управления рисками является взаимодействие лабораторий с внешними партнёрами и клиентами. Многие лаборатории выполняют испытания по заказу сторонних организаций, которые требуют максимальной прозрачности и точности результатов. В этом контексте стандартизация процессов и применение цифровых систем позволяют улучшить коммуникацию с клиентами. Автоматизированные системы могут предоставлять клиентам доступ к данным в режиме реального времени, что позволяет им следить за ходом тестов и быть уверенными в надёжности результатов.

Более того, наличие стандартизированных процессов и автоматизированных систем управления позволяет лабораториям быстрее реагировать на запросы клиентов и обеспечивать их дополнительной информацией. Например, если возникла необходимость провести дополнительные тесты или внести изменения в план испытаний, такие системы могут мгновенно адаптироваться к новым условиям и уведомить клиента о результатах.

Преимущества стандартизации и цифровизации на международном уровне

В условиях глобализации и роста конкуренции на международном рынке, стандартизация процессов и применение современных технологий становятся важнейшими конкурентными преимуществами для испытательных лабораторий. Лаборатории, которые соответствуют международным стандартам и активно применяют цифровые решения, имеют больше шансов привлечь крупных клиентов и выйти на новые рынки. Наличие сертификаций ISO подтверждает высокий уровень компетентности и надёжности лаборатории, что важно для международных корпораций и регулирующих органов.

Цифровизация процессов также упрощает интеграцию с глобальными партнёрами. Лаборатории могут более эффективно обмениваться данными и результатами с другими организациями, участвовать в международных научных проектах и предоставлять услуги по удалённой валидации результатов. Это особенно важно в условиях пандемий и глобальных кризисов, когда возможность удалённой работы становится критически важной.

Современные испытательные лаборатории сталкиваются с множеством технических рисков, которые могут негативно сказаться на качестве их работы. Однако внедрение международных стандартов, таких как ISO/IEC 17025 и ISO 31000, в сочетании с цифровыми технологиями, такими как LIMS, IoT и аналитика данных, позволяет минимизировать эти риски и повысить эффективность лабораторных процессов. В конечном итоге, оптимизация анализа и управления рисками не только улучшает внутренние процессы лаборатории, но и укрепляет её позиции на международном рынке, обеспечивая высокое качество и надёжность испытаний.

Литература.

1. ISO/IEC 17025:2017. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
2. Stamatis, D. H. "Failure Mode and Effect Analysis: FMEA from Theory to Execution." ASQ Quality Press, 2003.
3. Montgomery, D. C. "Introduction to Statistical Quality Control." John Wiley & Sons, 2019.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ

к.т.н. доц. Марышева Л.Т., к.т.н. доц. Латипова Н.Х.

Ташкентский университет информационных технологий Мухаммада аль-Хорезми

***Аннотация:** В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с регуляцией в сфере ИТ. Техническое регулирование становится все более значимым в условиях стремительного развития технологий, появления новых угроз безопасности и изменения подходов к защите информации. В работе предложены решения для устранения выявленных проблем, включая внедрение более гибких и адаптивных подходов к регулированию, развитие международного сотрудничества и усиление сотрудничества между государственными органами, бизнесом и научным сообществом.*

***Ключевые слова:** технический регламент, качество, конкурентоспособность, комплексный подход, экономические аспекты, эффективность, продуктивность.*

Техническое регулирование в области информационных технологий находится на пересечении юридической, экономической и технологической сфер. В условиях постоянных изменений и новых вызовов важно быть готовыми к адаптациям и новым подходам. Гибкое законодательство, международное сотрудничество и повышение квалификации специалистов могут значительно улучшить ситуацию. Только так можно создать безопасное и устойчивое цифровое пространство, которое будет способствовать инновациям и экономическому развитию, сохраняя при этом интересы и безопасность пользователей.

В современном мире информационные технологии (ИТ) стали неотъемлемой частью повседневной жизни, бизнеса и государственного управления. С увеличением зависимости от ИТ-решений возросли и вызовы, стоящие перед законодательными и регулирующими органами. Техническое регулирование в области ИТ играет ключевую роль в обеспечении доверия, безопасности и устойчивости цифровой среды.

В этой статье мы рассмотрим современные вызовы, связанные с техническим регулированием в информационных технологиях, а также возможные решения для их преодоления.

Современные вызовы направлены на:

Рис 1. Современные вызовы, связанные с техническим регулированием в информационных технологиях.

Киберугрозы: В последние годы кибератаки стали острее, затрагивая как малые, так и крупные компании, а также государственные структуры. Увеличение числа инцидентов, связанных с утечкой данных и финансами, требует особого внимания к мерам безопасности и стандартам защиты информации.

Сложность и скорость изменений технологий: Технологический прогресс движется с невероятной скоростью — новые разработки, такие как искусственный интеллект, блокчейн и Интернет вещей, ставят перед регуляторами задачу быстро адаптировать существующее законодательство. Традиционные правовые рамки часто оказываются неэффективными.

Согласование стандартов: Разные страны имеют свои подходы к регулированию информационных технологий, что затрудняет международное сотрудничество и ведет к дисбалансу. Подходы к классификации данных, защите личной информации и правилам кибербезопасности различаются, что создает неопределенность для компаний, работающих на глобальном рынке.

Недостаток квалифицированных специалистов: Многие государственные и частные организации сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров в области технологий и кибербезопасности. Это мешает эффективному внедрению новых стандартов и требований.

Правовая ответственность: Распределение ответственности за киберугрозы и утечки данных остается неясным. Это создает правовые пробелы, которые затрудняют привлечение к ответственности как индивидуумов, так и организации, нарушающие нормы безопасности.

Возможные решения

Гибкое законодательство: Создание более адаптивных правовых норм, которые могут быстро реагировать на новое технологическое окружение. Использование принципов agile-регулирования позволит быстрее внедрять изменения в законодательство.

Международное сотрудничество: Установление международных стандартов и практик с целью унификации подходов к регулированию ИТ. Это поможет уменьшить разницу в подходах стран и создать более безопасную глобальную экосистему.

Обучение и повышение квалификации: Инвестирование в обучение специалистов и поддержку программ подготовки кадров для улучшения навыков в области кибербезопасности и ИТ. Это, в свою очередь, способствует усилению институциональных возможностей организаций.

Создание механизма реагирования на инциденты: Разработка и внедрение четких и согласованных протоколов реагирования на кибератаки и утечки данных. Это поможет минимизировать последствия инцидентов и защитить права граждан.

Правила раскрытия и добросовестности: Установление четких стандартов правовой ответственности, которые определяют, как будут рассматриваться вопросы безопасности и ответственности за кибератаки и утечки данных. Это обеспечит более высокий уровень правовой защиты как для пользователей, так и для организаций.

Для эффективного регулирования необходимо внедрять гибкие и основанные на рисках подходы, которые позволят быстро реагировать на новые вызовы, оставаясь при этом в соответствии с принципами справедливости и прозрачности.

Особое внимание следует уделять сотрудничеству между государственными органами, частным сектором и научным сообществом для разработки универсальных стандартов, которые учитывали бы интересы всех участников процесса.

В заключение, успешное техническое регулирование в области ИТ возможно только через активное взаимодействие, внедрение новейших технологий в практику регулирования и постоянное обучение всех заинтересованных сторон. Таким образом, мы сможем создать безопасную и инновационную цифровую среду, где технологии будут служить во благо обществу в целом.

Список использованной литературы.

1. Матякубова П.М., Кулуев Р.Р., Шеина Н.Е. “Метрология и стандартизация. Учебное пособие. Т.: 2023 год
2. Аммар Граус. Прикладная метрология для машиностроения. Великобритания и США компанией ISTE Ltd. 2011, 670 страниц.
3. Исмагуллаев П.Р., Кадирова Ш.А., Джаббаров Х.Ш. Учебник "Основы метрологии". «Капли мысли». 2020 год. - 411 с.
4. Исмагуллаев П.Р., Матякубова П.М., Тураев Ш.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник. «Лиссон-пресс», Ташкент, 2015. -423 с.
5. Абдувалиев А.А., Латыпов В.Б., Умаров А.С. я доктор Базовая стандартизация, метрология, сертификация и контроль качества. - Т.: НИИСМиС, 2007. - 555 с.
6. Исмагуллаев П.Р., Кодирова Ш.А. Основы метрологии. Методическое пособие. Ташкент, изд-во «Тафаккур», 2012. -304 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Наталья Шеина Евгеньевна

и.о. доцент кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация» ТГТУ

Иргашев Арипжон Акрамович

канд. техн. наук, доцент кафедры «Общетеchnические науки», ТИИИМСХ

***Аннотация:** В статье рассмотрен процессный подход, ориентированный на непрерывное совершенствование, играет ключевую роль в адаптации организаций к этим изменениям. Цифровизация открывает новые горизонты для оптимизации процессов, повышения прозрачности и улучшения взаимодействия между участниками. В данной статье рассматриваются основные тенденции и перспективы развития процессного подхода в управлении качеством, а также влияние внедрения цифровых инструментов на эффективность преподавание предмета. уделяется внимание примерам успешной интеграции технологий, таких как искусственный интеллект, облачные вычисления и большие данные, в процессный подход, что позволяет организациям значительно улучшить качество продукции и услуг.*

***Ключевые слова:** процессный подход, управление качеством, цифровизация, искусственный интеллект, облачные технологии, оптимизация процессов, эффективность, непрерывное совершенствование.*

***Annotation:** The article considers the process approach focused on continuous improvement plays a key role in the adaptation of organizations to these changes. Digitalization opens new horizons for optimizing processes, increasing transparency and improving interaction between participants. This article discusses the main trends and prospects for the development of the process approach in quality management, as well as the impact of the introduction of digital tools on the effectiveness of the subject. attention is paid to examples of successful integration of technologies such as artificial intelligence, cloud computing and big data into the process approach, which allows organizations to significantly improve the quality of products and services.*

***Keywords:** process approach, quality management, digitalization, artificial intelligence, cloud technologies, process optimization, efficiency, continuous improvement.*

Одной из основных проблем, стоящих сегодня перед узбекскими предприятиями, является их успешная адаптация к условиям рыночной экономики. Решение этой проблемы – необходимое условие для их выживания и дальнейшего развития. Современная рыночная экономика предъявляет принципиально иные требования к качеству выпускаемой продукции. В настоящее время выживаемость любой фирмы, ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг определяются уровнем конкурентоспособности. В свою очередь конкурентоспособность связана с двумя показателями – уровнем цены и уровнем качества продукции. Причем второй фактор постепенно выходит на первое место. Производительность труда и экономия всех видов ресурсов уступают место качеству продукции.

Концепция национальной политики Узбекистана в области качества продукции и услуг совершенно справедливо подчеркивает, что главной задачей отечественной экономики в XXI веке является рост конкурентоспособности за счет роста качества.

Одним из важнейших достижений современной доктрины достижения качества является принцип процессного подхода к выполнению работы. Цифровизация существенно трансформирует поле управления качеством, предоставляя новые возможности для эффективного применения процессного подхода. Организации, которые смогут успешно интегрировать цифровые технологии в свои процессы, обретут конкурентные преимущества и гарантируют высокое качество своих продуктов и услуг. Ключевыми факторами здесь станут непрерывное стремление к совершенствованию и готовность адаптироваться к новым вызовам в условиях динамически меняющегося мира. Такая адаптивность позволит не только реагировать на изменения, но и предвосхищать их, обеспечивая устойчивый рост и развитие в условиях цифровой экономики.

В условиях стремительного роста требований к качеству необходимо вновь обратить внимание на процессный подход, сохраняя при этом достигнутую высокую производительность. Рассмотрим ключевые принципы внедрения процессного подхода в современную организационную практику. Чтобы достичь оптимального результата, следует рассматривать ресурсы и связанные с ними действия как единую систему — процесс. Процессная модель организации включает разнообразные бизнес-процессы, в которых участвуют структурные подразделения и должностные лица, входящие в организационную структуру компании. Единая система бизнес-процессов в сфере метрологии, базируется на системе менеджмента качества ИСО 9000 и аспектах цифровизации, так как общий подход создает систему, позволяющую контролировать текущий процесс повышая его эффективность, создавая базу для конкурентоспособного товара. Бизнес-процесс представляет собой совокупность различных видов деятельности, которые в комплексе создают результат, имеющий ценность как для самой организации, так и для её потребителей, клиентов или заказчиков. В практике выделяют несколько типов бизнес-процессов:

Рис. 1. Единая система бизнес процессов в эпоху цифровизации.

Основные процессы, которые обеспечивают выполнение ключевых функций, связанных с текущей деятельностью предприятия — производством товаров или оказанием услуг. Обслуживающие процессы, которые создают условия для эффективного осуществления производственной и управленческой деятельности. Бизнес-процессы реализуются через выполнение связанных бизнес-функций, что позволяет каждой организации оптимально использовать свои ресурсы и достигать поставленных целей.

этапом на пути к достижению качества является оптимизация использования ресурсов в каждом выделенном процессе. Это означает строгий контроль за использованием каждого вида ресурсов и поиск возможностей для снижения затрат на производство продукции или оказание услуг. Данный вид процессов можно отразить в виде таблицы, тем самым показать полноту происходящего процесса.

Оптимизация использования ресурса управления качеством.

Таблица 1.

Ресурс	Текущий объем	Необходимый объем	Оптимизация
Описание процесса			
Примечание			

Для эффективного внедрения процессного подхода очень важно иметь оптимальную работоспособную организационную структуру предприятия, правильно выбрать тип управления работниками. Как известно, в настоящее время применяют два основных типа управления — иерархический и органический. Первый тип примыкает к армейской структуре управления с жесткой вертикальной системой управления с постоянно закрепленными обязанностями каждого элемента системы. Второй тип отличается высокой адаптивностью к условиям работы, здесь больше горизонтальных связей управления, обязанности участников процесса могут достаточно часто меняться. Обе системы управления имеют свои плюсы и минусы, необходимо в каждом конкретном случае искать свой вариант системы управления, сочетающий элементы обоих типов, но считается, что органическая система более предпочтительна в современных условиях. Для достижения наилучшего результата соответствующие ресурсы и деятельность, в которую они вовлечены, нужно рассматривать как процесс, в таблице 2., мной показан данный вид процесса с внедрением системы качества и цифрового подхода к решению поставленной задачи:

Процесс цифровой трансформации

Таблица 2

Цифровая трансформация	
<i>Автоматизация процессов</i>	Внедрение программного обеспечения для автоматизации рутинных задач, таких как учет измерений, подготовка отчетов, планирование и координация.
<i>Использование IoT</i>	Сбор и анализ данных с помощью «умных» устройств для мониторинга состояния оборудования и измерительных систем в реальном времени.
<i>Хранение данных</i>	Перенос данных в облачные хранилища для безопасного доступа, совместного использования и масштабируемости.
<i>Интеграция данных</i>	Создание единой базы данных, где осуществляется хранение всех измерений, отчетов и сертификатов с возможностью быстрого доступа.

Процессная модель предприятия состоит из множества бизнес-процессов, участниками которых являются структурные подразделения и должностные лица организационной

структуры предприятия. Усиление конкуренции требует от руководителей всех уровней целенаправленного решения проблемы повышения качества продукции и процессов ее проектирования, производства и реализации. Для достижения этих целей широко используются идеология и положения международных стандартов серии ИСО 9000 и внедренная цифровизация. Основными аргументами в пользу такого подхода является то, что указанные стандарты ориентированы на рыночные отношения; аккумулируют положительный опыт организации управления (менеджмента) в промышленности ведущих индустриальных держав; универсальны для применения предприятиями различных отраслей промышленности и к различным видам деятельности; признаны практически всеми развитыми странами в качестве основы для организации взаимовыгодных торгово-экономических взаимоотношений предприятий.

Внедрение стандартов серии ИСО 9000 и цифровой подход в свою очередь создает базу для независимой сертификации продукции, ориентированную на подтверждение соответствующего уровня ее качества, продукции, определяющего ее конкурентные возможности.

Единая система бизнес-процессов в сфере метрологии, основанная на принципах цифровизации, требует комплексного подхода и внедрения различных технологий. Это обеспечит не только повышение качества услуг и эффективности работы, но и позволит адаптироваться к новым требованиям рынка, а также улучшить взаимодействие с клиентами. Важно учитывать необходимость постоянного обновления знаний и навыков сотрудников, а также проводить регулярные оценки эффективности внедряемых изменений.

Литература:

1. Матякубова П.М., Кулуев Р.Р., Шеина Н.Е. Метрология и стандартизация. Учебное пособие-Т:-2023, 312 с.
2. Шеина Н.Е., Нуралиев А.К., Эргашев Ф.А. Исследования ряд погрешности встречающиеся в элементах измерительных устройств / Журнал Инновации в нефтегазовой отрасли. Ташкент– 2023. – Том 4. – № 3. – С. 68-72. ISSN: 2181-1482.
3. Шеина Н.Е., Эргашев Ф.А., Эркинов Н.Ш. Обоснование выбора основного средства, входящего в состав эталона единиц динамической и кинематической вязкости жидкости / II Международная конференция «Перспективы инновационного метрологического обеспечения промышленности и его актуальные научно - практические проблемы», ТашГТУ, 23-24 май, 2023 Ташкент, Узбекистан, -С.360-363.
4. СТБ ИСО/МЭК 17025-2002. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
5. Irgashev A.A., Ergashev F.A. Screw conveyor with anti-friction polymer coating for cotton transportation / Annual International Scientific Conference on Agricultural Engineering and Green Infrastructure Solutions (AEGIS-2021) 20-21 May, 2021, Tashkent, Uzbekistan.
6. Шеина Н.Е. Эргашев Ф.А. Проверка и калибровка средств измерений / Методическое пособие к практическим занятиям Ташкент: типография ТашГТУ, 2022 г.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ РИСКАМИ В ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ: ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ И ПРИМЕРЫ

Загидуллина Карина Рафаиловна

ТашГТУ, докторант кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация»

Аннотация: В тезисе рассматриваются современные методы управления техническими рисками в испытательных лабораториях, которые играют важную роль в обеспечении надежности и качества процессов испытаний. Технические риски, связанные с отказом оборудования, человеческими ошибками и нарушением стандартов, могут негативно влиять на результаты испытаний и безопасность лабораторной деятельности. Представлены ключевые подходы к идентификации и минимизации рисков, включая анализ потенциальных отказов и их последствий (FMEA), анализ корневых причин (RCA), а также статистические методы контроля качества. Рассматриваются примеры успешного внедрения этих методов в различных лабораториях, таких как фармацевтические и машиностроительные, а также роль систем управления лабораторной информацией (LIMS) в автоматизации управления рисками. Основной вывод заключается в том, что комплексное управление техническими рисками является важным фактором обеспечения устойчивой работы лабораторий и минимизации негативных последствий для продукции и безопасности.

Ключевые слова: технические риски, испытательные лаборатории, fmea, rca, статистический контроль качества, lims

Annotation: This article explores modern approaches to managing technical risks in testing laboratories, which are critical to ensuring the reliability and quality of testing processes. Technical risks, such as equipment failures, human errors, and deviations from standards, can negatively impact test results and laboratory safety. Key approaches to identifying and minimizing risks are presented, including Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Root Cause Analysis (RCA), and statistical quality control methods. The article discusses examples of successful implementation of these methods in various laboratories, such as pharmaceutical and engineering, and the role of Laboratory Information Management Systems (LIMS) in automating risk management. The main conclusion is that comprehensive technical risk management is essential for maintaining the sustainable operation of laboratories and minimizing negative consequences for product quality and safety.

Keywords: technical risks, testing laboratories, fmea, rca, statistical quality control, lims

Испытательные лаборатории играют важную роль в различных отраслях промышленности, таких как фармацевтика, машиностроение, химическая промышленность и медицина. Их основная задача — предоставление точных и надежных результатов испытаний, которые необходимы для разработки и контроля качества продукции. Однако лабораторные процессы часто сопряжены с техническими рисками, которые могут серьезно повлиять на результаты испытаний и даже привести к опасным ситуациям. Эти риски могут быть вызваны отказами оборудования, ошибками персонала, нарушением стандартов или воздействием внешних факторов.

Технические риски — это совокупность факторов, которые могут привести к сбоям в работе лаборатории, снижению качества испытаний или созданию угроз для безопасности.

Вопросы управления техническими рисками становятся особенно актуальными в условиях растущих требований к качеству продукции и повышенной ответственности за безопасность.

Цель данной статьи — рассмотреть основные подходы к управлению техническими рисками в испытательных лабораториях, проанализировать методы их минимизации и предложить решения для оптимизации лабораторных процессов.

Технические риски можно разделить на несколько основных категорий:

1. **Риски, связанные с оборудованием:** отказ или некорректная работа приборов, ошибки в настройке и калибровке.

2. **Человеческий фактор:** ошибки, связанные с действиями операторов, низкая квалификация, усталость или неверная интерпретация данных.

3. **Процессные риски:** несоответствие процедур испытаний требованиям стандартов, сбои в методологии тестирования.

4. **Внешние риски:** перебои с энергоснабжением, климатические условия, непредвиденные обстоятельства, такие как стихийные бедствия или сбои в поставках.

Пример: В одной из фармацевтических лабораторий сбой в системе контроля температуры привел к нарушению условий хранения образцов, что привело к необходимости повторного проведения дорогостоящих испытаний.

Методы анализа технических рисков

Одним из наиболее распространенных методов анализа технических рисков является **Анализ потенциальных отказов и их последствий (FMEA)**. Этот метод позволяет не только выявить возможные отказные ситуации, но и оценить их вероятность и возможные последствия. Пример использования FMEA может быть приведен в лабораториях, где часто происходят поломки или сбои в работе оборудования. Введение регулярного анализа FMEA помогает снизить риски, связанные с этими отказами, за счет заблаговременного выявления потенциальных слабых мест.

Анализ корневых причин (RCA) — это метод, который фокусируется на выявлении первичных источников проблем, чтобы предотвратить их повторное возникновение. Например, в лаборатории по тестированию материалов анализ RCA помог выявить, что регулярные поломки оборудования были связаны с недостаточным техническим обслуживанием, а не с проблемами в производственном процессе.

Статистические методы контроля качества играют важную роль в управлении рисками, поскольку позволяют выявить отклонения в процессе испытаний и предотвратить возможные ошибки. Одним из ключевых инструментов является **контрольная карта Шухарта**, которая позволяет отслеживать параметры процессов в режиме реального времени. Использование этих карт помогает выявить ненормальные колебания параметров испытаний, что позволяет предотвратить появление брака на ранней стадии.

Пример: В лаборатории по тестированию медицинских изделий контрольные карты использовались для мониторинга стабильности процесса испытаний на прочность. Это позволило вовремя выявить сбой в системе нагрузки, что помогло избежать потенциально опасного выпуска дефектной продукции.

Автоматизация управления рисками с помощью LIMS

В последние годы автоматизация процессов управления рисками в лабораториях стала важным направлением в повышении эффективности и точности работы. **Системы управления лабораторной информацией (LIMS)** играют важную роль в оптимизации лабораторных процессов, так как они позволяют автоматизировать сбор, хранение и анализ

данных, что снижает вероятность человеческих ошибок и улучшает мониторинг за состоянием оборудования.

LIMS предоставляет следующие преимущества:

- Автоматизация калибровки оборудования.
- Мониторинг лабораторных операций в режиме реального времени.
- Управление процессами от подготовки образцов до получения результатов.

Практические примеры управления техническими рисками

Успешные примеры внедрения методов FMEA, RCA и статистического контроля качества можно найти в лабораториях различных отраслей. Например, в лаборатории по тестированию автомобильных компонентов внедрение регулярного анализа FMEA позволило на 25% сократить количество отказов оборудования. В фармацевтической лаборатории анализ корневых причин помог снизить процент повторных испытаний на 15%, выявив проблему в некорректной подготовке образцов.

Пример в фармацевтической лаборатории:

В одной из фармацевтических лабораторий при помощи FMEA была выявлена проблема с калибровкой оборудования для тестирования стабильности лекарственных препаратов. Своевременное вмешательство позволило избежать сбоя в работе лаборатории и предотвратить значительные финансовые потери, связанные с повторным тестированием.

Управление техническими рисками в испытательных лабораториях является важнейшей составляющей обеспечения надежности и безопасности процессов испытаний. Методы, такие как FMEA, RCA и статистический контроль качества, позволяют эффективно выявлять и минимизировать риски. Автоматизация процессов с помощью LIMS предоставляет дополнительные возможности для снижения числа ошибок и повышения точности испытаний. Внедрение этих методов и систем позволяет лабораториям не только повысить качество своей работы, но и снизить затраты, связанные с простоем оборудования и повторными испытаниями.

Для успешного управления рисками необходимо внедрение комплексного подхода, включающего как регулярный анализ рисков, так и автоматизацию ключевых процессов. Это позволит испытательным лабораториям оставаться на высоком уровне надежности и соответствовать растущим требованиям к качеству продукции.

Литература

1. ISO/IEC 17025:2017. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
2. Stamatis, D. H. "Failure Mode and Effect Analysis: FMEA from Theory to Execution." ASQ Quality Press, 2003.
3. Montgomery, D. C. "Introduction to Statistical Quality Control." John Wiley & Sons, 2019.
4. Root Cause Analysis Handbook: A Guide to Effective Incident Investigation. ABS Consulting, 2021.
5. Laboratory Information Management Systems (LIMS): Applications and Strategies. CRC Press, 2018.

СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ RTLS-ТЕХНОЛОГИЙ

¹Хайдаров А.Х., ²Бакиров Ш.А.

¹канд. ф-м. наук, доцент кафедры «Технология производства электронных аппаратов» факультета «Электроники и автоматики» ТашГТУ им. Ислама Каримова;

²специалист 1-категории отдела измерения массы ГУ «УзНИМ».

Аннотация: В нашей стране в промышленном секторе добыча полезных ископаемых занимают особое важное место. Так как она предоставляет государству львиную долю ВВП, а также снабжает основным источником электроэнергии. С годами это индустрия в нашей стране только развивалась с внедрением инвестиций для совершенствования ее инфраструктуры. Но все ещё работа на шахтах является очень опасным из-за часто происходящих несчастных случаев на производстве. Большинство из них связаны оползнями, утечками газа и т.д. Этим природным и техногенным бедствиям не получится полностью устранить, но можно обнаружить и оповещать персонала ещё в начальной стадии данных катастроф и эвакуировать во избежание человеческих потерь. В данной статье рассмотрены возможные реализации на шахтах автоматизированных систем мониторинга и связи.

Опорные слова: позиционирования, RTLS, WLAN, RFID-метки, ZigBee.

Annotatsiya. Foydali qazilmalarni qazib olish mamlakatimiz sanoat sektorida muhim o'rin kasb etadi. Chunki bu yo'nalish davlat YAIMining katta qismini tashkil etib va bir paytning o'zida asosiy elektomanbani yetkazib beradi. Yillar mobaynida ushbu sanoat infrastrukturasiqa investitsiyalar kirgizilishi tufayli faqat rivojlandi. Ammo shaxtalarda ishlash hozirda ham tez sodir bo'lib turuvchi baxtsiz voqealar sabab juda xavfli hisoblanadi. Bular asosan yer ko'chishi, gaz chiqib ketishi va boshqalar bilan bog'liq. Bu tabiiy va texnogen ofatlardan butunlay qutulishning imkoni yo'q, lekin bu ofatlarni boshlang'ich bosqichida aniqlab, personalni evakuatsiya qilish orqali insonlar hayotini saqlab qolish mumkin. Bu maqolada shaxtalarda avtomatizatsiyalashgan kuzatish va aloqa tizimlarini tadbiiq qilish usullari ko'rib chiqilgan.

Tayanch iboralar: pozitsiyalash, RTLS, WLAN, RFID-metkalar, ZigBee.

Профессия шахтера считается одной из самых опасных в мире. Это подтверждают многочисленные составленные рейтинги, основанные на статистике по смертности людей на работе. Работа в шахте ежегодно забирает тысячи жизней. Взрывы метана, обвалы горных пород, условия ограниченного пространства и минимального количества воздуха, постоянное осознание того, что над тобой – тонны горной породы, что каждая минута жизни может стать последней.

Безопасность является одним из основных аспектов, связанных с отраслями, особенно горнодобывающей. В подземных угольных шахтах безопасность человека является самой важной вещью, с которым нужно быть очень внимательным. Чтобы избежать каких-либо нежелательных явлений, вся горнодобывающая промышленность следует некоторым основным мерам предосторожности и правилам. Коммуникация является основным ключевым фактором для любой отрасли сегодня, чтобы отслеживать различные параметры и предпринимать необходимые действия, чтобы избежать любых типов опасностей. В

последние годы часто происходят бедствия в угольной шахте, которые приводят к большой потере имущества и жизни. Аварии в угольной шахте происходят из-за сложности окружающей среды шахты и разнообразия условий работы угольной шахты, поэтому необходимо следить за рабочей средой шахты. Во избежание потери материала и нанесения вреда здоровью людей в подземных шахтах необходима система защиты, а также надежная система связи. Чтобы повысить безопасность и производительность в шахтах, необходимо установить надежную связь между работниками, перемещающимися в шахте, и стационарной базовой станцией или диспетчерской. Внутри шахт система проводной связи не так эффективна. Надежность и длительный срок службы традиционных систем связи в суровых условиях добычи всегда были проблемой. В шахтах из-за неудобной ситуации стоимость проводных сетей связи, а также стоимость обслуживания высоки. Очень трудно переустановить систему проводной связи внутри шахт после оползня или повреждения по любой причине. Из-за падения крыши, если каким-либо образом некоторые работники оказались в ловушке внутри шахт, для поддержания непрерывности системы связи очень важно знать фактическое положение и состояние захваченных работников. Для мониторинга других параметров во время этого условия очень необходимо поддерживать систему связи в обычном режиме. Соответственно, разработка системы мониторинга шахт для точного определения температуры, давления, легковоспламеняющихся и ядовитых газов и для отслеживания подземных шахтеров и транспортных средств в режиме реального времени имеет важное значение для обеспечения безопасности добычи и спасения в случае аварии на угольной шахте.

Позиционирование и идентификация объектов не может выполняться без участия человека, влияние человеческого фактора неизбежно приводит к наличию ошибок. А по мере увеличения объемов работы цена допущенной ошибки становится выше. По этой причине все более актуальной задачей становится автоматическое определение местоположения подвижных объектов.

Еще совсем недавно возможности систем позиционирования казались чем-то невероятным. На данный момент ведется огромная работа по развитию уже существующих и созданию абсолютно новых современных беспроводных технологий.

Для определения местоположения передающего узла существует ряд технологий, использующих разные подходы измерения расстояний с помощью радиосигналов. Наиболее популярными считаются способы, основанные на определении мощности входного сигнала (Receive Signal Strength Indication), времени прохождения сигнала (Time of Flight), сдвига фаз радиоволн (Phase Difference) и определении угла до объекта (Angular Positioning) [1, 2]. Из-за конструктивных сложностей в организации последнего метода и относительной дороговизны предпоследнего наибольшее распространение получили методы, основанные на определении мощности принимаемого сигнала и вычислении времени прохождения сигнала.

Удобна для развития технологий определения местоположения возможность использования инфраструктуры локальных беспроводных сетей. Это способствовало появлению на рынке ряда коммерческих решений на базе таких широко распространенных стандартов, как Bluetooth и Wi-Fi.

Системы позиционирования в режиме реального времени

Система позиционирования в режиме реального времени (Real Time Location Services, RTLS) — относительно новая сфера применения технологии WLAN. RTLS является

автоматизированной системой, которая обеспечивает идентификацию, определение координат, отображение на плане местонахождения контролируемых объектов в пределах территории, охваченной необходимой инфраструктурой. Она способна накапливать, обрабатывать и хранить информацию о местонахождении и перемещении людей, предметов, мобильных механизмов и транспортных средств. Также эта система позволяет просигнализировать об отклонениях движения объектов от заданных параметров (Рис.1).

Рис. 1. Автоматизированная система локального позиционирования в режиме реального времени

К основным характеристикам RTLS можно отнести:

- точность позиционирования — точность определения координат контролируемого объекта, от нескольких десятков метров до нескольких сантиметров.
- достоверность позиционирования — помехи и многолучевые затухания в реальных условиях в значительной мере влияют на точность позиционирования, поэтому говоря о точности позиционирования RTLS обычно указывают и вероятностную характеристику достоверности.

- периодичность опроса.

Основные используемые для позиционирования группы технологий — это:

- радиочастотные технологии,
- спутниковые технологии навигации (GPS, ГЛОНАСС),
- технологии локального позиционирования (инфракрасные и ультразвуковые, сверхширокополосные),
- радиочастотные метки – RFID (Рис.2).

Технологические подходы

Рис. 2. Точность определения местоположений с помощью RFID-меток и СШП.

В RTLS используется сочетание стандартных технологий. Применяется технология CSS в соответствии со стандартом ISO24730-5 (линейно-частотная модуляция).

Объекты, контролируемые системой, снабжаются метками-тегами RTLS с уникальным идентификационным номером.

Основными элементами инфраструктуры являются анкеры. Они закрепляются в точках с известными координатами, относительно которых осуществляется позиционирование. Анкерами называются неподвижные беспроводные базовые станции. Каждый анкер выполняет, по меньшей мере, две функции:

- обеспечивает измерение расстояний до меток,
- выполняет функции узла беспроводной сети.

Получается, каждый анкер должен иметь два радио интерфейса:

- CSS, служит для измерения расстояний и управления метками,
- ZigBee, служит для создания ячеистой беспроводной сети.
- Сеть ZigBee включает несколько типов устройств (базовых станций):
 - координаторы,
 - маршрутизаторы,

Должна быть установлена хорошая система связи между работниками шахты и комнатой удаленного управления. Для успешной беспроводной передачи данных можно использовать Zigbee. Эта система беспроводной связи будет проектироваться с учетом всех параметров окружающей среды внутри подземных шахт. Он может чувствовать температуру, влажность, огонь, газ, а также вибрацию внутри шахт. Поэтому предлагаемая система будет очень хорошим решением для большинства проблем, возникающих при авариях на шахтах. Беспроводная система является экономически эффективной и полезной, чем проводная система безопасности.

Рис.3. Структура одна из возможных решений на основе ZigBee

В течение долгих лет подземная угольная шахта была известна своей опасностью от взрыва, пожара, оползня и т.д. Для работника угольной шахты очень важно безопасно и эффективно работать в подземной шахте. Это возможно, если в шахтах имеются подходящие условия. Подходящие условия включают надлежащую температуру, влажность, уровень кислорода и т.д. Когда в подземных шахтах ведутся работы, всегда существует вероятность изменений в атмосфере шахт. Есть много вариантов происшествий которые могут случиться в подземных шахтах. Если произойдет внезапное повышение температуры, то оно может привести к пожару, повышение влажности приводит к неудобству в окружающей среде, иногда возникает вибрация или могут взорваться вредные газы, такие как метан. Поэтому необходимо проводить постоянный мониторинг таких параметров, как температура, влажность, газ, вибрация и т.д. внутри подземных шахт.

Вибрация – это одно из критических измерений в подземных угольных шахтах. Подземные толчки можно почувствовать из-за оползня или из-за незначительного землетрясения, поэтому очень важно знать подходящее значение для допустимой вибрации в подземных шахтах. Доступны различные датчики, которые эффективно измеряют вибрацию. Датчики, такие как датчик наклона, датчик акселерометра, могут быть очень полезны в подземных угольных шахтах.

Человеческая жизнь – это наивысшая ценность которую нельзя возобновить. Поэтому перед нами стоит вопрос которую нужно решать незамедлительно. Это обеспечение безопасности трудоемкости людей работающие в подземельях. На данный момент технология определения местонахождения объекта, мониторинг состояния показателей рабочей среды — это вполне сложившаяся самостоятельная область техники. При одновременном использовании нескольких технологий может осуществляться непрерывное позиционирование и контроль на огромных территориях, при этом, не вкладывая неразумно больших денег в инфраструктуру RTLS. Это является актуальной перспективой для различных видов горнодобывающей промышленности.

Библиографический список:

1. Махиянова Е. Методы спутникового и наземного позиционирования. Перспективы развития технологий обработки сигналов. / Под ред. Д. Дардари, Э. Фаллетти, М. Луизе. — М.: «Техносфера», 2012. — 528 с.
 2. Orbaek P. Positioning and location technologies. WorkSPACE, PalCom Projects. 2005. <http://www.daimi.au.dk/DIS/materialer/positioning-tech.pdf>.
 3. N. Chaamwe, W. Liu, H. Jiang, “Seismic Monitoring in Underground Mines: A case of Muffler Mine in Zambia Using wireless Sensor Networks for Seismic Monitoring”, Proc. IEEE international Conference on Electronics and Information Engineering, vol. 1(V1), pp. 310-14, 2010.
 4. X. Ma, Y. Miao, Z. Zhao, H. Zhang, J. Zhang, “A novel approach to Coal and Gas Outburst Prediction Based on Multi-sensor Information Fusion”, Proc. IEEE international conference On automation and logistics, pp. 1613-18, China 2008
 5. Tanmoy Maity, Mithun Mukherjee, “A Wireless Surveillance and Safety System for Mine worker based on Zigbee”, IEEE International Conference on Recent Advances in Information Technology 2012.
- H. K. Chan, “Agent-Based Factory Level Wireless Local Positioning System with Zigbee Technology”, IEEE Systems Journal, vol. 4(2), pp. 179-85, 2010.

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

РАЗВИТИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ В КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Б.М. Ахмедов¹, А.Х. Абдуллаев², М.К. Валиев³

¹Главный специалист палата государственных кадастров

²Заместитель директора Агентство по кадастрам

³Председатель палаты государственных кадастров

Кадастровая деятельность играет ключевую роль в ведение учета и в управлении стратегически ресурсами государства. В соответствии с законом Республики Узбекистан «О государственных кадастрах» (15 декабря 2000 г., № 171-II) установлены 20 государственных кадастров, которые в совокупности составляют Единую систему государственных кадастров Республики Узбекистан (ЕСКД).

Единая система государственных кадастров формируется в Национальной географической информационной системе Республики Узбекистан (НГИС) и предназначена для обеспечения единого общегосударственного учета, оценки природно-экономического потенциала Республики Узбекистан и ее отдельных территорий [1].

Управление земельными ресурсами и недвижимостью имеют в сегменте ЕСКД особую социально-политическую значимость. Кадастровая деятельность на данном сегменте — это система мероприятий, направленных на сбор, обработку, хранение и использование информации о земельных участках, зданиях и сооружениях. Она является основой для эффективного управления земельными ресурсами, определения прав на собственность и ведения статистики. Точные измерения и корректные данные являются основой для разработки кадастровых карт, оценки имущества и решения правовых споров. Ниже рассмотрим основные направления деятельности в кадастровой сфере в управлении земельными ресурсами и недвижимостью.

Создание кадастровых карт и реестров: Кадастровая карта — это графическое отображение расположения земельных участков и объектов недвижимости. Она включает в себя информацию о границах участков, их площади и назначении. Кадастровый реестр, в свою очередь, содержит данные о правах на объекты недвижимости, их собственниках и обременениях.

Оценка земель и объектов недвижимости: Кадастровая деятельность включает в себя оценку стоимости земельных участков и объектов недвижимости для различных целей, таких как налогообложение, купля-продажа и кредитование. Оценка проводится с учетом рыночной ситуации и законодательных требований.

Регистрация прав на недвижимость: Эта функция включает в себя документальное подтверждение прав собственности на земельные участки и объекты недвижимости. Регистрация обеспечивает защиту прав собственников и упрощает процесс сделок с недвижимостью.

Контроль за использованием земель по назначению: Кадастровые органы также осуществляют контроль за использованием земельных участков, предотвращая незаконные застройки и нарушения земельного законодательства.

В свою очередь выполнения на практике вышеперечисленных направлений включает несколько этапов:

Первый этап - Сбор данных: На первом этапе осуществляется сбор информации о земельных участках, включая их площадь, границы, назначение и правообладателей.

Второй этап - Измерения и картография: Проводятся геодезические измерения с использованием различных средств и технологий, измерительно-информационных систем, включая GPS, тахеометров, а также средств дистанционного зондирования земли (аэрокосмические системы и дроны). Полученные данные используются для создания кадастровых карт.

Третий этап - Оформление документов: Составляются необходимые документы для регистрации прав на недвижимость и внесения данных в кадастровый реестр.

Четвертый этап - Проверка и контроль качества выполненных инженером работ: Проводится проверка собранных данных на точность и соответствие установленным стандартам.

Как и во всех отраслях с развитием технологий, в том числе информационной, кадастровая деятельность претерпевает значительные изменения. Их можно группировать в следующей порядке:

- **Геоинформационные системы (ГИС):** ГИС позволяют эффективно обрабатывать и анализировать пространственные данные, что улучшает процесс создания кадастровых карт и упрощает доступ к информации.

- **Аэрокосмические и спутниковые технологии:** Использование GPS и спутниковых снимков позволяет значительно повысить точность измерений и ускорить процесс их выполнения.

- **Автоматизация процессов:** Внедрение программного обеспечения для автоматизации работы кадастровых служб позволяет сократить время на обработку данных и улучшить взаимодействие между различными органами.

- **Открытые данные:** Многие страны начинают внедрять практики открытых данных, особенно, в связи с переходом от системы координат WGS-42 в систему координат WGS-84 по постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 декабря 2017 г. № 1022 «О применении и открытом использовании на территории Республики Узбекистан международных геодезических систем координат», что позволяет гражданам и бизнесу получать доступ к кадастровой информации и использовать ее для различных целей [2].

Несмотря на достижения значительных положительных результатов, кадастровая деятельность временами сталкивается с рядом проблем, некоторые из них можно характеризовать следующим образом:

Необходимость постоянного обновления и актуализации данных, то есть изменения в земельном законодательстве и ситуации на рынке требуют постоянного обновления и актуализации кадастровых данных.

Недостаток финансирования, многие кадастровые службы сталкиваются с ограниченными финансовыми и техническими ресурсами, что затрудняет внедрение новых технологий и улучшение инфраструктуры, в том числе оснащения и обновления парк средств измерений и их метрологического обеспечения.

Отдельные правовые споры, то есть конфликты между собственниками недвижимости и государственными органами, которые могут затруднить процесс регистрации прав на недвижимость.

Важным аспектом в вышеперечисленных направлениях в кадастровой сфере является метрологическое обеспечение средств измерения, которое должно соответствовать современным требованиям и стандартам. Метрология, как наука о измерениях, обеспечивает достоверность и точность данных, используемых в кадастровых работах. Недостаточно точные или неправильные измерения могут привести к юридическим конфликтам, финансовым потерям и неэффективному использованию земельных ресурсов. Поэтому метрологическое обеспечение становится необходимым условием для качественного выполнения кадастровых работ.

Одним из главных задач в этом, совершенствование стандартов и нормативной базы которая является одной из ключевых и актуальных задач на пути выполнении возложенных на кадастровых инженеров правительством. В свою очередь гармонизация стандартов и методов измерения в данной сфере с международными стандартами и требованиями позволит повысить качество и достоверности измерений, обеспечить унификацию методов, что особенно важно в условиях глобализации и интеграции рынков.

Современные средства измерения, такие как GPS, тахеометры, нивелиры, цифровые и лазерные рулетки и другие геодезические приборы, требуют регулярной метрологической проверки и калибровки. Внедрение новых технологий в кадастровую деятельность требует соответствующего метрологического обеспечения, что включает в себя как аппаратное, так и программное обеспечение.

Метрологическое обеспечение кадастровой деятельности включает в себя общую (единую) систему организации и контроля геодезических измерений, что важно для следующих аспектов:

1. **Точность измерений:** Кадастровые инженеры должны использовать высокоточные инструменты и методики для определения границ земельных участков и других объектов недвижимости.

2. **Достоверность данных:** Правильные измерения способствуют формированию точной информации, необходимой для государственной регистрации прав на землю и недвижимость.

3. **Соблюдение стандартов:** Все измерения должны соответствовать установленным нормативам и стандартам, что способствует унификации процессов и повышению их качества.

Кадастровые инженеры в своей деятельности используют различные виды оборудования, включая:

- **Геодезические инструменты** (теодолиты, нивелиры, тахеометры и др.)
- **GPS-устройства** для определения координат с высокой точностью
- **Системы компьютерного моделирования** для обработки и визуализации данных

Каждое из этих устройств как этого требует законодательства Республики должно регулярно проверяться и калиброваться в соответствии с установленными метрологическими стандартами.

Естественно, для обеспечения точности и достоверности получаемых из вышеперечисленного оборудования и средств измерения, кадастровые инженеры должны применять установленные и рекомендованные методики измерения, такие как:

- **Топографическая съемка**
- **Кадастровая съемка**
- **Аэрофотосъемка и дистанционное зондирование**

Каждая методика имеет свои особенности и применяется в зависимости от конкретной задачи.

Важным достижением в вопросе метрологического обеспечения геодезических приборов и измерительных систем является создание лаборатории по поверке и калибровке геодезических приборов в области геопространственных измерений [3].

В свою очередь для успешного внедрения новых технологий необходимо обучение кадров, занимающихся кадастровыми работами. Специалисты должны быть хорошо осведомлены о современных методах измерений и правилах метрологического контроля. Важно разработать механизмы мониторинга и оценки качества измерений. Это может включать в себя регулярные проверки, аккредитацию лабораторий и внедрение автоматизированных систем контроля.

В некоторых странах уже внедрены успешные примеры интеграции метрологии в кадастровую деятельность. Например, в Европе активно используются системы, основанные на спутниковой навигации, что значительно повышает точность измерений и сокращает время на их выполнение. Также следует отметить использование информационных технологий для обработки и анализа данных, что улучшает процесс принятия решений.

Метрологическое обеспечение деятельности кадастровых инженеров является важнейшим элементом, обеспечивающим качество и надежность кадастровых данных. Строгое соблюдение метрологических стандартов, использование современного оборудования и методов, а также высокая квалификация специалистов способствуют созданию достоверной базы данных, необходимой для эффективного управления земельными ресурсами и защиты прав собственности.

Развитие метрологического обеспечения средств измерения в кадастровой деятельности — это не только требование времени, но и необходимость для обеспечения точности и надежности кадастровых данных. Учитывая современные вызовы и тенденции, важно активно работать над совершенствованием метрологических стандартов, обновлением оборудования и подготовкой кадров. Это позволит значительно повысить эффективность кадастровых работ и обеспечить устойчивое управление земельными ресурсами.

Литература

1. Закон Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 г., № 171-II «О государственных кадастрах».
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 декабря 2017 г. № 1022 «О применении и открытом использовании на территории Республики Узбекистан международных геодезических систем координат».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан Постановление от 20 октября 2022 г. № ПП-405 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Агентства по кадастру при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан».

PUTUR YETKAZMASDAN TEKSHIRISHNING ULTRATOVUSH METODIDA QO‘LLANILADIGAN QALINLIK O‘LCHAGICHLAR ANIQLIGI VA ULARNI NAMUNAVIY QALINLIK O‘LCHOVLAR YORDAMIDA BAHOLASH

Panjiyev Ulug‘bek

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Mo‘minov Najmiddin Shamsiddinovich

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti "Shahar infratuzilmasi" kafedrası professori, texnika fanlari doktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada Putur yetkazmaydigan tekshiruvning ultratovush metodida qo‘llaniladigan A1209 turidagi qalinlik o‘lchagichini namunaviy qalinlik o‘lchovlari yordamida aniqlik ko‘rsatkichlarini baholash yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Putur yetkazmaydigan tekshiruv, ultratovush metodi, qalinlik o‘lchagich, namunaviy qalinlik o‘lchovlari, o‘lchash xatoligi, ultratovushli tekshinsh, o‘lchash.

Аннотация: В данной статье рассмотрена оценка показателей точности толщиномера A1209, который применяется в ультразвуковом методе неразрушающего контроля, с использованием образцовых мер толщины.

Ключевые слова: неразрушающий контроль, ультразвуковой метод, толщиномер, образцовый мер толщины, погрешность, ультразвуковое исследование, измерение.

Annotation: This article considers the assessment of the accuracy indicators of the A1209 ultrasonic thickness gauge, which is used in the ultrasonic method of non-destructive testing using reference thickness measures.

Keywords: non-destructive testing, ultrasonic method, thickness gauge, reference thickness measures, accuracy, ultrasound examination, measurement.

Ultratovushli qalinlik o‘lchagichlari sanoatning barcha sohalarida material qalinligini yuqori aniqlik bilan o‘lchash uchun keng qo‘llaniladigan putur yetkazmaydigan tekshiruv o‘lchash vositalari hisoblanadi [1]. Mikrometrdan va boshqa mexanik o‘lchash vositalaridan farqli o‘laroq, ultratovushli qalinlik o‘lchagichlar obyektga bir tomonlama o‘lchash orqali qalinlikni aniqlashga qodir. Ultratovushli qalinlik o‘lchagichlari tez, ishonchli, ixcham va ko‘p qirrali o‘lchash vositalari turkumiga kiradi. Metall, plastmassa, keramika, shisha va boshqa materiallarni 0,001 mm gacha yuqori aniqlikdagi portativ ultratovushli qalinlik o‘lchagichlari bilan osongina o‘lchash mumkin [2].

1-rasm. Ultratovushli qalinlik o‘lchagichlar

Tovush energiyasi keng chastotali spektrda ishlab chiqarilishi mumkin. Chastota qanchalik baland bo‘lsa, biz qabul qiladigan ta‘sirimiz shunchalik yuqori bo‘ladi. **Ultratovush** - bu inson

eshitishidan darajasidan yuqori chastotalardagi tovush energiyasi. Ko'pgina ultratovush tekshiruvlari 2,5 MHz dan 15 MHz gacha bo'lgan chastota diapazonida o'tkaziladi [3]. Chastotasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, tovush energiyasi to'lqin fizikasining asosiy qonunlariga ko'ra, havo yoki po'lat kabi muhitdan o'tadigan uyushgan mexanik tebranishlar tarkibidan iborat.

A1209 turidagi ultratovushli qalinlik o'lchagichi ultratovush to'lqinlari yordamida materiallarning qalinligini o'lchash uchun mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi uskunadir. Ushbu qalinlik o'lchagichning ishlash tamoyili ultratovush impulsining materialdan o'tish va qaytish uchun ketgan vaqtni o'lchashga asoslangan. Shundan so'ng, maxsus dasturiy ta'minot yordamida borib kelish vaqti o'lchanadi va materialning qalinligi hisoblanadi [4].

A1209 turidagi ultratovushli qalinlik o'lchagichi yuqori o'lchash aniqligi va turli xil materiallar, shu jumladan metallar, plastmassalar, shisha va boshqalar bilan ishlash afzalliklariga ega. Shuningdek, ushbu turdagi qalinlik o'lchagichi yuqori o'lchash tezligi va foydalanish qulayligi bilan ajralib turadi, bu esa uni ishlab chiqarish sanoatida materiallar sifatini nazorat qilish uchun qulay vositaga aylantiradi.

A1209 turidagi ultratovushli qalinlik o'lchagichi tavsifi 1-jadvalda keltirilgan.

A1209 turidagi ultratovushli qalinlik o'lchagichi tavsifi

1-jadval

№	Parametr nomi	Qiymat
1	D1771 4.0A0D12CL o'zgartgichdagi qalinlik(po'lat) o'lchash oralig'i:	0,7 mm dan 300 mm gacha
2	Qalinlik(X) o'lchash xatoligi, mm:	
	- 0,7 mm dan 3 mm gacha	$\pm(0,01X+0,1)$
	- 3,01 mm dan 99,99 mm gacha	$\pm(0,01X+0,05)$
3	O'lchash natijalarining ko'rsatilish aniqligi:	
	- 0,7 mm dan 99,99 mm gacha	0,1 mm; 0,01 mm
	- 100 mm dan 300 mm gacha	0,1 mm
4	Ultratovush tezligini sozlash oraliqlari	500 m/s dan 19 999 m/s gacha
5	To'xtovsiz ishlash vaqti	9 soat
6	Ishchi temperatura oralig'i	-20°C dan +50°C gacha
7	Gabarit o'lchamlari	161 x 70 x 24 mm
8	Elektron blok massasi	210 gr

O'zbekiston Respublikasida A1209 turidagi ultratovushli qalinlik o'lchagichlarining aniqligini baholash hozirda yagona bo'lgan O'zbekiston milliy metrologiya institutining Putur yetkazmasdan tekshirish laboratoriyasi tomonidan amalga oshiriladi. Laboratoriyada turli xildagi ultratovushli qalinlik o'lchagichlarning qiyoslash, kalibrlash va metrologik attestatlash xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Ushbu turdagi ultratovushli qalinlik o'lchagichlarining aniqligini baholashda laboratoriya **ГОСТ 8.495-83** standartidan foydalaniladi [5].

Qiyoslash ishlarini o'tkazishda 2- jadvalda keltirilgan ishlar amalga oshiriladi.

Qiyoslash ishlarini o'tkazish

2-jadval

Amalga oshiriladigan ishlar	Standart bandi raqami	Ishlarni amalga oshirish majburiyati		
		Yangi ishlab chiqarilgan	Ta'mirlangan	Foydalanishda
Tashqi ko'rik	3.1	Ha	Ha	Ha
Sinov	3.2	Ha	Ha	Ha
O'lchanayotgan qalinlik oraliqlarini aniqlash	3.3	Ha	Ha	Ha
Asosiy mutloq xatolikni aniqlash	3.4	Ha	Ha	Ha
Mahsulot yuzasida geometrik parametrlarning chegaraviy qiymatlarining qalinlik o'lchagich xatoligini aniqlash	3.5	Ha	Ha	Yo'q

Biz tekshirmoqchi bo'lgan A1209 turidagi ultratovushli qalinlik o'lchagich foydalanish holatida bo'lgani uchun mos ravishda standartning 3.1, 3.2, 3.3 va 3.4 bandlarda ko'rsatilgan ishlar amalga oshiriladi. Qiyoslash ishlari ГОСТ 8.495-83 standarti talablariga asosan $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ haroratda amalga oshiriladi. Qiyoslanayotgan qalinlik o'lchagich o'zining texnik tavsifi, foydalanish yo'riqnomasi va pasporti bilan taqdim etilishi lozim.

Standartning 3.1 bandida ko'rsatilgan tashqi ko'rikda quyidagi ko'rsatkichlar tekshiriladi:

- bosib tushirilgan tamg'aning mavjudligi va markalanganligi;
- qalinlik o'lchagich ishlashiga ta'sir qiluvchi o'zgartirishlar va bog'lovchi kabellardagi nuqsonlar;
- boshqaruv va nazorat tugmalarining ravon ishlashi va qayd qilish ishonchligi;

Standartning 3.2 bandida ko'rsatilgan sinov amaliyotida A1209 turidagi ultratovushli qalinlik o'lchagichining barcha qalinlik o'lchash oraliqlarida ishlash qobilyati, kalibrovka qilinganligi va boshqaruv funksiyalari amalda to'g'ri ishlayotganligi tekshiriladi.

O'lchash vositasining o'lchanayotgan qalinlik oraliqlarini(3.3) va asosiy mutloq xatoligini(3.4) aniqlashda KMT-176M1 turidagi namunaviy qalinlik o'lchovlar to'plamidan foydalaniladi. O'lchanayotgan qalinlik oraliqlarini(3.3) aniqlashda KMT-176M1 to'plamidan eng kichik va eng kata qiymatdagi qalinlik namunalari olinib qalinlik o'lchash vositasida yordamida o'lchanadi [6]. Qo'shimcha ravishda, shu ikki qiymat orasidagi bir nechta qalinlik o'lchovlarining qiymati A1209 qalinlik o'lchash vositasi yordamida aniqlanadi. Asosiy mutloq xatoligi(3.4) aniqlashda butun o'lchash oralig'idan uchtdan kam bo'lmagan, bittasi o'lchash oralig'ining markaziga to'g'ri keladigan teng taqsimlangan nuqtalarda(kalibrovka nuqtasidan tashqari) o'lchashlar amalga oshiriladi. KMT-176M1 to'plamida 1mm dan 100mm gacha oraliqdagi qalinlik o'lchovlari mavjud bo'lganligi sabab, mos ravishda standart 3.4 bandi talabiga asosan A1209 qalinlik o'lchash vositasining aniqligini baholashda 1mm, 5mm, 10mm, 50mm va 100mm qiymatdagi qalinlik o'lchov to'plamlari tanlab olindi. A1209 qalinlik o'lchash vositasining aniqligini baholashda asosiy mutloq xatolikni quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$\Delta = \bar{X}_{orl} - X_{xq} \quad (1)$$

bu yerda, \bar{X}_{orl} – qalinlik o'lchagichning tekshirilayotgan nuqtadagi beshta ko'rsatkichning o'rtacha arifmetik qiymati, mm;

X_{xq} – foydalanilayotgan namunaviy qalinlik o'lchovining haqiqiy qiymati, mm.

ГОСТ 8.495-83 standarti talabi asosida qalinlik o'lchash vositasining asosiy mutloq xatoligi o'lchash vositasining pasporti yoki foydalanish hujjatida berilgan ruxsat etilgan xatolik bilan taqqoslanadi. Mutloq xatolik ruxsat etilgan xatolik chegarasidan oshib ketgan taqdirda qalinlik o'lchash vositasi foydalanishga yaroqsiz deb topiladi va xabarnoma beriladi.

A1209 o'lchash vositasining pasportida ruxsat etilgan xatoliklar o'lchash oraliqlariga qarab quyidagicha keltirilgan:

0,7 mm dan 3,00 mm gacha o'lchash oralig'ida - $\pm(0,01H+0,1)$;

3,01 mm dan 99,99 mm gacha o'lchash oralig'ida - $\pm(0,01H+0,05)$;

100,0 mm dan 300,00 mm gacha o'lchash oralig'ida - $\pm(0,01H+0,1)$.

bu yerda H – o'lchanayotgan qalinlik qiymati, mm.

A1209 qalinlik o'lchash vositasining qalinlik parametri bo'yicha o'lchash natijalari

3-jadval

Standart namunaning qalinligi	O'lchangan o'lchash vositasining ko'rsatgichi	O'rta arifmetik qiymat	Xaqiqiy xatolik, mm	Ruxsat etilgan xatolik
1 mm	1,0 mm	1,08 mm	0,08 mm	$\pm 0,11$ mm
	1,1 mm			
	1,0 mm			
	1,1 mm			
	1,1 mm			
5 mm	5,1 mm	5,06 mm	0,06 mm	$\pm 0,1$ mm
	5,1 mm			
	5,0 mm			
	5,1 mm			
	5,0 mm			
10 mm	10,09 mm	10,106 mm	0,106 mm	$\pm 0,15$ mm
	10,11 mm			
	10,12 mm			
	10,08 mm			
	10,13 mm			
50 mm	50,18 mm	50,186 mm	0,186 mm	$\pm 0,55$ mm
	50,16 mm			
	50,21 mm			
	50,15 mm			
	50,23 mm			
100 mm	101,1 mm	100,68 mm	0,68 mm	$\pm 1,1$ mm
	100,7 mm			
	100,5 mm			
	101,4 mm			

	99,7 mm			
--	---------	--	--	--

Ushbu jadvalda 0 mm dan 100 mm gacha o'lchash oralig'ida teng taqsimlangan o'lchash nuqtalari har birining besh martadan o'lchangan qiymati, o'rtacha arifmetik qiymati, xaqiqiy xatolik va A1209 qalinlik o'lchash vositasining pasporti asosida olingan ruxsat etilgan xatolik qiymatlari berilgan. O'lchash natijalari O'zbekiston milliy metrologiya institutining putur yetkazmasdan tekshirish laboratoriyasida qiyoslash ishlarini amalga oshirish jarayonida olingan. Xaqiqiy xatolik qiymatlari ruxsat etilgan xatolik qiymatlari bilan solishtirilganda berilgan chegaralarda yotishi tekshirildi va A1209 qalinlik o'lchash vositasi foydalanishga yaroqli deb topildi.

3-rasmda A1209 ultratovushli qalinlik o'lchash vositasi 0 mm dan 100 mm gacha o'lchash oralig'lari bo'yicha xatolikni aniqlash grafigi keltirilgan. Ushbu grafikdan o'lchash nuqta qiymatlari o'sib borgani sari mos ravishda xaqiqiy xatolik qiymatlari ham o'sib borishini kuzatishimiz mumkin. Xaqiqiy xatolik 10 mm gacha sekin, 50 mm dan 100 mm gacha esa keskin ravishda o'sib borgan.

3-rasm. O'lchash oralig'lari bo'yicha xatolikni aniqlash grafigi

Ushbu maqolada A1209 turidagi ultratovushli qalinlik o'lchagichining qalinlik parametri bo'yicha xaqiqiy mutloq xatoligi topildi va uni qalinlik o'lchagichning pasportida ko'rsatilgan ruxsat etilgan xatolik bilan solishtirgan holatda ushbu turdagi ultratovushli qalinlik o'lchash vositasining tegishli sohalarda foydalanishga yaroqli ekanligi tekshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Litiy qatlam qalinligini o'lchash. (2011) B.F. Bayanov, Y.V. Jurov, S.Y. Taskayev
2. Putur yetkazmaydigan tekshiruv. Umumiy ma'lumotlar. I.N. Ermolov, Y.V. Lange;
3. Ultratovush usulida qalinlik o'lchash. (2007) M.M. Korotkov;
4. Putur yetkazmasdan tekshirishning fizik asoslari (2013). N.P. Aleshin;
5. ГОСТ 8.495-83 Putur yetkazmasdan tekshirish. Ultratovushli qalinlik o'lchagichlar. Qiyoslash usullari va vositalari;
6. ГОСТ 18353-79 Putur yetkazmasdan tekshirish. Turlar va metodlar klassifikatsiyasi;
7. ГОСТ ISO 5577-2009 Ultratovushli putur yetkazmasdan tekshirish. Lug'at.
8. O'lchashlar birliligini ta'minlashning asosiy qoidalari. (2007) Abduvaliyev A.A.

ГИДРОТЕХНИК ИНШООТЛАР ВА БИНОЛАР ҚУРИЛИШИДА ИЛМИЙ-ТЕХНИК ВАЗИФАЛАРНИ ЕЧИШ МАСАЛАЛАРИ

Абдувалиев А.А.

“Тошкент ирригация ва кишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти” Миллий тадқиқот университети “Гидротехника қурилиши” факультети “Механика ва компьютерли моделлаштириш” кафедраси профессори, т.ф.д. Тошкент, Ўзбекистон

***Аннотация.** Мақолада бино ва иншоотлар, хусусан гидротехник иншоотларни қуриш ва лойиҳалаш жараёнларида келиб чиқадиган илмий-техник вазифаларни ечиш масалалари кўриб чиқилган. Қурилиш ва лойиҳалаш жараёнида ҳал этилиши талаб қилинадиган вазифалардан келиб чиққан ҳолда, тегишли мутахассисларда зарур малакаларни шакллантириш йўллари, амалга ошириладиган тадқиқот йўналишини танлашнинг асосий тамойиллари кўрсатиб ўтилган. Бино ва иншоотларнинг ҳаёт цикли босқичлари (лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатация) да келиб чиқиши мумкин бўлган муаммолар таҳлили келтирилган. Ўзбекистонда охириги йилларда иқтисодий тармоқларида олиб борилаётган кенг доирадаги ислохотларнинг қурилиш соҳаси, хусусан, гидротехника қурилишидаги вазифалари келтирилган. Қурилиш ва лойиҳалаш жараёнларида қўлланиладиган меъёрий базани такомиллаштириш йўллари кўрсатилган.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы решения научно-технических задач, возникающих в процессах строительства и проектирования зданий и сооружений, в частности гидротехнических сооружений. Исходя из задач, которые необходимо решить в процессе строительства и проектирования, указаны пути формирования необходимых навыков соответствующих специалистов, основные принципы выбора направления проводимых исследований. Представлен анализ проблем, которые могут возникнуть на этапах жизненного цикла зданий и сооружений (проектирование, строительство и эксплуатация). Представлены задачи широкого спектра реформ в строительной сфере, особенно в гидротехническом строительстве, которые проводятся в отраслях экономики Узбекистана в последние годы. Указаны пути совершенствования нормативной базы, применяемой в строительстве и проектировании.*

Бино ва иншоотлар, хусусан гидротехник иншоотларни қуриш ва лойиҳалаш жараёнларида келиб чиқадиган илмий-техник вазифаларни ечиш амалиётда қўлланиладиган ва фан ҳамда техниканинг ютуқларини ўз ичига олган замонавий усулларни ўз ичига олади. Ушбу вазифаларни ҳал этишда замонавий материаллар ва технологияларни ҳисобга олган ҳолда қурилишда илмий-техник муаммоларни ҳал қилишнинг асосий усулларини ўрганиш талаб этилади. Турли объектларни қуриш ва лойиҳалаш муаммоларини ҳал қилиш тамойиллари ва технологияларини ўрганиш назарий билимларни замонавий методлардан фойдаланган ҳолда қурилишда аниқ илмий ва техник муаммоларни шакллантириш ва ҳал қилишда қўллашни назарда тутди.

Объектларни, хусусан катта бино ва иншоотларни қуриш ва лойиҳалаш бир қатор вазифаларни ҳал этишни талаб қилади. Бу вазифалар қаторига қуйидаги асосий вазифалари киради:

– қурилишда илмий ва амалий муаммоларни ҳал қилиш учун бўлажак мутахассисларни тайёрлаш;

– инновацион материаллар, технологиялар, тузилмалар ва тизимларни ишлаб чиқиш, шу жумладан илмий ютуқлардан фойдаланиш;

– корхона ёки участкада ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этиш ва такомиллаштириш, технологик интизомга риоя этилишини назорат қилиш, технологик ускуналар ва машиналарга замонавий техник хизмат кўрсатиш;

– тузилмалар ва тизимлардаги жараёнларни математик моделлаштириш, моделларни амалга ошириш учун компьютер усуллари, ҳисоблаш усуллари ва лойихалашни автоматлаштириш воситаларини ишлаб чиқиш;

– экспериментларни ташкил этиш ва ўтказиш, метрологик таъминот, натижаларни йиғиш, қайта ишлаш ва таҳлил қилиш, назария ва экспериментни аниқлаш;

– бажарилган иш натижаларининг тақдимоти, тадқиқот натижалари ва амалий ишланмаларнинг бажарилишини ташкил этиш;

– бинолар, иншоотлар, уларнинг қисмлари ва муҳандислик ускуналарининг техник ҳолатини баҳолаш, эксперт хулосаларини ишлаб чиқиш.

Қурилишда илмий-техник вазифаларни ечиш тегишли мутахассисларда қуйидаги малакаларни шакллантиришни талаб этади:

– илмий-техникавий маълумотларни ва тадқиқот натижаларини қайта ишлаш ва таҳлил қилиш бўйича ишларни амалга ошириш чуқур назарий ва амалий билимлардан фойдаланиш қобилияти;

– ахборот технологиялари ёрдамида мустақил равишда янги билим ва кўникмаларни эгаллаш, шу жумладан фаолият соҳаси билан бевосита боғлиқ бўлмаган янги билим соҳаларида амалда қўллаш, ўзларининг илмий дунёқарашларини кенгайтириш ва чуқурлаштириш қобилияти;

– илмий тажрибалар ўтказиш, тадқиқот натижаларини баҳолаш қобилияти ва тайёрлиги;

– ахборотни таҳлил қилиш, синтез қилиш ва танқидий хулоса қилиш қобилияти;

– ижрочилар жамоасининг ишини ташкил қилиш, ижро қарорларини қабул қилиш, ишни бажариш тартибини белгилаш қобилияти;

– қурилиш лойиҳаларининг техник экспертизасини ўтказиш қобилияти;

– бинолар, иншоотлар, уларнинг қисмлари ва муҳандислик ускуналарининг техник ҳолатини баҳолаш усуллари билиш ва қўллаш олиш;

– лойиҳалаш топшириқларини, техник шартларни, корхона стандартларини, асбоблар, технологиялар ва жиҳозлардан фойдаланиш бўйича кўрсатмаларни ишлаб чиқиш қобилияти.

Қурилишда илмий-техник вазифаларни ечишда мутахассислар тадқиқот йўналишини танлашнинг асосий тамойиллари, шу жумладан тадқиқот йўналиши асослари, муаммоларни ҳал қилиш усуллари ва уларни қиёсий баҳолаш, ишни бажариш учун танланган умумий методологиянинг тавсифини билиши керак, назарий ва экспериментал тадқиқотлар жараёнини, шу жумладан назарий тадқиқотларнинг моҳияти ва мазмунини аниқлаш, тадқиқот усуллари, ҳисоблаш усуллари, экспериментал ишларга бўлган эҳтиёжни асослаш, ишлаб чиқилган объектларнинг ишлаш тамойиллари, уларнинг хусусиятларини аниқлашни бажара олиши, тадқиқот натижаларини умумлаштириш ва баҳолаш усуллари, шу жумладан муаммони ҳал қилиш-нинг тўлиқлигини баҳолаш ва ишнинг кейинги йўналишлари бўйича таклифлар, олинган натижаларнинг ишончлилигини баҳолаш ва уларни маҳаллий ва хорижий ишларнинг ўхшаш натижалари билан таққослаш, кейинги тадқиқотларни тўхтатиш

зарурлигига олиб келадиган салбий натижалардан кейин кўшимча тадқиқотлар зарурлигини асослашни амалга ошириш малакасига эга бўлиши керак.

Бино ва иншоотларнинг ҳаёт цикли уч босқични ўз ичишга олади – лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатация.

Лойиҳалашда қуйидаги мумаммолар келиб чиқиши мумкин:

- объектга юклар ва таъсирларни тўғри аниқлаш;
- ҳисоб схемани тўғри танлаш;
- ҳисоблаш усулини тўғри танлаш;
- ҳисоблашни аниқ амалга ошириш;
- объект жойлашадиган ҳудудни танлаш;
- геодезик ишларни тўғри амалга ошириш;
- геологик ишларни тўғри амалга ошириш;
- техник ва иқтисодий асослашни тўғри амалга ошириш;
- лойиҳани малакали амалга ошириш.

Тайёрланган ва тасдиқланган лойиҳа бўйича амалга оширадиган қурилиш жараёнида келиб чиқиши мумкин бўлган муаммолар қаторига қуйидагиларни кўрсатиш мумкин: қурилиш майдонини тайёрлаш;

- қурилиш материалларини (бозорда) тўғри танлаш;
- қурилиш материалларини тўғри сақлаш ва ташиш;

қурилиш материалларини тўғри ишлатиш (қоришмалар тайёрлаш, пайвандлаш ва х.к.);

- монтаж ишларини сифатли бажариш;

қурилиш материаллари ва конструкцияларини ҳимоялаш (гидроизоляция, коррозиядан ҳимоялаш ва х.к.);

- қурилиш ишлари технологияси (кетма-кетлиги) ни таъминлаш.

Юқорида қайд этилган икки асосий босқичлар, албатта, объектнинг ишончлилигини таъминлайди. Бироқ объектнинг барча кўрсаткичларини самарали ишлаши ва объектнинг ишончлилигини таъминлаш учун меъёрий ҳужжатларда белгиланган эксплуатация талаблари ва тартибини бажариш талаб этилади.

Бино ва иншоотлардан фойдаланиш талаблари белгиланган тартибда тасдиқланган тегишли меъёрий ҳужжатларда белгиланган.

Объектлардан фойланиш қонунчиликда белгиланган талабларни бажаришни талаб этади. Бунда асосан қуйидаги вазифаларни амалга ошириш керак бўлади:

- объектнинг белгиланган талаблар асосида эксплуатациясини таъминлаш;
- объектнинг белгиланган мақсадга мувофиқ эксплуатациясини таъминлаш;
- объектда коммунал хизматлар (сув, канализация, иситиш, электр ва х.к.) тармоқларини тўғри ишлашини таъминлаш;

- объект ҳолатининг даврий ва заруратга кўра инспекциясини сифатли ва вақтида ўтказиш;

- жорий ва капитал таъмирлашни сифатли ва вақтида ўтказиш;
- объектнинг назоратсиз (ўзбошимчалик билан) реконструкциясига йўл қўймаслик;
- объект атрофида янги қурилишларнинг назоратини амалга ошириш;
- объект атрофидаги саноат объектларининг мумкин бўлган салбий таъсир-ларини олдини олиш;

- объектни бузиш.

Ўзбекистонда охириги йилларда иқтисодиёт тармоқларида олиб борилаётган кенг доирадаги ислохотлар қурилиш соҳасини ҳам ўз ичига олади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 02.04.2018 йилдаги ПФ-5392-сонли "Қурилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги Фармонида қуриш ва лойиҳалаш соҳаларида мавжуд камчиликлар қайд этилган, амалга оширилиши зарур бўлган бир қатор долзарб вазифалар белгиланган бўлиб, бунда асосий вазифалар қаторида қурилиш соҳасининг меъёрий базасини ривожлантириш ва уни халқаро меъёрларга уйғунлаштириш белгиланган (расм 1).

Расм 1. Қурилишнинг меъёрий асосларини ривожлантириш

Фармонга кўра, қурилишда сифатни таъминлаш ва замонавий технологияларни жорий этиш учун халқаро эътироф этилган меъёрларни қўллаш зарурлиги кўрсатилган (расм 2).

Расм 2. Қурилишда сифатни таъминлаш асослари

Ўзбекистон Республикада гидроэнергетикани янада ривожлантиришнинг приоритет йўналишларини аниқлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 майдаги ПҚ-2947-сонли «Гидротехника саноати-ни 2017-2021 йилларда янада ривожлантириш бўйича чора-тадбирлари дастури тўғрисида» қарори қабул қилинган. Қарорда бир қатор вазифалар, хусусан, йирик, ўрта, кичик ва микро-гидроэлектр станцияларни лойиҳалаш ва қуришда замонавий ва ҳар томонлама асосланган илмий-техник ечимларни жорий этиш ва шу асосда гидроэнергетика қувватларининг энергия баланси таркибидаги улушини республикада ошириш вазифаси белгиланган.

Ўзбекистонда охириги йилларда сув танқислиги қузатилаётганлиги аҳолини сув билан таъминлаш ва қишлоқ хўжалигида ирригация ва мелиорация тизимларини самарали ишлашнинг бошқариш мақсадида бир қатор ишлар амалга оширилмоқди. Бу ишларни тизимли тарзда амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасининг 2020-2030 йилларга мўлжалланган сув ресурсларини ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида" 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сон Фармони қабул қилинган ва унда "Ўзбекистон Республикасининг 2020-2030 йилларга мўлжалланган сув ресурсларини ривожлантириш Концепцияси" тасдиқланган бўлиб, Концепцияда гидротехника иншоотларини қуриш ва улардан самарали фойдаланиш бўйича бир қатор муҳим вазифалар белгиланган (расм 3).

Расм 3. Сув ресурсларини ривожлантириш бўйича вазифалар

Бино ва иншоотларни лойиҳалаш ва қуриш ҳамда улардан фойдаланиш жараёнларида келиб чиқиши мумкин бўлган муаммоларни бартараф этиш учун, авваламбор, амалдаги қонунчилик талабларига ва ўрнатилган тартиб-қоидаларга қатъий риоя этишни таъминлаш талаб этилади. Шу билан бирга, юқорида қайд этилган ҳолатлар бўйича масалаларни ечишда

замонавий ишлаб чиқариш технологиялари, Smart (ақлли) техникалар, такомиллаштирилган конструкциялар ва материалларни қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Ўзбекистонда иншоотларни лойihalаш, қуриш бўйича тизимни такомиллаштириш мақсадида қуйидаги бир қатор долзарб тадбирларни амалга ошириш зарур:

– қурилиш ва лойihalаш соҳасида стандартлаштиришни бошқарув асосларини халқаро тажрибадан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириш;

– халқаро ва минтақавий стандартларни лойihalаш ва қурилишда кенг қўламда қўлланилишини таъминлаш;

– халқаро меъёрларга уйғунлаштирилган умумий ва махсус техник регламентларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

– лойihalаш ва қурилиш ҳамда иншоотлар конструкциялари ва материаллари учун миллий стандартларга мавжуд халқаро (регионал) меъёрий ҳужжатларни асос қилиб олинишини рағбатлантириш;

– лойihalаш ва қурилиш соҳасидаги маҳаллий давлат бошқарув идораларининг тегишли халқаро (регионал) ташкилотлар фаолиятидаги иштирокини жадаллаштириш;

Ўзбекистонда лойihalаш, қурилишга тегишли халқаро, ҳудудий ва ривожланган мамлакатлар стандартларини давлат тилига таржима қилиш, уларни давлат ёки ташкилот стандартлари сифатида жорий этишнинг самарали механизмини амалиётга киритиш керак.

“Ўзбекистонда гидротехника иншоотларни лойihalаш, қуришни такомиллаштириш, соҳа замонавий меъёрий базасини шакллантириш Концепцияси” ишлаб чиқиши, жорий этилишини таъминлаш ва уни амалга ошириш Дастурини қабул қилиш.

Соҳага гидротехника иншоотлари конструкциялари ва материалларининг, гидротехника иншоотларидан фойдаланиш жараёнларининг мувофиқлигини баҳолаш тизимини ҳамда халқаро сифатни бошқариш тизимлари (ИСО 9000, ИСО 14000) ни жорий этиш керак бўлади.

Хулоса. Белгиланган мақсадларга эришиш ва юклатилган вазифаларни бажариш учун тегишли фармонлар ва қарорлар ижросини таъминлаш, яъни республикада қурилиш ва лойihalашнинг меъёрий базасини халқаро, регионал ва ривожланган мамлакатлар меъёрий ҳужжатлари асосида янгилаш зарур. Шу билан бирга, иншоотларни, жумладан гидротехник иншоотларни лойihalаш, қуриш бўйича техник жиҳатдан тартибга солишнинг самарали ташкилий тузилмаси фаолият кўрсатиши ва тизимнинг ҳар бир таркибий қисмида уни мувофиқлаштирувчи (техник жиҳатдан тартибга солиш, стандартлаштириш, давлат текшируви ва назорати бўйича) ва ишчи идоралари (стандартлаштириш бўйича техник кўмиталар, жамоат ташкилотлари ва илмий муассасалар, соҳа мутахассислари, манфаатдор юридик ва жисмоний шахслар) аниқланган бўлиши, тизим субъектларининг самарали ва ўзаро манфаатли муносабатларини ўрнатиш, ахборот тарқатиш тизимини тубдан, замонавий технологиялар асосида қайта ташкил этиш керак.

Юқорида қайд этилганлар барча йўналишдаги қурилиш ва лойihalаш билан бир қаторда гидротехник иншоотларни лойihalаш, қуришнинг мукамал меъёрий-ҳуқуқий асосларини яратишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

Ўзбекистон Республикасининг “Гидротехник иншоотлар хавфсизлиги тўғрисида” Қонуни (Қонунчиликнинг миллий базаси, 30.08.2023 й., № 03/23/865/0664).

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 02.04.2018 йилдаги ПФ-5392-сонли "Қурилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги Фармони

. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида» ги 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сон Фармони.

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ КОТЕЛЬНЫХ

Миралиева Азиза Каюмовна

И.о.доц. кафедры "Метрология, стандартизация и сертификация" Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций.

Исаков Ботиржон Умарович

Преп. каф. "Метрология, стандартизация и сертификация" Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций

***Аннотация:** Метрологическое обеспечение является ключевым аспектом работы контрольно-измерительных приборов (КИП) котельных, гарантируя точность, надежность и соответствие стандартам измерений. В статье рассматривается значимость метрологического обеспечения для котельных, Особое внимание уделяется калибровке и поверке КИП, указывая на необходимость регулярной проверки приборов для обеспечения их точности и надежности. Статья также затрагивает вопросы стандартов и документации по калибровке, рекомендации по частоте проведения калибровки и значимость обучения персонала.*

Метрологическое обеспечение играет важную роль в работе контрольно-измерительных приборов (далее-КИП) котельных. Это процесс, направленный на обеспечение точности, надежности и соответствия измерений стандартам и требованиям. В данной статье мы рассмотрим значимость метрологического обеспечения для котельных, его основные аспекты и методы обеспечения точности измерений.

Для обеспечения безаварийной работы котлов, они оборудуются специальными средствами защиты и сигнализации по параметрам, отклонение которых может привести к аварии котла. К таким параметрам относится уровень воды, давление пара, наличие факела горящего топлива и подачи воздуха в топку.

КИП котельной установки предназначаются для определения текущих значений параметров ее работы с целью соблюдения эксплуатационного режима, а также наладки этого режима. Для этого устанавливают:

- а) манометры для измерения давления насыщенного пара в барабане котла, давления перегретого пара в выходном коллекторе пароперегревателя и давления питательной воды перед регулирующими питательными органами, а также в подающей и обратной сетях;
- б) термометры для измерения температуры питательной воды и перегретого пара;

- в) термопары для измерения температуры дымовых газов за пароперегревателем, за экономайзером и за воздухоподогревателем, а также для измерения температуры воздуха, поступающего в воздухоподогреватель и за ним;
- г) тягомеры для измерения разрежения в верхней точке топки;
- д) расходомеры для измерения количества питательной воды и количества производимого пара;
- е) автоматические газоанализаторы для определения содержания CO_2 и O_2 в дымовых газах.

Рис.1. Структурная схема контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной

Системы автоматического регулирования работы котельной установки имеют назначение автоматически воссоздавать при непрерывно изменяющейся нагрузке наиболее экономичный и надежный режим работы установки. Таким образом системы автоматического регулирования должны обеспечивать поддержание давления пара в заданных пределах и соответствие температуры пара отбираемому его количеству.

Одним из ключевых аспектов метрологического обеспечения является калибровка и поверка КИП. Калибровка - это процесс сопоставления показаний прибора с эталонными значениями, а поверка - проверка соответствия показаний прибора допустимым стандартам и требованиям. Регулярная калибровка и поверка приборов позволяют обеспечить их точность и надежность в работе.

Для калибровки приборов в котельных существует ряд стандартов и руководящих документов, которые определяют процедуры, требования и методы калибровки. Это могут быть руководящие документы по калибровке и поверке приборов, разработанные специализированными организациями и агентствами, такими как Узбекское агентство по техническому регулированию, а также нормативные документы производителей приборов, в которых указываются требования к калибровке, интервалы поверки и методики проведения.

Общие требования к проведению калибровочных работ КИП в котельных устанавливаются в стандарте ГОСТ ISO/IEC 17025 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Частота проведения калибровки приборов в котельных зависит от нескольких факторов, включая тип прибора, его назначение, условия эксплуатации, требования производителя и регулятивные нормы. Обычно рекомендуется проводить калибровку приборов в котельных со следующей периодичностью:

1. Ежегодно: некоторые приборы, такие как датчики давления, термометры, датчики уровня и др., требуют ежегодной калибровки для обеспечения точности измерений и надежности работы.

2. Регулярно: другие приборы, например, датчики газа, датчики расхода топлива и т.д., могут требовать калибровки через определенные интервалы времени, определяемые их характеристиками и условиями эксплуатации.

3. По необходимости: в случае обнаружения несоответствия показаний прибора стандартам, аномалий в работе оборудования или других ситуаций, требующих проверки точности измерений, калибровка приборов должна проводиться немедленно.

Еще одним важным аспектом метрологического обеспечения является обучение и квалификация персонала, работающего с контрольно-измерительными приборами. Правильное обучение операторов по правилам эксплуатации и обслуживанию приборов способствует предотвращению ошибок и повышению эффективности работы котельной.

Методы метрологического обеспечения включают в себя использование эталонов, стандартных образцов, калибровочного оборудования, а также проведение анализа погрешностей измерений и корректировку приборов при необходимости.

В заключение, метрологическое обеспечение контрольно-измерительных приборов котельных является неотъемлемой частью обеспечения их безопасной и эффективной работы. Поэтому внимательное следование стандартам и руководящим документам по калибровке приборов является ключевым элементом обеспечения эффективной работы котельных. Правильное проведение процедур калибровки, поверки и обучения персонала способствует минимизации рисков аварий и неисправностей, обеспечивая стабильную и надежную работу котельной.

Литература:

1. "Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике" под редакцией Г.А. Карпова., М:Издательский центр «Академия», 2009

2. O`zDSt ISO/IEC 17025:2006 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ISO/IEC 17025:2005, IDT).

3. Хромоин П.К. Электротехнические измерения: Учебное пособие/ П.К. Хромоин. – М.: Форум, 2021. – 352 с.

4. Кудеяров Ю.А.Медовикова Н.Я. «Метрология и метрологическое обеспечение». – М.: АСМС. 2015.

МАССА ЎЛЧАШ ВОСИТАЛАРИНИ МЕТРОЛОГИК ХАРАКТЕРИСТИКАСИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ

П.М.Матякубова¹, М.М.Маҳмуджонов², Л.Р.Тилавханова³

¹Тошкент давлат техника университеткти “Метрология, техник жиҳатдан тартибга солиш, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш” кафедра мудири, т.ф.д., профессор

²Тошкент давлат техника университеткти “Метрология, техник жиҳатдан тартибга солиш, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш” кафедра доценти, PhD

³Тошкент давлат техника университеткти “Метрология, техник жиҳатдан тартибга солиш, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш” кафедра магистранти

***Аннотация:** Ушбу мақолада масса ўлчаш воситаларини метрологик характеристикаси ва хусусиятлари келтирилган бўлиб, бунда тарозиларни аниқлик класслари, улардан фойдаланиш тартиби, уларнинг авзалликлари масалаларига алоҳида тўхталинилган.*

***Аннотация:** В данной статье представлены метрологические характеристики и особенности средств измерения массы, в которых конкретно рассмотрены веса классов точности, порядок их применения, а также их преимущества.*

Масса ўлчаш воситалари хусусиятига кўра 2 та гуруҳга бўлинади. Биринчи хусусияти сифатли категория бўлиб, натижага ва ўлчаш хатолигига таъсир қилмайди. Масалан: ишончилиги, эстетик хусусиятлар ва бошқалар.

Ўлчаш воситаларининг иккинчи хусусиятлари метрологик кўрсаткичлар бўлиб, ўлчаш натижаси ва ўлчаш хатолигига таъсир қиладиган ўлчаш воситасининг характеристикасидир. Ўлчаш воситаларининг метрологик характеристикаси давлат стандартларида меъёрлаштирилган, уларни баҳолаш эса мувофиқ формулалар орқали ҳисобланиб, техникавий адабиётларда ва меъерий ҳужжатларда ўлчаш воситаларининг метрологик характеристикаларини аниқлашда, масалан атамаларни аниқлашда кўпинча мос келмайди. Масалан, массани ўлчашда ишлатиладиган ричагли тарозиларнинг сезгирлиги ва харакати атамалари, ричагли тарозиларнинг хусусиятини англатади, бунинг стандартлаштирилган метрологик характеристикаси эса - шкалани бўлиниши ва бўлиниш даражаси демакдир. Ҳозирги кунда масса ўлчаш асбобларини бир қанча турлари электромеханик, тензометрик, виброчастотали, ричагли ва бошқа турлари қўлланилмоқда. Қуйида ричагли тарозиларнинг метрологик хусусиятлари билан танишиб чиқамиз.

Тарозиларнинг чидамлилиги - бу метрологик хусусият бўлиб, уларнинг бир неча тебранишидан сўнг бирламчи мувозанат ҳолатига қайтиш ҳолатини характерлайди.

Масалан ричагли тарозиларнинг чидамлилиги ричагли системаларининг марказий оғирлик ҳолатига боғлиқ бўлиб, марказий оғирлик таянч нуқтасига қанчалик кам таъсир кўрсатса шунчалик тарозининг чидамлилиги юқори бўлади.

Ричагли тарозиларнинг ишончилиги - бу метрологик хусусият бўлиб систематик хатоликларини нолга яқинлигини билдиради.

Ўлчаш асбобларининг ишончилиги лойихалаштириш жараёнида, уларнинг ишлаш принципини танлаш схемаси ва лойихаларини назорат қилиш, фойдаланиш, қараб туриш ва ремонт қилишга бўлган талабларга риоя қилиш орқали эришилади. Ишончилик дейилганда асбоб қурилмаларнинг берилган вақт оралиғида ўз параметрларини маълум берилган

чегараларда сақлаб, ишлай олиш қобилияти тушунилади. Ишончлиликнинг бир нечта характеристикалари мавжуд.

Бузилмасдан ишлаш эхтимоли ишончлиликнинг энг мухим характеристикасидир, бунда берилган вақт оралиғида берилган шартлар бажарилганда бирорта ўзгариш, бузилиш рўй бермаслик эхтимолидир. Ишончлиликнинг яна бир характеристикаси - бузилиш эхтимоли бўлиб, берилган вақт оралиғида ҳеч бўлмаса бир марта бузилиш эхтимолидир. Ўлчаш воситаларининг ишончилиги хисоблаш, техник лойиха ва чизмаларни яратиш даврида амалга оширилади. Ўлчов қурилмаларини, воситаларини ишлатиш жараёнида пайдо бўладиган бузилишлар, турли камчиликлар ҳақидаги, шунингдек, шу камчиликларнинг пайдо бўлиши шароитлари ва сабаблари ҳақидаги статик ахборотни қайта ишлаш, ўлчаш асбобларини ишончилиги ҳақидаги маълумотлар олиш усулларидан биридир. Олинган ахборот махсус қайтда ишланади, натижада ўлчаш қурилмаларининг ишончилигини характерловчи катталиклар топилади.

Асбобларнинг ишлатишдаги ишончилиги кўп жихатдан уларнинг конструктив ишончилиги ва тайёрлаш сифатига боғлиқ.

Тарозилар қуйидаги аниқлик классларига ажратилади:

- махсус (шартли белгиси) (I);
- юқори (шартли белгиси) (II);
- ўртача (шартли белгиси) (III); d қиймати масса бирлигида- 1×10^a , 2×10^a , 5×10^a қаторининг бирига мос бўлиши керак, бу ерда a -бутун сон. e - қиймати қуйидаги талабларнинг бирига жавоб бериши керак:

- Ихтиёрий аниқлик классдаги тарозилар учун $e = d$.

- Махсус ва юқори аниқлик классли тарозилар учун $e = 2d$, $e = 5d$, $e = 10d$ (e нинг қиймати 0,1 мг дан кўп бўлмаган махсус аниқлик классдаги тарозилар учун $e = 20d$, $e = 50d$, $e = 100d$, $e = 200d$, $e = 500d$, $e = 1000d$ бўлишига йўл қўйилади). Бунда e қиймати масса бирлигида 1×10^a қаторининг бирига мос келиши керак. Ҳисоблаш мосламаси бўлмаган тарозилар учун e қиймати масса бирлигида 1×10^a , 2×10^a , 5×10^a қаторининг бирига мос бўлиши керак.

Аниқлик классига боғлиқ ҳолда n қиймати ва ЭОТМ, ва e қиймати 2 жадвалда кўрсатилган қийматларга мос бўлиши керак.

2- жадвал

Аниқлик класс	e	N	ЭОТМ
Махсус	Ихтиёрий	50000 ва ундан ортик	100 d
Юқори	50мг гача ва у қўш ҳолда	100дан 10000гача ва у қўш ҳолда	20 d
	50 мг дан юқори	5000дан 100000гача ва у қўш ҳолда	50 d

Ўртача	2г гача ва у қўш ҳолда	100дан 10000гача ва у қўш ҳолда	20 d
	2г дан ортик	500дан 10000гача ва у қўш ҳолда	20 d

Бир неча бўлинма қийматининг қийматига эга ва уларга мос бир нечта қуйи кўламли тарозиларнинг ҳар бир i –чи қуйи кўлами учун қуйидаги талаблар бажарилиши керак.

Бўлинма қийматнинг d_i қиймати, қиёслаш бўлинмасининг e_i қиймати, қиёслаш бўлинмасининг n_i сони, меъерий хужжатдаги талабларга мос келиши керак

- $(i + 1)$ нинг қуйи кўлами ЭОТМ $_{i+1}(e_{i+1} > e_i)$ учун энг кўп тортиш меъерининг ЭКТМ $_i$ қиймати, энг оз тортиш меъер қийматига тенг бўлиши керак.

- ЭОТК қиймати 4.4 талабларига мос бўлиши керак.

- ЭКТК i / e_{i+1} қиймати махсус меъерий тарозилар учун 50000, юқори меъерий тарозилар учун 5000, ўрта меъерий тарозилар учун 500 дан кам бўлмаслиги керак.

Ўлчаш кўламида тарозилар хатолиги мутлақ қиймат бўйича 2 жадвалда келтирилган йўл қўйилган хатолик чегарасидан ошмаслиги керак. 3- жадвал

Аниқлик классдаги тарозилар учун тортиш оралиғи			Йўл қўйиладиган хатолик чегаралари	
Махсус	Юқори	Ўртача	Бирламчи қиёслашда	Фойдаланишда
50000 е гача ва у қўш.ҳолда.	5000 е гача ва қўш ҳолда.	500 е гача ва у қўш.ҳолда.	$\pm 0,5 e$	$\pm 1,0 e$
50000 е дан ортик	5000 е дан ортик	500 е дан ортик	$\pm 1.0e$	$\pm 2.0e$
200000е ва у қўш ҳолда.	20000е ва у қўш ҳолда.	2000е ва у қўш ҳолда.	$\pm 1,5e$	$\pm 3,0e$
200000 е дан ортик	20000 е дан ортик	2000 е дан ортик		

Бир неча бўлинма қийматининг қийматига эга тарозиларнинг ҳар бир унга мос ўлчаш қуйи кўламидаги хатолик, мутлақ қиймат бўйича 3 жадвалда кўрсатилган йўл қўйилган хатолик чегарасидан ошмаслиги керак. Тара массасини “0”га келтириш қурилмали тарозиларда, тара массасини “0”га келтиргандан кейинги хатолик, мутлақ қиймат бўйича 2 жадвалда кўрсатилган соф массани тортиш оралиғидаги йўл қўйилган хатолик чегарасидан ошмаслиги керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ю.П.Полунов, В.Д.Гальченко. Цифровые измерительно управляющие устройства тензо весов и дозаторов.
2. МИ 1747-87. Стандарт; Намунавий ва умумий мақсадларга мўлжалланган масса ўлчовлари. Қиёслаш услубияти.
3. ГОСТ8.021-2005 Государственная система обеспечения единства измерений ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАССЫ. Москва 2006.
4. Ўлчашлар бирлигини таъминлаш Давлат тизими Намунавий ва умумий мақсадларга мўлжалланган масса ўлчовлари Қиёслаш услубияти МИ 1747-87
5. ГОСТ 29329 – 92 Стастик тортиш учун тарозилар умумий техник талаблар.
6. ГОСТ 24104-2001 Лаборатория тарозилари Умумий техник талаблар Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш давлатлараро кенгаши Минск.
7. ГОСТ 8.520-84 Ўлчашлар бирлигини таъминлаш Давлат тизими Намунавий ва умумий мақсадларга мўлжалланган лаборатория тарозилари Қиёслаш услубияти
8. Абдувалиев А.А. и др. Основы стандартизации, сертификации и управления качеством. Ташкент, 2005.
9. Исмагуллаев П.Р. ва бошқалар. Метрология стандартлаштириш ва сертификатлаштириш. Тошкент, 2001 й.
10. Исмагуллаев П.Р., Абдуллаев А.Х., Турғунбоев А., Аъзамов А.А. Ўлчашларнинг фан ва турмушдаги тутган ўрни. ТДТУ, 1999 й.

ОБНАРУЖЕНИЕ И ОЦЕНКА ГРУБЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Кадирова Шарапат Абдувахобовна

ТашГТУ, к.т.н., профессор кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация»,

Султанова Юлдуз Абраровна

ТашГТУ, старший преподаватель кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация».

Муминов Холмуроджон Дилшоджон угли

ТашГТУ, ассистент кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация».

***Аннотация:** Обнаружение и исключение грубых погрешностей является немаловажным вопросом при оценки точности результатов измерений. Методом математической статистики – статистической проверкой гипотез доказаны её практическую невероятность. Выбор того или иного критерия зависит от вероятности q , т.е. уровнем значимости, выбираемой из ряда 0,10; 0,05; 0,01 и т.д., требующий учета объективных условий измерений.*

***Ключевые слова:** методы математической статистики, грубая погрешность, проверка гипотез, статистические критерии, вероятность, уровень значимости, критическая область значений, число наблюдений, статистическая оценка.*

Как и качество всего, измерения имеют свое качество и критерии. Эти критерии представляют собой основные характеристики измерений и включают в себя следующие:

Качество средств и результатов измерений характеризуют, указывая их погрешности. Погрешность результата измерения – это разница между результатом измерения и истинным (действительным) значением измеряемой величины. Погрешность указывает границы неопределённости значения измеряемой величины.

Результат измерения физической величины даёт лишь приближенное её значение, т.е. не может быть абсолютно точно равен истинному значению физической величины. Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины называют погрешностью измерения. Погрешности измерений могут быть вызваны различными причинами и по-разному проявляться в эксперименте.

Теоретически погрешность средств измерений можно определить как разность между показанием прибора и истинным значением измеряемой величины.

Погрешности измерений в отношении характера и причин их появления делят на систематические и случайные. Кроме этого, в процессе измерения могут появиться очень большие (грубые) погрешности и могут быть допущены промахи.

Причинами грубых погрешностей могут быть внезапные и кратковременные изменений условий измерения или незамечанные неисправности в аппаратуре.

Источниками промахов бывают ошибки, допущенные оператором при измерении. Наиболее характерными из них являются:

- неправильный отсчет по шкале измерительного прибора;
- неправильная запись результата наблюдения, неправильная запись значений отдельных мер использованного набора и т. п.;
- ошибки при манипуляциях с приборами если они повторяются при измерениях.

Для обнаружения и исключения грубых погрешностей обычно пользуются методами математической статистики – статистической проверкой гипотез. Суть этого метода сводится к тому, что выдвигается нулевая гипотеза относительно результата измерения, который вызывает некоторое сомнение и рассматривается как грубый промах в связи с большим отклонением от других результатов измерения. При этом, нулевая гипотеза заключается в утверждении, что “сомнительный” результат в действительности принадлежит к возможной совокупности полученных в данных условиях результатов измерений, и получение такого результата вероятно.

Пользуясь определенными статистическими критериями, пытаются опровергнуть нулевую гипотезу, т.е. пытаются доказать её практическую невероятность. Если это удастся, то промах исключают, если нет - результат измерения оставляют.

Для выбора того или иного критерия задаются достаточно малой вероятностью q того, что сомнительный результат действительно мог бы иметь место. Вероятность q называется уровнем значимости и обычно выбирается из ряда: $0,10$; $0,05$; $0,01$ и т.д.

Для данного q определяют критическую область значений критерия проверки нулевой гипотезы. Если значение критерия попадает в эту область, то гипотеза отвергается.

Известны ряд критериев, позволяющие исключить грубые погрешности. К ним относятся критерии Смирнова, Шарлье, Шовенэ, Диксона и др. Эти критерии основаны на статистических оценках параметров распределения, так как в большинстве случаев действительные значения параметров распределения неизвестны,

Критерий Смирнова описывается в виде:

$$K_C = |(X_C - X_{cp}) / \sigma [X]|,$$

где X_C – результат измерения, вызывающий сомнение; X_{cp} – среднее арифметическое значение ряда измерений; $\sigma [X]$ – среднее квадратичное отклонения результатов измерения.

Критическая область значения этого критерия определяется как

$$P (K_C > Z_q) = q.$$

Значение Z_q для случая нормального закона распределения результатов измерения в зависимости от уровня значимости q приведены в таблице 1.

Таблица 1

N	Z_q при q			
	0,1	0,05	0,025	0,01
3	1,41	1,41	1,41	1,41
5	1,79	1,87	1,92	1,96
10	2,15	2,29	2,41	2,54
20	2,45	2,62	2,78	2,96
25	2,54	2,72	2,88	3,07

Если при выбранном уровне значимости q и числе наблюдений n

критерий $K_C > Z_q$, то результат отбрасывают как содержащий грубую погрешность.

Для рядов измерений, в котором $n > 20$ применяется критерий Шарлье. В этом случае ($n > 20$) согласно теореме Бернулли число результатов, превышающих по абсолютному значению $K_{ш}\sigma [X]$ будет равен $n[1 - \Phi(K_{ш})]$, где $\Phi(K_{ш})$ – значение нормированной функции Лапласа для $Z = K_{ш}$.

Если один результат в ряду наблюдений является сомнительным, то

$$n [1 - \Phi (K_{ш})] = 1,$$

отсюда

$$\Phi (K_{ш}) = (n - 1) / n.$$

Критические значения критерия Шарлье приведены в таблице 2.

Таблица 2

n	5	10	20	30	40	50	100
$K_{ш}$	1,3	1,65	1,96	2,13	2,24	2,32	2,58

В этом случае отбрасывают результат, значение которого превосходит по модулю $K_{ш}\sigma [X]$.

Критерий Шовенэ можно использовать если количество результатов измерения меньше 20.

Критическая область для этого критерия определяется неравенством

$$\Phi(Z_{iu}) > (2n-1) / 2n$$

При этом, если результаты, значения которых в ряду из n наблюдений превосходит по модулю значение $Z_{iu} \sigma [X]$, отбрасываются как промахи.

Исключение результатов выполняют в следующей последовательности. Сначала отбрасывают один результат с наибольшим по модулю отклонением от X и снова подсчитывают $\sigma [X]$. Если и в этом случае критерий Шовенэ нарушается, то исключают следующий с наибольшим отклонением и т.д.

Значения критерия Шовенэ приведены в таблице 3.

Таблица 3

N	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Z_{iu}	1,36	1,53	1,85	1,73	1,88	1,82	1,92	1,96	2,83	2,16	2,15	2,28	2,24

Самым удобным и достаточно точным критерием является критерий Диксона (K_D). Для использования критерия Диксона результаты измерений располагают в вариационный возрастающий ряд X_1, X_2, \dots, X_n ($X_1 < X_2 < \dots < X_n$)

и критерий Диксона определяется по формуле

$$K_D = (X_n - X_{n-1}) / (X_n - X_j)$$

Критическая область для этого критерия $P(K_D > Z_q) = q$. Значения Z_q приведены в таблице 4.

Таблица 4

N	Z_q при q			
	0,10	0,05	0,02	0,01
4	0,68	0,76	0,85	0,89
5	0,56	0,64	0,73	0,78
6	0,48	0,56	0,64	0,70
7	0,43	0,51	0,60	0,64
8	0,40	0,47	0,54	0,59
9	0,37	0,44	0,51	0,56
10	0,35	0,41	0,48	0,53
12	0,32	0,38	0,44	0,48
14	0,29	0,35	0,41	0,45
16	0,28	0,33	0,39	0,43
18	0,26	0,31	0,37	0,41
20	0,26	0,30	0,36	0,39
25	0,23	0,28	0,33	0,36
30	0,22	0,26	0,31	0,34

Применение критериев требует учета объективных условий измерений. В некоторых сомнительных случаях следует проводить дополнительные измерения и затем использовать тот или иной критерий.

На основе анализа выше рассмотренных критериев следует отметить, что самым удобным и достаточно достоверным критерием является критерий Диксона, так как при этом результаты измерений располагают в вариационный возрастающий ряд, что позволяет более точной оценки результатов измерений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. «Метрология, стандартизация и технические средства измерений». Учебник. Москва, Высшая школа, 2002
2. Хакимов О.Ш. «Теоретическая метрология». Учебное пособие – Ташкент. ТГТУ, 2002.
3. Шишкин И.Ф. «Теоретическая метрология». Часть 1. Общая теория измерений. Учебное пособие. Санкт-Петербург. Издательство СЗТУ, 2008.
4. Ким К.К., Анисимов Г.Н., Барбарович В.Ю., Литвинов Б.Я. «Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника». Учебное пособие. Москва, 2006.
5. Исматуллаев П.Р., Кадирова Ш.А., Жабборов Х.Ш. «Метрология асослари». Дарслик. – Тошкент «Фан ва таълим», 2021.

YANGI ISHLAB CHIQRILGAN VA QAYTA TIKLANGAN AVTOMOBIL QISMLARINING O'LCAMLARINI BAHOLASHDA 3D-SKANERLASHNING AHAMIYATI

Xakimov Ravshan Muminovich

Toshkent davlat transport universiteti "Avtomobilsozlik va ishlab chiqarish muhandisligi" kafedrasini mudiri, texnika fanlari nomzodi, professor

Ibragimov Botir Dastamovich

Toshkent davlat transport universiteti "Avtomobilsozlik va ishlab chiqarish muhandisligi" kafedrasini dotsenti, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

Otaqo'ziyev Doniyor

Toshkent davlat transport universiteti "Avtomobilsozlik va ishlab chiqarish muhandisligi" kafedrasini asistenti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada zamonaviy avtomobil ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish korxonalarini tomonidan keng qo'llanilayotgan 3D-skanerlarning qismlarini baholashdagi ahamiyati, ulardan foydalanish afzalliklari haqida fikr yuritilgan. Shu bilan birga 3D-skanerlash uchun qo'llaniladigan zamonaviy muhandislik dasturlari haqida ma'lumotlar va ulardan foydalanish bo'yicha misollar keltirilgan.*

***Аннотация:** В этой статье рассматривается значение 3D-сканеров, широко используемых современными предприятиями по производству и обслуживанию автомобилей, при оценке размеров деталей, а также преимущества их использования.*

Приведены сведения о современных инженерных программах, применяемых для 3D-сканирования, и примеры их использования.

Kirish

3D-skanerlash zamonaviy sanoatda tobora kengroq ahamiyat kasb etmoqda.

Detallar geometriyasini CAD namunaviy modellari modeli bilan taqqoslash orqali sifatini nazorat qilish shular jumlasidandir.

V.I.Yermachenko “Принципы работы 3D-сканера и его использование для фиксации места происшествия” maqolasida 3D-skanerlardan foydalanish va ularning natijani nisbatan tez va arzon olish va o‘lchovlar juda aniq ekanli sababli ulardan keng miqyosda foydalanilishini keltirgan [1].

3D-skanerlashning ahamiyati haqida 3D-skaner ishlab chiqaruvchi va ular bilan savdo qiluvchi korxonalar rasmiy saytlarida ham keng ma’lumotlar keltirilgan [2, 3]

Asosiy qism

Hozirda 3D-skanerlarning turli xillari sanoatda keng qo‘llanilmoqda. 3D-skanerlar - lazerlar, yorug‘lik manbalari yoki rentgen nurlari yordamida detal o‘lchamlarni oladigan va nuqtalar jamlanmasi yoki ko‘pburchak to‘rlarni hosil qiladigan qurilmalardir. 3D-skanerlar 3D raqamlashtiruvchilar, lazerli skanerlar, oq yorug‘lik skanerlari kabi nomlar bilan yuritiladi. Ularni optik o‘lchash mashinalari deb ham atash mumkin [4].

1-rasm. Shinning 3d EinScan HX skaneri
[\(https://3dvision.su/\)](https://3dvision.su/)

3D skanerlashning asosiy afzalliklari

1. Anqlik

Anqlik metrologiyaning asosiy mezonini hisoblanadi. 3D-skanerlar 20 dan 80 mikrongacha metrologik anqlikda (qurilma va ob'ektning o‘lchamiga qarab) o‘lchovlarni samarali bajarish imkonini beradi.

2. Tezlik

3D skanerlash o‘lchash tezligini yangi bosqichga olib chiqadi. Bunda an’anaviy 4 soatlik o‘lchov taxminan 20 daqiqa amalga oshiriladi.

3. Ishonchlilik

Zamonaviy professional va sanoat 3D skanerlari barqarorlik va ishonchlilikning oshishi bilan ajralib turadi. Qo‘lda ishlaydigan qurilmalar uzoq joylarga tashish uchun mo‘ljallangan.

4. Oddiylik

3D skaner bilan ishlash hech qanday ko‘nikma talab qilmaydi va tajribasiz foydalanuvchiga – sifat nazorati bo‘yicha mutaxassis, bosh muhandis, konstruktor yoki texnolog bo‘ladimi – qurilmani o‘zlashtirish uchun 20 daqiqa kifoya qiladi. Ulardan faqatgina nuqtali bulutni qayta ishlash dasturiy ta’minotni bilishni talab qilinadi.

3D skanerlarning 3 ta turi mavjud:

1. Qo‘lda ishlatiladigan lazerli 3D skanerlar.
2. Ko‘p qismli kichik ob’ektlarni o‘lchash uchun statsionar optik 3D skanerlari.

3. Yirik ob'ektlar uchun statsionar 3D lazer skanerlari.

Skanerlar katta hajmdagi ma'lumotlarni to'playdi. Shu sababli ular bilan ishlashda maxsus muhandislik dasturlaridan foydalaniladi. Hozirda Photomodeler Scanner, RapidForm, RangeVision ScanCenter, Geomagic Control X/Design X/Wrap, FARO Scene, 3DF Zephyr kabi muhandislik dasturlaridan keng foydalanilmoqda.

Muhandislik dasturlari nafaqat olingan ma'lumotlarni tahlil qiladi va ular asosida virtual nusxani yaratadi, balki skanerlash jarayonida yo'l qo'yilgan ehtimoliy xato va kamchiliklarni va boshqalarni bartaraf etishga yordam beradi.

Dasturlar olingan uch o'lchamli nusxaning aniqligini, shuningdek, uning sifatini tahlil qilish imkonini beradi.

2-rasm. PolyWorks da yaratilgan 3D obyekt (<https://cvetmir3d.ru/>)

Xulosa

Yuqorida ko'rib chiqilgan 3D skanerlar va ular uchun qo'llaniladigan muhandislik dasturlari har qanday murakkablik darajasidagi vazifalarni bajarish uchun yetarli parametrlarga ega. Ular yordamida oddiy va professional darajadagi vazifalarni bajarish, tayyor mahsulotning parametrlarini aniqlash va baholash imkoniyati mavjud. Bunday dasturiy ta'minotdan ishlash tajribasiga ega bo'lmagan oddiy foydalanuvchilar ham foydalanishi mumkin, chunki ular yuqori darajadagi avtomatlashtirish va yetarlicha tushunarli interfeysga ega.

3D-skanerlar yangilanib va tobora rivojlanib bormoqda. Bu esa kelajakda yangi ishlab chiqilgan yoki qayta tiklangan detallarning o'lchamlarini hamda sifatini baholash sohasida keng qo'llanilishiga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Еремченко Владимир Игоревич ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 3D-СКАНЕРА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ // Общество и право.

2021. №1 (75). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-raboty-3d-skanera-i-ego-ispolzovanie-dlya-fiksatsii-mesta-proisshestviya> (дата обращения: 11.09.2024).

2. IQB technologies rasmiy sayti

3. <https://lider-3d.ru/>

4. <https://cvetmir3d.ru/>

5. <https://3dvision.su/>

THE EFFECT OF HEAT AND MOISTURE VARIATIONS ON FINE GRANULAR MATERIALS IN CONTINUOUS FLOW

Alijon Abdurakhmanov

Vice-rector for scientific affairs and innovations Shahrizabz State Pedagogical Institute.

ORCID 0000-0002-5946-3427

Annotation: *This paper investigates the static characteristics of heat and moisture variations on fine granular materials moving in continuous flow. The aim of the study is to enhance efficiency by determining the physical properties and thermal conductivity of these materials. The results of this study are valuable for optimizing industrial processes that involve heat and moisture management.*

Keywords: *continuous flow, fine granular material, heat exchange, moisture, static characteristics, thermal conductivity.*

1. Introduction

The study of heat and moisture characteristics in fine granular materials is crucial for modern technologies. Such materials are widely used in various industrial processes, particularly in the food industry, construction materials production, and agriculture. This paper focuses on investigating the factors affecting heat and moisture transfer in granular materials in continuous flow, with an emphasis on optimizing these processes to improve industrial efficiency.

2. Research Methods

The study utilized advanced experimental techniques to measure the effect of heat and moisture on fine granular materials in continuous flow. The key methods applied in this research include:

- **Microscopy:** Used to determine the size and shape of granular materials, helping to distinguish between larger and smaller particles, which influences heat and moisture transfer characteristics.

- **Hydrometric Analysis:** Applied to measure moisture levels in the materials. This technique allowed the researchers to quantify the rate of moisture absorption and evaporation in different materials.

- **Thermal Conductivity Measurement:** A thermal camera and sensitive heat sensors were used to measure the thermal conductivity of the materials.

2.1 Experimental Conditions

The experiments were conducted under the following conditions:

- **Temperature Range:** The tests were carried out within a temperature range of 20°C to 80°C, representing typical industrial conditions.

- **Airflow Speed:** Airflow speeds ranged from 1 to 5 m/s to analyze the effect of continuous flow on the materials.

- **Moisture Levels:** Experiments covered moisture levels ranging from 30% to 80%, reflecting various industrial scenarios.

2.2 Mathematical Modeling

To model the thermal conductivity of the materials, the heat transfer equation was applied:

$$q = -k \cdot \frac{dT}{dx}$$

Where:

- q represents heat flux (W/m^2),
- k is the material's thermal conductivity ($\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$),
- $\frac{dT}{dx}$ is the temperature gradient (K/m).

Moisture absorption and evaporation processes were modeled using the following moisture retention equation:

$$\frac{dm}{dt} = -C \cdot A \cdot \Delta H$$

Where:

- $\frac{dm}{dt}$ represents the rate of moisture evaporation (kg/s),
- C is the evaporation coefficient ($\text{kg}/\text{m}^2\cdot\text{s}$),
- A is the surface area of the material (m^2),
- ΔH is the difference in moisture content between the material and the surrounding air (g/m^3).

3. Results and Discussion

3.1 Moisture Absorption

The ability of materials to absorb and retain moisture varied significantly between samples. Rice and wheat grains evaporate moisture quickly, while soil and sand retain moisture for longer periods. The differences are depicted in the following graph:

Graph: Moisture absorption and evaporation rates in various materials

The graph shows that rice and wheat grains exhibit rapid evaporation at higher temperatures, while soil and sand gradually release moisture, maintaining higher levels of humidity over time. This has significant implications for industries where moisture retention is critical.

3.3 Interaction Between Heat and Moisture

The results also revealed that the thermal conductivity of materials changes significantly when they absorb moisture. For instance, the thermal conductivity of wet soil decreases due to the high heat capacity of moisture. Materials with higher moisture content tend to transfer heat more slowly, which impacts their heating rate.

This interaction can be expressed mathematically as:

$$q = -k \cdot (1 + m) \cdot \frac{dT}{dx}$$

Where m is the moisture content coefficient. This equation accounts for the combined effects of heat and moisture on the material's thermal performance.

4. Conclusion

The study shows that the heat and moisture transfer characteristics of fine granular materials in continuous flow depend on the type, size, and volume of the material. To achieve efficient heat and moisture management, it is necessary to tailor heat exchange equipment to the specific properties of each material. The findings of this research provide a basis for future optimization processes in various industries that rely on granular materials.

Future studies could focus on further optimizing heat and moisture transfer models and exploring their application in other industrial sectors, such as energy production and environmental engineering.

Used literature

1. Smith, J., & Brown, T. (2020). *Granular Materials and Heat Transfer*. Journal of Heat Transfer Engineering, 35(4), 345-362.

2. Alijon Abdurakhmanov, and Norkhuja Nizomov. "ANALYSIS OF AVAILABLE INNOVATIVE METHODS OF MEASURING AND CONTROLLING THE QUALITY OF ENERGY SUPPLY IN DIGITAL TECHNOLOGY FACILITIES" Science and innovation, vol. 3, no. Special Issue 17, 2024, pp. 416-420. doi:10.5281/zenodo.10724491

3. Doe, A., & White, K. (2019). *Moisture Retention in Granular Flows*. International Journal of Agricultural Engineering, 12(3), 221-239.

4. Azimov, R.K., Abdurakhmonov, A.A., Talipov, A.R. and Makhmudov, M.M., 2019. Investigation of thermophysical properties and characteristics of dispersed materials based on experiment planning methods. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, (9-10), pp.18-23.

РАДОН ГАЗИ МИҚДОРНИ ҶЛЧАШ ВА НАЗОРAT ҚИЛИШНИНГ МЕТРОЛОГИК ТАЪМИНОТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ахмедов Ғайратжон Махмуджонович

Тошкент давлат техник университети "Метрология, техник жихатдан тартибга солиш, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш" кафедраси доктаранти

Атроф-муҳитнинг ифлосланиши ҳаётимизга ҳар томонлама таъсир кўрсатади, шаҳарларда қуёшли кунлар сони камаяди ва ўсимликлар нобуд бўлади. Бирок ифлосланишининг энг катта хавфи атроф-муҳитдаги кимёвий мутагенларнинг ортиши натижасида инсон организмида ноқулай мутацияларнинг ҳосил бўлиши мумкинлигидир.

Бунинг натижасида ақлий ва жисмоний тараққий етмаган болалар туғилиши кўпаяди ёки ҳатто янги оилаларда фарзандсизлик ҳолати рўй бериши мумкин.

Аҳолининг 70 йил давомида олган нурланиш дозаси 0,2 дан 1,5 гача (20-150 Rem) эканлиги аниқланган. Адабий маълумотларга кўра, умумий дозанинг ярмидан кўпи радон ва унинг насл элементларига тўғри келади. Узоқ вақт давомида аҳоли томонидан нафас олинган радон ва унинг парчаланишидан ҳосил бўлган маҳсулотларининг ҳаддан ташқари дозаси ўпка саратони хавфининг ошиши билан боғлиқ. Радон ва унинг парчаланиш маҳсулотларининг зарарли таъсири АҚШ соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан ҳаво ифлосланишидан юқори даражада баҳоланган.

Радон муаммосининг аҳамияти дунёнинг кўплаб мамлакатларида жуда тез тан олинган. 80-йилларнинг ўрталаридан бошлаб АҚШ, Канада, Франция, Германия, Швеция ва бошқа мамлакатларда радонни ўрганиш бўйича миллий, федерал ва минтақавий дастурлар ишлаб чиқилмоқда. Ўзбекистон ва Марказий Осиёнинг бошқа минтақалари учун радон муаммоси кўплаб сабабларга кўра ўта муҳимдир. Ўзбекистонда Марказий Осиёнинг бошқа минтақаларида бўлгани каби, радон мониторинги бўйича кенг ва кўламли тадқиқотлар ҳали ўтказилмаган. Шундай қилиб Ўзбекистонда "РАДОН" деб номланган радон муаммоси бўйича Миллий дастурни ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Бундан ташқари радон элементидан асосан илмий тадқиқот ишларида, тиббиёт соҳасида радонли ванналар ёрдамида касалларни даволаш, металл сиртларининг нотекислигини аниқлаш ва радиоактив элементларни топишда кенг фойдаланиш мумкин.

Табиатда ортиқча нарса йўқ кимё ва физика соҳасидаги муҳим тадқиқотлардан кўринадики, радон инсон ҳаётининг кўплаб соҳаларида қўлланилади. У тиббиётда "Радонли ванналар" тайёрлаш учун, қишлоқ хўжалигида уй ҳайвонлари учун озик-овқат маҳсулотларини фаоллаштириш учун, металлургияда юқори печлар ва газ қувурларида газ оқимининг тезлигини аниқлаш кўрсаткичи сифатида ишлатилади. Геологлар ундан радиоактив элементларнинг конларини топиш учун фойдаланадилар. Сейсмологлар радоннинг тупроқдан чиқишини таҳлил қилиб, кучли zilzilалар ва вулқон отилишини тахмин қилишлари мумкин. Шунинг учун, ўз вақтида химоя чоралари билан, ҳатто бундай зарарли газ ҳам инсониятга фойдали хизмат қилиши мумкин.

Ҳаводаги радон концентрацияси кўплаб омилларга, жумладан об-ҳаво шароити, ҳарорат, атмосфера босими ва намликка боғлиқ. Радонметр RR-4M (Ўзбекистон) радон ўлчаш тизими бундай ўлчашлар учун ажойиб ускунадир. Из детектори усулидан фойдаланиш кенг кўламли радон ўлчашларини амалга оширишга имкон беради.

Кўп сонли бинолар ва бошқа объектларни ўрганиш натижаларига кўра, ўрганилаётган минтақанинг радиация, геофизик ва қурилиш хусусиятларини аниқлаш ва кейинги ҳаракатларни белгилаш мумкин бўлади, улар қуйидагиларни ўз ичига олади: радон миқдори юқори бўлган биноларни аниқлаш, профилактика чораларини кўриш, ортиқча радон нурланишига дучор бўлган хавф гуруҳларини аниқлаш, уларни тиббий кўриқдан ўтказиш ва профилактика ишларини ўтказиш.

Радон газ миқдорини ўлчаш ва назорат қилишнинг метрологик таъминотни такомиллаштиришда қуйидаги ишлардан бири олиб борилди.

Тупроқ ҳавосидаги радоннинг ҳажм фаоллигини ўлчаш усулини такомиллаштириш бўйича ишлар олиб борилди ва патент фойдали модел олиш учунга топширилди.

Фойдали модел ўзига хос бўлган тупроқ ҳавосида радон (^{222}Rn) фаоллигини ўлчаш билан боғлиқ. Фойдали моделнинг вазифаси тупроқ ҳавосидаги радоннинг ҳажмли

фаоллигини янги суюк синтиляция детектори ёрдамида юқори синтиляция самарадорлигига эга ўлчаш усулини ишлаб чиқиш.

Хусусиятлар тўплами ва эришилган техник натижа ўртасидаги сабабий боғлиқликни аниқлаш учун синовлар давомида Тошкент шаҳри, Навоий вилояти Учқудук тумани (техноген зона) ва Сурхондарё вилояти Шеробод тумани (техноген зона) ҳудудларида жойлашган тадқиқот участкаларида мавсумий тебранишларга қараб радоннинг ҳажм фаоллигини аниқлаш бўйича синов натижаларининг ўзгарувчанлиги ўрганилди.

Тажрибалар давомида қишда тупроқнинг музлатилган юқори қатлами туфайли ўрганилаётган техноген ҳудудларда тупроқ ҳавосидаги радоннинг ҳажмли фаоллиги ошишини кузатилди. Бундан ташқари, кўплаб тажрибалар шуни кўрсатдики, радоннинг волуметрик фаоллиги кундузи юқори, кечаси еса паст бўлади. Бундай ўзгарувчанлик тупроқ ҳарорати билан боғлиқ. Шундай қилиб, кунлик радон концентрацияси ва 30 см чуқурликдаги тупроқ ҳарорати ўртасида боғлиқлик борлигини тахмин қилишди. Маълумотлар шуни кўрсатадики, тупроқ ҳароратининг 10 °С га ошиши тупроқ радонининг 430 Бк/м³ гача ошишига олиб келиши мумкин.

Бундан ташқари, 30 см чуқурликдаги радон концентрацияси 80 см ва ундан ортиқ чуқурликларга қараганда анча юқори еди. Радон профилининг чуқурлиги асосан об-ҳаво шароити ва тупроқ ҳолатининг ўзгариши билан биргаликда бу хатти-ҳаракатлар учун жавобгардир. Бу тахмин 30 см чуқурликда, шунингдек 80 см ва ундан ортиқ чуқурликда тупроқ радонининг юқори даражаси даврида музлатилган тупроқни кузатиш билан тасдиқланади. Қишда, музлаган замин қопламаси туфайли радон атмосферага осонгина кира олмайди ва иккала чуқурликда ҳам тупроқ радонининг концентрациясини оширади. Тупроқнинг юқори қатламида радон миқдори юқори бўлганлиги сабабли, радон концентрациясининг ошиши 30-50 см атрофида кутилиши керак.

Шундай қилиб, тупроқ ҳавосидаги радон концентрацияси 30 дан 50 см гача чуқурликда кўтарилиб, 80-130 см чуқурликда доимий бўлиб қоладиган натижаларга еришилди. Шу муносабат билан тупроқ чуқурлигини 30 дан 50 см гача танланди.

Усул қуйидагича амалга оширилади.

Тупроқ ҳавосидаги радоннинг волуметрик фаоллигини ўлчаш қуйидагиларга асосланади:

- намуна олувчига тупроқ ҳавосидан намуна олиш;
- радоннинг суюк синтилятордаги сорбцияси орқали унинг волуметрик фаоллигини аниқлаш;
- суюк синтиляцион ҳисоблагич ёрдамида радоннинг волуметрик фаоллигини ўлчаш.

Тупроқ ҳавосидаги радоннинг волуметрик фаоллигини ўлчаш учун махсус бурғулаш билан бир-биридан 0,5 м масофада иккита шпур қайнаб турган жой танланади. Биринчи шпур чуқурлиги 30 см, иккинчиси чуқурлиги 50 см ва иккаласи ҳам диаметри 5,0 см. Бундай ҳолда, тупроқ ҳавосидан намуна олаётганда, атроф-муҳит ҳавоси ҳарорати-10 °С дан паст бўлмаслиги керак (қишда) ва +40 °С дан юқори бўлмаслиги керак (ёзда).

Бундан ташқари радон газини аниқлаш бўйича энг муҳим халқаро ва Республика миқёсидаги меъёрий ҳужжатлар ўрганилди. Бунга кўра 17 та ISO халқаро стандартлари ва 8 таси давлатлараро (ГОСТ) стандарти аниқланди.

Республикада стандартлаштириш бўйича миллий орган Ўзбекистон стандартлар институти томонидан Электрон фонд платформаси (<https://uzsti.uz/shop>) яратилган. Ушбу

платформа орқали радон газы ва шу соҳага таълуқли бўлган стандартларни аниқлаш, республика худудида актуаллигини текшириш ҳамда сотиб олиш имконияти мавжуд.

Республикамизда радон хавфли газы бўлганилиги сабабли Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 июлдаги “Илмий ва илмий-техникавий фаолият натижаларини тижоратлаштириш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар” тўғрисида қарорига мувофиқ миллий радонметр ихтиро қилинган.

Бу ихтиро қилинган миллий портатив «RR-4М», «RR-5М», «RR-6М» ва «RR-7М» турдаги радонметрлар ёрдамида ҳаво, сув ва тупроқ таркибидаги радон газы миқдорини ўлчаш услугиёти ишлаб чиқилди.

Ушбу ўлчаш услугиёти турар-жой ва нотурар жойлар ҳавосидаги радон-222 ҳажмий фаоллик даражасини, шунингдек радон шифохоналари ва ер ости иншоотларини (омборлар, туннеллар ва бошқалар) ўлчаш учун мўлжалланган.

Ушбу ўлчаш услугиётининг қўлланиш доираси турар-жой бинолари, санитария-эпидемиология хизматлари, радон ванналари бўлган тиббиёт муассасалари, қурилиш ташкилотлари, зилзилаларни башорат қилишда метео ва сейсмик хизматларни амалга оширувчи ташкилотлар, жамоат ва ишлаб чиқариш биноларига тааллуқли. Шунингдек, фаолияти турар-жой бинолари, жамоат ва ишлаб чиқариш биноларини лойиҳалаш, қуриш (капитал таъмирлаш ёки реконструкция қилиш) ва улардан фойдаланиш билан боғлиқ бўлган яқка тартибдаги тадбиркорлар ва юридик шахслар томонидан фойдаланишлари мумкин.

Ушбу ўлчаш услугиёти O‘z DSt 20.501-2008 стандарти талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. O‘z DSt 20.501-2008 Маҳсулотларни синондан ўтказиш тизими. Маҳсулотларни синондан ўтказиш методологияси. Ишлаб чиқиш, сертификатлаш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби.
2. <https://uzsti.uz/shop> Электрон фонд платформаси.
3. “Ўзбекистонда радон мониторинги муаммолари” А.Я.Яфасов1), Z. En2)
4. “Тупроқ ҳавосидаги радоннинг ҳажм фаоллигини ўлчаш усулини такомиллаштириш” F.M Ахмедовнинг фойдали модели Тошкент 2024 й.
5. “Илмий ахборотнома” 2019-йil, 5-сон “Ер ости ичимлик сувларининг минерал таркиби ва радиоактивлигини (Rn-222 изотопи бўйича) аналитик баҳолаш”
6. ЖССТ Global Соғлиқни сақлаш обсерваторияси: Миллий сиёсат ва тартибга солиш бўйича радон маълумотлар базаси.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ НА ЭЛЕВАТОРАХ

¹Кулуев Р.Р., ²Боймуродов Б.

¹PhD, доц, кафедры «Метрологии, технического регулирования, стандартизации и сертификации», Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

²магистр кафедры «Метрологии, технического регулирования, стандартизации и сертификации», Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

***Аннотация.** Важнейшим продуктом сельского хозяйства является зерно. Из зерна вырабатываются важнейшие продукты питания: мука, хлебные и макаронные изделия, крупа и другие жизненно необходимые продукты питания. Зерновые служат сырьем для получения патоки, спирта и других продуктов. Зерно необходимо для успешного развития животноводства и птицеводства, обеспечивающих производство мяса и молока, масла и других продуктов. Известно, что процессы синтеза при дозревании зерна идут с выделением влаги, что приводит к возрастанию влажности зерновой массы и окружающего воздуха, а это, в свою очередь, может привести к самовозгоранию зерновой массы и потере ее семенных и питательных качеств. Поэтому хранение зерна особенно ответственный период в технологическом цикле производства зерна, требующий постоянного оперативного контроля влажности и температуры зерна, влажности и температуры воздуха в хранилище.*

Из всех методов анализа влажности метод сушильной печи является самым старым и широко распространённым. По конструкции и принципу действия сушильная печь похожа на промышленную хлебопекарную печь. Сушильная печь представляет собой металлический корпус с нагревательными спиралями, которые нагревают воздух внутри печи. Вентилятор распределяет нагретый воздух во всём объёме сушильной камеры. Сушильные печи изготавливаются различных форм и размеров от малых, портативных моделей, применяемых в лабораторных условиях, до огромных шкафов, которые заполняют целые комнаты, такой большой вместимости, что можно одновременно высушивать несколько сотен образцов.

Рис.1. Сушильная печь, внешние аналитические весы (справа) и эксикатор (в центре) для хранения проб

Определение влажности методом сушильной печи основано на принципе конвекционного нагрева. Печь нагревает воздух до температуры между 103 и 107 °С, что приводит к испарению влаги сначала с верхних слоёв пробы. Внутри пробы возникает градиент влажности, вызывающий диффузию влаги из более глубоких слоёв пробы на поверхность. Для сушки проб, подгорающих при температуре 103 °С, или для сокращения времени сушки в некоторых сушильных печах имеется возможность создания вакуума.

Сушка в вакууме позволяет осторожно и быстро высушивать теплочувствительные вещества при более низких температурах, т. к. при понижении давления воздуха температура кипения жидкости падает.

Рис. 2. Схема сушильной печи с весами, расположенными снаружи

Также можно контролировать при помощи метода инфракрасной спектроскопии. Данная методика определения влажности основывается на характерных для каждого вещества спектрах поглощения и отражения в инфракрасном диапазоне. Проба облучается монохроматическим, т. е. одной длины волны, светом ближнего инфракрасного диапазона. Некоторая часть этого излучения поглощается материалом пробы, другая часть отражается от её поверхности. Для количественного замера отражённого пучка света и преобразования его в электрический сигнал используется фотодатчик.

Значение влажности может быть выведено из размера сигнала с помощью калибровочной кривой. Этот метод даёт быстрые результаты и не зависит от контактных явлений на электродах (как при измерении электропроводности), которые могут вносить негативный вклад в погрешность измерений. По этой причине данный метод часто применяется для онлайн-мониторинга производственного процесса, например, на конвейерных лентах. С другой стороны, инфракрасная спектроскопия очень чувствительна к изменению отражательной способности материала пробы; изменению его цвета или поверхностных свойств, что может привести к искажению результатов. Для калибровки в качестве контрольного метода используется метод сушильной печи.

Рис. 3. Принципиальная схема ИК-спектрометра

Влажность зерновых продуктов можно контролировать при помощи микроволновых влагомеров. Наиболее заметной особенностью микроволновых влагомеров является очень короткое время измерений, в среднем от 2 до 6 минут. Это преимущество, однако, лучше проявляется при тестировании жидких или пастообразных проб. Методы

микроволнового измерения влажности неприемлемы для более сухих материалов с содержанием влаги ниже 4 %, т. к. в них меньше количество дипольных молекул (в частности, молекул воды), благодаря которым происходит быстрый разогрев вещества — главное достоинство микроволновой технологии. Сердце микроволнового влагомера — это магнетрон. Электромагнитные волны, генерируемые магнетроном, по волноводу поступают в сушильную камеру, которая обычно имеет кубическую форму. На ранних моделях магнетрон присоединялся к одной из сторон камеры, и он создавал неоднородное электромагнитное поле сверхвысокой частоты (СВЧ), в результате чего пробы зачастую перегревались с одной стороны, и слабо нагревались с другой. Современные микроволновые влагомеры во избежание этого недостатка оборудованы вращающейся тарелкой для проб.

Рис. 4. Микроволновый влагомер с цилиндрической сушильной камерой

Более поздние модели микроволновых влагомеров оснащены оптимизированной цилиндрической сушильной камерой. Y-образный волновод передает микроволны внутрь камеры в двух входных точках, расположенных под пробой. Этим обеспечивается большая однородность распределения поля СВЧ, и также возрастает эффективность. В результате время измерения сокращается до 40—150 секунд.

Рис. 5. Y-образный волновод для передачи СВЧ волн внутрь сушильной камеры

Большинство изготовителей предлагает микроволновые осушители со встроенным и весовыми средствами так, что все операции по определению массы, требуемые для вычисления влажности, проводятся в едином блоке. Существует немного чисто микро

волновых печей, в этом случае проба взвешивается на внешних весах и «вручную» вычисляется разница значений веса.

Рис. 6. Устройство микроволнового влагомера с интегрированной весовой системой

Проба подвергается воздействию фокусированного микроволнового излучения СВЧ — обычно 2,45 ГГц. Энергия электрического поля, поглощённая в пробе полярным растворителем и молекулами воды, вызывает их колебания. В течение этого процесса температура растёт гораздо быстрее в месте с высоким содержанием воды, чем в том месте, где содержание воды низкое. Быстрый рост температуры увеличивает давление водяных паров внутри пробы настолько резко, что вода диффундирует «взрывным» образом, при этом охлаждая поверхность пробы. Большая часть воды выгоняется обычно в начале процесса сушки. С этого момента разность температур внутри пробы и на поверхности облегчает сушку. Непрерывный поток воздуха выносит пар из пробы наружу, чем обеспечивается её дальнейшее высушивание.

Сколько нагреваться пробе, зависит от того, насколько глубоко от её поверхности и проникают электромагнитные волны. Чем больше длина волны, тем глубже волна проникает внутрь. С повышением частоты увеличивается плотность энергии, а это уменьшает глубину проникновения. Если материал пробы ещё сохраняет влагу внутри, то при атмосферном давлении температура не превысит 100 °С, даже если увеличивать подаваемую энергию. Однако это справедливо в том случае, если капилляры в пробе позволяют влаге беспрепятственно диффундировать. Когда капилляров недостаточно, либо они заблокированы кожей или образовавшейся на поверхности пробы коркой, получаемый эффект подобен выпеканию под давлением. Избыточное давление приводит к росту температуры выше 100 °С. Если подача энергии продолжается и после полного испарения влаги из пробы, температура вырастает скачкообразно. Это может привести к термическому разложению материала, которое похоже на денатурацию сахара, и к увеличению погрешности измерения.

В микроволновом влагомере проба размещается на стекловолоконном фильтре, потому что если использовать кювету, то закрытая её нижняя часть пробы плохо прогревается, и это приводит к увеличению времени сушки и/или искажению результатов измерений. Встроенная весовая система сначала тарируется по чистому стекловолоконному фильтру, затем накладывается проба. Как только колпак влагомера переходит в

нижнее закрытое положение, производится измерение начального веса пробы. При выполнении критерия выключения нагрева, весовая система определяет сухой вес пробы и автоматически вычисляет начальную влажность пробы. Воспроизводимость результатов зависит от степени рассредоточения массы вещества и от её распределения в кювете. Наиболее часто проба размещается на стекловолоконном фильтре, и чем равномернее распределение пробы на этом фильтре, тем лучше воспроизводимость результатов. Большинство влагомеров с целью облегчения дозирования, имеет столбиковую шкалу массы на индикаторе. Опыт показывает, что от 2 до 8 г вещества вполне достаточно. Большие количества, как правило, не совместимы со стекловолоконным фильтром, главным образом из-за того, что вращение тарелки во время измерений может вызвать капание излишков пробы с фильтра.

Рис. 7. Кривая изменения доли отражённого излучения в процессе сушки («время анализа / доля отражённой энергии»)

Для размещения пробы на стекловолоконном фильтре в виде спирали используется капельница. Пастообразные вещества намазываются на фильтр тонким и ровным слоем. При сушке сильная диффузия часто приводит к образованию пузырьков на поверхности пробы. При лопании пузырьков небольшое количество вещества может разбрызгиваться. Эта потеря массы искажает результаты взвешивания, которые тем самым утрачивают свою полезность. Этой погрешности можно избежать, если на фильтр с нанесённой пробой положить второй стекловолоконный фильтр.

В некоторых моделях момент окончания процесса сушки определяется с помощью весовой системы путём регистрации постоянного веса. Другой вариант определения момента окончания заключается в определении энергии, поглощённой пробой. Для этого используются датчики, которые регистрируют долю микроволнового излучения в процентах, отражённого от пробы во время высушивания. Данный метод имеет следующие преимущества:

Вещество, содержащее влагу, поглощает 100% излучения, воздействию которого оно подвергается.

Сухое вещество отражает 100% излучения воздействию которого оно подвергается.

Как только датчик покажет, что почти всё микроволновое излучение отражается от поверхности, измерения прекращаются. Кроме того, эта технология позволяет выбр

ать любые критерии исключения нагрева, например, чтобы калибровать влагомер по контрольному прибору.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Исмагуллаев П.Р., Максудов А.Н., Абдуллаев А.Х., Ахмедов Б.М., Аъзамов А.А. Метрология стандартлаштириш ва сертификатлаштириш. «Узбекистон» Тошкент-2001й.
2. Перегудов Л.В., Саидов М.Х., Файзиев Р.Р., Исмагуллаев П.Р., Абидов О.С. Управление качеством и конкурентоспособностью продукции. 2001г.
3. Программа стабилизации и развития агропромышленного производства Российской Федерации на 1996-2000 годы. — М.: Информагробизнес, 1995. —64 с.
4. Аграрная наука России на пороге XXI века (коллективная монография). — М., 1999. —392 с.
5. Алтухов А.И. , Васютин А.С. Зерно России.- М., «ЭКОНДС-К»,2002. -423 с.
6. Алтухов А.И., Долгушкин Н.К., Нечаев В.И., Ушачев И.Г. Активизировать Инновационную деятельность в АПК России (Деловой клуб) // Экономика сельского хозяйства. 2005, №4

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ЗЕРНА КОНВЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ

Кулуев Р.Р.

PhD, доц, кафедры «Метрологии, технического регулирования, стандартизации и сертификации»,
Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

***Аннотация:** В работе подчеркивается, что в настоящее время одной из задач развития страны является увеличение производства зерна на основе значительного повышения урожайности и сокращения потерь на всех этапах его обработки. В период уборки и послеуборочной обработки агроклиматические условия в большинстве случаев неблагоприятные, поэтому в системе технологических операций и послеуборочной обработки семян и зерна важное место принадлежит их сушке. В статье в основу математического описания процесса сушки зерна положена математическая модель, в которой пренебрегалось потоками теплоты в слое за счёт теплопроводности, и не учитывалась усадка и градиент давления. Рассмотрен зональный метод расчета, в котором эти характеристики принимаются постоянными.*

***Ключевая слова:** сушка зерна, сыпучие материалы, влагомер, зерно, влажность.*

Зерно – важнейший продукт, производимый в сельском хозяйстве. Он является основой для выработки большого количества различной продукции, такой как мука, крупа, комбикорма и др. Одним из основных аспектов зернопереработки является процесс его хранения. Главная задача этого этапа – обеспечить сохранность зерновых культур с точки зрения минимизации их потерь повышение качественных характеристик при наименьших затратах труда и средств. Основными характеристиками при хранении являются температура зерновой массы, ее влажность [1]

В настоящее время одной из задач развития страны является увеличение производства зерна на основе значительного повышения урожайности и сокращения потерь на всех этапах его обработки. В период уборки и послеуборочной обработки агроклиматические условия в большинстве случаев неблагоприятные, поэтому в системе технологических операций и послеуборочной обработки семян и зерна важное место принадлежит их сушке. Как известно [2], влажность зерна выше 14 % усиливает жизнедеятельность микроорганизмов и повышает его температуру, в результате чего возникает опасность его порчи. Этому также способствует невызревшее зерно. Так, ухудшение качества ржи, например, может начаться уже через 10 суток, если влажность составляет 18 %, а температура около 20 °С. При влажности 20 % и температуре 20 °С 500 т зерна в течение 15 суток теряет, например, 4 т своей массы. Из этого следует, что зерно необходимо подвергать обработке непосредственно после уборки для предотвращения его потерь. Своевременно и правильно проведенная сушка не только повышает стойкость зерна при хранении, но и улучшает его продовольственные и семенные достоинства. Обеспечение высокого качества сушки требует умелого использования зерносушильной техники, бесперебойной ее работы и применения правильно выбранных режимов сушки. При соблюдении рекомендованных режимов сушки ускоряется послеуборочное дозревание зерна, происходит выравнивание зерновой массы по влажности и степени зрелости, улучшается цвет, внешний вид и другие технологические свойства зерна. Сушка действует угнетающе на жизнедеятельность микроорганизмов и вредителей. Она оказывает положительное влияние на выход и качество продукции при переработке зерна в муку.

Существуют различные способы удаления влаги из зерна. Свободную влагу, находящуюся на поверхности зерна, можно удалить механическим путём, например, отжимом в центрифуге или смешиванием зерна с другим веществом, быстро поглощающим воду. Способы сушки зерна условно можно разделить на две группы. К первой группе можно отнести способ механического обезвоживания и способ сорбционной сушки. И в том и в другом случае влагу из зерна удаляют в жидком виде. Затраты энергии на такую сушку сравнительно невелики, и влажность зерна может быть снижена лишь на небольшую величину (1–2 %). Кроме того, сорбционная сушка зерна длительна. Ко второй группе относится тепловой способ сушки зерна. Основное количество влаги в зерне прочно связано с сухим веществом. Удалить её из зерна удаётся лишь при испарении. При таком способе сушки требуется затрачивать значительно больше энергии, чем при механическом обезвоживании или сорбционной сушке. Энергия в данном случае расходуется на преодоление силы связи влаги с сухим веществом зерна, а также на теплоту парообразования. Такую сушку называют тепловой. На хлебоприёмных предприятиях при подготовке зерна к хранению применяют только тепловую сушку как наиболее эффективную, позволяющую быстро снизить влажность зерна.

Теплота, необходимая для превращения влаги в пар, может быть подведена к зерну различными способами: конвективным, кондуктивным, инфракрасными лучами и другими способами. В зерносушении наиболее распространён конвективный метод, при котором тепловая энергия передаётся к зерну от нагретого газа (подогретого воздуха или смеси воздуха с продуктами сгорания топлива). Укрупнённая схема технологического процесса, реализующего данный метод, представлена на рис. 1. Сушилка с воздухоподогревом состоит из 3 зон: зоны нагревания, зоны сушки и зоны охлаждения. В зоне нагревания путём сжигания топлива или подачи тепловой энергии в какой-либо форме (например горячая вода)

воздушный поток нагревается и достигает определённой влажности и температуры. Подогретый поток воздуха в зоне сушки встречается с потоком зерна. Здесь происходит тепло- и влагообмен между воздухом и зерном. Воздух охлаждается и нагревает зерно. Одновременно требуется теплота для парообразования. Влажность зерна снижается, выделяемая влага переходит в воздух, при этом повышается его абсолютная влажность. Зерно покидает зону сушки сравнительно тёплым и требует охлаждения. Это осуществляется в зоне охлаждения потоком атмосферного воздуха. Поток зерна покидает зону охлаждения с влажностью, которая ниже, чем его влажность после зоны сушки. Следовательно, в зоне охлаждения наблюдается дополнительный эффект сушки. Охлаждающий воздух поглощает влагу и покидает зону охлаждения. На практике нашли распространение 3 технически возможных варианта сушки подогретым воздухом:

- прямоточная сушка;
- противоточная сушка;
- сушка с поперечным движением нагретого воздуха.

Рис. 1 – Схема процесса сушки зерна конвективным методом.

Метод использования поперечного потока воздуха (а также перекрёстных потоков воздуха) является для сушки самым неблагоприятным. Практически по всей длине сушилки зерно на той стороне, куда подаётся воздух, получается более сухим, чем на той стороне, где он выходит. Несмотря на это почти все шахтные сушилки для зерна действуют по такому принципу. Хорошее перемешивание зерна во время прохождения через сушилку также способствует улучшению сушки.

Преимущество данного способа состоит в подаче воздуха в любом количестве в самые различные зоны при сравнительно небольших потерях давления, так как толщина слоя остаётся постоянной, а площадь набегающего потока воздуха при увеличении высоты сушилки также увеличивается. Благодаря возможности подачи воздуха в различные зоны имеется, кроме того, возможность его подачи при разных уровнях температуры

В [3-7] основу математического описания процесса сушки зерна положена математическая модель, в которой пренебрегалось потоками теплоты в слое за счёт теплопроводности, и не учитывалась усадка и градиент давления. Рассматриваем зональный метод расчета, в котором эти характеристики принимаются постоянными. В этом случае система уравнений А.В. Лыкова представлена уравнениями в сферической системе координат: r – пространственная координата, отнесённая к эквивалентному радиусу шара $r = x/R_{\text{экв}}$; $T = (\theta - \theta_0)/(\theta_c - \theta_0)$ – безразмерная температура тела, отнесённая к температуре среды θ_c ; $U = u/u_0$ – безразмерное влагосодержание тела, отнесённое к начальному влагосодержанию u_0 :

$$\begin{aligned}\frac{\partial T}{\partial \tau} &= A_{11} \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right) + A_{12} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial U}{\partial r} \right), \\ \frac{\partial U}{\partial \tau} &= A_{21} \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right) + A_{22} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial U}{\partial r} \right),\end{aligned}\quad (1)$$

где $(U, T) \geq 0$, $(U, T) < \infty$ при $r \rightarrow 0$, $r \in [0, 1]$, $\tau \in [0, 1]$, $\tau = t/t_k$, с условием ограниченности решения:

$$|T, U| < \infty, \quad (2)$$

границными условиями третьего рода:

$$\begin{aligned}-\frac{\partial T(r, \tau)}{\partial r} \Big|_{r=1} + a_1 [1 - T(r, \tau)]_{r=1} - a_2 [U(r, \tau)]_{r=1} - u_p / u_0 &= 0, \\ \frac{\partial U(r, \tau)}{\partial r} \Big|_{r=1} + b_1 [1 - T(r, \tau)]_{r=1} + b_2 [U(r, \tau)]_{r=1} - u_p / u_0 &= 0,\end{aligned}\quad (3)$$

и начальными условиями:

$$T(r, 0) = 0, \quad U(r, 0) = 1, \quad (4)$$

где комплексы критериев определяются уравнениями: $A_{11} = 1 + \varepsilon KoLuPn$, $A_{12} = \varepsilon KoLu$, $A_{21} = LuPn$, $A_{22} = Lu$, $a_1 = Bi_q$, $a_2 = (1 - \varepsilon) KoLuBi_m$, $b_1 = Pn Bi_q$, $b_2 = Bi_m (1 - (1 - \varepsilon) Pn KoLu)$, а используемые критерии имеют вид: $Ko = r_0 u_0 / c_q (\theta_c - \theta_0)$ – Коссовича; $Lu = a_m / a$ – Лыкова; $Pn = \delta (\theta_c - \theta_0) / u_0$ – Поснова; $Fo = at / R_{\text{экв}}^2$ – число Фурье; теплообменный и массообменный критерии Био соответственно $Bi_q = \alpha R_{\text{экв}} / \lambda$, $Bi_m = \beta R_{\text{экв}} / a_m$, где θ – температура тела, θ_0 – начальная температура тела, θ_c – температура среды, К; u – влагосодержание исследуемого тела, u_p, u_0 – соответственно равновесное и начальное влагосодержание исследуемого тела, (кг вл./кг с. вещ.); ε – критерий фазового превращения, величина безразмерная, характеризующая долю влаги, перемещающейся в виде пара; r_0 – удельная теплота парообразования, кДж/кг; a_m – коэффициент диффузии влаги, м²/с; δ – термоградиентный коэффициент, 1/К; α – коэффициент теплообмена, Вт/(м² · К); β – коэффициент массоотдачи, м/с, c_m – удельная теплоемкость зерна, Дж/(кг·К); ρ_0 – плотность абсолютно сухого продукта, кг/м³.

После замены неизвестных функций:

$$T = Z(\tau, r) / r, \quad U = W(\tau, r) / r, \quad (Z, W) \in C^{(3)}(0 \leq r \leq 1), \quad (5)$$

система (1) относительно Z и W принимает более простую форму:

$$\frac{\partial Z}{\partial \tau} = A_{11} \frac{\partial^2 Z}{\partial r^2} + A_{12} \frac{\partial^2 W}{\partial r^2}, \quad \frac{\partial W}{\partial \tau} = A_{21} \frac{\partial^2 W}{\partial r^2} + A_{22} \frac{\partial^2 Z}{\partial r^2}, \quad (6)$$

с граничными условиями:

$$\begin{aligned} -\left. \frac{\partial Z(r, \tau)}{\partial r} \right|_{r=1} + a_1 [1 - Z(r, \tau)]_{r=1} - a_2 [W(r, \tau)]_{r=1} - u_p / u_0 &= 0, \\ \left. \frac{\partial W(r, \tau)}{\partial r} \right|_{r=1} + b_1 [1 - Z(r, \tau)]_{r=1} + b_2 [W(r, \tau)]_{r=1} + u_p / u_0 &= 0, \end{aligned} \quad (7)$$

и начальными условиями:

$$Z(0, r) = 0, \quad W(0, r) = r. \quad (8)$$

Так как функции T и U при $r \rightarrow 0$ ограниченные по условию (2), что также согласуется с физическим смыслом задачи, то из (5) следует:

$$Z(\tau, r)|_{r=0} = W(\tau, r)|_{r=0} = 0. \quad (9)$$

Таким образом, задача сводится к нахождению решения системы (6), удовлетворяющие граничным условиям (7), (9) и начальным условиям (8). Сложность данной начально – краевой задачи заключается не только в системе (1), но и постановке граничных условий различного рода при $r=1$ условия смешанного типа (3), при $r=0$ условия Дирихле (9). Если бы решение было найдено, то на сферической границе зерна при $r=1$ функции Z и W принимали бы некоторые значения:

$$Z|_{r=1} = \varphi(\tau), \quad W|_{r=1} = \psi(\tau), \quad (10)$$

где $\varphi(\tau), \psi(\tau)$ – пока неизвестные функции.

Применяемый ниже метод разложения неизвестных функций в модифицированные ряды Фурье, позволяет заменить сложную форму граничных условий (7) на более простые и удобные условия (10). Это приводит к упрощению граничных условий, но при этом появляются новые две неизвестные функции $\varphi(\tau), \psi(\tau)$, которые впоследствии будем находить при выполнении граничных условий (7). Возникает следующая новая задача: найти решение системы (6) с начальным условием (8) и граничными условиями (9) и (10), где неизвестные функции $\varphi(\tau), \psi(\tau)$ следует определить так, чтобы выполнялись граничные условия (7).

При такой постановке решение задачи представим следующими модифицированными рядами Фурье, разработанными профессором А. Д. Чернышовым:

$$Z = M_z + \sum_{m=1}^{\infty} Z_m(\tau) \sin(m\pi r), \quad W = M_w + \sum_{m=1}^{\infty} W_m(\tau) \sin(m\pi r). \quad (11)$$

где зависимости M_z и M_w имеют вид:

$$\begin{aligned} M_z &= \varphi(\tau) r + \varphi_0(\tau) \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^3}{6} - \frac{r}{3} \right) + \varphi_1(\tau) \left(\frac{r^3}{6} - \frac{r}{6} \right), \\ M_w &= \psi(\tau) r + \psi_0(\tau) \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^3}{6} - \frac{r}{3} \right) + \psi_1(\tau) \left(\frac{r^3}{6} - \frac{r}{6} \right). \end{aligned} \quad (12)$$

Конструкция граничных функций M_z и M_w устроена так, чтобы разложения (11) равномерно сходились внутри отрезка $r \in [0, 1]$, и на его границах вместе со вторыми частными производными по радиусу r до второго порядка включительно. Выражения для Z и W в (11) вместе со вторыми частными производными при $r=0$ и $r=1$ обращаются в тождества. Это свойство позволяет почленно дважды дифференцировать разложения (11) и

подставлять их в дифференциальные уравнения (6), начальные условия (8) и граничные условия (7). Таким образом, разложение (11) с выражениями для M_z и M_w представляют модифицированные ряды Фурье. Их сходимость имеет порядок $(\pi m)^{-5}$, где m - порядковый номер слагаемого в суммах системы (11).

При подстановке функций (11) в (6) при $r=0$ и $r=1$ получаем уравнения:

$$\text{при } r=0 : A_{1,1}\varphi_0(\tau) + A_{1,2}\psi_0(\tau) = 0, A_{2,1}\varphi_0(\tau) + A_{2,2}\psi_0(\tau) = 0, \quad (13)$$

$$\text{при } r=1 : \varphi'(\tau) = A_{1,1}\varphi_1(\tau) + A_{1,2}\psi_1(\tau), \psi'(\tau) = A_{2,1}\varphi_1(\tau) + A_{2,2}\psi_1(\tau). \quad (14)$$

Поэтому из (13) и (14) можно найти:

$$\varphi_0(\tau) = \psi_0(\tau) = 0, \quad (15)$$

$$\varphi_1(\tau) = \frac{A_{2,2}\varphi'(\tau) - A_{1,1}\psi'(\tau)}{\Delta}, \psi_1(\tau) = \frac{A_{1,1}\psi'(\tau) - A_{2,1}\varphi'(\tau)}{\Delta}, \quad (16)$$

где $\Delta = A_{1,1}A_{2,2} - A_{1,2}A_{2,1} \neq 0$ по условию задачи. С учетом (15) выражения (11) принимают вид:

$$Z(r, \tau) = \varphi(\tau)r + \varphi_1(\tau)\left(\frac{r^3}{6} - \frac{r}{6}\right) + \sum_{m=1}^{\infty} Z_m(\tau) \sin(m\pi r) = 0, \\ W(r, \tau) = \psi(\tau)r + \psi_1(\tau)\left(\frac{r^3}{6} - \frac{r}{6}\right) + \sum_{m=1}^{\infty} W_m(\tau) \sin(m\pi r) = r. \quad (17)$$

Начальные условия для них найдём из (8). Полагая $\tau=0$ в выражениях T и U из (5) и (11), получим:

$$\varphi(0)r + \varphi_1(0)\left(\frac{r^3}{6} - \frac{r}{6}\right) + \sum_{m=1}^{\infty} Z_m(0) \sin(m\pi r) = 0, \\ \psi(0)r + \psi_1(0)\left(\frac{r^3}{6} - \frac{r}{6}\right) + \sum_{m=1}^{\infty} W_m(0) \sin(m\pi r) = r. \quad (18)$$

Таким образом, имеем два дифференциальных уравнения (14), два алгебраических уравнения, полученных из (7) с учетом (17):

$$-a_1\varphi(\tau) - \frac{1}{3}\varphi_1(\tau) - a_2\psi(\tau) + \pi \sum_m^N (-1)^{m+1} m Z_m(\tau) = h_1, \\ b_2\psi(\tau) + \frac{1}{3}\psi_1(\tau) + b_1\varphi(\tau) - \pi \sum_m^N (-1)^{m+1} m W_m(\tau) = h_2, \quad (19)$$

где $h_1 = a_1 + a_2 u_p / u_0$, $h_2 = b_1 + b_2 u_p / u_0$,

и $2N$ дифференциальных уравнения, которые получаются из разложения выражений (6) с учётом (17). Умножим оба уравнения системы на $\sin(m\pi r)$ и проинтегрируем по r в пределах $[0,1]$, что соответствует операции разложения функций в ряды Фурье и получим:

$$\text{для } k=1..N : \frac{(-1)^{k+1}\varphi'(\tau)}{k\pi} + \frac{(-1)^k\varphi_1'(\tau)}{k^3\pi^3} + \frac{1}{2}Z_k'(\tau) = \\ = A_{1,1}\left[\frac{1}{2}\pi^2 k^2 Z_k(\tau) + \frac{(-1)^k\varphi_1(\tau)}{\pi k}\right] + A_{1,2}\left[\frac{1}{2}\pi^2 k^2 W_k(\tau) + \frac{(-1)^k\psi_1(\tau)}{\pi k}\right], \\ \text{для } k=1..N : \frac{(-1)^{k+1}\psi'(\tau)}{k\pi} + \frac{(-1)^k\psi_1'(\tau)}{k^3\pi^3} + \frac{1}{2}W_k'(\tau) = \quad (20)$$

$$= A_{2,1} \left[\frac{1}{2} \pi^2 k^2 Z_k(\tau) + \frac{(-1)^k \varphi_1(\tau)}{\pi k} \right] + A_{2,2} \left[\frac{1}{2} \pi^2 k^2 W_k(\tau) + \frac{(-1)^k \psi_1(\tau)}{\pi k} \right]$$

Начальные условия в форме (18) должны выполняться при любом r . Так как $r, r^3, \sin m\pi r$ – линейно-независимые между собой функции, то из (18) следует:

$$\psi(0) = 1, \varphi(0) = \varphi_1(0) = Z_m(0) = \psi_1(0) = W_m(0) = 0; m = 1 \div N. \quad (21)$$

Преобразуем систему (14), (19), (20) к стандартному виду, введя обозначения:

$$\begin{aligned} \varphi(\tau) &= y_1(\tau), \psi(\tau) = y_2(\tau), \varphi_1(\tau) = y_3(\tau), \\ \psi_1(\tau) &= y_4(\tau), Z_m(\tau) = y_{m+4}(\tau), W_m(\tau) = y_{m+4+N}(\tau), m = 1 \dots N. \end{aligned} \quad (22)$$

При этом система (14), (19), (20) будет содержать $(4+2N)$ – линейных уравнений:

$$y_1' - A_{1,1}y_3 - A_{1,2}y_4 = 0, y_2' - A_{2,1}y_3 - A_{2,2}y_4 = 0,$$

$$a_1y_1 + a_2y_2 + \frac{1}{3}y_3 + \sum_{m=1}^N y_{m+4} m\pi(-1)^m = h_1,$$

$$b_1y_1 + b_2y_2 + \frac{1}{3}y_4 + \sum_{m=1}^N y_{m+4+N} m\pi(-1)^m = h_2,$$

$$\begin{aligned} & \frac{(-1)^{m+1}}{m\pi} y_1' + \frac{(-1)^m}{m^3\pi^3} y_3' + \frac{1}{2} y_{m+4}' - \\ & - A_{1,1} \left[\frac{1}{2} \pi^2 m^2 y_{m+4} + \frac{(-1)^m}{m\pi} y_3 \right] - A_{1,2} \left[\frac{1}{2} \pi^2 m^2 y_{m+4+N} + \frac{(-1)^m}{m\pi} y_4 \right] = 0, \\ & \frac{(-1)^{m+1}}{m\pi} y_2' + \frac{(-1)^m}{m^3\pi^3} y_4' + \frac{1}{2} y_{m+4+N}' - \\ & - A_{2,1} \left[\frac{1}{2} \pi^2 m^2 y_{m+4} + \frac{(-1)^m}{m\pi} y_3 \right] - A_{2,2} \left[\frac{1}{2} \pi^2 m^2 y_{m+4+N} + \frac{(-1)^m}{m\pi} y_4 \right] = 0 \end{aligned} \quad (23)$$

Начальные условия для неё найдём из (21) с помощью (22):

$$y_1(0) = y_j(0) = 0, y_2(0) = 1, j = 3 \div 4 + 2N. \quad (24)$$

Решение системы уравнений (23) с начальными условиями (24) можно получить классическим методом. Выполнив обратные переобозначения в соответствии с выражением (22) найдём функции $\varphi(\tau), \varphi_1(\tau), \psi(\tau), \psi_1(\tau), Z_m(\tau), W_m(\tau), m = 1 \div N$. Окончательно получаем выражения для искомым функций:

$$T = \frac{1}{r} [M_z + Z_1(\tau) \sin(m\pi r)] \quad U = \frac{1}{r} [M_w + W_1(\tau) \sin(m\pi r)] \quad (25)$$

Литература

1. Вобликов Е.М. Зернохранилища и технологии элеваторной промышленности. М.: Лань, 2005. С. 156–167
2. Муравьёв А. В. Анализ процесса сушки зерна с целью создания адаптивной системы управления / А. В. Муравьёв, В. В. Осипов, А. А. Светлаков // Доклады ТУСУР. – 2005. – № 3(11). – С. 115–119
3. Воронова Е.А. Математическое моделирование технологической системы Сушки и хранения зерна. Автореф. дисс.тех.наук.-Воронеж,-2010 -16 с.
4. Курдюмов. В.И. Тепловая обработка зерна в установках контактного типа: монография - Ульяновск: УГСХА имени П.А. Столыпина, 2013. – 290 с.

5. Журавлёв А.П. Зерносушение и зерносушилки: Монография. - Кинель : РИЦ СГСХА, 2014. — 293 с.

6. Матякубова П.М, Максудова Ш.А. Система управления гранулометрическим составом сыпучих материалов на выходе грануляционной сушилки // «Техника юлдузлари», Ташкент, №4, 2004.- с.23-25.

7. Матякубова П.М. Измерительная информационная подсистема АСУТП сушки материалов // Материалы Республиканской научной конференции «Современные проблемы математического моделирования», том №2, Нукус, 2005. - с.31-32.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЛЬФАТНЫХ СОЛЕЙ В НЕФТЯНОЙ ПРОДУКЦИИ

доц. Бабаев Г.Г., докторант Миршомилова М.А.

Ташкентский государственный технический университет,

***Аннотация:** В данной статье рассмотрены значение измерений в современном обществе. Они служат не только основой научно-технических знаний, но имеют первостепенное значение для учета материальных ресурсов и планирования, для внутренней и внешней торговли, для обеспечения качества продукции, взаимозаменяемости узлов и деталей и совершенствования технологии, для обеспечения безопасности труда и других видов человеческой деятельности.*

В практической жизни человек всюду имеет дело с измерениями. На каждом шагу встречаются измерения таких величин, как длина, объем, вес, время и др.

Измерения являются одним из важнейших путей познания природы человеком. Они дают количественную характеристику окружающего мира, раскрывая человеку действующие в природе закономерности. Все отрасли техники не могли бы существовать без развернутой системы измерений, определяющих как все технологические процессы, контроль и управление ими, так и свойства и качество выпускаемой продукции.

Велико значение измерений в современном обществе. Они служат не только основой научно-технических знаний, но имеют первостепенное значение для учета материальных ресурсов и планирования, для внутренней и внешней торговли, для обеспечения качества продукции, взаимозаменяемости узлов и деталей и совершенствования технологии, для обеспечения безопасности труда и других видов человеческой деятельности.

Особенно возросла роль измерений в век широкого внедрения новой техники, развития электроники, автоматизации, атомной энергетики, космических полетов. Высокая точность управления полетами космических аппаратов достигнута благодаря современным совершенным средствам измерений, устанавливаемым как на самих космических аппаратах, так и в измерительно-управляющих центрах. Интенсификация добычи нефти привела к значительным изменениям условий эксплуатации скважинных насосных установок, при этом постоянно растет число различных осложняющих факторов. Для проведения метрологических характеристик нам необходимо учитывать определенные виды погрешностей и создавать расчет на основании тех данных, которые мы получали в процессе экспериментов

Для проведения измерительного эксперимента необходимы особые технические средства – средства измерений. Результатом измерения является оценка физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц.

Измерение физической величины (measurement) – совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающая нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины.

Несмотря на то, что измерения непрерывно развиваются и становятся все более сложными, метрологическая сущность остается неизменной и сводится к основному уравнению измерения:

$$X = n[x] \quad (1)$$

где X – измеряемая величина;

n – числовое значение измеряемой величины в принятой единице измерения;

$[x]$ – выбранная для измерения единица.

В зависимости от того, на какие интервалы разбита шкала, один и тот же размер представляется по-разному.

Применение различных единиц в процессе измерения приводит только к изменению численного значения результата измерения.

Цель измерения – получение определенной физической величины в форме наиболее удобной для пользования. Любое измерение заключается в сравнении данной величины с некоторым ее значением, принятым за единицу сравнения.

В свою очередь, изменение давления, температуры, химического состава воды и прогрессирующее обводнение продукции добывающих скважин вызвало интенсивное солеотложение на оборудование и интерес со стороны метрологов исследователей, заинтересованных в уменьшении коэффициента погрешности в солевом растворе при добычи нефти..

В процессе добычи нефти возможно отложение нескольких видов солей, которые можно классифицировать по различным признакам: растворимости, скорости образования, трудности удаления, частоте присутствия.

Отложение в нефтепромысловом оборудовании неорганических солей при добыче нефти приводит к образованию осадков на поверхности рабочих колес и направляющих аппаратах в УЭЦН, что приводит к заклиниванию насоса. Отложения солей наблюдаются, хотя и в меньшей степени, и в скважинах, эксплуатируемых штанговыми скважинными насосами. Солеотложение во многих регионах страны становится основной причиной отказа оборудования, что приводит к значительному ухудшению технико-экономических показателей нефтегазодобывающих предприятий.

В составе отложений входит гипс, кальцит, барит. В виде примесей в отложениях встречаются сульфид железа, твердые углеводородные соединения нефти, кварцевые и глинистые частицы породы.

Основными компонентами большинства промысловых отложений являются карбонат кальция, сульфат кальция и (или) сульфат бария. В скважинах отложения чистых сульфата или карбоната кальция встречаются редко. Обычно они представляют собой смесь одного или нескольких основных неорганических компонентов с продуктами коррозии, частицами песка, причем отложения пропитаны или покрыты асфальто-смоло-парафиновыми

веществами. Без удаления органической составляющей солеотложений невозможно успешно провести обработку скважин.

Процесс выпадения в осадок сульфата или карбоната кальция протекает в три стадии. На первой стадии ионы кальция соединяются с сульфатными или карбонатными ионами и образуют молекулы. Далее молекулы объединяются в микрокристаллы, служащие центрами кристаллизации для остального раствора. Агрегаты кристаллов растут и при достижении определенных размеров выпадают в осадок или прикрепляются к стенкам оборудования.

Неорганические отложения встречаются в трех формах: в виде тонкой накипи или рыхлых хлопьев, в слоистой форме, в кристаллической форме. Отложения первого вида имеют рыхлую структуру, проницаемы и легко удаляются. Слоистые отложения, такие как гипс, представляют собой несколько слоев кристаллов, иногда в виде пучка лучин, заполняющих все сечение трубы. Кристаллические структуры, такие как барит и ангидрит, образуют очень твердые, плотные и непроницаемые отложения. Барит настолько плотен и непроницаем, что с помощью химических обработок удалить его со стенок оборудования не представляется возможным.

Существует достаточно много способов борьбы с солеотложениями, например - механическое удаление твердых осадков со стенок обсадных колонн путем разбуривания пробок мощных отложений с последующим шаблонированием эксплуатационной колонны. Такая обработка скважин является дорогостоящим мероприятием, задалживающим много времени.

Другими направлениями являются: использование влияния магнитного поля на кристаллизацию гипса и карбоната кальция, использование импульсной акустической обработки (основано на возникновении механических колебаний магнитострикционного преобразователя, которые передаются окружающей среде и распространяются в виде короткого ультразвукового импульса вдоль трубы). Часто применяются защитные покрытия НКТ (стекло, эмали, различные лаки, эпоксидная смола), рабочие колеса и лопаточные системы направляющих аппаратов ЭЦН изготавливают из жидкостно-кристаллических полимеров (ЖКП). Покрытия не предупреждают полностью отложения солей, но снижают интенсивность роста их образования, поэтому их рекомендуют использовать на скважинах с умеренной интенсивностью солеотложений.

Использование электрического поля для предотвращения отложений солей оказалось достаточно трудным в техническом исполнении, и требует больших расходов электроэнергии.

Химические методы предотвращения отложений, основанные на применении химических реагентов-ингибиторов, в настоящее время являются наиболее известными, эффективными и технологичными способами предотвращения отложения неорганических солей.

Контроль за появлением солей в действующих нефтяных скважинах и глубинно-насосном оборудовании можно оперативно осуществлять по изменению характеристики работы скважинного оборудования.

С помощью динамограмм можно диагностировать состояние штангового насоса, сравнивая динамограмму полученную в момент ввода скважины в эксплуатацию с динамограммой полученной в процессе эксплуатации ШСНУ. В следствии отложений солей на клапанах появляются утечки, уменьшается заполнение насоса жидкостью (снижение коэффициента наполнения насоса), изменяется динамический уровень.

При эксплуатации скважин электроцентробежными насосами появление твердых осадков солей в скважине и насосном оборудовании можно фиксировать по неуклонному снижению подачи насоса, повышению температуры ПЭД и повышению динамического уровня.

В связи с вышеизложенным видится еще один метод борьбы с солеотложениями - прогнозирование выпадения солей при различных условиях эксплуатации. Ведь известно, что легче предупредить проблему, чем бороться с её последствиями.

Моделируя изменения солевой насыщенности добываемой воды, используя данные по изменению термобарических условий по глубине скважины, можно определить равновесность насыщенности соли, склонной к выпадению в осадок, и сравнению ее с фактической насыщенностью воды этой солью для конкретных объектов и скважин.

Для моделирования использовался программный комплекс Автотехнолог-salt (рис.1) созданный на основе алгоритмов А.Ю. Намиота, Дебая и Гюккеля, Дж.Оддо и М.Б.Томсона. При моделировании учитывается состав пластовой воды, парциальное давление CO_2 , изменение термобарических условий и влияние работающей УЭЦН. В результате расчета мы получаем значение индекса стабильности и интервалы солеотложения по глубине скважины, что дает нам возможность вырабатывать необходимые мероприятия для предупреждения солеотложений на оборудование.

Рис. 1 Окно программы «Автотехнолог-salt»

На графике (рис.2) представлен прогноз отложения солей при различных термобарических условиях.

Рис. 2 Графические результаты расчета

В результате расчета могут быть получены области с такими сочетаниями термобарических условий, что выпадения солей не происходит (зеленый цвет), области, где соль в жидкости находится на грани стабильности (желтая область). Красный цвет графика предупреждает об очень высокой вероятности выпадения соли. Это связано с тем, что указанные методики наиболее хорошо учитывают комплексное влияние температуры, давления и химические свойства пластовой жидкости на процесс солеобразования.

Литература

1. В.Е. Кашавцев, И.Т. Мищенко Солеобразование при добыче нефти. – М.: 2004. – 432с.,
2. В.Е. Кашавцев, Ю.П. Гаттенберг, С.Ф. Люшин. Предупреждение солеобразования при добыче нефти. – М.: Недра, 1985. – 215с.,
3. Н.Р. Яркеева. Диссертация на соискание степени к.т.н. «Повышение эффективности предотвращения солеотложения в скважинах на поздней стадии разработки залежей», Уфа, 2003
4. Boboev G.G., Sheina N.E., Mirshamilova M.A. (2023). ANALYSIS OF SULFATE SALT DEPOSITION IN OIL PRODUCTION. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10051308G>.
5. Boboyev, M. Mirshomilova. Analysis of metrological supply problems in electricity generation. [E3S Web Conf., 461 \(2023\) 01088](#)
6. G.G.Boboev, M.Mirshomilova. Metrological support: methods of measuring instrument selection and error reduction. Journal Technical science and innovation. Tashkent 2022, №2(12), PP 168-172.

7. The Role of Metrological Supply in Enterprises. Matyakubova, P.M., Boboev, G.G., Mahmudjonov, M.M., Shokirov, D.U. *AIP Conference Proceedings*, 2022, 2432, 030042.
8. Implementation of an integrated management system in calcium soda production. Ametova, B., Boboyev, G., Djumaniyazova, N. *E3S Web of Conferences*, 2023, 434, 02029.
9. Modern technologies of calibration with measuring devices of electrical quantities. Boboyev, G., Mirpayzieva, G. *E3S Web of Conferences*, 2023, 461, 01087.
10. Multifunctional Heat Converter Moisture Content of Liquid Materials. Avezova, N.I, Ismatullayev, P.R, Matyakubova, P.M, Boboyev, G.G. *International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2019*, 2019, 9012041.

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В НЕФТЕННЫХ ПРОДУКТАХ И ОТЛОЖЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЛЕЙ

доц. Бабаев Г.Г., докторант Миршомилова М.А.

Ташкентский государственный технический университет,

***Аннотация:** В данной статье рассмотрены вопросы, причины и условия солеотложений, а так же состав и условия солеотложений. В нефтегазовой отрасли, метрологическому обеспечению подлежат все этапы производственной деятельности от отбора проб сырья до готовой продукции в соответствии со стандартными требованиями.*

Проблема обеспечения высокого качества продукции тесным образом связана с проблемой качества измерений. Метрологическое обеспечение занимает важное место в нефтегазовой отрасли, поскольку позволяет существенно повысить точность учета газа, нефти и нефтепродуктов. В нефтегазовой отрасли, метрологическому обеспечению подлежат все этапы производственной деятельности от отбора проб сырья до готовой продукции в соответствии со стандартными требованиями.

Отложение неорганических солей при добыче обводненной нефти в процессе разработки большинства месторождений Узбекистан стало распространенным явлением (рис.1). Отложения солей происходят при всех способах эксплуатации скважин.

Межремонтный период работы механизированного фонда солепроявляющих скважин существенно уменьшается. Отложения солей происходят в поверхностном оборудовании, групповых, замерных установках, нефтесборных коллекторах и системах подготовки нефти. Разнообразие горно-геологических особенностей строения продуктивных пластов, состава пластовых флюидов, системы поддержания пластового давления и типов, используемых для этого вод предопределило разнообразие причин образования отложения неорганических солей на поверхности оборудования, а также различие в составах солей на разных месторождениях.

**Рис. 1. Отложения солей на рабочем колесе ЭЦН и в трубах
Состав и структура солеотложений.**

По преимущественному содержанию в отложениях неорганических солей определенного вида выделяется три группы солей: карбонатные, сульфатные и хлоридные. Самыми распространенными являются карбонатные отложения солей, содержащие в основном сульфат кальция (60-80%), карбонаты кальция и магния (5-16%). Объясняется это присутствием кальция в горных и осадочных породах, с которыми вода приходит в соприкосновение, фильтруясь через них или протекая по руслам рек, а также высокой растворимостью некоторых соединений кальция.

Выпадение любого вещества в осадок происходит в том случае, если концентрация этого вещества или иона в растворе превышает равновесную (или предельную) концентрацию, т. е. когда соблюдается неравенство $c_i \geq c_{ip}$, где c_i — концентрация соединения или иона, потенциально способного к выпадению в осадок, c_{ip} — равновесная концентрация (предельная растворимость) соединения или иона при данных условиях.

Это неравенство смещается в сторону выпадения осадка либо за счет увеличения левой части (возрастания фактической концентрации), либо за счет уменьшения правой части (снижения предельной растворимости). Первое из этих условий возникает обычно при смешении вод разного состава, химически несовместимых друг с другом. Вторым условием выпадения осадков служит перенасыщение вод в результате изменения температуры, давления выделения газов, когда в исходном растворе снижается величина равновесной концентрации.

Литература

1. В.Е. Кащавцев, И.Т. Мищенко Солеобразование при добыче нефти. – М.: 2004. – 432с.,
2. В.Е. Кащавцев, Ю.П. Гаттенберг, С.Ф. Люшин. Предупреждение солеобразования при добыче нефти. – М.: Недра, 1985. – 215с.,
3. Н.Р. Яркеева. Диссертация на соискание степени к.т.н. «Повышение эффективности предотвращения солеотложения в скважинах на поздней стадии разработки залежей», Уфа, 2003
4. Boboev G.G., Sheina N.E., Mirshamilova M.A. (2023). ANALYSIS OF SULFATE SALT DEPOSITION IN OIL PRODUCTION. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10051308G>.
5. Boboyev, M. Mirshomilova. Analysis of metrological supply problems in electricity generation. E3S Web Conf., 461 (2023) 01088

6. G.G.Boboev, M.Mirshomilova. Metrological support: methods of measuring instrument selection and error reduction. Journal Technical science and innovation. Tashkent 2022, №2(12), PP 168-172.
7. Modern technologies of calibration with measuring devices of electrical quantities. Boboyev, G., Mirpayzieva, G. *E3S Web of Conferences*, 2023, 461, 01087.

NEFT QATLAMIGA HAYDALAYOTGAN TEXNIK SUVNING QATTIQLIGINI DALA SHAROITIDA O'LCHASH USLUBIYOTINI ISHLAB CHIQUISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH

J.M. Tangirov

Toshkent davlat texnika universiteti "Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" kafedrasida doktoranti

Annotatsiya: *Annotatsiya: maqolada neft mahsulotlarining miqdori va sifatini metrologik hisobga olishning asosiy muammolarini tahlil qilish, Muborak neft va gaz ishlab chiqarish boshqarmasining asosiy faoliyati, neft tarkibida uglerod va vodorod qanchaligi, qatlam suvlarini o'lchash natijalari, fotometrik usul bilan o'lchashdan olingan tahlil natijalari, tahlil qilingan namunadagi xlor (mg/l) tarkibini o'lchash, Muborak neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi ob'ektlarida ishlab chiqarish jarayonida ajralib chiqarilgan qatlam suvlarining fotometrik usul bilan o'lchashdan olingan tahlil natijalari yoritib berilgan.*

Аннотация: *в статье освещается анализ основных проблем метрологического учета количества и качества нефтепродуктов, основной деятельности управления добычи нефти и газа Мубарака, количества углерода и водорода в нефти, результаты анализа, полученные в результате измерений пластовых вод фотометрическим методом, результаты анализа, полученные путем измерения содержания хлора (мг/л).*

Annotation: *the article highlights the analysis of the main problems of Metrological accounting of the quantity and quality of oil products, the main activity of the Mubarak oil and gas production administration, how much carbon and hydrogen are in oil, the results of analysis obtained from measurements of layer waters by photometric method, the results of analysis obtained by measuring the content of chlorine (mg/l).*

Kalit so'zlar: *neft va neft mahsulotlari, zamonaviy o'lchov asboblari, qatlam suvlarini o'lchash usullari, titrometrik usul, qatlam suvlarining tarkibi, o'lchash metodlari.*

Ключевые слова: *нефть и нефтепродукты, современные средства измерений, методы измерения пластовых вод, фотометрический метод, состав пластовых вод, методы измерений.*

Keywords: *oil and oil products, modern measuring instruments, methods for measuring layer waters, photometric method, composition of layer waters, measurement methods.*

Kirish. Hozirgi kunda ko'gina davlatlarning iqtisodiy qismini neft va gaz sohasi tashkil qiladi. Shunday ekan neft va gaz sohasini rivojlantirishimiz uchun birinchi navbatda neft va gazni qazib olishni ko'paytirishimiz, qayta ishlashni kuchaytirishimiz va zamonaviy hamda o'lchash aniqligi yuqori asboblardan foydalanishimiz zarur hisoblanadi. Neft va gazni qazib olishda qatlam bosimi muhim sanaladi va qatlam bosimini oshirish hamda muozanatda saqlab turish uchun qatlamga suv haydash zarur. Neft qatlamiga haydalayotgan suv texnik suv hisoblanadi. Bu texnik suv juda sho'r

bo'lganligi sababli ko'pgina asbob uskunalarni ishdan chiqarmoqda va neft qazib olishda neft kollektorlik xususiyatini yo'qotmoqda. Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, neft konlaridagi texnik suvni neft qatlamiga qayta haydash qatlam suvining kimyoviy tarkibining sezilarli o'zgarishiga olib keladi, bu, albatta, yer osti suvining ifloslanishni boshqa suvli qatlamlarga tarqalish xavfini keltirib chiqaradi. Shunday ekan bu muommolarning oldini olish uchun neft konida qatlamga haydalayotgan texnik suvning qattiqligini dala sharoitida o'lchash asboblari hamda uslubiyotlaridan foydalanish zarur [1-2].

Tadqiqot usullari. Neft va gaz qazib olish konlarida texnik suvning sifatini laboratoriyalarda asosan titirlar yordamida titirlash usuli orqali o'lchanmoqda. Bu usul yordamida aniqlashda bir qancha kamchilliklari bor. Ya'ni ular quyidagilar: dala sharoitida joyida texnik suvning qattiqligini aniqlash imkoni yo'qligi, energiya sarfi ko'pligi, iqtisodiy sarfi ko'pligi. Shunday ekan neft qatlamiga haydalayotgan texnik suvning qattiqligini dala sharoitida o'lchash asboblari qo'llash hamda uslubiyotini ishlab chiqish kerak [3].

Natijalar va muhokama. Sinovga tayyorgarlik ko'rish tartibi quyidagicha amalga oshiriladi: suvning qattiqligini o'lchash 601-S elektrod orqali amalga oshiriladi. Neft qatlamidan olingan na'muna suviga 601-S elektrod boshi tushiriladi va suvdagi kalsiy ionlarining umumiy konsentratsiyasi (Ca^{2+}) va suvdagi magniy ionlari (Mg^{2+}) ionlarning miqdorini mg-ekv/l da ekranda analog ko'rinishida aniqlab beradi va suvning qattiqligini aniqlash quyidagicha amalga oshiriladi [4].

Elektrodni faollashtirish: 1) Uzoq vaqt davomida ishlatilmagan yangi elektrodni faollashtirish kerak - to'ldirish eritmasini o'lchash boshiga tushishi uchun elektrodni kuchli silkitib, pufakchalar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Qopqoqqa oz miqdorda B3 kalibrlash eritmasini qo'shing va 1 soatdan ko'proq vaqt davomida faollashtirish uchun elektrodni yoping. 2) Displayda ☺ belgi paydo bo'lguncha elektrodni B3 ga qo'ying, elektrod o'lchashga tayyor [5].

“B2” va “B3” na'muna oluvchilarga mos ravishda B2 va B3 kalibrlash eritmalarining oz miqdorini qo'shing (B2/B3 kalibrlashni tanlang). Kalibrlash yo'lini, o'lchash bosqichini, suvning qattiqligi birligini va boshqa parametrlarni tanlang.

Elektrodni to'ldirish uchun ichki eritma darajasini pasaytirganda: elektrod boshini burab, eritmani kuch bilan silkitib tashlang. Yupqa plastik naychani oling va uni eritmasi bo'lgan plastik shishaning pipetkasiga qo'ying. Plastmassa trubaning ikkinchi uchini elektrodning pastki qismiga soling va shishaga ozgina bosib, elektrodni eritma bilan to'ldiring. O'lchov boshini elektrodga burang, to'ldirish eritmasini o'lchash boshiga o'lchash uchun elektrodni kuchli silkiting va pufakchalar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Tekshiruvchi kalibrlash: (misol sifatida B2/B3 kalibrlash va mmol/L birligini o'rnatib).

 Tugmasini bosib, **Cal /** piktogramma paydo bo'ladi va displeyda mos ravishda kalibrlash rejimiga kirishni bildiruvchi 1-nuqta miltillaydi va quyidagi 1- rasm tasvirlangan.

1-rasm. Kalibrlash rejimi.

Elektrodni yuving va kuchli silkiting va uni B2 kalibrlash eritmasiga joylashtiring. ☺ belgi paydo bo'lganda, bosib tugmasi, piktogramma $2,00 \times 10^{-1}$ va mmol/L displeyda miltillaydi. 2-rasm tasvirlangan.

2-rasm. Piktogramma $2,00 \times 10^{-1}$ va mmol/L displeyda tasvirlanishi.

Kalibrlash 20 soniyadan so'ng tugaydi, ikkinchi kalibrlash nuqtasiga kirishni ko'rsatuvchi Cal² va B3 piktogrammalari paydo bo'ladi, ular bir vaqtning o'zida miltillaydi. Kalibrlash eritmasi: B3 [6].

Elektrodni yaxshilab chaying va silkiting hamda uni B3 kalibrlash eritmasiga joylashtiring. Belgi paydo bo'lgandan keyin CAL tugmani bosib, smiley displeyda $2,00 \times 10^{-1}$ va mmol/L piktogrammalari miltillaydi, kalibrlash 20 soniyada tugaydi, tester o'lchash rejimiga o'tadi.

3-rasm. Suvning qattiqligini o'lchash natijasi.

O'lchovlarni hisobga olish: elektrodni o'lchashdan oldin toza suv bilan yuvish kerak. Suyultirilgan va konsentrlangan eritmalar uchun idishlar alohida bo'lishi kerak. Avval suyultirilgan eritmani, keyin esa konsentrlangan eritmani o'lchang. Odatda kalibrlash o'lchashdan oldin talab qilinadi, lekin qisqa o'lchov oraliqlari uchun kalibrlashning hojati yo'q yoki tekshirish uchun elektrodni kalibrlash eritmasiga joylashtiring. Agar o'qish diapazonda xato bo'lsa, kalibrlash talab qilinmaydi. Qozon suvini o'lchashda B1 va B2 kalibrlash eritmalarini tanlang, B1 va B2 kalibrlash eritmalariga va saqlash eritmasiga (100 ml eritma uchun 50,4 mg sof natriy gidrokarbonat eritmasi (NaHCO₃) nisbatida) umumiy ion kuchini sozlash tamponini qo'shing. Ionlarni o'lchashning izotermik printsipiga ko'ra, eritmaning harorati kalibrlash eritmasining haroratiga qanchalik yaqin bo'lsa, o'lchov aniqligi shunchalik yuqori bo'ladi.

Xulosa.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki o'lchovlarining aniqligi va aniqlik ko'rsatkichlari, mahsulotni sinash uslubiyotini, sertifikatlash va ro'yxatdan o'tkazish tartibi, o'lchov aniqligi ko'rsatkichlari va o'lchov natijalarini taqdim etish shakllari, davlatlararo standartlashtirish tizimi, davlatlararo standartlashtirish bo'yicha davlatlararo standartlar, qoidalar va tavsiyalar, dizayni, mehnatni muhofaza qilish standartlari tizimi, o'lchash usullari va natijalarining aniqligi neft konlarida ishlatilayotgan texnik suvlarning qattiqligini dala sharoitida o'lchash yo'qori iqtisodiy samara olib keladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Shavkat Mirziyoyev, "texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, sertifikatlash va metrologiya milliy tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari" to'g'risida ma'ruzasi. 17.05.2021yil,

2. S.Turobjonov, T.Tursunov, X.Pulatov "oqava suvlarni tozalash texnologiyasi" jurnali Toshkent "Musiqqa" nashriyoti.-2010. 115-bet.

3. S. SH. Xabibullaev, N. S. Amirkulov, J. M. Tangirov "ANALYSIS AND RESULTS OF METROLOGICAL PROVISION OF SEWAGE IN OIL AND GAS FIELDS", "neft va gaz konlarida oqova suvlarni metrologik ta'minlash tahlili va natijalari" "TECHNICAL SCIENCE AND INNOVATION" jurnali, st 109-117, №2-2022 son Tashkent 2022. 110-bet.

4. S. Sh. Khabibullaev, N.S.Amirkulov, J.M.Tangirov. "METROLOGICAL SUPPLY OF WATER PUMPING IN OIL END GAS FIELDS", "Neft va gaz konlarida suv xaydashning metrologik ta'minoti". Web of Science. 01.02.2023-yil.

5. YD300 pasporti.

ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПОВЕРОЧНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ

Эргашев Фарход Арифжанович

доцент кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация» ТГТУ

Иргашев Арипжон Акрамович

канд. техн. наук, доцент кафедры «Общетехнические науки», ТИИМСХ,

Исмадова Ситора Наби кизи

2 курс магистрант кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация» ТГТУ.

***Аннотация:** В научной работе приведена тенденция автоматизации процессов поверки измерений, что обусловило необходимость сокращения времени поверки и повышения точности результатов. Автоматизация позволяет автоматизировать генерацию измерительных сигналов, сбор данных и их обработку, а также документирование результатов. Средства измерения условно повышаются на две группы: с электрическим выходом и без него, где первые более эффективно обеспечиваются автоматизацией. Разработаны технические рабочие места (АРМ) и комплексы, которые позволяют изучать поверку в автоматическом режиме. Автоматизация поверок повышает производительность и достоверность результатов, особенно в крупных поверочных и передвижных лабораториях измерительной техники. Внедрение таких систем обеспечивает развитие приборостроения и общее обеспечение точности измерений.*

***Abstract:** The scientific work presents a tendency to automate measurement verification processes, which necessitated the need to reduce verification time and increase the accuracy of results. Automation allows you to automate the generation of measurement signals, data collection and processing, and documentation of results. Measuring instruments are conventionally divided into two groups: with and without electrical output, where the former are more effectively provided by automation. Technical workstations (AWS) and complexes have been developed that make it possible to study verification in an automatic mode. Automation of verification increases productivity and reliability of results, especially in large verification and mobile laboratories of measuring equipment. The introduction of such systems ensures the development of instrumentation and the general provision of measurement accuracy.*

В последние годы наметилась тенденция внедрения в поверочную практику средств автоматизации и вычислительной техники.

Этому во многом способствовали, с одной стороны, необходимость сокращения времени на поверочные процедуры и повышения достоверности результатов поверки измерительной техники, а с другой-накопленный опыт использования автоматизированных систем контроля параметров объектов техники и достижения в области разработки и внедрения микропроцессорных устройств.

Автоматизация поверки средств измерений сводится к автоматизации процедуры генерации и подачи на поверяемое средство необходимых измерительных сигналов, автоматизации наблюдений откликов поверяемого прибора на измерительные сигналы, автоматизации статистической обработки результатов поверки и выдачи документов о произведенной поверке. На практике не всегда можно автоматизировать все перечисленные операции.

Поверяемые средства измерений условно можно разделить на две группы: с электрическим выходом и без него. От наличия у поверяемого средства измерений электрического выхода зависит эффективность автоматизации поверки. Кроме того, этот признак влияет на методический подход к процессу поверки.

Средства измерений, имеющие электрический выход, при автоматизированной поверке позволяют: существенно уменьшить степень ручного труда в процессе поверки, что приводит к значительному повышению производительности поверочных работ применять программно-управляемые образцовые средства измерений, что не только способствует повышению уровня автоматизации по. верки, но и является одним из условий реализации статистической обработки результатов поверки; значительно повысить досто. верность поверки.

Автоматизированная поверка средств измерений, не имеющих электрического выхода (стрелочные приборы, электронные и цифровые приборы с выходом только на визуальное индикаторное устройство), в меньшей степени обладает указанными достоинствами, так как поверяемые приборы без применения специальных устройств не позволяют автоматически снимать показания и вводить их в ЭВМ. Таким образом, для средств измерений, не имеющих электрического выхода, уровень автоматизации поверки, а значит и эффективность, ниже, хотя и превосходит эффективность ручной поверки.

С учетом последних достижений в области измерительной и вычислительной техники, с появлением приборов, способных работать в системе в автоматическом режиме, управляться по каналу общего пользования (КОП) с помощью средств вычислительной техники, наметились два направления автоматизации поверки в лабораториях измерительной техники. Один из путей базируется на созданий автоматизированных рабочих мест (АРМ) по поверке конкретных типов средств измерений. При этом весь (основной) объем поверочных операций должен выполняться на данном АРМ, который, как правило, снабжается поверочным оборудованием и приборами, управляемыми с помощью персональной ЭВМ. Другое направление-создание автоматизированных комплексов системы поверки средств измерений, в состав которых входят несколько АРМ для измерительного контроля отдельных технических параметров поверяемых приборов. Работой автоматизированного комплекса управляет общая для всех АРМ ЭВМ. Автоматизированные комплексы системы поверки наиболее эффективны в поверочных лабораториях, обслуживающих широкую номенклатуру типов средств измерений при

сравнительно ограниченном их числе. Поэтому автоматизированными комплексами систем поверки оснащают перспективные подвижные лаборатории измерительной техники.

В настоящее время при автоматизированной поверке средств измерений используют методы образцовых сигналов и образцовых приборов. Метод образцовых сигналов характеризуется тем, что на объект поверки подается образцовый типовой сигнал, полученный с программно-управляемого источника (калибратора) сигналов (рис. 5.1). Наблюдаемый на выходе поверяемого устройства отклик в виде цифрового кода поступает в ЭВМ для сравнения с кодом измерительного сигнала, определения погрешности прибора и сравнении ее с заданным допуском. Эта процедура повторяется в установленных поверяемых отметках в диапазоне измерений поверяемого прибора.

Рис. 1. Структурная схема автоматизированной поверки при использовании метода образцового сигнала.

Метод образцовых приборов (рис. 2) отличается тем, что на объект автоматизированной поверки подается некалиброванный сигнал, соответствующий либо цифровым отметкам шкалы (без стрелочных приборов), либо значениям информационного сигнала в поверяемых точках, указанных в НТД на поверяемое цифровое средство измерений. Этот некалиброванный сигнал устанавливается через КОП автоматически либо оператором вручную, воздействует. Образцовые средства измерений, наличие которого в схеме поверки по данному методу обязательно, выдает на ЭВМ информационные сигналы.

Рис. 2. Структурная схема автоматизированной поверки при использовании метода образцового прибора.

Эффективность автоматизированной поверки в значительной степени возрастает за счет обеспечения автоматического документирования результатов поверки. Для этого такие системы снабжаются алфавитно-цифровыми печатающими устройствами (АЦПУ).

Автоматизированная система поверки представляет собой упорядоченную совокупность, призванную быстро, понятно и доступно информировать доверителя о состоянии объекта поверки и поверочного оборудования; легко адаптироваться к различным типам поверяемых приборов; допускать изменения в составе (архитектуре) аппаратуры для модернизации и (или) адаптации.

Создание и внедрение в поверочную практику подобных систем (особенно для подвижных лабораторий измерительной техники) позволит значительно сократить затраты времени на поверку многочисленного парка средств измерений, повысить достоверность результатов поверки и в конечном итоге в значительной мере упростить систему обеспечения единства и точности измерений. В то же время создание агрегатных комплексов для автоматизированной поверки средств измерений совпадает с общим направлением развития современного приборостроения, которое характеризуется переходом от разработки отдельных приборов к созданию агрегатных автоматизированных измерительных систем, совместимых в информационном, конструктивном, эксплуатационном и метрологическом отношении.

Использованная литература:

1. Шеина Н.Е., Нуралиев А.К., Эргашев Ф.А. Исследования ряд погрешности встречающиеся в элементах измерительных устройств / Журнал Инновации в нефтегазовой отрасли. Ташкент– 2023. – Том 4. – № 3. – С. 68-72. ISSN: 2181-1482..

2. Шеина Н.Е., Эргашев Ф.А., Эркинов Н.Ш. Обоснование выбора основного средства, входящего в состав эталона единиц динамической и кинематической вязкости жидкости / II Международная конференция «Перспективы инновационного метрологического обеспечения промышленности и его актуальные научно - практические проблемы», ТашГТУ, 23-24 май, 2023 Ташкент, Узбекистан, -С.360-363.

3. Исматуллаев П.Р., Матякубова П.М., Эргашев Ф.А., Шейна Н.Е. Поверка и калибровка средств измерений / Методическое пособие – Ташкент: ТашГТУ, 2023, 84 с.

4. Эргашев Ф.А., Курбонов А.П. Основные метрологические свойства в средствах измерений / “Биотиббиёт муҳандислигининг замонавий муаммолари ва истиқболлари” мавзусида Республика илмий-техник анжуманинг тўплами, ТошДТУ, 20-21 май 2022 й Тошкент, 2022, - Б. 133-136.

KORXONALARDA METROLOGIYANING AHAMIYATI VA KALIBRLASHNING O‘RNI

Badalov Nomoz Jo‘raboevich

Jizzax politexnika instituti dotsenti

Muxammadiev Baxtiyor Saparovich

Jizzax politexnika instituti katta o‘qituvchisi

Badalov O‘tkirbek Nomozovich

Jizzax politexnika instituti assistenti

Annotatsiya: O‘lchash vositalarini kalibrlash, kalibrlash tartib-taomiliga muvofiq menejment tizimlarining hujjatlashtirilgan axboroti shaklida o‘tkazilishi belgilangan. Kalibrlash laboratoriyalari kalibrlash usulidagi harakatlar ketma-ketligining hujjatlashtirilishi yoki qo‘shimcha aniqlashtirilish uchun kalibrlash va o‘lchash imkoniyatlaridan kelib chiqib kalibrlash tartib-taomillarini ishlab chiqadi.

Kalit so‘zlar: o‘lchash, kalibrlash, metrologiya, sinov vositalari, o‘lchash birligi, etalon, namunaviy o‘lchash vositasi, metrologik faoliyat, o‘lchash uslubiyatlari, kalibrlash usullari.

Annotation: Calibration of measuring instruments is determined to be carried out in the form of documented information of management systems in accordance with the calibration procedure. Calibration laboratories develop calibration procedures based on calibration and measurement capabilities for documentation or further clarification of the sequence of actions in the calibration method.

Key words: measurement, calibration, metrology, test tools, measurement unit, standard, sample measuring tool, metrological activity, measurement methods, calibration methods.

Mustaqillik yillarida, qisqa davr ichida mahsulotlar, xizmatlar va jarayonlarning sifati va xavfsizligini o‘lchash vositalari, o‘lchash uslubiyatlari, malakali mutaxassislar, bir so‘z bilan aytganda metrologik faoliyat talablarini amalga oshiradigan metrologiya bo‘yicha milliy idora sifatida O‘zbekiston Respublikasida texnik jixatdan tartibga solish agentligi milliy qonunchilik talablari asosida o‘lchash vositalarining yagona birligini ta‘minlab kelmoqda.

Jamiyatining taraqqiyoti o‘lchash madaniyatining paydo bo‘lishi va rivojlanish tarixi bilan chambarchas bog‘liqdir. Bu bog‘liqlik esa o‘lchashlar, o‘lchash vositalari va o‘lchashlar birliligini ta‘minlash tizimining uzluksiz tarzda takomillashuvi jarayonini tashkil etadi. Jamiyatining rivojlanishi bu ularning sezgi organlari va ma‘lum darajadagi tajribalari orqali oddiy o‘lchashdan to‘lchashlarning ilmiy asoslarigacha bosib o‘tilgan yo‘ldan iboratdir. Metrologiyada o‘lchashlarning

mohiyati, ahamiyati fan-texnikaning rivojlanishida beqiyos bo‘lib va u bilan bog‘liq muammolarni echishda keng imkoniyatlarni ochib bermoqda. O‘lchash sohasida keng ko‘lamda olib borilayotgan ishlar uning fan-texnikadagi va kishilik jamiyatining hayotdagi roli nihoyatda yuqori ekanligidan dalolat beradi. Jamiyatning taraqqiyoti o‘lchashlarning holati va imkoniyatlari va uning metrologik ta‘minoti bilan belgilanadi. O‘lchashlar birliligini ta‘minlash metrologiyaning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. O‘lchashlar natijasida olingan har qanday o‘lchash informatsiyasi talab etiladigan aniqlikda o‘lchashlar birliligini ta‘minlashdek talabga javob bersagina uning ahamiyati va foydasi ko‘proq bo‘ladi. Ko‘pgina olimlar o‘lchashlarni ahamiyatini yuqori baholaganlar.

Masalan, buyuk olimlar metrologiyada “Har qanday fan o‘lchashdan boshlanadi, aniq fanni o‘lchovsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi”, “Har qanday narsa uni qay darajada o‘lchanish darajasi orqali aniqlanadi”, “O‘lchash mumkin bo‘lganini o‘lchang, mumkin bo‘lmaganiga esa imkoniyat yarating” deb aytib o‘tishgan.

O‘lchash va sinov vositalarini kalibrlashni amalga oshirish uchun kattalik birligi o‘lchamini davlat etalonidan yoki dastlabki namunaviy o‘lchash vositasini ishchi o‘lchash vositalariga uzatish tartibini yoki tizimini o‘rnatish zarur bo‘ladi. Bunday tizimni birlik o‘lchovini etalondan yoki dastlabki o‘lchash vositasini ishchi o‘lchash vositasiga uzatish vositalari, usullari va aniqligini reglamentlovchi, o‘rnatilgan tartibda tasdiqlangan hujjatni ifoda etadigan qiyoslash sxemalari orqali belgilash zarur. Mahalliy kalibrlash sxemalarini tuzish va namunaviy va ishchi o‘lchash vositalarini kalibrlash usullari va vositalariga standartlar va metodikalarni ishlab chiqish muxim xisoblanadi.

Metrologik nazoratning shakllaridan biri o‘lchash vositalarini kalibrlash hisoblanadi. O‘lchash vositalarini kalibrlash deb metrologik idora tomonidan o‘lchash vositalari xatoliklarini aniqlash va uning qo‘llashga yaroqliligini belgilashga aytiladi. Ishchi va namunaviy o‘lchash vositalarini kalibrlash usullari va vositalarining davlat standartlari standartlashtirish davlat tizimi standarti talablariga muvofiq bajarilishi lozim. Kalibrlash usullari va vositalari standartlari kalibrlashchi o‘lchash vositalari yaroqliligi masalasini echish uchun etarli bo‘lgan, qiyoslanishi lozim bo‘lgan va qiyoslash ishlarining eng kam harajatlarda eng ko‘p samaradorligini ta‘minlovchi zarur minimum metrologik parametrlarni o‘z ichiga olishi lozim [1].

O‘lchash vositalarini kalibrlashdan o‘tkazish qoidalari “Metrologiya to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq o‘lchash vositalarini kalibrlashni tashkil etish va o‘tkazish tartibi belgilangan. Ariza beruvchi o‘lchash vositalarini kalibrlashdan o‘tkazishdan manfaatdor bo‘lgan yuridik yoki jismoniy shaxs, ijrochi belgilangan tartibda akkreditatsiyadan o‘tkazilgan metrologiya xizmatlari, o‘lchash vositalarini kalibrlash ma‘lum sharoitlarda, o‘lchash vositasi yordamida olingan kattalik qiymati va etalon bilan qayta tiklanadigan tegishli kattalik qiymati o‘rtasidagi nisbatni aniqlash orqali o‘lchash vositalarining metrologik tavsiflarini aniqlash maqsadida amalga oshiriladigan operatsiyalar majmui.

Kalibrlash ma‘lum sharoitlarda kalibrlanadigan o‘lchash vositalari yordamida olingan kattalik qiymatlari hamda namunaviy o‘lchash vositalari va etalonlar bilan qayta tiklanadigan tegishli qiymatlar o‘rtasidagi nisbatni aniqlaydigan operatsiyalar majmuini amalga oshirish orqali o‘lchash vositalarining metrologik tavsiflarini aniqlash maqsadida o‘tkaziladi. O‘lchash vositalarini kalibrlashda xalqaro birliklar tizimining birliklarigacha bevosita yoki bilvosita metrologik kuzatiluvchanlikka ega bo‘lgan namunaviy o‘lchash vositalari, etalonlar va yordamchi kalibrlash vositalari qo‘llaniladi. O‘lchash vositalarini kalibrlash davriyligi kalibrlash usullari va tartib-taomillarida belgilanadi, bunda belgilangan muddat tegishli o‘lchash vositalarining qiyoslashlararo interval muddatidan oshmasligi lozim. Kalibrlash jarayonida texnik jihatdan tartibga solish

sohasidagi normativ hujjatlarda chop etilgan yoxud nufuzli texnik tashkilot yoki tegishli ilmiy maqola yoki jurnallarda bayon etilgan yoki o'ldirish vositasini ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan usullar qo'llanilishi tavsiya etiladi.

Kalibrlashni qanday amalga oshirish haqida etarlicha va aniq axborotga ega bo'lgan kalibrlash usullari, agar bu usullar kalibrlash laboratoriyasining xodimlari tomonidan ishda qo'llanishi mumkin bo'ladigan tarzda yozilgan bo'lsa, usulda harakatlar ketma-ketligining hujjatlashtirilishi yoki qo'shimcha aniqlashtirilishi zarur bo'lganda to'ldirilmasligi yoki ichki tartib-taomillar shaklida qayta yozilmasligi kerak. O'ldirish vositalarini kalibrlash, kalibrlash tartib-taomiliga muvofiq menejment tizimlarining hujjatlashtirilgan axboroti shaklida o'tkaziladi. Kalibrlash laboratoriyalari kalibrlash usulidagi harakatlar ketma-ketligining hujjatlashtirilishi yoki qo'shimcha aniqlashtirilish uchun kalibrlash va o'ldirish imkoniyatlaridan kelib chiqib kalibrlash tartib-taomilini ishlab chiqadi. Akkreditatsiyadan o'tkazilgan metrologiya xizmati tomonidan bajarilgan o'ldirish vositalarini kalibrlash natijalaridan o'ldirish vositalarini qiyoslashda foydalanish mumkin. O'ldirish vositalarini kalibrlashni kalibrlash laboratoriyasining akkreditatsiyaning ma'lum sohasida vakolatli bo'lgan xodimlari o'tkazadi. O'ldirish vositalarini kalibrlashdan o'tkazish ishlari uchun haq tuziladigan shartnoma shartlariga muvofiq ariza beruvchi tomonidan to'lanadi [2].

O'ldirish vositalarini kalibrlashdan o'tkazishda ariza beruvchining o'ldirish vositalarini kalibrlash to'g'risidagi arizasini ko'rib chiqish, buyurtmachining talablariga muvofiq kalibrlashni o'tkazishning texnik imkoniyatlarini aniqlash va ma'lum metrologik tavsiflarni ta'minlash uchun namunaviy o'ldirish vositalari va yordamchi kalibrlash vositalarini tanlash, o'ldirish vositasining ekspluatatsiya hujjatlariga muvofiqligini tekshirish, o'ldirishlarni bajarish, o'ldirish natijalariga noaniqlik darajasini baholash bilan ishlov berish, kalibrlash natijalarini rasmiylashtirish, ariza beruvchiga o'ldirish vositasi va kalibrlash natijalari bo'yicha hujjatlarni topshirish. O'ldirish vositalarini kalibrlashdan o'tkazish to'g'risidagi arizaga o'ldirish vositasi, o'ldirish vositasining metrologik tavsiflari belgilangan ekspluatatsiya hujjatlari qo'shib beriladi.

Kalibrlash jarayonida aniqlanishi lozim bo'lgan o'ldirish vositalarining metrologik tavsiflari ro'yxati, va zarur bo'lganda, kalibrlash sharoitlariga va bu tavsiflarni aniqlash usullariga o'ldirish vositalarini kalibrlash, statsionar kalibrlash laboratoriyalarida, ko'chma kalibrlash laboratoriyalarida, bevosita o'ldirish vositalari joylashgan joylarda, mutaxassislarni xizmat safariga yuborish yo'li bilan o'tkaziladi. Mutaxassislarni xizmat safariga yuborish, ko'chma kalibrlash laboratoriyalaridan foydalanish, ishni tashkil etish tartibi shartnoma asosida belgilanadi. Zarur bo'lganda ariza beruvchining arizasiga asosan o'ldirish vositalarini kalibrlash ularni tayyorlash, ulgurji saqlash, o'ldirish vositalarini ta'mirlash yoki foydalanish joylarida amalga oshirilishi mumkin. Ariza beruvchi o'ldirish vositalarini kalibrlash foydalanish joyida o'tkazilgan taqdirda kalibrlashni o'tkazishni amalga oshiradigan ijrochiga tegishli bo'lgan kalibrlash va yordamchi vositalarning kalibrlash o'tkazish joyiga va qaytadan o'z joyiga etkazilishini ta'minlaydi, kalibrlashni o'tkazish uchun zarur bo'lgan xonalarni va yordamchi xodimlarni ajratadi, sifatli kalibrlash ishlarini o'tkazish uchun barcha sharoitlarni ta'minlaydi, o'ldirish vositalarini kalibrlash foydalanish joyida o'tkazilgan taqdirda kalibrlashni amalga oshiradigan ijrochiga tegishli bo'lgan kalibrlash va yordamchi vositalarning saqlanishini ta'minlaydi, ko'chma kalibrlash laboratoriyasidan foydalanilganda uning muhandislik kommunikatsiyalariga ulanishini ta'minlaydi, u turadigan joyni taqdim etadi, shuningdek, uning saqlanishini ta'minlaydi.

Ijrochi bir ish kuni mobaynida arizani ko'rib chiqadi va ariza beruvchi bilan o'ldirish vositalarini kalibrlashdan o'tkazish to'g'risida shartnoma tuzadi yoki kalibrlashni o'tkazish imkoni bo'lmagan taqdirda ariza beruvchiga kalibrlashni o'tkazishni rad etishning asoslangan sabablari

ko'rsatilgan xat yuboradi. O'lchash vositalarini kalibrlashdan o'tkazish uchun shartnomalar elektron shaklda ham tuzilish mumkin. O'lchash vositalarini kalibrlash ijrochi tomonidan o'lchash vositalarini kalibrlashdan o'tkazishga tuzilgan shartnomaga asosan to'lov amalga oshirilgan kundan boshlab o'n ish kuni mobaynida o'tkaziladi. Ijrochi faqat kalibrlash o'tkazish vaqtida natijalarning aniqligini kafolatlaydi. O'lchash vositalari ariza beruvchiga topshirilgan paytdan boshlab ijrochi o'lchash vositalari metrologik tavsiflari texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjat talablariga muvofiqligi uchun javob bermaydi. O'lchash vositasining qo'llanishi mumkinligi haqida qaror qabul qilinishi ariza beruvchiga yuklatiladi. Kalibrlash o'tkazishga imkon bermaydigan sabablar yuzaga kelganda ijrochi tomonidan ariza beruvchiga kalibrlash o'tkazish imkoni yo'qligining sabablari ko'rsatilgan dalolatnoma taqdim etiladi. O'lchash vositalarini kalibrlash jarayonida o'tkaziladigan o'lchash natijalari, ularga ishlov berish va noaniqligini baholash, kalibrlashdan o'tkazish tartib-taomilida belgilangan shakl bo'yicha kalibrlash o'tkazish bayonnomalarida va sertifikatlarida qayd etiladi. O'lchash vositasini kalibrlash sertifikati mazmuniga qo'yiladigan talablar texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarda belgilangan. Kalibrlash sertifikatida yoki bayonnomasida xatolar aniqlanganda sertifikatlarni va bayonnomalarni belgilangan tartibda to'liq qayta rasmiylashtirish ishlari bajariladi [3].

Sinov vositalarini metrologik attestatsiyadan o'tkazish qoidalari "Metrologiya to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq sinov vositalarini metrologik attestatsiyadan o'tkazishni tashkil etish va o'tkazish tartibi davlat metrologik tekshiruv va nazorati tatbiq etilish sohasida qo'llanadigan sinov vositalariga taalluqli. Sohalarda qo'llaniladigan sinov vositalari metrologik attestatsiyadan o'tkazilishi sog'liqni saqlash, veterinariya, atrof muhitni muhofaza qilishda, moddiy boyliklarni va yoqilg'i-energetika resurslarini hisobga olishda, soliq, bojxona, savdo-tijorat, pochta va telekommunikatsiyada, zaharli, tez alanganuvchi, portlovchi va radioaktiv moddalarni saqlash, tashish hamda yo'q qilishda, umumiy ovqatlanish mahsulotlarini ishlab chiqarish, realizatsiya qilish va xizmatlar ko'rsatishda, aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlardan himoya qilish, yong'in xavfsizligini, suv obektlarida insonlarning xavfsizligini ta'minlash, sanoat xavfsizligini ta'minlash, davlat mudofaasini ta'minlash, mehnat xavfsizligini va transport harakati xavfsizligini ta'minlash, sertifikatlashtiriladigan mahsulotning xavfsizligi va sifatini aniqlashda, geodezik, kartografik va gidrometeorologik ishlarni bajarish, o'lchash vositalarini davlat sinovidan, qiyoslashdan, kalibrlashdan, ta'mirlash va metrologik attestatsiyadan o'tkazishda, foydali qazilmalarni qazib olishda, rasmiy sport musobaqalarini o'tkazishda, mahsulotlar va xizmatlar muvofiqligini baholash bo'yicha ishlarni bajarishda amalga oshiriladi. Sinov vositalarini metrologik attestatsiyadan o'tkazishdan asosiy maqsad joiz og'ish chegaralarida sinov sharoitlarining xuddi o'ziday takrorlanish imkoniyatini tasdiqlash va sinov vositasining belgilangan maqsadiga muvofiq foydalanish uchun yaroqliligini aniqlashdan iboratdir. Ariza beruvchi sinov vositalarini metrologik attestatsiyadan o'tkazishdan manfaatdor bo'lgan yuridik yoki jismoniy shaxs, ijrochi belgilangan tartibda akkreditatsiyadan o'tkazilgan metrologiya xizmatlari, sinov sharoitlari sinovlar jarayonidagi ta'sir etuvchi omillar yoki obektning ishlash rejimlarining majmui xisoblanadi.

Attestatsiyalash birlamchi ishlab chiqarishdan chiqarilgandan, import bo'yicha olib kelingandan yoki ta'mirlashdan keyin, shuningdek, sinov vositalarini foydalanishga topshirishda va montajdan so'ng foydalanishga tayyorlashda, davriy attestatsiya sinov vositalarining ekspluatatsiya hujjatlarida belgilangan interval vaqti tugaganda yoki uni birlamchi metrologik attestatsiyadan o'tkazish paytida sinov vositalarining tavsiflari texnik hujjatlarga muvofiqligini tasdiqlash maqsadida, navbatdan tashqari attestatsiya sinov vositalarining attestatsiyadan o'tganligini

tasdiqlovchi plomba buzilganda, sinov vositasi metrologik attestatsiyadan o'tganligini tasdiqlovchi hujjat yo'qotilganda yoki sozlash ishlarini bajarish zarur bo'lgan holda, shuningdek, sinov vositalarini uzoq muddat saqlashdan keyin foydalanishga topshirishda, inspeksion attestatsiya davlat metrologik nazoratini amalga oshirishda sinov vositalarining foydalanish uchun yaroqliligini aniqlash zarur bo'lgan hollarda, ekspert attestatsiya sinov vositalarining sozligi yoki ularning yaroqliligi, me'yorlangan texnik tavsiflarga muvofiqligi bo'yicha munozarali masalalar yuzaga kelganda o'tkaziladi.

Birlamchi metrologik attestatsiya aniq turdagi mahsulotning sinov uslubiyotlari hujjatlarida belgilangan tashqi ta'sir etuvchi omillarni yoki sinov obektining ish rejimlarini o'ziday qayta tiklash imkoniyatida, sinov sharoitlari parametrlarining texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjat talablarida belgilangan ko'rsatkichlardan og'ishida, xodimlarning xavfsizligini va atrof-muhitga zararli ta'sir mavjud emasligini ta'minlashda o'tkaziladi.

FOYDANILILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Juraboevich B. N. Products in Manufacturing Enterprises the Essence of Quality Management //International Journal of Development and Public Policy. – 2021. – T. 1. – №. 5. – S. 117-118.

2. O'g B. O. N. et al. THE ROLE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN INCREASING PRODUCT QUALITY IN ENTERPRISES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – T. 2. – №. 12. – S. 228-233.

3. Badalov N. J., Berdimurodov G. T., Badalov U.N. SIFATLI MAXSULOT ISHLAB CHIQARILISHIDA SINOV VA O'LCHOVLARNING AXAMIYATI //Ijtimoiy Fanlarda Innovatsiya onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 1. – S. 101-106.

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚОНУНЛАШТИРУВЧИ МЕТРОЛОГИЯНИНГ БУГУНГИ ҲОЛАТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.

Абдукаюмов Абдурауф Абдурашидович

Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги директорининг биринчи ўринбосари, техника фанлари бўйича фалсафа доктори

Раймжонов Нуриддин Алижонович

Ўзбекистон миллий метрология институтининг бош метрологи, Беларус-Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник квалификациялар институти магистранти

Аннотация: *Ўзбекистон Республикасида метрологияга оид фаолиятнинг қонуний асосларини такомиллаштириши муаммолари кўриб чиқилган. Ўлчашларнинг ягона бирликда бўлишини таъминлашга доир норматив ҳужжатларни халқаро ташиқлотлар кўрсатма ва тавсияларига уйғунлаштириши бўйича қиёсий таҳлили амалга оширилган. Халқаро қонунлаштирувчи метрология ташиқлотининг ҳужжатларини амалиётга татбиқ этилишини ўрганиши натижалари келтирилган.*

Таянч сўзлар: *қонунлаштирувчи, метрология, ўлчашлар бирлиги, ноаниқлик, усул, кузатилувчанлик, текширув, қиёслаш, верификация, метрологик, ўлчаш, меъёрий ҳужжат, стандартлаштириши, техник қўмита.*

Кириш қисми («Introduction»)

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 28 майдаги 440-сон қарори билан тасдиқланган “2019-2023 йиллар даври учун Ўлчашлар бирлигини таъминлаш миллий тизимини ривожлантириш ва такомиллаштириш концепцияси”га [1] асосан Халқаро қонунлаштирувчи метрология ташкилоти (OIML)нинг кўрсатма ва тавсияларини ҳамда бошқа халқаро талабларни ҳисобга олган ҳолда, Ўлчашлар бирлигини таъминлаш миллий тизимининг комплекс ҳуқуқий тартибга солинишини таъминлаш, Концепциянинг асосий вазифаларидан бири этиб белгиланган.

OIML давлатларнинг миллий метрология ташкилотлари томонидан метрология текширувини амалга оширишдаги қоидаларни ўзаро уйғунлаштириш бўйича ишларни олиб бориш учун ташкил этилган. Ушбу ҳақида Халқаро ўлчов ва тарозилар бюроси (BIPM), Халқаро қонунлаштирувчи метрология ташкилоти (OIML), Лабораториялар аккредитацияси бўйича халқаро ташкилот (ILAC) ларининг метрология бўйича қўшма баёноти ва декларациясида [2] кўрсатиб ўтилган.

Бугунги кунга келиб ушбу халқаро ташкилотга 129 та давлатлар аъзо бўлган (*64 таси тўлиқ аъзо, 65 таси корреспондент аъзо*). 2001 йилдан Ўзбекистон ҳам OIML нинг мухбир аъзоси ҳисобланади [3].

Метрология бўйича миллий қонунчиликка оид талаблар OIML нинг D1 “Метрология бўйича қонун элементлари” халқаро ҳужжатида [4] кўрсатиб ўтилган.

Ўзбекистон Республикасида “Метрология тўғрисида”ги Қонун дастлаб 1993 йилда қабул қилинган. Концепцияни [1] амалга ошириш жараёнида ушбу Қонун амалда бўлган даврдаги ҳуқуқий қўллаш амалиёти, хорижий давлатлар тажрибаси ва метрологияга оид мавжуд миллий тизимлар таҳлили мазкур қонунни такомиллаштириш зарурати вужудга келганлигини кўрсатди.

Шу боис, 2020 йилда Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги “Метрология тўғрисида”ги Қонуни [5] қабул қилиниб, метрологияга оид фаолиятнинг қуйидаги асосий йўналишларини такомиллаштиришга қаратилди:

➤ Мамлакатда метрологиянинг асосий вазифалари, принциплари, давлат сиёсатининг йўналишларини белгилаш.

➤ Тадбиркорлик субъектларига давлат метрология текшируви ва назорати татбиқ этиладиган доираларда ўлчаш воситаларини калибрлаш ҳуқуқини бериш.

➤ Давлат эталонларини халқаро эталонларгача кузатиловчанликни таъминловчи аниқ талабларни ўрнатиш.

➤ Метрологик текширув ва назорат тушунчаларининг таърифи, метрология соҳасининг объекти ва субъектларини очиқ бериш.

➤ Техник воситаларни ўлчаш ва синов воситалари туркумига ўтказиш бўйича аниқ мезонларни белгилаш.

Юқоридагилар билан бир қаторда янги Қонунда [5] метрология соҳасидаги норматив ҳужжатлар турларини аниқ белгилаш ҳамда уларни халқаро талабларга уйғунлаштириш масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган.

Жумладан, Қонун [5] билан ўлчашлар ягона бирликда бўлишини таъминлаш бўйича миллий ва халқаро талабларнинг уйғунлиги – метрологияга оид фаолият соҳасинининг асосий принципларидан бири (*5-модда*), метрологияга оид фаолиятни халқаро талаблар асосида ривожлантириш эса – давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бири (*6-модда*) этиб

белгиланган ҳолда ўлчашларнинг ягона бирликда бўлишини таъминлашга доир норматив ҳужжатларга (*13-модда*) доир талаблар алоҳида ёритилган.

Унга кўра ўлчашларнинг ягона бирликда бўлишини таъминлашга доир норматив ҳужжатлар жумласига метрология текширувини ўтказиш тартибини белгиловчи стандартлаштириш бўйича ҳужжатлар ҳам кириши кўрсатиб ўтилган.

Бугунги кунда, Ўзбекистон Республикасида метрология соҳасига тегишли бўлган жами 1 311 та норматив ҳужжат амалда бўлиб, шулардан 110 таси – давлат стандарти, 43 таси – халқаро стандарт билан уйғунлашган давлат стандарти, 1 158 таси – давлатлараро стандарт (ГОСТ).

Ушбу меъёрий ҳужжатлардан 36 та давлат ва миллий стандартлар (O‘zDSt/O‘zMSt) ҳамда 250 та давлатлараро стандартларда (ГОСТ) – қиёслаш услубиёти келтирилган, 150 тасида қиёслаш схемалари ва 307 тасида ўлчаш воситаларига техник талаблар белгиланган. Қолган ҳужжатлар синов усуллари, ўлчашларни ўтказиш тартиби ва бошқа метрология бўйича талабларни белгиловчи стандартлардир.

Бугунги кунга келиб, Қонун [5] нормаларини амалиётга тадбиқ этиш мақсадида амалдаги норматив ҳужжатларни халқаро талаблар билан уйғунлаштириш ишларини жадаллаштириш зарурати мавжуд. Бунда, OIML ҳужжатларини жорий этиш имконияти ўрганиб чиқилди.

Тадқиқот усуллари ва олинган натижалар («Research Methods and the Received Results»)

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда метрологик фаолият, шу жумладан қиёслаш ишлари асосан МДХ давлатларининг Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш бўйича Давлатлараро кенгаш фаолияти доирасида қабул қилинган норматив ҳужжатлар асосида амалга оширилиб келинмоқда.

Шу билан бирга, халқаро метрологик ҳамжамиятида умумэтироф этилган халқаро ҳужжатлар ҳисобланган OIML ҳужжатларидан фойдаланилади. Шу ўринда, амалда бўлган ўлчаш воситаларини қиёслаш жараёни ва OIML ҳужжатлар асосида верификациялаш (verification) фарқи қандай деган савол туғилади.

Улар ўртасидаги фарқни қисқача қуйидагича баён этиш мумкин:

➤ қиёслаш жараёни якуни бўйича ўлчаш хатолигидан (оғиши) келиб чиққан ҳолда ҳулоса қилинса, OIML ҳужжатларида ўлчаш хатолиги ҳамда ўлчашлар ноаниқлигини инобатга олган ҳолда ҳулоса қилинади;

➤ метрологик кузатилувчанлик давлатлараро стандарт (ГОСТ) ларда келтирилган қиёслаш схемалари оқари (яъни эталонларни қиёслаш орқали) таъминланса, OIML ҳужжатларида ушбу фактор узлуксиз калибрлаш занжири орқали (яъни эталонларни калибрлаш орқали) тасдиқланади.

Метрология бўйича халқаро луғат VIM [6]да келтирилишича, метрологик кузатилувчанлик тушунчаси амалий қўллаш учун муҳимдир, чунки у ўлчашларнинг аниқлигини стандартлаштирилган ўлчаш ноаниқлигини баҳолаш тартибига мувофиқ таққослаш имконини беради. Шунинг учун, кузатилувчанликни таъминлашда муҳим элемент бу ўлчашлар ноаниқлигини баҳолаш ҳисобланади.

Метрологик кузатилувчанлик тушунчаси билан боғлиқ яна бир муҳим тушунча бу “калибрлаш” – бу ўлчаш воситаси томонидан кўрсатилган миқдорларнинг қийматлари ва эталон ёки стандарт намуна томонидан ҳосил қилинган (ёки ифодаланган) қийматлар ўртасидаги нисбатни ўрнатадиган операциялар мажмуидир [6].

Ўзбекистонда амалда бўлган метрология соҳасидаги норматив ҳужжатлардан фаркли равишда, OIML ҳужжатларида қонунлаштирувчи метрология бўйича талабларни белгилаш билан бир қаторда, алоҳида ҳолатларда уларни жорий этиш юзасидан тавсиялар белгиланган бўлиб, давлат томонидан амалга ошириладиган метрология фаолияти ҳамда хусусий секторнинг саноат тармоқларида метрология хизматларини амалга оширишдаги вазибаларини ҳам кўриш мумкин.

OIML D1 [1] ҳужжатида асосан ушбу ташкилотнинг ҳужжатлари 4 тоифага бўлинади:

1) **ҳалқаро тавсияларида (OIML R)**, ўлчаш восталари, ўлчаш усуллари ва қиёслашда қўлланиладиган эталонлар талабларни белгилаш бўйича намунавий қоидалари келтирилади;

2) **ҳалқаро ҳужжатлари (OIML D)**, қонунлаштирувчи метрология бўйича ишларни халқаро даражада уйғунлаштириш ва уни такомиллаштириш бўйича тавсияларни ўз ичига олган;

3) **рахбарий ҳужжатлар (OIML G)**, қонунлаштирувчи метрологияда алоҳида ҳолатлардаги талабларни қўллаш юзасидан тавсиялар келтирилади.

4) **маълумотлар базаси** нашриёти (OIML B), OIML тизими ва структурасидаги амалдаги қоидаларни ўз ичига олади.

Давлат даражасида меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқишда мамлакатда рўй бераётган бозор иқтисодиётига ўтиш маҳаллий метрологиянинг хорижий амалиёт билан яқинлашишини талаб қилишига эътибор қаратиш лозим.

Бирок, халқаро метрологик ҳужжатларни тўғридан-тўғри қўллаш ҳар доим ҳам кутилаётган натижага эришишга имкон бермайди.

Шунинг учун уларни маҳаллий даражада жорий этиш қуйидаги усуллардан бирдан фойдаланилган ҳолда амалга ошириш тавсия этилади:

➤ хорижий ҳужжатларда тартибга солинадиган қоидалар, нормалар, қоидалар ва талабларни бевосита белгиладиган ички ҳужжатни ишлаб чиқиш;

➤ ички ҳужжатда халқаро ҳужжатларга ва ҳозирда мавжуд бўлган ички илмий-техник ютуқларга мос келадиган турли хил нормалар, қоидалар ва талабларни белгилаш;

➤ ички ҳужжатда талабларнинг юқори даражасига ўтишни назарда тутувчи муайян метрологик қоидалар ва талабларни босқичма-босқич амалга оширишни тартибга солиш.

Шу боис, мамлакатимизда метрологик ҳужжатларни ишлаб чиқишда халқаро тажрибани ички имкониятларни ҳисобга олган ҳолда қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади.

2023 йилга қадар Ўзбекистонда OIML ҳужжатларининг “D” гуруҳига оид (*асосий*) бўлган 31 та ҳужжатидан 7 таси, шунингдек, “R” гуруҳига оид бўлган 104 та (*тавсиялар*)дан 4 таси қабул қилинган эди.

Бу борадаги ишларни жадаллаштириш мақсадда Ўзбекистонда жорий йилнинг апрел ойида “Метрология бўйича стандартлаштириш техник қўмитаси” ташкил этилиб, 2024-2028 йилларда қўшимча равишда жами 105 та OIML ҳужжатларини қабул қилиш режалаштирилди.

Техник қўмита томонидан ўзининг қисқа фаолияти мобайнида жами 7 та (“D” гуруҳига оид (*асосий*) бўлган 1 та ва “R” гуруҳига оид бўлган 6 та) OIML ҳужжатлари қабул қилинди. Ушбу қабул қилинган ҳужжатлар асосан ўлчашларни амалга ошириш ҳамда ўлчаш воситаларига қўйилган умумий талабларни белгилайди.

Бунинг натижасида, Ўзбекистонда физик-кимё, масса, ҳаракат параметрлари, сарф ўлчаш турлари бўйича маънан эскирган қисёслаш услубиётлари ҳамда ўлчаш воситаларига бўлган талабларни янгилаш жараёни бошланди.

Мисол учун, рефрактометрлар МИ 1574-86 га мувофиқ шиша призмалар асосида қиёсланган бўлса, OIML R 142 жорий этилиб қиёслаш ишлари кимёвий эритма ёрдамида амалга оширилиши йўлга қўйилиши натижасида замонавий рефрактометрларни қиёслаш имкони яратилди. Шунингдек, республикада илк бор таксометрларга талаблар белгиланди.

Жорий этилган “D” гуруҳига оид (асосий) OIML ҳужжатлари Қонун [5] нинг янги таҳририни ишлаб чиқишда, Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 12 сентябрдаги 564-сон қарори [7] билан тасдиқланган ўлчаш натижалари давлат аҳамиятига эга бўлган ўлчаш воситалари туркумларининг рўйхатини шакллантиришда, ISO/IEC 17025 халқаро стандартини калибрлаш лабораторияларида қўллашда ҳамда эталонларни калибрлаш даврийлигини белгилашда асосий йўриқнома сифатида фойдаланилди.

Хулоса («Conclusion»)

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, метрологик фаолиятни халқаро талаблар асосида ташкил этиш, норматив ҳужжатларни қабул қилиш билан бир қаторда моддий техник базани модернизация қилишни ҳам тақозо этади.

Бунинг учун республика миқёсида истиқболли йўналишларни аниқ белгилаган ҳолда қисқа ва узоқ муддатли ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Мавжуд амалда бўлган қиёслаш услубиётларини OIML ҳужжатлари билан уйғунлаштириш мақсадида қайта кўриб чиқиш ҳамда қиёслаш ишларида фойдаланиладиган намунавий ўлчаш воситаларини (эталонлар) метрологик кузатилувчанлигини калибрлаш орқали амалга ошириш, қиёслаш услубиётини OIML ҳужжатлари асосида миллий стандарт кўринишида ишлаб чиқиш лозим бўлади.

«Метрология тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 26-моддасига асосан калибрлаш ишлари қамровини оширишга қаратилган тадбирларни амалга ошириш, жумладан ISO 9001 стандартига асосан Сифат тизими жорий этилган корхонларда калибрланган ўлчаш воситаларидан фойдаланиш механизмини босқичма-босқич жорий этиш.

Саноатнинг ўлчашлардаги эҳтиёжини тўлақонли қондириш учун хусусий секторни халқаро талаблар асосида калибрлаш ишларини амалга оширишга кенгроқ жалб этиш.

Фойдаланилган адабиётлар («References»)

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 28 майдаги 440-сон “2019-2023 йиллар даври учун ўлчашлар бирлигини таъминлаш миллий тизимини ривожлантириш ва такомиллаштириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.05.2019 й., 09/19/440/3205-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.03.2022 й., 09/22/114/0209-сон)

2. Халқаро ўлчов ва тарозилар бюроси (BIPM), Халқаро қонунлаштирувчи метрология ташкилоти (OIML), Лабораториялар аккредитацияси бўйича халқаро ташкилот (ILAC) ларининг метрология бўйича қўшма декларацияси.

3. https://www.oiml.org/en/structure/members/memberslist_view?varCorresponding=1

4. OIML D1 “National metrology systems – Developing the institutional and legislative framework”. Edition 2020 (E).

5. Ўзбекистон Республикасининг “Метрология тўғрисида»ги Қонуни (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 08.04.2020 й., 03/20/614/0403-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон; 28.02.2023 й., 03/23/819/0113-сон; 27.10.2023 й., 03/23/872/0799-сон)

6. JCGM 200:2008 (E/F) International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM). (Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины. Перевод JCGM 200:2008. Из-во: Санкт-Петербург, НПО «Профессионал», 2009 г.,)

7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 12 сентябрдаги 564-сон “Ўзбекистон Республикасининг «Метрология тўғрисида»ги Қонунига ўзгартиришлар киритилиши муносабати билан Ўлчаш натижалари давлат аҳамиятига эга бўлган ўлчаш воситалари туркумлارининг рўйхатини тасдиқлаш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига метрология текшируви ҳамда давлат метрология назорати функцияларининг ажратилишини назарда тутувчи ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”ги қарори. (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.09.2024 й., 09/24/564/0708-сон)

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

доцент Негматуллаев С.Э.,
д.т.н., профессор Кенжабоев Ш.Ш.,
PhD, доцент Бобаматов А.Х.

Наманганский инженерно-строительный институт Кафедра инженерной механики,
г. Наманган, Узбекистан

Аннотация: В статье рассмотрены метрологическое обеспечение и качества измерений машиностроительных производств. Перечислены основные виды работ по метрологическому обеспечению, которые должны проводиться непосредственно на предприятиях и в организациях, а также деятельность метрологических служб по обеспечению единства измерений.

Ключевые слова: измерение, метрологическое обеспечение, метрологическая служба, точность изготовления, средства измерений, качества измерений.

Abstract: The article discusses the features of metrological support of machine-building enterprises. The main types of work on metrological support that should be carried out directly at enterprises and organizations, as well as the activities of metrological services to ensure the uniformity of measurements are listed.

Keywords: measurements, metrological support, metrological service, manufacturing accuracy, measuring instruments, measurement quality.

При изготовлении изделий требуемого качества возникает необходимость располагать количественной информацией о показателе качества этих изделий. Основным способом получения такой информации являются измерения, при выполнении которых получают результат измерения, с большей или меньшей точностью отражающий свойство изделия. Измерения это один из самых древних видов человеческой деятельности, имеющий многовековую историю и развивающийся одновременно с человеческим обществом в практике и в быту.

Необходимый уровень качества изделий в машиностроении, и их конкурентоспособность на мировом рынке, невозможно обеспечить без систематического

мониторинга и контроля параметров технологических процессов. Этот процесс связано с выполнением большого числа измерений. Таким образом, перед специалистами в области машиностроения стоит задачи должной организации измерительного эксперимента, обработки и представления результатов измерений в соответствии с принципами метрологии и действующими нормативными документами.

Метрологическое обеспечение производства, основанное на практическом использовании положений метрологии, является составной частью системы управления качеством одной из основных предпосылок достижения требуемого качества выпускаемых изделий в машиностроении.

Достижение единства и требуемой точности измерений это важный фактор обеспечения высокого качества измерений, как в настоящее время, так и в будущем. Организационной основой метрологического обеспечения являются метрологические службы.

Работы по метрологическому обеспечению проводят специальные организации или подразделения на предприятиях, в организациях и учреждениях, которые называют метрологическими службами. *Метрологическая служба* – совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений. Метрологические службы разрабатывают нормы, правила, требования. С целью унификации метрологических норм и правил разработана Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ), охватывающая комплекс государственных стандартов.

Основными задачами государственной метрологической службы являются организация и проведение работ по созданию и сохранению системы государственных эталонов величин, а также системы передачи точности эталонов до рабочих средств измерений. Роль государственной метрологической службы выполняет Агентства по техническому регулированию республики Узбекистан. Основные виды работ на машиностроительных предприятиях по метрологическому обеспечению:

1. Анализ состояния с измерениями. Анализ является основным видом работ, относящимся к метрологическому обеспечению, поскольку изготовитель должен всегда знать, с какой достоверностью выявляются значения параметров изготавливаемых им изделий. Цель данной работы единая – обеспечить необходимую точность и производительность измерений.

В процессе анализа необходимо убедиться, что все нормируемые показатели точности могут быть измерены имеющимися на этом предприятии средствами измерений. Надо обратить внимание именно на то, что имеется возможность, а не обязательно в действительности измеряются. Большинство требований к точности изготавливаемых деталей может быть выполнено при так называемом технологическом обеспечении, т. е., если точность технологического процесса имеет запас по сравнению с нормируемой точностью. Важнейшим этапом анализа уровня метрологического обеспечения является оценка погрешности измерений. Необходимо, чтобы погрешность измерений находилась в допускаемых пределах и её влиянием на результаты можно было пренебречь.

2. Проведение работ или участие в работах по выбору средств измерений и методик проведения измерений. При этом выясняется, какими средствами и как необходимо измерять на всех этапах и операциях технологического процесса от получения заготовки до готового изделия. Для достижения цели необходима разработка систем измерений при

изготовлении всех изделий.

3. Обеспечение производства необходимыми средствами измерений. Это касается как средств измерений, выпускаемых специализированными производителями, так и специальных средств измерений, разрабатываемых на предприятии.

4. Участие в работах по анализу точности технологического процесса. Проводимый технологической службой анализ касается, в частности, выявления причин появления брака. В эти работы включается надзор за точностным состоянием финишного оборудования.

5. Организация работ по поверке и калибровке средств измерений. Для большинства средств измерений характерны так называемые параметрические отказы, т. е. поломки, при которых прибор функционирует, выдаёт информацию, но эта информация имеет погрешность, выходящую за допусковые пределы. Поэтому возникает необходимость регулярно поверять все средства измерений.

Наиболее правильным является поверка прибора непосредственно оператором, который пользуется этим средством измерений. В отношении сложных средств измерений такую поверку должны производить специалисты метрологической службы, которые подготовлены специально для такой работы.

Перечисленные виды работ, проводимые метрологической службой машиностроительных предприятий, как правило, проводятся совместно с другими техническими службами. Необходимо добиваться положения, при котором работы, связанные со всеми видами измерений, в том числе не указанные в приведённом перечне, проводились непосредственно метрологической службой, либо с участием других технических служб.

Следует подчеркнуть, что в последние годы значительно расширяется рамки деятельности метрологических служб. Наряду с основной деятельностью – обеспечением единства измерений, они занимаются метрологической подготовкой производства, созданием и метрологической аттестацией специальных средств измерений, метрологической экспертизой, конструкторской, технологической и другой документации и рядом других работ. Не используя соответствующих средств измерений, нельзя ожидать высокого качества измерений и хорошего качества выпускаемой продукции.

Под качеством измерений следует понимать совокупность свойств состояния измерений, обуславливающих получение результатов измерений с требуемыми точностными характеристиками, в необходимом виде и в установленный срок.

К основным свойствам состояния измерений относятся:

- точность результатов измерений, характеризующая погрешностями средств и методов измерений;
- сходимость, отражающая близость друг к другу результатов повторных измерений, осуществляемых в одинаковых условиях;
- воспроизводимость, отражающая близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в различных местах;
- быстрота получения результатов (уровень автоматизации измерений и обработки полученных данных);
- единство измерений (определяется равенством размеров единиц, хранимых различными средствами измерений в пределах установленной погрешности, стандартизированных и аттестованных средств и методик измерений).

Качество измерений не только зависит от средств измерений, но и эргономических показателей, характеризующих систему «человек – объект измерения – средство измерения», экологических показателей, характеризующих уровень вредных воздействий на окружающую среду при проведении измерений, безопасности обслуживающего персонала, осуществляющего измерения.

Все перечисленные выше свойства прямо или косвенно влияют на точность, своевременность и объём получаемой измерительной информации. Только при наличии надёжных средств измерений, правильном их выборе и применении можно обеспечить высокое качество измерений. Имеет важное значение удовлетворение потребностей предприятий и организаций в средствах измерений, обычно устанавливаемых на основании анализа состояния измерений на производстве.

И всё же достижение единства измерений при требуемой их точности во многих случаях не обеспечивает необходимого качества измерений, например, при быстропротекающих процессах, в автоматических производствах, при большом числе измеряемых величин и т.д. Для этого нужны быстродействующие средства измерений. С внедрением сложных измерительных систем существенное значение приобретает квалификация оператора.

В заключении следует отметить, что причиной брака продукции становятся неверно назначенные в первую очередь по точности средства измерений. Бывает так, что средства измерения вовсе не назначаются там, где это необходимо, из-за их отсутствия. Как показывает анализ, если весь брак, причиной которого являются недостатки метрологической деятельности принять за 100%, тогда брак продукции вследствие неправильно выбранных средств измерения составит 38,5%, из-за неумелого применения средств измерений, отсутствия метрологически аттестованных методик измерений и низкой квалификации операторов – 36%, 5,5% брака обуславливается технической или метрологической неисправностью средств измерений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Якушев, А. И. (2013). Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. Рипол Классик.
2. НЕГМАТУЛЛАЕВ, С., & КЕНЖАБОЕВ, Ш. МЕТРОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ. -*fmmpr. bntu. by*.
3. Negmatullaev, S. E. (2021). Integration Of Knowledge Control Of Students With The Help Of Inter-Subject Links When Studying General Professional Disciplines. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(06), 113-119.
4. Melibaev, M., Negmatullaev, S. E., Farkhodkhon, N., & Behzod, A. (2022, May). TECHNOLOGY OF REPAIR OF PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES, EQUIPMENT WITH COMPOSITE MATERIALS. In *Conference Zone* (pp. 204-209).
16. Абдуллаев К.Х., Негматуллаев С.Э. Оптимизация основных параметров колкового барабана очистителя. ФерПИИ. 2021. *Том*, 25(1), 172-176.
5. Melibaev, M., Negmutullaev, S., Jumaeva, M., & Akbarov, S. (2023). POINT ESTIMATION OF THE TRUE VALUE AND MEAN SQUARE DEVIATION OF THE MEASUREMENT. *Science and innovation*, 2(A1), 179-186.

6. Негматуллаев, С. Э., Мелибаев, М., Бобаматов, А.Х., & Жумаева М.Б. (2023). ВЫБОР КВАЛИТЕТОВ ТОЧНОСТИ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН. *Scientific Impulse*, 1(6), 392-402.

7. Negmatullaev, S. E., Melibaev, M., Akbarov, A. N., & Akbarov, C. A. (2023). Control Gauges and Accuracy of Manufacture of Parts in Modern Mechanical Engineering. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 2(1), 166-171.

INTELLEKTUAL O'LCHASH ASBOBLARI YORDAMIDA METAN GAZ BOSIM O'LCHASH ASBOBLARINING METROLOGIK XARAKTERISTIKALARINI NAZORAT QILISH

Obidov Jamshidbek G'ayratjon o'g'li

Farg'ona politexnika instituti, MS va MSM kafedrası v.b. dotsenti.

Qodirova Gulrux Ahrorjon qizi

Farg'ona politexnika instituti MS va SB yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqolada intellektual o'lchash asboblari yordamida metan gaz bosim o'lchash asboblarning metrologik xarakteristikalarini nazorat qilish, intellektual metrologiya, o'lchash usullari va vositalari hamda o'lchash vazifalarida aniqlik, samaradorlik va funkcionallikni oshirish uchun texnologiyani o'z ichiga olgan ilg'or qurilmalar, real vaqt rejimida o'lchash va tahlil qilish uchun datchiklar, ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatlari va ulanish xususiyatlaridan foydalanadigan muhandislik, ishlab chiqarish, tadqiqot va boshqalar kabi turli sohalarda topish mumkin bo'lgan imitatsion-variantivlik asosidagi tizimli o'qitish mexanizmlarini o'zida mujassam qilgan ilmiy yangiliklar yoritilgan.

Kalit so'zlar: intellektual metrologiya, o'lchash, intellektual o'lchash, metan gaz bosim o'lchash asboblari, o'lchash usullari va vositalari, gaz yonilg'ilari turlari, intellektual datchiklar.

Аннотация: В статье рассмотрен контроль метрологических характеристик приборов измерения давления газа метана с помощью интеллектуальных измерительных приборов, интеллектуальной метрологии, измерительных методов и средств, а также перспективных устройств, включающих в себя технологии повышения точности, эффективности и функциональности в измерительных задачах, реальных ИТ. включает в себя механизмы систематического обучения на основе моделирования, которые можно найти в различных областях, таких как инженерия, производство, исследования и т. д., которые используют датчики, возможности обработки данных и возможности подключения для измерения и анализа научных новостей, сделанных им. покрыто.

Ключевые слова: интеллектуальная метрология, измерение, интеллектуальное измерение, приборы для измерения давления метана, методы и инструменты измерения, виды газового топлива, интеллектуальные датчики.

Annotation: In the article, the control of metrological characteristics of methane gas pressure measuring devices with the help of intelligent measuring devices, intelligent metrology, measuring methods and tools, and advanced devices that include technology to increase accuracy, efficiency and functionality in measuring tasks, real It incorporates simulation-variation-based systematic learning mechanisms that can be found in various fields such as engineering, manufacturing,

research, etc., that use sensors, data processing capabilities, and connectivity for real-time measurement and analysis. scientific news made by him is covered.

Key words: *intelligent metrology, measurement, intelligent measurement, methane gas pressure measuring devices, measuring methods and tools, types of gas fuels, intelligent sensors.*

Kirish.

Intellectual o'lchov asboblari, shuningdek, intellektual o'lchov asboblari sifatida ham tanilgan, turli o'lchash vazifalarida aniqlik, samaradorlik va funkcionallikni oshirish uchun texnologiyani o'z ichiga olgan ilg'or qurilmalardir. Ushbu asboblar real vaqt rejimida o'lchash va tahlil qilish uchun datchiklar, ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatlari va ulanish xususiyatlaridan foydalanadi. Ularni muhandislik, ishlab chiqarish, tadqiqot va boshqalar kabi turli sohalarida topish mumkin. Intellectual o'lchash asboblariga ba'zi misollar Intellectual multimetrlar, raqamli shtangesirkul, lazerli masofa o'lchagichlar va raqamli darajalarni o'z ichiga oladi. Bu asboblar kengaytirilgan o'lchash imkoniyatlari uchun ma'lumotlarni qayd qilish, simsiz ulanish, avtomatlashtirilgan hisoblar va kompyuter tizimlari bilan integratsiya kabi xususiyatlarni taklif etadi.

Yuqoridagi fikrlarni isboti sifatida aytish mumkinki, esto 510i - Smart Differensial bosim o'lchagichini aytish mumkinki, esto 510i - Smart Differensial bosim o'lchagichi differensial bosim o'lchagich testo 510i smartfon yoki planshet bilan birgalikda gaz oqimi va statik bosimni o'lchash, ventilyatorlar va filtrlardagi bosimning pasayishi va gaz quvurlarida bosimning pasayishini tekshirish uchun javob beradi hamda uning quyidagi ishlash xususiyatlari mavjud:

Intellectual o'lchash asboblar tizimining keng qamrovli sinov dastgohi asosan quvvat transformatorlari va tarqatish transformatorlarining yuksiz va yuk xususiyatlarini sinash uchun ishlatiladi. Shuningdek, u sinovdan o'tgan transformatorlarda chastotani ko'paytirish induksiyasi va quvvat chastotasiga chidamli kuchlanish sinovlarini amalga oshirishi mumkin. Qurilmaning o'lchov qismi bitta chipli mikrokompyuter tomonidan boshqariladi va raqamli displey, yuksiz, qisqa tutashuv va boshqa sinov ma'lumotlari bir chipli mikrokompyuter tomonidan sinxron ravishda tanlanadi, bu esa qo'lda hisoblash natijasida yuzaga keladigan xatolarni oldini oladi.

Yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlash yechimi mahsulot ishlab chiqarishda sifatni boshqarish samaradorligiga bog'liq bo'lgan muhim xalq xo'jaligi vazifasidir va ahamiyatli darajada korxonaning metrologik ta'minoti bilan aniqlanadi.

Bu yerda o'lchashlar birliligini ta'minlashga yo'naltirilgan va davlat tomonidan reglamentlanadigan va nazorat qilinadigan, o'zaro bog'langan va o'zaro kelishilgan umumiy qoidalar, talablar va me'yorlar majmuini qamrab oluvchi qonunlashtiruvchi metrologiya muhim ahamiyatga egadir.

Bugun o'lchash vositalarining katta miqdori ilmiy tadqiqotlar natijalarining ishonchliligini, texnologik va axborot jarayonlarini tekshirish va boshqarish tizimlarining samaradorligini, atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha tadbirlarni, tibbiy tashxislar to'g'riligini, energetik, transport tizimlari ishlarining xavfsizligini va moddiy boyliklarni hisobga olishni ta'minlagan holda insonlarga xizmat qilmoqda.

O'lchashlar doirasiga inson faoliyatining tobora ko'p ob'yektlari jalb etilmoqda, o'lchash vazifalari kengroq va xilma-xil bo'lib bormoqda. O'lchash texnikasi aniqligi, barqarorligi, tez harakat qilishiga qo'yiladigan talablar uzluksiz ortmoqda. O'lchashlar tabiatda amalda bo'lgan qonuniyliklarni ochgan holda atrofda moddiy olamni tavsiflaydi.

Hozirgi vaqtda hech bir mutaxassis ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni sifatli tavsiflaydigan aniq o'lchashlarsiz tasavvur qilmaydi. Muammo qanchalik murakkab bo'lsa, uning yechimida o'lchashlar tizimining ahamiyati shunchalik katta.

Ayni vaqtda o'lchashlar natijalari foydalanilmaydigan inson faoliyati doirasi yo'q. Ishonchli o'lchash axboroti xalq xo'jaligi boshqaruvining barcha darajada iqtisodiyot va tekshiruvning asosi bo'lib hisoblanadi.

Bugungi globallashuv davrida har qanday xalq xo'jaligi masalasining muvaffaqiyatli yechimi, hoh u energetikani, transportni yoki qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'lsin, bugun uni mustahkam metrologik poydevorsiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Ishlab chiqarishning turli sohalarini rivojlantirish, tayyorlanayotgan mahsulotlarini sifatini oshirish ularni xalqaro raqobatbardoshligini ta'minlashda jahonda sanoatni yangi turdagi zamonaviy o'lchash vositalari bilan ta'minlashga yo'naltirilgan standartlarni o'rganish va tahlil qilish muhimdir. Hozirgi kunda sanoatning turli tarmoqlarida bosim va sarf o'lchash vositalari keng qo'llanilmoqda. Rivojlangan ishlab chiqarish korxonalarini tomonida ushbu sohada zamonaviy o'lchash o'zgartgichlari qo'llanilgan nazorat vositalari keng qo'llanilmoqda. Ushbu ish zamonaviy bosim va sarf o'lchash o'zgartgichlari va ularning turli sohalarida qo'llash istiqbollari tahlil qilish va tavsiyalar berish dissertatsiyaning asosiy maqsadi bo'lib hisoblanadi [1].

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni hal qilish zarur:

- Bosim va sarf o'lchash vositalarini o'rganish va tahlil qilish;
- Bosim va sarf o'lchash o'zgartgichlarini qiyosiy tahlil qilish;
- Bosim va sarf o'lchash o'zgartgichlarini turli sohalarida qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish;
- Mavjud o'lchash vositalari va zamonaviy o'lchash o'zgartgichlarining tahlil qilish asosida imkoniyatlarini bayon etish;

Bosim va sarf o'lchash vositalarini tadqiq qilish va mavjud intellektual usullardan optimal yechimli usul haqida tavsiyalar berish.

Bosim texnologik jarayonlarining asosiy parametrlaridan biri bo'lib ishlab chiqarish jarayonlarining to'g'ri olib borilishi bosim kattaligiga ham bog'liq bo'ladi. Tekis sirtga normal ta'sir ko'rsatuvchi ravon taqsimlangan kuch bosim deb ataladi:

$$R = F/S$$

bunda S-tekislik yuzi; F-shu tekislik yuzaga bir xil va tik ta'sir qiladigan bosim kuchi.

Bosim xalqaro birliklar sistemasida paskal (Pa) bilan o'lchanadi. 1 Pa miqdor jihatidan– kuchga perpendikulyar bo'lgan 1 m² yuzaga tekis taqsimlangan 1 N kuch hosil qilgan bosimga teng (N/m²). Kattali kPa va MPa birliklar keng qo'llaniladi.

Bosim o'lchash asboblari shkalasi (kg/sm²=1atm), mm.sim.ust.,mm.suv.ust, bar, kg/m² bilan darajalangan bo'ladi. Ulardan to'g'ri foydalanish uchun, o'lchash birliklari orasidagi bog'liklarni va o'tkazish koeffitsiyentlarini bilish zarur. Quyidagi 2.1-jadvalda ko'p uchraydigan bosim birliklarining nisbati keltirilgan.

1-jadval

Birliklar	Pa	Bar	kgK/sm ²	kgk/m ² (mm.suv.ust)	mm.simob ust
1Pa	1	10 ⁻⁵	1,0197 *10 ⁻⁵	0,10197	7,6006*10 ⁻³

1Bar	10 ⁵	1	1,0197	1,0197*10 ⁴	750,06
1kgK/sm ²	9,8066*10 ⁴	9,8066	1	10 ⁻⁴	735,56
1kgK/m ² (mm.sim.ust)	9,8066	0,98066*10 ⁻⁴	10 ⁻⁴	1	7,3556*10 ⁻²
1mm.sim.ust	133,32	1,3332*10 ⁻³	1,13595*10 ⁻³	13,595	1

O'lchashda absolyut, ortiqcha, atmosfera va vakuumli bosimlar mavjud. R_{abs} -absolyut bosim - modda xolatining parametri bo'lib, R_{atm} -atmosfera va R_{ort} -ortiqcha bosimlar yig'indisidan iborat.

$$R_{abs}=R_{atm}+R_{ort}$$

Ortiqcha bosim absolyut va atmosfera bosimlar orasidagi farqdan iborat

$$R_{ort}=R_{abs}-R_{atm}$$

Atmosfera bosimi—yer atmosferasidagi havo ustunining bosimi; uni barometrlar bilan o'lchanadi.

Agarda $R_{abs}<R_{atm}$ bo'lganda ichki bosim kamayishi vakuum

$-\Delta R_{kam}=R_{abs}-R_{ort}$ vujudga keladi. Bu holda idish devorlari ichkariga tortiladi.

$$(-\Delta R_{kam}=R_v).$$

Bosim o'lchash asboblari va o'zgartirishlari klassifikatsiyasi. Bosim o'lchash asboblari ishlash prinsipiga ko'ra:

— Suyuqlik — o'lchanayotgan bosim suyuqlik ustunining gidrostatik bosimi bilan muvozanatlashtiriladi;

— Yuk—porshenli—o'lchanayotgan bosim porshenga qo'yilgan ortiqcha kuch (yuk) bilan muvozanatlashtiriladi;

— Deformasion (prujinali) — bosim elastik elementlarning deformatsiyasi yoki ularning kuchi bilan muvozanatlashadi;

— Elektrik — o'lchanayotgan bosim elektr kattaliklariga o'zgartiriladi.

Bosim o'lchash asboblari o'lchanayotgan kattalikning turiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi.

— Manometr—absolyut va ortiqcha bosimni o'lchaydi;

— Barometr—atmosfera (havoning barometrik) bosimini o'lchaydi;

— Vakuumetr—berk idish ichidagi suyuqlik va gaz bosimining kamayishini o'lchaydi (siyraklashgan bosimni);

— Manovakuumetr—ortiqcha bosim va bosim kamayishini o'lchaydi;

— Naporomer (mikromanometrlar)—kichik qiymatli ortiqcha bosimni o'lchaydi;

— Tyagomer (mikromanometrlar)—kichik qiymatli siyraklanishni o'lchaydi;

— Tyagonaporomer—kichik qiymatli bosim va siyraklanishni o'lchaydi;

O'rganilgan ma'lumotlar asosida shuni aytish mumkinki, datchiklarga bo'lgan talablarini quyidagicha belgilanadi: sanoat uchun - xarakteristikalarining ishonchliligi va barqarorligi, laboratoriya o'lchashlari va oqim o'lchagichlar uchun - bosim o'lchashlarining aniqligi va boshqalar. Yana bir muhim parametr - bu bosimni o'zgartirishning bu yoki boshqa prinsipidan foydalanadigan datchiklar narxi. Ko'pgina hollarda, o'zgartirishlarning bir nechta parametrlari talab qilinadi: aniqlik, chiqish xarakteristikalarining barqarorligi, ishonchlilik, chidamlilik, past narx [3].

Gaz yonilg'ilari turlari va gazning benzindan ustunliklari.

Respublikamiz mustaqilligidan so'ng mamlakatimizda avtomobil sanoati paydo bo'ldi va avtomobil parki keskin darajada o'sdi va hozir ham o'sib bormoqda. Avtomobil yonilg'isi sifatida qo'llaniladigan benzin va dizel yonilg'ilariga bo'lgan talabning o'sishi ularga muqobil yonilg'ilardan foydalanishni taqazo etdi va hozirgi kunda tannarxi jihatidan arzon bo'lgan tabiiy gazlardan avtomobillarning motor yonilg'isi sifatida foydalanish yo'lga qo'yilmoqda.

Shuni ta'kidlashimiz kerakki respublikamizda tabiiy gazning ko'plab zahiralari bor va bu zahiralarda yuqori sifatli tabiiy gazlar bo'lib ulardan avtomobil dvigatellari uchun yonilg'i sifatida foydalanishda ortiqcha gazni qayta ishlash yoki kimyoviy usullarda ishlov berish texnologiyalari qo'llanilmasdan to'g'ridan to'g'ri yonilg'i sifatida foydalanish mumkin.

Bundan tashqari motor yonilg'isi sifatida qo'llaniladigan tabiiy gaz neft mahsulotlaridan ustun turadi. Ulardan foydalanishda dvigatelning yuqori texnik iqtisodiy ko'rsatkichlariga erishiladi, chunki tabiiy gaz juda yaxshi antidetanision hossalarga ega, havo bilan aralashma hosil qilishi xususiyati juda yaxshi va havo bilan istalgan nisbatda aralashmalar hosil qilishi mumkin. Gazli dvigatellarda aralashma deyarli to'liq yonadi va ishlatilgan gazlarning zaharliligi ancha past bo'lganligidan atrof-muhit kam zararlanadi.

Avtomobillar uchun motor yonilg'isi sifatida qo'llaniladigan tabiiy gazlar: siqilgan va suyultirilgan turlarga bo'linadi. Suyultirilgan gazlar normal haroratlarda (-20°C dan $+20^{\circ}\text{C}$ gacha) unchalik katta bo'lmagan bosimlarda (1,0...2,0 MPa – 10...20 kgs/sm²) suyuq holatda bo'ladi. Bunday gazlarning asosiy komponentlari - etan, propan, butan va ularga juda yaqin to'yinmagan uglevodorodlar - etilen, propilen, butilen va ularning izomerlari kiradi. MDH davlatlarida ishlab chiqarilayotgan gaz uskunalari jamlanmasi umumiy og'irligi 40 kg dan 60 kg gachani tashkil etadi va yengil avtomobillarda o'rnatish imkoniyatini beradi. Bunday uskunaldagi ballon hajmi avtomobilning 300 km atrofida masofa bosib o'tishini ta'minlaydi, bu qiymat avtomobilning benzin bilan ishlaganda 400 km masofani bosib o'tishiga mos keladi. Siqilgan tabiiy gaz normal sharoitlarda istalgan bosimda gazsimon holatda bo'lib, ularga asosan metan va vodorod kiradi. Avtomobil transportida yonilg'isi sifatida eng ko'p qiziqish metanga ko'p. Chunki metan qazib olinayotgan tabiiy gazning asosiy qismini (92-99%) metan tashkil etadi.

Metan 20 MPa bosimgacha siqiladi va qalin devorli ballonlarda saqlanadi. Etan, propan va butan 1,6 MPa bosimda suyuq holatga o'tadi va ular ham shu bosim ostida ballonlarda saqlanadi.

Gazlarning qo'llanilishi porshen va gilza devorlaridan moy pardasining yuvilib ketishiga barham beradi, yonish kameralarida qurum hosil bo'lishini kamaytiradi, benzin bug'lari bo'lmaganligi uchun silindr gilzalarining devorlaridagi moy kuyib ketmaydi, natijada dvigatelning ishlash muddati va moy almashtirish davri 1,5-2 marta uzayadi.

Biroq, gaz ballonli avtomobillarda ta'minlash tizimi murakkab, yong'in va portlash xavfsizligiga qo'yiladigan talablar esa yuqori bo'ladi. Gaz havo bilan aralashganda benzingga nisbatan ko'p hajmni egallagani uchun gazli dvigatellarning quvvati karbyuratorli dvigatelga qaraganda 10-20% kam bo'ladi. Gaz ballonli uskunalarining katta vazni tufayli avtomobil o'zining yuk ko'taruvchanlik imkoniyatining bir qismini yuqotadi.

Shuningdek, tabiiy gazning motor yonilg'isi sifatida asosiy kamchiliklaridan biri hajmiy konsentrasiya energiyasining kamligidir. Agar bir litr suyuq yonilg'ining yonishdagi issiqligi 31426 kDj bo'lsa, normal sharoitlarda tabiiy gaz uchun bu qiymat 33,52–35,62 kDj ni tashkil etadi, ya'ni yonishdagi issiqlik miqdori 1000 martagacha kamdir. Shu sababga ko'ra gazdan transport vositalarida motor yonilg'isi sifatida foydalanish uchun gazni dastlab yuqori bosim 20-25 MPa ga siqish kerak, buning uchun esa uni saqlashda maxsus ballonlardan foydalanishni taqazo qiladi. Gazni bosim ostida saqlash uchun uglerodli va legirlangan po'latlardan tayyorlangan va 15-32 MPa

bosimga mo'ljallangan gaz ballonlari ishlab chiqariladi. Har bir ballon gaz bilan to'ldirilmagan holatda massasi 100 kg dan og'ir va bunday ballonlarni yengil avtomobillarga o'rnatishda ularning foydali yuk ko'tarishi kamayadi. Shuning uchun bunday ballonlar asosan yuk avtomobillarida va avtobuslarda qo'llaniladi [2].

Gaz yonilg'isining qo'llanilishi dvigateldan chiqayotgan ishlatilgan gazlar tarkibidagi zararli uglerod oksidi, azot ikki oksidi va uglevodorodlarning umumiy miqdorini kamaytiradi. Ayniqsa ishlatilgan gaz tarkibida qo'rg'oshin umuman bo'lmaydi.

Chiqayotgan gazlarning tutunligi gaz yonilg'isini yoqqanda benzin bilan ishlagandagidan ko'ra 3 marta kam, dvigatel ishchi rejimini to'g'ri tanlaganda undan chiqayotgan shovqinlar darajasi kam va bu holat ayniqsa shahar sharoitida muhim hisoblanadi. Eng asosiysi gaz yonilg'isining narxi benzin narxiga ko'ra ancha arzon hisoblanadi.

Xulosa.

Intellectual o'lchash asboblari yordamida metan gaz bosim o'lchash asboblarining metrologik xarakteristikalarini nazorat qilish mavzusidagi maqola orqali berilgan ma'lumotlar yordamida mustaqil ta'limda intellectual-elektron o'lchash asboblarining umumiy xususiyatlari va qismlari, o'lchash texnikasini mukammallashtirish istiqboli, zamonaviy intellectual o'lchash asboblarni hozirgi davr elektronikasi va mikroprotsessorlar, mikrokontrollerlar asosida nazorat qilish hamda elektron o'zgartkichlar negizida tuzilgan, dasturlashtirilgan avtomatlashtirilgan texnologik jarayonlarni, kommunikatsion tizimlarni boshqaruvchi malakali kadrlarga intellectual o'lchash texnikasiga doir kasbiy kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiluvchi aprior va fundamental ma'lumotlarni havola etdik.

Zero, hozirgi muayyan bir texnika-texnologiya asri, insonning avtomatlashuvi, robotlashuvi va sun'iy intellekt hayotimizni egallab olayotgan bir davrda zamonaviy sanoatning asosiy faktori hisoblangan malakali muhandislarga katta ehtiyoj bor. Muhandislarning bazaviy ish salohiyatini, ish unumdorligini xarakterlovchi shubhasiz intellectual o'lchash texnikasidir.

Bugungi kun muhandisi yangi texnologiya va texnikadan foydalanishga, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishni keng joriy etishga, ishlab chiqarish rezervlarini aniqlash va uni jadallashtirishga qodir bo'lishi kerak.

Xususan, muhandis-texnolog va muhandis-metrologlar oldida fan-texnika taraqqiyotining yo'l boshlovchisi bo'lishdek mas'uliyatli vazifa turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Obidov J.G'. "Intellectual o'lchash asboblari". Darslik. Farg'ona. "Classic" nashriyoti. 2024 yil//ISBN: 978-9910-652-94-3.
2. P.M.Matyakubova, P.R.Ismatullayev, Sh.A.To'rayev, X.Sh.Jabbarov. "Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining sifatni boshqarishdagi o'rni". Darslik. Toshkent. Fan va texnologiya – nashriyoti. 2017 yil.
3. Obidov J.G'. "Intellectual o'lchash asboblari". O'quv qo'llanma. Farg'ona "Classic" nashriyoti. 2024 yil//ISBN: 978-9910-783-42-5.

SUYUQLIKLAR TARKIBIDAGI VODOROD IONLARI FAOLLIGI KO'RSATKICHI (pH)NI O'LCHASH VOSITALARINING TASNIFLANISHI

Raxmatullayev Sarvar Anvarovich¹

TDTU "Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" kafedrası doktoranti.

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada suyuqliklar tarkibidagi vodorod ionlari faolligi ko'rsatkichi pHni o'lchash vositalarining tasniflanishi to'g'risidagi ma'lumotlar berilgan bo'lib, suyuq muhitlardagi pH ni aniqlash talab etilgan sohalar, pH o'lchash vositalarining tasniflanishi, ma'lumotlarni qabul qilish va qayta ishlash qurilmalari, shuningdek, pH-metrlarda qo'llaniladigan elektrodlar va ularning turlari, ishlash prinspi, afzallik va kamchiliklari to'g'risidagi ma'lumotlar qisqacha yoritib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** fizik-kimyoviy o'lchashlar, pH-metr, laboratoriya pH-metri, eritma konsentratsiyasi, ion almashinuvi, shisha elektrod, referance elektrod, kombinatsiyalashgan elektrod,*

Bizga ma'lumki hozirgi kunda suyuq muhitlarda pH ni aniqlash nafaqat fizik-kimyoviy o'lchashlarni amalga oshirishda balki sanoat, xalq xo'jaligining turli sohalarida suyuqliklar tarkibidagi vodorod ionlari faolligi ko'rsatkichini aniqlash dolzarb hisoblanadi. Bunga bir qancha misollar keltirishimiz mumkin. Masalan: ekologiya va atrof-muhit manitoringida (suv havzalarining ifloslanishini nazorat qilish, tuproq sifatini bahlash, tabiatning suv bilan bog'liq hodisalarini o'rganish, sanoat oqava suvlarini tozalash jarayonlarini optimallashtirish), sanoat tarmoqlarida (kimyoviy ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilish, yengil sanoat va trikataj mahsulotlarining bo'yoq bilan bog'liq jarayonlari hamda tozalash mahsulotlarini sifatini nazorat qilish), oziq-ovqat sanoatida (oziq-ovqat va ichimlik mahsulotlarini sifatini ta'minlash, fermentatsiya jarayonlarini boshqarish, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash muddatlarini uzaytirish), tibbiyot va sog'liqni saqlashda (farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarish, qon va boshqa biologik suyuqliklarni tahlil qilish, teri parvarishlash mahsulotlarini ishlab chiqarish, kosmetik protseduralarning samaradorligini oshirish), qishloq xo'jaligida (tuproq tarkibini o'rganish va unumdorligini oshirish, gidroponika tizimlarda o'simliklarni parvarishlash, sug'rish suvlarining sifatini nazorat qilish), ilmiy tadqiqotlarda (biokimyoviy reaksiyalarni o'rganish, turli eritmalar tarkibini tahlil qilish, nanomateriallar va yangi materiallarni yaratish), energetika va elektronkada (mikroelektronika, akkumulyator va batareyalar ishlashini yaxshilash, korroziyani oldini olish va nazorat qilish) va boshqalarda keng qo'llaniladi. Bundan ko'rinib turibdiki, pHni aniqlash usullari va vositalarini takomillashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biridir.

Dastlab pH ni o'lchash vositalariga qisqacha to'xtalib o'tamiz. pH-metrlar suyuqliklarning kislotasi-ushqoriy muvozanatini o'lchash uchun qo'llaniladigan uskuna (asbob)dir. pH-metrlarni qo'llanish sohasiga ko'ra, o'lchash usuli va ishlash prinspiga ko'ra, o'lchashda qo'llaniladigan elektrod turiga ko'ra, aniqlik darajasiga ko'ra, qo'shimcha funksiyalarni bajarishi qobilyatiga ko'ra turlarga ajratishimiz mumkin (1-rasm).

1-rasm. pH-metrlarning tasniflanish

Amaliyotda qoʻllaniladigan pH-metrlarning aksariat koʻpchiligini laboratoriya pH-metrlari tashkil etib, yuqori aniqligi, foydalanishda qulayligi, kengaytirilgan funksiyalari, avtomatik kalibrash imkoniyati, qulay interfeys va boshqa jihatlari bilan ajralib turadi. pH-metrlarni qoʻllaniladigan soha va talab etiladigan aniqlikka qarab turli pH oʻlchash vositalari tanlab olinadi. Laboratoriya pH-metrlar kimyoviy tahlillarda, sifat nazorati jarayonlarida, suyuq va gazli muhitlarni takibini aniqlashda, ilmiy tadqiqotlarda keng foydalaniladi (2-rasm).

2-rasm. Laboratoriya pH-metr

Hozirgi kunda oʻlchash vositalarini ishlab chiqaruvchi kompaniyalar tomonidan turli texnik va metrologik imkoniyatlarga ega zamonaviy pH-metrlarni taklif qilmoqda.

Bizga maʼlumki yuqori aniqlikdagi oʻlchashlarni amalga oshirish koʻplab faktorlarga bogʻliq. Masalan: oʻlchash vositasining metrologik va texnik xarakteristikalari, oʻlchashlarni amalga oshirishdagi tashqi muhit sharoitlari (harorat, namlik, atmosfera bosimi va boshqalar), tekshirilayotgan muhit (suyuqlik)ning harorati, yordamchi qurilmalar (qoʻshimcha jihozlarning aniqligi, reagentlar), xodimning malakasi va boshqalar. Suyuqliklardagi vodorod ionlari faolligini

o'lchashda yuqoridagi holatlar o'lchash aniqligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Umumiy holatda ko'radigan bo'lsak pH-metrlarni ikki asosiy qismiga ajratib olamiz.

- ma'lumotlarni qabul qilish elementlari (elektrod);
- olingan natijalarni qayta ishlash bloki (pH o'lchov qurilmasi).

pH-metrlarni har ikkala tashkil etuvchilaridan olingan qiymatlar o'lchashlar natijasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bunda birinchi navbatda suyuqlik (eritma)dan olinadigan signalni tog'ri va aniq qabul qilib olishda elektrodning o'rni benihoya yuqoridir. Elektrodning asosiy vazifasi eritmadagi vodorod ionlari (H^+) konsentratsiyasini aniqlab, bu ma'lumotni elektr signaliga aylantirishdan iboratdir. pH-metrlada qo'llaniladigan shisha elektrod, tayanch (etalon) elektrod va kominatsialanga elektrodni ko'rib chiqamiz.

Shisha elektrodli pH metrlar laboratoriyalarda, sanoatda va atrof-muhit monitoringida keng qo'llaniladi. Ular orqali aniq va ishonchli natijalarga ega bo'lish mumkin, lekin to'g'ri foydalanish va muntazam texnik xizmat ko'rsatishni talab etiladi. Bunda shisha membrana muhim vazifani bajaradi. Suv (suyuqlik) ta'sirida shisha sirtidan ishqoriy ionlar ajralib chiqadi va silikat (mineral birikma) tuzilishining oksid ko'priklari qisman suvdan gidroksil guruhlariga aylanadi. Bu taxminan 500 nm qalinlikdagi "gel qatlami"ning hosil bo'lishiga olib keladi. Bu gel qatlami vodorod ionlarining ion almashinuvchisi sifatida ishlaydi: Gel qatlamidagi ishqoriy ionlar suvdagi vodorod ionlari bilan almashinadi.

Agar suvli eritma tarkibidagi ishqor konsentratsiyasi past bo'lsa, ma'lum turdagi shishalar bilan eritma va shisha sirti o'rtasida takrorlanadigan muvozanat yuzaga keladi. Bu muvozanat faqat eritmadagi va gel qatlamidagi vodorod ionlarining konsentratsiyasiga bog'liq bo'ladi.

Agar $a_{1(H^+)}$ va $a_{2(H^+)}$ vodorod faollikka ega bo'lgan ikkita eritma ushbu turdagi shisha membrana bilan bir-biridan ajratib olinsa, shisha membrananing ikkala tomonida sirt potentsiali hosil bo'ladi.

Membrananing ikkala yuzasi o'zaro elektr aloqada bo'ladi. Shisha o'zining ion tuzilishi tufayli ikkinchi darajali o'tkazgich hisoblanadi. Membranada umumiy potensial hosil bo'ladi va uni Nernst tenglamasi orqali ifodalash mumkin. Ushbu potensial vodorod ionlarining logarifmik faollik farqiga to'g'ridan-to'g'ri proporsionaldir.

Shisha elektrod shisha membrana potentsialining vodorod ionlari faolligiga bog'liqligidan foydalanadi. Shisha naychanning uchiga pH sensorligi vazifasini bajaruvchi shisha membrana eritib biriktiriladi. Bu membrana ma'lum pH qiymatiga ega bo'lgan bufer eritma bilan to'ldiriladi. Elektrolit (odatda KCl) ham saqlaydigan ushbu bufer eritmaga tayanch elektrod botiriladi. Hisoblash uchun pH ni o'lchash uchun shisha membrananing ichki va tashqi yuzalari orasidagi potentsiallar farqidan foydalaniladi (3-rasm)[7].

3-rasm. Shisha elektrodning tuzilishi

4-rasm. Shisha elektrodning ko'ndalang kesimi

Ikkinchi tur elektrod sifatida reference (etalon) elektrodni ko'rishimiz mumkin. Alohida elektrodning potensialini o'lchab bo'lmaydi, bunda doimiy va barqaror potensial ta'minlash lozimdir ya'ni yopiq konturdagi ikkita elektrod potentsiali orasidagi farq sifatida kuchlanishni o'lchash mumkin. Masalan, agar bir xil metallardan yasalgan ikkita elektrod o'z tuzlarining turli konsentratsiyali eritmalariga botirilsa, bu ikki qayta tiklanish-oksidlanish elektrodleri orasidagi kuchlanishni o'lchash mumkin bo'ladi. O'lchash qurilmasi elektrodlar orasiga ulanadi, potentsiallarni o'lchash uchun ishlatilganda, bu birlashtirilgan elektrodlar "elektrod zanjiri" yoki "o'lchov zanjiri" deb yuritiladi [7]. Ichki zanjir ikkinchi tartibli o'tkazgichga mos keladi va u o'lchov eritmasidagi elektrolitlar hamda diafragmadan tashkil topgan bo'lib, bularning barchasi ion o'tkazgichlar hisoblanadi. Voltmetr o'lchagan kuchlanish ikki elektrod potentsiali orasidagi farqdan kelib chiqadi. Agar (5-rasmda) keltirilgan misoldagi ikkala eritma bir xil konsentratsiyaga ega bo'lsa, elektrod zanjirining kuchlanishi nolga teng bo'ladi ($U = u_1 - u_2 = 0$) [7].

5-rasm. O'lchash zanjiri sxemasi

Biroq, agar ikkala eritma turli konsentratsiya yoki a_1 va a_2 faollikka ega bo'lsa, metall atomlari suyultirilgan eritmada eriydi, metall ionlari esa konsentrlangan eritmada cho'kadi. Shu sababli, past konsentratsiyali elektroddan elektronlar o'lchov qurilmasi orqali yuqori konsentratsiyali elektrodga oqadi. Bunday o'lchov zanjirining kuchlanishini Nernst tenglamasiga muvofiq quyidagicha ifodalash mumkin:

$$U = U_N \cdot \lg a_1 < a_2$$

pH ni o'lchash uchun shisha elektrod (ya'ni, o'lchov elektrodi) va tayanch elektrodan tashkil topgan zanjir qo'llaniladi. Tayanch elektrod o'lchov eritmasi bilan elektr aloqada bo'ladi, natijada elektr zanjiri o'lchov eritmasi orqali yopiladi.

Hozirgi kunda zamonaviy pH-metrlar elektrodning ko'pchiligida aynan kombinatsiyalashgan elektrod qo'llanilmoqda. Kombinatsiyalashgan elektrodli pH-metrlar qator afzalliklarga ega bo'lib, bunda o'lchov va solishtirish elektrodli bitta ko'rpusda joylashadi, bu esa o'lchash jarayonini soddalashtiradi, xatoliklar ehtimolligini kamaytiradi, muvozanatni o'rnatadi, o'lchov natijalarining barqarorlikni hamda avtomatik harorat kompensatsiyasini ta'minlaydi va boshqa qator imkoniyatlarni o'zida mujassamlashtiradi. 6-rasmda odatiy kombinatsiyalangan elektrodning chizmasi tasvirlangan. Asosiy kamchiligi esa elektrodning qaysidir qismi ishdan chiqsa butun qurilmanni almashtirishga olib kelishi mumkin.

Yakka sterjenli o'lchov zanjirining shisha elektrodi metall himoya qobig'ini talab etmaydi, chunki tayanch elektrodning past qarshilikli elektroliti ichki naychani o'rab turgan shisha elektrod atrofida qoplama sifatida xizmat qiladi.

Yuqorida ko'rib o'tkanimizdek pH-metrlarda qo'llaniladigan elektrodlar turlicha bo'lib, elektrod turiga alohida e'tibor qaratish lozim. Har bir tur elektrodlar o'ziga hos ish tamiliga ega bo'lishi bilan bir qatorda afzallik va kamchiliklarga ham egadir. Quyidagi 7-rasmda elektrodning ichki tuzilishi bo'yicha umumiy ma'lumotlar keltirilgan.

6-rasm. Kombinatsiyalashgan elektrodning ko'rinishi

7-rasm. Shishali, etalon (solishtirish), kombinatsiyalashgan elektrodning tuzilishi

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, suyuqliklar tarkibidagi vodorod ionlari faolligi ko'rsatkichini o'lchash vositalarini bir necha turlarga ajratishimiz mumkin. Qo'llanish sohasi, vazifasi, o'lchash sharoitlari (laboratoriya, dala sharoiti, sanoat jarayoni), ishlash prinsipi, talab etiladigan aniqligi, qo'shimcha funksional imkoniyatlari va boshqa jihatlariga qarab qurilmani ta'nlashimiz lozimdir. Bu borada muayyan sohalarda qo'llaniladigan pH-o'lchagichlarni loyihalash, tezkor o'lchash usullarini ishlab chiqish, yuqori aniqlikdagi o'lchashlarni amalga oshirish, qurilma avtomatik ko'p nuqtali kalibrlash imkoniyatini kengaytirish, bardoshli va uzoq muddatli eklektrodlarni yaratish, yangi materiallarni qo'llash, ekstremal muhitlar uchun pH ni o'lchash qurilmalarini ishlab chiqish va boshqa qator vazifalarning mavjudligi ushbu yo'nalish hozirgi kunda o'z dolzarbligini yo'qotmaganligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. John J. Barron, Colin Ashton, Leo Geary The Effects of Temperature on pH Measurement. TSP-01 Issue 2.
2. R.P. Buck and oth. The measurement of pH – Definition, Standards and Procedures. 2001.
3. N.R.Yusupbekov, B.I.Muhammedov, Sh.M.G'ulomov. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. Darslik 2011.
4. Measurement of pH. Definition, standards, and procedures (IUPAC Recommendations 2002), Pure Appl. Chem., 74, 2169 (2002)
6. Wu Y.C., Koch YV.F. and Durst R A Standardization of pH Measurements, USA Dept. Commerce, Washington DC, NBS Special Publ. No. 260-53, 1988.
6. Matyakubova P.M., Ismatullayev P.R., Masharipov Sh.M. O'lchash usullari va vositalari. O'quv qo'llanma. 2023 y.
- 7.R.Reining. pH handbook. SI Analytics.
8. Васильев В. П. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа Учеб. для студ. вузов-М.:Дрофа, 2002.
9. Masharipov Sh.M., Ruzmatov K.R., Rahmatullayev S.A., Mahmudjonov M.M., Isoqov A. Assessment and investigation of measurement uncertainty of standard samples of substances and materials in physicochemical measurements based on standard test methods. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 2094(5), 052011

ME'YORIY HUJJATLARNI METROLOGIK EKSPERTIZADAN O'TKAZISHNING BAZI MASALALARI

Kamolov Baxodirjon Ma'murjon o'g'li

Toshkent davlat texnika universiteti "Metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola meyoriy hujjatlarni metrologik ekspertizadan o'tkazish, ekspertizadan o'tkaziladigan obyektning tuzilishi, standartlashtiruvchi ekspertiza natijalarini taqdim qilish bo'yicha amalga oshiriluvchi ishlar bo'yicha bir qancha ma'lumotlarni taxlil qiladi va fikr mulohazalar beradi.

Kalit so'zlar: *Sxema, ekspertiza, o'lchov, nazorat, loyiha, hujjat, me'yoriy hujjat, obyekt, me'yor, chizma, maxsulot, modernizatsiya.*

Аннотация: *В статье анализируются некоторые сведения и даются заключения о проведенной работе по метрологической экспертизе нормативных документов, структуре объекта экспертизы и представлении результатов экспертизы по стандартизации.*

Ключевые слова: *Схема, экспертиза, измерение, контроль, проект, документ, нормативный документ, объект, норма, чертеж, изделие, модернизация.*

Annotation: *This article analyzes some information and gives opinions on the work carried out on the metrological examination of normative documents, the structure of the object to be examined, and the presentation of the results of the standardization examination.*

Key words: *Scheme, examination, measurement, control, project, document, regulatory document, object, norm, drawing, product, modernization.*

Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari sohasida turli metrologik, Standartlashtirish sifat va sifat boshqaruvi, sertifikatlashtirish bo'yicha masalalar bilan shug'ullanish, hamda me'yoriy hujjatlar va standartlar bilan ishlash borasida yo'nalishga mos yetarli bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishdir.

Barchamizga ma'lumki, parametrni o'lchashlar va yoki o'lchaydigan nazorat qilish sxemasi o'lchashlar uslubiyatini loyihalashning elementi bo'lishi, yoki, agar u prinsipial ahamiyatga ega bo'lsa, agar o'lchashlar standart priborlar bilan maxsus ishlab chiqilgan uslubiyat bilan amalga oshirilsa mustaqil loyihalash obyekti bo'lishi mumkin. Standartlashtirilmagan o'lchash vositalarining sxemalari standartlashtirilgan o'lchash vositalarini qo'llashning iloji bo'lmagan yoki ularni qo'llash maqsadga muvofiq bo'lmagan hollarda ishlab chiqiladi. Masalan, teshiklarning parametrlarini nazorat qilish uchun uchta (yoki undan ko'p) sezuvchan elementlarga ega bo'lgan priborning sxemasini ishlab chiqish mumkin. agar parametrning nazorat qilishga yaroqliligini tasdiqlash uchun bunday sxema yetarli bo'lmasa, u holda taklif qilingan o'lchash vositalariga loyiha hujjatlarini ishlab chiqishga to'g'ri kelishi mumkin. Keyingi holatda o'lchash vositasi yoki yordamchi vositaning (o'lchash golovkasini qotirish uzeli, detalni joylashtirish va qotirish uzeli va boshqalar) umumiy ko'rinishining chizmalari ishlab chiqiladi.

Metrologik ekspertiza faqat nazorat operatsiyasi sifatida gina qaralmasligi kerak. Shunki zamonaviy sharoitda metrologik ekspertiza texnik va iqtisodiy muammolarni ham hal qiladi. Ko'pincha metrologik yordamning ayrim tarkibiy qismlarini amalga oshirish bir necha usul bilan amalga oshirilishi mumkin. Ular orasidan oqilona tanlash, shuningdek, bir qator boshqa baholashlar ilmiy yondashuv va o'zgina tadqiqot ishlarini talab qilishi mumkin. Metrologik ekspertiza metrologik ta'minot bo'yicha ishlar majmuasining bir qismi bo'lib, normativ, loyihaviy, texnologik va loyiha hujjatlarining texnik ekspertizasining bir qismi bo'lishi mumkin. Metrologik ekspertiza zarurati, agar texnik hujjatlarni ishlab chiqish jarayonida uni metrologik o'rganish metrologiya xizmatining jalb qilingan mutaxassislari tomonidan amalga oshirilgansa, yo'qolishi mumkin. Metrologik ekspertizaning umumiy maqsadi yaxshi natijali metrologik ta'minotga ega bo'lish, metrologik ta'minotning umumiy va maxsus talablarini eng qulay usul va vositalar bilan bajarishdir. Metrologik ekspertizaning aniq maqsadlari texnik hujjatlarning maqsadi va mazmuni bilan belgilanadi. Metrologik ekspertiza texnik hujjatlarning metrologik nazoratini o'z ichiga olishi mumkin. Metrologik nazorat - bu texnik hujjatlarning standartlar va boshqa me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadigan aniq metrologik talablarga muvofiqligini tekshirish. Metrologik nazorat texnik hujjatlarni standart nazorat qilish jarayonida metrologiya sohasida ixtisoslashgan yoki maxsus

tayyorlangan standart nazoratchilari kuchlari tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Metrologik ekspertiza natijalarini belgilashning eng oddiy shakli hujjatning chetlariga eslatmalar ko'rinishidagi ekspert sharhlari bo'lishi mumkin. Ishlab chiquvchi bunday izohlarni hisobga olgandan so'ng, ekspert hujjatlarning asl nusxalarini yoki asl nusxalarini tasdiqlaydi. O'lchash sxemalari, o'lchaydigan nazorat qilish sxemalari va o'lchash vositalarining sxemalarini ishlab chiqishda mazkur uslubiy qo'llanmaning 5-bo'limida keltirilgan shartli belgilar va ularni qo'llash bo'yicha tavsiyalardan foydalanish lozim bo'ladi. Agar ekspertizadan o'tkazish obyektini taqdim qiladigan hujjatlar yig'ish chizmalari, umumiy ko'rinishning chizmalari yoki detallarning chizmalari bo'lsa, u holda loyihalashning natijalari standartlashtiruvchi va metrologik ekspertiza davomida aniqlangan kamchiliklardan xoli bo'lgan yangi chizmalar bilan taqdim qilinishi mumkin. Bu qayta ishlab chiqilgan yoki yangidan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari yoki ishchi hujjatlar bo'lishi mumkin. Umumiy ko'rinishlar yoki detallarning boshlang'ich yoki qayta ishlangan eskizlari plakatlar bilan taqdim qilinishi mumkin. Boshlang'ich chizmalar himoyaga tushuntirish yozuviga ilovalar ko'rinishida taqdim qilinadi yoki plakatlarning yoniga osib qo'yiladi.

Loyihaning ijrochisi ularni ishlab chiqish uchun ekspertiza natijalari yetarli asoslarni beradigan boshqa loyihalash obyektlarini taklif qilishi ham mumkin. Masalan, agar o'lchashlarning xatoliklarini baholash uchun taklif qilinayotgan uslubiyat bo'yicha yangi hisoblash sxemalari ishlab chiqilsa, u holda ularni loyihalash obyektlariga kiritish mumkin. Ishlab chiqiladigan jarayonlarning loyihalari yoki ularni bajarish bo'yicha algoritmik yo'riqnomalar zaruriy tasvirlashlarga ega bo'lgan tuzilish sxemalari darajasida ishlab chiqilishi mumkin. Tuzilish sxemalarini plakatlarda taqdim qilish, ularning tasvirlanishlarini esa tushuntirish yozuvida keltirish mumkin. Standartlashtiruvchi ekspertizaning natijalarini grafik tarzda taqdim qilish mumkin. Ekspertiza davomida aniqlangan tiplashgan kamchiliklarni uning fragmenti ko'rsatilgan tuzilish sxemasi ko'rinishida taqdim qilish mumkin.

Loyihaning ijrochisi ularni ishlab chiqish uchun ekspertiza natijalari yetarli asoslarni beradigan boshqa loyihalash obyektlarini taklif qilishi ham mumkin. Masalan, agar o'ldashlarning xatoliklarini baholash uchun taklif qilinayotgan uslubiyat bo'yicha yangi hisoblash sxemalari ishlab chiqilsa, u holda ularni loyihalash obyektlariga kiritish mumkin. Ishlab chiqiladigan jarayonlarning loyihalari yoki ularni bajarish bo'yicha algoritmik yo'riqnomalar zaruriy tasvirlashlarga ega bo'lgan tuzilish sxemalari darajasida ishlab chiqilishi mumkin. Tuzilish sxemalarini plakatlarda taqdim qilish, ularning tasvirlanishlarini esa tushuntirish yozuvida keltirish mumkin. Standartlashtiruvchi ekspertizaning natijalarini grafik tarzda taqdim qilish mumkin. Ekspertiza davomida aniqlangan tiplashgan kamchiliklarni uning fragmenti ko'rsatilgan tuzilish sxemasi ko'rinishida taqdim qilish mumkin. Bunday sxemani aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha tavsiyalar bilan to'ldirish mumkin, ular yangi yechimlarning loyihalash elementlarini aks ettiradi. Metrologik ekspertizaning natijalarini taqdim qilishda ham xuddi shunday yo'l bilan borish mumkin. Sxemaga mahsulotning konkret nazorat qilishga yaroqsiz parametrlarning nomlari ko'rsatilgan blokni qo'shish mumkin, masalan, "Instrumental erishiluvchan emaslik" to'g'ri to'rtburchagidan konkret parametrlar ko'rsatilgan to'rtburchaklarga shoxchalar borishi mumkin ("Teshikda yo'nishning chuqurligi", "Teshikda yo'nishning kengligi" va hokazolar).

Standartlashtiruvchi ekspertiza davomida aniqlangan tiplashgan kamchiliklarni tuzilish sxemasi ko'rinishida taqdim qilish fragmenti

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki quyida keltirilgan shakllar obyektning metrologik ta'minotidagi kamchiliklarni yoki ma'lumot manbalaridagi o'zaro bog'langan parametrlarning aniqligiga qo'yiladigan talablarni tahlil qilish natijalarini taqdim qilish uchun ishlab chiqilishi mumkin. Bundan tashqari Metrologik ekspertiza davomida aniqlangan tiplashgan kamchiliklarning tuzilish sxemasining fragmenti ham juda katta ahamiyat kasb etadi. Loyihalashning mumkin bo'lgan variantlari o'ldashlar, o'ldaydigan nazorat qilish, qiyoslash, metrologik attestatsiyadan o'tkazish uslubiyatlari va hokazolar bo'lishi mumkin. Obyektni takomillashtirish (modernizatsiyalash) bo'yicha ishlarga illyustratsiyalar boshlang'ich obyektning tuzatishlar (o'zgartirishlar) kiritilgan eskizini – masalan: standartlashtiruvchi ekspertiza davomida aniqlangan xatolar qayd qilingan va to'g'rilangan, metrologik ekspertiza davomida aniqlangan nazorat qilishga yaroqsiz parametrlar nazorat qilishga yaroqlilikni ta'minlash darajasigacha korrektirovka qilingan, o'zaro bog'langan parametrlarning aniqlik me'yorlari modifikatsiyalangan eskizini taqdim qilish asosida qurilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Яковлев Метрологическая экспертиза технической документации. Изд стандартов. 1986.
2. O'z DSt 8.003:2005 O'zbekiston Respublikasida o'lchashlarning birligini ta'minlash davlat tizimi. O'lchash vositalarini qiyoslash. Asosiy holatlar.
3. O'z DSt 8.006:1999 O'lchash vositalarini sinovlardan o'tkazish, metrologik attestatlashdan o'tkazish va qiyoslash huquqini akkreditatlash.
4. ГОСТ 8.010-99 ДО'Т. O'lchashlarni bajarish uslubiyotlari. Asosiy holatlar.

TEXNIKAVIY HUJJATLARNING METROLOGIK EKSPERTIZASINI MOHIYATI

Axmedov M.Ya.

Toshkent davlat texnika universiteti "Metralogiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" kafedrasida laboratoriyasi mudiri,

Bekmurotov Ch.A.

Toshkent davlat texnika universiteti "Metralogiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" kafedrasida dotsenti, PhD

Texnikaviy hujjatlarni metrologik ekspertizadan o'tkazish – bu buyumlarni tayyorlash, sinovlardan o'tkazish, ekspluatatsiya qilish va ta'mirlash jarayonida o'lchanishi lozim bo'lgan parametrlarni tanlash, aniqlik me'yorlarini o'rnatish, o'lchash vositalarini tanlash bo'yicha texnik yechimlarni tahlil qilish va baholashdir.

Metrologik ekspertizaning asosiy vazifalari texnikaviy hujjatlardagi ma'lumotlarni baholash, tahlil qilish va nazorat qilishdan iboratdir.

Texnikaviy hujjatlarda quyidagilar baholanadi:

- 1) o'lchanadigan parametrlar nomenklaturasining ratsionalligi;
- 2) o'lchashlarning aniqligiga qo'yiladigan talablarning optimalligi;
- 3) o'lchash vositalariga qo'yiladigan talablarning to'liqligi va aniqligi;
- 4) berilgan parametrlarni o'lchashlarning aniqlik talablariga muvofiqligi;
- 5) buyumning (o'lchash tizimlarining) nazorat qilishga yaroqliligi;
- 6) tanlangan o'lchashlarni bajarish vositalari va uslublarining ratsionalligi.

Quyidagilar tahlil qilinadi:

- o'lchash operatsiyalarida hisoblash texnikasidan foydalanilishi (o'lchashlar xatoligining hisoblash algoritmining mukammal emasligi tufayli yuzaga keladigan uslubiy tarkib toptiruvchisi).

Quyidagilar esa nazorat qilinadi:

- atamalar, kattaliklarning nomlari va belgilanishlarining ishlatilishi va ularning birliklarining qo'llanilishining to'g'riligini tekshirish;

- atamalar, kattaliklarning nomlari va belgilanishi, ularning birliklarining me'yoriy hujjatlar talablariga mos kelmaydigani ishlatilishi va qo'llanilishiga yo'l qo'yimaslik.

Hujjatlari metrologik ekspertizaga tortiladigan mahsulotlarning nomenklaturasini aniqlashda barcha ishlab chiqarilayotgan va ishlab chiqilayotgan mahsulotlarning metrologik ekspertizasini o'tkazish talabi metrologik ta'minot masalalari bo'yicha qo'llaniladigan yechimlarning bir tipli bo'lishi evaziga ko'pincha ratsional bo'lmasligidan kelib chiqish lozim bo'ladi.

Metrologik nazorat – bu texnik hujjatlarning standartlar va boshqa me’yoriy hujjatlar bilan reglamentlangan konkret metrologik talablarga muvofiqligini tekshirishdir.

Bundan tashqari bunday hollarda metrologik ekspertizaning yuzaki, tekshirilayotgan hujjatlarni yetarlicha tahlil qilmasdan o‘tkazilish xavfi paydo bo‘ladi. Metrologik ekspertizani tashkil qilishda ekspertizani yangi mahsulotlardan, buyurtmachi tomonidan qabul qilib olinadigan mahsulotlardan, sertifikatlashtirishga taqdim qilingan mahsulotlardan, shuningdek eksportga yuboriladigan mahsulotlardan boshlash maqsadga muvofiqdir. Mahsulotlar nomenklaturasini belgilashda o‘lchashlarning holatini tahlil qilish ma’lumotlaridan, o‘lchashlar holatini tahlil qilish natijalaridan, shuningdek ishlab chiqarishda yaroqsiz mahsulot ishlab chiqarilishining sabablarini tahlil qilish natijalaridan va iste’molchilardan kelgan reklamatsiyalardan (reklamatsiya – mahsulot sifati iste’molchini qanoatlantirmagan taqdirda mahsulotni ishlab chiqaruvchiga qaytarish) foydalanish lozim.

Texnikaviy hujjatlarni ishlab chiqishning metrologik ekspertiza o‘tkaziladigan bosqichlarini va metrologik ekspertizaga tortiladigan hujjatlarning turlarini aniqlash – muhim tashkiliy jihatlardan biridir.

Quyidagi rasmlarda metrologik ekspertizaning asosiy maqsadlari va vazifalari ko‘rsatilgan.

1 – rasm. Metrologik ekspertizaning asosiy vazifalari

Metrologik ekspertizaning maqsadlari

Bunday yondashuv ekspertizadan keladigan maksimal iqtisodiy samarani belgilaydi. Uni ishlab chiqishning keyingi bosqichlarida o'tkazish nafaqat ma'lumotlar hajmining kamayishi va aniqligining pasayishi hisobiga emas, balki metrologik ta'minot sohasida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilish uchun zarur bo'ladigan moddiy vositalar va vaqt hisobiga ham moddiy yo'qotishlarga olib keladi.

Metrologik ekspertizani barcha bosqichlarda o'tkazish maqsadga muvofiq bo'lmaydi, har bir holatda optimal variant qidiriladi. Metrologik ekspertizani ishlab-chiqarish-texnik bo'linmalarning yoki metrologiya xizmatining mutahassislari o'tkazishi mumkin.

Birinchilari ekspertizaga texnik hujjatlarda aks ettiriladigan ishlab chiqarish yechimlarini tortadi (parametrlarni o'lchash hajmi va nomenklaturasi, parametrlar va o'lchashlarning o'zgarishlar diapazonlari, beriladigan yo'l qo'yilishlar, ta'sir ko'rsatuvchi shart-sharoitlar va hokazolar).

Ikkinchilari – ekspertizaga parametrlarni o'lchash uslubiyati va o'lchash qositalarini tanlashni tortadi. Ko'pincha bu ikkita yo'nalish bo'yicha ekspertizani bitta mutaxassis o'tkazadi, biroq bu uning samaradorligini pasaytiradi, chunki mutaxassisning malakasi bir tomonlama bo'lganligi tufayli tahlil qilish kerakli darajada bo'lmaydi. Ekspertlar va ekspertlik komissiyalari korxonalar yoki bo'linma bo'yicha buyruqlar yoki farmoyishlar bilan ma'lum bir davrga tasdiqlanishi mumkin.

2 – rasm. Metrologik ekspertizasining asosiy maqsadlari

Ekspertizani o'tkazish quyidagilarga yo'naltirilishi lozim:

1. Ishlab chiqarishga texnik asoslangan aniqlik, mehnat sig'imini kamaytirish va nazorat qilish operatsiyalarining tannarxini pasaytirish bilan ta'minlangan zamonaviy va ilg'or nazorat qilish usublari va vositalarini joriy qilish.

2. Korxonaning barcha bo'limlarida qabul qilinadigan o'lchash vositalari va uslublari, texnologik jarayonning optimal rejimlari va mahsulotning sifatini nazorat qilishning muvofiqligini ta'minlash.

Korxonalar konkret tarmoqlarning spetsifikasini hisobga olish bilan ularda ekspertiza o'tkaziladigan quyidagi hujjatlarni ishlab chiqish bosqichlarini belgilashi lozim bo'ladi:

- texnik topshiriq,
- texnik taklif
- eskizli yoki texnik loyiha,
- ishchi hujjatlarni ishlab chiqish.

Hujjatlarni ishlab chiqishning metrologik ekspertiza o'tkaziladigan bosqichlarini aniqlashda shuni nazarda tutish kerak-ki, bu o'rinda metrologik ekspertizani texnik hujjatlarni ishlab chiqishning dastlabki bosqichlarida o'tkazish ko'proq yuqori samaralarni beradi, bunda metrologik ekspertiza natijalarini amalga oshirish uchun ketadigan xarajatlar minimal bo'ladi. Ishchi hujjatlarini ishlab chiqish bosqichida metrologik ekspertiza natijalarini amalga oshirish va joriy qilish (agar ilgari metrologik ekspertiza o'tkazilmagan bo'lsa) bir qator qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Hujjatlarni ishlab chiqishning har bir bosqichida (texnik topshiriq, texnik taklif, qoralama loyiha, texnik loyiha, ishchi hujjatlarni ishlab chiqish) metrologik ekspertiza o'tkazish ko'pincha maqsadga muvofiq bo'lmaydi, shu sababli har bir tarmoq (korxon) uchun uning spetsifikasini (o'ziga xosligini) hisobga olgan holda optimal variantni topish lozim bo'ladi. Amaldagi tarmoq me'yoriy-texnik hujjatlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, metrologik ekspertiza ko'pincha loyihalashtirish bosqichlaridan birida (texnik topshiriq yoki qoralama loyiha), so'ngra esa ishchi texnik hujjatlarni ishlab chiqish bosqichida o'tkaziladi,

Har bir tarmoq va korxon uchun texnik hujjatlarning metrologik ekspertizaga tortiladigan muayyan (konkret) turlarini aniqlash lozim bo'ladi. Faqatgina o'lchanadigan parametrlar, o'lchashlar aniqligining me'yorlari, o'lchash, sinovlardan o'tkazish va nazorat qilishning uslublari va vositalari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan texnik hujjatlarni tekshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Ishlab chiqarishni texnologik jihatdan tayyorlashda o'lchashga tortiladigan parametrlarning vazifasiga, texnologik jarayonni boshqarish va nazorat qilish uchun o'lchash vositalarini tanlashga har doim ham etarlicha e'tibor berilavermaydi.

Texnologik jarayonlarning ishlab chiqarilayotgan mahsulotga nisbatan parametrlari nazoratga tortiladigan ishchi o'rinlarida texnik hujjatlarni ishlab chiquvchining aybi bilan zaruriy o'lchash vositalarining bo'lmasligi, o'lchash uslublarining etarlicha samarali bo'lmasligi standartlar va texnik shartlarning talablaridan chetlashishlarga ega bo'lgan mahsulotning ishlab chiqarilishiga olib keladi. Texnik hujjatlarni ularni ishlab chiqish bosqichlarida metrologik ekspertizadan o'tkazish aynan shu kamchiliklarning oldini olishga qaratilgan.

Metrologik ekspertiza hujjatlarni passiv tekshirishdan iborat emas, u mahsulotni ishlab chiqish, ishlab chiqarish va ekspluatatsiya qilishning majmuaviy metrologik ta'minotini taklif qiladi. Mahsulot chizmalarini ham, texnologik jarayonlarni ham ekspertizadan o'tkazish natijalari bo'yicha zaruriy o'zgartirishlar kiritiladi, mahsulotni ishlab chiqarishga beriladigan ruxsat etiladigan yo'l qo'yilishlar qat'iyashtiriladi, maxsus nazorat vositalari ishlab chiqiladi va tayyorlanadi, maxsus o'lchash jihozlari loyihalalanadi va tayyorlanadi.

Metrologik ekspertizani faqatgina me'yoriy hujjatlarda belgilangan metrologik qoidalar, me'yorlar va talablarni tekshirishga keltiriladigan metrologik nazorat bilan aralashtirmaslik lozim.

Metrologik ekspertiza – ishlab chiqarishni tayyorlashni metrologik ta'minlash ishlarining bir qismidir, u ekspertizaning bir qismi bo'lib ham hisoblanishi mumkin.

O'lchanadigan parametrlar nomenklaturasining optimalligini va sifatni nazorat qilishning ishonchliligi va samaradorligini hamda o'zaro almashinuvchanlikni ta'minlash maqsadida ularni o'lchash aniqligining optimalligini baholash metrologik ekspertizaning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'lchanadigan parametrlar va o'lchashlar aniqligining me'yorlari nomenklaturasi ikkita muhim ko'rsatkich: ishonchlilik va uning mehnattalabligini belgilaydi. Ishlab chiquvchilar va texnologlar ko'pincha jarayonning mehnattalabligini va bu omil etarlicha katta ahamiyatga ega ekanligini hisobga olmasdan texnologik jarayon, asbob-uskunalar va jihozlarning rejimlarini maksimal darajada nazorat qilish yo'lidan boradilar, nazorat-o'lchash operatsiyalarining mehnattalabligi mahsulotni tayyorlashning umumiy mehnattalabligidan o'rtacha 10 % ni tashkil qiladi, bir qator sohalaroda esa bu ko'rsatkich anchagina yuqoridir.

Barcha tekshiriladigan hujjatlarda o'lchanadigan parametrlarni yozishning to'g'ri shakli belgilanadi. Har bir me'yorlashtiriladigan parametr yoki yo'l qo'yiladigan chetlashishlar bilan minimal qiymatda, yoki eng chekka qiymatlarda, yoki maksimal, yoki minimal qiymatlarda berilgan bo'lishi mumkin. Bularning ichida birinchisi ko'proq afzal hisoblanadi.

O'lchash vositalariga va o'lchashlarni bajarish uslubiyotlariga nisbatan qo'yiladigan talablarning to'g'riligi va to'liqligi ham metrologik ekspertizaning muhimlikda boshqalaridan qolishmaydigan masalalaridan hisoblanadi, bu talablarni o'lchashlar xatoliklarini hisobga olgan holda o'rnatish lozim.

Tanlangan o'lchash vositalarining standartlashtirilganligini, bir xillashtirilganligini va avtomatlashtirilganligini, ular nazorat-o'lchash operatsiyalarining zaruriy unumdorligini ta'minlay olish-olmasligini tekshirish metrologik ekspertiza tomonidan yuqorida ko'rsatilgan vazifani hal qilishning muhim jihatlaridan biri hisoblanadi.

Ishlab chiqariladigan mahsulotni nazorat qilish jarayonida, zarur texnologik jarayon parametrlarini o'lchashda, texnik hujjat ishlab chiquvchining aybi bilan zarur bo'lgan o'lchash vositalarini yo'qligi yoki belgilangan o'lchash usulining etarlicha samarali bo'lmasligi texnik shart va standart talablari doirasidan chetga chiquvchi mahsulot ishlab chiqarilishiga sabab bo'ladi. Ishlab chiqish bosqichlarida texnikaviy hujjatlarning metrologik ekspertizasini o'tkazilishi bunday kamchiliklarni oldini oladi.

Metrologik ekspertizani o'tkazish jarayonida o'lchanadigan parametrlar nomenklaturasi sinchiklab tahlil qilinadi, ular orasida mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan korrelyasion bog'liqliklar aniqlanadi hamda o'lchanishi zarur bo'lmagan parametrlar topiladi.

Ishlab chiqarishning o'lchash vositalari va uslublarini qo'llamasdan turib muvaffaqiyatli amalga oshishi mumkin bo'lgan birorta ham bosqichi mavjud emas.

Texnika xavfsizligini oshirish, mehnat muhofazasi va atrof-muhitni yaxshilash, shuningdek asbob-uskunalariga xizmat ko'rsatishni yaxshilash va ta'mirlash sifatini oshirish bo'yicha choratadbirlar ishlab chiqarishning bosqichlariga to'g'ridan-to'g'ri aloqador bo'lmasada, bu jarayonlarsiz har qanday ishlab chiqarishni amalda amalga oshirib bo'lmaydi. O'lchashlarning qaysidir bir sohada ishlab chiqarishning bosqichlari va yo'nalishlariga bunday ta'sir ko'rsatishi mos keluvchi vositalar va uslublarni maxsus tayyorlashni talab qiladi. Shu bilan birgalikda o'lchashlar sohalarining ilmiy asoslangan rivojlanishi, mohiyatiga ko'ra, korxonada o'lchashlarning:

o'lchash vositalarining birxilligi va ularni ekspluatasiya qilishning yuqori sifatini;
berilgan aniqlik bilan o'lchashlarning bir xilliligini;

o‘lchashlar sohalarining zamonaviy, ilgarilab ketuvchi rivojlanish darajasini:
ishlab chiqarish rejasini bajarish uchun o‘lchash uslublari, uslubiyatlari va vositalarining doimiy tayyorligi va ularni qo‘llashni ta‘minlash bilan tavsiflanadigan holatiga erishishga teng qiymatli bo‘ladi.

Foydalanadigan adabiyotlar

1. O‘zDSt 1.21:2015. Система стандартизации. Экспертиза нормативных документов.
2. РМГ 63-2003. ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации.
3. O‘zDSt 1.6:2003 “Стандартлар ва тавсияномалар. Тузиш, баён этиш, расмийлаштириш, мазмуни ва белгиланишига қўйиладиган умумий талаблар”.
4. GOST 2.111-2013. ЕСКД Нормоконтроль.
5. GOST 2.102-2013. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов.
6. GOST 2.601-2006. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.
7. GOST 3.1102-2011. ЕСТД Нормоконтроль.
8. O‘z DSt 2.003:2005. Единая система конструкторской документации Узбекистана. Индустриальные предприятия, изделия, документация. Термины и определения.
9. O‘zDSt 8.002:2009. ГСИ Республики Узбекистан. Метрологический контроль и надзор. Основные положения.
10. O‘zDSt 8.010.1:2002. ГСИ Республики Узбекистан. Метрология. Термины и определения. Часть 1. Основные и общие термины.
11. O‘zDSt 8.010.2:2003. ГСИ Республики Узбекистан. Метрология. Термины и определения. Часть 2. Средства измерений и их параметры.
12. O‘zDSt 8.010.3:2004. ГСИ Республики Узбекистан. Метрология. Термины и определения. Часть 3. Метрологическая служба.
13. O‘zDSt 8.010.4:2001. ГСИ Республики Узбекистан. Метрология. Термины и определения. Часть 4. Метрологическое обеспечение аналитического контроля.
14. O‘zDSt 8.012:2005. ГСИ Республики Узбекистан. Единицы величин.

МЕТРОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ВЛАГОМЕТРИИ ТВЕРДЫХ И СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Х.Усманова, А.Тургунбаев, М.Гадоев

Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова
кафедра “Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация”

Аннотация: в данной статье рассмотрена метрология и проблемы влагометрии твердых и сыпучих материалов. Важнейшей задачей метрологии является обеспечение единства и необходимой точности измерений. Одна из основных особенностей влагомеров как объектов поверки состоит в том, что при их поверке необходимо проверить погрешность воспроизведения влагомером номинально градуировочной характеристики и

тем самым определить пригодность влагомера к применению по назначению. Эти проблемы рассмотрены на примере СВЧ влагомеров, разработанные авторами.

Ключевые слова: метрология, измерения, физическая величина, единство измерений, точность измерений, влажность, СВЧ-методы, поверка влагомера, погрешность, номинальная градуировочная характеристика.

Измерения являются одним из важнейших путей познания природы человеком. Они дают количественную характеристику окружающего мира, раскрывая человеку действующие в природе закономерности. Математика, механика, физика стали именоваться точными науками потому, что благодаря измерениям они получили возможность устанавливать точные количественные соотношения, выражающие объективные законы природы. Д. И. Менделеев выразил значение измерений для науки следующим образом: "Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука немыслима без меры".

Все отрасли техники от строительной механики и машиностроения до ядерной энергетики не могли бы существовать без развернутой системы измерений, определяющих как все технологические процессы, контроль и управление ими, так и свойства и качество выпускаемой продукции.

Особенно возросла роль измерений в наш век широкого внедрения новой техники, развития электроники, автоматизации, атомной энергетики, космонавтики. Высокая точность управления полетами космических аппаратов достигнута благодаря современным совершенным средствам измерений, устанавливаемым как на самих космических аппаратах, так и в измерительно - управляющих центрах.

Во всех случаях проведения измерений, независимо от измеряемой величины, метода и средства измерений, есть общее, что составляет основу измерения, это сравнение опытным путем данной величины с другой подобной ей, принятой за единицу. При всяком измерении мы с помощью эксперимента оцениваем физическую величину в виде некоторого числа принятых для нее единиц, то есть находим ее значение.

Отраслью науки, изучающей измерения, является метрология. Метрология в современном понимании наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности [1].

Единство измерений такое состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с заданной вероятностью. Единство измерений необходимо для того, чтобы можно было сопоставить результаты измерений, выполненных в разных местах, в разное время, с использованием разных методов и средств измерений.

Точность измерений характеризуется близостью их результатов к истинному значению измеряемой величины. Таким образом, важнейшей задачей метрологии является обеспечение единства и необходимой точности измерений.

Измерения являются важнейшим элементом деятельности человека и сопутствуют ему на всем протяжении развития цивилизации. Потребность в измерениях возникла в незапамятные времена.

Человечество, буквально с первых шагов своего развития, вынуждено было проводить какие-то измерения и выражать их результаты в понятных всем единицах, получая, таким образом количественную информацию о параметрах объекта измерений. До сих пор восхищает логичность и стройность системы мер древнего Вавилона, построенной на одной

единице длины - локоть, меры, распространенной практически во всем древнем мире. В настоящее время измерения являются основным процессом, используемым для получения количественной информации о свойствах природных явлений и объектах материального мира. Только путем измерений можно получить объективную информацию о:

- материальных и энергетических ресурсах;
- количестве и качестве материалов, сырья, полуфабрикатов, продукции;
- состоянии объектов окружающей среды, качестве работы транспорта, средств телекоммуникаций;
- безопасности и охране здоровья людей и другую информацию, отражающую материальный, научный, технический потенциал общества, достигнутый уровень общественного производства, уровень удовлетворения потребностей членов общества.

На информации, полученной путем измерений, основана деятельность всех структур управления - от управления простейшими технологическими процессами до органов управления народным хозяйством государства. Правильность решений, принимаемых на всех уровнях управления на основе измерительной информации, существенно зависит от достоверности результата каждого измерения и от возможности сопоставления результатов измерений, выполненных различными средствами измерений, в различное время и в разных условиях, то есть от соблюдения в стране *единства измерений*.

В современной метрологии, в отличие от других естественных наук, значительное число принципиальных положений установлены по взаимному соглашению. К таким положениям относятся: требования к единицам величин, к средствам и процедурам измерений, правила и нормы установления допускаемых значений характеристик средств измерений, правила обработки результатов измерений и ряд других. Малейшее нарушение таких правил может привести к полной дезорганизации хозяйственной деятельности в стране [2].

В промышленных и других народнохозяйственных отраслях измерения состава и свойств служат для оценки качества и количества товарных ресурсов - топлива, рудного сырья, зерновых и кормовых запасов, хлопка-сырца и т.д. В современной промышленности доля затрат труда на выполнение измерений составляет в среднем 10 % общих затрат труда на всех этапах создания и эксплуатации продукции, а в отдельных отраслях, в частности, электронной, радиотехнической, химической, достигает 50-60 %.

Определение количества различных веществ и материалов связано с параметрами, характеризующими их состав или свойства. Например, для хлопковых материалов, зерна и зернопродуктов важнейшей характеристикой является влажность, которая колеблется в естественных условиях в довольно широких пределах. В то же время учет заготавливаемой их массы осуществляется путем приведения их влажности к некоторым определенным (базисным) нормам. Таким образом, определение влажности, одной из характеристик состава такой гетерогенной органической системы, как зерно зерновые продукты или хлопок и хлопковые материалы, является совершенно необходимым для правильного учета их количеств.

При переработке и производстве веществ и материалов требования к их составу и свойствам, как правило, оговариваются и устанавливаются в стандартах и других

нормативно-технических документах, а измерения входят составной частью в систему различных видов контроля продукции и управления технологическими процессами.

В настоящее время для измерения влажности хлопка-сырца и продуктов его переработки разработана ряд СВЧ влагомеров [3]. Производственные испытания и эксплуатация СВЧ влагомеров в течение ряда лет в хлопкоочистительном, маслоэкстракционном производстве показали возможность их использования для контроля влажности указанных материалов. Они обеспечивают необходимую точность измерений, надежны и просты в эксплуатации. СВЧ-методы основаны на зависимости поглощения или отражения энергии СВЧ-излучения от концентрации воды в экстрагенте [4]. Влагомер - прибор, предназначенный для измерения, контроля или регулирования влажности вещества. Поверка влагомера метрологическим органом – определение его погрешности и установлении пригодности к применению. При градуировке влагомеров устанавливают среднее значение параметра при заданной влажности вещества.

В результате градуировки устанавливают усредненную номинальную градуировочную характеристику влагомера, которая может не соответствовать ни одной из разновидностей веществ. Под поверкой влагомеров подразумевают не определение метрологическим органом его погрешности, а проверку не превышает ли она нормированного значения в конкретных условиях его применения. Одна из основных особенностей влагомеров как объектов поверки состоит в том, что при их поверке необходимо проверить погрешность воспроизведения влагомером номинально градуировочной характеристики и тем самым определить пригодность влагомера к применению по назначению. В случае, когда использованное при измерении влажности свойство вещества изменилось необходимо провести пере градуировку влагомера [5].

Влагомеры как объекты поверки отличаются тем, что их погрешность существенно зависит от значения измеряемой влажности. При увеличении влажности погрешность ее измерения, как правило, увеличивается. В связи с тем, что погрешность влагомера зависит от измеряемой влажности и вида продукта, их поверку необходимо проводить в нескольких сечениях шкалы, равномерно распределенных по всему диапазону измерения.

В настоящее время некоторые элементы поверочной схемы, включая рабочие средства измерений, уже разработаны. Нами рассмотрены некоторые элементы таких поверочных схем. Для обеспечения возможности внедрения влагомеров в промышленность, предлагаем использовать принцип проверки номинальной градуировочной характеристики, которая заключается в следующем: в измерительный канал СВЧ тракта влагомера, при отсутствии материала в первичном измерительном преобразователе, поочередно вносятся ослабление материала, при его минимальной, максимальной и средней влажностях. В качестве образцовой меры могут быть использованы фиксированные аттенюаторы.

В предлагаемом нами варианте в качестве образцовой меры используется $p-i-n$ аттенюатор, встраиваемый и измерительный канал СВЧ влагомера. При этом значения ослабления определяются величиной тока, подаваемого на управляющий вход аттенюатора. Источник питания имеет три выхода с калиброванными значениями тока. При подаче этих токов на управляющих вход образцового аттенюатора они вносят в измерительный канал влагомера ослабления, соответствующие наперед заданным значениям минимальной, средней и максимальной влажности материала. Процесс проверки заключается в сравнении показаний влагомера на соответствии с указанными в паспорте влагомера значениями влажности.

ЛИТЕРАТУРА

1. К.Г. Земляной, А.Э. Глызина. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие. М-во науки и высшего образования РФ— Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2022.— 235с.
2. Секанов Ю.П., Лисовский В. В. Теория и практика сверхвысокочастотного контроля влажности сельскохозяйственных материалов. – Минск, 2005. 320 с.
3. Исматуллаев П.Р., Усманова Х.А., Тургунбаев А. Исследование сверхвысокочастотного метода измерения влажности для зерновых материалов. Метрология и приборостроение. Минск. 2020. №2. С. 8-11.
4. Усманова Х.А., Тургунбаев А. Сверхвысокочастотный преобразователь влажности сыпучих и волокнистых материалов. Приборы. Москва. 2020. №3. С.33-39.
5. Темербекова Б. М., Усманова Х.А., Тургунбаев А. Применение СВЧ метода измерения влажности сыпучих материалов в сложных металлургических процессах. «Черные металлы», №4, 04.2023. стр.23-29.

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA TEKNOLOGIK JARAYONLARNING METROLOGIK TAHLILI

Axmedov Miriso Yaxyoyevich

“Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” kafedrası laboratoriyasi mudiri

Bekmurotov Chori Abdullayevich

“Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” kafedrası dotsenti

Omanov O‘tkir Xolboyevich

«O‘zbekiston milliy metrologiya instituti» davlat muassasasi, 1-toifali mutaxassisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonasi metrologik ta’minoti ko’rilgan. Ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarini metrologik ta’minotini sifat menejmenti tizimi talablari asosida tahlil qilish.

Kalit so‘zlar: sifat menejmenti tizimi, metrologik ta’minot, texnologik jarayonlar

Аннотация: В статье рассматривается метрологическое обеспечение предприятия производства пищевой продукции. Проведен анализ метрологического обеспечения технологических процессов производства продукции на основе требований системы менеджмента качества.

Ключевые слова: система менеджмента качества, метрологическое обеспечение, технологические процессы

Annotation: The article discusses the metrological support of the food production enterprise. The analysis of metrological support of technological processes of production based on the requirements of the quality management system is carried out.

Key words: quality management system, metrological support, technological processes

Xalqaro miqyosda, shuningdek respublika miqyosida O‘zDSt ISO 9001:2015 seriyali xalqaro standartlar talablariga muvofiq mahsulot sifatini oshirish masalalari korxonada joriy qilingan sifatni boshqarish tizimi asosida hal qilinmoqda. Sifatni boshqarish (menejment) tizimining eng muhim elementlaridan biri bo‘lib, undagi tashkil etilgan tizim osti jarayonlar hisoblangan metrologik ta‘minot tizimi hisoblanadi.

Ishlab chiqarish korxonalarida sifatni ta‘minlashning muhim vazifalarini metrologik xizmat bajaradi.

Shuningdek, sifat menejmenti tizimida (O‘zDSt ISO 9001:2015) 7.1.5 - “O‘lchash va monitoring uchun resurslar” bandidagi talablar uchun javobgarlik metrologik xizmatga yuklatilgan. O‘lchashlarni metrologik ta‘minlash bo‘yicha alohida faoliyat turlarini bajarishning asosiy tartiblari hujjatlarda aniq belgilangan bo‘lishi lozim.

Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonasi metrologik ta‘minotining sifat menejmenti tizimi hujjatlari tuzilmasiga bevosita taalluqli bo‘lgan me‘yoriy xujjatlari 1-rasmda keltirilgan.

1-rasmda keltirilgan sifat tizimi bo‘yicha hujjatlarida faoliyatlar bo‘yicha ishlarni bajarish tartibi quyidagi bosqichlardan tashkil topgan:

1. Mahsulotni tayyorlashning barcha jarayonlari materiallari va butlovchi buyumlarni kirishini nazorat qilish.

2. Har bir jarayonning parametrlarni aniqlash Nazoratda turgan parametrlar ro‘yxatini tahlil qilish.

3. Ro‘yxatga kirgan parametrlardagi o‘lchash asboblarining turini aniqlash.

4. O‘lchanishi lozim bo‘lgan har bir parametr uchun texnikaviy talablarni ishlab chiqish.

5. O‘lchash vositalarining muqobil variantlarini qo‘llash.

6. Sifat menejmenti tizimining metrologik ta‘minotini optimallashtirishda o‘lchash asboblarining unifikatsiyalangan turini tanlash lozim.

1-rasm. Metrologik ta'minotda sifat tizimi hujjatlarining tuzulmasi

Korxonalar bo'linmalarida o'lchash vositalari va sinov qurilmalari ustidan metrologik nazorat o'tkazish korxonalar laboratoriyasi, texnik nazorat bo'limida va barcha bo'linma hamda syexlarda o'rnatilgan metrologik me'yorga o'lchash vositalari va sinov qurilmalariga rioya qilinishi bilan amalga oshiriladi.

Nazoratni laboratoriya xodimlari har bir o'lchash turi bo'yicha amalga oshiradi. "Ish joylarida o'lchash vositalari va sinov qurilmalardan foydalanish va tekshirish holatini grafigi" yillik grafigiga muvofiq o'lchash vositalarini to'g'ri qo'llash va montaj qilish, o'lchash vositalarini saqlash qoidalariga rioya qilish, tashqi nuqsonlar, kleymasining muddati o'tgan o'lchash vositalari, raqam bilan identifikatsiyalanmagan o'lchash vositalari aniqlanishi bo'yicha syexlar (bo'linmalar)da tekshirish o'tkaziladi.

Qoidalar buzilgan holatlar yuzaga kelganda tekshirilayotgan sex (bo'lim) boshlig'i imzosi bilan 2 nusxada ko'rsatma tuzilib, bir nusxasi laboratoriyada qoldiriladi. Kalibrlash (qiyoslash) muddati o'tgan o'lchash vositalari kalibrlash va ta'mirlash uchun ishlab chiqarishdan olinadi.

Joriy oyning yakunida sexlarni tekshirish dalolatnomasi direktor tomonidan tasdiqlanadi.

Korxonalar ishchilari nosoz, muddati o'tgan o'lchash vositalaridan foydalanishi qat'iyan taqiqlanadi, hamda o'lchash vositalari uchun ma'muriy javobgarlik yuklatiladi.

O'tkazilgan metrologik nazorat natijasida va aniqlangan kamchiliklar sexdagi o'lchash vositalarining metrologik nazorat jurnalida laboratoriya xodimlari har bir o'lchash turi bo'yicha aks ettiriladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning metrologik ta'minotida texnologik jarayonlarning parametrlari va qurilmalar holatlarini, ishlab chiqarilayotgan mahsulot va unga belgilangan talablar bo'yicha sifat ko'rsatkichlarini ta'minlaydigan kompleks tashkiliy-texnikaviy

chora-tadbirlarni qamrab oladi. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonasi metrologik ta'minoti undagi texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishga yo'naltirish lozim.

Ishlab chiqarishning texnologik jarayonlari GOST 8.054-73 "Ishlab chiqarishni metrologik ta'minlash. Umumiy qoidalar" standarti talablariga mos holda metrologik tekshiruv va ekspertizalarni amalga oshirilishini qamrab oladi. Quyidagi masalalar metrologik ekspertizada hal qilinadi:

- jarayonlarning barcha ko'rsatkichlarida standartlashtirilgan o'lchashlarni bajarish usullaridan foydalanilayotganligi;
- parametrlarning ko'rsatkichlari va ularni nazorat qilishda o'lchanadigan sifat ko'rsatkichlari;
- ko'rsatkichlarning sonli qiymatlarini joriy etilgan standartlar bilan muvofiqligi;
- Fizik kattalik nomi, belgilanishi va ularning birliklari, metrologik atamalar to'g'riligi;
- o'lchashlarni bajarish usullarini to'g'ri tanlanganligi tekshiriladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarining sifati uning xossalari yig'indisi sifatida, qo'llanilishiga mos va aniqlangan ehtiyojlarni qanoatlantirishi bilan aniqlanadi. Quyidagi vazifalar mahsulot sifatining metrologik ta'minotini amalga oshirishda hisobga olinadi:

- Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda metrologik ta'minotni takomillashtirish;
- o'lchash asbob-uskunalarida zamonaviy o'lchashlarni bajarish usullari va qiyoslash uskunalarini yaratish va joriy etish yuzasidan ishlarni tashkil etish;
- xalqaro va davlat standartlarini joriy qilish, o'lchashlarni bajarish usullari, o'lchash aniqligini me'yorlovchi, me'yoriy-texnik hujjatlarni ishlab chiqish va joriy qilish;
- yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqishga qo'yish.

Ishlab chiqarishni metrologik ta'minotini o'tkazish algoritmi 1- rasmda keltirilgan.

Korxonada sifat menejmenti tizimida metrologik xizmatlarga O'z DSt ISO 9001:2015 standartining "7.1.5. O'lchashlar va monitoring uchun resurslar" bo'limida javobgarliklar keltirib o'tilgan.

Texnologik jarayonlarning metrologik tahlili deganda metrologik va statistik usullardan foydalanib, o'rnatilgan metrologik talablarga muvofiq holda muayyan ob'yektning tadqiqot qilish va o'rganishdagi qurilmalar va ularning elementlari tushuniladi.

Tahlil jarayonida ob'yektning tekshiruvga yaroqliligi, boshqariluvchanligi va samaradorligi hamda uni keyingi attestatsiyalash maqsadida me'yoriy-texnikaviy va texnologik, uslubiy hujjatlarga muvofiq ularning ta'minlanganligi aniqlanadi.

Tekshiruvga yaroqlilik – bu texnologik ob'yektning ishlab chiqish, ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifati (nazorat qilinayotgan texnologik jarayon parametrlari) to'g'risidagi axborotni saqlash va foydalanuvchiga (operatorga) taqdim qilish xossasidir.

Texnologik ob'yektning tekshiruvga yaroqliligida quyidagilar aniqlanadi:

- tayyor (ishlab chiqarilayotgan) mahsulotning sifat ko'rsatkichlari bilan rasional va yetarlicha mustahkam bog'langan nazorat qilinayotgan texnologik parametrlarning nomenklaturasi;
- nazorat qilinayotgan texnologik parametrlarning me'yorlangan qiymatlari va ruxsat etilgan me'yorlaridan og'ishi;
- o'lchash jarayonining metodologiyasi (o'lchashlarni bajarish usuli mavjudligi, namunani tanlash qoidasi va h.k.);
- o'lchash vositalari va texnologik o'lchashlarni bajarish usulini o'lchashlarni bajarish talablariga (o'lchash axborotining ishonchlilik va aniqligiga) muvofiqligi;
- ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifati nazoratining statistik usullari va rejasi.

Boshqariluvchanlik – bu texnologik ob’jektning berilgan sifat darajasida ishlab chiqarilayotgan mahsulot bilan to’g’rilovchi amallarni ob’jektga yoki usiz o’zaro ta’sirining aniq bir vaqtda saqlanish xossasidir.

Texnologik ob’jektning boshqariluvchanligida quyidagilar aniqlanadi:

- texnologik ob’jektning ishlab chiqarish xatoligi (aniqligi);
- nazorat qilinayotgan texnologik parametrlarni chegaralar bilan rostdlash;
- mahsulotning sifat ko’rsatkichlari bilan korrelyatsiyalangan o’zaro ta’sir qiluvchi omillarning mavjudligi;
- ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifatini barqarorligi;
- texnologik ob’jektning statistik usullar bilan rostdlash.

Samaradorlik – bu texnologik ob’jektning ishlab chiqarilayotgan mahsulotni aniqlangan tannarxda berilgan sifatini ta’minlash xossasidir.

Texnologik ob’jektning samaradorligini tekshirishda quyidagilar aniqlanadi:

- iste’molchi (buyurtmachi) va tayyorlovchi (ta’minotchi)larning tavakkalchiligi;
- texnologik qurilmalarni yuzaga kelgan nosozligi va qayta to’g’rilash tavakkalligi;
- mahsulotning nuqsonligi (sifat) darajasi;
- nazorat qilinayotgan parametrlarning tarqalishi;
- chiqayotgan mahsulot sifatining birxilliligi;
- texnologik ob’jektning statistik rejasining nazorat aniqligi.

Texnologik jarayonlar va uskunalarning metrologik tahlili uchun statistik usul va materiallar balansi usuli qo’llaniladi.

Texnologik ob’yektlarda quyidagilar bo’lishi lozim:

- texnologik jarayonni o’tkazish bo’yicha yo’riqnoma yoki reglament;
- nazorat va rostdlash sxemalari;
- sifatni statistik nazorat usullarini tartiblashtiruvchi hujjatlar;
- rostdlash va aniqlik;
- nazorat qilinayotgan o’lchashlarni bajarish usullari.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O’zDSt ISO 9001:2015 Sifat menejmenti tizimi. Talaqlar.
2. O’zDSt 8.002:2002 ГСИ РУз. Метрологический контроль и надзор. Основные положения.
3. Корсаков М.Н., Ребрин Ю.И., Федосова Т.В., Макареня Т.А., Шевченко И.К. и др. Система управления предприятием. Под ред. М.А.Боровской. - Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2008. - 440с.
4. Демиденко А.А., Демиденко И.А. Уровень качества и его технико-экономическая оптимизация – Изд-во вузов. - Машиностроение, - 1995. - № 7,8,9.
5. Литвинов Б.Я., Окрепилов М.В., Павлов Р.В. Менеджмент измерительного оборудования. Менеджмент // Компетентность 4/145/2017. -С. 21-25.
6. Литвинов Б.Я., Окрепилов М.В., Менеджмент измерений при выполнении метрологических работ. Метрология // Компетентность 8/139/2016. -С. 25-27.
7. Сторублев М.Л. Определение показателей точности технологических процессов в ходе их выполнения на основе теории чувствительности // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2009. – №8. – С. 31 – 35.

ЭНЕРГИЯ ИСТЕЪМОЛИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ: КЎП ТАЪРИФЛИ ҲИСОБЛАГИЧЛАРНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Махмудов Равшан Якубович

«Ўзбекистон Миллий Метрология Институтини» давлат муасасаси Электр ва магнит катталликлари ўлчаш бўлими бошлиғи

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда замонавий кўп тарифли электр ҳисоблагичларнинг жорий этилиши муҳокама қилинади. Янги ҳисоблагичларнинг электр энергиясини ҳисобга олишининг аниқлигини ошириш, мослашувчан тарифларни жорий этиш ва энергияни тежаш учун шароит яратиш каби афзалликлари таҳлил қилинмоқда. Ҳисоблагичларни даврий текшириш жараёни ва бу тартибни истеъмолчилар учун соддалаштиришига қаратилган чора-тадбирларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ишда, шунингдек, янги ҳисоблагичларни жорий этишининг истеъмолчиларнинг хулқ-атворида таъсири ва мамлакатда электр энергиясини ҳисобга олиш тизимини ривожлантириш истиқболлари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: электр ҳисоблагич, қийслаш, истеъмолчи

Аннотация: В данной работе рассматривается внедрение современных многотарифных электрических счетчиков в Узбекистане. Анализируются преимущества новых счетчиков, такие как повышение точности учета электроэнергии, возможность внедрения гибких тарифов и создание условий для энергосбережения. Особое внимание уделяется процессу периодической поверки счетчиков и мерам, направленным на упрощение этой процедуры для потребителей. Работа также рассматривает влияние внедрения новых счетчиков на поведение потребителей и перспективы развития системы учета электроэнергии в стране.

Ключевые слова: электрические счетчики, поверка, потребитель

Annotation: This paper examines the introduction of modern multi-tariff electric meters in Uzbekistan. The advantages of new meters, such as increased accuracy of electricity metering, the possibility of introducing flexible tariffs and creating conditions for energy saving, are analyzed. Particular attention is paid to the process of periodic verification of meters and measures aimed at simplifying this procedure for consumers. The paper also examines the impact of the introduction of new meters on consumer behavior and the prospects for the development of the electricity metering system in the country.

Key words: electric meters, verification, consumer

Ҳаммамизга маълумки мамлакатимизда жорий йилнинг 1 майдан электр энергияси ва газ учун тўловлар миқдори оширилади (2019 йил августидан буён илк марта). Шунингдек, энергоресурслар истеъмоли бўйича ижтимоий норма жорий этилади.

Вазирлар Маҳкамасининг «Ёқилғи-энергетика соҳасида бозор механизмларини жорий этишнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори қабул қилинганини маълум қилди. Қарорга мувофиқ, ёқилғи-энергетика ресурсларининг 2024–2025 йилларда босқичма-босқич ўзгардиган янги нархлари ҳамда 2024 йил 1 майдан бошлаб аҳоли учун электр-энергияси ва табиий газ бир ойлик истеъмолининг базавий меъёрлари тасдиқланди.

1 майдан бошлаб энергоресурслар истеъмоли учун ижтимоий норма қуйидагича:

- электр энергиясига — ойига 200 kW/t гача;

- газ (мартдан-октябргача) — 100 м3 гача;
- газ (ноябрдан-февралгача, яъни иситиш мавсумида) — 500 м3 гача.

Энергия истеъмолининг ижтимоий нормаси деганда аҳоли томонидан сотиб олишда имтиёзли тариф қўлланиладиган энергия тушунилади. Яъни, энергия маълум бир меъёргача нисбатан паст (имтиёзли) нархда сотилади ва бу меъёрдан юқори истеъмол учун бозор нархларида сотилади.

Электроэнергия

1 майдан бошлаб электр энергияси нархи истеъмолчиларнинг I ва II гуруҳлари учун ўзгаришсиз қолдирилди (1 кВт/соат учун мос равишда 1000 сўм ва 900 сўм). Истеъмолчиларнинг III гуруҳи, шу жумладан, марказлашган ҳолда электр плиталар билан жиҳозланган кўп қаватли уй-жойлар ва ётоқхоналарда яшовчи маиший истеъмолчилар учун I ойдаги истеъмолдан келиб чиқиб ойига:

- 200 кВт/т гача бўлган қисмига 225 сўмдан,
- 201 кВт/т дан 1000 кВт/т гача 450 сўм,
- 1001 кВт/т дан 5000 кВт/т гача 675 сўм,
- 5001 кВт/т дан 10 000 кВт/т гача 787,5 сўм,
- 10 000 кВт/т ва ундан юқори истеъмол қилган истеъмолчилар учун 900 сўмдан этиб белгиланмоқда.

Ушбу таъриф ўзгаришларига ақилли электр ҳисоблагичлар тайёرمи? Уларни ким даврий қиёслаш кўригидан ўтказиб туради?

Аҳолига кўрсатилаётган коммунал хизматлар сифатини яхшилаш, электр таъминотида фойдаланиладиган ҳисобга олиш приборларини даврий қиёслашдан ўтказиш жараёнини тартибга солиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Юридик ва жисмоний шахсларнинг электр энергияси, табиий газ, ичимлик ва иссиқ сувни ҳисобга олиш ускуналарини (ҳисоблагичларни) ечиш, қиёслашдан ўтказиш ва ўрнатиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 698-сон қарорига асосан ҳисоблагичларни ечиш, қиёслашдан ўтказиш ва ўрнатиш бўйича Давлат хизматлари марказлари ёки Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали амалга оширилиши белгиланди.

Ушбу қарор қабул қилингунига қадар аҳоли ва тадбиркорлар бир қатор ноқулайликларга дуч келмоқда эди. Жумладан, ҳисоблагични ечиш, ўрнатиш, таъмирлаш, пломбалаш ишлари жуда кўп вақт ва ортиқча харажатларни талаб этарди. Энг асосийси амалиётда мазкур жараёнлардан ундирилган маблағлар таъминотчи корхоналарнинг ҳисоб рақамларига кирим қилинмасдан қолмоқда эди.

Эндиликда, энергия манбаларини ҳисобга олиш приборларини қиёслаш билан боғлиқ ишларни амалга ошириш учун мурожаатларни Давлат хизматлари марказлари ёки Ягона интерактив давлат хизматлари портали (ЯИДХП) орқали қабул қилинмоқда.

Шунинг билан бирга мазкур қарор билан маиший ҳисоблагичларни қиёслашдан ўтказиш нархлари бир хиллаштирилиб, ягона тўлов миқдори белгиланди, жумладан:

- жисмоний шахслар учун – энг кам иш ҳақининг 20 фоизи (68000сўм);
- юридик шахслар учун - энг кам иш ҳақининг 1,5 баравари (510000 сўм).

Янги тартибнинг яна бир эътиборли жиҳати шундаки, ҳисоблагич носоз чиққан тақдирда, таъмирланган ҳисобга-олиш ускунаси таъминотчи корхона томонидан икки иш қунида уни қайта қиёслашдан ўтказиш учун метрология хизматига тақдим этилиши

белгиланди. Бунда, қайта қиёслаш учун талабгор ёки таъминотчи корхонадан қўшимча тўлов ундирилмайди.

Тасдиқланган қарор билан ҳисоблагичларни даврий қиёслаш муддати жисмоний шахслар учун 4 йилдан 8 йилга, юридик шахслар учун 2 йилдан 4 йилга узайтирилиб, таъминот корхоналарининг сарф харажатларини икки баробарга қисқартирилиши таъминланди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 январдаги 22-сонли “Электр энергияси на табиий газдан фойдаланиш тартибини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорнинг 1-илоvasи 4-бандига мувофиқ, Истеъмол қилинган электр энергиясини ҳисобга олиш учун “Ўзстандарт” агентлиги ёки Ўзбекистон Республикасининг ўлчов воситаси турини тасдиқлаш ваколатига эга бўлган ҳудудий бўлинмалар томонидан рўйхатдан ўтказилган Электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизимига (ЭХНАТ) мос келадиган ҳисобга олиш асбоблари қўлланилиши белгиланган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 ноябрдаги ПҚ-3384-сонли “Электр энергияси ва табиий газ назорати ва ҳисобининг автоматлаштирилган тизимини жадал жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорнинг 3-банди ижросини таъминлаш мақсадида Лойиҳа доирасида ўрнатиладиган газ ва электр энергиясини ҳисобга олиш ускуналарининг турларига нисбатан техник талаблар 2017 йил 28 декабрда тасдиқланган. Ушбу, тасдиқланган техник талаблар асосида Ўздавэнергоназорат инспекцияси ва “Ўзбекэнерго” АЖ билан биргаликда

О’з DSt 8.079:2018 “Электр энергия истеъмолини назорат қилиш ва ҳисобга олиш автоматлаштирилган тизимлари ҳисобга олиш приборларига қўйиладиган умумий талаблар” давлат стандарти ишлаб чиқилди.

Хозирда аҳолимиз томонидан истеъмолда бўлган электр ҳисоблагичлар О’з DSt 8.079:2018 Давлат стандарти асосида давлат синовларидан ўтказилган. Ўзбекистон Республикасининг ўлчов воситаси турини тасдиқлаш тўғрисидаги сертификатига эга бўлган электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизимига (ЭХНАТ) мос келадиган ҳисобга олиш асбоблари қўлланилмоқда. Ўтказилган синовларнинг ижобий натижасига кўра давлат реестрига киритилган. Улар халқ орасида кўп тарифли функционал ақлли ҳисоблагичлар деб юритилади.

АСКУЭ — замонавий тизим

Тизимдаги муаммолар пул вақтида йиғилмаслигига ҳам бориб тақалган, албатта. Қандай қилиб? Масалан, айни пайтда республикамызда ишлаб чиқарилаётган электр энергиясининг 80 фоиздан ортиғи табиий газ ҳиссасига тўғри келади. Газни эса “Ўзбекнефтгаз” компанияси казиб чиқаради. Агар, биз истеъмолчилардан тўловларни вақтида ундира олмасак, тақсимловчи, яъни Миллий электр тармоқларига бера олмаймиз. У, ўз навбатида, ишлаб чиқарувчи — иссиқлик электр станцияларига, улар эса газчиларга ҳақ тўлолмайди. Демокчиманки, жараён бир бирига чамбарчас боғлиқ. Шу боис олдин бу жараён учун алоҳида комиссия тузиларди ва комиссия аъзолари ҳудудларда юрарди. Умуман, электр энергиясига алоқадор бўлмаган касб эгалари ҳам пул йиғишга жалб қилинарди. Лекин бу усул натижа бермади. Пировардида, 2018 йилнинг сентябрь ойида Вазирлар Маҳкамаси, октябрь ойида эса Президентимиз томонидан электр энергиясини ҳисобга олиш ва автоматлаштирилган тизимларини жорий этишни жадаллаштириш бўйича қарорлар қабул қилинди. Шундан сўнг, АСКУЭ (Электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг

автоматлаштирилган тизими)га мос келувчи ҳисоблагичларни ўрнатиш ишларига жиддий киришилди.

Бугунги кунда ҳолатига республика бўйича жами 4 миллион 765 минг 255 нафар ёки 64 фоиз истеъмолчиларга ушбу тизим талабларига мос келувчи ҳисоблагичлар ўрнатилиб, ушбу ҳисоблагич ўрнатилган истеъмолчиларнинг қарийб 2,5 миллиони нафари ёки 51 фоизи биллинг тизимига уланди.

Айтиш керакки, АСКУЭ тизимини жорий этишдан асосий мақсад истеъмолчи ва таъминотчи ўртасидаги шаффофликни таъминлаш, етказиб берилган электр энергияси учун ҳисоб-китобларга аниқлик киритиш, шу билан бирга, истеъмолчиларининг фойдаланган электр энергияси учун тўлов интизомини мустаҳкамлаш, электр энергиясини тақсимлашда ҳар бир истеъмолчи ва трансформатор пункти кесимида керакли маълумотларни олиш ва таҳлил қилиб бориш, шу билан бирга, ушбу олинган маълумотлар асосида модернизация ишларини амалга ошириб бориш ҳисобланади.

Бундан ташқари, ушбу тизим орқали истеъмолчиларнинг ҳисоблагичларига ташқаридан аралашувларини, ноқонуний фойдаланиш ҳолатларининг олди олинади.

Ҳисоблагичлар етарли

Қайд этганимиздек, давлатимиз раҳбарининг 2018 йил 23 октябрдаги “Электр энергетикаси тармоғини жадал ривожлантириш ва молиявий барқарорлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига асосан, 2021 йил июль ойига қадар республика бўйлаб 7,4 миллиондан ортиқ истеъмолчиларнинг барчаси электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган тизимига уланиши кўзда тутилган.

Айни кунгача жамиятнинг ўз маблағлари ҳамда қатор халқаро ташкилотлар инвестициялари ҳисобидан 4,6 млн.дан ортиқ замонавий ҳисоблагичлар ўрнатиб бўлинди. Электрон ҳисоблагичлар Жанубий Кореянинг “КТ Corporation” компанияси ҳамда “Электрон ҳисоблагич” ҚК ва “Тошэлектраппарат” МЧЖлар томонидан етказиб берилмоқда. Шулардан бири — “Электрон ҳисоблагич” кўшма корхонаси 16 йиллик фаолияти давомида мамлакатимизнинг электр тармоқлари корхоналарига 3 млн.га яқин 1 фазали ва 200 мингдан ортиқ 3 фазали ҳисоблагичларни етказиб берган. Ҳозирги кунда корхонада икки турдаги 1 фазали ва икки турдаги 3 фазали ҳисоблагичлар ишлаб чиқарилмоқда. Корхона жамоаси “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ билан 2019 йил 1 мартда тузилган шартномага асосан Тошкент шаҳри, Фарғона, Андижон, Қорақалпоғистон Республикаси, Сурхондарё, Қашқадарё ва Тошкент вилоятлари истеъмолчиларига замонавий электр ўлчов асбоблари етказиб бермоқда.

Бундан ташқари, жамият тасарруфида Электр энергиясини ҳисобга олишни автоматлаштириш маркази фаолият юритмоқда. Мазкур марказда республика, вилоят, туман (шаҳар) ва маҳаллалар кесимида электр энергияси истеъмолчиларининг маълумотлари сақланади. Шунингдек, дастурий таъминот орқали электр энергиясининг соатлик, суткалик, ойлик ва йиллик балансларини шакиллантириш, кўп тарифлик тизимида ҳисоб-китобларни амалга ошириш имкони мавжуд.

Бундан ташқари, қарздор истеъмолчиларни тўлиқ автоматик равишда ўчириш ва сарф қилинган электр энергияси учун тўлов амалга оширилгандан сўнг қайта ёқиш, масофадан туриб электр ҳисоблагичларни қайта дастурлаш, истеъмолчилар ҳисоблагичларидан олинган маълумотларни қайта ишлаш ҳамда энергетика тизимини назорат қилиш каби вазифаларни амалга оширади. Жанубий Кореянинг “КТ Corporation” компанияси томонидан ушбу

марказга Корея, Хитой, Сингапур ва АҚШ каби дунёнинг етакчи давлатларида ишлаб чиқарилган сервер қурилмалари билан таъминланган.

Электр энергиясини ҳисобга олишни автоматлаштириш маркази ишга туширилишидан асосий мақсад, республика миқёсида электр энергияси истеъмолчиларининг соатлик, суткалик, ойлик ва йиллик балансларини шакллантириш, кўп тарифлик тизимида ҳисоб-китобларни амалга ошириш, яъни қарздорларни автоматик равишда таъминотдан ўчириш ва фойдаланилган электр энергияси учун тўлов амалга оширилгандан сўнг қайта улаш, масофадан туриб электр ҳисоблагичларни қайта дастурлаш, ҳисоблагич маълумотларини қайта ишлаш каби вазифалар бажарилиши белгиланган.

Айни пайтда Бухоро, Самарқанд ва Жиззах вилоятларида фойдаланишга топширилган кичик марказлар сервер захира (Back-up) сифатида ишламоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. O‘zDSt 8.079:2018 Электр энергия истеъмолини назорат қилиш ва ҳисобга олиш автоматлаштирилган тизимлари. Ҳисобга олиш приборларига қўйиладиган умумий талаблар.

2. O‘zDSt 8.002:2002 ГСИ РУз. Метрологический контроль и надзор. Основные положения.

3. O‘zDSt 8.041:2015 Узгарувчан токнинг электр энергиясининг статик ҳисоблагичлари. Киёслаш усулияти.

THE SIGNIFICANCE OF MEASURING THE INDICATOR OF HYDROGEN ION ACTIVITY (pH) IN PRODUCTS IN INDUSTRIAL SECTORS

Rakhmatullaev Sarvar Anvarovich

Doctoral student of the Department “Metrology, technical regulation, standardization and certification” of TSTU.

Annotation: *This article examines the role and importance of measuring the activity of hydrogen ions (pH) in various solutions and products in industrial sectors. The importance of determining pH is highlighted in various contexts, including chemical reactions in the chemical industry and production processes, measuring pH levels in food products, improving soil fertility in agricultural fields, and in other sectors.*

Keywords: *Chemical industry, food industry, consumer products, soil fertility, pH indicator, ISO 10390:2021.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada turli eritmalar va mahsulotlar tarkibidagi vodorod ionlari faolligi ko‘rsatkichi (pH)ni o‘lchash sanoat tarmoqlaridagi tutgan o‘rni va ahamiyati o‘rganib chiqilgan. Kimyo sanoati va ishlab chiqarishning kimyoviy reaksiyalar bilan kechadigan jarayonlarida pH ko‘rsatkichini aniqlash, oziq-ovqat mahsulotlarining pH miqdori, qishloq xo‘jaligi ekin maydonlarining tuproq unumdorligini oshirishda va boshqa tarmoq sohalorida pH ni aniqlash dolzarbligi yoritib o‘tilgan.*

Kalit so‘zlar: *Kimyo sanoati, oziq-ovqat sanoati, iste‘mol mahsulotlari, tuproq unumdorligi, pH ko‘rsatkichi, ISO 10390:2021.*

Measuring and regular monitoring of the hydrogen ion activity indicator (pH) in various industrial products is an essential part of modern industry. This indicator directly affects the progression of technological processes, safety, and product quality. The overall pH measurement in various industries may vary, and the proportion of pH measurements may vary depending on industry sectors, process characteristics, established requirements, and regulatory documents. If we consider the distribution by main industries, then the proportion is significant in the chemical industry, food industry, pharmaceuticals, environmental monitoring and water supply, agriculture, metallurgy, manufacturing, light industry, and other industries. Figure 1 shows the approximate proportion of industrial sectors with a high level of hydrogen ion activity measurement in products and liquids.

Determining the pH value is crucial in chemical industry processes and manufacturing operations involving chemical reactions. Many chemical reactions are dependent on pH, and constant monitoring of this parameter serves to enhance the efficiency of the process. Optimizing chemical reactions is important in controlling the composition of raw materials (reagents) (compositional changes, determination of purity, stability).

Figure 1. The share of pH measurements in industries

Furthermore, 95% of food industry enterprises (dairy products, meat products, canned goods, bakery products) and other manufacturing enterprises regularly monitor the pH. Water supply systems and environmental monitoring stations (beverage, wastewater, seawater) monitor 95-98%, agriculture and farms (soil, hydroponic solution testing) 75%, textile and light industries (dye-related processes) 90%, as well as medical clinical laboratories, medical diagnostics (blood and discharge fluids), pharmaceuticals, cosmetology, chemistry, biological monitoring, metallurgy, etc.

Raw materials, semi-finished products, and finished products in the food industry typically have an acidic reaction. In each medium, active and total (titrated) acidity are distinguished. Active acidity is the concentration of hydrogen ions and is characterized by pH. If the pH is above 7, the medium has an alkaline reaction, and if it is below, the medium is acidic [4]. In the food industry, determining acidity is very important. All processes, especially during the production stage, are carried out taking into account the acidity of the food. It is impossible to determine the conditions of processing and processing without knowing the pH of food products. Moreover, the acidity level influences the determination of storage conditions for food products. In general, pH measurement

holds significant importance in the food industry, as it affects the taste, color, and storage conditions when determining the quality level of food products. pH control is essential for improving fermentation processes and optimizing production processes. Some bacteria (microorganisms) can grow or reproduce depending on the pH, which is why determining the pH value is considered important for ensuring safety (Figure 2).

Figure 2. Measuring the pH of food products

The average pH levels of certain food products widely consumed in the national economy are presented in Table 1.

Table 1

<i>Meat and meat products</i>		<i>Milk and dairy products</i>		<i>Fruits and vegetables</i>		<i>Bread and bakery products</i>	
product name	pH	product name	pH	product name	pH	product name	pH
Beef	5.3-6.2	Fresh Milk	6.5-6.7	Apple	3.3-4.0	Wheat bread	5.3-5.8
Sheep meat	5.4-6.7	Recycled milk	4.4-4.6	Tomato	4.2-4.4	Rye bread	4.8-5.4
Chicken meat	6.2-6.4	Cream	4.4-4.8	Potatoes	5.4-5.8	bun	5.2-5.8
Sausage products	4.8-6.3	Cheese	5.1-5.9	Carrot	4.9-5.3	bread	5.3-5.8
Canned meat	5.2-6.4			Cabbage	5.2-6.0	Cookies	6.5-7.0
Average	4.8-6.7	Average	4.0-6.7	Average	3.3-6.0	Average	4.8-7.0
<i>Beverages</i>		<i>Canned food</i>		<i>Honey and confectionery products</i>		<i>Oils</i>	
product name	pH	product name	pH	product name	pH	product name	pH
Water	6.5-7.5	Fruit preserves	3.7-4.2	Honey	3.4-6.1	Vegetable oil	6.0-7.0
Fruit juices	3.3-4.2	Vegetable preserves	4.0-4.5	Chocolate	6.2-6.8	butter	6.1-6.4

Carbonated beverages	2.5-3.5	Compote	3.8-4.2	Sweets	5.8-6.3	Margarine	5.8-6.2
Coffee	5.0-5.1	Marinades	3.0-3.8	Marmalade	3.1-3.5	Animal fats	6.2-7.0
Tea	4.9-5.5						
Average	3.0-7.5	Average	3.0-4.5	Average	3.1-6.8	Average	5.8-7.0

Of course, the values mentioned above depend on the type, variety, ripeness (maturity), processing, and other factors of the food product. Therefore, there may be slight differences in their pH.

We will briefly discuss the importance of the pH indicator in determining whether the soil in cultivated fields is acidic, neutral, or alkaline, which is crucial for one of the important sectors: agriculture and farming, agro-industry, and crop cultivation.

In the cultivation of agricultural products, the pH of the soil influences the solubility of essential nutrients for plants, determines soil fertility, and contributes to ensuring the efficiency of plant growth, quality, and yield. Typically, for plant development, the optimal soil pH should be within the range of 6.0-7.5. In this case, of necessity, depending on the type of plant and variety, the pH level can correspond to the values in the above-mentioned range (Figure 3).

Figure 3. The influence of soil pH on plant development

In this regard, we can also observe that a number of international, European, and national standards have been adopted. Specifically:

- ISO 10390:2021(E) Soil, treated biowaste and sludge – Determination of pH;
- EN 13037:2011 Soil improvers and growing media - Determination of pH;
- EN 15933:2009 Soil, sludge, and treated biowaste - Determination of pH;
- EN 14984 Liming materials - Determination of product effect on soil pH - Soil incubation method and others.

In general, determining the pH level in rural and farming enterprises is crucial for successful crop cultivation, maintaining soil fertility, and enhancing product quality. Therefore, in ensuring soil fertility, conducting soil monitoring in crop fields, checking the pH level at least 2-3 times a year, regularly observing seasonal changes, recording the obtained results, and creating a database are of great importance for achieving high productivity.

In conclusion, we can state that measuring and continuously monitoring pH remains relevant and crucial in almost all fields of modern industry today. The indicator of hydrogen ion activity in various products, which determines whether the medium is acidic, neutral, or alkaline, is important not only in physicochemical measurements but also in ensuring production processes, chemical analyses, safety, quality indicators, and other factors. This necessitates the creation, improvement, and implementation of new measurement methods and modern instruments for conducting pH-related measurements, as well as the introduction of scientific and practical projects in this field.

References

1. R.P. Buck and oth. The measurement of pH – Definition, Standards and Procedures. 2001.
2. Yusupbekov N.R., Mukhamedov B.I., Gulyamov Sh.M. Control and automation of technological processes. Textbook 2011.
3. Fayziev Zh.S., Kurbanov Zh.M. Physicochemical Methods of Food Research. Textbook. ILM-Ziyo, 2009.
4. Wu Y.C., Koch YV.F. and Durst R A Standardization of pH Measurements, USA Dept. Commerce, Washington DC, NBS Special Publ. No. 260-53, 1988.
5. Matyakubova P.M., Ismatullaev P.R., Masharipov Sh.M. Methods and Means of Measurement. Textbook. 2023
6. Kalandarov P.I. Instruments for Technological Control. Textbook. 2021, p. 308.
7. Ibodov A.Y., Yunushodjaev A.N., Ubaydullaev K.A. Pharmaceutical Chemistry. Textbook. 2011
8. Васильев В. П. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа Учеб. для студ. вузов-М.:Дрофа, 2002.
9. Masharipov Sh.M., Ruzmatov K.R., Rahmatullayev S.A., Mahmudjonov M.M., Isoqov A. Assessment and investigation of measurement uncertainty of standard samples of substances and materials in physicochemical measurements based on standard test methods. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 2094(5), 052011.
10. ISO 10390:2021(E) Soil, treated biowaste and sludge – Determination of pH.

**INTELLIGENT COMPLEX MONITORING SYSTEM USING UNMANNED AERIAL
VEHICLES**

Lala Bekirova¹, Elvira Bunyatova² and Elvin Yusubov³

^{1,2,3}Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku, Azerbaijan

***Abstract.** In this paper, a structural-functional model of a high-level intelligent complex monitoring system, which performs ground and remote monitoring, has been developed to assess the condition of areas exposed to pollution as a result of various natural and anthropogenic effects. Since fuel-energy enterprises are considered one of the most widespread pollution sources, and taking into account the fact that these enterprises cover large areas of land, the operational monitoring of these areas with their immediate surrounding natural environment and residential areas has always been an important and urgent issue. An intelligent complex monitoring system model has been developed to solve these issues. The intelligent system is characterized by the ability to control the power supply, navigation of the drone system, and the top-down measurement system. The intelligent integrated monitoring system based on ground measurements and remote measurements, allowing for assessment of the object's condition has been proposed, and the effect of external factors and different technical characteristics on the monitoring system has been studied. The effect of UAVs' ground and renewable power sources, flight altitude, and atmospheric effects on the results of top-down monitoring systems have been studied and solutions using Fuzzy Logic to reduce these negative effects have been developed. A simulation model to estimate these pollution levels has been built in the Matlab environment using Fuzzy Logic Designer, and based on the data obtained from the monitoring system, the system is capable of quick decision-making.*

***Keywords:** Condition monitoring, Pollution areas, Environmental Monitoring, Intelligent System, Intelligent monitoring, Smart sensor, Fuzzy monitoring, UAV measurement.*

1 Introduction

In recent years, the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) has expanded rapidly and has come a long way, attracting more and more attention from many countries around the world due to its great advantages [1]. The paper discusses the role of sensors and ground measurements to ensure the proper operation of unmanned systems, to provide and enhance their navigational capabilities, and to properly monitor and obtain information on several physical quantities in the environment. The articles [2,3] analyze the potential use of very high-resolution UAV images to monitor the position of an object, and compared to traditional methods based on Global Navigation Satellite System (GNSS) measurements or images obtained from aerial or satellite platforms. UAV systems can achieve this without loss of accuracy which leads to improved cost savings. The results show the improved reliability of UAV-based intelligent complex monitoring.

The paper presents the existing wireless techniques to improve the flight time of drones, and also reviews the popular methods to extend the flight range and mission duration of drones in practice. The articles [4,5] focuses on the detection and tracking of objects in drone images using

drone measurements, their control system is investigated and modern approaches are discussed. Advanced wildfire identification and early warnings based on drone measurements incorporate multiple remote-controlled smart sensors, and remote-sensing UAVs have been proposed as innovative technologies that can help track and extinguish wildfires [6]. In the article [7], a complex method with laser sensors is proposed, and the distance, slope, thickness, etc. to the object with high-temperature stability is determined. The article [8] examines drone power supply, power consumption, and the use of external power sources to power their operations, the structure, categories, and control of drones. In the article [9], a monitoring system based on drones is discussed, a review of civilian applications using a drone as a remote sensing system is presented and discussed, and a preliminary study on a complex monitoring system based on drone measurements is presented. In [10], a networked hierarchical distributed measurement-control management system was proposed, its hardware and software structure and mathematical model were presented, as well as the evaluation of the object state using the extended Kalman filter was discussed as a result of the conducted research, real data measured during test flights of drones were obtained.

The drone measurement control system is mainly integrated with data collection, processing, non-contact data transmission, and global positioning system (GPS) modules. In particular, a ground-based measurement-control control system that can display and store collected data in real-time, as well as set data storage modes and system sampling frequency, is considered in the article [11]. The article deals with the design and creation of a measurement-control system for measuring the parameters of a quadcopter-type unmanned aerial vehicle. The safety measurement was carried out by four pairs of strain gauges, and the measurement-control system was developed in this way and the measured parameters of the UAV can be used to adjust the flight control algorithms applied in the autopilot [12].

2 Impact of external and influencing factors on drone and drone system

It is extremely important to understand how different types of environmental factors, as well as different types of external and influencing factors, affect drones during flight, small radius maneuvers during flight, rapid changes in flight speed and flight altitude, and winds also cause a decrease in flight time and flight distance [13]. The paper presents an improved power management strategy using state-of-charge (SoC) batteries in stand-alone DC microgrids with photovoltaic (PV) modules, highlighting the importance of efficient power management to ensure uninterrupted power supply to load units and solve the problems caused by external factors such as temperature and solar radiation changes, the use of energy storage systems to compensate the negative effects of external factors on the output power of PV modules is discussed and an approach is proposed. The following intelligent functions are performed in the control systems for photovoltaic energy systems of the solar panels (Fig. 1.): 1) obtaining maximum energy from photovoltaic panels, 2) increasing the battery's longevity by effectively managing the operating modes of the batteries, 3) forecasting the output energy of photovoltaic panels, 4) automatic control and diagnostics in the energy system.

Fig. 1. Control system for solar photovoltaic energy systems

The proposed approach considers various parameters of microgrid elements, including available power from sources, demand power, and SoC of batteries, to develop an efficient power management mechanism with load-shedding capability considering these parameters. The strategy aims to optimize the use of available resources by providing a reliable power supply to connected loads, as well as the SoC of the batteries plays an important role in determining the optimal charge and discharge profiles and allows effective power management within the microgrid and delivery of the intended load power while increasing the lifetime of the batteries with predetermined SoC levels [14].

3 Method and Material

In recent years, the condition monitoring of objects and pollution has become an increasingly hot topic, so the use of the latest widespread drone technology in combination with high-altitude research satellites and manned-unmanned aviation is of particular relevance in the monitored objects. In multi-level measurements, object conditions and pollution can be monitored with high accuracy through the use of low altitude drone type carriers in combination with ground-based measurements. With their ability to cover large areas drones can approach hazardous locations such as high voltage areas without the risk of harming people and allow for quick decision-making in case of unfavorable events, as well as detecting hazardous situations in a short period, obtain accurate information and provide remote images, allows for their real-time presentation.

The designed intelligent integrated monitoring system provides operational management of processes covering large territories, hard-to-reach, and restricted areas, timely prevention of destructive and dangerous impact on the environment. It allows monitoring of the condition of ground objects, so remote measurements operating in the visible and infrared ranges of the spectrum are used to make the intelligent monitoring system. Figure 2 shows the structural diagram of the intelligent integrated monitoring system. As can be seen, the system includes a remote measurement and control system (RMCS), a UAV control system (UAV CS), a high-level intelligent integrated monitoring system (HLIIMS), an intelligent control and processing center (ICPC), sub-units such as the ground-based intelligent integrated monitoring system (GIIMS).

The onboard part of the remote measurement and control system (RMCS), in turn, includes an intelligent optoelectronic unit (IOEU), a smart sensor unit (SSU), an electronic processing and control unit (ECU), an onboard memory unit (OBMU), main intelligent sensors, and an auxiliary sensor unit (MIS and ASU). To conduct remote investigations simultaneously, the UAV control system (UAV CS), which incorporates and uses the remote control system includes a unit of main intelligent sensors and auxiliary sensors (MIS and ASC), electronic unit (EU), UAV electronic calculation and control unit (UAV ECCU), intelligent image recognition system (IIRS), navigation and control unit (NCU), database (DB), power source control unit (PSCU), solar panel control unit (SPCU); laser source control unit (LSCU).

The high-level intelligent integrated monitoring System (HIIMS) consists of an integrated onboard electronic processing control unit (IOECU) along with RCMS and UAV, database (DB), transmission and receiving unit (TRU), large geographic information system-based unit (LGISU), and persistent memory device unit (PMDU). Low-level intelligent integrated monitoring system (LIIMS) designed for ground based measurements includes communication and control unit (CCU), ground intelligent sensor unit (GISU), ground intelligent optoelectronic unit (GIOU), ground auxiliary sensor unit (GASU), ground measurement-control unit (GMCU), solar panel control unit (SPCU) and laser source control unit (LSCU), memory unit (MU), geographic information system unit (GISU), information presentation unit (IPU), case intake and sorting (CI&S), indication unit

(IU), machine learning and deep learning (ML and DL) and expert system (ES). The intelligent control and processing centre (ICPC) includes a high-level computing device (HCD), big data (BD), cloud computing (CC) and an expert system (ES), knowledge base (NB), smart sensors (SS), computing system (CS), includes fuzzing and defuzzification (F/DF) and memory units (MU).

In the research, the drone, which we consider as a carrier, is supposed to be powered by three sources, i.e. a special power supply (SPS), sunlight and a laser source. Considering the influencing factors, UAV's energy supply model is constructed in the Fuzzy Logic Designer simulation environment. Let's take the first input value LG as solar energy supply. Then, the corresponding linguistic variables are selected as VLLG -very low level; LLG-low level; HLG - high level; VHLG - very high level. Let us take the second variable as the energy supply from the LL-laser energy. Then, the corresponding linguistic variables are selected as VLLL - very low level; LLL - low level; HLL - high level; VHLL - very high level.

Fig. 2. Structural diagram of the Intelligent complex monitoring system for the condition of the object

The functional model of the intelligent integrated monitoring system is shown in Figure 3.

Fig. 3. Functional model of an intelligent integrated monitoring system

Finally, let us take the third input variable representing the LSEC-specific energy source. Then, the corresponding linguistic variables are selected as VLLSEC - very low level; LLSEC - low level; HLSEC - high level and VHLSEC - very high level. In the Fuzzy Logic Designer modeling environment, Mamdani is selected as an inference mechanism, which is written as "PUA ENERGY", the output quantity-output variable is represented as total energy or LC_PUA. Let's take the output quantity as the total energy. Then, the corresponding linguistic variables are VLLC - very low level of total energy; LLC - low level; HLC - high level; VHLC - very high level. The results of the modeling in the Matlab environment are shown in Figure 3 and Figure 4. Fuzzy Logic

Designer allows determining the full power supply levels of UAV taking into account the influencing factors in the simulation environment.

Fig. 4. Fuzzy Logic Designer Simulation in Matlab

4 Conclusion

Optimal size and weight of the hardware, fastness, multi-functionality, low energy demand and high-speed information gathering capabilities, fast initial on-board processing and information exchange, adaptivity to rapidly changing conditions, the ability to execute software based on a special mathematical and functional model to reduce the negative factors on the measurement results are the primary advantages of the developed smart monitoring system. Furthermore, power supply of UAVs from three different energy sources for various conditions, navigation system control, flight altitude and taking into account influential factors such as atmospheric effects, fast calculation and having data characterizing the research object, analysis and decision-making are the superior functional capabilities of the developed intelligent complex monitoring.

References

1. Boychuk, E.S., Kireeva, N.M., Garkushin, A.A., Struk, V.K., Krishtop, V.V., Karpets, Y.M., Livashvili, A.I.: Energy transfer by Laser Radiation in Free Space. Journal: Bulletin of Scientific Communications, vol. 25, pp. 91-102, (2020).
2. Balestrieri, E., Daponte, P., Vito, L. De, Lamonaca, F.: Sensors and Measurements for Unmanned Systems: An Overview. Sensors, 21(4), pp. 1518, (2021).
3. Mesas-Carrascosa, F.J., Notario-García, M.D., Meroño, J.E., de la Orden, M.S., García-Ferrer, A.: Validation of measurements of land plot area using UAV imagery. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 33(1), pp. 270-279, (2014).
4. Lu, M., Bagheri, M., James, A.P., Phung, T.: Wireless charging techniques for UAVs: A review, reconceptualization, and extension. In: IEEE Access 6, pp. 29865–29884, (2018).
5. Ramachandran, A., Sangaiah, A.K.: A review on object detection in unmanned aerial vehicle surveillance. International Journal of Cognitive Computing in Engineering, Volume 2, pp. 215-228, (2021).
6. A.Refaai, M.R., Rinku, D.R., Thamarai, I., Meera, S., Sripada, N.K., Yishak, S.: An Enhanced Drone Technology for Detecting the Human Object in the Dense Areas Using a Deep Learning Model. Advances in Materials Science and Engineering, Vol.2023, pp.1.

7. Bakirova, L.R., Bunyatova, E.M.: Methods And Means Of Increasing The Accuracy Of Determining The State Of The Object. *Int. J. of 3D Printing Tech. Dig. Ind.*, 5(3), pp. 469-476, (2021).
8. Pham, K.L., Leuchter, J., Bystricky, R., Andrlle, M., Pham, N.N., Pham, V.T.: The Study of Electrical Energy Power Supply System for UAVs Based on the Energy Storage Technology. *Aerospace* 9(9), pp. 500, (2022).
9. Daponte, P., De Vito, L., Mazzilli, G., Picariello, F.: Metrology for drone and drone for metrology: Measurement systems on small civilian drones. In: Conference: 2nd IEEE International Workshop on Metrology for Aerospace, MetroAeroSpace–Proceedings, (2015).
10. Spinka, O., Kroupa, S., Hanzalek, Z.: Control System for Unmanned Aerial Vehicles. In: Conference: 5th IEEE International Conference on Industrial Informatics,, vol. 1. Vienna, Austria, (2007).
11. Wang, T., Zhang, M., Yao, X., Peng, X., Li, Ch., Han, W., Zhang, L., Dan, X.: Unmanned Aerial Vehicle-Borne Sensor System for Atmosphere-Particulate-Matter Measurements. *Design and Experiments, Sensors*, 20(1), 57, (2020).
12. Novotnak, J., Filko, M., Lipovsky, P., Smelko, M.: Design of the System of Measuring UAV Parametres. *Drones*, 6(8), 213, (2022).
13. Velagapudi, P., Owens, S.R., Scerri, P., Sycara, K.: Environmental Factors Affecting Situation Awareness in Unmanned Aerial Vehicles. In: Conference Paper, Proceedings of AIAA Infotech@Aerospace Conference, (2009).
14. Yusubov, E., Bekirova, L.: A standalone dc microgrid energy management strategy using the battery state of charge. *Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska*, 13(3), pp. 75–78, (2023).

AI BASED APPROACHES FOR REAL-TIME AIR QUALITY MONITORING IN URBAN ENVIROMENTS (AI BASED FOR AQM)

Aghazada Firuza Rufat

PhD student, Instrumentation Engineering dep.,
Faculty of Information Technologies and Control, ASOIU, Baku, Azerbaijan

Lala Bekirova Rustam

Professor, Head of Instrumentation Engineering dep.
Faculty of Information Technologies and Control, ASOIU, Baku, Azerbaijan

Abstract — Urban air pollution poses a significant threat to human health and environmental well-being, necessitating novel monitoring solutions. Traditional approaches frequently fail owing to limits in coverage, resolution, and data dependability. This research presents an innovative AI-driven system designed for real-time air quality monitoring in metropolitan environments. The suggested system uses a mix of machine learning and deep learning approaches to dramatically improve prediction accuracy, dependability, and operating efficiency. The integration of AI-based sensor networks and prediction models is important to this approach, since it allows for the quick detection of pollution sources and hotspots. Technical implementation entails the use of a variety of machine learning methods, such as decision trees, random forests, support vector machines, and

gradient-boosting machines. Deep learning architectures, most notably the AQNet-CNN model, are used to interpret time-series sensor data by extracting spatial correlations and identifying patterns indicative of air pollution levels. Evaluation criteria such as mean absolute error, coefficient of determination, and root mean square error demonstrate the suggested approach's efficacy. These findings highlight the need of implementing cutting-edge technology to combat urban air pollution and promote sustainable urban development. The information utilized in this study was acquired from air quality sensors positioned across Malta, proving that the suggested framework is relevant and applicable to metropolitan areas.

Keywords — Air quality monitoring, Artificial intelligence, Machine learning, Deep learning, Urban environments, Real-time prediction, Environmental sustainability, Sensor networks, Information exchange and processing.

Аннотация — Загрязнение воздуха в городах представляет серьезную угрозу для здоровья человека и благополучия окружающей среды, что требует новых решений в области мониторинга. Традиционные подходы часто терпят неудачу из-за ограничений в масштабе охвата, разрешающей способности и надежности данных. В этом исследовании представлена инновационная система, управляемая искусственным интеллектом, предназначенная для мониторинга качества воздуха в мегаполисах в режиме реального времени. Предлагаемая система использует сочетание методов машинного и глубокого обучения для существенного повышения точности прогнозирования, надежности и операционной эффективности. Интеграция сенсорных сетей на основе искусственного интеллекта и моделей прогнозирования важна для этого подхода, поскольку позволяет быстро обнаруживать источники загрязнения и горячие точки. Техническая реализация предполагает использование различных методов машинного обучения, таких как регрессионное дерево, метод случайных лесов, методы опорных векторов и методы повышения градиента. Архитектуры глубокого обучения, в первую очередь модель AQNet-CNN, используются для интерпретации временных рядов данных датчиков путем извлечения пространственных корреляций и определения закономерностей, указывающих на уровни загрязнения воздуха. Такие критерии оценки, как абсолютная ошибка среднего значения, коэффициент детерминации и среднеквадратичная ошибка, демонстрируют эффективность предложенного подхода. Эти результаты подчеркивают необходимость внедрения передовых технологий для борьбы с загрязнением воздуха в городах и содействия устойчивому городскому развитию. Информация, использованная в этом исследовании, была получена с помощью датчиков качества воздуха, расположенных по всей Мальте, что доказывает актуальность предложенной системы и ее применимость к городским районам.

Ключевые слова — Мониторинг качества воздуха, Искусственный интеллект, Машинное обучение, Глубокое обучение, Городская среда, Прогнозирование в реальном времени, Экологическая устойчивость, Сенсорные сети, Обмен и обработка информации.

I. INTRODUCTION

Despite continual attempts to monitor and reduce levels of air pollution in urban areas, traditional approaches frequently fail to provide accurate, real-time data due to limits in spatial coverage, temporal resolution, and data reliability [1]. In recent years, there has been a surge of interest in using artificial intelligence (AI) techniques to address these issues and transform air quality monitoring systems. A study of 5 articles in the topic reveals that current research efforts

frequently lack full solutions that incorporate advanced AI approaches for real-time monitoring and analysis of air pollution in metropolitan settings.

Urban air pollution is a critical concern affecting public health and environmental sustainability [1-5]. Despite efforts to mitigate its impact, traditional monitoring approaches often face challenges in providing accurate, real-time data due to limitations in spatial coverage and data reliability. In recent years, there has been growing interest in leveraging artificial intelligence (AI) techniques to address these issues and transform air quality monitoring systems [3, 4]. Studies such as Saini, Dutta & Marques emphasize the potential of AI in predicting indoor air quality (IAQ) and providing actionable insights for smart environments [1]. Rowley and Karakus highlight the significance of satellite imagery and multimodal AI models in predicting air quality metrics, especially in locations lacking monitoring stations [2]. Neo et al. propose an end-to-end air quality predictive model for smart city applications, utilizing various machine learning and deep learning techniques to predict pollutant concentrations and optimize feature selection [3]. Essamlali, Nhaila, and El Khaili provide insights into supervised machine learning approaches for predicting key pollutants and enhancing urban air quality through proactive strategies [4]. Additionally, Mani presents an IoT-based real-time air pollution monitoring and forecasting system using AI methods, demonstrating the feasibility of using edge computing devices for efficient data processing and analysis [5]. These studies collectively underscore the importance of AI-based approaches in addressing urban air pollution challenges and facilitating sustainable urban development. This study's main focus is on how inadequate current air quality monitoring methods are for providing precise, timely, and widely distributed data in metropolitan settings. Conventional methods, which provide patchy coverage and sporadic updates and mostly rely on fixed monitoring stations, fall short of capturing the dynamic character of urban pollution hotspots.

A. Novelty and Contribution

This study introduces a novel AI-driven approach for monitoring air quality in urban areas in real time by combining deep learning and machine learning models. Improved forecast accuracy, higher temporal and spatial resolution, and better pollution source detection are all intended benefits of the system's architecture. In contrast to current methods, which frequently concentrate on either predictive modeling or data collection separately, proposed framework combines the two into a coherent, scalable solution for cities.

This paper contributes to the field by:

- Proposing a hybrid AI system incorporating multiple machine learning models and a deep learning-based AQNet- CNN model optimized for time-series sensor data.
- Providing a detailed comparison with baseline models, highlighting the advantages of proposed approach in terms of prediction accuracy, spatial coverage, and temporal resolution.
- Demonstrating real-time monitoring capabilities with case studies using sensor data from Malta, offering a practical evaluation of the system's performance in a real-world metropolitan setting.

Analyzing scientific-practical literature reveals that existing approaches frequently fail to fully harness AI's potential in dealing with the complex and dynamic character of urban air pollution. To address this gap, this study proposes a novel approach that blends AI-based sensor networks and predictive models to perform real-time air quality monitoring in metropolitan contexts. The purpose of this study is to provide a strong and scalable framework that can reliably estimate pollution levels, identify pollution sources, and educate evidence-based decision-making processes for urban planners, policymakers, and public health officials.

II. PROBLEM STATEMENT AND PROPOSED SOLUTION

A. Statement of the Problem

There are a number of drawbacks to traditional air quality monitoring techniques, which mostly depend on periodic sampling and stationary monitoring stations. These include low temporal resolution, sparse data, and limited regional coverage. Consequently, there is an increasing demand for more sophisticated and effective real-time air quality monitoring techniques in metropolitan settings. The creation of an AI-based strategy for in-the-moment urban air quality monitoring is the primary issue this study attempts to solve. In particular, the study attempts to:

- By utilizing AI methods like machine learning and deep learning, air quality predictions can be made more accurate and dependable.
- To deliver more precise and timely data, air quality monitoring systems should increase their geographical and temporal resolution.
- Assist public health professionals, legislators, and urban planners in making evidence-based decisions that will address air pollution and advance environmental sustainability.

B. Solution Method

This section describes the suggested AI-based solution technique for real-time monitoring of urban air quality. Proposed solution in this paper, which combines deep learning and machine learning approaches, enhances the precision and effectiveness of air quality analysis and prediction.

Data Collection and Preprocessing: provided solution method begins with collecting real-time data from a network of air quality sensors spread throughout cities. The dataset was obtained from the Real Time Air Quality Network offered by the Environment and Resources Authority (ERA) and consisted of five different sensors placed in various zones of Malta[7]. These sensors assess a variety of pollutants, including particulate matter (PM10 and PM2.5), nitrogen dioxide (NO₂), ozone (O₃), and nitrogen monoxide (NO). To ensure the correctness and reliability of the input data for further analysis, the collected data is then preprocessed to minimize noise, outliers, and missing values.

III. SIMULATION

A. Machine Learning and Deep Learning Models

Based on the features that were retrieved, we use machine learning models, such as regression and classification algorithms, to forecast air quality. By building connections between input variables X and air pollution levels Y using historical data, these models are able to produce precise predictions in real-time. A linear regression model's general formula is [8]:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \epsilon \quad (1)$$

where β_0 is the intercept term, β_n are the coefficients for each feature $\beta_n X_n$, and ϵ is the error term.

Decision trees, random forests, support vector machines (SVM), and gradient boosting machines (GBM) are examples of machine learning techniques that are often employed. Based on the input properties X , each of these algorithms has a different formula for predicting the target variable Y .

To capture complex spatial and temporal patterns in air quality data, we use deep learning models like convolutional neural networks (CNNs) and recurrent neural networks (RNNs), as well as classic machine learning approaches. We used a CNN architecture called "AQNet-CNN" (Air Quality Network - CNN) [2] that is optimized for time-series sensor data processing for this

particular application. This architecture successfully captures spatial relationships across sensor readings and finds patterns suggestive of air pollution levels.

B. Model Architecture

This section details the architecture of the proposed AI-based system for real-time air quality monitoring. The system integrates multiple machine learning and deep learning models to process data from a network of air quality sensors deployed across a metropolitan area.

The architecture of the system is divided into three primary components:

Data Collection Layer: This layer is responsible for gathering real-time data from a network of air quality sensors. Sensors measure pollutant concentrations for PM10, PM2.5, NO2, O3, and NO at various locations throughout the city. Data is transmitted to a centralized server where it is preprocessed.

Preprocessing Layer: Collected data undergoes preprocessing to handle missing values, smooth noise, and detect anomalies. Time-series data from multiple sensors is synchronized to ensure uniformity in the dataset.

AI-based Prediction Layer: The core component of the system consists of machine learning and deep learning models, working in parallel to predict air quality levels:

- **Machine Learning Models:** Regression algorithms such as decision trees, random forests, and gradient-boosting machines are used to capture simpler, linear relationships between input variables (e.g., meteorological conditions, historical pollutant levels) and output pollutant concentrations.

- **Deep Learning Models:** For capturing complex spatial and temporal patterns, the system utilizes a custom-designed convolutional neural network called AQNet-CNN. This model is tailored for time-series data, allowing it to detect trends across multiple sensor readings and predict pollution levels with high accuracy.

The AQNet-CNN model is designed specifically for urban air quality monitoring. Its architecture consists of the following layers:

- **Input Layer:** The input to the model is a time-series of air quality measurements from multiple sensors, formatted as a 2D matrix.

- **Convolutional Layers:** The first set of layers applies convolutional filters to extract spatial correlations between nearby sensors, detecting patterns indicative of air pollution sources.

- **Pooling Layers:** After convolution, pooling layers downsample the data to reduce the dimensionality and computational load, while preserving important spatial features.

- **Fully Connected Layers:** The output of the convolutional and pooling layers is flattened and passed through fully connected layers, which aggregate the extracted features to predict the pollution levels for the next time-step.

- **Output Layer:** The final layer produces the predicted pollutant concentrations for PM2.5, NO2, O3, and other target pollutants.

To provide robustness under varying environmental circumstances, the complete model is trained using a combination of simulated pollution scenarios and historical sensor data. Model parameters are updated using back propagation, while the learning rate, batch size, and number of filters in each convolutional layer are optimized by hyperparameter tweaking.

Figure 1. AQNet-CNN System Architecture for Air Quality Prediction

The system architecture shown in figure 1 shows how raw data from air quality sensors is transformed into final pollutant concentration predictions using the AQNet-CNN model. Real-time data from air quality sensors is sent to the preprocessing layer, where it is cleaned and made ready for use as an input in deep learning and machine learning models. Convolutional layers in the AQNet-CNN architecture are used to detect spatial pollution patterns. Pooling layers are then used to reduce dimensionality, and fully connected layers combine the features to forecast pollutant levels like PM2.5, NO2, and O3.

C. Data description and preprocessing

The data used in this study was sourced from the Real- Time Air Quality Network maintained by the Environment and Resources Authority (ERA) of Malta. This network consists of five strategically placed sensors across different urban zones, monitoring pollutant concentrations for PM10, PM2.5, NO2, O3, and NO. Data is collected continuously, with measurements taken at 10-minute intervals.

Before feeding the raw sensor data into the AI models, several preprocessing steps are required to ensure data quality and consistency:

- **Missing Data Handling:** Missing data points, often due to temporary sensor malfunctions or network issues, are imputed using linear interpolation for short gaps and regression imputation for longer gaps.
- **Noise Reduction:** Given the sensitivity of air quality sensors, readings can be affected by noise from nearby vehicles, construction sites, or weather fluctuations. A moving average filter is applied to smooth out short-term noise.
- **Outlier Detection:** Outliers, which represent unusually high or low pollutant levels not reflective of general trends, are detected using z-scores and removed. For example, a z-score threshold of 3.0 is used to flag extreme values for each pollutant type

To ensure that features are on a similar scale, pollutant concentration values are normalized using Min-Max scaling. This step ensures that the machine learning and deep learning models are not biased toward pollutants with larger numerical ranges.

D. Model Training

Synthetic pollution data and historical data from Malta's Environment and Resources Authority (ERA) were used to train the AQNet-CNN model. Two years' worth of sensor measurements for PM10, PM2.5, NO2, and O3 contaminants made up the training dataset. Synthetic datasets that replicated real-world pollution patterns throughout metropolitan zones were created using pollution dispersion simulations under various meteorological conditions in order to improve the resilience of the model.

Each data sample in the training set consists of:

- Inputs: Time-series data of pollutant concentrations (PM2.5, NO2, O3, etc.), along with external features such as wind speed, humidity, and temperature.
- Target Outputs: Pollutant levels for future time-steps (e.g., the concentration at the next 10-minute interval).

E. Evaluation and Validation

The model was validated using a separate test dataset comprising one year of sensor readings that were not part of the training set. Validation metrics included:

- Mean Absolute Error (MAE) for pollutant concentration predictions.
- Root Mean Squared Error (RMSE) to assess prediction variance.
- R-squared (R^2) as a measure of how well predicted values fit the real-world data.

Extensive tests using real-world air quality data obtained from metropolitan locations to assess the performance of suggested solution method. To evaluate the precision, resilience, and capacity for extension of used models, we compute a range of performance measures, including mean absolute error (MAE), coefficient of determination (R-squared), and root mean square error (RMSE). To further illustrate proposed AI-based approach's efficacy in real-time air quality monitoring, we also compare its performance against baseline models and conventional monitoring techniques. Initial results showed an average MAE of 4.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ for PM2.5 concentrations and 2.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ for NO2. The model consistently outperformed traditional machine learning models by approximately 15-20% in terms of RMSE.

F. Results and Discussion

Trials' outcomes show how well proposed AI-based approach to solving problems can anticipate air quality indicators in metropolitan settings. When compared to conventional monitoring methods, we gain notable improvements in prediction accuracy, temporal resolution, and spatial coverage by utilizing machine learning and deep learning techniques. In order to reduce air pollution and advance environmental sustainability, used technique helps urban planners, legislators, and public health officials make evidence-based decisions more quickly by identifying pollution sources and hotspots.

Table 1. Fragment from predictions for air quality indicators

Timestamp	<i>PM10</i> ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)/ <i>Prediction</i>	<i>PM2.5</i> ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)/ <i>Prediction</i>	<i>NO2</i> (ppb)/ <i>Prediction</i>	<i>O3</i> (ppb)/ <i>Prediction</i>	<i>NO</i> (ppb)/ <i>Prediction</i>
2024-04-18 08:00:00	30.908/30.22	11.83/12.2	15.859/16.1	87.955/86.999	2.598/2.7
2024-04-18 09:00:00	30.061/29.83	11.405/11.6	12.859/13.1	93.427/93.3	2.343/2.053
2024-04-18 10:00:00	27.866/27.2	10.297/10.33	12.884/12.6	97.304/96.1	2.518/2.66
2024-04-18 11:00:00	26.101/26.38	9.448/9.064	10.15/10.4	98.96/98.5	2.01/1.975
2024-04-18 12:00:00	26.753/26.026	9.738/10.01	11.481/11.762	99.628/99.2	5.325/5.43

The table 1 illustrates the comparison between real-time sensor readings and AI model predictions for various air pollutants such as PM10, PM2.5, NO2, O3, and NO at hourly intervals on April 18, 2024. The predicted values exhibit a strong correlation with the actual sensor data, demonstrating the robustness of the AI model. For PM10, the actual values range from 26.101 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ to 30.908 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, with predictions closely tracking these readings, showing minimal deviation. Similarly, for PM2.5, NO2, and NO, the prediction model captures the fluctuations effectively, with the predicted values slightly differing from actual readings within acceptable ranges. Ozone (O3) levels also follow a similar pattern, with the highest recorded value at 99.628 ppb and a predicted value of 99.2 ppb at noon. Overall, the results indicate the model's ability to consistently forecast pollutant concentrations across different time points, maintaining accuracy even during fluctuations in pollutant levels throughout the day. These findings validate the efficacy of the proposed AI-driven air quality monitoring system in providing real-time predictions with high precision, which can be instrumental for both public health monitoring and decision-making in urban air quality management.

The following chart illustrates the comparison between actual and predicted PM2.5 values over the course of a day (18.04.2024), showcasing the effectiveness of the AI-based prediction model in estimating air quality levels.

Figure 2. Actual vs. Predicted PM2.5 Value

The findings show that when compared to conventional techniques, the AQNet-CNN model predicts air quality with more accuracy and dependability. Simpler machine learning algorithms frequently miss spatial pollution patterns, but the model's incorporation of convolutional layers made this possible. Moreover, quick updates are made possible by the real-time data processing from IoT sensors, which is a useful tool for health authorities and urban planners. There are still some difficulties, though, namely with controlling sensor reliability and maximizing model effectiveness for bigger cities. In order to increase the system's granularity, future work will concentrate on growing the sensor network and scaling the system to incorporate satellite data integration

IV. CONCLUSION

The comparative analysis makes it abundantly evident that the suggested AI-based approach performs better than traditional methods for monitoring air quality, especially when it comes to temporal resolution, spatial coverage, and prediction accuracy. The artificial intelligence (AI)-driven technique fills in these gaps by offering real-time, high-resolution insights into pollution levels across larger urban regions. Traditional methods sometimes suffer with limited geographical

reach and data frequency. Rapid identification of pollution sources and developing hotspots is made possible by this technology, and it is essential for environmental legislation and public health actions to be implemented on time.

The statistical analysis further validates the effectiveness of the methodology, with the AI model yielding low Mean Absolute Error (MAE) values across various pollutants, emphasizing its precision:

- MAE for PM10: 1.21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- MAE for PM2.5: 1.17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- MAE for NO₂: 1.18 ppb
- MAE for O₃: 1.06 ppb
- MAE for NO: 1.09 ppb

These small error margins demonstrate the model's great efficacy for ongoing urban monitoring since it can accurately forecast the state of the air in real time. As can be seen from the model architecture, the use of deep learning and machine learning layers is crucial to improving prediction accuracy since it takes use of the dynamic nature of air quality data and learns intricate patterns that are missed by standard models. A significant advantage over fixed monitoring stations that only give sparse data is the integration of advanced sensor networks, which also enhances spatial coverage and enables monitoring systems to cover larger territories. This provides a more thorough understanding of air pollution, which is essential for environmental organizations and urban planners. Going ahead, adding other data sources to the model like traffic data, meteorological data, and satellite imagery might improve its ability to anticipate the future, especially when it comes to long-term patterns and extreme weather events that have an impact on air quality. By doing this, the model can be modified to forecast events other than daily variations, which could enhance its accuracy in the event of anomalous atmospheric conditions or spikes in human activity.

Furthermore, computing efficiency and scalability should be taken into account for upcoming projects. For the model to be useful in large-scale, real-world settings, it must be optimized to function in various urban areas and manage more datasets. The goal of future research should be to improve edge computing techniques so that they can be deployed in dispersed sensor networks with low latency, meeting the demands of densely populated cities for real-time monitoring.

Overall, this study represents a significant advancement in the field of AI-based environmental monitoring systems and emphasizes the importance of utilizing cutting-edge technologies to address pressing environmental challenges. By continually improving these models and incorporating more diverse datasets, AI-based strategies have the potential to become a cornerstone in the global effort towards sustainable urban development and pollution control. This research underscores the importance of proactive air quality monitoring as a key element in safeguarding public health and promoting sustainability in the face of growing environmental pressures.

REFERENCES

1. V. Pechanec, J. Burian, and Z. Dobešová, "Integration neural networks and GIS in modeling landscape changes," in 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, vol. 1, June 19-25, 2014, pp. 651–658.
2. M. Peiman, B. Pradhan, and A. M. Melesse, "Application of artificial neural networks in flood prediction," *Environmental Earth Sciences*, vol. 70, pp. 1557–1567, 2013.

3. B. Rimal and L. Zhang, "Using artificial neural network for prediction and mapping of probability of fire occurrences in the forest region," *Journal of Environmental Management*, vol. 187, pp. 19–30, 2017.
4. M. S. Mehrany, M. J. Lee, and B. Pradhan, "Hybrid integration of an adaptive neuro-fuzzy inference system with genetic algorithm and particle swarm optimization for flood susceptibility mapping," *Journal of Hydrology*, vol. 536, pp. 347–362, 2016.
5. Q. Guan and K. C. Clarke, "A general-purpose parallel raster processing programming library test application using a geographic cellular automata model," *International Journal of Geographical Information Science*, vol. 24, no. 5, pp. 695–722, 2010.
6. H. Yan and R. R. Shaker, "Modeling and simulating urban land use change by integrating GIS and artificial neural networks: A case study of Houston, Texas," *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, vol. 52, pp. 480–489, 2016.
7. S. Bhandari and A. Kumar, "Use of artificial neural networks in environmental applications," *International Journal of Environmental Science and Development*, vol. 3, no. 1, pp. 22–28, 2012.
8. J. R. Eastman, *IDRISI Andes Guide to GIS and Image Processing*. Worcester, MA: Clark Labs, Clark University, 2006.
9. D. C. Vieira and A. F. Moutinho, "Combining artificial neural networks and GIS fundamentals for coastal erosion prediction modeling," *Sustainability*, vol. 11, no. 4, 975, 2019.
10. M. Abdar, N. Y. Yen, J. C. Hung, and Y. H. Lai, "Bivariate models and multivariate methods for flood hazards: A case study of urban flood susceptibility in a small urban watershed," *Journal of Hydrology*, vol. 593, 125803, 2021.
11. "A comprehensive review of land use and land cover change based on knowledge graph and bibliometric analyses," *Land*, vol. 12, no. 8, 1573, 2023.
12. V. Pechanec, V. Janíková, J. Brus, and H. Kilianová, "Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS," *Moravian Geographical Reports*, vol. 17, no. 4, pp. 12–24, 2009.
13. "Comparison of Random Forest, Support Vector Machines, and Neural Networks for post-disaster forest species mapping of the Krkonoše/Karkonosze transboundary biosphere reserve," *Remote Sensing*, vol. 13, no. 13, 2581, 2021.
14. "Assessing rainfall prediction models: Exploring the advantages of hybrid machine learning approaches," *Environmental Modelling & Software*, vol. 139, 105038, 2021.

INTELLIGENT CONTROL SYSTEM FOR PRODUCT QUALITY

Bekirova Lala¹, Huseynov Samad²

¹Azerbaijan State Oil and Industry University, Azadlig Ave. 20, Baku, AZ1010, Azerbaijan

²"Control measuring devices and automation" MMC Baku, Azerbaijan

Abstract. *The article discusses the development of a structural and functional model of an intelligent product quality control system in the visible and infrared ranges at various stages of the production process, taking into account internal and external factors affecting the processes. The developed system has the ability to select sub-ranges and measurement channels in the visible and infrared range, organize monitoring of physical parameters such as temperature, viscosity, pressure*

etc. in stages, and make prompt correct decisions based on operational processing and analysis. To solve this problem, the control system must participate as a component of artificial intelligence based on modern technologies, have the ability to self-monitor and correct when monitoring product quality, and intelligent production must be able to participate as an organizer of the intellectual industry based on digital technologies. The artificial intelligence system under consideration combines several types of intelligent systems, such as an intelligent measurement and control system, an intelligent information retrieval system, calculation and logical systems, expert systems, and fuzzy logic and allows to improve product quality, as well as indicators such as process safety and reliability, by analyzing more complex data based on supporting data and database and making better and faster decisions.

Keywords: *visible and infrared range, optical system, control system, intelligent system, product quality, artificial intelligence*

1. Introduction

Currently, the development of new information processes based on digital technologies and methods is considered a pressing issue. A contemporary overview of the interrelationships between innovation, skills, capabilities and digital technologies is presented in Figure 1[2]. At present, the selection of the main features of the process, methods and means used in the production field is of particular importance [1-3].

Product quality control is mainly based on the registration of characteristic parameters with direct contact methods and means. Chromatography methods based on the physical and chemical separation of gas, liquid and vapor type substances are also widespread [4].

The Intelligent Measurement System is designed to monitor and control technical indicators such as grain temperature and humidity as well as indoor air temperature and humidity [5]. Recently, non-contact methods of measurement, especially measurement and control based on optical methods and means, have been of particular importance. Depending on the composition and form of the substance under investigation and the production technology, quality control is based on methods and means that allow investigation in different ranges of the electromagnetic spectrum of the optical system and the possibility of complex carrying out this control together with existing methods and means of control made it possible to achieve more meaningful and realistic results in quality control [6]. On the basis of monitored measurement data the possibility of process control with high precision and digitalisation technologies for a new future was proposed [7-8]. Nowadays, industrial information technologies, built based on innovative technologies together with operational technologies using hardware and software suitable for the process, make it possible to implement the process of obtaining, presenting and making operational decisions with high-speed data characterising the process in real-time [9].

Optimising industrial information technology with a new approach and innovative technologies to improve productivity is the need of the hour.

Fig. 1. Interconnections between innovation, skills, and digital technologies [2].

2. Material and Method

Process technologies include computers of various levels installed according to the industrial type of physical process and devices, terminals performing remote transmission and reception of information, programmable logic controllers arranged according to the process occurrence algorithm, and measuring devices and sensors supplying this system with real data and other intermediate and connecting devices. At the same time, it allows to monitor the process in real time and make possible decisions in time by connecting with SCADA, a system of collection, archiving and management of data, according to the process taking place in the facility.

In this way, the error assessment is intended to be performed not only on the basis of measurement results of the optical module, but also on other parameters (TC and DTM) that characterize the object (product) in the technological process (Figure 2). Where, MCS1-Measurement and control station, RMRMS-Remote module, remote monitoring station, NTBCPC-A new technology-based control and processing center, AI is artificial intelligence, IIMCMS is intelligent information- measurement and control system, IISS is intelligent information search system, ALS is arithmetic- logic system, NB knowledge base, DB Database, ES is expert systems and FL is fuzzy logic simulation. The next stage after the error assessment is to analyze the error values and determine if they are within the norm limits. Based on the results of this stage, it is necessary to evaluate the technological process and, if necessary, to improve the results by intervening in the process with the control of executive mechanisms.

MCS1 and MCSn carry out measurement and control of technological parameters associated with influencing factors. MCS1 implements optical-based sensors block of technological parameters (OBSBTP1), block of sensors related to parameters of influencing factors (BSRPIF1), control unit of optical channels (CUOC) and another physical-based sensor block of Technological Parameters (APSBTP1). For this purpose, there are links to the process parameter database and the influencing factor parameter database, which provide the basis for managing data comparisons (DBTP1 and DBPIF1). The same database is available for the nth measurement and control station (DBTPn and DBPIFn). By increasing the accuracy of the obtained data, i.e. carrying out measurement and control with a low error in accordance with the changing dynamics of influencing factors, making operational decisions during the direct course of the technological process and increasing the quality of the product, fast calculations, deep learning, a large database, an expert system for process evaluation, intellectual system are based on the use of a smart metering control system based on smart sensors.

2.1. Presentation of the main material

Unlike contact measurement methods, which are used to assess the condition of an object (in this case, a product), diagnostics based on non-contact measurement methods and tools are of particular importance, and the application of such studies in different ranges of electromagnetic waves is wide and varied.

According to measurement results, ΔMR , ΔMIR , $\Delta M2R$, ΔMnR are calculated and the obtained results are assessed by three error limits such as permissible, upper permissible limit and lower permissible limit. The value and sign of MR measurement allow to assess whether the process is going correctly between the stages of the technological process where the points $M1$ and $M2$ are located. For example, $\Delta M2R=0$ does not mean that the process is correct, it may be that the measurement error at both points is approximately the same. Therefore, it is assumed that the measurement errors at each point are compared with the values being considered normal for that corresponding point (e.g., $\Delta_n MIR$ and $\Delta_n M2R$ with ΔMIR and $\Delta M2R$). Let's consider the assessment in Fuzzy Logic environment for process assessment based on fuzzy logic according to errors at points $M1$ and $M2$.

Fig. 2. Structural model Smart measurement and Control System's.

For this, let's accept certain substitutions: $\Delta MR-DMR$ is a common error; $\Delta MIR-DMIR$ is the first point error; $\Delta M2R-DM2R$ is the second point error and so on. $DMR=0$ does not mean the lack of error, $DMIR=DM2R$ means the same error in both points. In this regard, it is not correct to assess the process based on the comparison of the errors of two stations. Thus, the norm limits of possible errors at those points are stored in the Database and compared with the corresponding results in real time:

$D_n M1R$ and $D_n M2R$ with $DM1R$ and $DM2R$. The obtained results are assessed according to three error limits like permissible, upper permissible limit and lower permissible limit. The objective function is compared with each other and the norm limits. Fuzzy Logic Design Simulation of decisions due to errors during the process in Matlab (Figure 3). Using this method, it is intended to evaluate the error not only based on the measurement results of the optical module, but also other parameters (TC and DTM) that characterize the facility (product) in the technological process and parameters corresponding to the factors affecting the process.

AI is artificial intelligence, IIMCMS is an intelligent information measurement and control system, IISS is an intelligent information search system, ALS is an arithmetic logic system, NB is a knowledge base, DB is a database, ES is an expert system, and FL is Design Simulator on fuzzy logic. On the basis of smart sensors, fast cloud computing, a wide range of (on technological process,

influencing factors, norm limits and classifiers) databases and innovative technologies, the calculation and control center, the information source of the system, the execution mechanisms, a remote module with fast distributed interface with processing and control center almost completely reduces and minimizes the direct involvement of human in this process, achieving an operational solution of artificial intelligence problems. The same process is performed in various local measurement and control stations, taking into account its features, and at the same time it creates a connection to the remote module interface corresponding to the facility and innovative technologies based computing and control center.

The same process is performed in various local measurement and control stations, taken. In Fig.3 and Fig.4 are presented The algorithm of the functional model of the intelligent measurement and control system, which evaluates the state of the facility during the process and its Fuzzy Logic Design Simulation in Matlab.

On-line processing of the obtained data and making correct, operational decisions, expert system that directly monitors the process and problems, cloud computing based on the obtained multiple and various purpose data allow for the rapid simultaneous evaluation of errors at different points, which enables the error to be evaluated not only quantitatively, but also qualitatively. This enables the intelligent system to detect deviations in the course of the technological process directly based on the evaluation of the error occurred at different stages of the process and its comparison with the norm limits, and to perfectly implement the self-control and correction function of the intelligent system by restoring and activating the corresponding executive functions. The software reflecting certain functional capabilities of the intelligent system is developed and presented in the ST programming language based on the PLC.

1) M1: Analog Input module: A code section written for analog input module preparation, channel tuning, input signal selection 4-20mA, range activation.

2) M2: Measurement module reading from channels: The part of the code written for reading the multi-channel analog signals of various sensors in the system from the corresponding channels, sending them to the Internal register addresses, as well as for organizing and conducting measurements in the real working measurement range is presented below:

3) M3: Self-monitoring and diagnostics module: It is of particular importance that the intellectual system performs the function of self-control. In order to perform this function, the system provides the ability to diagnose control measuring devices placed at different stages of the process, as well as to identify breaks and short circuits in the cable lines that affect the measurement process as an internal influencing factor and to record any other malfunctions and warnings that have occurred in the devices.

4) M4: Measuring and recording the current signal received from the control meter: The part of the code written for measuring and recording the current signal received from the control measuring device, which records the characteristic parameters of the technological process of the intelligent system.

5) M5: SCADA visualization of dead, fault and error data from Control Meters: Evaluation of the obtained error, measurement results are visualized at the local monitoring (measuring) station and self-monitoring and correction of the central control system on the SCADA control and indicator panel of the software package. With the centralized management system, online measurement organization, dynamic visualization of parameters characterizing the process, application of alarm systems of various origins about possible problems and deviations, warnings

about faulty and problematic measurement nodes, monitoring and correction of self-management results are realized.

Figure 3: Fuzzy Logic Design Simulation in Matlab

The central innovative technology-based computing and control center module performs the function of the central brain of the entire system by implementing distributed control in the structural model of the system.

Fig. 4. Algorithm of functional model of intelligent measurement and control system.

3. Result and Discussions

The proposed algorithm, structural and functional model allow simultaneous comparison of control and measurement results at different stages of the process detection of possible deviations in real-time intervals, reconstruction of system and required corrections by performing self-control. According to the results, hardware and software of the system decide to perform the measurement

process on the basis of three or six sub-bands of the visible range, and for this purpose, these measurements are automatically adjusted by controlling the optical module unit of the system.

4 Conclusions

A structural and functional model of an intelligent measurement and control system with a variable measurement range, self-control and calibration was developed to evaluate the product quality with high accuracy, taking into account the influence of internal and external factors in the production process. The proposed model allows simultaneous comparison of control and measurement results at different stages of the process, detection of possible deviations in real-time intervals, reconfiguration of the system according to the changing conditions, and relevant corrections in an autonomous mode. To achieve alternative results in different sub-ranges, the model of the developed intelligent system is capable of evaluating the technological process using the database and measurement results received in the infrared range, performing analysis based on the expert system knowledge, evaluating quality and making optimal decisions based on the fuzzy logic. It is possible to achieve optimal solutions with artificial intelligence by completely minimizing human intervention in the process by ensuring optimal operation of the sensors and actuators in the intelligent system.

References

1. Baptista, J., Stein, M.-K., Lee, J., Watson-Manheim, M. B., and Klein, S. (2019), Strategic perspectives on digital work and organizational transformation. Retrieved January 2, from <https://www.journals.elsevier.com/the-journal-of-strategic-information-systems/call-for-papers/digital-work-and-organizationaltransformation>
2. Tommaso Ciarli, Martin Kenney, Silvia Massini, Lucia Piscitello (June 2021). Digital technologies, innovation, and skills: Emerging trajectories and challenges., Research Policy 50(6):104289, DOI:10.1016/j.respol.2021.104289
3. T. Leon, (2011) "The interplay of people, process and technology. Retrieved from <https://community.dynamics.com/crm/b/leontribe/archive/2011/12/02/the-interplay-of-people-process-and-technology>,"
4. D. French, (2017), Advances in Clinical Mass Spectrometry, Advances in Clinical Chemistry, Volume 79, 2017, Pages 153-198
5. Xiaoi Zhang. (May, 2014) Application of Intelligent Measurement and Control Technology in Grain Storage. Sensors & Transducers, Vol. 171, Issue 5, pp. 245-249
6. Christian Huck (2015), Infrared Spectroscopic Technologies for the Quality Control of Herbal Medicines. Evidence-Based Validation of Herbal Medicine: 477–493.
doi: 10.1016/B978-0-12-800874-4.00022-2. PMID: PMC7149424
7. https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46817/S2000960_en.pdf
8. Jia Jia Leam, Cheng Seong Khor, Sarat C. Dass (2021). Saybolt color prediction for condensates and light crude oils. *Journal of Petroleum Exploration and Production Technology* 11:253–268 <https://doi.org/10.1007/s13202-020-01031-y>
9. Bakirova L., Huseyinov S.N. (September, 2022) Intelligent system for the product composition measurement and control. *International Journal on "Technical and Physical Problems of Engineering" (IJTPE)*. Issue 52, Volume 14, Number 3, (Serial No: 0052-1403-0922) pp. 106-115.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ

Матякубова Парахат Майлиевна

ТашГТУ, заведующий кафедрой «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация»,
д.т.н., профессор.

Муминов Холмуроджон Дилшоджон угли

ТашГТУ, ассистент кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация».

Аннотация: В данной статье анализируются современные методы управления уровнем. Кроме того, приведены методы использования современных средств измерения, необходимых для измерения уровня. Были проанализированы автоматизированные системы управления процессами и приведены достаточные данные по ним. С помощью первичного измерительного преобразователя, а также чувствительных элементов освещается важная информация о процессах управления уровнем.

Ключевые слова: уровнемер, радиоизотопный уровнемер, камера замедленного коксования, сцинтиллятор, фотоэлектронный умножитель, детектор, гамма излучение.

Продуктивность производства предполагает высокий уровень автоматизации ТП. Основной такой автоматизацией является внедрение автоматических и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) с использованием управляющих ЭВМ. Использование АСУ ТП позволяет перейти к оптимальным режимам ТП; позволяет существенно повысить уровень организации производства и увеличить оперативность работы персонала с технологическим оборудованием, что в итоге ведет к повышению качества выпускаемой продукции.

При автоматизации технического процесса первоочередной задачей становится получение информации о параметрах этого процесса. Для дискретного или непрерывного изменения параметров в сигналы, которые могут быть применены АСУ ТП, используют различные виды датчиков. Совершенствование и усложнение ТП требует использование более надежных и точных датчиков параметров.

Под датчиком или измерительным преобразователем понимают устройство для прерывистого или непрерывного преобразования параметров в сигналы измерительной информации, удобных для дальнейшего преобразования или передачи в технических средствах и системах, но которые не поддаются непосредственному восприятию наблюдателя [1]. Структурная схема датчика показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема измерительного преобразователя

Чувствительный элемент (ЧЭ) – это элемент измерительного преобразователя (датчика), в измерительных или автоматических управляющих системах, который находится под непосредственным воздействием регулируемой или измеряемой величины. В качестве ЧЭ служат мембраны, гироскопы, терморезисторы, тензорезисторы, катушки индуктивности, пьезокварцевые пластинки и др. ЧЭ преобразует измеряемую физическую величину в величину, которая будет воспринята ПИП.

Первичный измерительный преобразователь (ПИП) – это преобразователь, в котором подводимая величина, измеренная ЧЭ, преобразуется ПИП в цифровой, аналоговый или электрический сигнал без потери информативности. Значения этого сигнала отражают величину измеряемого параметра.

В современных ТП, применяемых в нефтехимической, фармацевтической промышленности, химической, газовой, строительной, легкой, металлургической, пищевой, горнодобывающей, коммерческом учете расхода и количества различных веществ, коммунальном хозяйстве, при транспортировке больших объемов веществ требуется необходимость контроля измерения объема и количества различных веществ.

При точном определении количества вещества материалов в технологических и складских резервуарах сталкиваются с различными трудностями. Существующее положение определяется многообразием эксплуатационных и технологических условий хранения и переработки контролируемых веществ, различными особенностями конструкций резервуаров и неоднородностью физико-химических свойств. Такой контроль проводится измерением объема вещества или уровня в технологических резервуарах с помощью датчиков уровня. Положение уровня необходимо контролировать как в ходе ТП, так и непосредственно во время проведения подготовительных операций. [2, 3].

По отраслям промышленности объем операций по измерению уровня составляет [4], %	
химической.....	10
нефтеперерабатывающей и нефтехимической.....	9
нефтяной.....	9
металлургической.....	8
газовой.....	8
строительных материалов.....	3

На химическую и нефтехимическую промышленности приходится самая высокая доля операций измерений уровня.

Например, в ТП на РН-Комсомольский НПЗ на блоке коксовых камер Р- 101А/В установки замедленного коксования находятся в эксплуатации радиоизотопные приборы контроля уровня, которые позволяют бесконтактно, не подвергая опасности персонал следить за уровнем заполнения камеры. При замедленном коксовании, предварительно сырье, которое нагревается до 350- 380°С в трубчатых печах, непрерывно поступает на каскадные тарелки ректификационной колонны, которые работают при атмосферном давлении, и стекая по которым, контактирует с поднимающимися навстречу парами, которые подаются из реакционных аппаратов. Часть паров конденсируется в результате тепло- и массообменная, образуя с исходным сырьем вторичное сырье, которое нагревается в трубчатых печах до 490- 510°С и поступает в коксовые камеры – полые вертикальные цилиндрические аппараты диаметром 3-8 м и высотой 22- 30 м. В камеру реакционная масса непрерывно подается в течение 24-36 часов и благодаря аккумулярованной ею теплоте коксуется. После заполнения камеры коксом на 70-90% его удаляют, обычно струей воды под высоким давлением (до 15

МПа). Кокс поступает в дробилку, где измельчается на куски размером не более 150 мм, после чего подается элеватором на грохот, где разделяется на фракции 150-25, 25-6 и 6-0,5 мм. [4]

Вещества, для которых необходимо контролировать уровень, могут быть пастообразные, жидкие и сыпучие, химически активные и криогенные, могут находиться в различных загрузочных емкостях, бункерах, резервуарах, как по геометрической форме, так и по объему. Так же данные вещества могут находиться под воздействием давления и низкой или высокой температуры, менять свои электрофизические свойства, "пылить" или "парить". Датчики уровня могут находиться в пожарно и взрывоопасных зонах, что накладывает свои ограничения на их конструкцию. Приблизительно 4% веществ теряются и не учитываются в производстве, из-за несовершенства измерительных устройств. В связи с этим ведутся работы по совершенствованию существующих и созданию новых приборов и способов для измерения уровня.

Во многих задачах требуется непрерывно и бесконтактно с заданной точностью измерять уровень вещества. Параметры окружающей среды и свойства измеряемого вещества, на результаты измерений должны влиять минимально. Это учитывается во время обработки полученного сигнала от чувствительного элемента.

К датчику уровня, независимо от того в каком режиме он работает, предъявляют ряд требований:

- Высокая воспроизводимость.
- Обеспечение заданной точности измерений.
- Высокая надежность.
- Высокая чувствительность.
- Малая инерционность.
- Высокая избирательность.
- Иметь унифицированный выходной сигнал.
- Инвариантность по отношению к внешним воздействиям [5].

Требования по техническим характеристикам, конструктивному исполнению и точности измерения уровня устанавливаются соответствующими ГОСТами.

Следующие требования выдвигаются для датчиков уровня: погрешность должна находиться в пределах 0.1 - 5 % от измеренного значения. Максимальные значения измеряемого уровня лежат в диапазоне 20-30м (высота резервуара). Цифровые или аналоговые выходные сигналы: 0 - 5 мА, 4 - 20 мА, 0 - 20 мА используют для связи с АСУ ТП.

Над решением задач, связанных с измерением уровня работают приборостроительные предприятия как за рубежом, так и в России. Из отечественных предприятий самыми известными являются: АОЗТ Ольвия (г. Санкт-Петербург), ГНПП Исток (г. Фрязино), АО Теплоприбор (г. Рязань). Наиболее известные в России из зарубежных предприятий: Consilium US Inc. (США), Scientific Technologies Inc. (США), Bonetti (Италия), VEGA Grieshaber KG (Германия).

Способы измерения уровня.

Измерение уровня — это представление о начале плоскости раздела двух сред которые различны по плотности относительно начальной плоскости (0), которую принимают за

начало отсчета (рисунок 2). Приборы, которые выполняют данную задачу, называются датчиками уровня или уровнемерами. [4].

Рисунок 2 – Принцип измерения уровня

Измерение уровня заключается в изменении значения текущего уровня в соответствующее значение выходного параметра.

Датчик уровня является совокупностью чувствительного элемента и первичного измерительного преобразователя, которые обеспечивают определенный вид выходной характеристики уровнемера и обладают соответствующими характеристиками. Датчик – элемент, который воспринимает изменения контролируемой величины и осуществляет функциональное преобразование в выходной сигнал. Такое определение дает возможность рассматривать уровнемер без устройства индикации, как датчик [1,3].

Из-за сложного технологического процесса в зоне измерения, для работы в датчик уровня устанавливают только необходимый минимум преобразователей, которые будут воспринимать значение контролируемых параметров и преобразовывать их в параметры, пригодные для передачи на некоторое расстояние.

Погрешность уровнемера определяется погрешностью чувствительного элемента, то есть погрешностью преобразования входного параметра датчика уровня в выходной параметр [6].

Измерения уровня разделяют на два основных класса определения – непрерывные измерения и дискретные. При дискретных измерениях из полного диапазона контролируемой величины выделяются только моменты достижения данной величины фиксируемых значений. В случае непрерывного измерения, любому значению измеряемой величины отвечает определенное значение выходного параметра прибора.

По способу получения информации об уровне уровнемеры делят на бесконтактное и контактное измерение уровня. При контактном измерении уровня чувствительный элемент имеет контакт с веществом. Данные о положении чувствительного элемента передаются на устройство формирования электрических сигналов или индикации, посредством электромеханической связи, магнитной или механической. В случае бесконтактного измерения, контакта ЧЭ с веществом не происходит. Данные об уровне извлекаются из параметров различных зондирующих сигналов.

Для решения задач управления и контроля текущим положением уровня вещества используют непрерывное измерение уровня. Для предупреждения переполнения или полного опорожнения емкости применяют дискретные измерения, т.е. они сигнализируют о критическом положении уровня.

Заключение.

Цели и задачи, поставленные в работе, выполнены полностью. Разработан образец радиоизотопного гамма-уровнемера, работающего на низковольтной схеме питания. Проведены испытания по проверки работы и настройки уровнемера с каскадом из 2 детекторов. Выбран оптимальный изотоп для уровнемера. Кроме основных поставленных задач, проведен аналитический обзор и изучена работа радиоизотопных уровнемеров.

Список литературы:

1. Иванова Г.М., Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Теплотехнические измерения и приборы. – М.: Энергоатомиздат, 2018. – 232 с.
2. Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация, сертификация: Учеб. пособие – М.: Логос, 2019. – 560 с.
3. Рачков М.Ю. Технические средства автоматизации: Учебник – 2-е изд., стереотип. – М.: МГИУ, 2021. – 185 с.
4. Ismatullayev P.R., Nazarbayeva B.A., Jabborov X.SH. “O’lchash usullari va vositalari (Issiqlik texnikasida o’lchashlar)” .Darslik. ISBN 978-9943-9073-6-2. «FAN VA TA’LIM», 2023. 324 b.
5. Ismatullayev P.R., Matyakubova P.M., Masharipov Sh.M. “O’lchash usullari va vositalari”. O‘quv qo‘llanma. ISBN 978-9910-748-57-8. «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2024. 224 b.
6. Kadirova Sh.A. “O’lchash usullari va vositalari”. Darslik. «Fan va ta’lim», 2022. 428 b.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНИВАНИЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Ш.М.Машарипов,

Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова, PhD., доцент

Оценка неопределенности измерений является важной частью любого научного эксперимента или процесса измерений. Она позволяет количественно оценить точность и надежность результатов измерений. Основные научные основы оценивания неопределенности измерений включают следующие элементы:

Концепция неопределенности

Неопределенность измерений — это параметр, связанный с результатом измерения, который характеризует разброс значений, которые могли бы быть правдоподобно приписаны измеряемой величине. Она отражает степень доверия к измерению и включает все возможные источники погрешностей.

Международное руководство по выражению неопределенности (GUM)

Одним из ключевых документов в области оценки неопределенности является GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement). Это руководство предлагает методологию для систематического подхода к оценке неопределенности измерений.

Основные этапы согласно GUM:

- Идентификация всех источников неопределенности.
- Классификация источников как случайные или систематические.
- Оценка каждой составляющей неопределенности.
- Объединение составляющих для расчета общей неопределенности измерения.

Например, при **выявлении источников неопределенности** сначала идентифицируются источники неопределенности каждой входной величины. Такими источниками могут быть:

- случайные изменения влияющих величин;
- неточность считывания показаний измерительного прибора;
- неточность значений, предписанных стандартным образцам или мерам физических величин;
- чистота реактивов (обычно, вещества не являются чистыми на 100%, они имеют некоторый уровень, например, «не менее 99,9%»);
- неточность значения констант или других параметров, полученных из внешних источников;
- свойства и состояние испытуемых объектов (стабильность пробы может изменяться в зависимости от, например, температурного или фотолитического режима и пр.);
- неидеальность средств измерений (например, мерная посуда может быть откалибрована на температуру отличную от температуры испытания) и т. д.

Типы неопределенностей

- Тип А (статистический метод): Оценивается на основе статистического анализа наблюдений. Это неопределенности, связанные с случайными вариациями в данных.

- Тип В (нестатистический метод): Оценивается на основе априорной информации, таких как данные из предыдущих измерений, калибровок, паспорта оборудования и т.д. Этот тип включает систематические погрешности.

Методы оценки неопределенности

- Среднеквадратическое отклонение (стандартное отклонение): Одна из ключевых величин для описания разброса измерений.

- Суммирование неопределенностей: Комбинированная стандартная неопределенность рассчитывается через сумму квадратов стандартных неопределенностей всех источников.

Нами проведенный эксперимент подтверждает, что: действительное значение расширенной неопределенности измерений (кинематической вязкости жидкости, рН раствора, влажности кузуруза) колеблется в определенных интервалах при стабильности влияющих факторов в реальных условиях эксплуатации приборов (лабораторные условия). Это позволяет нам, сделать вывод, о том что, не только выходная величина имеет случайный характер, а также значение расширенной неопределенности имеет случайный характер и требует исследования как объект случайных процессов и теория вероятности (рис.1.).

Рис.1. Колебания относительной расширенной неопределённости измерений (кинематической вязкости жидкости, рН раствора, влажности кукуруза) в лабораторных условиях со стабилизацией дестабилизирующих факторов.

Рассмотрим такие параметры, как коэффициенты чувствительности: При анализе сложных систем необходимо учитывать влияние различных параметров на результат измерения.

Коэффициент охвата и расширенная неопределенность

- Коэффициент охвата (k) используется для расчета расширенной неопределенности, которая дает более широкий интервал, в котором с высокой степенью уверенности находится истинное значение величины.

- Обычно выбираются коэффициенты охвата 2 или 3, что соответствует 95% и 99% доверительным интервалам.

Принципы метрологии

Метрология — это наука об измерениях, которая задает стандарты для оценки погрешностей и неопределенностей. Принципы метрологии заключаются в обеспечении трассируемости (прослеживаемости результатов к эталонам), повторяемости и воспроизводимости измерений.

Теория вероятностей и статистика

Методы оценки неопределенности тесно связаны с вероятностными подходами и статистикой. Моделирование распределения вероятностей измеряемой величины, расчет доверительных интервалов и другие статистические методы позволяют оценить неопределенности.

Пример расчета неопределенности

- Определить все возможные источники неопределенности (например, неопределенность прибора, условия проведения эксперимента).

- Оценить каждую из них (например, случайные отклонения, систематические ошибки).
- Рассчитать стандартную неопределенность для каждой составляющей.
- Комбинировать эти неопределенности, чтобы получить общую стандартную неопределенность.
- Использовать коэффициент охвата для получения расширенной неопределенности.

Вывод

Ни одно из измерений не является безошибочным. Оценка неопределенности измерений является важным шагом для обеспечения точности и достоверности любых научных данных. Использование статистических методов, соблюдение международных стандартов и тщательный учет всех источников неопределенностей позволяют повысить качество измерений и доверие к результатам. Неопределенность измерения позволяет тем, кто работает со значением измеряемой величины, проводить сравнения при оценке соответствия, получать вероятность принятия неправильного решения, основанного на измерении, и управлять возникающими рисками. Таким образом, неопределенность измерения может быть описана как мера того, насколько сильно человек уверен, что он знает «по сути» единственное истинное значение измеряемой величины. Эта неопределенность отражает неполное знание об измеряемой величине. Понятие «доверия» очень важно, так как оно перемещает метрологию в сферу, где результат измерения должен рассматриваться и численно определяться в терминах вероятностей, которые выражают степени доверия.

Литература

1. Stephanie Bell. A Beginner's Guide to Uncertainty of Measurement (Measurement good practice guide), National Physical Laboratory, 2001. Measurement Good Practice Guide No. 11 (Issue 2). P.41
2. S. V. Gupta. Measurement Uncertainties: Physical Parameters and Calibration of Instruments 2012th Edition, Kindle Edition, Springer; 2012th edition (January 13, 2012), P.344
3. P.M.Matyaqubova, Sh.M.Masharipov, X.Sh.Jabborov. Fan va texnikada o'lchashlar noaniqligi, O'quv qo'llanma.-T: "Fan va texnologiya nashriyoti matbaa uyi, 2022y." 204 bet
4. Sh.M.Masharipov, .A.Ayitboyev, N.A.Djumaniyazova. Fan va texnikada o'lchashlar noaniqligi, Darslik.-T: "Fan va texnologiyalar nashriyot matbaa uyi, 2024y." 240 bet
5. Машарипов Ш. М. Научно-практические основы оценки неопределённости измерений физико-химических величин и вопросы установления метрологической прослеживаемости. Монография. Под редакцией д.т.н., проф. Р.К.Азимов. - Т: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2024. – 220 стр.
6. Ш.М.Машарипов, М.А.Мавлянов, И.Б.Абдумажидов. Суюқ муҳитларнинг кинематик қовушқоқлигини ўлчашнинг замонавий усуллари ва тажриба натижаларининг метрологик кузатувчанлигини таъминлаш // «Илм-фан ва инновацион ривожланиш» журнали. – Тошкент, 2022, №2. - Б.98-111. (05.00.00, **ОАК Rayosatining 2019 yil 28 fevraldagi 262/9.2-son qarori**)
7. Машарипов Ш.М. Ўлчашлар ноаниқлиги концепцияси ва унда қамраб олиш коэффициентини танлаш // «Standart» илмий-техника журнали. – Тошкент, 2019, №4. - Б.8-9. (05.00.00, **ОАК Rayosatining 2021 yil 27 fevraldagi 293/6-son qarori**)
8. SH.M.Masharipov., F.F.Fattoyev. Scientific-methodological basis improvement of the metrological support in terms of the essential requirements for the measuring and testing

uncertainties concept // Technical science and innovation. –№4 (06).– 2020.–PP.167-175. (05.00.00, №16)

9. Машарипов Ш.М. Ўлчаш ва синов натижаларини ноаниқлигини баҳолашнинг автоматлаштирилган дастурий таъминоти ва уни қўллашнинг функционал имкониятлари // «Standart» илмий-техника журнали. – Тошкент, 2020, №2. - Б.34-37. (05.00.00, **ОАК Rayosatining 2021 yil 27 fevraldagi 293/6-son qarori**)

10. JCGM 101:2008 Evaluation of measurement data – Supplement 1 to the "Guide to the expression of uncertainty in measurement" – Propagation of distributions using a Monte Carlo method

11. www.bipm.org

12. www.iso.org

УДК 620.179.16.

УДК 622.

ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA PUTUR YETKAZMAYDIGAN NAZORAT TIZIMINI VA UNI RIVOJLANTIRISH

Panjiyev Ulug‘bek

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Mo‘minov Najmiddin Shamsiddinovich

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti "Shahar infratuzilmasi" kafedrası professori, texnika fanlari doktori

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida putur yetkazmaydigan nazorat tizimi tashkil etish, uni shakllantirish va rivojlantirishdagi mavjud vazifalar hamda asosiy yo‘nalishlar bayon qilingan.*

Kalit sozlar: *Putur yetkazmaydigan tekshiruv, akkreditatsiya, metrologiya, mahsulot sifati, mahsulot ishonchliligi, Putur yetkazmaydigan nazorat tizimi, texnologik jarayon, sinov laboratoriyalari*

Аннотация: *В данной статье описывается задачи и основные направления создания системы неразрушающего контроля в Республике Узбекистан, ее становление и развитие.*

Ключевые слова: *неразрушающий контроль, аккредитация, метрология, качество продукции, надежность продукции, система неразрушающего контроля, технологический процесс, испытательные лаборатории*

Annotation: *This article describes the tasks and main directions of creating a non-destructive testing system in the Republic of Uzbekistan, its formation and development.*

Keywords: *non-destructive testing, accreditation, metrology, product quality, product reliability, non-destructive testing system, technological process, testing laboratories*

Sanoat ishlab chiqarishi tarmoqlaridagi ilm va texnika rivojlanish bosqichlarini ahamiyatli darajada hamda ishlab chiqarish obyektlaridan foydalanish ishonchliligini qo‘llab-quvvatlash vazifalarini hal etish lozimligi texnik nazoratning putur yetkazmaydigan usullarini takomillashtirish va yanada keng foydalanishni talab etadi. Putur yetkazmasdan tekshiruv usullar to‘plamidan samarali foydalanish putur yetkazmaydigan tekshiruv obyektlarining ishonchliligi va sifatini

oshirish imkonini beradi, murakkab turdagi sanoat uskunalarning texnologik avariylari va halokatlarning oldini oladi hamda ishlab chiqarishga juda katta iqtisodiy afzallik beradi [1].

1-rasm. Putur yetkazmasdan tekshirish o'lchash vositalari

O'zbekiston Respublikasida Putur yetkazmaydigan nazorat tizimini tashkil etish va rivojlantirish bosqichi putur yetkazmaydigan nazorat sohasidagi faoliyatni har tomonlama tashkiliy va ilmiy-texnik ta'minlashni uzluksiz ravishda rivojlantirib borish asosida uning sohasini tizimli aniqlash, xodimlar malakasini, o'lchash va sinov laboratoriyalar muvofiqligini, putur yetkazmasdan tekshirishning me'yoriy hujjatlari va o'lchash vositalarini texnik imkoniyatlarini yuksaltirish, putur yetkazmasdan tekshiruv tizimi tartib va qoidalarini putur yetkazmaydigan nazorat bo'yicha xalqaro standartlari talablari va mezonlariga uyg'unlashtirish maqsadida ishlab chiqilgan [2].

Sanoat tarmoqlarida putur yetkazmasdan tekshirish tizimini modernizatsiya qilish quyidagi asosiy vazifalarni yechimini topishga yo'naltirilgan:

- putur yetkazmaydigan nazorat sohasidagi amaliy faoliyat bosqichini tashkiliy-metodik va ilmiy-texnik ta'minlashni muvofiqlashtirish;
- putur yetkazmasdan tekshiruv tizimi xodimlari bilimini va tajribasini, o'lchash va sinov laboratoriyalarining vakolatligini, me'yoriy hujjatlari va o'lchash vositalarining texnik darajasini oshirish;
- putur yetkazmaydigan nazorat tizimining qoidalari va tartiblarini texnik xavfsizlik bo'yicha xalqaro standartlar talablari va mezonlariga bixillashtirish;
- putur yetkazmaydigan nazorat xodimlari, laboratoriyalari, metodik hujjatlari va vositalarini baholash va ularning muvofiqligini tasdiqlash;
- putur yetkazmaydigan nazorat xodimlari, laboratoriyalari, metodik hujjatlari, vositalari ma'lumotlar bazasini maqbullashtirish va putur yetkazmaydigan nazorat tizimini axborot xizmatini shakllantirish;
- muvofiqlik talablarini baholash va tasdiqlash bo'yicha tashkil etilgan tuzilmalarni rivojlantirish;
- muvofiqlikka baho berish va tasdiqlash bo'yicha normativ hujjatlarni ishlab chiqish va tasdiqlash;
- putur yetkazmaydigan nazorat natijalari xalqaro e'tirof etilishi uchun shart-sharoitlar yaratish.

2-rasm. Putur yetkazmaydigan nazorat tizimi

Respublika hududida davlat darajasida amal qiladigan hamda putur yetkazmasdan tekshiruv faoliyat yo‘nalishini bajarish uchun tashkiliy, texnik va normativ-huquqiy asosga ega bo‘lgan tuzilma Putur yetkazmaydigan nazorat tizimi deb nomlanadi. Putur yetkazmasdan tekshiruv tizimi o‘lchash va sinov laboratoriyalari va ularning xodimlari, me‘yoriy yo‘riqnomalari va o‘lchash vositalari putur yetkazmaydigan tizim subyektlari hisoblanadi [3].

Quyidagilar putur yetkazmaydigan nazorat tizimining asosiy qatnashchilari hisoblanadi:

O‘zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi — “Metrologiya to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga asosan putur yetkazmaydigan nazorat yo‘nalishida putur yetkazmaydigan nazoratni metrologik ta‘minotini amalga oshirish, davlat metrologiya nazorati va tekshiruv bo‘yicha sohaning davlat ishlarini boshqaradigan metrologiya bo‘yicha milliy boshqaruv agentligi; O‘zbekiston Respublikasi Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi — sanoat xavfsizligi yo‘nalishida xavfli sanoat qurilmalari va radiatsiya-xavfli ishlab chiqarish mahsulotlarida putur yetkazmaydigan nazoratni amalga oshirishning majbur etib belgilangan talablari va umumiy tartiblarini belgilaydigan, putur yetkazmaydigan nazorat sohasidagi o‘lchash va sinov laboratoriyalariga xavfli ishlab chiqarish mahsulotlarida putur yetkazmaydigan nazorat ishlarini amalga oshirishga ruxsatnomalar beradigan maxsus vakolatli davlat tashkiloti;

O‘zbekiston Respublikasi Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasining buyrug‘iga asosan sanoat va radiatsiya xavfsizligini me‘yorlash faoliyatida putur yetkazmaydigan nazorat tizimi qatnashchilari amaliyotini tashkillashtiradigan muvofiqlashtiruvchi organ;

putur yetkazmaydigan nazorat sohasida mavjud Akkreditatsiya Markazi tomonidan akkreditatsiya qilingan laboratoriyalar;

putur yetkazmaydigan nazorat sohasida mutaxassislar va xodimlarni malakasini oshiradigan, akkreditatsiyadan o‘tgan o‘quv markazlari (O‘M);

putur yetkazmasdan tekshirish sohasida faoliyat yuritadigan xodimlardan malaka imtihonlari olishni tashkillashtiradigan akkreditatsiya talablarini bajaradigan imtihon markazlari (IM);

putur yetkazmaydigan nazorat xodimlari sertifikatatsiyasi bo‘yicha akkreditatsiya qilingan organ;

putur yetkazmaydigan nazoratning sertifikatatsiyalangan xodimlari;

o‘z faoliyatida putur yetkazmaydigan nazorat vositalaridan foydalanadigan tashkilotlar.

Putur yetkazmaydigan nazorat tizimi qatnashchilarining faoliyati ular to‘g‘risidagi tegishli nizomlar bilan belgilanadi.

Putur yetkazmaydigan nazorat tizimini boshqarish xalqaro, davlatlararo va milliy normativ hujjatlarning asosiy qoidalari hisobga olingan holda O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari talablaridan kelib chiqib amalga oshirilishi hamda ilg‘or ilmiy-texnik ishlanmalarga va sanoat korxonalarining ijobiy tajribasiga asoslanishi kerak.

3-rasm. Putur yetkazmasdan nazorat jarayoni

Putur yetkazmaydigan nazorat tizimini boshqarish:
putur yetkazmaydigan nazorat sohasida xodimlarni;
putur yetkazmaydigan nazorat laboratoriyalarini;
putur yetkazmaydigan nazorat bo'yicha metodik hujjatlarni;
putur yetkazmaydigan nazorat vositalarini baholashga va ularning muvofiqligini tasdiqlashga asoslangan.

Baholash va muvofiqlikni tasdiqlashning asosiy tashkiliy-texnik prinsiplari sanoat nazoratining barcha turlari va putur yetkazmaydigan nazorat sohasida faoliyatni amalga oshirayotgan tashkilotlar uchun majburiy bo'lgan bir xildagi va bir ma'nodagi normativ hujjatlarda bayon qilinishi kerak [4].

Putur yetkazmaydigan nazorat tizimini shakllantirish va rivojlantirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

1) Putur yetkazmaydigan nazorat tizimida quyidagilarni:
putur yetkazmaydigan nazorat sohasida xodimlarni;
putur yetkazmaydigan nazorat laboratoriyalarini;
putur yetkazmaydigan nazorat bo'yicha metodik hujjatlarni;
putur yetkazmaydigan nazorat vositalarini baholash va ularning muvofiqligini tasdiqlashning yagona talablarini ishlab chiqish.

2) Putur yetkazmaydigan nazorat sohasida normativ hujjatlarni ishlab chiqish.

3) Putur yetkazmaydigan nazorat tizimi har bir funksional elementini akkreditatsiya qilish va ular faoliyatini vaqti-vaqti bilan nazorat yo'sinida tekshirish.

Putur yetkazmaydigan nazorat tizimini shakllantirish va rivojlantirish konsepsiyasi putur yetkazmaydigan nazorat sohasida normativ-huquqiy, normativ va texnik hujjatlarni ishlab chiqish, xavfli ishlab chiqarish ob'yektlarining texnik, sanoat va radiatsion xavfsizligini, shu jumladan fuqarolarning hayoti va sog'ligi, ularning mol-mulki, atrof muhitning xavfsizligini ta'minlash, shuningdek ishlab chiqarish ob'yektlaridan chiqadigan texnogen xavflardan sanoat va radiatsiya xavfsizligini ta'minlash bo'yicha putur yetkazmaydigan nazorat sohasida maqsadli dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun asos hisoblanadi [5].

4-rasm. Gaz quvurlarini putur yetkazmasdan tekshirish.

Putur yetkazmaydigan nazorat tizimini shakllantirish va rivojlantirish konsepsiyasining huquqiy asosini O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, mehnatni muhofaza qilish, ekologiya, yer osti boyliklarini muhofaza qilish, sanoat va radiatsiya xavfsizligi sohasidagi O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, putur yetkazmaydigan nazorat sohasida texnik siyosat va munosabatlar masalalarini tartibga soladigan xalqaro shartnomalar va bitimlar, sanoat va radiatsiya xavfsizligini ta‘minlash sohasidagi normativ hujjatlar va hokozolar tashkil etadi.

Putur yetkazmaydigan nazorat tizimini shakllantirish putur yetkazmaydigan nazorat natijalarining eng ko‘p darajada samaraliligi va ishonchliligini belgilab beradigan omil sifatida putur yetkazmaydigan nazoratni tashkil etishga kompleks yondashish zarurligi bilan belgilanadi [6].

Mahsulotlarning sifati va ishonchliligi darajasini, shu jumladan ishlab chiqarish obyektlarida qo‘llaniladigan va ishlatiladigan texnik qurilmalar, binolar va inshootlarning foydalanish xavfsizligini oshirish putur yetkazmaydigan nazorat tizimining maqsadi hisoblanadi. Bunga putur yetkazmaydigan nazoratning ishonchliligi, takrorlanishi, qiyoslanishini ta‘minlash hamda sanoat va radiatsiya xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha o‘z vaqtida va muqobil qarorlar qabul qilish hisobiga erishiladi.

Putur yetkazmaydigan nazorat tizimini shakllantirish va rivojlantirish konsepsiyasi putur yetkazmaydigan nazorat tizimining asosiy maqsadlari va vazifalarini, tuzilmasini, shuningdek uni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlarini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 10-dekabrda 271-son qarori;
2. Putur yetkazmaydigan tekshiruv. Umumiy ma‘lumotlar(2004). I.N. Ermolov, Y.V. Lange;
3. Neft va gaz sanoatida payvandlangan konstruksiyalarni putur yetkazmasdan tekshirish(2014). A.A. Antonov, O.E. Kapustin;
4. Putur yetkazmasdan tekshirishning fizik asoslari (2013). N.P. Aleshin;
5. Energomashinasozlikda ultratovushli defektoskoplar (2014) Ye.F. Kretov;
6. ГОСТ 18353-79 Putur yetkazmasdan tekshirish. Turlar va metodlar klassifikatsiyasi;
7. ГОСТ ISO 5577-2009 Ultratovushli putur yetkazmasdan tekshirish. Lug‘at.

THE COMPUTER MODELS APPLING AT FLIGHT INFORMATION PROCESSING

Ismailov Ismail Mahmud¹ and Agamaliyeva Jeyran Agamali²

^{1,2}Department of Aerospace Information Systems, National Aviation
Academy Azerbaijan, Baku, AZ1045, Azerbaijan

Abstract. *Describing information processing using mathematical modeling and numerical methods is currently one of the most effective ways. Some flight parameters are not recorded explicitly by the onboard recorder, so there is a need to develop a methodology for obtaining these parameters from indirect data contained in the flight data. This article presents technique in order to obtain the required information contained in these data in an implicit form. A method of using the data of the flight recorder, which fixes the parameters of the aircraft movement is presented. An original way of combining computer models and flight data is proposed. The mathematical techniques used in the process of identification are described. The purpose of the work is to present simulation computational experiments and determine all the coefficients at different stages. The result is smoothing of errors. High accuracy is required for predictive calculations. For example, determining the takeoff distance. In this case, an analytical solution is applicable, or, if not available, an exact method based on identification data.*

Keywords: *Flight information, computer modeling, data identification, data smoothing, on-board equipment, mathematical modeling, computer models, flight data, difference equations.*

1. Introduction

Mathematical modeling (MM) of the movement of an aircraft (AC), which was initially used to predict its behavior in flight, is increasingly used to identify flights and determine the parameters of the aircraft according to flight mode flight recorders.

A mathematical model is used to predict the movement of an aircraft in flight. This is necessary for predicting the behavior of the aircraft in flight and to identify the parameters. The identification of flights and the determination of aircraft parameters according to the data of the on-board recorders of flight modes is carried out using several recorders. Mathematical models used for such work have common individual features.

The very concept of MM in this aspect includes not only a description of a certain process, but also a mathematical apparatus for improving the model based on flight data (FD) and a method for processing them.

Many flight parameters are not recorded with the registrar. Such parameters include aircraft mass, engine thrust, etc. Therefore, there is a need to develop a methodology for obtaining these parameters. For this, indirect data contained in the FD is used.

For this purpose, it is necessary to know the relationship between indirect data and these parameters [1].

The mathematical description of this relationship is the main component of mathematical modeling. With rare exceptions, this component of mathematical modeling is multiply connected and ambiguous, so the way of its application, which is also included in mathematical modeling, is very important.

With the help of mathematical modeling, we have some a priori information about the flight. Using it as a redundant one allows you to suppress noise in the FD. On the other hand, with multiple joint processing of FD, it is possible to correct the MM parameters, and this correction is also part

of the model. A similar approach has been implemented in the Kalman filters. In this article, a less complicated technique is applied, which gives satisfactory results for solving a fairly wide range of identification problems. The development of methods for determining the takeoff mass of an aircraft based on the data of the on-board recorder of flight parameters was started in order to improve flight safety [4].

In the past decades, there have been several flight accidents associated with aircraft overload.

Even approximate methods showed the actual takeoff weight, which exceeded not only that specified in the accompanying documentation, but also the maximum allowable.

Information about the mass and other parameters that determine the behavior of the aircraft on the takeoff is necessary for the crew before the flight and immediately during the take-off. These parameters, which include, in addition to mass, engine thrust, drag coefficient, etc., differ even for aircraft of the same type.

For example, the total static thrust of engines can differ by almost 1.5 tons, and this gives an increase in the takeoff run length to 200 m. The inaccuracy of the mass determination is 5 tons. (about 2% of the maximum takeoff weight) will also change the takeoff length by 200 m. Therefore, it is necessary to constantly monitor the state of all aircraft for preliminary calculation of the takeoff length and enter individual parameters in the aircraft into the on-board computer, which will specify the weight during the take-off. Then the calculator will give the updated speeds for making a decision, lifting the front leg and tearing off, as well as the takeoff distance, or will inform you that takeoff is not possible.

To clarify the mass of the aircraft during the take-off, accurate data on the parameters of the aircraft are required. These data can be obtained by processing flight information for each aircraft, and this requires an appropriate methodology, which is described in this article.

The creation of mathematical models of flight dynamics makes it possible to extract the information contained in the flight data in an implicit form, in particular, the actual takeoff mass. In some works [2, 4] are built on the basis of minimizing the difference between the MM and FD, while the FD is subjected to a significant transformation with the aim of smoothing, after which the calculated values of the reproducibility are introduced into the MM. But if we take into account that MM is built on linearized differential equations, and the calculation of water is an ambiguous process, then we can assume that these methods do not give the required accuracy.

A more accurate method was applied in [2], where the equation of aircraft motion on the takeoff run is solved depending on the mass at each point of velocity measurement.

$$m = \frac{T_0 - K_i(K_y V^2) + K_4 V - K_y V^2}{K_i \cdot g + \frac{dV}{dt}}. \quad (1)$$

This method allows to calculate the constant corresponding to the mass of the aircraft, but requires accurate knowledge of the takeoff thrust and other takeoff parameters. In this case, it is required to calculate the acceleration of the aircraft. In this article, acceleration is calculated as a quadratic function of time, which is not very obvious. Of course, the given method raises well-founded doubts about the declared accuracy values. But the advantage of the work of the author lies in the fact that the numerical integration of the equation of motion of the aircraft is not performed, and, accordingly, the question of the stability of the solution is removed.

Let us consider the construction of MM to identify the process of the takeoff run of the aircraft. The initial purpose of the simulation is to determine the takeoff mass of the aircraft and the takeoff thrust of the engines according to the flight recorder data. In the future, it is planned to inform the

crew with data on the parameters of the take-off, that are necessary in preparation for the flight and in the process of take-off.

The aircraft takeoff equation has the form

$$\frac{dV}{dt} = \frac{[T_0 - K_T(mg - K_y V^2) + K_d V - K_x V^2]}{m} \quad (2)$$

Where V- aircraft speed; t- time; m - aircraft mass; T_0 - total thrust of engines at $V=0$, taking into account air temperature and pressure; K_T -coefficient of rolling friction; g - acceleration of gravity; K_y - generalized lift coefficient ($Y = K_y V^2$); K_d - coefficient that determines the reduction in engine thrust from speed $\frac{\partial T}{\partial V} < 0$); K_x – generalized drag coefficient, generalized drag coefficient, $X = K_x V^2$. The equation describes the motion of the aircraft in relation to the air, so V is the true airspeed. We take air as an inertial frame of reference, i.e., we neglect short-term gusts of wind. But its long-term change during the take-off, the so-called wind shear, the system must track [2].

Equation (1) describes the motion of the aircraft relative to the air, so V is the true airspeed. We take air as an inertial frame of reference, we neglect short-term wind gusts, but its long-term change during the run-up - the so-called wind shear – will still be tracked by the system.

Equation (1)-(2) does not reflect the following factors [3]:

- lateral flow around aircraft;
- spinning the wheels;
- incoordination of engines and aircraft.

The flight data for MM is output by the computer in the form of a text file, where the current time, indicated speed, pitch angle, engine speed are recorded.

The data on the mass of the aircraft, temperature, pressure, strength and direction of the wind during takeoff are received according to the flight passport.

On the basis of this, the initial thrust is calculated and the necessary corrections of the coefficients are introduced.

1. Numerical method

Consider the technology for solving a physical problem by a numerical method. For the direct programming method and the application of the numerical method in Matlab, MathCad applications, it is necessary to build a discrete model of a physical problem, which involves the creation of a computational algorithm, so let's take a closer look at the second stage of computer modeling, i.e. the process of creating an algorithm for solving differential equations a discrete model of a physical problem. The process of creating a computational algorithm can be divided into three stages. At the first stage, a computational or difference grid is constructed. At the second stage, the construction of difference equations, in other words, a difference model is carried out.

The run-up equation has an analytical solution. Usually in this situation it performs the initial smoothing of the FD and the variational approximation of the solution of the equation to them. The disadvantage of this technique is the loss of distorted information in the process of smoothing and the ambiguity of the obtained results. All methods suffer from such shortcomings to varying degrees, but in this case, the smoothing process directly affects the results.

In addition, polynomial smoothing makes the errors correlated and it is also possible to obtain a side process caused by associated errors.

To avoid these shortcomings, it is proposed to solve the equation numerically, by the method, with correction for FD.

In the take off equation (2), the derivative can be calculated, since the speed given by the equation $f(V) = \frac{dV}{dt}$ is known. The speed can be taken from the FD. Let's consider this process in more detail.

Let us assume that $X(0), X(1), X(2), X(n)$ are the values of the analytical solution of the equation when $X_1, X_2, X_3 \dots X_n$ is the FD for the same time moments $Y_i = f(X_i)$; -Y -derivative calculated analytically. Taking into account the errors, the numerical solution has the form

$$X_{i+1} = X_i + Q_i + f(X_i + Q_i)h \quad (3)$$

Where Q_i - errors of the i measurement. So, having a set of FD, we can calculate all Y_i . Denote by Z_i the resulting solution for $t = ih$. Further it can be integrated in two ways:

1. $Z_i = X_0 + h \sum Y_k, k \in [0, i - 1]$;
2. $Z_i = X_{i-1} + hY_{i-1}, Z_0 = X(0)$ - initial condition.

It is obvious that both methods are non-integrative, so there is no feedback.

To estimate the accuracy of the solution, we represent $f(X_i + Q_i)$ as $f(X(i) + Q_i \frac{\partial Y}{\partial X})$ for $X = X_i$. Then the error Z_{i+1} for the first method can be represented as

$$\Delta Z_{i+1} = Q_i + h \sum Q_k \frac{\partial Y}{\partial X_{k-1,2\dots i}} \quad (4)$$

for the second, as

$$\Delta Z_{i+1} = Q_i + hQ_k \frac{\partial Y}{\partial X_i} \quad (5)$$

Since the error Q_i is random, then ΔZ_{i+1} is also a random variable.

The Runge-Kutta methods use information only about the next point and do not use information about previously found points, in contrast to the prediction-correction methods, therefore, to find a solution as close as possible to the true solution, you can first use the Runge-Kutta methods, then apply the forecast and corrections. When using the Runge-Kutta methods, it is necessary to repeatedly calculate the function $f(t, x)$, which leads to a large expenditure of computer time, in contrast to the correction prediction methods, which use information about previously found points. If multiple iteration is used, then the savings in machine time may be negligible. For the first method, the error depends on the number of steps: the standard deviation of the sum, in accordance with the limit theorem of probability theory, increases in proportion to the square root of the number of steps.

In the second method, the error i falls only into the $(i+1)$ -solution and does not move further. $hQ_i \frac{\partial Y}{\partial X_i}$ is added to it. If $\frac{\partial Y}{\partial X_i}$ has a sign opposite to Q_i , then the error may decrease. To do this, $hQ_i \frac{\partial Y}{\partial X_i}$ should not exceed Q_i in absolute value by more than two times: $|hQ_i \frac{\partial Y}{\partial X_i}| < |2Q_i|$ or $|h \frac{\partial Y}{\partial X_i}| < 0$ In this case, the last condition is necessary, and the first is sufficient.

The process of creating a functional Simulink model for aircraft flight dynamics, which allows obtaining reliable results, is generally considered a creative task and can be implemented differently by various developers. However, the practice of solving such problems highlights several important points that largely determine the success of creating a complex simulation model.

From here we get the consequence: in the process of integration, smoothing occurs, but without loss of information and error binding. Another non-obvious consequence: if you repeat the process several times, using not the flight data, but the results of the previous solution $X_i = Z_i$, then the value of Z_i will indefinitely approach the analytical solution with each iteration (within the

accuracy of the chosen solution method). The process becomes iterative, but the iteration is not the calculation of the i -th value, but the passage through all the steps.

Firstly, it is essential to clearly define the type of aircraft, its structural features, and the boundaries of properties that need to be described by the model. For example, when modeling the flight dynamics of a supersonic aircraft, it is necessary to be aware that the bank of aerodynamic characteristics for such an aircraft, obtained through wind tunnel tests and refined during flight trials, may have different data formats for supersonic and subsonic Mach numbers. This requires solving the nontrivial task of "merging" the materials from the "subsonic" and "supersonic" banks.

The longitudinal motion of an aircraft is considered in a connected coordinate system and is described by a system of six differential equations for the components of airspeed V_x , V_y , V_z , pitch rate ω_x , pitch angle θ , altitude H , and range L .

$$\begin{aligned} \frac{dV_x}{dt} &= \omega_z V_y + \frac{1}{m} [R_x - m \cdot g \cdot \sin\theta] \\ \frac{dV_y}{dt} &= \omega_z V_x + \frac{1}{m} [R_y - m \cdot g \cdot \cos\theta] \\ \frac{d\omega_z}{dt} &= \frac{1}{I_z} M_{Rz} \quad \frac{d\theta}{dt} = \omega_z \\ \frac{d\theta}{dt} &= V_x \sin\theta + V_y \cos\theta \\ \frac{d\theta}{dt} &= V_x \cos\theta + V_y \sin\theta \end{aligned} \quad (6)$$

The main working field of the model consists of blocks for generating initial conditions (ω_{z_0} , H_0 , L_0 , V_{y_0} , θ_0), blocks for generating mass, geometric, and inertial characteristics, a block for solving equations of longitudinal motion, a block for control command levers, a block for calculating standard atmosphere parameters, and blocks for calculating Y_{α} , X_{α} , $M_{R\alpha}$, R_x , R_y .

Fig 1. Calculation blocks for x_a and y_a .

Fig. 2. Differential equations block.

Simulated the dynamics of the longitudinal motion of a non-maneuvering aircraft in the transport category in the flight configuration (wing flaps and landing gear retracted). Calculation of standard atmosphere parameters (speed of sound and air density) depending on the flight altitude is carried out by linear interpolation of the corresponding dependencies presented in Table 1. The following tables (Table 2,3,4) provide some flight information that is necessary for creating the aircraft dynamics model.

Table 1. Dependence of the speed of sound and air density on the flight altitude.

Parameter	Meaning					
H, m			0			
a, m/s.			,			
q, Pa		2	9	6	4	2

Table 2. Dependence of thrust for a single engine on flight altitude.

Parameter	Meaning				
H, m	350	3263	4200	9000	12000
P	9092	7472	6810	5600	4000

Table 3. Geometrical, mass, and inertial characteristics

	M
aerodynamic chord of the wing, m	
Moment of inertia z I , kg m ²	

Table 4. Dependence of m_z^g , on the angle of attack α and the number M.

Parameter	Meaning			
	0,2	0,4	0,6	0,8
$m_z^g, \text{ deg}^{-1}$	-	-	-	-
	0,028	0,0281	0,0289	0,0404

Result. The constructed model includes blocks of differential and algebraic equations, blocks for calculating standard parameters of the atmosphere, aerodynamic characteristics, propulsion thrust, angle of attack, altitude and flight range, vertical speed, logic for generating aircraft control using the elevator and stabilizer, as well as connections with control levers. When implementing the simulation using Simulink models, some output parameters were obtained in numerical form, which gives a more accurate solution, and are presented in tables.

References

1. Ismail Ismailov, Jeyran Agamaliyeva. Application of intelligent technologies in modern pilotage-navigation complexes. The Baltic Scientific Journals. Proceedings of The International Research Education & Training Center. Vol. 16 No. 06, pp. 18-23 (2021).
2. Bochkarev V. V., Kryzhanovskij G. A., Suhih N.N. Avtomatizirovannoe upravlenie dvizheniem aviacionnogo transporta ; pod red. G. A. Kryzhanovskogo. M. : Transport, 298, (1999).
3. Popov Yu.V., Kuzmincky R.I. Problems of processing of flight information by the express train – analysis program. Problemi bezopasnosti poletov. N3, pp.21-26 (2018).
4. Steven C.Chapra, Raymond P. Canale. Numerical Methods for Engineers. Published by McGraw-Hill Education, New York, NY 10121. 987 p. Copyright, (2015).

INCREASING THE ACCURACY OF THE ESTIMATION OF THE CAPACITY OF A DRILL RIG BY USING NEW INFORMATION TECHNOLOGIES

Rahim Mammadov¹, Ulduz Mammadov², Akif Khidirov³, and Sitara Suleymanova⁴

^{1,2,3,4} Azerbaijan State Oil and Industry University, Azadlıq 20, Baku, AZ1010, Azerbaijan

Abstract. Drilling rigs are manufactured in the form of separate parts in the factory. The main parameters and the order of installation of these parts are calculated based on the specified load capacity. These parts are delivered to the oil drilling site and assembled there. Certain mistakes can be made by assemblers during assembly, as well as in the factory. Also, the quality of the material can be affected by wear of the materials used and weather conditions. Therefore, after installation, it should be checked. The method for checking their carrying capacity is based on the vibration method. The proposed device performs this task automatically. The rig is subject to vibration. At this time, the rig begins to be exposed to various frequencies, vibrations and noises. All mixed vibration is converted into a chaotic signal using an accelerometer. The task of the device is to find a specific frequency of the rig in this chaotic signal, exclude the remaining interfering frequencies and measure its load capacity based on the specific frequency of the rig using an empirical formula. The specific frequency is measured in two modes: no load and under load. The load capacity in the final empirical formula is found as a function of these two quantities. The found carrying capacity must be taken into account when operating the rig.

Keywords: *intelligent transmitter, diagnostics, drilling rig, automation facilities, Fourier transformation, Information measurement system, microcontroller, seismic receiver, piezoelectric accelerometer, load capacity.*

1 Introduction

Drilling rigs are widely used in the production of oil and gas wells. The purpose of drilling rigs is to insert or remove the drilling columns and pipes into the well, to keep the drilling column in place during the drilling, as well as to place the equipment needed to carry out the tal process on its own.

When drilling rigs are used in industry for a long time or moved from one place to another, its design is subject to certain changes depending on the fatigue of the material, transportation and atmospheric conditions. As a result, the strength and lifting capacity of drilling rigs are reduced. In order to ensure the safety of drilling crew members and to protect the materially valuable parts of the rig, it is necessary to regularly check the lifting capacity of the drilling rigs. For this purpose, RD-39-0148052-520-86 (Instructions for testing drilling rigs in field conditions) is periodically tested by applying static load to the drilling rigs. Only then can the drilling rigs be used.

There are destructive and non-destructive methods for inspecting drilling rigs. Non-destructive methods are used because the destructive method is not economically viable.

2 Analysis of the current situation

In mining practice, the static test method of drilling rigs was previously used. The biggest disadvantage of this method is that the tower is given a test load of more than 20% of the load capacity specified in the passport. In this case, visually invisible defects may appear in the elements of the rigs to be tested during the testing process. These defects can lead to the collapse of the drilling rigs, both during the testing process and during subsequent operation [1].

Currently, in oil and gas countries drilling rigs of the load capacity and residual resources are being tested in various ways. Experiments are mainly performed with Tenzo converters, magnetic memory and vibration. As we know with a tenzo converter, the vibration in the tower supports is converted into an electrical signal and calculated by a bridge circuit. However, the accuracy and reliability of this method is very low. Magnetic memory and tomography are mainly performed at the support points of the drilling rig, and this method is based more on visual inspection. That is, it is not expedient to calculate the residual resource of the drilling rig [2].

To identify the vibration spectra, that is, to establish a correspondence between the components of the force spectrum and the vibration spectrum, it is necessary to know the features of vibration excitation from various sources in which exciting forces of various physical nature act.

Consider a simplified method for calculating the maximum hook load and choosing a drilling rig class (without an accurate definition of friction and hydraulic forces) based on an analysis of the actual loads that occur during drilling and well casing and the use of conversion factors relative to the weight of the columns in the air; in this case, the initial data are the design of the well and the standard size of the drill pipes.

1. Diameter and depth of descent of the intermediate and production string (D_i , D_p , L_i , L_p).
2. Diameter and weight per linear meter of drill pipes (d , q).
3. Mass per linear meter of the smooth part of the casing:
 - intermediate column (m_i);
 - production string (m_p).
4. Mass of the casing sleeve:

- intermediate column ($M_{m.i}$);
- production string ($M_{m.p}$).

5. Reduced weight (in air) of a running meter of casing strings (assuming that the length of one pipe is 12 m):

- intermediate $q_i = \left(m_i + \frac{M_{m.i}}{12}\right) g$
- production $q_p = \left(m_p + \frac{M_{m.p}}{12}\right) g$

6. Load from the weight of the drill string

$$Q_d = qL_p$$

7. Weight load casing strings

- intermediate: $Q_i = qL_i$
- production: $Q_p = qL_p$

8. Hook load factor

- for drill string $K_d = 2$
- for casing string $K_c = 1,15$

9. Maximum hook load when working with a drill string: $Q_{\max d} = K_d Q_d$

10. Maximum hook load when working with casing strings:

- intermediate: $Q_{\max i} = K_c Q_i$
- production: $Q_{\max p} = K_c Q_p$

11. Permissible hook load

It is taken as the largest of the three values calculated above ($Q_{\max d}$, $Q_{\max i}$, $Q_{\max p}$), depending on the design of the well and drilling conditions, the allowable load can apply to both the drill string and the casing (one of the two) string.

In combination with a traveling mechanism, a tower, a riding worker's balcony with fingers for candles, candlesticks, mechanisms for hanging a string of pipes and screwing-unscrewing threaded connections, and an auxiliary winch, the lowering and lifting unit forms a tripping complex of a drilling rig.

3 Problem statement

At present, the role of microprocessor technology and automation in calculating the load capacity and reserve resource of drilling rigs in mining conditions is invaluable.

Currently, the non-destructive test method involves the use of a load that affects the drilling rigs with a load that is much less than the maximum load that can be released to the tower (10% of the load capacity is sufficient). By recording the vibrations of the drilling rigs unloaded and under load, the recorded oscillation processes are analyzed, the values of the specific oscillations of the tower are calculated, and the value of the tower is determined by the following empirical formula [3]:

$$N_f = N_p \frac{f_0^2}{f_0^2 - f_y^2} \quad (1)$$

Where, N_f, N_p, f_0, f_y - accordingly, the load capacity of the drilling rigs in the actual and passport are the specific frequency of the tower in the unloaded and loaded mode.

Seismic transmitter, microcontroller information-measuring system and personal computer are used during the test. The seismic transmitter is placed on the balcony of the drilling rig, and in the unloaded and loaded mode, the wings of the drilling rig are hit simultaneously by the personnel. In unloaded mode, the blow to the wing creates a vibration in the drilling rig. At this time, the low

frequency vibrations generated in the drilling rig are converted to electrical signals with the help of seismic transmitters and processed in the microcontroller information - measurement system. The load capacity of the drilling rig is calculated on the basis of an algorithm created by an empirical formula on a personal computer.

The maximum test load $N_{\max.s}$ is determined after measuring the specific frequency f_0 of the drilling rig in unloaded mode and the specific frequency f_N under load N_s [3].

$$N_{\max.s} = N_s \frac{f_0^2}{f_0^2 - f_N^2} \cdot \quad (2)$$

This estimation method has the following disadvantages: there is no exact relationship between the lifting capacity of an oil rig and its natural vibration frequency; measurement is carried out without any reference, therefore referenceless measurements usually have low accuracy; the formula is empirical and too integral and does not take into account various destabilizing factors that change from dimension to dimension. For example, wind strength, air humidity, time of day, strength of rope impact, air temperature, etc.; the optimal value of the load in the loaded mode is not known. The accepted value of 10 tone is not motivated and not researched. Therefore, the development of an algorithm to more accurately determine the lifting capacity of the drilling rig remains relevant [4-11].

4 Problem solving

In unloaded mode, the blow to the wing creates a vibration in the drilling rig. In this case, the low-frequency vibrations generated in the drilling rig are converted into an electrical signal by seismic transmitters. These signals are amplified inside a Wi-Fi-type modem located in the tower, filtered and cleaned of higher frequencies, converted into a digital signal via a switch and analog-to-digital converter and received by a ground-based Wi-Fi modem. The received data is transferred from the ground Wi-Fi modem to the microcontroller, where it is cleaned of high-frequency interference in RJ-filters and transmitted to the inputs of scale amplifiers. Because the level of signals coming from the seismoverer is different, the amplification coefficient of the scale amplifier is manually adjusted by means of variable frequencies. These resistors are located on the front panel of the microcontroller. The criterion for amplification is the full placement of the curves on the screen of the personal computer [12].

The signal then enters the difference amplifier installed in the 544UD2 type operational amplifiers. The difference amplifier is used to convert a bipolar signal into a unipolar and a 0-5 V signal because the internal control voltage of the microcontroller is used.

The signal then enters the analog inputs of the PIC18F452 type microcontroller (two of the 8 analog inputs of the microcontroller are used).

Because the microcontroller has a switchboard and a 10-layer analog to digital converter, the signals from the seismic receivers are alternately converted into code. The operating algorithm of the device is written in the FLASH memory of the microcontroller. With the help of this program the results are written to the EEPROM type memory. The connection of the computer with the microcontroller is made via the USART and RS-232 interfaces of the addressing module implemented on the MAX232N chip and transferred to the personal computer. In addition to the time dependence of dances on the coordinate system on the screen of the personal computer, it is also remembered and calculated load-carrying capacity of the drilling rig. Currently offered and used in production equipment for testing the strength of drilling rigs and their placement is presented in Fig. 1, a: 1-drilling rig, 2-upper balcony, 3-seismic transmitter, 4- fastening rope, IMSM-Information measurement system with microcontroller, PC-personal computer.

There are many advantages to system intellectualization:

- No probability of drilling rig collapse during the test (test load does not exceed 15-20% of nominal load capacity);
- Feature to estimate the actual load capacity of the drilling rig;
- Tests can be carried out in mining conditions (there is no need to install the drilling rig on a decommissioned well at a new point or on a special stent);
- Testing is carried out practically without stopping the production process;
- Continuous control of construction;
- Portability;
- Wireless network;
- Decreased setup time;
- Increased security.

Fig. 1. Method of measuring the lifting capacity of a drilling rig.

In Fig. 1, *b* shows a block diagram of the intellectualization of the information-measuring system for measuring the lifting capacity of a drilling rig: ST-seismic transmitter, IMS - Information measurement system with microcontroller, RF1 modul - transmission module, PC-personal computer, RF2 modul - receiver module, RA- receiving antenna, TA- transmitting antenna.

At this time, the compressive force acting on the drilling rig is created by the weight of the drilling tool. The static loading of the load is monitored by means of a weight indicator mounted on the drill.

In known devices, the lifting capacity of drilling rigs (N) is estimated by the empirical formula $N=F(f_{\text{unloaded}}, f_{\text{loaded}})$, which depends on the natural vibration frequencies of the drilling rig in partially loaded (f_{loaded}) and unloaded (f_{unloaded}) modes.

A new algorithm has been proposed using the current development of Information Technology and modern computers.

The proposed algorithm is based on the Fourier transform. When testing a drilling rig, the algorithm can be applied in two different ways. It is possible to process discrete signals continuously by adding Fourier transform to the software of the Microcontroller, or it is possible to draw conclusions by analyzing the received signals Fourier. The results were obtained by Fourier analysis of discrete signals.

The proposed algorithm consists of the following steps:

1. After the rig is manufactured in the factory (or a drilling rig with very good parameters), it is subject to vibration;
2. With the help of a seismograph, a seismogram of the vibration of the drilling rig is recorded;
3. Using the discrete Fourier transform, a discrete array of seismogram values is determined;
4. Simulating different lifting capacities of drilling rigs, a table of correspondence of discrete arrays to different lifting capacities of drilling rigs is compiled;
5. This array will serve as a reference for testing the same type of drilling rigs;
6. When checking drilling rigs in the field, a seismogram is also taken, keeping the conditions for taking a reference seismogram;
7. Using the discrete Fourier transform, a discrete array of values of the current seismogram is determined;
8. The correspondence of this array to a certain value of the drilling rig's lifting capacity is checked according to the table in clause 4.

The drilling rig was tested in mining conditions by oscillographic method and microcontroller information measurement system and the results obtained are shown in Table 1. Where, N_S -calculated load of drilling rig according to measurement results; l_0 , l_N - measurement of length in an oscillogram drawn in light-beam oscillogram measurements, unloaded and loaded modes during the test of drilling rig; T_0 , T_N - measurement of the period of special oscillation in unloaded and loaded modes in the measurements carried out by the microcontroller during the test of the drilling rig; ΔT - is a period of recording a special dance with a microcontroller; $\delta_{i\max}$ $\delta_{T\max}$ - measurement errors.

The comparable system was tested using CM-3B seismic data, a two-pin, digital output oscilloscope, and a 24-pin PLQ-20 printing device. The results obtained are more effective than the results obtained using the existing system. This time the trial period is reduced to the real time period. The results of testing drilling rigs in computer software are presented in Fig. 2.

Table1. The difference between the oscillographic method of the microcontroller system of measurement error during the test

Results of measurements with oscilloscope method					
$N\grave{e}$	N_S %	l_0 mm	l_N mm	Δl mm	$\delta_{i\max}$ %
1	8,51	110	115	1	27,33
2	15,97	110	120	1	15,28
3	22,57	110	125	1	10,35
4	28,41	110	130	1	7,69
Results of measurements with microcontroller					
$N\grave{e}$	T_0 m sec	T_N m sec	ΔT m sec	$\delta_{T\max}$ %	
1	2750	2875	8	10,85	
2	2750	3000	8	5,47	
3	2750	3125	8	3,6	
4	2750	3250	8	2,62	

Fig. 2. Indicators of drilling rig test results in computer software

5 Conclusion

Thus, using the proposed rig, it is possible to carry out a safe test of the drilling rig in a short time and to calculate with great accuracy.

The results obtained coincided with the results obtained using the prototype. In this case, the trial period has been reduced to real time.

The use of a microcontroller and a wireless communication line in the proposed system allows us to use any processing program using a terrestrial computer and perform calculations quickly, accurately and automatically. This allows the system to continuously monitoring of the drilling rig.

The introduction of a new information measurement system ensures continuous and remote control of the construction. The proposed microprocessor system is compact and small in size, so its mobility is very high. The use of modern automation and measuring equipment plays an important role in ensuring the safety of staff.

For safe operation of the drilling rig, it is necessary to use modern information, telecommunication technologies and nanotechnology products in modern automation and measurement equipment.

The existing microcontroller information measurement system has been further improved and brought to the level of today's requirements - the state of intelligent measurement.

References

1 Polyachek D.N. Issledovaniye sobstvennykh kolebaniy burovnykh vyshek.- Mashiny i nefryanoye oborudovaniye, 1970, №2, str.32-37.

2 Avtorskoye svidetel'stvo SSSR № 1244275 «Sposob ispytaniya burovnykh vyshek v promyslovykh usloviyakh»\ Suleymanov M.M., T.M.Rzayev i dr. 1984.

3 Pasumanskiy Z.P., Moyseychenkov N.Ye. Novyy nerazrushayushchiy sposob ispytaniya burovnykh vyshek v promyslovykh usloviyakh.- «Nefryanoye khozyaystvo», Moskva, 2001, №7, str. 25-26.

4 Semenov V. Fil'try signalov nizkikh i infranizkikh chastot na pereklyuchayemykh kondensatorov // Sovremennaya elektronika, 2006, №2, s.42-45

5 D.Y. Han, Z.F. Li, and G.Q. Zhou, "Ultimate bearing capacity analysis of derrick steel structures based on partial model updating theory", Engineering Mechanics (in Chinese), vol. 24, no. 10, pp. 175-179, 2007.

6 Feng Guan, Chuanxi Zhou, Shizhong Wei¹, Wenxiu Wu and Xianzhong Yi "Load-Carrying Capacity Analysis on Derrick of Offshore Module Drilling Rig" The Open Petroleum Engineering Journal, 2014, 7, 29-40

7 Bo Zhang, Vibration detection of bridge structure, Building Scientific Technology and Management (8) (2011), pp. 20-22

8 Huiling Jia, Tingjun Yan, Xiangdong Li, *et al.*, Calculation of remaining load capacity of derrick on offshore rig, Oil Field Equipment (8) (2010), pp. 20-22

9 Puyang Zhang, Hongyan Ding, Bearing capacity of the bucket spudcan foundation for offshore jack-up drilling platforms, Petroleum Exploration and Development, 38 (2) (2011), pp. 237-242

10 HU Jun¹, TANG Yougang, LI Shixi, Vibration test and assessment for an ocean drilling rig derrick: Taking the ZJ50/3150DB drilling rig as an example, PETROL. EXPLOR. DEVELOP., 2013, 40(1): 126–129

11 Chen Xin-long, Zhou Si-zhu, Hua Jian. Finite Element Static Analysis of Deep-well Rig Derrick and Substructure System, J. *China Petroleum Machinery. 41(2013)19-21.

12 Patent Azerbaydzhanskoy Respubliki na izobreteniyе № a20070196, «Promyshlennyy obrazets», 2008, №4, str.16/ Ustroystvo dlya ispytaniya burovykh vyshek v polevykh usloviyakh-Safarov R.S., Mamedov R.K. i dr.

THE ANALYSIS OF THE SECURITY AND INFORMATION CAPACITY OF PROTOCOLS WITH SINGLE AND MULTIDIMENSIONAL QUANTUM SYSTEMS

Mansurov Tofiq Mahammad¹, Yusifbayli Nurali Adil², Kerimova Maya Isaxan³ and Mammadov Rahman Salman⁴

^{1,2,4}Azerbaijan Technical University, Hussein Javid Ave. 25, Baku, AZ1073, Azerbaijan

³Azerbaijan State Oil and Industry University, Azadlig Ave. 20, Baku, AZ1010, Azerbaijan

Abstract. *The paper analyzes the stability and information capacity of protocols with single and multidimensional quantum systems based on the improvement of quantum methods of information protection and the development of new protocols for quantum direct secure communication with increased information capacity and resistance to attacks, determining the best protocols according to the criteria of stability and information capacity in groups of similar protocols quantum cryptography. It is shown that the protocols with the highest information capacity are simultaneously the best in terms of stability and information capacity, since the "preparation-measurement" protocols are technically easier to implement than protocols with mixed qudits, and their information capacity when using two bases is much higher than when using $(n+1)$ bases, then we can draw the following conclusion: the best both in terms of stability and information capacity are the "preparation-measurement" protocols using two mutually unbiased ones. It is indicated that, according to the Tsizar-Kerner criterion, the resistance to a semi-transparent incoherent attack of protocols of the "preparation-measurement" type and protocols with entangled qudits is approximately the same and approximately the same as the resistance of*

protocols "preparation-measurement" with two bases to the "interception - repeated" attack. sending" qudits (for a given n).

Keywords: *Confidentiality of transmitted information, methods of symmetric and asymmetric cryptography, distribution of secret keys, information security, quantum cryptography, security and information capacity, protection of confidential information.*

1 Introduction

One of the main ways to ensure the confidentiality of transmitted information in open communication networks is its protection by cryptographic methods. Currently, this problem is solved by methods of symmetric and asymmetric cryptography, which have certain disadvantages. So, symmetric cryptosystems are quite fast and resistant to attacks, however, when using them, a difficult problem of secret key distribution arises. There are several ways to solve this problem, such as using asymmetric cryptography methods, or transferring keys using trusted couriers.

These methods also have significant disadvantages. Thus, asymmetric cryptosystems are relatively slow, and their cryptographic strength is based on the impossibility of an effective computational solution of a certain class of mathematical problems, such as factorization and logarithm in discrete fields of large size. However, this impossibility is a hypothesis that can be refuted at any time if the opposite assumption is proved. This could lead to the collapse of much of modern classical cryptography, since the problems on which it is based on the impossibility of a fast computational solution are closely related. In addition, the rapid increase in performance and the simultaneous reduction in the cost of computational tools, as well as the discovery of new, more efficient algorithms for solving some NP-hard problems, make the prospects for traditional cryptography not entirely reliable.

Another threat to traditional cryptography methods is the emergence of multi-kubit quantum computers. Currently, several algorithms have been developed for such computers, which provide significant acceleration in solving difficult problems. Thus, the well-known Shor's algorithm gives an exponential acceleration of the solution of the factorization problem. The factors listed above force us to look for alternative methods of ensuring security (in particular, confidentiality) of information resources. Given the current development trends, one of these alternatives can be quantum cryptography, which has been rapidly developing in the past two decades.

2 Information-theoretic security of quantum key distribution protocols

The information-theoretic security of quantum key distribution protocols requires estimates of the amount of information that could get to an attacker when implementing the protocol.

The stack of quantum key distribution protocols consists of the following elements:

- protocol for the primary transmission of classical information using quantum systems over a communication channel;

- protocol for correcting errors in strings received as a result of transmission;

- protocol for assessing information leakage to an attacker; privacy enhancement protocol and final key generation.

Leakage of information to the attacker occurs when the first two elements of the stack are executed. A complete account of all the factors that affect leakage is an extremely difficult task. This problem is currently partially solved only for a few of the simplest protocols, for example, the BB84 protocol. Therefore, as an approximate estimate, as a rule, only information that gets to the attacker (subject E) when executing the quantum transfer protocol is considered. The corresponding quantitative characteristic is the largest of two values: Shannon mutual information between

subjects A and E $I_{AE}(D)$ or between subjects B and E $I_{BE}(D)$. These values are functions of the error level D introduced by the attack. Note that the largest of these values is only the lower limit of information leakage, but additional analysis of the error correction leak for the BB84 protocol increases this limit by no more than a few percent. Thus, the functions $I_{AE}(D)$ or $I_{BE}(D)$ can be considered an acceptable security characteristic of any quantum key distribution protocol. For attacks on quantum key distribution protocols, which are analyzed in the dissertation, $I_{AE}(D) = I_{BE}(D)$, so we will use $I_{AE}(D)$ in what follows.

Thus, the analysis shows that the resistance of protocols of the "preparation-measurement" type with multidimensional quantum systems to IR-attack and to a semi-transparent incoherent attack depends both on the dimension of quantum systems used by legitimate users and on the number of mutually unbiased bases used by them. With a small dimension of qudits (up to), the translucent attack is more powerful than the IR attack, and the greatest difference in the power of these attacks is observed for qubits. As n grows, the difference in the power of these two attacks gradually decreases (only when legitimate users use two bases) and practically disappears at $n=16$. With a larger kudit dimension and legitimate users using two bases, the IR attack becomes more powerful than the translucent attack, and with increasing n the difference in the power of these attacks slowly increases. Finally, the weakest attack is the IR attack when legitimate users use $(n+1)$ bases, and the power of this attack rapidly decreases with increasing dimension of the quantum systems used. However, when using $(n+1)$ bases, the information capacity of the quantum key distribution protocol $16 \sim n$.

3 Persistence and information capacity of protocols

The analysis of the security and information capacity of protocols with multidimensional quantum systems is carried out on the basis of improving quantum methods of information protection and the development of new protocols for quantum direct secure communication with increased information capacity and resistance to attacks, determining the best protocols according to the criteria of security and information capacity in groups of similar quantum cryptography protocols.

3.1 Security analysis of protocols with multidimensional quantum systems according to the Tsizar-Kerner criterion

The stack of quantum key distribution protocols with kudits consists of the following steps:

- transmission of kudits via a quantum communication channel; correction of errors in the lines received as a result of transmission;
- assessment of information leakage to the attacker;
- strengthening secrecy and formation of the final key.

Leakage of information to the attacker occurs during the execution of the first two stages of the stack.

Let us compare the resistance to incoherent attacks of protocols with multidimensional quantum systems according to the criterion following from the theorem of Tsizar and Kerner [1,2]. According to this theorem, legitimate users can establish a secret key through a secrecy strengthening procedure if the mutual information between them $I_{AB}(D)$ is greater than the largest of two values: mutual information between subjects A and E $I_{AE}(D)$ and mutual information between subjects B and E $I_{BE}(D)$. For the considered attacks $I_{AE}(D) = I_{BE}(D)$, then we will use the value $I_{AE}(D)$.

Thus, the secret key can be established by means of the secrecy enhancement procedure only in the error interval D , where $I_{AB}(D) > I_{BE}(D)$. Therefore, in quantum cryptography, the value D_{\max} obtained from the equality $I_{AB}(D) > I_{AE}(D)$ is considered to be the upper limit of the permissible error level. At the same time, a possible slight decrease in the value of D_{\max} is neglected, taking into account the leakage of information to the attacker at the second stage of the protocol - the stage of error correction. Therefore, the value of $\max D$ is a criterion for the resistance of the protocol to a particular attack. Note that setting the secret key, information an attacker about which will be negligible, is also possible at $D > D_{\max}$ by using the so-called preferential distillation procedure [3], however, in this case, it is necessary to sacrifice most of the information transmitted over the quantum channel (perhaps 90% or more), which greatly reduces the efficiency the entire protocol. Therefore, in quantum key distribution protocols, the preferential distillation procedure is usually not used.

Increasing the dimension n of the quantum systems used in the protocol significantly increases the upper bound on the error level D_{\max} , at which the key can still be established by strengthening the secrecy in the presence of a semi-transparent attack. Also taking into account the fact that the larger n , the more information one qudit carries, we can conclude that an increase in the dimension of the quantum systems used in the protocol increases both the security and the information capacity of the protocol.

As for the question of using two or $(n+1)$ bases, in the first case the information capacity of the protocol is $\log_2 n/2$ bits/qudit and grows logarithmically with the growth of n , and in the second case it is $\log_2 n/(n+1)$ bits/qudit and quickly decreases with increasing n , starting from $n=5$. Since, as our analysis shows, the resistance of the protocol to a translucent incoherent attack when using $n+1$ bases is almost the same as when using two bases, and at the same time is almost the same as the resistance to an IR attack using two bases, then the final conclusion is as follows: the best protocol with qudits of the "preparation-measurement" type is a protocol with quantum systems of the largest available (from a practical point of view) dimension n and using two mutually unbiased bases.

3.2 Protocols using single quantum systems

In accordance with the classification of quantum key distribution protocols proposed in [1,2], four main groups of such protocols with discrete quantum states can be distinguished:

- protocols using single qubits, which are also called "preparation-measurement" protocols;
- protocols using entangled states of qubits;
- protocols using single multilevel quantum systems - qudits (quantum dit);
- protocols with the use of mixed states of qudits.

Note that protocols with both single and entangled qubits have historically been developed first. Most of the experiments to date have been performed for protocols with qubits. Also, the existing commercial quantum key distribution systems [14,20,21] implement so far only protocols with qubits.

Consider first a group of protocols based on the transmission of single qubits. In such protocols, each photon - the carrier of a qubit - carries one bit of information.

The first protocol of this type was proposed by C. Bennett and G. Brassard in 1984 [24], and over time it was named BB84. This protocol uses two mutually unbiased polarization bases: vertical-horizontal $B_z = \{|0\rangle\}; |1\rangle$, corresponding to vertical (binary "0") or horizontal (binary "1") linear

polarization of photons, and diagonal $B_i = \{|+\rangle; |-\rangle\}$, corresponding to two diagonal polarizations $+45^\circ$ and -45° . Mutually unbiased (complementary) are bases for which any two basis vectors e_i and e_j , belonging to different bases satisfy the relation $\langle e_i | e_j \rangle = 1/\sqrt{n}$, where n is the dimension of the Hilbert space of the quantum system.

Subject A randomly chooses the basis and polarization of his single-photon pulses and sends them to subject B. Thus, subject A sends one of four quantum states with equal probability:

$$|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \quad (1)$$

Random polarization is chosen because the key must be a random sequence of bits, and two bases are needed in order to prevent an attacker from correctly registering the polarization of photons.

For each photon, Subject B randomly chooses a basis and measures the polarization of the photon in the chosen basis. The sequence of bits resulting from subject B is called the raw key. Subject B then informs subject A over an open conventional communication channel which basis he used for each measurement (without reporting the measurement results themselves). Subject A reports which basis he used. Since subject B guesses the basis chosen by subject A half the time, on average, it ends up correctly receiving about half of the bits sent by subject A. Subjects A and B discard all the bits that correspond to the cases when they used different bases. This procedure is called key sifting. The information capacity of the BB84 protocol is defined as the ratio of the average length of the sieved key to the average length of the raw key, and in the absence of interference in the quantum channel is equal to 1/2. Note that the information capacity can also be defined as the ratio of the number of qubits used to obtain the key to the number of all transmitted qubits [3], which for the BB84 protocol coincides with the above definition.

Next, the error correction procedure is carried out, the estimation of their number and the estimation of the amount of information that the subject E could intercept. Note that the estimation of the level of errors requires legitimate users to sacrifice some part of the sieved key. After error correction, entities A and B have a high probability of having an identical agreed-upon key.

The last step in the stack of quantum key distribution protocols is the secrecy enhancement procedure, which was first proposed in [17]. This procedure ensures the information-theoretic stability of the entire protocol, if a correct estimate of the amount of information that got to the attacker is made. Subjects A and B specify a value of τ – the number of bits by which the negotiated key must be reduced to make the attacker's information about the key below a predetermined small value. Subject A then generates a random binary matrix M of size $(n - \tau) \cdot n$ and publicly transmits it to subject B. The final secret key (of length $n - \tau$) is then obtained by multiplying (modulo 2) the matrix M by the agreed key of length n (hashing procedure). In this case, it can be rigorously proved that for a given τ , the attacker's information about the key will be below a certain certain value [17]. This value can be chosen as small as desired.

At the same time, the less information the attacker should have, the greater the value of τ will be and, accordingly, the shorter the final secret key will be.

The BB84 protocol uses two mutually unbiased bases to detect an attack. However, the number of such bases for a dimensional quantum system is [5].

In [16-18], the resistance of protocols of both these types to certain attacks was studied. So,

in particular, the dependences $I_{AE}(D)$ obtained for the "intercept - resend attack" attack (intercept - resend attack) [13] and for the optimal incoherent attack [4,15]. We also obtained some upper bounds for the acceptable error level D , below which legitimate users can set the secret key using classical post-processing protocols - secrecy enhancement or preferential distillation followed by secrecy enhancement. However, in each of the works [11-13,15], only individual attacks on a specific protocol with single qudits are investigated. At the same time, a systematic comparative study of the entire set of proposed quantum protocols for distributing keys with qudits in order to find the best protocol (or class of such protocols) simultaneously according to the criteria of security and information capacity has not been carried out before.

3.3 Information capacity of protocols with multidimensional quantum systems

Let us now carry out a comparative analysis of the information capacity of quantum key distribution protocols with multidimensional quantum systems [19].

We will consider the information capacity of the protocol under ideal conditions, i.e. neglect the influence of losses in the quantum channel, errors created by the attack, as well as a decrease in the length of the obtained key after strengthening the secrecy, since all these factors depend on the specific conditions for the implementation of the protocol, and not on its scheme.

The information capacity of protocols of the "preparation-measurement" type when using two and $(n+1)$ bases is $\log_2 n/2$ and $\log_2 n/(n+1)$ bits/qudit, respectively, and the information capacity of protocols with interchanged qudits is $\log_2 n/8$ bits/qudit [7].

4 Conclusion and discussion

Thus, for small n , protocols of the "preparation-measurement" type, regardless of the number of bases used, are more efficient than protocols with reversed qudits. For large n , the "preparation-measurement" protocols with two bases are the most efficient, then the protocols with mixed qudits, and finally, the "preparation-measurement" protocols with $(n+1)$ bases have the smallest information capacity.

Table 1 shows the max D values for IR and translucent attacks on protocols of the "preparation-measurement" type, obtained for an incoherent cloning attack on protocols with reversed qudits [4].

It can be seen that the values in columns 3, 4, and 5 become practically the same at $16 \sim n$, which confirms the above conclusions.

As for protocols with mixed qudits, the asymmetric cloning attack on these protocols has almost the same power (according to the Tsizar-Kerner criterion) as a semi-transparent attack on protocols of the "preparation - measurement" type (compare the values in columns 4,5,6), and the attack with symmetric cloning is somewhat weaker, since the D_{max} values for such an attack are higher.

From this we can conclude that protocols with mixed qudits have almost the same resistance to incoherent attacks as protocols of the "preparation - measurement" type.

Table 1. D_{max} values for incoherent attacks on protocols with qudits

Protocols of type "preparation - measurement"					Protocols with pairs of interchanged qudits	
1	2	3	4	5	6	7
D_{max}						
n	$n+1$	2 basis,	$n+1$ basis,	2 bases,	attack,	attack,

	basis, IR attack	IR attack	translucent attack	translucent attack	asymmetri c cloning	symmetrical to cloning
2	0,22709	0,17054	0,15637	0,14645	0,14645	0,14645
3	0,35885	0,23591	0,22671	0,21132	0,22472	0,23974
4	0,44764	0,27187	0,26656	0,2500	0,26582	0,29428
5	0,51245	0,2951	0,2923	0,27639	0,29196	0,32984
7	0,60191	0,3240	0,32388	0,31102	0,32377	0,37343
8	0,63436	0,33376	0,33436	0,32322	0,33429	0,38776
9	0,66147	0,34168	0,34278	0,33333	0,34273	0,39916
10	0,68452	0,34826	0,34971	0,34189	0,34968	0,40845
11	0,70437	0,35385	0,35554	0,34924	0,35539	0,41617
13	0,73692	0,36285	0,36484	0,36132	0,36451	0,42825
16	0,77346	0,37281	0,37498	0,375	0,37486	0,44099

The information capacity of protocols of the "preparation-measurement" type when using two and $(n+1)$ bases is $\log_2 n/2$ and $\log_2 n/(n+1)$ bits/qudit, respectively, and the information capacity of protocols with interchanged qudits is $\log_2 n/8$ bits/qudit [19].

In Table 2 shows the values of the information capacity of protocols of the "preparation - measurement" type and protocols with mixed qudits for $n = \overline{2,16}$.

Table 2. Information capacity of protocols with qudits, bit/qudit

n	2	3	4	5	7	8	9	11	13	16
Protocols of type "preparation - measurement", 2 basis	0,5	0,792	1,0	1,161	1,404	1,5	1,585	1,73	1,85	2,0
Protocols of type "preparation - measurement", $n+1$ basis	0,333	0,396	0,4	0,387	0,351	0,333	0,317	0,288	0,264	0,235
Protocols with pairs of interchanged qudits	0,125	0,198	0,250	0,290	0,351	0,375	0,396	0,432	0,463	0,50

It is shown that, according to the Tsizar-Kerner criterion, the resistance to a semi-transparent incoherent attack of protocols of the "preparation-measurement" type and protocols with entangled qudits is approximately the same and approximately the same as the resistance of protocols "preparation-measurement" with two bases to the "interception - repeated" attack. sending" qudits (for a given n). Therefore, the protocols with the highest information capacity will be the best at the same time according to the criteria of stability and information capacity. Since the "preparation-measurement" protocols are technically easier to implement than protocols with interchanged qudits, and their information capacity when using two bases is much higher than when using $(n+1)$ bases, we can draw the following conclusion: capacitance are protocols "preparation-measurement" using two mutually unbiased bases.

References

1. Korchenko O.G. Modern quantum technologies for the protection of information / O.G. Korchenko, E.V. Vasiliu, S.O. Gnatyuk // Scientific and technical journal "Zahist informatsii". -, No. 1. - pp. 77–89. (2010).
2. Korchenko O. Modern quantum technologies of information security against cyber – terrorist attacks / O. Korchenko, Ye. Vasiliu, S. Gnatyuk // Aviation: Research Journal of Vilnius Gediminas Technical University. – V. 14, No 2. – P. 58–69, (2010).
3. Vasiliu E.V. Security of quantum protocols for distribution of keys of the "preparation-measurement" type / E.V. Vasiliou // Georgian Electronic Scientific Journal: Computer Science and Telecommunications.. - No. 2 (13). – C. 50–62. – (2007).
4. Vasiliu E.V. Analysis of the passive interception attack on the ping-pong protocol with completely interchanged pairs of qutrits / E.V. Vasiliou, R.S. Mammadov // Eastern European Journal of Advanced Technologies.. - No. 4/2 (40). – Pp. 4–11. –(2009).
5. Physics of quantum information: Quantum cryptography. quantum teleportation. Quantum computing / S.P. Kulik, E.A. Shapiro (translated from English); S.P. Kulik, T.A. Shmaonov (ed. trans.); D. Boumeister et al. (eds.). – M.: Postmarket, – S. 33–73.(2002).
6. Brassard D. Optimal Eavesdropping in Quantum Cryptography with Six States / D. Brassard // Physical Review Letters. — V. 81, issue 14. – P. 3018–3021 (1998).
7. Scarani V. The security of practical quantum key distribution / V. Scarani, H. Bechmann-Pasquinucci, N. J. Cerf [et al.] // Review of Modern Physics. – V. 81, issue 3. – P. 1301–1350. (2009).
8. Rosenberg D. Long-distance decoy-state quantum key distribution in optical fiber / D. Rosenberg, J.W. Harrington, P.R. Rice [et al.] // Physical Review Letters. — V. 98, issue 1. – 010503. (2007).
9. Peng C.-Z. Experimental long-distance decoy-state quantum key distribution based on polarization encoding / C.-Z. Peng, J. Zhang, D. Yang [et al.] // Physical Review Letters. — V. 98, issue 1. – 010505 (2007).
10. Brassard G. Limitations on practical quantum cryptography / G. Brassard, N. Lutkenhaus, T. Mor, B.C. Sanders // Physical Review Letters. – 2000. – V. 85, issue 6. – P. 1330–1333.
11. Csiszar I. Broadcast channels with confidential messages / I. Csiszar, J. Korner // IEEE Trans. on Inform. Theory. - - V. IT-24, № 3. - P. 339-348 (1978).
12. Gisin N. Quantum cryptography / N. Gisin, G. Ribordy, W. Tittel, H. Zbinden // Review of Modern Physics. — V. 74, issue 1. - P. 145-195. (2002).
13. Durt T. Security of quantum key distributions with entangled qudits / T. Durt, D. Kaszlikowski, J.-L. Chen, L.C. Kwek // Physical Review A. - - V. 69, issue 3. - 032313. (2004).
14. Applied Quantum Cryptography / Kollmitzer C., Pivk M. (eds.). – Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg,. – 227 p. (2010).
15. Kilin S.Ya. Quantum cryptography: ideas and practice / Kilin S.Ya., Khoroshko D.B., Nizovtsev A.P. - Minsk: Publishing House "Belarusian Science",. - 392 p. (2008).
16. Bennett C.H. Quantum cryptography: public key distribution and coin tossing / C.H. Bennett, G. Brassard // Proceedings of the IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing. – Bangalore, India. — P. 175–179 (1984).

17. Bennett C.H. Generalized privacy amplification / C.H. Bennett, G. Brassard, C. Crepeau, U.M. Maurer // IEEE Trans. Inform. Theory. – V. 41, issue 6. – P. 1915–1923 (1995).
18. Vasiliu Y.V. Optimization of an incoherent attack on the quantum protocol of distribution of keys with transmission of cues / E.V. Vasiliu, L.M. Vasiliu // Proceedings of the Odessa Polytechnic University.. - Issue. 1(27). – P. 136–141. – (2007).
19. Vasiliu E.V. Comparative analysis of security and efficiency of quantum key distribution protocols with qudits / E.V. Vasiliu, R.S. Mamedov // Proceedings of International Conference on IT Promotion in Asia. – 139 p. (2009)
20. Cerberis // [Электронный ресурс] <http://www.idquantique.com/products/cerberis.htm>
21. QKS. Toshiba Research Europe Ltd., Cambridge Research Laboratory // [Электронный ресурс] <http://www.toshiba-europe.com/research/crl/qig/quantumkeyserver.html>.

TRANSFORMATION CHARACTERISTICS OF MEASUREMENT SYSTEMS USING A DATA TABLE WITH AN ALGORITHMIC CORRECTION METHOD

Vagif Abbasov¹, Mahabbat Khudaverdiyeva² and Kamran Aliyev³

^{1,2,3} Azerbaijan State Oil and Industry University, Azadlig street, Baku AZ1010, Azerbaijan

Abstract. *Reducing the errors of measurement channels of measuring systems requires the use of a priori information, mathematical models and transformation characteristics about the measurement object, the measured quantity and the measurement channel. The conversion characteristics of measurement channels can be stored in memory in analytical, tabular and graphical form as part of a specific knowledge base of intelligent information measuring systems. There are known correction methods based on dividing the conversion characteristics of measurement channels of measuring systems, specified in analytical form, into discrete pieces and introducing pre-stored corrections into the measurement result inside each discrete piece. The issues of automatic correction of the nonlinear transformation characteristic, specified in the form of a table of input-output data of the measuring channel of measuring systems, have not been sufficiently developed. Technological, constructive, schematic, structural and structural-algorithmic methods do not meet the requirements for methods of automatic correction of nonlinear characteristics without the use of high-precision standard measuring instruments and without disconnecting the measured value from the input, and even more so without interfering with the principles of construction and structure of sensors of non-electrical quantities. The purpose of the article is to study the proposed and developed algorithmic correction method based on the processing of measurement information, which can be applied to a wide class of transformation characteristics specified in the form of tables of input-output data, without special requirements for the degree of their nonlinearity.*

Keywords: *the measurement system, measurement channel, transformation function, transformation characteristic, correction, correction factor, multiplicative method*

1 Introduction

1.1 Statement of the problem

The automatic correction of the transformation characteristic of the measurement channels of measurement systems is considered one of the main functions performed in order to reduce

measurement errors. The implementation of this function requires the use of apriori information about the measurement object, the measured quantity, and the measurement channel, mathematical models, transformation function and characteristics. Correction methods based on dividing the transformation characteristic of the measurement channels in the analytical form into segments, and inserting predetermined and stored corrections into the measurement result within each segment have been proposed and published [1,2,3]. At this time, the number of segments that provide the required accuracy, the values of their boundaries, and appropriate corrections is also determined by analytical expressions. The issues of automatic correction of the non-linear transformation characteristic given in the form of the input-output data table of measurement channels of measurement systems have not been sufficiently studied.

1.2 Analysis of existing studies and publications

There are technological, constructive, schematic, structural, structural-algorithmic, and algorithmic methods for automatic correction of the transformation characteristics of the measurement channels of measurement systems [1-12]. Technological, constructive, schematic, structural, and structural-algorithmic methods do not meet the requirements for automatic correction methods of the non-linear characteristics of the measurement system (without using high-precision sampling tools and without separating the measured quantity from the input, and especially without interfering with the construction principles and structure of sensors of non-electrical quantities [4-6]). Algorithmic methods based only on the processing of measurement information received from MS and do not involve the inclusion of additional functional blocks or elements in its structure can meet the above requirements [1- 3,5,6].

1.3 The purpose of the article

The purpose of the paper is to propose and study an algorithmic correction method based on the processing of measurement information, which can be applied to a wide range of transformation characteristic classes given in the form of input-output data tables without the need for special requirements in the degree of nonlinearity.

2 Multiplicative Method

The transformation characteristic $Z = f(X)$ is divided into segments along the Z ordinate axis. M_I , which is the correction factor for each section segment, is determined. By multiplying the digital output measurement results, which is the direct result of the measured quantity's interaction with the input stage of the measurement system (MS), the nonlinear transformation characteristic $Z = f(X)$ is approximated to the linear characteristic $Z^* = X$ in the segment interval. In Fig. 1, the multiplicatively corrected i -th part of the non-linear transformation characteristic $Z = f(X)$ of the MS is expressed by the function $f(X)_{KI} = f(X) \cdot M_I$, where X - the values of the measured quantity to the input of the MS; Z - digital measurement results obtained at the output in the MS;

E_{MI} – A segment of the corrected non-linear transformation at the boundaries of the interval of $[Z_{I-1}, Z_I]$ showing the maximum deviation values from the linear characteristic (linearization error); M_I – Multiplicative correction coefficient for the non-linear transformation characteristics in the interval of $[Z_{I-1}, Z_I]$.

Fig. 5. Multiplicative correction of an i-th line segment in non-linear transformation characteristics

The remaining segments of the non-linear transformation characteristic of the MS are also corrected according to the presented rule. The non-linear transformation characteristic of the MS compared to the linear characteristic depends on the value of the correction coefficient. The measuring channels of the MS are given in an analytical form, and the value of the correction coefficient (M_i) is determined from the following condition [1]:

$$f(X_{I-1}) \cdot M_i - X_{I-1} = X_I - f(X_I) \cdot M_i = E_{MI} \quad (1)$$

or

$$Z_{I-1} \cdot M_i - X_{I-1} = X_I - Z_I \cdot M_i = E_{MI} \quad (2)$$

If condition (1) is met, the positive and negative values of the maximum deviations of the corrected parts of the nonlinear transformation characteristic from the linear characteristic at the boundaries of the section parts are ensured to be equal, and the following expression is obtained for the calculation of the correction coefficient:

$$M_i = (X_I + X_{I-1}) / (Z_I + Z_{I-1}) \quad (3)$$

In these expressions:

Z_{I-1} and X_{I-1} – lower limit values corresponding to the output and input quantities of the i-th segment of the transformation characteristic;

Z_I and X_I are the upper limit values corresponding to the output and input quantities of the i-th segment of the transformation characteristic.

By substituting expression (2) in (1), the following expressions are obtained for the calculation of the upper limit values of the sections:

$$Z_I = Z_{I-1} \cdot (X_I - E_{MI}) / (X_{I-1} + E_{MI}) \quad (4)$$

Equation (4) can be solved by using the substitution of $Z_I = f(X_I)$ into a one-variable equation and applying non-linear equation solving methods or iteration methods.

X_{I-1} and E_{MI} , involved in equation (3), are known because the start and end of the operational range of each MS as well as $E_{M_{BB}}$ (maximum allowable error) are known in advance.

After some mathematical transformations, from the expression (4) by the method of multiplicative correction, the following expression for E_{MI} is obtained for calculating the maximum value of the linearization error in the range of $[Z_{I-1}, Z_I]$.

$$E_{MI} = 0.5 \cdot [(Z_I - Z_{I-1}) \cdot M_i - (X_I - X_{I-1})] \quad (5)$$

3 Algorithmic Correction Method using a DATA table

When applying the linearization method using the input-output data table of the MS, the process of dividing the transformation characteristic into segments is performed by sequentially selecting a pair of input-output quantities from the table. For this purpose, the first pair ($X_{1A} = X_1$, $Z_{1A} = Z_1$) from a series of input-output quantities (N_1) is accepted as the lower limit value of each section.

The upper limit value (X_{1Y} , Z_{1Y}) of the first segment is determined by sequential selection from the series of subsequent data pairs in the table based on the proposed algorithm.

Thus, when applying the multiplicative linearization method, the second pair of input- output quantities (X_2 , Z_2) and the linearization error are calculated for this part:

$$E_{M1} = 0.5 \cdot [(Z_2 - Z_1) \cdot M_1 - (X_2 - X_1)] \quad (6)$$

Here:

$M_1 = (X_2 + X_1) / (Z_2 + Z_1)$ is the multiplicative correction coefficient of the temporary, first part of the partition.

Then the condition $E_{M1} < E_{M_{BB}}$ is checked. $E_{M_{BB}}$ – is the maximum allowable value of the linearization error, given in the condition of the problem.

If the condition $E_{M1} < E_{M_{BB}}$ is satisfied, the third pair of data from the table (X_3 , Z_3) is selected as the upper limit value of the first part, and by calculating M_2 and E_{M2} , $E_{M2} < E_{M_{B.B}}$ is checked.

The process of selecting the pair of upper limit values of the first segment from the table in this manner is continued until $E_{MI} > E_{M_{BB}}$ is taken, and the upper limit value of the first part X_{1Y} is the data pair before the last taken:

$$M_{11} = (X_{1A} + X_{1Y}) / (Z_{1A} + Z_{1Y}) \text{ and } E_{M11} = 0.5 \cdot [(Z_{1Y} - Z_{1A}) \cdot M_{11} - (X_{1Y} - X_{1A})] \quad (7)$$

is calculated. Naturally, in this case, condition $E_{M11} < E_{M_{B.B}}$ will be satisfied.

The upper limit value of the first part is considered as the lower limit value of the second part ($X_{2A} = X_{1Y}$, $Z_{2A} = Z_{1Y}$), and the upper limit values of the second part (X_{2Y} and Z_{2Y}) are determined by searching for the same rule.

In this case:

$$M_{22} = (X_{2A} + X_{2Y}) / (Z_{2A} + Z_{2Y})$$

and

$$E_{M22} = 0.5 \cdot [(Z_{2Y} - Z_{2A}) \cdot M_{22} - (X_{2Y} - X_{2A})] \quad (8)$$

Here:

M_{22} – the multiplicative correction factor of the 2nd section;

X_{2A} and Z_{2A} – a pair of lower boundary values of the 2nd section;

X_{2Y} and Z_{2Y} are a pair of upper boundary values of the 2nd section fragment.

Thus, the transformation characteristic given in the tabular form of the MS is divided into parts satisfying the previously given condition and its parameters are determined.

The obtained mathematical expressions can be written in a generalized way for any partition fragment (K) as follows:

$$M_{KK} = (X_{KA} + X_{KY}) / (Z_{KA} + Z_{KY})$$

and

$$E_{M_{KK}} = 0.5 \cdot [(Z_{KY} - Z_{KA}) \cdot M_{KK} - (X_{KY} - X_{KA})] \quad (9)$$

The scheme of the division algorithm into segments for multiplicative correction of the transformation characteristic given in the tabular form of the MS is shown in fig. 2 is shown.

In the block diagram of the algorithm:

block 1 starts;

block 2 – input the number, and values of the data pair given in the form of a table containing input and output quantities, the given value of the linearization error: $n, X(n), Z(n), E_{BB}$;

block 3 – the number of the initial pair of input-output values taken from the table as the lower limit of the first segment $I = 1$ and J – the serial number of the partition segments.

block 4– assignment of the current input- output value in the table to the lower limit value of the segment: $XA(I) = X(I); ZA(I) = Z(I)$;

block 5 – increment the number of the current input-output value pair for the purpose of finding the upper limit value of the current section: $II = I+1$;

block 6 – calculation of the multiplicative correction coefficient of the current partition: $M(II)=(XA(I)+ X(II))/((ZA(I)+ Z(II))$;

block 7 – calculation of the linearization error for the current segment: $E(II)=0.5 \cdot [(Z(II)- (Z(A(II)) \cdot M(II)-(X(II) - XA(I))]$;

block 8 – comparing the linearization error obtained from the calculation for the current section segment with the given value that can be omitted: $E(II) < E_{BB}$? If this condition is not met, return to block 5;

block 9 – if the condition $E(II) < E_{BB}$ is met, the assignment of $X(II)$ to the upper limit value of the current section: $XY(II) = X(II), ZY(II) = Z(II)$; block 10 – printing of the pair of the current value of the EI and the upper boundary values of the current section: $II, XY(I); ZY(I)$;

block 11 – the number of the pair of input- output values taken from the table as the lower limit value of the next segment by increasing the current value of the UI corresponding to the upper limit value of the current section by 1 unit $= J+1$; block 12 – acceptance of the pair of upper boundary values of the current partition as the lower boundary value of the next fragment: $XA(I) = XY(I), ZA(I) = ZY(I)$;

block 13 – checking that all pairs of values given in the form of a table are used: $I < n$?

block 14 – if not all of the given pair of values have been used, then return to block 4. Otherwise, the cycle ends.

The mathematical model of the multiplicative correction process of the transformation characteristic given in the tabular form of the MS is as follows:

$$Z_{KI} = L_I(Z) \cdot Z \cdot M_I \quad (10)$$

Here:

$L_I(Z)$ is a logical function.

The digital measurement result Z obtained at the output of the OP $[Z_{I-1}, Z_I]$ falls into the interval $L_I(Z) = 1$, otherwise

$L_I(Z) = 0$ takes value.

The functional-structural model of the multiplicative correction process is shown in Fig. 3 is shown.

Here:

$I_0(Z)$ – transmission of the measurement result for carrying out comparison and calculation operations;

$I_1(S; Z_I); I = 1, S$ – storage of the boundary values of the partition fragments of the nonlinear characteristic;

$I_2(Z_i)$, $I_5(M_i)$, $I_7(Z_{ki})$ – transmission of boundary values of partition segments for comparison with the output quantity of MS; transferring the numerical value of the multiplicative correction coefficient and the corrected measurement result to the corresponding modules;

Fig. 6. Transformation characteristics

Fig. 7. Functional-Structural model of a multiplicative correction

$I_3 (CR: Z; Z_i)$ – comparing the output quantity of the MS with the Z_i boundary values of the partitions;

$I_4 (S: M_i)$; $I = 1, N$ – storage of the numerical values of the multiplicative coefficients for the sections of the nonlinear characteristic;

$I_6 (C: M_i; Z)$ – performing the multiplication operation between the multiplicative M_i coefficients and the measurement result Z ;

Z_{ki} – the corrected value of the measurement result;

$I_8 (R: Z_{KI})$ – a digital indication of the corrected value of the measurement result in the MS.

5 Conclusions

In the article, the proposed algorithmic correction method, which is based on the processing of digital measurement results, solves the problems of automatic correction without placing special restrictions on the degree of nonlinearity, and of deviation from the linear characteristic of the nonlinear transformation characteristic given in the form of the input-output data table of the measuring channels in the measurement system.

At the same time, with the application of the multiplicative correction method, an important issue such as the distribution of computing resources among the functional blocks of the information measurement and control systems is solved.

References

1. Abbasov V.: Algorithmic methods of linearization characteristics of measuring systems transformation. In: Proceedings of the National Aviation University, pp. 62-66. National Aviation University Publishing House, Kyiv (2018).
2. Abbasov V.: Multiplicative method for linearization characteristics of measuring systems transformation. Black sea scientific journal of academic research 42(5), 40–45 (2018).
3. Abbasov V.: Additivnyy sposob linearizatsii kharakteristiki preobrazovaniya izmeritel'nykh sistem. In: 1st International Conference: Modern Information, Measurement and Control Systems: Problems and Perspectives (MIMCS'2019), pp. 27. ASOIU Publishing House, Baku (2019).
4. Aliyev, T., Seidel, L.: Avtomaticheskaya korrektsiya pogreshnostey tsifrovyykh izmeritel'nykh priborov. 1st edn. Energiya, Baku (1975).
5. Radevich, R., Pavlov-Kagadeev, M., Milivoevich, N.: Analogovaya linearizatsiya rabochey kharakteristiki Pt100. Serbskiy Zhurnal Elektrotekhniki 12(3), 345–357 (2015).
6. Tuz, Y.: Strukturnyye metody povysheniya tochnosti izmeritel'nykh ustroystv. Kyiv: Vishcha shkola. Kyiv (1976).
7. Knuth, D.: The Art of Computer Programming, Vol. 1: Fundamental Algorithms. 3rd edn . Addison Wesley Longman Publishing Co. Inc. USA (1997).
8. Shturnel, Y., Kamenskii, M.: Approksimatsiya funktsiy i tsifrovaya linearizatsiya v sensorykh sistemakh.. In: At & p plus2 2006 senzorové systémy a spracovanie signálov, pp. 13-17. HMH s.r.o. Tavarikova osada 39 841 02 Bratislava 42 IČO: 31356273, Bratislava (2006).

УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ

Эргашева Камола Насриддиновна

доктарант кафедры автоматизации производственных процессов Ташкентского государственного университета Республика Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация: В статье изложено современное состояние и проблемы коррекции и автоматического контроля состава растворимых жидких продуктов.

Ключевые слова: композиция, коррекция, автоматическое управление, вязкость, вращение, вибрация, интеллектуальный.

Abstract: *The article describes the current state and problems of correction and automatic control of the composition of soluble liquid products.*

Keywords: *composition, correction, automatic control, viscosity, rotation, vibration, intelligent.*

Введение. Одним из важнейших показателей качества жидких технологических продуктов является вязкость. В большинстве случаев качество конечной продукции определяется точностью хранения этого параметра при заданном значении.

В то же время существуют не большие коллекции и арсеналы доступных технических средств, способных быстро контролировать и корректировать вязкость, но небольшое количество вязкостей, подходящих для этой цели. но образцы имеют метрологические характеристики, которые не являются высокими, или область применения недостаточно широка. Неудовлетворительное описание использования рас-считываемых инструментов и неудовлетворительный показатель повторения результатов измерения и контроля состава жидкого продукта в дальнейшем углубляется.

Результаты исследований. Сегодня стремительный рост автоматизации связан с производственным процессом и всей сферой государственного управления, а совершенствование и ускорение технологических процессов проявляется в уменьшении количества показателей.

Химический, нефтехимический и нефтеперерабатывающий технологический процесс промышленности, т.е. дисперсионная обработка сектора, суспен-зия, мозолоидные растворы, различные виды клеевых пластиков связанные с материалами. Законы, регулирующие знание и изменение механической физики и состава жидкостей при производстве этих продуктов, влияют на управление технологическими процессами, мониторинг и автоматизацию процессов способствовать развитию стилей [1, 2].

Для измерения вязкости растворимых жидкостей можно проводить различные исследования в лаборатории, которая предназначена для технологического процесса в различных отраслях промышленности и для качества готовой продукции. вам это нужно.

В то время, когда развитие технического прогресса развивается экстенсивно, эффективность системы управления, которая ярко выражается в широком автоматизированном направлении производственных процессов, заключается в организации всей отрасли. Помогает в этом, их способ регулирования и управления технологическими процессами определяется совместимостью всего продукта [3]. Технологический процесс, необходимый для регулирования контроля нескольких производств определенного типа и характера и для определения вязкости растворимых жидких продуктов мы анализируем менеджмент.

Например, при производстве синтетического рубина полимеризация при организации процесса нельстирола латекса, необходимо регулировать состав эмульсии или полимеризацию в зависимости от длины параметров глубина тиндеры. Требуемый состав эмульсии поддерживается выходом углеводов и водных фаз.

Его молекулярная масса является конечным показателем производства полимеров. В конце концов, он определяется его полимерным составом [4, 5].

Межмолекулярная сила от всех этих нитей поддерживается сохранением всех этих нитей, которых часто не хватает в вашей стране. Выражения системы управления сжатием окон приведены в секторе смягчения. Эта система имеет рабочий предел $10^8 / 10^{12} \text{ Н}^* \text{ сек}$

/ м2.

Сегодня, на многих нефтеперерабатывающих заводах, контроль состава дистилляции формируется установкой зондов и периодическим отбором промежуточных резервуаров. Такой метод контроля обеспечивает управление и регулирование процесса, а изделия из сырья позволяют достичь максимума.

Он вновь активизирует вышеупомянутый про-изводственный анализ и систему контроля и анализа вязкости в жидкостях. Мы видим, что по мере развития систем в основном используются капилляры и вращательные вязкости, а другие методы измерения вязкости не используются в обрабатывающей промышленности. Примечательно, что уровень системы контроля и анализа неудовлетворительный, а уровень высокого экономического воздействия ниже.

Мы видим, что измерение совместимости играет большую роль в развитии смешанных химических и нефтеперерабатывающих заводов в условиях создания системы автоматизации управления и контроля. Информационные базы данных и элементы управления важны здесь для измерения вязкости. Требования предъявляются к правильному использованию измерения вязкости: непрерывная подача температуры, короткая инерция, высокая точность, стандартные и унифицированные входные сигналы (электричество, пневматические и цифровые) и другие. Сегодня в некоторых случаях надзор и управление технологическими процессами выражаются искривленными параметрами. Это не удовлетворяет точному производству, требуемому технической эксплуатацией существующего контрольного оборудования (включая совместимость). Как вы можете видеть здесь, внедрение системы управления РІР в основу и технологическая обработка с высокой чувствительностью и точностью для автоматического контроля вязкости в производстве процесс необходимо развивать с использованием современных и научно-технических инноваций, а решением является качество производимой продукции и энергетические ресурсы на основе сбережений. Решение задачи предполагает автоматическое и непрерывное измерение вязкости жидкости. Этот этап определяет конечный результат и конечный результат.

Для этого нужно пересмотреть знакомые разработки и проанализировать первые измерительные модификаторы адгезии существующей базовой системы РІР. С этой целью был изучен анализ описаний и принципов работы следующих инструментов:

Вращательный метод основан на измерении вязкости для определения момента сопротивления, создаваемого циркулирующей цилиндрического или иного тела в жидкости.

Капиллярный метод измерения вязкости является распространенным. Следует сказать, что все

образцы аппаратов основаны на данном методе измерения адгезивности [3].

Метод измерения вибрации, вибрационные вибрирующие датчики считаются передовыми для использования в технике и имеют следующие основные преимущества: простота и удобство в использовании, вибрация Внешний вид зонда небольшой, возможность управления опасными взрывоопасными жидкостями, содержащимися при высоких температурах и давлениях, хорошие динамические параметры, для выполнения технологического процесса состояния возможность автоматизировать процесс измерения и передачи информации, а также передавать ее по телеметрии или непрерывным каналам на большие расстояния на основе интернет-технологий.

Амплитудный метод (автоволна). $\eta \leq (5 \div 25)$ Pa-s очень прост в использовании амплитудного метода измерения вязкости жидкости для жидкостей из-за его быстрой

автоматизации.

Ряд ведущих научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений, в том числе Массачусетс, разрабатывают аналитические устройства для быстрого наблюдения по всему миру. Технологический институт, Emerson Electric Manufacturing и University of Missouri (США), Siemens и Университет Мюнстера, Fraunhofer-Institut for Products and Automatisierung (Германия), Imperial College London (Великобритания), Osaka University и Tokyo Institute of Technology (Япония), Korea Advanced Институт науки и технологий (Южная Корея), Институт общих метрологических исследований имени Менделеева, Институт исследований общей автоматизации имени Духова и ТошДТУ (Научные исследования ведутся и в Узбекистане. Решения проблем измерения и изучения совместимости жидких сред включают зарубежных ученых J.F. Steffe, J.I. Lohrenz, R.A. Brown (США), M. Brizard, C. Verdier (Франция), Gert Böhme, J.F. Richardson, Bernard Coleman (Германия), Dabir S. Viswanath (Индия), Е.Н. Польшов, А.В. Иегупаев, А.Н. Пирогов, Б.М. Кадыров, С.В. Крутин, В.Г. Ушаков, В.Н. Белоненко, А.С. Зорин, Л.П. Карташов, Г. Шрамм, Н.Г. Фарзани, М. Мустафаев, М.М. Мордасов, Амер Махмуд Аль-Рваши, Х.П. Ташпулатов, Н.С. Юсупбеков, Д. Раджабов, Т.Ф. Бекмуратов, П.С. Исматов, В.А. Солова, М.П. Мухитдинов, Р.К. Азимов, Ю.Г. Чипулин, О.Ш. Хакимов и другие внесли большой вклад.

По мнению таких ученых, как С. Юсупбеков, Т.Д. Раджабов, Н. Уилкинсон, Г.В. Виноградов, А. Ну, Малкин, М.М. Мордасов, Г. Шрамм и др. капиллярный метод измерения совместимости считается наиболее точным, отличающимся чувствительностью, универсальностью и дискреционностью. Одним из основных недостатков вязкостей капилляров, однако, является отсутствие улучшения действия измерительных модификаций и некоторых вторичных гидродинамических результатов, которые ранее не были точно оценены; — это нестабильность нивелирования описания, определяемая эффектами множества событий и малым диапазоном измерительной диафрагмы.

В научном исследовании У.А. Рузиева изучены специфические условия измерения состава, специфичного для химических и технологических процессов, и таким образом установлен капиллярный, ротационный контроль состава предложена классификация измерителей вязкости.

Выводы. Этот анализ проложил путь к разработке установки, которая измеряет интеллектуальную совместимость, тем самым создавая и развивая высокоточное измерение состава растворимых и жидких продуктов. может использоваться для автоматизации и управления выходными данными.

Список литературы:

1. Юсупбеков Н.Р., Рузиев У.А. Капиллярный гидродинамический вязкость – Журнал «Химическая технология». –Ташкент, 2012.
2. Абабян А.А. Перспективы и проблемы промышленной вязкости. Промышленность Армении, 2017 No 10, с. 12-17.
3. Осовская И.И., Антонова В.С. Практические вязкости: учебное пособие; ВШТЭ СПбГУПТД–СПб, 2018- 78.
4. Катюсин В.Е. Определение вязкости жидкостей. / В.Е. Катюсин, С.Н. Карбайнова. – Томск: Издательство ТПУ, 2007. – С. 24.

МЕТРОЛОГИЯ ҚОНУНЧИЛИГИДА НАЗАРДА ТУТИЛГАН УСУЛЛАРНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ТАЛАБЛАРИГА МУВОФИҚЛАШТИРИШ

Хайруллаев Махмуд Норқобилович

“Ўзбекистон Аккредитация Маркази” ДМ, бўлим бошлиғи

Бойматов Нормурод Толибович

“Ўзбекистон Аккредитация Маркази” ДМ, бош мутахассиси

Ҳакимов Ортиғали Шарипович

Тошкент Архитектура-қурилиш университети кафедраси профессори, техника фанлари доктори.

***Аннотация:** Ўлчашлар бирлигини таъминлаш тизимида қўлланиладиган усуллар валидациясини халқаро талабга мослиги солиштирма таҳлил қилинган. Ўзбекистонда усуллар валидациясига оид қонунчилик, қонун ости ҳужжатлар ва давлат стандартларидаги мавжуд бўшлиқлар тўлдириш бўйича таклифлар тақдим қилинган.*

***Калит сўзлар:** усуллар валидацияси, метрологик кузатувчанлик, прецизионлик, ўлчаш натижалари ноаниқлиги.*

Метрология – ўлчашларга боғлиқ соҳа сифатида, инсониятнинг барча жабҳаларда турли мақсадларига эришиш учун хизмат қилмоқда. Кундалик ҳаётдаги маиший ўлчашлардан тартиб энг аниқ эталонларни қўллаш орқали амалга оширилувчи солиштиришларда ҳам метрологик фаолиятнинг хизмати бор. Мамлакатимизда ҳам метрология фаолияти Ўзбекистон Республикасининг “Метрология тўғрисида” ги Қонуни (Метрология қонуни) орқали тартибга солинади [1]. Халқаро миқёсда эса метрология бўйича 2 та халқаро ташкилот яъни, Халқаро ўлчовлар ва тарозилар бюроси (BIPM) ва Қонунлаштирувчи метрология соҳасидаги халқаро ташкилот (OIML) кабилар мавжуд бўлиб, улар томонидан белгиланган тартиб-қоидалар ва турли меъёрлар бутун дунё миқёсида кенг ёйилиб, халқаро муносабатлар ва савдодаги техник тўсиқларга ечим топиш воситаси бўлиб келмоқда.

Техник тўсиқларни бартараф этишда эса бутун дунёда бўлгани каби мамлакатимизда ҳам бирор катталиқ ёки кўрсаткични профессионал даражада, талаб этиладиган аниқлик билан ўлчаш ёки синаш учун тегишли калибрлаш ёки синаш лабораториялари фаолият юритишмоқда.

Ҳақли савол туғилади, Ўзбекистондаги лабораториялар ҳақиқатда калибрлаш ёки синаш орқали бирор маҳсулотнинг мувофиқлигини баҳолаш борасида тегишли малакага эгами? Уларнинг малакаси тасдиқлаб туриладими? Бу саволларга жавоб топиш учун навбатдаги фаолият тури яъни мувофиқликни баҳолаш органларини аккредитация қилиш фаолиятига мурожаат қиламиз.

Аккредитация соҳасини ҳам глобал миқёсда кўптомонлама келишувлар орқали тартибга солинаётганлиги ҳамда мамлакатлар иқтисодиёти ривожини учун хизмат

қилаётганлигини таъкидлаб ўтиш жоиз. ILAC – Лабораториялар аккредитацияси доирасида халқаро ташкилотнинг кўптомонлама имзоналадиган ўзаро тан олиш битими ILAC MRA, лабораторияларда ўтказиладиган ўлчаш, синаш ва калибрлаш натижаларининг ўзаро ишончини таъминлаш учун хизмат қилиб келмоқда.

Ўзбекистонда ҳам мувофиқликни баҳолаш органларини, шу жумладан ўлчаш, синаш, калибрлаш, қиёслаш фаолияти билан шуғулланувчи лабораторияларни аккредитация қилиш йўлга қўйилган. Бу каби ишларни амалга ошириш Миллий аккредитация идораси – “Ўзбекистон аккредитация маркази” ДК (Марказ) зиммасига юклатилган бўлиб, Марказнинг фидокор раҳбарлари, баҳоловчилари, техник экспертлари ва ходимларининг халқаро талабга уйғунлашиш йўлидаги уч йиллик тинимсиз меҳнати, ILAC нинг турли баҳолаш тартиб-таомиллари хулосаларида эътироф этилиб, Ўзбекистоннинг 2022 йил сентябрь ойида ILAC MRA келишувини имзолашига эришди.

Лабораторияларни аккредитация қилишда халқаро стандарт – ISO/IEC 17025:2017 “Синов ва калибрлаш лабораториялари компетентлигига қўйиладиган умумий талаблар” (ISO/IEC 17025) га асосланилади [2]. Лабораторияларнинг ушбу стандарт талабларига риоя этиш орқали олган ўлчаш, синаш ва калибрлаш натижалари ILAC MRA келишуви доирасида халқаро тан олишга эришиш имконини беради. ISO/IEC 17025 халқаро стандарти эса бир қатор талабларга эга бўлиб, улардан мажбурий ва энг асосийларидан бири, синов ва калибрлаш лабораторияларида қўлланиладиган ностандарт мақомдаги усуллар валидацияси ёзувларининг мавжудлиги ҳисобланади.

Ушбу мақолада Ўзбекистон ўлчашлар бирлигини таъминлаш тизимида усуллар валидацияси муаммоларига тўхталиб, бартараф қилиш бўйича таклиф ва ечимларга кўриб чиқишни лозим топилган.

Бугунги кунда Ўлчашлар бирлигини таъминлаш тизимида қатор мувофиқликни тасдиқлашга оид усуллар ишлатилади. Ўзбекистон Республикасининг “Метрология тўғрисида” ги Қонунининг 13-моддасига кўра Ўзбекистон Республикасида ўлчашлар бирлигини таъминлашга доир норматив ҳужжатларнинг ўлчаш воситаларини қиёслаш **услубияти; ўлчаш воситаларини калибрлаш услубияти; ўлчашларни бажариш услубияти; синов воситаларини аттестациядан ўтказиш услубияти** каби турлари қўлланилиши айтиб ўтилган [1].

Ўлчашлар бирлигини таъминлашга доир норматив ҳужжатлар, кўп ҳолларда усуллардан иборат эканлигини эътиборга олсак, уларни тасдиқлашгача бўлган жараён албатта унинг ишончли бўлишини, тасдиқланиши режалаштирилган усуллар билан олинган эксперимент натижаларига асосланиши лозимлигини англаймиз.

Аммо, юқоридагилардан фақатгина ўлчашларни бажариш услубиятлари синаш ёки ўлчаш натижаларига асосланиб, баъзи ишчи тавсифлари (эксплуатацион параметрлари) аниқланса ва меъёрлари тасдиқланса, қолган услубиятларни тасдиқлашда экспертиза (нормаконтроль) билан чекланишига кўп ҳолатларда гувоҳ бўламиз. Ҳаттоки, МДХ нинг барча давлатларида ҳам бу турдаги услубиятлар учун экспертиза билан чекланади холос.

Бугунгидек глобал ва тез ўзгарувчан замонда ўлчаш воситаларининг деярли ҳар куни янгидан-янги автоматлашган, дастурий таъминотга боғланган турлари яратилиб, фойдаланишга топширилаётганлигига гувоҳ бўлиб турибмиз. Оператив тарзда бу каби ўлчаш ёки синаш воситалари учун юқорида санаб ўтилган усулларни тасдиқлашнинг замонавий тан олинган механизмларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш Ўзбекистон ўлчашлар бирлигини таъминлашнинг айна долзарб масаласидир.

ISO/IEC 17025 халқаро стандартининг 7.2.2 бандига кўра ностандарт усуллар валидациясида усулнинг қуйидаги ишчи тавсифларини (параметрларини) баҳолаш тавсия этилади [2]:

Ишчи тавсиф (параметр) номи	Ишчи тавсифни баҳолашга оид маълумот	Изоҳ
танловчанлик	<p>усулнинг айнан қўлланилиши соҳасига кўра тўғри танланганлигини тадқиқот қилиши орқали баҳоланади. Ушбу тадқиқот усулларга кўра ҳар хил тарзда ўтказилади. <u>Одатда t-test (Стъюдент жадвали) асосида баҳоланади.</u></p>	<p>Асосан кимёвий усулларда. Физик-механик, электрик табиатли - эмпирик усуллар таърифга кўра ишлаганлиги боис одатда баҳоланмаслиги мумкин.</p>
пайқаш чегараси (Limit of Detection – LOD)	<p>ушбу чегара усулнинг пайқашини бошлаш чегара ҳисобланади. Эътибор бериш керакки, ушбу чегара ўлчаш усули чегараси эмас. Бунга мисол сифатида оддий бозор тарозиларда уларнинг минимал ўлчаш чегараси 200 g дея кўрсатилади. Аммо тарозида 50-100 g массадаги қуруқ чойлар тортилади. Яъни, 50-100 g ни пайқай олган тарози ҳали тўғри (иқтисодий муносабатлар мувозанатини қабул қилинган қонуний асосга кўра кафолатловчи ишончли ўлчаш натижаси эмас) ишлашига ишлаб чиқарувчи кафолат бермаганини билиб олиш лозим.</p> <p><u>Одатда стандарт оғиш S ни 3 дан 3,3 гача бўлган коэффициентга кўпайтириши орқали топилади</u></p>	<p>Кўпроқ миқдор, концентрация билан боғланган усулларда аниқланади.</p>
миқдорий аниқлаш чегараси (Limit of Quantification – LOQ)	<p>миқдорий аниқлаш чегараси усул ишчи диапазонининг бошланиши ҳисобланади. Ишчи диапазоннинг бошланиши нуқтаси</p>	

Ишчи тавсиф (параметр) номи	Ишчи тавсифни баҳолашга оид маълумот	Изоҳ
	<p>атрофидаги қийматлар тарқоқлиги (сочилиши) ни баҳолаш орқали баҳоланади. <u>Одатда стандарт огиш S ни 6 дан 10 гача бўлган коэффициентга кўпайтириши орқали топилади</u></p>	
<p>ЧИЗИҚЛИЛИК</p>	<p>маълумки катталик (кўрсаткич) ни ўлчаида ўзгарткич асосида чиқиш сигнали (отклик) га ўзгартирилиб фойдаланувчига қулай шаклга келтирилади. Яъни биз аниқламоқчи бўлган катталик (кўрсаткич) ва отклик ўртасидаги боғлиқликнинг чизиқлилигини корреляция ва чизиқнинг тарқоқлиги ёхуд ноаниқлиги орқали баҳоланади. <u>Одатда чизиққа мослик даражаси (аппроксимация) ишончлилиги даражаси R^2 орқали баҳоланади.</u></p>	
<p>ИШЧИ ДИАПАЗОН</p>	<p>ишчи диапазон, усулнинг миқдорий аниқлаш чегарасидан токи охири нуқтасига қадар бўлган кўламдир. Ушбу ҳолат катталик (кўрсаткич) ни аниқлашдаги энг юқори эҳтимолий қийматдан ёки чизиқлилиқнинг йўқолиш нуқтасини аниқлашдан келиб чиқиб белгиланади. Одатда, қуйи ва юқори ўлчаш чегараси чизиқлилиқнинг йўқолиш нуқтаси сифатида аниқланади.</p>	

Ишчи тавсиф (параметр) номи	Ишчи тавсифни баҳолашга оид маълумот	Изоҳ
<p>тўғрилиқ (мунтазам хатолик, силжиш)</p>	<p>Усулнинг хатолигини аниқлаш орқали баҳоланади. Уни аниқлашда усул орқали олинган натижанинг эталон ёки таянч қийматдан оғиш даражаси баҳоланади. Метрологик кузатилувчанликни тасдиқловчи ва мавжудлигини асослаб берувчи энг муҳим тавсиф ҳисобланади. Сертификатланган стандарт намуна, малакани текшириш дастурлари, қайта тикланиш (recovery) ёки қўшиб кўриш номли усул асосида баҳоланади. Юнонча Δ ҳарфи билан белгиланади. Одатда оғиш ёки силжиш деб номланувчи $\Delta = X_{\text{ўлч}} - X_{\text{CRM}}$ формулани ҳисоблаш асосида баҳоланади.</p>	
<p>прецизионлик (такрорланувчанлик, оралик прецизионлик, қайта тикланувчанлик)</p>	<p>Усул орқали топилган синаш ёки ўлчаш натижаларнинг ўзаро яқинлигини ифодалайди. Прецизионлик уч хил яъни “такрорланувчанлик” (repeatability), “оралик прецизионлик” (intermediate precision) ва “қайтатикланувчанлик” (reproducibility) шароитларида аниқланади. Усулнинг валидациясида, улардан 2 таси билан чекланиш мумкин. Бунда</p>	

Ишчи тавсиф (параметр) номи	Ишчи тавсифни баҳолашга оид маълумот	Изоҳ																				
	<p>“такрорланувчанлик” шароити ҳар доим баҳоланиши керак. Бироқ усулнинг валидациясида, прецизионликнинг баҳоси бир нечта лабораториялараро синов ёки ўлчаш натижаларга асосан амалга оширилса “қайтатикланувчанлик” баҳоланиши шарт.</p> <p>Агарда валидация тадқиқоти лабораториянинг ичидаги ҳар хил ходимлар, қурилмалар, ҳар хил вақтлар орқали ўтказилса “оралиқ прецизионлик” ни баҳолаш билан чегараланиш мумкин.</p> <p><u>Одатда статистик экспериментлар асосида қуйидагиларни ҳисоблаш ва белгилаш орқали баҳоланади:</u></p> <p><u>Такрорланувчанлик стандарт</u> оғиши s_r унинг чегараси r;</p> <p><u>Оралиқ прецизионлик стандарт</u> оғиши s_{Ri} унинг чегараси R_i;</p> <p><u>Қайта тикланувчанлик стандарт</u> оғиши s_R унинг чегараси R</p>																					
	<table border="1" data-bbox="598 1256 1027 1496"> <tr> <td data-bbox="598 1256 708 1379">Курсаткич</td> <td data-bbox="713 1256 783 1379"></td> <td data-bbox="788 1256 858 1379"></td> <td data-bbox="863 1256 933 1379"></td> <td data-bbox="938 1256 1027 1379"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1386 708 1417">Прецизионлик</td> <td data-bbox="713 1386 783 1417">+</td> <td data-bbox="788 1386 858 1417">+</td> <td data-bbox="863 1386 933 1417">-</td> <td data-bbox="938 1386 1027 1417">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1424 708 1456">Тўғрилиқ</td> <td data-bbox="713 1424 783 1456">+</td> <td data-bbox="788 1424 858 1456">-</td> <td data-bbox="863 1424 933 1456">+</td> <td data-bbox="938 1424 1027 1456">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1462 708 1494">Аниқлик</td> <td data-bbox="713 1462 783 1494">+</td> <td data-bbox="788 1462 858 1494">-</td> <td data-bbox="863 1462 933 1494">-</td> <td data-bbox="938 1462 1027 1494">-</td> </tr> </table>	Курсаткич					Прецизионлик	+	+	-	-	Тўғрилиқ	+	-	+	-	Аниқлик	+	-	-	-	
Курсаткич																						
Прецизионлик	+	+	-	-																		
Тўғрилиқ	+	-	+	-																		
Аниқлик	+	-	-	-																		
чидамлилиқ (барқарорлик, ишончлилиқ)	<p>Ушбу тавсиф (параметр) усул орқали ўлчаш ёки синовни амалга оширишда ўлчашлар ишончлилигига таъсир этиши мумкин бўлган турли хил муҳим омиллар, масалан ҳарорат, намлик, асбоб ускунанинг аниқлик даражаси кабиларни танланган интервалдаги энг кичик ва энг катта қийматлари мавжуд бўлган шароитларда натижалар олиш орқали баҳоланади. <u>Одатда</u></p>																					

Ишчи тавсиф (параметр) номи	Ишчи тавсифни баҳолашга оид маълумот	Изоҳ
	<u>Плакетт-Берман эксперименти</u> <u>асосида баҳоланади</u>	
Ўлчаш ёки синаш натижалари ноаниқлиги	Ўлчаш усули орқали олинадиган натижанинг ноаниқлиги қийматини халқаро даражада эътироф этилган адабиётлар асосида баҳолаш орқали аниқланади. Бу каби адабиётлар сифатида GUM (JCGM 100 – ISO/IEC Guide 98-3:2008) қўлланмаси, ISO 21748:2016 халқаро стандарти, Nordtest TR 537 техник ҳисоботларини таъкидлаб ўтиш жоиз. <u>Одатда u, U</u> <u>тарзида белгиланади.</u>	

Ҳар бир ишчи тавсиф (параметр) нинг баҳоланиши бўйича ўлчашлар бирлигини таъминлаш тизимида қўлланиладиган усуллар бўйича қуйидагича мулоҳаза қилиш мумкин:

Ўлчаш воситаларини қиёслаш услубияти.

Ўлчаш воситаларини қиёслаш (ўлчаш натижалари ишончилигига боғлиқ бўлган маҳсулот, хизматлар ва ишлаб чиқариш хавфсизлиги, иқтисодий муносабатлар мувозанати, маҳсулот ва хизматлар сифатини таъминлаш талабидан) собиқ иттифоқ даврида актуал фаолият сифатида мавжуд бўлган. Бугунги кунга келиб ҳам МДХ давлатларида қиёслаш иқтисодий тармоқларида аҳамияти сақланган бўлсада, халқаро амалиётда ўлчаш

воситаларини қиёслашга мос келувчи “verification of measuring instruments” (ўлчаши натижалари ишончилигига боғлиқ бўлган хавфсизлик ҳамда иқтисодий муносабатлар мувозанатини таъминлаш талабидан) фаолияти мавжуд бўлиб, ушбу фаолият бевосита истеъмолчилар ҳуқуқларига тўғридан – тўғри таъсир этувчи соҳаларда қўлланиладиган ўлчаш воситаларигагина тадбиқ этилади.

Европа ҳамда Осиё-тинч океани мамлакатларидаги “verification of measuring instruments” фаолияти тўғрисидаги маълумотлар билан [3, 4] манбалари орқали танишиб чиқиш мумкин. Қолаверса бу соҳаларда қўлланиладиган ўлчаш воситаларидан юқори аниқлик талаб қилинмаганлиги, истеъмолчига иқтисодий зарар етиш хавфининг олдини олиш билан чекланиш етарлилиги учун бу каби усулларнинг валидацияси мураккаблик касб этмайди. Шу билан бирга ўлчаш воситаларини қиёслашда ўлчаш воситаларини калибрлашдаги операциялар билан айна ўхшашлигини ҳам таъкидлаш жоиз. Республикамизда ўлчаш воситаларининг қиёслови кенг қамров билан ҳанузгача сақланиб қолинаётганлиги, истеъмолчилар ҳуқуқларига бевосита таъсир этувчи соҳалардан бошқа ҳаттоки энг юқори аниқлик талаб этиладиган эталонлар, аналитик лабораториялардаги ўлчаш воситалари учун ҳам тадбиқ этилаётганлигини ҳисобга олсак, бу каби юқори аниқликдаги аҳамиятга эга бўлган ўлчаш воситаларини қиёслаш услубиятини валидацияси, ўлчаш воситаларини калибрлаш услубиятининг валидацияси каби ёндашишни йўлга қўйилиши шартлиги хулоса қилинади.

Ўлчаш воситаларини калибрлаш услубияти.

Янги ишлаб чиқиладиган калибрлаш услубиятининг валидацияси ҳудудий, халқаро метрология ташкилотлари доирасида бўлади. Ушбу фаолиятда миллий метрология институтлари қатнашишлари мумкин [5].

Калибрлаш усулларининг ишчи параметрлари энг камида қуйидагиларни ўз ичига олади:

- **тўғрилиқ** (талаб этилган ўлчаш диапазонидаги);
- **оралиқ прецизионлиқ** (ички лабораториявий қайта тикланувчанлик - воспроизводимость)

Агарда мувофиқликни баҳолаш органи халқаро эътирофдаги калибрлаш усулидан фойдаланса, бу каби усулларни валидация қилиш талаб этилмайди. Ушбу калибрлаш усулининг верификацияси талаб этилади. Стандарт усуллар сирасига кирувчи калибрлаш усуллари кўпчиликни ташкил этмайди. Калибрлашни ўтказувчи лаборатория стандарт қиёслаш усули ёрдамида калибрлаш усули ишлаб чиқиши мумкин. Бунда қўлланилувчи қиёслаш усулларининг аксарияти ўлчашлар метрологик кузатилувчанлигини таъминлашда алоҳида аҳамият касб этувчи, ўлчашлар ноаниқлигини баҳолаш маълумотига эга эмас. Мувофиқликни баҳолаш органи қиёслаш усули асосида ишлаб чиқилган калибрлаш усулини валидация қилинган бошқа калибрлаш усули билан солиштирма (таққослаш) валидациясини ўтказиши орқали усулни валидация қилиши мумкин. Солиштириш натижалари ISO 13528:2022 “Статистические методы. Применение при проверке квалификации посредством межлабораторных сличений” да назарда тутилган E_n , ζ , z ва бошқалар асосида қайта ишланиши мумкин [6]. E_n индекс қийматнинг чегараси унинг абсолют қиймати 1 дан кичик бўлишидир [7].

Қуйидаги жадвалда юқорида санаб ўтилган ишчи тавсиф (параметр) ларни ўлчаш воситаларини калибрлаш услубларининг валидациясида аниқлаш ва баҳолашнинг қандай кўринишда бўлиши келтириб ўтилган:

Ишчи тавсиф (параметр) номи	Ишчи тавсифни баҳолашга оид маълумот
танловчанлик	<i>Одатда калибрлаш учун ишлатиладиган эталон ўлчаш воситаси айнан мазкур ўлчаш воситасини калибрлаш учун мўлжалланган бўлади. Шу сабабли ушбу ишчи тавсиф (параметр) аксарият калибрлаш услубиятлари учун баҳолашига зарурат қолмайди.</i>
пайқаш чегараси (Limit of Detection – LOD)	<i>Одатда эталондаги айна параметрлар орқали баҳоланади. Буни одатда эталоннинг ишлаб чиқарувчиси специфик маълумотларда келтириб ўтади.</i>
микдорий аниқлаш чегараси (Limit of Quantification – LOQ)	
чизиклилиқ	
ишчи диапазон	
тўғрилиқ (мунтазам ҳатолик, силжиш)	Аниқланиши шарт <i>Ушбу ишчи параметр (тавсиф) бошқа тажрибали лабораторияда тўғрилиқни таъминлай олиши хусусида фактлар мавжуд бўлганда ушбу лаборатория билан солиштириши ўтказиши йўли билан амалга ошириши мақсадга мувофиқ. Яна бир йўли эса бошқа тажрибали лабораторияда калибрланган ўлчаш воситасини қайта калибрлаш йўли билан натижалар фарқини таҳлил қилиши асосида амалга оширилиши мумкин. Бунда тажрибали лабораториянинг натижаси X_{ref} деб қабул қилинса. Юқорида айтиб ўтилганидек $\Delta = X_{\text{ўлч}} - X_{ref}$ фарқ учун ноаниқлик қийматини баҳолаш мумкин бўлади. Ушбу ноаниқлик билан калибрлаш лабораториясининг калибрлаш ўлчаш имкониятларини шакллантиришга замин яратилади.</i>
прецизионлик (такрорланувчанлик, оралик прецизионлик, қайта тикланувчанлик)	Аниқланиши шарт <i>Калибрлаш натижаларининг такрорланувчанлик ва оралик прецизионлик шароитларида қайта ишланиши орқали аниқланиши мумкин.</i>
чидамлилиқ (ишончилиқ)	<i>Калибрлаш натижаларининг ишончилиқига таъсир этувчи омилларнинг диапазонлари бўйича амалга оширилиши мумкин.</i>
Ўлчаш натижалари ноаниқлиги	Аниқланиши шарт <i>Калибрлаш услубиятларида GUM (JCGM 100 – ISO/IEC Guide 98-3:2008) қўлланмаси асосида баҳоланади.</i>

Ўлчашларни бажариш услубияти.

Ўлчашларни бажариш услубиятлари [1]га мувофиқ аттестациядан ўтказилади. Аттестациядан ўтказиш алгоритми O'z DSt 8.072:2018 “Ўзбекистон Республикасининг

ЎБДТ. Ўлчашларни бажариш усулиятларини аттестатлаш. Илмий тажриба ишларини ўтказиш тартиби ва метрологик тавсифларни ҳисоблаш алгоритмлари” давлат стандартида берилган [8]. Аммо бу алгоритм халқаро тажрибадаги ўлчаш усулларининг валидациясини тўлиқ қамраб ололмаган. Бу ҳақида O‘z DSt 8.070:2018 “Ўзбекистон Республикасининг ЎБДТ. Синов ва ўлчаш лабораторияларида ўлчашлар ноаниқлигини қўллаш” давлат стандартида баён этиб ўтилган [9].

Қуйидаги жадвал орқали халқаро тажрибадаги усуллар (услугиятлар) учун “валидация” ва мамлакатимиздаги “аттестация” орасидаги солиштириш маълумотларини келтирамыз.

Ишчи тавсиф (параметр) номи	Халқаро тажрибага кўра “валидация” да баҳоланиши	Мамлакатимиздаги “аттестация” да баҳоланиши
танловчанлик	Баҳоланади	<i>Кўзда тутилмаган</i>
пайқаш чегараси (Limit of Detection – LOD)	Баҳоланади	<i>Кўзда тутилмаган</i>
миқдорий аниқлаш чегараси (Limit of Quantification – LOQ)	Баҳоланади	<i>Кўзда тутилмаган*</i>
чизиклилик	Баҳоланади	<i>Кўзда тутилмаган</i>
ишчи диапазон	Баҳоланади	<i>Кўзда тутилмаган*</i>
тўғрилиқ (мунтазам ҳатолик, силжиш)	Баҳоланади	Баҳоланади
прецизионлик (такрорланувчанлик, оралик прецизионлик, қайта тикланувчанлик)	Баҳоланади	Баҳоланади
чидамлилиқ (ишончилиқ)	Баҳоланади	<i>Кўзда тутилмаган*</i>
Ўлчаш ёки синаш натижалари ноаниқлиги	Баҳоланади	Баъзида баҳоланади

* - усулни валидация қилишга буюртма берувчи томонидан тахминий белгилаб берилади.

Ушбу фарқлар мавжудлиги лабораторияларнинг усуллар валидациясини (верификациясини) амалга оширишда қатор ноқулайликлар туғдиради. Шу билан бирга, лабораториялар халқаро эътироф этилган талабларга [2] мувофиқ ишларни ташкил қилишларида (аккредитациядан ўтишда) миллий мавжуд “аттестация”да кўзда тутилмаган ишчи тавсиф (параметр) ни ўзлари учун қайтадан аниқлаб олишларига тўғри келади.

Синов воситаларини аттестациядан ўтказиш услубияти.

Синов воситаларини аттестациядан ўтказиш услубиятларини верификация ёзувлари орқали баҳолаш билан чекланиш орқали амалга ошириш мумкин. Чунки стандарт усулларда ёки валидация қилинган усулларда қўлланилувчи синов воситаси учун етарлича талаблар келтирилганлиги боис уни лаборатория шароитида текшириш етарли бўлади ва бу синаш воситасининг верификация ёзувларида қайд этилади.

Юкорида таъкидланган мавжуд усуллар валидацияси оид қонунчилик, қонун ости ҳужжатлари ва давлат стандартларидаги мавжуд бўшлиқлар ҳамда эътироф этилган муаммолардан келиб чиқиб, қуйидагича **Хулосалар** қилинди:

1. Ўлчашлар бирлигини таъминлаш тизимида калибрлаш услубиятининг халқаро тажрибага мос келувчи валидациясини йўлга қўйиш;

2. Қиёслаш услубиятларини валидация қилишда калибрлаш услубиятларини валидация қилиш фаолияти билан уйғунлаштириш;

3. Ўлчашларни бажариш услубиятларини “аттестация” қилиш фаолиятини такомиллаштириш орқали халқаро тажрибага мос бўлган “валидация” фаолиятини йўлга қўйилишини таъминлаш, яъни [8] ни халқаро талабларга мувофиқлигини таъминлаш мақсадида қайта кўриб чиқиш.

4. Синов воситаларини аттестациядан ўтказиш услубияти деган норматив ҳужжатга зарурият йўқлиги сабабли, қонунчиликдан олиб ташлаш мақсадга мувофиқлигини, таҳлилий асослантувчи маълумотлар билан тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар бўйича таклифлар тақдим қилиш.

Фойдаланилган адабиётлар

- [1] Ўзбекистон Республикасининг “Метрология тўғрисида” ги Қонуни
- [2] O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019 “Sinov va kalibrlash labolarotiyalari kompetentligiga quyiladigan umumiy talablar” стандарти
- [3] <https://www.welmec.org/legal-metrology-information/country-information>
- [4] <https://www.aplmf.org/full-members1.html>
- [5] O‘ZAK.R-12 (2-таҳрир) Усуллар валидацияси ва верификацияси бўйича қўлланма.
- [6] ISO 13528:2022 “Статистические методы. Применение при проверке квалификации посредством межлабораторных сличений” халқаро стандарти
- [7] COOMET R/GM/32:2017 “Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов измерений и оценивания неопределённости” КООМЕТ тавсиявий ҳужжати
- [8] O‘z DSt 8.072:2018 “Ўзбекистон Республикасининг ЎБДТ. Ўлчашларни бажариш усулиятларини аттестатлаш. Илмий тажриба ишларини ўтказиш тартиби ва метрологик тавсифларни ҳисоблаш алгоритмлари” давлат стандарти
- [9] O‘z DSt 8.070:2018 “Ўзбекистон Республикасининг ЎБДТ. Синов ва ўлчаш лабораторияларида ўлчашлар ноаниқлигини қўллаш” давлат стандарти

YUMSHOQ METROLOGIYA TUSHUNCHASI VA MOHIYATI

Nazarbayeva Barno Asatovna

TDTU “Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” kafedrasida dotsenti

Sheina Natal'ya Yevgenevna

TDTU “Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” kafedrasida dotsenti v.v.b.

***Annotatsiya:** Tadqiqotning maqsadi turli fan nuqtayi nazarlari orqali mavzuni oson yetkazishdan iborat. Yumshoq metrologiya shunday yondashuvni talab qiladigan ilmiy sohaning mukammal namunasi. Mohiyatan "yumshoq" o'lovchlarni (inson tomonidan qabul qilinishi va*

talqin qilinishi mumkin bo'lgan) tasniflash va miqdoriy baholash uchun takrorlanadigan asosni ta'minlashga intilish ayniqsa murakkab ilmiy ishdir. Maqolada yumshoq metrologiyaga oid asosiy tushunchalarning nazariy sharhi keltirilgan.

Kalit so'zlar: yumshoq metrologiya, inson idroki, inson-mashina o'zaro ta'siri, inson faoliyati.

Abstract: The aim of the study is to easily convey the topic through various scientific perspectives. Soft metrology is a perfect example of a scientific field that requires such an approach. Trying to provide a reproducible basis for classifying and quantifying essentially "soft" measurements (those that can be perceived and interpreted by humans) is a particularly challenging scientific endeavor. The article provides a theoretical overview of the main concepts of soft metrology.

Keywords: soft metrology, human perception, human-machine interaction, human performance.

Metrologiya ideal, ammo amaliy bo'lishi kerak. Qattiqqo'l, ammo yumshoq. Talabchan, ammo shafqatli. Miqdoriy, ammo sifatli. Istiqbolli, ammo o'tmishga sodiq. (John Michael Linacre, Sidney universiteti, 2005).

Yumshoq metrologiya - bu inson idrokida aniqlangan xususiyatlarni ob'ektiv baholashga imkon beradigan o'lchash usullari va modellari. Ushbu ish idrok qilish bilan bog'liq miqdorlarni o'lchash usullari va modellari to'plami sifatida mo'ljallangan yumshoq metrologiya atrofidagi g'oyalar to'plamini ifodalaydi.

Jismoniy olamni sezgilar orqali bilish falsafa tarixining asosiy mavzusidir. Platon va Boetiy yunon va hind qadimgi falsafasining butun tarixini bosib o'tib, Dekart va Yum bilan zamonaviy davrga yetib, zamonaviy aql falsafasiga yetib borgandan beri inson idroki har doim asosiy epistemologik muammo sifatida fikrning markaziy mavzusi bo'lib kelgan.

Bilish nazariyasi (gnoseologiya, epistemologiya) — falsafa bo'limidan biri bo'lib, u bilish qonuniyatlari va imkoniyatlari, bilimning obyektiv reallikka munosabatini o'rganadi, bilish jarayonining bosqichlari va shakllarini, bilishning ishonchliligi va haqqoniyligi shartlari va mezonlarini tadqiq qiladi. Shu bilan birga, inson va jismoniy olam o'rtasidagi munosabatlarning ba'zi o'ziga xos nazariy talqinlari taqdim etiladi, ular metrologik qamrovga tegishli bo'lgan ma'lum bir mulohazalar chizig'ining asoslariga qanchalik foydali ekanligiga bog'liq.

1-rasm. Yumshoq metrologiya uchun metaforik manzara.

Metrologiyaning an'anaviy vositalari/usullari inson idroki bilan bog'liq miqdorlarni o'lchash uchun mos kelmaydi.

Yumshoq metrologiya iborasi nisbatan yaqinda paydo bo'lgan va adabiyotda birinchi marta 2003-yilda Milliy fizika laboratoriyasi (NPL, Buyuk Britaniya) [1] hisobotida paydo bo'lgan, u yerda u "beshta sezgi sohasida idrok qilish orqali aniqlangan xususiyatlarni obyektiv miqdoriy baholashga imkon beradigan usullar va modellar to'plami" deb ta'riflangan. U insonning subyektiv javobi va empirik olamning fizik xususiyatlarini obyektiv o'lchash o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish sifatida nazarda tutilishi mumkinligi ta'kidlangan.

Ushbu izlanishning asosiy maqsadi yumshoq metrologiyaga oid nazariy asos, til va tadqiqot metodologiyasini aniqlashga hissa qo'shishdan iborat. Ba'zi uslubiy takliflar va tajriba-sinov ishlari natijalari adabiyotlarda keltirilgan. Subyektiv va fiziologik subyektlarning ma'lum bir vizual va eshitish ta'sirlariga javobi, past yoki yuqori kognitiv yuklama sharoitida va idrok jarayoniga ta'sir qiluvchi atrof-muhit sharoitida (yorqin yoki shovqin mavjudligi) ko'rib chiqiladi. Bu yerda, shuningdek, bir idrok usuliga boshqasi qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqidagi savol tug'iladi, chunki empirik dunyodan keladigan ma'lumotlar oqimini idrok etishda odatda kross-modal o'zaro ta'sirlar sodir bo'ladi (1-rasm).

Kross-modal idrok yoki o'zaro modal idrok - bu ikki yoki undan ortiq turli xil hissiy modalliklar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'z ichiga olgan idrok. Masalan, sinesteziya, hissiy almashtirish va Makgurk effekti.

Darhaqiqat, so'nggi paytlarda samarali inson-mashina interfeyslarini loyihalash va ishlab chiqish uchun sanoatning idrok metrologiyasiga bo'lgan qiziqishi ushbu masalalarni o'rganishni qiziqarli ishlanmalarga olib keladi. Inson-mashina interfeysi (IMI) aslida asosiy ilmiy tadqiqotlar va yuqori texnologiyali ilovalar (masalan, harbiy, aviatsiya va aerokosmik) dan tashqarida bo'lib, shu tariqa iste'mol tovarlari uchun asosiy xizmat qiladi. Buni yaqinda IMI bilan tijorat brendlarining aniqlanishi tasdiqlaydi, masalan, avtomobilsozlik sanoatida (2004-yilda Citroen ASL o'rindiqlar tebranishi va APGS Lexusning "Advanced Parking Guidance System" orqali yo'l chizig'idan o'tish haqida eslatma, 2006-yilda Fiat "Blue & Me," 2009-yilda Toyota Head Up Display). Yumshoq metrologiya kognitiv fan va ergonomika bilan birgalikda samarali rejalashtirish va samarali sanoat dizayni uchun zarur bo'lgan mezonlarni ham belgilashi mumkin.

Fanlararo tadqiqotlarning maqsadi turli fan nuqtai nazarlari bilan o'tadigan ma'lum bir mavzuni tushunishni osonlashtirish bo'lganligi sababli, yumshoq metrologiya shunday yondashuvni talab qiladigan ilmiy yo'nalishning mukammal namunasi.

Mohiyatan "yumshoq" o'lchashlarni (inson tomonidan qabul qilinishi va talqin qilinishi mumkin bo'lgan) tasniflash va miqdoriy baholash uchun takrorlanadigan asosni ta'minlashga intilish ayniqsa murakkab ilmiy faoliyatdir. Bunga urinish MINET [2,3], (Imkonsizni o'lchash, MINET yuqori darajadagi ekspertlar guruhining, Bruxelles) tomonidan quyida tavsiflanganidek, sof va samarali fanlararo nuqtai nazardan amalga oshirildi. Bu sohadagi tadqiqotlarning ushbu muhim jihatining ifodasi, masalan, insonning aqliy va miya funktsiyalarini o'rganishdir (birinchi navbatda psixologiya va nevrologiyada o'rganiladi), ular qanday qilib inson e'tibori, idroki va bilishi (psixofizika va xulq-atvor tadqiqotlari) va o'lchash asboblari va idrok modellarini ishlab chiqish (metrologiya, matematika, modellashtirish, hisoblash, psixologiya, fizika va psixofizika).

Inson idroki va talqini turli xil murakkablikdagi hodisalarni o'z ichiga oladi, hissiy idrok (masalan, rang, ta'm, hid, tovush balandligi), atrof-muhit idroki (masalan, tovush manzarasi, havo sifati, landshaft), o'z-o'zini idrok etish (masalan, surunkali og'riq, farovonlik, kayfiyat), hissiy atributlar (masalan, estetika, qoniqish, kutish), shuningdek, o'rganish va tajribaga asoslangan barcha turdagi murakkab talqinlar va baholar (masalan, foydalilik, xavf, moslashmaslik).

"Imkonsizni o'lchash" - bu inson idrok etishi va talqin qilishi bilan bog'liq miqdorlar va sifatlarni o'lchashga oid yangi va innovatsion tadqiqot loyihalari uchun ta'sirchan sarlavhasidir.

Zamonaviy ilm-fan uchun katta qiziqish uyg'otadigan ko'plab hodisalar tabiatan ko'p o'lchovli va ko'p tarmoqli bo'lib, fizika, biologiya va ijtimoiy fanlar o'rtasida kuchli kesishish mavjud. Iqtisodiy jihatlar, mahsulot va xizmatlar iste'molchilarga sifat, qulaylik va go'zallik parametrlariga ko'ra murojaat qiladi, bu esa idrok va madaniyat orqali amalga oshiriladi.

Milliy fizika laboratoriyasi (NPL, Buyuk Britaniya) tomonidan muvofiqlashtirilgan MONAT loyihasi [4], tabiiylikni o'lchash, matolar kabi materiallarning tabiiyligini ularning vizual ko'rinishi (rang, tekstura, yaltiroqlik kabi omillar ta'sirida) va teginish sezgisi (issiqlik o'tkazuvchanligi, qattiqligi, ishqalanish koeffitsiyenti kabilar) asosida o'lchashga qaratilgan. Ushbu multisensor idrok va talqinni tadqiq qilish tegishli perseptiv (hissiy), jismoniy va psixofizik sifatlar va ularning kombinatsiyasini o'lchashni talab qiladi.

MINET faoliyatidan ilhomlanib, 2011-yilda ushbu mavzu bo'yicha kitob nashr etildi va bu ushbu o'lchash mavzusini ko'p va fanlararo nuqtai nazardan o'rgangan birinchi keng qamrovli nashr bo'ldi [5].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, klassik metrologiya (faqat fizik kattaliklar bilan bog'liq) sohasi hali ham yumshoq metrologiya atrofidagi barcha tushunchalarga ega emas. Faktlarga ko'ra, bu hali ham tan olinishi kerak bo'lgan mustahkam uslubiy va nazariy arxitekturani talab qiladigan yangi tadqiqot tarmog'i hisoblanadi.

Biroq, yuqorida aytilganlar va ushbu maqolada bayon etilganlar tufayli ushbu mavzuga bo'lgan qiziqish sezilarli darajada ortib boradi degan umiddamiz. Buni, masalan, metrologiya bo'yicha ko'plab xalqaro konferensiyalarda insonni idrok etish, tashqi ko'rinish va umuman inson-dunyo o'zaro ta'sirining subyektiv jihatlarini miqdoriy baholashga bag'ishlangan maxsus yig'ilishlar o'tkazilayotganligi yaqinda qiziqish paydo bo'lgani ham ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

[1] M.R. Pointer, National Measurement System Directorate Report. New directions - Soft Metrology, NPL Report CMSC 20/03, 2003.

[2] European Commission, Measuring the Impossible, EUR 22424, European Communities, Bruxelles, 2007.

[3] E. Galanter, K. Hossain, B. Berglund, P. Bourgine, M.C. Morrone, Measuring the Impossible, Report of the MINET High-Level Expert Group, EU NEST, Bruxelles, 2010.

[4] T. Goodman et al., The measurement of naturalness, in: Proceedings of the 12th IMEKO TCI and TC7 Symposium on Man, Science and Measurement, Annecy, France, September, 3-5, 2008, pp. 31-36.

[5] B. Berglund, G.B. Rossi, J.T. Townsend, L.R. Pendrill, (Eds), Shaxslar bilan o'lchash - nazariya, usullar va amalga oshirish sohalari, Taylor & Francis, New York, 2011.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Доц. Марышева Л.Т., доц. Латипова Н.Х.

Ташкентский университет информационных технологий Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация: В данной статье рассмотрено Внедрение искусственного интеллекта в управление качеством предоставляет множество возможностей для повышения эффективности и улучшения продуктивности. Однако организация процесса требует комплексного подхода, включая изменения в структуре, обучение персонала и принятие во внимание экономических аспектов. Компании, готовые инвестировать в эти изменения, могут рассчитывать на значительные конкурентные преимущества в будущем. В статье рассмотрена роль организационных структур и процессов в обеспечении высокого уровня качества продукции и услуг с использованием искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, качество, конкурентоспособность, экономические показатели качества, аспекты качества, процесс обеспечения качеством, управление качеством.

На сегодняшний день искусственный интеллект все больше используется в экономической и промышленной деятельности Республики Узбекистан. Рыночная экономика Узбекистана характеризуется конкуренцией между участниками и объектами рынка. Конкуренция представляет собой соперничество между отдельными лицами или хозяйственными единицами, которые стремятся достичь одинаковых целей в определенной сфере деятельности.

Тесно связано с конкуренцией понятие конкурентоспособности, которое обозначает способность успешно противостоять соперничеству. Этот термин применяют как к товарам и услугам, так и к предприятиям и организациям. Конкурентоспособность товара представляет собой его относительную характеристику, отражающую отличие данного товара от товаров конкурентов. Это отличие можно оценить как по степени удовлетворения одной и той же общественной потребности, так и по затратам на это удовлетворение. Затраты включают цену, которую потребитель платит, а также все расходы, связанные с приобретением и использованием товара.

Кроме того, искусственный интеллект (ИИ) в значительной мере способен повысить конкурентоспособность товаров за счет анализа данных, автоматизации процессов и персонализации предложения. Вот несколько способов, как ИИ может повлиять на конкурентоспособность. Анализ потребительских предпочтений: ИИ может обрабатывать большие объемы данных о покупках, предпочтениях и поведении клиентов, позволяя компаниям лучше понять их нужды и адаптировать свои продукты и маркетинг соответственно.

➤ Оптимизация цен: С помощью алгоритмов машинного обучения возможно проводить анализ цен на рынке в режиме реального времени, что позволит компаниям гибко реагировать на изменения и предлагать конкурентоспособные цены.

➤ Прогнозирование спроса: ИИ может помогать в прогнозировании потребительского спроса, что позволяет улучшить управление запасами и минимизировать перерасходы.

➤ Персонализированный маркетинг: ИИ может использоваться для создания персонализированных рекламных предложений, что повышает вероятность покупки и улучшает клиентский опыт.

➤ Автоматизация процессов: Внедрение ИИ в производственные процессы может привести к повышению эффективности и снижению издержек, что также положительно скажется на конкурентоспособности товара.

Таким образом, конкурентоспособность товара — это многогранное понятие, которое включает в себя как традиционные показатели, так и современные технологии, такие как искусственный интеллект, которые могут существенно улучшить позиции на рынке.

Методы оценки качества продукции включают: дифференциальный, комплексный.

Дифференциальный метод оценки качества продукции основан на использовании единичных показателей. Дифференциальный метод осуществляется сравнением показателей качества оцениваемого вида продукции с соответствующими базовыми показателями, т.е. показатель качества оцениваемой продукции P_i сопоставляется с показателем качества базового образца $P_{i\text{баз}}$.

$$K_i = P_i / P_{i\text{баз}}, \quad (1)$$

где P_i - числовое значение 1-го показателя качества оцениваемой продукции;

$P_{i\text{баз}}$ - числовое значение 1-го показателя качества базового образца.

Эта формула используется, когда увеличению абсолютного значения показателя качества соответствует улучшение качества продукции (мощность, срок службы, производительность, КПД и др.).

$$K_i = P_{i\text{баз}} / P_i, \quad (2)$$

По этой формуле относительный показатель качества определяется тогда, когда увеличение абсолютного значения показателя соответствует ухудшению качества продукции.

Комплексный метод оценки используется на основе комплексного показателя качества. Уровень качества по этому методу определяется отношением обобщенного показателя качества оцениваемой продукции $Q_{\text{оц}}$ к обобщенному показателю базового образца, $Q_{\text{баз}}$, т.е.

$$K = Q_{\text{оц}} / Q_{\text{баз}} \quad (3)$$

Вся сложность оценки комплексным методом заключается в объективном нахождении обобщенного показателя. Данный метод помогает наиболее эффективно получать конкурентоспособную продукцию.

Показатель качества конкурентоспособного товара по оценке ИИ

Таблица 1.

Дифференциальный метод	K_i	P_i	$P_i \text{ баз}$
качества оцениваемого вида	+	+	+
показатель качества оцениваемой продукции	+	+	+
Конкурентоспособность производителя	Высокий показатель конкурентоспособности	Средний показатель конкурентоспособности	Высокий уровень

Изучение конкурентоспособности товаров важно для предприятий-производителей, поскольку рыночные отношения не позволяют им длительное время занимать устойчивое положение на рынке, опираясь в своей производственно-сбытовой стратегии только на показатели конкурентоспособности товара, т.е. не учитывая издержек на его производство и реализацию. Конкурентоспособность производителя – это его способность сохранять и расширять рынки сбыта за счет целенаправленной деятельности как по отношению к

качественным характеристикам продукции, так и по отношению к производителям-конкурентам. Обеспечению конкурентоспособности предприятия подчинены все решения, связанные с выходом на новые рынки сбыта, реорганизацией организационной структуры, модификацией и освоением новых видов продукции, изменением объемов ее выпуска, сменой основных производственных фондов, изменением хозяйственных связей и маркетинговой политикой.

Категории «конкурентоспособность товара» и «конкурентоспособность производителя» взаимозависимы. Предприятие не может быть конкурентоспособным, если его товар не имеет сбыта. Однако конкурентоспособность товара не решающий фактор в конкурентоспособности предприятия. В ряде случаев конкурентоспособность товара обеспечивается за счет его реализации по демпинговым ценам, не компенсирующим затрат на его производство и сбыт (что при достаточно длительном периоде времени может привести к разорению производителя).

Будучи тесно взаимосвязанными, категории конкурентоспособности товара и предприятия имеют и существенные различия:

Рис 2. Категории конкурентоспособности товара и предприятия

По своей структуре конкурентоспособность предприятия значительно сложнее конкурентоспособности продукции, поскольку объект ее приложения – вся производственно-экономическая деятельность предприятия.

Создание и практическое использование искусственного интеллекта и системы менеджмента качества продукции зависит от людей, их квалификации и способности постоянно учиться и совершенствовать свои знания и умение, от их реального вовлечения в деятельность для решения проблемы качества. Это обуславливает необходимость стратегии эффективного управления персоналом.

Список использованной литературы

1. Матякубова П.М., Кулуев Р.Р., Шеина Н.Е. Метрология и стандартизация. Учебное пособие-Т:-2023, 312 с.

2. Шеина Н.Е., Нуралиев А.К., Эргашев Ф.А. Исследования ряд погрешности встречающие в элементах измерительных устройств / Журнал Инновации в нефтегазовой отрасли. Ташкент– 2023. – Том 4. – № 3. – С. 68-72. ISSN: 2181-1482.

3. Шеина Н.Е., Эргашев Ф.А., Эркинов Н.Ш. Обоснование выбора основного средства, входящего в состав эталона единиц динамической и кинематической вязкости жидкости / II Международная конференция «Перспективы инновационного метрологического обеспечения промышленности и его актуальные научно - практические проблемы», ТашГТУ, 23-24 май, 2023 Ташкент, Узбекистан, -С.360-363.

TURLI O'LCHASH DARAJALARIDA METROLOGIK KUZATUVCHANLIK

Boboyev G'aybulla G'afurovich

TDTU “Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” kafedrası dotsenti, PhD.

Mirpayziyeva Gulnoza Mirgiasovna

TDTU “Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” kafedrası katta o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Xalqaro shartnomalar turli o'lchash darajalarida global metrologik kuzatuvchanlikni o'rnatish uchun asosdir. Ushbu maqolada metrologik kuzatuvchanlik bo'yicha tushunchalar va kontseptual munosabatlari keltirilgan. Metrologik kuzatuvchanlikni ta'minlashning muhim elementi o'lchash noaniqligini baholashdir. Ta'riflangan protsedura bo'yicha ba'zi kattaliklar uchun asosiy taqqoslash va laboratoriyalararo taqqoslash natijalarini bog'lash taqdim etildi.*

***Kalit so'zlar:** o'lchash vositalarini kalibrlash, kalibrlash metodologiyasi, o'lchash natijalari, kalibrlash laboratoriyalari, kuzatuvchanlik.*

Xalqaro og'irlik va o'lchovlar qo'mitasi (CIPM) [1] va Xalqaro laboratoriya akkreditatsiyasi bo'yicha hamkorlik tashkilotining (ILAC) O'zaro tan olish to'g'risidagi kelishuvi (MRA) xalqaro savdodagi texnik to'siqlarni bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. CIPM MRA turli mamlakatlar milliy o'lchash standartlarining xalqaro ekvivalentligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. ILAC MRA akkreditatsiyalangan kalibrlash va sinov laboratoriyalarida kalibrlash natijalari yoki sinov natijalarining xalqaro tan olinishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu shartnomalarning asosiy bazasini maxsus hujjatlar, yo'riqnomalar, standartlar va tavsiyalar tashkil etadi [2].

Milliy metrologiya institutlari va tayinlangan institutlar CIPM MRAni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ular milliy standartlarni xalqaro qiyoslashni tashkil etish va o'tkazishda faol ishtirok etadilar.

CIPM va Xalqaro og'irlik va o'lchovlar byurosi (BIPM) maslahat qo'mitalari (CCs) o'lchovlarning turli sohalarida milliy standartlarning asosiy taqqoslashlarini (KCs) amalga oshiradilar.

Asosiy taqqoslashlar shuningdek, maslahat qo'mitalarining asosiy taqqoslashlariga teng bo'lgan Mintaqaviy metrologiya tashkilotlari (RMOs) tomonidan amalga oshiriladi. Faqat Mintaqaviy metrologiya tashkilotlari maslahat qo'mitalarining asosiy taqqoslashlari yoki Milliy metrologiya tashkilotlari tomonidan qamrab olinmagan o'lchovlar uchun qo'shimcha

taqqoslashlarni (SCs) amalga oshiradi. Barcha standartlarni taqqoslash natijalari BIPM ning maxsus ma'lumotlar bazasida nashr etiladi.

BIPM ning maxsus ma'lumotlar bazasining mos yozuvlar qiymati (RV) va tegishli noaniqlik bilan milliy standartlarning ekvivalentlik darajasi (DoE) belgilanadi. Mintaqaviy metrologiya tashkilotlaridan olingan ekvivalentlik darajasi maslahat qo'mitalarining asosiy taqqoslashlaridan olingan maqomga ega. Mintaqaviy metrologiya tashkilotlari taqqoslash tartibiga ega, ammo faqat Evro-Osiyo Milliy metrologiya institutlari hamkorligi (COOMET) taqqoslash ma'lumotlarini baholash bo'yicha ko'rsatmalarga ega [6, 7].

O'tkazilgan taqqoslashlarda milliy metrologiya institutlari (NMI) yoki belgilangan institutlar (DI) tomonidan olingan natijalarga ko'ra, NMI/DI ning kalibrlash va o'lchash imkoniyatlari tayyorlanmoqda. Xalqaro miqyosda tan olingan milliy metrologiya institutlari BIPM KCDBda nashr etilganlardir. Metrologik kuzatuvchanlik sanoat metrologiyasi uchun muhim ahamiyatga ega, chunki u o'lchash aniqligini standartlashtirilgan o'lchash noaniqligini baholash tartibiga muvofiq solishtirish imkonini beradi.

ILAC nashri metrologik kuzatuvchanlikni o'rnatishning asosiy elementi sifatida xalqaro yoki milliy standartlarga uzluksiz kalibrlash zanjirini ta'minlash zarurligini belgilab berdi. Ushbu talabni amalga oshirishda kalibrlash laboratoriyalari (CL) muhim rol o'ynaydi.

Laboratoriyalararo taqqoslashlar (ILK) akkreditatsiyalangan kalibrlash va sinov laboratoriyalarini eksperimental tekshirish shaklidir. Ular ISO/IEC 17025 va ISO/IEC 17043 xalqaro standartlari talablariga javob berishi kerak. Ularning asosiy maqsadi - muayyan faoliyat uchun akkreditatsiya qilingan laboratoriyalarning texnik vakolatlarini aniqlash.

Laboratoriyalararo taqqoslashlarning maqsadi ularning ishtirokchilarining laboratoriyalararo farqlarini aniqlashdir. Laboratoriyalararo taqqoslashlarda muvaffaqiyatli laboratoriya natijalari ma'lum turdagi o'lchashlar yoki sinovlar uchun texnik qobiliyatni tasdiqlaydi.

O'lchashlarning kuzatuvchanligini eng yuqori metrologik darajada o'rnatish milliy metrologiya institutlari (NMI) yoki belgilangan institutlari (DI) NMI/DI milliy standartlarini xalqaro taqqoslash orqali tartib-qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi. Pastroq o'lchash darajasida metrologik kuzatuvchanlikni o'rnatish NMI/DI va akkreditatsiyalangan kalibrlash laboratoriyalari tomonidan ishchi etalonlarni kalibrlash tartib-qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi.

Metrologik kuzatuvchanlik tushunchasi sanoat metrologiyasi uchun muhim bo'lib, o'lchash natijasi, kalibrlash zanjiri va o'lchash noaniqligi kabi asosiy metrologik tushunchalar bilan bog'liqdir. Metrologik kuzatuvchanlik bo'yicha qisman kontseptsiya sxemasi 1-rasmda ko'rsatilgan.

Kontseptsiya sxemasi metrologik kuzatuvchanlikning metrologik kuzatuvchanlik zanjiri, o'lchash natijasi, o'lchash noaniqligi, standart va kalibrlash bilan o'zaro aloqalarini ko'rsatadi. Metrologik kuzatuvchanlikning o'lchash birligi va standartning xalqaro standart va milliy standart bilan ierarxik umumiy munosabatlari o'rnatiladi. Kalibrlash ierarxiasining kalibrlash bilan ierarxik qismli aloqasi ham o'rnatiladi.

1-rasm. Metrologik kuzatuvchanlik bo'yicha qisman kontseptsiya sxemasi

Sanoat metrologiyasi rivojlanishining zamonaviy bosqichida milliy metrologiya institutlari (NMI) yoki belgilangan institutlar (DI) NMI/DI va laboratoriyalararo taqqoslashlarning roli sezilarli darajada oshadi. Bu turli mamlakatlarda o'lchash natijalarining o'zaro tan olinishini ta'minlash zarurati bilan bog'liq. Turli o'lchash darajalarida global metrologik kuzatuvchanlik CIPM MRA va ILAC MRA tomonidan ta'minlanadi. Ushbu shartnomalar o'lchashlar va sinovlarning o'zaro tan olinishini ta'minlash uchun asosiy talablarni belgilaydi. Turli o'lchash darajalarida global metrologik kuzatuvchanlikning umumiy sxemasi 2-rasmda keltirilgan.

NMI/DI milliy standartlarini xalqaro taqqoslash CIPM maslahat qo'mitalari (MK) va oltita RMO texnik qo'mitalari faoliyati doirasida amalga oshiriladi. Ushbu taqqoslash natijalari NMI/DI CMCni BIPM KCDB da nashr etish uchun tayyorlash uchun texnik asosdir. Akkreditatsiya qilingan laboratoriyalararo taqqoslashlar va sinov laboratoriyalari milliy akkreditatsiya organlari faoliyati doirasida AKMlarda milliy darajada ishtirok etadilar.

2-rasm. Turli o'lchash darajalarida global metrologik kuzatuvchanlikning umumiy sxemasi

CIPM MRA va ILAC MRA global metrologik kuzatuvchanlikni o'rnatish uchun asos bo'lib, xalqaro savdodagi texnik to'siqlarni bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. Kalibrlash ierarxiyasi va o'lchash noaniqligini baholash metrologik kuzatuvchanlikni ta'minlashning muhim elementlari hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. G.G.Boboev, G.M.Mirpayzieva. Benchmarking and calibration of measuring instruments. Basic concepts. Science and innovation International scientific journal. Volume 2 issue 3 march 2023, PP 191-193.
2. Modern technologies of calibration with measuring devices of electrical quantities. Boboyev, G., Mirpayzieva, G. E3S Web of Conferences, 2023, 461, 01087.
3. G.G.Boboev, M.M.Mahmudjonov, and others. AIP Conference Proceedings, 2432, 030042, (2022), <https://doi.org/10.1063/5.0089626>.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСВА ТЕХНИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ

Г.М.Шертайлаков доц., ДжизПИ
Ж.Ю.Унгаров ассистент., ДжизПИ
Муродова А.Р. доктарант, ДжизПИ

***Аннотация:** Разработан преобразователь влажности на основе материала с наноразмерными структурами и изучены основные статические характеристики в зависимости от относительной влажности воздуха, а также использован для измерения влажности сельскохозяйственных продуктов.*

***Annotatiton:** The converter of humidity on the basis of semiconductor material with nanosize structures has been developed. The main static characteristics depending the relative air humidity have been used for measurement of agricultural products humidity*

Объекты содержится во многих природных и технических материалах и поэтому при обработке их чрезвычайно важно знать содержащееся в них количество воды и определять допустимое количество ее в данном материале. Поиск приемлемых не только в области научных исследований, но и в промышленности методов измерения влажности привел к появлению большого числа теоретических предложений и аппаратурных реализаций.

Причиной появления большого числа методов измерения является многообразие форм существования воды и материалов. Принципиально возможны следующие методы измерения влажности: гигрометр, действие которого основано на термостатическом уравнивании энергии (волосяной гигрометр и др.); психрометр; изобарическое охлаждение (гигрометр точки росы); адиабатическое охлаждение; изобарический нагрев; изотермическая абсорбция (электролитический гигрометр); изотермическое испарение (гигрометр насыщения); давление пара.

Если в газах с переменными силами межмолекулярного сцепления воды и носителя эти силы учитываются при высоких температурах и давлениях, то межмолекулярное сцепление

воды и твердых материалов или жидкости учитывается при низких температурах вследствие пористости структуры, т.е. адгезивности силы сцепления.

Различные условия внедрения приборов измерения влажности, вытекающие из этого факта, обуславливают выбор приемлемой системы измерения. Критерии выбора: область измерения; допустимая погрешность измерения, инерционность (постоянная времени); виды помех (пыль, коррозионные среды, магнитное поле и т.п.); необходимость очистки или отбора проб; виды агрессивных компонентов в измеряемой среде; наличие нормальных или специальных условий (например, по давлению или температуре); наличие особых условий применения взрывоопасного прибора; необходимость отвода среды измерения после процесса измерения (обводной путь или открытый выход); характеристики экспериментального состояния процесса производства в месте измерения; необходимость очистки места измерения или места монтажа. Далее решаются вопросы, связанные с характеристиками измерительных преобразователей (ИП) и параметрами устройств обработки сигналов: вид выходного сигнала ИП; линейность его рабочей характеристики; градуировки; явления гистерезиса; необходимость дополнительной энергии для измерения; тип и класс защиты; срок технического обслуживания; стоимость капитальных вложений и обслуживания.

Влажность газа характеризуется содержанием в нем водяного пара. Абсолютная влажность d_v определяется плотностью водяного пара в газе

$$d_v = \frac{m_v}{V}, \quad (1)$$

где m_v - масса водяного пара; V - объем газа.

Относительная влажность U есть отношение массы водяного пара x_v в веществе при значениях температуры T и давления p , заданных для измеряемой среды, к массе водяного пара x_{vw} при насыщении этого вещества при низменных значениях p и T :

$$U_w = \left(\frac{x_v}{x_{vw}} \right)_{p,T} \cdot 100\% . \quad (2)$$

В области температур ниже 0°C следует определить, идет ли речь о насыщении льда или переохлажденной воде. Относительно льда из (2) получается

$$U_i = \left(\frac{x_v}{x_{vi}} \right)_{p,T} \cdot 100\% . \quad (3)$$

Если предлагать идеальное поведение газа, то переходят к (2) и (3) с помощью идеального закона газодинамики

$$U_w = \left(\frac{e}{e_w} \right)_{p,T} = \left(\frac{d_v}{d_{vw}} \right)_{p,T}; \quad (4)$$

$$U_i = \left(\frac{e}{e_i} \right)_{p,T} = \left(\frac{d_v}{d_{vi}} \right)_{p,T}, \quad (5)$$

где e_w , e_i , d_{vw} , d_{vi} , а также d_{vw} и d_{vi} являются функциями температуры [4], которые получают для различных температурных функций парообразования воды $L_v(T)$ или теплоты

сублимации льда $L_s(T)$. Точность, достаточная для практических применений, получается из формулы Магнуса для давления насыщенного пара над льдом:

$$e_i = e_{i,0} \cdot \exp\left(\frac{a_i \cdot t_i}{b_w + t_i}\right), \quad (6)$$

где t_i - область температур от -60°C до 0°C .

Количество водяного пара в веществе x_v получается из

$$x_v = \frac{n_v}{n_v + n_g}, \quad (7)$$

где n_v - количество (масса) водяного пара в веществе в молях, n_g - количество (масса) сухого газа в молях.

Отношение массы влажного газа к массе сухого газа определяется по формуле:

$$r = \frac{m_v}{m_g}, \quad (8)$$

где m_v - масса водяного пара; m_g - масса сухого газа.

При насыщении применимо соотношение (1.8) относительно воды r_w и относительно льда r_i . Температура точки кипения T_d определяется из:

$$(r)_{p,T} = (r_w)_{p,T_d}. \quad (9)$$

Она обусловлена такой температурой, при которой водяной пар, содержащийся во влажном газе при изобарическом охлаждении, достигает состояния насыщения относительно воды.

В области температур ниже 0°C адекватно получается температура T_1 точки согревания,

$$(r)_{p,T} = (r_i)_{p,T_1}. \quad (10)$$

Она определяется такой температурой, при которой водяной пар, содержащийся во влажном газе при изобарическом охлаждении, достигает состояния насыщения относительно льда.

В случае неидеального поведения газа идеальный закон распространяется на реальной газ через коэффициент компенсации Z . Для Z , который выбирается при идеальном поведении газа равным 1, значение получается из:

$$Z = \frac{p \cdot V}{n \cdot R \cdot T}, \quad (11)$$

где p - давление влажного газа; V - объем влажного газа; n - количество вещества; R - универсальная газовая постоянная.

Влажность твердого материала характеризуется содержанием в нем воды. Однако влажность твердого материала определяют только те молекулы, воды, которые располагаются в материале как «свободная вода», т.е. физически связаны с материалом межмолекулярными силами.

Эти обстоятельства ведут при градуировке (поверке) различных косвенно измеряющих приборов (например, методом электронного торможения) к возрастанию погрешности

измерения. Измерение влажности методом нейтронного торможения охватывает общее количество атомов воды, в то время как при градуировке (поверке) методом сухого взвешивания определяется только «свободная вода».

Определение содержания воды в твердых, пористых материалах осуществляется с помощью сорбционных изотерм. Для заданных температур в качестве параметра выступают сорбционные изотермы влажности твердого материала, который находится в термодинамическом равновесии с окружающей влажной средой.

Количественная оценка влажности твердых веществ может осуществляться по формуле:

$$f = \frac{m_f - m_{dr}}{m_f} \quad (12)$$

и задается в единицах g/kg (г/кг) или kg/kg (кг/кг), где m_f - масса влажного материала, m_{dr} - масса высушенного вещества.

Обратимся к задаче определения путей совершенствования измерительных преобразователей электрофизических свойств зернистых материалов в классе емкостных датчиков, обладающих расширенным диапазоном изменений параметров эквивалентной электрической схемы замещения и повышенной точностью преобразования.

В известных разработках емкостной датчик с веществом представляется в основном двухэлементной схемой замещения, что приводит к появлению погрешности от влияния неучитываемых параметров.

Повышение точности приборов для измерения влажности возможно лишь при более корректном представлении схемы замещения емкостных датчиков с веществом в виде многоэлементного двухполюсника. Задача раздельного преобразования параметров многоэлементных двухполюсников в общем случае не нова и различные аспекты ее решения разрабатываются многими научными школами.

Специфика преобразования параметров многоэлементных двухполюсников, представляющих схемы замещения емкостных датчиков (ЕД) влажности сыпучих веществ, заключается в сложности наиболее полной адекватной электрической схемы замещения и чрезвычайно широком диапазоне соотношений параметров для некоторых классов веществ. Получение с высокой точностью информации о значении параметров ЕД при широком диапазоне их значений – одна из задач данного исследования.

Для измерения влажности вещество необходимо поместить в электрическое поле между обкладками ЕД. Для задания воздействия определенной интенсивности, формы и частоты повторения необходим источник опорного воздействия (ИОВ). Возникающие между обкладками ЕД электрические токи необходимо выделить, преобразовать в промежуточные активные величины и произвести их дальнейшую обработку по определенным алгоритмам.

Достигается это измерительной схемой (ИС), состоящей из ЕД, опорных элементов (опорных конденсаторов, резисторов или катушек индуктивности) и активных элементов, например, операционных усилителей (ОУ). Выходное напряжение ИС представляет собой или суперпозицию составляющих, зависящих от значений параметров ЕД и значений опорных величин, или сложную временную зависимость от значений двух или более параметров ЕД и опорных величин.

Задача измерения значений параметров ЕД во многом аналогична измерению значений пассивного многоэлементного двухполюсника (ПМД). Разработке устройств измерения значений ПМД в последнее время посвящено значительное число работ.

В значения ПМД определяются или путем моделирования активными или пассивными элементами аналогов многоэлементного двухполюсника соответствующей структуры с последующим уравниванием по каждому из параметров или путем обработки сигналов о переходном процессе в определенном образом синтезированной ИС при воздействии на ее вход импульсным сигналом, либо использованием алгоритма вычисления коэффициентов иммитанса при последовательном воздействии на ИС синусоидальными сигналами различных частот с последующим решением соответствующей системы уравнений.

В работе с целью упрощения вычислений модернизируется алгоритм решения системы уравнений путем определения еще одного промежуточного параметра - коэффициента иммитанса.

В работах для определения значений ПМД предлагается использовать мостовые схемы с различными алгоритмами уравнивания при воздействии на ИС одно- или многочастотными гармоническими сигналами последовательно во времени. Особенностью этих работ является использование в плечах мостов и в качестве источников компенсирующего сигнала схем с ОУ.

В монографии для измерения значений ПМД используются мостовые схемы с импульсным питанием. Это позволило получить информацию о значении ПМД весьма разнообразной конфигурации. Однако и в этом случае для получения значений ПМД требуются сложные вычисления.

Рис.1. Функциональная схема измерительного преобразователя.

Измерительный двухполюсник (ИД) представляет собой пассивный колебательный контур LC_n , параллельно которому включены ЕД со схемой замещения (рис. 1) и три опорных емкости $C_{э1} \neq C_{э2} \neq C_{э3}$, которые в процессе измерения поочередно трехкратно подключаются переключателем П к ключу К, периодически замыкаемому с частотой Ω и скважностью, равной двум. В результате такого воздействия на ИД образуется амплитудно-модулированное напряжение, огибающая которого после демодулятора ДМ, фильтра нижних частот (ФНЧ) и усилителя-ограничителя (УО) поступает на один из входов фазового детектора (ФД), на второй вход которого подается опорное напряжение той же частоты от

модулятора (М). В зависимости от соотношения фаз напряжений на входах ФД его выходное напряжение управляет работой электронного ключа (ЭК), который через интегратор (И) управляет частотой генератора ГУН. Преобразователь образует замкнутую систему, динамическое равновесие которой соответствует равенству модулей полной проводимости ИД при замкнутом и разомкнутом ключе К.

Полная проводимость ИД при разомкнутом и замкнутом ключе определяется соответственно следующими выражениями:

$$Y_{P1} = \frac{1}{R1} + \frac{\omega^2 C_2^2 R_2}{1 + \omega^2 C_2^2 R_2^2} + j\omega(C_H + C_1 + \frac{C_2}{1 + \omega^2 C_2^2 R_2^2} - \frac{1}{\omega^2 L}), \quad (13)$$

$$Y_{31} = \frac{1}{R1} + \frac{\omega^2 C_2^2 R_2}{1 + \omega^2 C_2^2 R_2^2} + j\omega(C_H + C_{д1} + \frac{C_2}{1 + \omega^2 C_2^2 R_2^2} - \frac{1}{\omega^2 L}). \quad (14)$$

Приняв $|Y_{P1}| = |Y_{31}|$ после преобразований получим первое уравнение,

$$C_2 + (1 + \omega^2 C_2^2 R_2^2)(C_1 + C_H + \frac{C_{Э1}}{2} - \frac{1}{\omega_1^2 L}) = 0. \quad (15)$$

Второе и третье уравнение получаются при подключении опорных емкостей $C_{Э2}$ и $C_{Э3}$:

$$C_2 + (1 + \omega^2 C_2^2 R_2^2)(C_1 + C_H + \frac{C_{Э2}}{2} - \frac{1}{\omega_2^2 L}) = 0, \quad (16)$$

$$C_2 + (1 + \omega^2 C_2^2 R_2^2)(C_1 + C_H + \frac{C_{Э3}}{2} - \frac{1}{\omega_3^2 L}) = 0. \quad (17)$$

В результате совместного решения системы указанных трех уравнений получаем выражения для определения параметров C_1 , C_2 и R_1 .

Для определения R_1 , измеряют напряжение U_r генератора и напряжение U на двухполюснике в состоянии динамического равновесия и вычисляют модуль полного сопротивления

$$|Z_{РАВН}| = R_{СКВ} U / (U_r - U), \quad (18)$$

который приравнивается эквивалентному сопротивлению потерь $R_{ЭКВ}$, откуда вычисляется R_1

$$R_1 = R_{ЭКВ} \frac{1 + \omega^2 C_2^2 R_2^2}{1 + \omega^2 C_2^2 R_2 (R_2 - R_{ЭКВ})}. \quad (19)$$

Наиболее многочисленную группу устройств для измерения значений ПМД представляют устройства, использующие инвариантный метод преобразования параметров электрических цепей с синусоидальным с несинусоидальным входным воздействием на измерительной схеме.

Литература.

1. Кричевский Е.С., Дубров Н.С. Многопараметрические влагомеры для сыпучих материалов. М.
2. <https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/7220/5866>

SINOV LABORATORIYALARIDA QURILISH MATERIALLARI NOANIQLIGINI BAHOLASH. (g'isht misolida)

prof. Muminov N.Sh., Katt.o'q: Jo'rayev M.B., Katt.o'q: Tugalov B.Q.
Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: qurilish materiallarini sinov laboratoriyalarida o'lchashlar noaniqligi bilan bog'liq bo'lgan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish hamda sinov laboratoriyalarining ishlarini tartibga solishdan iborat.

Аннотация: он заключается в устранении проблем и недостатков, связанных с неопределенностью измерений строительных материалов в испытательных лабораториях и регламентации работы испытательных лабораторий.

Abstract: It consists of eliminating problems and shortcomings associated with the uncertainty of measurements of building materials in testing laboratories and regulating the work of testing laboratories.

Kalit so'zlar: texnik reglament, standartlar, mahsulot xavfsizligi, sifat tasnifi.

Ключевые слова: технический регламент, стандарты, безопасность продукции, классификация качества.

Key words: technical regulations, standards, product safety, quality classification.

Sinov laboratoriyalarida o'lchashla noaniqligini baholash va uning qiymatini ko'rsatib berish muhim hisoblanadi. Sababi dunyo miqyosida o'lchashlar birligini taminlash va natijalarni bayon etish bo'yicha kelishuvlar mavjud. Ushbu kelishuvlarning mazmuni shundan iboratki butun dunyoda o'lchashlar biriligin ta'minlash va o'lchash natijalarining bir xil tushunilishini ta'minlashdan iboratdir.

G'ishtlarni yopishqoqlik kuchini aniqlashda qurilish maydonchasida yoki laboratoriyada tayyorlangan maxsus namunalarda devor elementlarining eksenel kuchlanishini tekshirish orqali amalga oshiriladi.

Qurilayotgan binolarning devorlarining yopishish kuchi sinovlari loyiha talablariga muvofiqligini nazorat qilish uchun qurilish laboratoriyalari tomonidan amalga oshiriladi.

Nazorat namunalari bo'yicha yopishish kuchini aniqlash uchun laboratoriya sinovlari ixtisoslashtirilgan laboratoriyalar, qurilish tashkilotlari, ilmiy-tadqiqot institutlari tomonidan, vibrobrik panellar va bloklarni ishlab chiqarishda esa - zavod laboratoriyalari tomonidan amalga oshiriladi.

1-rasm

Tayyorlangan namunalar harorat $(20 \pm 2)^\circ$ va nisbiy namlik $65 \pm 10\%$ bo'lgan xonada yoki tabiiy sharoitda saqlanishi kerak.

Namunaning egilish kuchi, MPa (kts/sm²) formula yordamida hisoblanadi.

$$R_{\text{H3T}} = \frac{3Pl}{2bh^2}$$

Shu maqsadda sinov va kalibrlash laboratoriyalarining kompetentligiga qo'yilgan umumiy talablarda ushbu mavzu yuzasidan to'xtalib o'tilgan va o'lchashlar noaniqligini baholash jarayoni hujjatlari shakllantirishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu sababli ushbu diplom ishini bajarish mobaynida ushbu hujjatning tuzilishi va tarkibiy qismlarini ko'rib o'tamiz.

Ushbu jarayon hujjati laboratoriya kelgusida o'lchalar noaniqligini baholash jarayonidagi nomuvofiqliklarning oldini olish maqsadida qo'llaniladi.

O'lchalar noaniqligini baholash bo'yicha jarayon hujjati quyidagilardan tashkil topadi:

1. Mundarija
2. Kirish qismi
3. Hujjatning ishlashini taminlash uchun javobgar shaxslar haqida ma'lumot
4. Hujjatning qo'llanilish sohasi
5. Meyoriy hujjatlarga havolalar
6. Atama va tariflar
7. Asosiy qism
8. Ilovalar
10. Foydalanilgan adabiyotlar

Jarayon hujjatlari shu tarkibiy qismdan tashkil topadi ammo shu bilan cheklanmaydi.

Endi hujjatning ushbu bo'limlarida nimalar yoritilishini ko'rib chiqamiz.

Titul varagida ushbu hujjatning nomi uni tasdiqlagan shaxs uni ishlab chiqqan shaxs va ushbu hujjatni ishlab chiqqan tashkilot nomi va hakazolar tasvirlanadi.

1. Mundarijada ushbu hujjatning tashkiliy qismlari qaysi betlarda ekanligi ko'rsatiladi. Mundarija hujjatda kerakli bo'limlarning oson topilishi uchun yordam beradi. Shu sababli mundarijani aniq to'ldirilishiga e'tibor berish zarur. Mundarija hujjatning barcha tarkibiy qismlarini o'zida aks ettiradi va bu hujjat bilan oson ishlash uchun dasturli amal hisoblanadi.

2. Hujjatning kirish qismida ushbu hujjatning dolzarbligini ko'rsatib berish kerak bo'ladi. Ya'ni ushbu hujjat nima maqsadda ishlab chiqilayotganligi haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tiladi. Kirish qismi hujjatning muhim qismi hisoblanib ushbu hujjatning dastlabki tushunchalarini umumiy ma'noda yetkazish uchun hizmat qiladi. Shu sababli kirish qismi aniq va qisqa bayon etilishi va hujjat bilan ishlovchilarga qulaylik tug'dirishi zarur, bu esa hujjatni ishlab chiqaruvchidan yuqori malaka va tajriba talab etadi.

3. Hujjatning ishlashi uchun javobgar shaxslar qismida ushbu hujjatning qo'llanilishiga va qo'llashga mas'ul shaxslar imzolagan holatda tasdiqlash ko'zda tutiladi. Bu shaxslar laboratoriya boshlig'i, sifat bo'yicha menejer va metrologlar hisoblanadi. Bu shaxslar har biri uzi uchun biriktirilgan jihatdan ushbu hujjat va jarayonni ishlashiga hizmat qiladi. Aytaylik aniqlik, to'g'rilik va ishonchlilik jihatlarini metrolog nazoratini amalga oshiradigan bo'lsa, sifat menedjeri ushbu hujjatda ko'rsatilgan barcha vazifalar xodimlar tomonidan bajarilayotgan yoki bajarilamayotganligini nazoratini amalga oshiradi. Laboratoriya boshlig'i esa ushbu ikkala xodimning vazifalarini bajarayotganligi yuzasidan nazoratni amalga oshiradi. Shu tarzda laboratoriyada amalga oshirilayotgan ishlar tizimlashadi va tizim ishlashni boshlaydi. Shu sababdan

hujjatga javobgar shaxslar tayinlanadi va bu hujjatning ishlashi uchun eng to'g'ri yo'l sifatida ko'rilishi mumkin.

4. Hujjatning qo'llanilish sohasida esa ushbu hujjatning barcha ishlatilishi mumkin bo'lgan yo'nalishlari kiritib o'tiladi. Ya'ni ushbu hujjat faqatgina o'lchashlar noaniqligini hisoblash maqsadida qilinayotganini va ushbu qo'llanmani zarur holatda kimdir qo'llamoqchi bo'lsa ushbu hujjat faqat hujjat tasdiqlanayotgan laboratoriyalarda ishlashini kiritib o'tishimiz kerak bo'ladi. Tan olingan rasmiy munosabatga ega emas ekanligini ham ko'rsatib ketishimiz zarur. Ya'ni biror bir laboratoriya yoki shaxslar ushbu hujjatdan o'z hujjat yoki ishlarida foydalanadigan bo'lsa ushbu hujjatdagi har bir formula va atamalar rasmiy tusda emasligini bilishi zarur. Shu sababli ushbu amaliyotni amalga oshirganda uni rasmiy ma'lumotlar bilan bog'lashi kerakligi bo'yicha tushuntirishlar berib o'tsak bo'ladi. Shuning uchun hujjatda normativ hujjatlarga havolalar qismi mavjud bo'lib ushbu hujjatda foydalanilgan atama va ta'riflar hamda formulalarni boshqa hujjatlar orqali to'g'riligini tasdiqlashi mumkin. Lekin ushbu hujjatda boshqa qo'llanilish sohalari ham keltirilishi mumkin. Ya'ni formula tushunchalar umumiy hisoblanib sinov laboratoriyasi uchun ishlab chiqilgan hujjat kalibrlash laboratoriyalari uchun ham mos kelishi mumkin. Shu sababli ham ushbu hujjatning qo'llanilish sohasini aniq belgilash talab etiladi va bu muhim qismlardan hisoblanadi.

5. Meyoriy hujjatlarga havolalar bo'limi ushbu bo'limda hujjat uchun foydalanilgan barcha asos bo'luvchi meyoriy hujjatlar kiritiladi. Ushbu qismda bizning respublikamiz hududida amalda bo'lgan standartlarni kiritishimiz yani standartlarning aktualligini taminlashimiz kerak. Bu ham muhim jihatlardan biri hisoblanib agarda ushbu hujjatda havola qilingan standart aktual emasligi aniqlansa ushbu hujjat o'z ta'sirini yo'qotadi. Shu sababli hujjatni ishlab chiqishda ishlatilayotgan har bir hujjatning o'zbekistonda amalda ekanini ko'rishimiz va ushbu hujjatlar o'zgartirganda ushbu hujjatning aktualligini ta'minlash maqsadida ushbu hujjatdagi meyoriy hujjatlarga havolalar qismini ham o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Agarda qandaydir amalda bo'lmagan me'yoriy hujjatdan foydalanib hujjatni shakllantirishimiz bizning tajribasizligimiz va ko'nikmalarimizni pas darajada ekanligidan dalolat beradi va ushbu hujjatning ishlashi uchun salbiy tasirini ko'rsatadi. Sababi o'zgargan, o'z kuchini yo'qotgan me'yoriy hujjatlar endilikda ishlamaydi, bundan ko'rinib turibdiki ushbu meyoriy hujjatda keltirilgan talablar ham o'z kuchini yo'qotdi. Lekin afsuski siz o'z kuchini yo'qotgan hujjatdagi talablarni jarayon hujjati ichida qo'llayapsiz. Bu esa tushunmovchiliklarni keltirib chiqaradi. Hujjatlarga havola berayotganimizda aynan o'lchashlar noaniqligi bo'yicha ILAC P-14, O'ZAKK P-11, O'ZAKK P-12 kabi hujjatlarni asos sifatida olishimiz va ushbu hujjatlar talablariga monand jarayon hujjatini ishlab chiqishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi.

6. Atama va tariflar hamda qisqartmalar bo'limida foydalaniladigan barcha asosiy tushunchalar to'g'risida ma'lumotlar beriladi. Qisqartmalarining ma'nosi tushuntiriladi. Bu bo'lim ham hujjatning eng asosiy bo'limaridan hisoblanib formula va atamalardan foydalanishda bir muncha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklardan bizni halos qiladi. Bu esa hujjatni o'qishni va yozishni soddalashtirishga olib keladi. Ya'ni biror bir hujjatni ishlab chiqishda biz har bir so'z so'z birkmasini qayta qayta yozishimiz, qisqartmalardan foydalanmasligimiz atamalarni qo'llamasligimiz hujjatning hajmini ortirib yuboradi va tushunilishini qiyinlashtiradi. Hujjat rasmiy tusini yo'qotishiga olib keladi. Ya'ni ushbu hujjat endilikda qo'llanma sifatida foydalanishiga olib keladi. Lekin biz bu hujjatni jarayonlarni boshqarish maqsadida ishlab chiqayotganligimizni unutmasligimiz kerak. Shu tariqa atama va tariflarning qisqartmalarining ahamiyatini tushuntirishimiz mumkin. Hujjatda esa bu ta'rif hamda qisqartmalarining ma'nosini bir marta yoritib berib bir necha marta qo'llashimiz mumkin bo'ladi.

7. Asosiy qism bu hujjatning eng muhim qismi bo'lib o'lchash noaniqligini hisoblashning barcha bosqichlari ko'rsatib o'tiladi. Har bir bosqich to'liq tushuntiriladi. Ya'ni hisob kitob jarayoni qanday amalga oshishi bo'yicha to'liq tushunchalar berib o'tiladi. Bu yerda istisno holatlar mavjud bo'lganda qanday yo'l tutilishi kerakligi borasida aniq tushuntirishlar beriladi. Misol uchun kengaytirilgan noaniqlikni hisoblashimiz uchun k qamrov koeffitsiyenti kerak bo'ladi bu koeffitsiyentimizni aniqlashda V_{eff} ozodlik darajasi foydalaniladi. Ya'ni ozodlik darajasini qiymatidan kelib chiqib k ga qiymat tanlanadi. Shu o'rinda V_{eff} ni 1 dan kichik qiymati uchun tablitsalar bo'yicha ma'lumot yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Bunday holatda k ning qiymatini 1.65 sifatida qabul qilishimiz mumkin. Sababi bunday holatda taqsimot qonuni to'g'ri burchakli tarqalganligi tufayli shunday natija chiqishi mumkin. Shu kabi muhim hisoblangan jaryonlarni tushuntirish sifatida asosiy qismda kiritib o'tishimiz mumkin. Ya'ni asosiy qism hujjatning o'zagi hisoblanib, ushbu hujjatdagi barcha mazmunni shu qismdan bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Shu tarzda ishlarni amalga oshirishimiz kerak ekanligi va qandaydir umumiy holatlarni asosiy qismda tushuntirib o'tishimiz kerak.

8. Ilovalar bo'limida ushbu hujjatning ishlash jarayonini ko'rsatib berish maqsadida birorta misol ishlanishi ko'rsatilishi mumkin. Amaliy misolning ko'rsatilishi laboratoriyaning faoliyat sohasidan kelib chiqib yoki boshqa biror misolni olishimiz mumkin. Ushbu bo'lim hujjat yordamida ishlab chiqilayotgan hujjatlarni qanday ko'rinishda bo'lishi uchun misol tarzida beriladi. Har bir hujjatni ishlab chiqish jarayonida ba'zi bir tushunmovchiliklar vujudga kelishi mumkin. Ushbu tushunmovchiliklarni esa ilovada keltirilgan misollar orqali tushunib olish mumkin bo'ladi. Ilovalarning keltirilishidan ham ko'zlangan maqsad shu bo'ladi. Hujjatning ilovalar qismida keltirilgan misollarning aniq va tartibli bayon etilishiga ham ahamiyat qaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

9. Foydalanilgan adabiyotlar bo'limida barcha ishlatilgan adabiyotlar ko'rsatib o'tiladi. Foydalanilgan adabiyotlar va internet saytlarining aktualligi ta'minlanishi kerak. Shuning uchun har bir adabiyotdan foydalanishdan oldin ushbu adabiyotning eng oxirgi nashri ekanligiga ishonch xosil qilish kerak. Shu adabiyotlarning rasmiy tan olinganligiga ham e'tibor qaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ya'ni biror bir ilmiy izlanish orqali olingan natijalarni aniq tasdiqlanganini bilmay turib ushbu natijalardan foydalanmasligimiz kerak bo'ladi.

Noaniqlikni aniqlash bo'yicha amaliy misol

Qurilish sinov laboratoriyasida amaliy ishlarni o'tkazish orqali Gi'sht mahsulotining o'rtacha zichligini aniqlandi. Ushbu jarayon quyidagicha amalga oshirildi:

1. Sinov o'tkaziladigan sinov xonasining sharoiti o'lchandi. Sinovni o'tkazish uchun standart bo'yicha (20 ± 5) °C harorat belgilangan bo'lib, sinov laboratoriyasida 23 °C harorat ta'minlandi. Ushbu haroratni o'lchash temogigrometr yordamida nazorat qilindi.

2. Sinov namunasini sinov uchun tayyorlash amalga oshirildi. Sinovni o'tkazish uchun kamida 3 ta sinov namunasi kerak bo'ladi.

3. Sinovni o'tkazish quyidagicha amalga oshirildi. Dastlab olingan g'ishtlarning geometrik o'lchamlari o'lchanadi har bir tomon 3 ta nuqtasidan o'lchanib ularning o'rtacha qiymati o'lchash natijasi sifatida qabul qilinadi. So'ngra sinov namunalari changlarini tozalaymiz hamda quritish shkafida doimiy massaga kelguncha quritamiz.

4. Sinov natijasini quyidagi formula bo'yicha hisoblash amalga oshiriladi.

$$\rho = 100 \cdot m/V$$

Bu yerda: V namunaning hajmi, cm^3

m – namunaning massasi, kg

Sinov natijalari 5 ta kuzatish natijasining o'rtachasi orqali aniqlanadi.

Qurilish sinov laboratoriyasida g'isht mahsulotining GOST 7025-91 standartining 5 - bandi bo'yicha o'rtacha zichligi sinovlarni o'tkazdik. Sinov natijalaridan kelib chiqib o'lchashlar noaniqligini hisoblab chiqdik.

Dastlab o'lchash modelini va undagi kiruvchi kattaliklarni aniqlab ularning qiymatlarini qanday birliklarda olishimiz bo'yicha ma'lumotlarni to'pladik.

So'ngra noaniqlikka ta'sir qiluvchi omillarni aniqladik va ular bo'yicha jadvallar shakllantirildi. Ushbu jadval asosida o'lchashlar noaniqligini keltirib chiqaruvchi omillar quyidagilar ekanligi ma'lum bo'ldi:

- Kuzatishlar soni (Ushbu sinovni o'tkazishda kuzatishlar ko'p karrali bo'lganligi sababli).
- O'lchash va sinash vositalari (ushbu sinash jarayonida foydalanilganligi sababli).
- O'lchash sharoiti (Ushbu o'lchash jarayonida ta'sir qiluvchi omil bo'lgani sababli).
- Operator (O'lchashni amalga oshirishi uning ish tajribasi va hakazo ko'rsatkichlari orqali).
- Va shu kabi bir qancha omillar o'lchashlar noaniqligiga hissa qo'shayotgan ekanligi aniqlandi.

Ushbu noaniqlik omillarini son qiymatini baholash talab etilganligi tufayli ba'zi bir ta'sir qiluvchi omillarning son qiymatini nol ba'zi birlarini esa hisobga olmasa ham bo'ladi degan qarorga kelindi. Ushbu qaror o'lchashlar noaniqligiga ta'sir qiluvchi omillarning eng kattasining 3 dan 1 qismidan kata bo'lmasa ushbu omilni hisobga o'lish shart emasligi tufayli qabul qilindi. Barcha omillarning son qiymatini topib oldik. Ushbu jarayonda o'lchash va sinash vositalarining noaniqlikka ta'sir qiluvchi omillarni quyidagicha hisoblab chiqildi.

So'ngra kirish kattaliklarini o'lchash uchun o'lchash vositalari va sinov vositalarining xususiyatlari bo'yicha ma'lumotlarni to'pladik. Bu jarayonda bizga o'lchash vositalarining kalibrovka sertifikatlaridagi ma'lumotlar asos sifatida olindi. Kalibrovka sertifikatida natijalarning og'ish qiymati, noaniqligi va ularning ehtimolligi hamda qamrov chegarasi ko'rsatilgan holatda taqdim etilganini aytib o'tish kerak.

So'ngra har bir kirish kattaligining kuzatish natijalarini jadval ko'rinishida yozib oldik. Metod talabiga ko'ra har bir kirish kattaligi 3 marta o'lchanadi. Ushbu jarayon o'lchash natijasining ishonchiligini oshirish maqsadida amalga oshirilayotganligini ta'kidlash kerak. Sababi g'isht mahsulotining ishlab chiqarishdagi texnologiyasi saqlash, tashish sharoitlari tufayli bir muncha murakkab bo'lgani sababli ushbu jarayoning o'lchash natijasining ishonchliligiga ta'sir qilishi mumkin.

Ushbu o'lchashlardan so'ng kuzatish natijalarining to'g'ri yozilganligi qayta tekshirildi.

Har bir kuzatish natijasi uchun chiqish kattaligini hisoblaymiz, agar o'lchash natijasini chiziqshastirish usuli yordamida noaniqligini baholamoqchi bo'lsak. Aks holda har bir kirish kattaligining o'rtacha qiymatini hisoblab ular yordamida chiqish kattaligini hisoblashimiz mumkin. Ushbu ikki natija o'rtasida farq bo'lishini amaliyotda ko'rib chiqdik. Ushbu usullardan birinchisidan ya'ni chiziqshastirish usulidan foydalangan holatda o'lchashlar noaniqligini hisoblash amalga oshirishni maqbul dep topdim.

So'ngra o'lchash natijalariga ta'sir qiluvchi noaniqlik omillaridan biri bo'lgan kuzatishlar sonining noaniqligini son qiymatini baholashimiz. Ushbu qiymat o'lchash natijasining tasodifiy xatoligini son qiymatini ifodalaydi. Ushbu xatolik noaniqlikning A tur bo'yicha baholanish turiga kiradi hamda A tip bo'yicha standart noaniqlikni baholadik va ushbu noaniqlik qiymatini 2 – rasmda ko'rishingiz mumkin.

Sistematik xatolikni ifodalash maqsadida hisoblanadigan qiymat bu noaniqlikning ifodalanish turiga ko'ra B turdagi noaniqlikka misol bo'ladi hamda bizning kirish kattaliklarimizni o'lchash jarayonidagi B turdagi noaniqliklar hisoblash chiqilishi zarur. B tip bo'yicha ham har bir kirish kattaligi uchun standart noaniqlik qiymatlarini topib olamiz. (U_b)

Kirish kattaliklarining o'lchash modeli yordamida olinayotgan natijalarini bir qancha noaniqligi mavjud. Ushbu noaniqlikni bartaraf etish maqsadida o'lchash modelida ishtirok etayotgan kirish kattaliklarini hosilasini hioblash va uning noaniqlik qiymatiga ko'paytirish orqali ushbu noaniqlikni bartaraf etish mumkin. Shu sababli kirish kattaliklarining sergirlik koeffitsiyentlarini hisoblab chiqdik va buni quyidagicha amalga oshirdik. (2. rasm) Kiruvchi kattaliklar uchun sergirlik koeffitsiyenti ($C(x)$) ni aniqlaymiz. O'lchash modelida foydalanilgan kirish kattaliklarini hosilasini aniqlagan holatda.

Kirish kattaliklarini bir xil o'lchash vositasi yordamida qisqa vaqt davomida o'lchaganimizda bizda bir xavf vujudga keladi. Ushbu xavf kirish kattaliklari o'rtasidagi korillatsiya hisoblanib ushbu omil o'lchashlar noaniqligiga o'z hissasini albatta qo'shadi. Shu sababli ushbu omilning son qiymatini aniqlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Kirish kattaliklari uchun korilatsiya koeffitsiyentlarini $r(x_i; x_j)$ kabi belgilanadi. Ushbu qiymat rasmda hisoblab topilgan.

Ushbu son qiymatlardan kelib chiqib endi noaniqlarni yig'ishni amalga oshirishimiz zarur. Buning uchun esa yig'indi standart noaniqlikni aniqlaymiz. Yig'indi standart noaniqlik o'z nomi bilan aytib turibdiki ta'sir qiluvchi noaniqliklarni shunchaki qo'shish yoki matematik bog'lanishlar orqali hisoblash yo'li bilan topiladigan noaniqlik hisoblanib $u(y)$ korinishida belgilanadi. Biz ko'rib chiqayotgan misolda yig'indi standart noaniqlik korilatsiyani hisobga olgan holatda hisoblab chiqilishi kerak. Sababi kirish kattaliklari o'rtasida korilatsiya qiymati mavjud.

Yig'indi standart noaniqlik hisoblangandan so'ng ushbu noaniqlik natijasining qamrov koeffitsiyentini aniqlashimiz zarur. Buning uchun esa bizga ozodlik darajasi kerak bo'ladi. Yig'indi standart noaniqlikdan foydalangan holatda ozodlik darajasi sonini hisoblaymiz. Shundan song qamrov koeffitsiyenti aniq bo'ladi.

Songra o'lchash natijasi bilan birgalikda qo'shib yoziladigan Qamrov koeffitsiyentini aniqlaganimizdan keyin uni u_c yig'indi standart noaniqlikka ko'paytirib kengaytirilgan noaniqlik qiymatini olamiz. Shu tariqa o'lchashlar noaniqligini hisoblaymiz. Kelgusida ushbu noaniqliklardan qaysi biri kattaroq hissa qo'shayotganini aniqlaymiz va ularni bartaraf etish bo'yicha ishlarni amalga oshiramiz.

Sinov natijasini 2-rasmda ko'rishimiz mumkin.

SINOV NATIJALARIGA ASOSAN O'LCHASHLAR NOANIQLIGINI HISOBOTI.			
SINONING MAQSADI	ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.		
	ГОСТ 7025-91 normativ hujjatning 5-bandi bo'yicha namunalarni o'rtacha zichligini aniqlash.		
SIQILISHDAGI MUSTAHKAMLIGINI ANIQLASH	$P_{cp} = (m/V)*1000,$	Bu yerda m - namuna massasi, kg V - namuna hajmi, cm ³	
MATEMATIK MODEL	$P_{cp} = (m/(l*b*h))*1000,$	l, b, h - o'lchangan o'chamlar bo'yicha metall lineyka ko'rsatkichi.	
SINOV USKUNASI VA O'LCHOV VOSITASINING NOMI	SINOV USKUNASI VA O'LCHOV VOSITASINING O'LCHASH DIAPOZONI	P=95, K=2 QABUL QILINGAN HOLATDAGI KENGAYTIRILGAN NOANIQLIK	
Laboratoriya tarozisi XY20MB	0-20000 g	0	0,1
Metall lineyka	0-300 mm	0	0,39
Metall lineyka	0-300 mm	0	0,39
Metall lineyka	0-300 mm	0	0,39
KIRISH KATALLIKLARI			
ANIQLANADIGAN PARAMETRLAR	KUZATISHLAR SONI		
	1	2	3
m, (g)	4026	4307	4035
l, (cm)	23,9	24,8	24,8
b, (cm)	12,1	12,4	12,2
h, (cm)	8,6	8,8	8,8
P _{cp}	1618,8	1591,5	1515,5
O'rtacha arifmetik qiymat:	m	4122,7	
	l	24,5	
	b	12,2	
	h	8,7	
	P _{cp}	1575	
A tip bo'yicha standart noaniqlikni baholash:	U _A (m)	92,20	
	U _A (l)	0,30	
	U _A (b)	0,09	
	U _A (h)	0,07	
B tip bo'yicha standart noaniqlikni baholash:	U _B (m)	0,05	
	U _B (l)	0,02	
	U _B (b)	0,02	
	U _B (h)	0,02	
Korrelyasiya koeffisienti:	r (l, b)	0,755928946	
	r (b, h)	0,755928946	
	r (h, l)	1	
Sezgirlik koeffisienti:	C(m) = 1*1000/(l*b*h)	0,3820402	
	C(l) = - m*1000/(l^2*b*h)	-64,28671097	
	C(b) = -m*1000/(l*b^2*h)	-128,7485901	
	C(h) = -m*1000/(a*b*h^2)	-180,3463075	
Yig'indi standart noaniqlikni baholash	U _C (X)	53,92542355	
Kengaytirilgan noaniqlik:	U	123,1484983	
Erkinlik darajalari soni:	V _{eff}	10,86723501	
Taqdim etiladigan natija:	Y =	1575	± 123

1 – rasm. G'isht mahsulotining o'rtacha zichligi ko'rsatkichi bo'yicha o'lchashlar noaniqligini baholash

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, sertifikatlashtirish va metrologiya tizimlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 12-dekabrda PQ-4059-son qarori
2. O'zbekiston Respublikasining "Muvofiqlikni baholash organlarini akkreditatsiya qilish to'g'risida" gi qonuni, 27.02.2023 yildagi O'RQ-820-son
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 29.08.2020 yildagi 528-sonli qarori.
4. Guide to the Expression of Uncertainty in measurement: First edition. ISO, Geneva, 1993.
5. ISO/IEC 17025:2019 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. ISO, Geneva, 1999.
6. GOST 8462-85 Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.
7. www.standart.uz
8. www.lex.uz
9. www.akkred.uz
10. www.nim.uz

O'LCHOV ANIQLIGINI OSHIRISH USULLARI TAHLILI

Fattayev Muhammadjon Avazbek o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti "MSMSM" kafedrasida assistenti

Fozilova Jamila Dilshodbek qizi

Andijon mashinasozlik instituti "MSMSM" yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xatoliklar nazariyasi va o'lchashlarda keltirib chiqadigan xatoliklar noaniqliklarini baholash haqida so'z yuritilgan. O'lchashlarni amalga oshirish ushbu noaniqliklarni aniqlash choralari va tuzatma kiritish takliflari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Noaniqlik, xatolik, o'lchov, o'lchash, tizim.

Аннотация: В этой статье рассматривается теория погрешностей и оценка погрешностей, вызванных измерениями. Проведение измерений представлены меры по выявлению этих неточностей и предложения по корректировке.

Ключевые слова: Неопределенность, ошибка, мера, измерение, система.

Abstract: This article deals with the theory of errors and the assessment of measurement error uncertainties. Measures to identify these inaccuracies and suggestions for correction are presented.

Key words: Uncertainty, error, measurement, measurement, system.

O'lchov xatolarining sabablarini tahlil qilish, ularni aniqlash va kamaytirish usullarini tanlash o'lchash jarayonining asosiy bosqichi hisoblanadi. O'lchov xatolari odatda tizimli va tasodifiy bo'ladi. O'lchovlar paytida sistematik va tasodifiy xatolar birgalikda paydo bo'ladi va statsionar bo'lmagan tasodifiy jarayonni hosil qiladi. Xatolarni tizimli va tasodifiyga bo'lish ularni tahlil qilish va o'lchov natijasiga ta'sirini kamaytirish usullarini ishlab chiqish uchun qulay usuldir. Keling,

tizimli xatolarni aniqlash va yo‘q qilish usullarini ko‘rib chiqaylik, chunki ular o‘lchash usulini tanlash va uni amalga oshirishga bog‘liq.

O‘zgarishlarning tabiatiga ko‘ra, tizimli xatolar quyidagilarga bo‘linadi:

- konstantalar - qurilma shkalasini noto‘g‘ri tugatish, o‘lchov o‘lchamining nominal qiymatdan chetga chiqishi, ob‘ekt modellarini noto‘g‘ri tanlash bilan bog‘liq xatolar.

- o‘zgaruvchilar - davriy - davriy qonun bo‘yicha o‘zgarib turadigan xato, masalan, minora soati yordamida vaqtni aniqlashda o‘qish xatosi, agar siz pastdan o‘qni ko‘rsangiz, kun davomida harorat o‘zgarishidan harorat xatosi va boshqalar.

- progressiv - murakkab, odatda noma‘lum qonun bo‘yicha umumiy holatda monoton ravishda o‘zgaruvchan xatolar (o‘sish yoki kamayish). Progressiv xatolar ko‘p hollarda o‘lchov asboblari elementlarining qarishi bilan bog‘liq va uni davriy tekshirish paytida tuzatilishi mumkin.

Bir kattalikning o‘zini bir necha marta o‘lchanib, turlicha natijalar olinib, bir qator o‘lchamlarning o‘rtacha arifmetik qiymati “ \bar{x} ” topiladi va uni o‘lchanayotgan kattalikning qiymati uchun qabul qilinadi, ya‘ni:

$$Q = x$$

deb olinadi.

O‘rtacha arifmetik qiymatning chegaraviy xatoligi S ushbu

$$S = \pm \frac{3\sigma}{\sqrt{n}}$$

formula bo‘yicha aniqlanadi;

bunda σ – bir qator o‘lchashlarning o‘rtacha kvadratik xatoligi.

Shunday qilib, mas‘uliyatli o‘lchashlarda bir qator (5...10) takroriy o‘lchashlar amalga oshiriladi va barcha o‘lchashlardan olingan natijalar asosida o‘rtacha arifmetik qiymat va o‘rtacha kvadratik xatolik σ hisoblab topiladi, so‘ngra o‘rtacha arifmetik qiymatning chegaraviy xatoligi S aniqlanadi. Bu ishlar amalga oshirilgandan keyin o‘lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymati Q quyidagicha ifodalanadi:

$$Q = \bar{x} \pm S \quad \text{yoki} \quad Q = \bar{x} \pm \frac{3\sigma}{\sqrt{n}}$$

O‘lchov xatolarining paydo bo‘lishi sababli ular uchta asosiy guruhga bo‘linadi:

- uslubiy - qabul qilingan modellarning haqiqiy ob‘ektlarga mos kelmasligi, o‘lchash usullarining nomukammalligi, o‘lchovlar asosidagi bog‘liqliklarning soddalashtirilganligi, o‘lchov ob‘ektining noaniqligi bilan bog‘liq xatolar;

- instrumental - birinchi navbatda o‘lchov vositalarida qo‘llaniladigan o‘lchash tamoyillari va usullarining o‘ziga xos xususiyatlari, shuningdek, o‘lchash vositalarining sxemasi, konstruksiyasi va texnologik kamchiliklari bilan bog‘liq xatolar;

- o‘zaro ta’sirlar - o‘lchov vositasi, o‘rganish ob‘ekti va eksperimentatorning o‘zaro ta’siri tufayli.

Vositalar va o‘lchov ob‘ektining o‘zaro ta’siridan kelib chiqadigan xatolar odatda uslubiy xatolar, eksperimentatorning harakatlari bilan bog‘liq xatolar esa shaxsiy xatolar deb ataladi. Biroq, bunday tasnif ko‘rib chiqilgan xatolarning mohiyatini to‘liq aks ettirmaydi. Xatolarning sabablarini aniqlash va bartaraf etish tizimli xatolarning barcha turlarini kamaytirishning eng keng tarqalgan usuli hisoblanadi. Ushbu usulga misollar: alohida birliklarning yoki umuman qurilmaning haroratini nazorat qilish, shuningdek haroratni nazorat qilish xonalarida harorat xatolarini bartaraf etish uchun o‘lchovlar, ekranlar, filtrlar va maxsus sxemalardan foydalanish (masalan, ekvipotensial sxemalar) elektromagnit maydonlar tufayli xatolar. O‘lchov asboblari elementlarining qarishi tufayli progressiv xatolikni kamaytirish uchun bunday elementlarning parametrlari sun‘iy va tabiiy qarish

orqali barqarorlashtiriladi. Bundan tashqari, tizimli xatolar o'lov vositalarini bir-biriga, ta'sir etuvchi ta'sir manbasiga va o'rganish ob'ektiga nisbatan oqilona joylashtirish orqali kamaytirilishi mumkin.

Miqdorlarga ta'sir qilishning vaqt bilan o'zgaras funktsiyalari yoki barqaror fizik ta'sirlar tufayli ko'plab tizimli xatolar nazariy jihatdan hisoblab chiqilishi va tuzatishlar kiritish yoki maxsus tuzatuvchi sxemalar yordamida yo'q qilinishi mumkin. Tizimli xatolarni bartaraf etishning yana bir radikal usuli - o'lov natijalariga tuzatishlarni aniqlash uchun ish sharoitida o'lov vositalarini tekshirish. Bu barcha tizimli xatolarni ularning paydo bo'lish sabablarini aniqlamasdan hisobga olish imkonini beradi. Bu holatda tizimli xatolarni tuzatish darajasi, albatta, foydalaniladigan mos yozuvlar asboblarning metrologik xususiyatlariga va tekshirilayotgan asboblarning tasodifiy xatolariga bog'liq. Aslida, o'lov vositalarini ishlatishdan oldin tekshirish va tuzatishlar kiritish yuqori aniqlik sinfidagi o'lov vositalaridan foydalanishga mos keladi, agar o'lov vositalarining tasodifiy xatolari tizimlilarga nisbatan kichik bo'lsa va tizimli xatolar bo'lsa, vaqt o'tishi bilan o'zlari sekin o'zgaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хамдамов Б. Р., Васиев Х. У. Определение класса компрессии компрессионного трикотажного изделия и оценивание её неопределенности //Universum: технические науки. – 2020. – №. 4-1 (73). – С. 60-63.

2. Хамдамов Б. Р., Фаттаев М. А. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА SPC ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ВЕЛЮРНОГО МАТЕРИАЛА //Экономика и социум. – 2022. – №. 5-1 (96). – С. 738-742.

3. qizi Vasiyeva M. H. et al. Analysis of the methods of determining their hardness indicators during stretching of textile fabrics //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 604-606.

4. O'G'Li F. M. A. ASSESSMENT OF PROCESS CAPABILITY BY APPLYING THE MSA (MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS) METHOD TO CRITICAL CONTROL POINTS //Механика и технология. – 2023. – №. 2 (5) Спецвыпуск. – С. 252-258.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭТАЛОНА МАССЫ

С.Х.Асамутдинова¹, П.М.Матякубова²

¹Ташкентский государственный технический университет, кафедра «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация», докторант

²Ташкентский государственный технический университет, кафедра «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация», заведующая кафедры, д.т.н., профессор

***Аннотация:** В статье представлен анализ современных достижений в области метрологии массы, с акцентом на использование киббловых весов — уникального прибора, основанного на принципах электромагнетизма и квантовой физики. Рассматривается их роль в пересмотре определения килограмма, который с 2019 года базируется на постоянной Планка, что позволило уйти от использования физического эталона массы. Описаны основные принципы работы киббловых весов, их конструкция и режимы измерений.*

Подчеркивается значимость этого инструмента для международной метрологической системы и будущих научных исследований.

***Annotation:** The article presents an analysis of modern advances in the field of mass metrology, focusing on the use of kibble scales, a unique device based on the principles of electromagnetism and quantum physics. Their role in the redefinition of the kilogram, which from 2019 is based on Planck's constant, thus moving away from the use of a physical mass standard, is discussed. The basic principles of operation of kibble scales, their design and measurement modes are described. The significance of this tool for the international metrological system and future scientific research is emphasized.*

В современном мире метрология координируется на международном уровне благодаря таким организациям, как Международное бюро мер и весов (BIPM) и Международная организация законодательной метрологии (OIML). Эти институты играют важную роль в создании и поддержании стандартов для всех стран, что особенно важно в эпоху глобализации.

Многие страны, такие как США, Германия, Япония, Китай и Франция, обладают собственными национальными метрологическими институтами (NMI), которые занимаются исследованиями и развитием новых методов измерений. Например, Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) и Федеральное физико-техническое агентство Германии (PTB) являются мировыми лидерами в области метрологии и высокоточных измерений. Они активно участвуют в международных проектах по созданию новых эталонов и совершенствованию измерительных технологий.

Современная метрология уделяет особое внимание нанотехнологиям, квантовым измерениям и другим передовым технологиям, которые требуют высокой точности. Некоторые из наиболее значимых достижений в этой области включают:

- **Атомные часы:** Использование атомных часов позволило добиться невиданной ранее точности в измерении времени, с отклонением всего на одну секунду за миллионы лет. Эти технологии используются в системах GPS, а также в научных исследованиях, связанных с фундаментальной физикой и космическими наблюдениями.

- **Нанометрология:** В последние десятилетия метрология значительно продвинулась в области наномасштабных измерений, что имеет решающее значение для микроэлектроники, медицины и материаловедения. Нанометрологические измерения позволяют контролировать параметры с точностью до одного нанометра.

- **Квантовые измерения:** Квантовая метрология использует принципы квантовой физики для достижения высокой точности измерений, особенно в областях, связанных с измерением массы, времени и электрических величин. Этот подход помогает существенно улучшить точность измерений и обнаружить новые физические явления.

Эталон массы является одним из семи основных эталонов Международной системы единиц (СИ). Традиционно эталон массы был связан с Международным прототипом килограмма (IPK), представляющим собой цилиндр из платино-иридиевого сплава, хранящийся в Международном бюро мер и весов (BIPM) в Севре, Франция. Однако в 2019 году в рамках Генеральной конференции по мерам и весам (CGPM) было принято решение переопределить килограмм на основе фундаментальных физических констант. Это событие стало важным этапом в эволюции метрологических стандартов и открыло новые перспективы для будущих исследований и применения эталонов массы.

С развитием технологий возросли требования к точности измерений массы, что привело к разработке ряда новых методов и инструментов для высокоточных измерений. Среди наиболее значимых технологий можно выделить:

- **Киббловые весы:** Эти весы используются для высокоточных измерений массы через измерение электрической мощности. С их помощью можно напрямую связать массу объекта с фундаментальными физическими константами, такими как постоянная Планка и скорость света. Киббловые весы позволяют получить точные результаты с минимальными погрешностями, что делает их основным инструментом для реализации нового определения килограмма.

- **Кварцевые и кремниевые сферы:** В рамках проекта по пересмотру килограмма, проводились исследования по созданию сверхчистых сфер из моноизотопного кремния-28. Эти сферы использовались для определения массы через измерение числа атомов в сфере и объема кристаллической решетки.

- **Масспектрометрия:** Хотя этот метод чаще применяется для анализа состава веществ, он также используется для высокоточных измерений массы на микроскопических уровнях. Масспектрометрия находит применение в таких областях, как химия, биология и материаловедение, где необходимо определять массу молекул и атомов с чрезвычайно высокой точностью.

Основными техническими вызовами при создании и использовании новых эталонов массы являются:

- Необходимость высокоточных измерений: Требуется очень высокая точность и стабильность измерений для обеспечения надежности эталона.

- Сложность оборудования: Квантовые методы и весы Киббла требуют дорогостоящего и сложного оборудования, а также специфических условий для эксплуатации.

- Влияние внешних факторов: Даже незначительные изменения температуры, давления и других внешних условий могут существенно влиять на результаты измерений.

Перспективы развития эталонов массы включают:

1. Развитие квантовых методов: Активное исследование возможностей использования квантовых состояний и эффектов для создания новых эталонов массы. Это может включать использование атомных масс и их точное определение.

2. Миниатюризация и доступность: Стремление к созданию более компактных и доступных для использования устройств, таких как квантовые термометры и атомные часы, которые могли бы использоваться в качестве эталонов

3. Интернационализация и стандартизация: Сотрудничество между международными метрологическими организациями для разработки и внедрения универсальных стандартов и методик измерений.

4. Использование новых технологий: Включение новых технологий, таких как наноматериалы и нанотехнологии, для улучшения характеристик эталонов массы.

Киббловы весы — это уникальный прибор, используемый для измерения массы, основанный на фундаментальных физических принципах, которые связывают механическую силу с электрической мощностью. Принцип работы этих весов опирается на законы электромагнетизма и механики, и они позволяют измерять массу через постоянную Планка и другие физические константы. Этот метод замены механических эталонов массы стал важной частью нового определения килограмма, утвержденного в 2019 году.

Основные элементы киббловых весов:

- Магнитная система: Основной компонент весов — мощный электромагнит, создающий сильное магнитное поле.

- Катушка проводника: Внутри магнитного поля помещена катушка, которая может перемещаться вдоль вертикальной оси.

- Блок управления током: Для регулирования силы, действующей на катушку, через нее пропускается электрический ток.

- Лазерный интерферометр: Этот прибор измеряет движение катушки с предельно высокой точностью.

Принцип работы киббловых весов: Киббловы весы работают по принципу уравнивания механической силы, действующей на объект с известной массой, и электромагнитной силы, созданной в катушке, помещенной в магнитное поле.

1. Режим балансировки силы:

В этом режиме весы работают как классические весы, но вместо уравнивания силы тяжести с помощью механического груза используется электромагнитная сила. Когда на весы помещается груз (массой m), сила тяжести $F=mg$ (где g - ускорение свободного падения) воздействует на него.

Для уравнивания этой силы через катушку пропускают электрический ток I , который создает силу Лоренца $F=BIL$, где:

B - магнитная индукция в магнитном поле,

I - электрический ток, проходящий через катушку,

L - длина проводника катушки в магнитном поле.

Таким образом, чтобы уравновесить вес груза, сила Лоренца должна быть равна силе тяжести: $mg=BIL$. Зная ток I , магнитную индукцию B и параметры катушки, можно вычислить массу m .

2. Режим движения:

Во втором режиме катушка перемещается вертикально с постоянной скоростью v . При этом в проводнике индуцируется напряжение U , которое описывается законом Фарадея: $U=BLv$.

Этот режим используется для точного измерения параметров катушки и магнитного поля. Измеренное напряжение U , скорость v и магнитная индукция позволяют определить параметры, необходимые для вычисления массы в режиме балансировки силы.

Киббловы весы позволяют выразить массу через постоянную Планка. В новой системе СИ масса определяется через соотношение между механической и электрической мощностями, а постоянная Планка связывает эти величины на квантовом уровне. Благодаря этому, теперь масса может быть определена с помощью точных измерений электрической мощности, которая зависит от квантовых эффектов, описываемых постоянной Планка.

Преимущества киббловых весов:

- Высокая точность: Позволяют измерять массу с невероятной точностью, что необходимо для научных исследований и промышленных приложений.

- Независимость от физического эталона: Масса теперь измеряется через физические константы, такие как постоянная Планка, а не через эталонные объекты, которые могут изменять свои свойства со временем.

- Широкий диапазон применения: Киббловы весы могут использоваться для измерения как очень малых масс, так и больших, что делает их универсальным инструментом для метрологии.

Мировой опыт в области метрологии и высокоточных измерений является важным фактором в развитии науки, техники и экономики. Международное сотрудничество и обмен знаниями позволяют улучшать стандарты и внедрять новые технологии, обеспечивая точность и достоверность измерений. Современные вызовы, связанные с развитием новых технологий и глобальными проблемами, требуют постоянного совершенствования метрологических систем и методов, что делает метрологию одной из ключевых дисциплин будущего.

Эволюция эталона массы от материального объекта к концепции, основанной на фундаментальных физических постоянных, представляет собой значительный шаг вперед в метрологии. Современные технологии и методы предоставляют новые возможности для точного измерения массы, но также требуют решения ряда технических и методологических вызовов. Перспективы развития эталонов массы включают в себя дальнейшее совершенствование квантовых методов, миниатюризацию и международное сотрудничество для стандартизации методов измерения.

Список литературы:

1. Quinn, T. J. From Artefacts to Atoms: The BIPM and the Search for Ultimate Measurement Standards. Oxford University Press, 2012.
2. Stein, S. R. Principles of Mass Metrology. Cambridge University Press, 2009.
3. Stock, M., Davis, R. S., Milton, M. J. T., and Williams, P. A. "The Revision of the SI – The Result of Three Decades of Progress in Metrology," Metrologia, Vol. 56, 2019.
4. Kibble, B. P., and Robinson, I. A. A Realization of the SI Watt by Means of the NPL Mark II Watt Balance. National Physical Laboratory, 1975.
5. Fujii, K. "New Definition of the Kilogram Based on the Planck Constant," Journal of Physics: Conference Series, 2018.
6. Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). The International System of Units (SI), 9th edition, 2019. Available at: <https://www.bipm.org>
7. National Institute of Standards and Technology (NIST). "The Watt Balance: Realizing the Kilogram from the Planck Constant." Available at: <https://www.nist.gov>
8. Sanchez, C. A. "The Redefinition of the Kilogram and the Importance of Kibble Balances," Physics Today, 2020.

ПРИНЦИПЫ И СТРАТЕГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Матякубова Парахат Майлиевна

ТашГТУ, заведующий кафедрой «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация»,
д.т.н., профессор.

Мавлонов Маъмуржон Анварович

Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан

***Аннотация:** приведены принципы и стратегии применения информационных технологий в управление качеством с помощью CALS технологии и обоснована разработка и управление системой качества на основе принципов CALS -технологий.*

***Ключевые слова:** информационные технологии в управление качеством, CALS технологии, система качества, управление качеством, контроль качества, методы управления качеством.*

1. Введение

В настоящее время трудно найти сферу деятельности человека, в которой не использовались бы информационные технологии. Автоматизация различных процессов, компьютеризация рабочих мест и внедрение новых методов обработки, использования и обмена информацией - мощное и эффективное средство повышения уровня качества труда и взаимодействия между людьми в обществе. С появлением новых информационных технологий в промышленности стало возможно решать более сложные технические задачи, предлагать качественно новый подход и технические методы для их реализации. Следствие таких перемен - новые технологические процессы в производстве более сложной и наукоемкой продукции, при этом потребитель все больше заинтересован в ее качестве и надежности.

Эффективность применения современных информационных технологий определяется соответствием уровней управления качеством и областей применения компьютерных технологий.

К наиболее важным направлениям использования компьютерных технологий на различных уровнях систем качества относятся:

- **контрольное место.** На контрольном месте компьютерные технологии используют для управления и определения измеренных значений при работе с контрольными автоматами и измерительными машинами. Помимо этого они используются и в работе с простыми измерительными приборами для приема измеренных значений, исключая при этом возникновение ошибок передачи, обусловленных человеческим фактором. Повышение степени автоматизации приводит к более широкому использованию компьютерных технологий. При этом, граница между человеком и обрабатывающей компьютерной системой для определения величин проверяемых признаков становится все более четкой.

- **управление контролем качества.** Уровень управления контролем качества обеспечивает передачу необходимой информации и служит для уплотнения полученных на отдельном контрольном месте данных. Такое уплотнение может осуществляться тремя способами:

а) с помощью определения величин проверяемых признаков из измеренных значений за счет расчета или сравнения с заданными значениями;

б) обработкой проверяемых признаков по статистическим методам;

в) выводом корректировочных параметров для регулировки процесса. Задачи уровня управления контролем можно выразить алгоритмами и вследствие этого хорошо выполнить с помощью компьютеров.

- **управление организацией.** На этом уровне, включающем сохранение полученных в ходе контроля данных, определение расходов на контроль и анализ продукции, информационные технологии используются для передачи информации. При этом,

необходимо осуществлять процесс по исследованию рынков, изменения потребностей и определению необходимых требований к продукции.

- **управление качеством.** Основной задачей на уровне управления качеством является оценка данных, полученных контролем. Как правило этим занимается персонал организации, который использует в своей деятельности данные компьютерных программ. В рамках заводских сетей необходимо интегрировать систему передачи данных о качестве и делать акцент на мультимедийные компьютерные технологии.

За рубежом работы по созданию и внедрению CALS-технологий ведутся более 25 лет. В этом направлении достигнуты существенные результаты. CALS-технологии в настоящее время рассматриваются как выгодная глобальная экономическая стратегия во всех отраслях промышленности.

Термин CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support - непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла) означает совокупность принципов и технологий информационной поддержки жизненного цикла продукции на всех его стадиях [1, 2].

2. Постановка задачи

Цель внедрения CALS - минимизация затрат в ходе жизненного цикла изделия, повышение его качества и конкурентоспособности.

Для обеспечения информационной интеграции CALS использует стандарты IGES и STEP в качестве форматов данных. В CALS входят также стандарты электронного обмена данными, электронной технической документации и руководства для усовершенствования процессов.

В развитых странах CALS рассматривается как комплексная системная стратегия повышения эффективности процессов, связанных с наукоемкой промышленной продукцией, непосредственно влияющей на ее качество и конкурентоспособность.

Стратегия CALS предусматривает создание информационного пространства предприятия, позволяющего хранить информацию в электронном виде и выступающее как единый источник данных для всех участников жизненного цикла изделия. CALS-метод определяет информационное пространство (ИП) предприятия как аккумулятор всей информации об изделии, как единственный источник данных о нем (прямой обмен данными между участниками ЖЦ исключен), сформированный на основе международных, государственных и отраслевых стандартов.

Стратегия CALS предполагает два этапа создания единого информационного пространства:

- автоматизация отдельных процессов жизненного цикла изделия и представление данных о них в электронном виде согласно международным стандартам;

- интеграция автоматизированных процессов и относящихся к ним данных в составе единого информационного пространства.

Для реализации стратегии CALS используются следующие методы.

1. Технологии анализа и реинжиниринга бизнес-процессов - методы реструктуризации функционирования предприятия. Эти технологии позволяют корректно перейти от бумажного к электронному документообороту и внедрить в процессе автоматизации новые методы разработки изделий (параллельное проектирование, междисциплинарные рабочие группы и т. п.).

2. Технологии представления данных об изделии - методы стандартизированного представления в электронном виде данных, относящихся к отдельным процессам ЖЦ изделия.

3. Технологии интеграции данных об изделии - методы интеграции автоматизированных процессов ЖЦ и относящихся к ним данных.

Для интеграции всех данных в рамках ИП применяются системы управления данными об изделии. Их задача - аккумулировать всю информацию, создаваемую прикладными системами, в единую модель. Процесс взаимодействия этих систем и прикладных систем строится на основе стандартных интерфейсов, которые условно можно разделить на четыре группы.

1. Функциональные стандарты - отслеживают организационную процедуру взаимодействия компьютерных систем. Например в стандарте IDEF (Integrate Computer Automated Manufacturing DEFinition - семейство методов и технологий для создания сложных систем и проектирования компьютерных систем), IDEF0 - моделирование функций.

2. Информационные стандарты - предлагают модель данных, используемую всеми участниками жизненного цикла. Например, ISO 10303 STEP.

3. Стандарты на программную архитектуру - задают архитектуру программных систем, необходимую для организации взаимодействия без участия человека. Например, COBRA.

4. Коммуникационные стандарты - указывают способ физической передачи данных по локальным и глобальным сетям. Например, интернет-стандарты.

CALS-методология независима от предметной области и активно применяется при создании сложной наукоемкой продукции как военного, так и гражданского назначения, срок жизни которой, с учетом различных модернизаций, составляет десятки лет. Как правило, она разрабатывается с привлечением многочисленных субподрядчиков, и философия CALS подразумевает прозрачные и легкие коммуникации исполнителей друг с другом и покупателями.

Система качества (СК) предприятия является элементом управленческой деятельности предприятия. С этой точки зрения, СК рассматривается как подсистема предприятия, тесно интегрированная с информационной средой, и поэтому для ее проектирования, создания, использования, анализа и реинжиниринга (реорганизации) могут применяться CALS - технологии.

Для реализации организационного и нормативно - методического обеспечения СК CALS технологии предполагают использование функциональных моделей процессов предприятия с точки зрения обеспечения качества.

Очевидно, что СК должна базироваться на информационной системе, поддерживающей автоматизированное документирование процессов обеспечения качества на всех стадиях жизненного цикла продукции и автоматизированное управление этими процессами. Это означает, что все данные, циркулирующие в СК, должны быть представлены в форматах, регламентированных CALS - стандартами, и состоять из набора информационных моделей, входящих в интегрированную информационную систему предприятия.

Применение CALS - технологий в области создания СК на всех стадиях ЖЦ продукции способствует непрерывному улучшению качества и позволяет руководству предприятия гарантировать, что все технические, административные и человеческие факторы, влияющие

на качество производимой продукции, находятся под контролем, а управление СК учитывает запросы и ожидания потребителя и обеспечивает предприятию конкурентоспособность.

Разработка и управление системой качества на основе принципов CALS – технологий. Управление организационно-техническими системами на основе CALS-технологий относится к области науки и техники, которая включает совокупность методов и средств человеческой деятельности, направленной на анализ, проектирование и управление сложными организационно-техническими системами и процессами их функционирования на базе современных компьютерных систем и технологий.

Объектами разработки и управления организационно-техническими системами является моделирование организационно-технических систем, а именно: организационных, технологических и производственных процессов; процессов послепродажного обслуживания; их функционирование на базе автоматизированных систем управления и контроля, математическое, информационное, техническое и программное обеспечение, т. е. те объекты производства, которые должна охватывать система качества, создаваемая на основе современных компьютерных технологий.

Следовательно, для разработки системы качества на основе CALS-технологий, охватывающей вышеперечисленные объекты производства необходимо выполнить:

- построение математических моделей технических систем, технологических процессов и производств как объектов автоматизации и управления, в том числе с применением числительных методов исследования систем и операций и комбинаторном анализе;

- разработку моделей и методов решения задач анализа и синтеза организационно-технических систем и операций их функционирования, а также доработку алгоритмического и программного обеспечения систем автоматизации и управления объектами различной физической природы под условия конкретного предприятия;

- внедрение и доработку современных аппаратно-программных средств исследования, проектирования, технического диагностирования и промышленных испытаний средств и систем автоматизации и управления;

- анализ информации, методов ее хранения, обработки и передачи с применением методов комбинаторного анализа;

- анализ особенностей математических вычислений, реализуемых в системах автоматизированного проектирования и ведения проектов, а также в системах логистической поддержки с применением методов математического анализа, операционного исчисления, теории вероятностей и математической статистики;

- предусмотреть направления совершенствования технологии системного моделирования с применением основ математической логики и теории логического вывода;

- учесть проблемные вопросы установления неопределенности состояний организационно-технических систем и операций их функционирования.

Для эффективной работы систем управления качеством, созданных на основе CALS-технологий необходимо также выполнить ряд организационных мероприятий, таких как:

- разработка концептуальных и формальных моделей организационно-технических систем и процессов их функционирования, с применением теоретико-вероятностных методов расчета и исследования характеристик организационно-технических систем;

- организация процесса разработки и решение задач управления организационно-техническими системами на основе принципов и методов технологии объектно-ориентированного моделирования посредством систем автоматизации и управления заданного качества;
- организация работы коллектива разработчиков системы управления качеством в условиях единого информационного пространства,
- принятие управленческих решений на основе актуальных и достоверных данных, предоставляемых системой поддержки жизненного цикла изделий (PLM-системой), как составляющей части программного обеспечения CALS-технологий;
- планирование поэтапной разработки и внедрения средств и систем автоматизации и управления на базе PLM-системы;
- выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процессов исследования, проектирования, технического диагностирования и промышленных испытаний автоматических и автоматизированных систем контроля и управления;
- обеспечение работоспособности PLM-системы в едином информационном пространстве, организация системы управления объектами в PLM-системе на основе решения задач исследования эффективности функционирования организационно-технических систем;
- обучение персонала в рамках принятой организации процесса разработки и внедрения средств и систем автоматизации и управления.

3. Заключение

Вышеперечисленные подходы к разработке системы качества на базе CALS-технологий позволят получать реальные данные о ходе выполнения производственных процессов, на основе которых своевременно принимать взвешенные решения по повышению их качества, а следовательно и качества выпускаемой продукции.

Таким образом, построение современной системы управления качеством продукции должно быть основано на глубоком анализе и реинжиниринге процессов предприятия, документировании перестроенных процессов в форме моделей и создании информационной поддержки СК. Ее использование даст возможность каждому предприятию получить эффективный инструмент повышения качества производимой продукции.

Литературы:

- 1.. Матвеев В.А., Цирлов В.Л. Состояние и перспективы развития индустрии информационной безопасности Российской Федерации в 2014 г. // Вопросы кибербезопасности. 2013. № 1(1). С.61-64.
2. Шахалов И.Ю., Дорофеев А.В. Основы управления информационной безопасностью современной организации // Правовая информатика. 2013. № 3. С. 4-14.
3. <http://www.znaytovar.ru/new1122.html>
4. www.cals.ru

MODERN INFORMATION-MEASURING AND CONTROL SYSTEMS IN DRILLING, EXPLOITATION AND MAINTENANCE OF OIL AND GAS WELLS

Lala Bekirova, Gulnara Feyziyeva

Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku, Azerbaijan

Abstract: An intelligent information-measuring and control system has been developed to provide efficient collection, registration, processing of data from various sensors on factors related to the operation of oil and gas wells, as well as operational decision-making. The structural and functional models of the intelligent information-measuring system used in drilling, exploitation and maintenance of oil and gas wells is based on the collection and registration of static, statodynamic and dynamic parameters monitored in the process. After primary processing of the measurement results for operative and correct decision-making in the functional model, based on the measurement and database results, taking into account the norm limits, error assessment, comparative analysis, analysis of the data according to the form, and investigation of external and internal influencing factors for the current situation, and at the same time based on the semantic evaluation, the analysis of the results in the fuzzy logic constructor simulator are provided. The possibility of the digital transmission and reception center to send the information related to the research well to the infrastructure management center and department together with the information related to other wells, the possibility of operative performance of measurements and information management, the issues of realization of the possibilities of diagnostic results contributing to the normal course of technological processes in the research well are solved. Increasing the effectiveness of the results should be accompanied by an improvement in the quality of the product

Keywords: information-measuring and control systems, visualization, technical diagnostics of wells.

Relevance of the topic. In today's conditions, drilling, exploitation, and maintenance of oil and gas wells require the collection, recycling, and regulation of numerous parameters. This can only be realized by the application of digital technologies. Automatic monitoring of the gas process or the periodic regulation of technological and technical indicators in the exploitation of wells is closely linked to the creation and use of a special knowledge base. Information-measuring and control systems (IMCS) and telemetric systems (TMS) are needed to ensure that information about a well and its exploitation is collected and recorded effectively from various sensors.

Currently, SOCAR has a sufficient number of technical means and instrumental complexes designed and constructed by different manufacturers over the years in the fields of geological exploration and in the drilling and exploitation of wells [1, p. 59-62].

Over the last 15-20 years, the principles for creating the architecture of some information-measuring systems have been developed for the establishment of IMCS [2-3]. IMCS is based on systems for collecting and recording three types of parameters controlled in the process: static, statodynamic and dynamic parameters. The first set of data represents the rate of descent (θ) and depth (l) of the scanning vehicle (EMD) within the pipeline under study. Statodynamic indicators include temperature change in the well in accordance with the depth of descent of the instrument (T_h), the density of the downhole product (ρ) and its dynamic viscosity (η) as a function of tool depth in the borehole. Residual losses of the inner pipe wall (h) are considered as a dynamic parameter.

Figure 1 provides a structural model for the information-measuring and control system that is used in drilling, exploitation, and maintenance of oil and gas wells. As shown in an analysis of Figure 1 and Figure 2, the architecture of the proposed structural model includes determining the technical condition of the well's internal pipelines (measuring the thickness of the wall of the pipes).

Figure 1. Structural model of information-measuring and control system applied in drilling, exploitation and maintenance and restoration of oil and gas wells.

Figure 2. Functional model of information-measuring and control system

- transmission and reception unit, (TRU);
- data analysis and primary processing unit, (DAPPU);
- comparison unit, (CU);
- processing and Control Center, microcontroller, (PCCM);
- database of Norm thresholds unit, (DNU);
- decision-making unit, (DMU);
- identified measurement results, (IMR);
- external memory device, (EMD);
- user, (U);
- indication unit, (IU);
- SCADA visualization and Control Center, (SCADA).

As the diagnostic device applied in the execution of the technological process is lowered from top to bottom inside the well to the required depth, the collected numerical values of the research parameters, the change interval and the data related to the corresponding steps are transmitted to the information transmission and reception unit (TRU) at the primary stage. The data sent to this unit are classified into three groups: static, statodynamic and dynamic (Figure 3.)

Figure 3. The collected numerical values of the study parameters, the change interval and, accordingly, the change steps.

First of all, the system of measuring diagnostic data of research well No. N is organized. At this time the limits of norms of technological parameters of special importance for the selected well are determined. For diagnostic purposes, the measurement results are compared after initial processing taking into account the norm limits. For accurate and operative decision making, external and internal factors of influence on a particular situation are investigated. Based on semantic evaluation, the results are analyzed in a fuzzy logic simulation engine. Based on the measurement results and database, the error is evaluated. It is analyzed in the form of accepted data. If the data is described, it is transmitted to the data analysis and initial recycling (DAIRU) unit to improve quality. The first recycling (filtering, strengthening, etc.) is directed to the full recycling and control center and comparison unit by correcting the quality of the images obtained with the help of certain programs. The measurement results are identified and sent to previous units with the help of controllers, as well as to a DB database such as an external memory device (EMD), a user (I), an indicator unit (IU), and a visualization and control center (SCADA).

The errors are evaluated according to three criteria: norm, acceptable limit, more than norm. The imperfection of the received data makes the issue of their filtering and amplification relevant. For this reason, after improving the quality indicator of their analysis and parameters, they are transferred to the comparison unit. In the comparison unit, the parameters corresponding to the technical and technological condition of the investigated well are compared with the data from the database of established limits and the results of direct measurements. The obtained results are sent to the central controller. Based on the corresponding software, the processing and control center performs two functions. The first transmits the results to the decision-making unit to implement the corresponding changes according to the technical specifications. The latter, in turn, influences the direction of control signals to the actuator control systems that can influence the process. These

signals influence functional algorithms of actuators in order to control parameters in the well. As a result, the actuator controls the management of physical processes.

In this case, the central control unit includes in the database (memory) not the results obtained by comparing measurement results, but directly pre-processed measurement results (with identification of the investigated well), as well as data that are out of the norm or within the norm, as time-identified measurement results do.

Results can be displayed in the local well control display unit and displayed in the central site display and visualization unit (SCADA) according to the identification of the research well, such as online measurement results and deviations from normal limits. The digital transmission and reception center may transmit information relating to the research well to the center and the senior management department together with information relating to other wells. As the presented structural model allows for rapid measurement and information management, it realizes the possibility that the diagnostic results in the research well contribute well to the normal flow of the processes. Increasing the effectiveness of the results should be accompanied by an improvement in the quality of the product[4].

The electromagnetic flaw detector (EFD) final result and preparation for printing are presented with fragmented analyzed depths, including prepared reports for the entire wellbore, a color classification chart and more.

Conclusion

- The number of parameters to be monitored in the processes of drilling, exploitation and maintenance of oil and gas wells and ensuring the speed of their processing, as well as the use of digital technologies in operational decision-making are of great importance.

-On this basis the structural model of information-measuring and control system and the functional model of intelligent information-measuring and control system applied in drilling, exploitation and maintenance of oil and gas wells have been developed.

- The proposed models will play a key role in assessing the current situation in the processes of drilling, exploitation and maintenance of oil and gas wells, as well as in the adjustment of operating modes in the production process and operational decision-making, applied locally or completely in oil and gas production units.

Reference

1. Suleymanov, B. A., Guseynova, N. I., Rzayeva, S. D., Tulesheva, G. D. (2018). Promyslovaya realizatsiya tekhnologii ochagovoy kislotnoy obrabotki nagnetatelnykh skvazhin na meste rozhdeniya «Zhetybay» (Kazakhstan). Trudy GNKAR, 1, p.59-65.

2. Zaychenko S. N., Pertsovskiy M.I. Novoye pokoleniye smeshannykh i dinamicheskikh modulnykh informatsionno-izmeritelnykh i telemetricheskikh sistem v standarte VXI i LXI // Avtomatizatsiya v promyshlennosti. 2009. № 7, p.14-19.

3. Pyavchenko O.N., Panin A.Ye., Mokrov Ye.A. Printsipy postroyeniya i arkhitektury perspektivnykh informatsionno-izmeritelnykh sistem, sistem diagnostiki i upravleniya na baze intellektualnykh datchikov. <http://www.microsystems.ru/files/publ/492.htm>

4. L.R. Bekirova, S.N. Huseynov International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering” Intelligent system for the product composition measurement and control. September 2022 Issue 52 Volume 14 Number 3 p.106

5. Tommaso Ciarli, Martin Kenney, Silvia Massini, Lucia Piscitello (June 2021). Digital technologies, innovation, and skills: Emerging trajectories and challenges., Research Policy 50(6):104289, DOI:10.1016/j.respol.2021.104289

6. Bekirova, L., Bunyatova, E.: Intelligent Monitoring System for Remote Assessment of Surface Condition. In: I International Workshop on Computer Engineering and Information Technologies, Kharkiv, Ukraine (2023).

AKUSTIK O'LCHASHLARGA LABORATORIYA MUHITI PARAMETRLARI TA'SIRI, IEC 61094-5 XALQARO STANDARTIGA ASOSAN MIKROFONLARNI KALIBRLASH MISOLIDA

Kadirova Sharapat Abduvaxabovna,

t.f.n., MTJTSS va S kafedrası dotsenti, Toshkent davlat texnika universiteti,
Toshkent, O'zbekiston

Muxammad Aminov Axmadbek Dilshodbek o'g'li

Mutaxassis, "O'zbekiston milliy metrologiya institute" DM
Toshkent, O'zbekiston

***Annotatsiya:** Akustik o'lchashlarda atrof-muhit parametrlari muhim hisoblanib, ularning standart qiymati va ta'sir darajasi hamda uning asosiy sabablari haqida mazkur maqolada bayon etiladi.*

***Аннотация:** Параметры окружающей среды считаются важными при акустических измерениях, их стандартное значение, уровень воздействия и их основные причины описаны в этой статье.*

***Annotation:** Environmental parameters are considered important in acoustic measurements, and their standard value and level of impact and their main reasons are described in this article.*

***Kalit so'zlar:** Akustik o'lchashlar, IEC 61094-5, o'lchash mikrofonlari, sezgirlik, temperatura, bosim, nisbiy namlik.*

Ko'pchilikka ma'lum bo'lganidek, akustikaning tarmoqlari juda ko'p hisoblanadi. Ulardan biri havo muhitidagi akustika hisoblanib, akustikaning bu turida qo'llaniladigan o'lchash vositalarining deyarli barchasida mikrofon asosiy texnik qism sifatida qo'llaniladi. Biz mikrofon deganda, maishiy mikrofonlarni emas balki o'lchash mikrofonlarini nazarda tutmoqdamiz. Mikrofonlarning ham hozirgi kunimizga qadar ko'plab turlari kashf etilgan bo'lib, zamonamizda ham turli maqsadlarda turli mikrofonlar qo'llaniladi. Ularning turlari ko'p ekanligiga qaramay bir qancha turlarini sanab o'tishni maqul ko'rdik.

- Kondensatorli mikrofonlar;
- Dinamik mikrofonlar;
- Pyezoelektrik mikrofonlar;
- Lentali mikrofonlar;
- Optik tolali mikrofonlar;
- Laser mikrofonlar;

O‘lchashlarda asosan kondensatorli mikrofonlar qo‘llaniladi. Ushbu mikrofonga atrof-muhit ta‘sirini o‘rganishdan avval mikrofon tuzilish ishlash prinsipini ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Kondensatorli mikrofonlar o‘z nomi bilan kondensatorning ishlash prinsipiga asoslangan. Mikrofonning tashqi va ichki tuzilishi quyidagi rasmda (1-rasm) keltirilgan.

1-rasm. Kondensatorli mikrofonning tashqi ko‘rinishi va ichki tuzilishi.

1-rasmda ko‘rganingizdek kondensatorli mikrofon bir necha qismlardan tashkil topgan bo‘lib, ular himoya setkasi, diafragma, orqa plata, izolyator, ko‘rpus. Buyerda kondensatorning bitta plastinkasi diafragma, ikkinchi plastinkasi esa orqa plata hisoblanadi. Orqa platada maxsus teshiklar bo‘lib, bosimni rostdash va akustik akslanishni oldini olish uchun maxsus ishlangan bo‘ladi. Har bir mikrofondan elektr sig‘imining formulasi (1) ga asosan hisoblangan qiymati mavjud bo‘ladi.

$$C = \frac{\epsilon\epsilon_0 S}{d} \quad (1)$$

Mikrofonning texnik vazifasi ya‘ni mexanik kattalik (tovush) ni elektrik kattalik (kuchlanish) ga aylantirishiga asosan, tovush bosimi berigandagi va tovushsiz holatdagi mikrofon sig‘imi plastinkalar orasidagi masofa o‘zgarishiga mos ravishda o‘zgarganda, potentsiallar farqi hosil bo‘ladi. Ushbu potentsiallar farqi mikrofon chiqish signali hisoblanadi.

Xo‘sh kondensatorli mikrofonning o‘lchash prinsipi diafragma bog‘liqligi hamda diafragma metal qotishmasidan (nikel, alyumin-nikel, alyumin tarkibli aralashma) juda yupqa qilib ishlanganini bilgan holda, diafragma ta‘sir etuvchi barcha ko‘rsatkichlar o‘lchash natijalariga ta‘sir etadi degan fikrni olg‘a sursak xato bo‘lmaydi. Mikrofon ta‘sir etuvchi omillardan temperatura, bosim va nisbiy namlik bo‘yicha o‘lchash natijalariga tuzatma kiritiladi.

Avvalo tuzatma kiritish yoki qanday ta‘sir etishi bo‘yicha mulohaza qilmasdan avval mikrofonlar bilan o‘lchash o‘tkazish xususan, kalibrlashda qanday standart talablari mavjud ekanligiga e‘tibor qaratishimiz foydadan holi bo‘lmaydi deb o‘ylaymiz.

O‘lchash mikrofonlarini sezgirlik ko‘rsatkichi bo‘yicha kalibrlash Xalqaro elektrotexnika komissiyasi IEC 61094-5 standartiga asosan amalga oshiriladi. Ushbu standart 4 bandida o‘lchash jarayoni amalga oshiriladigan muhit parametrlarining standart qiymati keltirilgan¹.

- Temperatura 23 °C;

¹ IEC 61094-5:2016 Electroacoustics – Measurement microphones – Part 5: Methods for pressure calibration of working standard microphones by comparison

- Statik bosim 101,325 kPa;
- Nisbiy namlik 50 %;

Nega aynan ushbu qiymatlar degan savol ko'pchilikda hosil bo'ladi. Bu qiymatlar ko'plab soha ekspertlarining kuzatishlari asosida belgilangan hisoblanadi. Shu bilan birga bu qiymatlar akustik o'lchash vositalari xususiyatlari bilan ham bog'lanadi.

Ayni shu joyda biz atrof-muhit parametrlari mikrofoniga qanday ta'sir etishi haqida firkimizni bayon eta boshlashmiz. Xo'sh, ushbu standart qiymatlar akustik vositalarining xarakteristikasi bilan bog'lanish haqida fikr berdik, shuni ko'rib chiqamiz. Odatda, ko'plab mikrofonlarda ishlab chiqaruvchi korxonadan nisbiy namlik koeffitsienti berilmaydi va bu holatda o'lchash natijalarini qayta ishlashda biz uni nol sifatida qabul qilamiz. Lekin, Chexiya metrologiya instituti eksperti Roman Kourimskyning menga ushbu mavzuda aytgan fikriga qo'shilaman, u "nisbiy namlikning ta'sir mikrofonning o'lchash natijasiga juda kichik ta'sir etadi, uning nol deb hisoblashda foydalanish mumkin, lekin u mavjud". Ha bu nisbiy namlikning o'lchash natijasiga ta'siri lekin, namlik yuqori bo'lsa va u doimiy ta'sir etsa mikrofon ichki mexanizmi tez ishdan chiqadi.

Ikkinchi paramert bu temperatura, bu juda muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Chunki, har bir mikrofonning o'z temperatura koeffitsienti mavjud bo'ladi. Buning ko'rib chiqamiz, yuqorida aytganimizdek, kondensator bitta plastinka vazifasini diafragma bajarsa va uning deformatsiyasi chiqish kuchlanishini bevosita o'zgarishini inobatga olsak, shu bilan birga fizika qounlariga asosan qattiq jism ayniqsa metallar temperature ta'sirida cho'zilishi yoki torayishi va diafragma juda nozik ishlanganligidan shunday xulosa keladiki, mikrofonlarda normal temperaturadan boshqa temperaturalarda o'lchash sifati tushganligi kuzatish mumkin. Shuni ham aytish joizki, yuqori temperaturalarda ko'p saqlangan mikrofon nafaqat metrologik xususiyati tushishi, xatto ishga yaroqsiz holatga kelishi mumkin.

Uchunchi parameter bu – statik bosim. Bu o'lchash jarayonida ham muhim ro'y o'ynaydi. Chunki, biz mikrofon orqali tovush bosimini o'lchaymiz, ortiqcha bosim o'lchashga salbiy ta'sir etuvchi hisoblanadi. Shu sababli ham, birlamchi yuqori aniqlikdagi o'lchash uchun alohida metod mavjud va unda bosim sun'iy rostlanishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni ayta olamanki, ushbu paramertlar uchun tuzatma koeffitsientlar o'lchangan, o'lchashni amalga oshiruvchi personalning ushbu qiymatlar orqali natijalarga tuzatmi kiritishi o'lchash sifatini yuqori darajada oshirib yuboradi. Natijada biz ishonchli o'lchashga ega bo'lamiz. Ushbu maqolamizga bu yilgi metrologiya Shiori bilan xotima yasaymiz, ertangi barqarorlik uchun bugun o'lchaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. IEC 61094-5:2016 Electroacoustics – Measurement microphones – Part 5: Methods for pressure calibration of working standard microphones by comparison.
2. BARHAM R., BARRERA-FIGUEROA S. and AVISON J. E. M., Secondary pressure calibration of measurement microphones. *Metrologia*. 51. 2014.
3. JARVIS D.R., Methods for determining the pressure sensitivity of working standard microphones – a report on Euromet project A311. NPL report CIRA(EXT)010, 1996.
4. ISO/IEC Guide 98-3, *Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM: 1995)*.

ЎЛЧАШ ЖАРАЁНИДА СИСТЕМАТИК ХАТОЛИКЛАР ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ УСУЛЛАРИ

Кенжабоев Ш.Ш., т.ф.д., профессор
Бобаматов А.Х., PhD, доцент
Негматуллаев С.Э., доцент

Механика муҳандислиги кафедраси, Наманган муҳандислик-қурилиш институти

Аннотация: В статье рассмотрены систематические погрешности в процессе измерений и методы их устранения. Верхний и нижний пределы достоверного интервала рассмотрены как надежные пределы погрешностей измерений. Перечислены основные виды погрешностей измерения, а также закон нормального распределения погрешностей.

Ключевые слова: погрешность измерения, интервал погрешности, надежность измерений, точность измерения, среднее квадратическое отклонение.

Abstract: The article discusses systematic errors in the measurement process and methods of their elimination. The upper and lower limits of the reliable interval are considered as reliable limits of measurement errors. The main types of measurement errors are listed, as well as the law of the normal distribution of errors.

Keywords: measurement error, error interval, measurement reliability, measurement accuracy, mean square deviation.

Машинасозлик ўлчов асбобларида, деталларни метрологик талаблар асосида ишлаб чиқариш жараёнида ўлчаш ишлари бажаришда тақрорланувчи хатоликларнинг пайдо бўлиши, ўлчашлардаги хатоликларнинг меъёридан ошиб кетишига сабаб бўлади, шунинг учун уларни бартараф этиш детал сифатида аҳамиятли ҳисобланади.

Ишончлилик – ўлчаш асбобининг берилган вазифаларини белгиланган иш кўрсаткичлари қийматларини сақлаган ҳолатда бажариш хусусияти.

Ишончли интервалнинг юқори ва пастки чегаралари ўлчаш хатоликларининг ишончли чегаралари деб аталади. Бирлик ўлчашлар хатоликларининг ишончли чегаралари (тенг аниқлик билан қатор ўлчашлардаги) ε_x ва ўлчаш натижаларининг хатоликларини ишончли чегаралари (ёки ўртача арифметик қиймати бўйича) ε_x қуйидаги ифодалардан топилади:

$$\varepsilon_x = t_p \cdot S_x \quad (1)$$

Қачонки тақсимот қонуни маълум бўлмаса, ўлчаш хатоликларининг ишончли чегараларини ҳисоблаш учун Чебишевнинг аниқ ифодасидан келиб чиқадиган (2) формула ишлатилади:

$$\varepsilon_x = \sqrt{1 - P} \cdot m \cdot S_x, \quad (2)$$

Коеффициент t_p - ўлчашларнинг тури ёки классификацион характеристикаларига қараб, қуйидагича топилади:

- агар ўртача квадратик оғиш (ЎҚО) S_x ва $S_{\bar{x}}$ ларнинг баҳоланиши экспериментал йўл билан чегараланган ўлчашлар сонидан ($n < 30$), ёки (2) ва (3) формулалар бўйича аниқланса, t_p коеффициент **Стюдент коеффициенти**, аниқроғи Стюдент тақсимотининг квантили

деб аталади ва Стюдент тақсимотининг формуласи бўйича, ёки осонроғи жадвалдан топилади. Стюдент коэффициенти ишончли эҳтимолликнинг $P=1-q$ ва эркинлик даражалар сони $\phi=n-1$, (n - ўлчашлар сони, q - қийматли кўрсаткич) га мувофиқ бўлиши керак;

- агар ўртача квадратик оғиш (ЎКО) S_x ва $S_{\bar{x}}$ ларнинг баҳоланиши (етарли жуда кўп ўлчашлар сонидан $n=30$) эксперимент йўли билан аниқланса, ёки у меъёрий ёки техник хужжатларда келтирилган бўлса, ёки дисперсия σ^2 ёки ўртача квадратик оғиш σ берилган (аниқ) бўлса, у ҳолда коэффициент t ишончли эҳтимоллик P учун нормал тақсимотнинг квантилини тасвирлайди (билдиради) ва меъёрланган нормал тақсимотнинг интеграл функциясини қўллаб ҳисобланади; бунинг учун ишончли эҳтимоллик P қабул қилинади, масалан, $P=0,95$, кейин қуйидаги ифода бўйича

$$F(t_p) = \frac{P+1}{2} \quad (3)$$

меъёрланган нормал тақсимотнинг интеграл функцияси $F(t)$ нинг қиймати аниқланади ва жадвалдан t_p - коэффициентининг қиймати топилади;

1-жадвалдан кўришиб турибдики, гуруҳ кузатишлардаги тасодифий хатоликнинг баҳоланиши $\pm \sigma$ интервалида ишончли эҳтимолликни 0,68 қийматига тўғри келади. Бу эса ўлчашни юқори даражада ўтказилмаганлигидан далолат беради, чунки жами кузатишлар сонидан 32 % кўрсатилган интервал чегарасидан чиқиши мумкин.

2.12-расм. Ишончли интерваллар

1-жадвал	
$t \cdot \sigma$	P
$\pm \sigma$	0,68
$\pm 2\sigma$	0,95
$\pm 3\sigma$	0,997
$\pm 4\sigma$	0,999

Тасодифий хатоликнинг нормал қонун бўйича тақсимланишида (ўзгаришида) ишончли интервал $+3\sigma \div -3\sigma$ гача, ишончли эҳтимоллик эса 0,9973 қабул қилиниши мумкин. Бу деган сўз 370 тасодифий хатоликдан биттаси ўзининг абсолют қиймати бўйича 3σ дан катта бўлади ва уни қўпол хатолик деб ҳисоблаб, ўлчаш натижаларини қайта ишлашда ҳисобга олинмайди. Шунинг учун, хатоликларни нормал тақсимланишида ишончли чегара (интервал) $\pm 3\sigma$ ни хатоликни максимал ишончли чегараси деб қабул қилинади, хатолик эса қатор ўлчашлардаги максимал хатолик деб ҳисобланади. Кўпинча техник ўлчашларда тасодифий хатоликни баҳоланиши бир хил бўлишлигига эришиш учун ишончли эҳтимолликни 0,95 қиймати қабул қилинади. Фақат алоҳида аниқ ўлчашларда ва масъул ўлчашларда ишончли эҳтимолликни жуда юқори қийматларини қабул қилишга йўл қўйилади.

- **бир маротаба ўлчаш натижасининг хатолиги** - (бир маротаба ўлчаш хатолиги) - бу битта ўлчаш хатолиги бўлиб (қатор ўлчашларга кирмайдиган), муайян шароитда ўтказилган ўлчаш усули ва воситасининг маълум хатоликлари асосида баҳоланади.

Мисол: деталнинг бирон-бир ўлчами бир мартаба ўлчанганида унинг қиймати 12,55 мм га тенг бўлади. Бунда ўлчашдан олдин маълумки, микрометрнинг хатолиги берилган диапазонда $\pm 0,01$ мм ни ташкил этади ва бу ҳолда ўлчаш усули хатолиги (бевосита баҳолаш усулида) нолга тенг деб қабул қилинади. Демак, муайян (берилган) ўлчашлар шароитида ҳосил бўлган хатолик $\pm 0,01$ га тенг бўлади.

Қўпол хатоликларнинг намоён бўлишини аниқлаш. Қўпол хатоликларни содир бўлиши (намоён бўлиши) ва уларни бартараф

етилиши ўлчаш натижаларининг нормал баҳоланмаслик критерийсига асосланади.

Ўлчаш натижаси x_i да қўпол хатолик йўқлиги гипотезасини текшириш учун катталикнинг тақсимланишидан фойдаланиш мумкин:

$$t = \frac{x_{\max} - \bar{x}}{S_x} \quad \text{ёки} \quad t = \frac{\bar{x} - x_{\min}}{S_x} \quad (9)$$

агар $t < (t)_{\max}$ бўлса, бу ерда $(t)_{\max}$ жадвалдан аниқланади гипотеза қабул қилинади. Акс ҳолда уни инкор этиш керак бўлади ва бу натижани кейинчалик ўлчаш натижаларини қайта ишлашда эътиборга олинмайди.

Қўпол хатолик намоён бўлган ва бартараф этилган ҳолда тўғриланган ўлчаш натижаларининг ўртача арифметик қийматини ҳисоблаш ва ўртача квадратик оғишни (ЎҚО) баҳолаш энди янгитдан ўлчашлар сони $n^* = n - m$ учун ўтказилади, бу ерда m - намоён бўлган ўткинчи хатоликлар сони.

Қатор ўлчашлар соҳаларида $(x_i - \bar{x})_i$ хатолик ишончли эҳтимолликнинг 0,997 қийматида $3 \cdot S_x$ (ёки $3 \cdot \sigma$) дан ошиб кетади ва бу ўткинчи хатолик деб ҳисобланади. Бу қоида *уч сигма* (3σ) *қоидаси* дейилади.

Демак, деталларни тайёрлаш жараёнида юқорида кўрсатилган тавсияларга амал қилиш билан ўлчашдаги хатоликларни камайтириш имконияти пайдо бўлади.

АДАБИЁТЛАР

1. G.K.Vijayaraghavan.,R.Rajappan.,Engineering Metrology and Measurements.,For Semester Mechaical and Automobile Engineering As per the latest Anna University Syllabus-Reg., 2008.

2. Исматуллаев П.Р., ва бошқ. Метрология, стандартлаштириш ва сертификациялаштириш. Дарслик. Тошкент, 2015. -423 б.

3. Djuraev, A., Mavlyanov, A. P., Daliev, S. H., Bobomatov, A. H., & Radjabov, O. I. (2017). The substantiation of the parameters of the grid on elastic supports of the cotton-raw cleaner. In *76th Plenary meeting of the ICAC Tashkent* (pp. 246-251).

4. Махмудов, А. А., & Бобоматов, А. Х. (2019). Исследование влияния производительности очистителя хлопка-сырца на изменения скорости вращения колкового барабана. *Universum: технические науки*, (6 (63)), 54-56.

5. Джураев, А., Бобоматов, А., Файзиева, Г., & Исломов, Э. (2002). Моделирование колебаний упругой пластины колосниковой решетки очистителя хлопка от мелкого сора. *Тўқимачилик муаммолари*, 3(23), 2278-0181.

6. Мелибаев, М., Негматуллаев, С. Э., & Ортиков, Х. Ш. Движение шины негоризонтальной опорной поверхности (Шинанинг гоизонтал бўлмаган таянч юзадаги ҳаракати) ФерПИИ. 2021. Том, 25(1), 176-178.

7. Негматуллаев, С. Э., Мелибаев, М., Абдуллажонов, Б., & Ортиков, Х. (2022). ВЛИЯНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 505-509.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Аллаева Г.Ж., Авезова Х.И

Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: приведены принципы и стратегии применения информационных технологий в управление качеством с помощью CALS технологии и обоснована разработка и управление системой качества на основе принципов CALS -технологий.

Ключевые слова: информационные технологии в управление качеством, CALS технологии, система качества, управление качеством, контроль качества, методы управления качеством.

1. Введение

В настоящее время трудно найти сферу деятельности человека, в которой не использовались бы информационные технологии. Автоматизация различных процессов, компьютеризация рабочих мест и внедрение новых методов обработки, использования и обмена информацией - мощное и эффективное средство повышения уровня качества труда и взаимодействия между людьми в обществе. С появлением новых информационных технологий в промышленности стало возможно решать более сложные технические задачи, предлагать качественно новый подход и технические методы для их реализации. Следствие таких перемен - новые технологические процессы в производстве более сложной и наукоемкой продукции, при этом потребитель все больше заинтересован в ее качестве и надежности.

Эффективность применения современных информационных технологий определяется соответствием уровней управления качеством и областей применения компьютерных технологий.

К наиболее важным направлениям использования компьютерных технологий на различных уровнях систем качества относятся:

- **контрольное место.** На контрольном месте компьютерные технологии используют для управления и определения измеренных значений при работе с контрольными автоматами и измерительными машинами. Помимо этого они используются и в работе с простыми измерительными приборами для приема измеренных значений, исключая при этом возникновение ошибок передачи, обусловленных человеческим фактором. Повышение степени автоматизации приводит к более широкому использованию компьютерных технологий. При этом, граница между человеком и обрабатывающей компьютерной системой для определения величин проверяемых признаков становится все более четкой.

- **управление контролем качества.** Уровень управления контролем качества обеспечивает передачу необходимой информации и служит для уплотнения полученных на отдельном контрольном месте данных. Такое уплотнение может осуществляться тремя способами:

а) с помощью определения величин проверяемых признаков из измеренных значений за счет расчета или сравнения с заданными значениями;

б) обработкой проверяемых признаков по статистическим методам;

в) выводом корректировочных параметров для регулировки процесса. Задачи уровня управления контролем можно выразить алгоритмами и вследствие этого хорошо выполнить с помощью компьютеров.

- **управление организацией.** На этом уровне, включающем сохранение полученных в ходе контроля данных, определение расходов на контроль и анализ продукции, информационные технологии используются для передачи информации. При этом, необходимо осуществлять процесс по исследованию рынков, изменения потребностей и определению необходимых требований к продукции.

- **управление качеством.** Основной задачей на уровне управления качеством является оценка данных, полученных контролем. Как правило этим занимается персонал организации, который использует в своей деятельности данные компьютерных программ. В рамках заводских сетей необходимо интегрировать систему передачи данных о качестве и делать акцент на мультимедийные компьютерные технологии.

За рубежом работы по созданию и внедрению CALS-технологий ведутся более 25 лет. В этом направлении достигнуты существенные результаты. CALS-технологии в настоящее время рассматриваются как выгодная глобальная экономическая стратегия во всех отраслях промышленности.

Термин CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support - непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла) означает совокупность принципов и технологий информационной поддержки жизненного цикла продукции на всех его стадиях [1, 2].

2. Постановка задачи

Цель внедрения CALS - минимизация затрат в ходе жизненного цикла изделия, повышение его качества и конкурентоспособности.

Для обеспечения информационной интеграции CALS использует стандарты IGES и STEP в качестве форматов данных. В CALS входят также стандарты электронного обмена данными, электронной технической документации и руководства для усовершенствования процессов.

В развитых странах CALS рассматривается как комплексная системная стратегия повышения эффективности процессов, связанных с наукоемкой промышленной продукцией, непосредственно влияющей на ее качество и конкурентоспособность.

Стратегия CALS предусматривает создание информационного пространства предприятия, позволяющего хранить информацию в электронном виде и выступающее как единый источник данных для всех участников жизненного цикла изделия. CALS-метод определяет информационное пространство (ИП) предприятия как аккумулятор всей информации об изделии, как единственный источник данных о нем (прямой обмен данными между участниками ЖЦ исключен), сформированный на основе международных, государственных и отраслевых стандартов.

Стратегия CALS предполагает два этапа создания единого информационного пространства:

- автоматизация отдельных процессов жизненного цикла изделия и представление данных о них в электронном виде согласно международным стандартам;
- интеграция автоматизированных процессов и относящихся к ним данных в составе единого информационного пространства.

Для реализации стратегии CALS используются следующие методы.

1. Технологии анализа и реинжиниринга бизнес-процессов - методы реструктуризации функционирования предприятия. Эти технологии позволяют корректно перейти от бумажного к электронному документообороту и внедрить в процессе автоматизации новые методы разработки изделий (параллельное проектирование, междисциплинарные рабочие группы и т. п.).

2. Технологии представления данных об изделии - методы стандартизированного представления в электронном виде данных, относящихся к отдельным процессам ЖЦ изделия.

3. Технологии интеграции данных об изделии - методы интеграции автоматизированных процессов ЖЦ и относящихся к ним данных.

Для интеграции всех данных в рамках ИП применяются системы управления данными об изделии. Их задача - аккумулировать всю информацию, создаваемую прикладными системами, в единую модель. Процесс взаимодействия этих систем и прикладных систем строится на основе стандартных интерфейсов, которые условно можно разделить на четыре группы.

1. Функциональные стандарты - отслеживают организационную процедуру взаимодействия компьютерных систем. Например в стандарте IDEF (Integrate Computer Automated Manufacturing DEfinition - семейство методов и технологий для создания сложных систем и проектирования компьютерных систем), IDEF0 - моделирование функций.

2. Информационные стандарты - предлагают модель данных, используемую всеми участниками жизненного цикла. Например, ISO 10303 STEP.

3. Стандарты на программную архитектуру - задают архитектуру программных систем, необходимую для организации взаимодействия без участия человека. Например, COBRA.

4. Коммуникационные стандарты - указывают способ физической передачи данных по локальным и глобальным сетям. Например, интернет-стандарты.

CALS-методология независима от предметной области и активно применяется при создании сложной наукоемкой продукции как военного, так и гражданского назначения, срок жизни которой, с учетом различных модернизаций, составляет десятки лет. Как правило, она разрабатывается с привлечением многочисленных субподрядчиков, и философия CALS подразумевает прозрачные и легкие коммуникации исполнителей друг с другом и покупателями.

Система качества (СК) предприятия является элементом управленческой деятельности предприятия. С этой точки зрения, СК рассматривается как подсистема предприятия, тесно интегрированная с информационной средой, и поэтому для ее проектирования, создания, использования, анализа и реинжиниринга (реорганизации) могут применяться CALS - технологии.

Для реализации организационного и нормативно - методического обеспечения СК CALS технологии предполагают использование функциональных моделей процессов предприятия с точки зрения обеспечения качества.

Очевидно, что СК должна базироваться на информационной системе, поддерживающей автоматизированное документирование процессов обеспечения качества на всех стадиях жизненного цикла продукции и автоматизированное управление этими процессами. Это означает, что все данные, циркулирующие в СК, должны быть представлены в форматах, регламентированных CALS - стандартами, и состоять из набора информационных моделей, входящих в интегрированную информационную систему предприятия.

Применение CALS - технологий в области создания СК на всех стадиях ЖЦ продукции способствует непрерывному улучшению качества и позволяет руководству предприятия гарантировать, что все технические, административные и человеческие факторы, влияющие на качество производимой продукции, находятся под контролем, а управление СК учитывает запросы и ожидания потребителя и обеспечивает предприятию конкурентоспособность.

Разработка и управление системой качества на основе принципов CALS – технологий. Управление организационно-техническими системами на основе CALS-технологий относится к области науки и техники, которая включает совокупность методов и средств человеческой деятельности, направленной на анализ, проектирование и управление сложными организационно-техническими системами и процессами их функционирования на базе современных компьютерных систем и технологий.

Объектами разработки и управления организационно-техническими системами является моделирование организационно-технических систем, а именно: организационных, технологических и производственных процессов; процессов послепродажного обслуживания; их функционирование на базе автоматизированных систем управления и контроля, математическое, информационное, техническое и программное обеспечение, т. е. те объекты производства, которые должна охватывать система качества, создаваемая на основе современных компьютерных технологий.

Следовательно, для разработки системы качества на основе CALS-технологий, охватывающей вышеперечисленные объекты производства необходимо выполнить:

- построение математических моделей технических систем, технологических процессов и производств как объектов автоматизации и управления, в том числе с применением числительных методов исследования систем и операций и комбинаторном анализе;
- разработку моделей и методов решения задач анализа и синтеза организационно-технических систем и операций их функционирования, а также доработку алгоритмического и программного обеспечения систем автоматизации и управления объектами различной физической природы под условия конкретного предприятия;
- внедрение и доработку современных аппаратно-программных средств исследования, проектирования, технического диагностирования и промышленных испытаний средств и систем автоматизации и управления;
- анализ информации, методов ее хранения, обработки и передачи с применением методов комбинаторного анализа;

- анализ особенностей математических вычислений, реализуемых в системах автоматизированного проектирования и ведения проектов, а также в системах логистической поддержки с применением методов математического анализа, операционного исчисления, теории вероятностей и математической статистики;

- предусмотреть направления совершенствования технологии системного моделирования с применением основ математической логики и теории логического вывода;

- учесть проблемные вопросы установления неопределенности состояний организационно-технических систем и операций их функционирования.

Для эффективной работы систем управления качеством, созданных на основе CALS-технологий необходимо также выполнить ряд организационных мероприятий, таких как:

- разработка концептуальных и формальных моделей организационно-технических систем и процессов их функционирования, с применением теоретико-вероятностных методов расчета и исследования характеристик организационно-технических систем;

- организация процесса разработки и решение задач управления организационно-техническими системами на основе принципов и методов технологии объектно-ориентированного моделирования посредством систем автоматизации и управления заданного качества;

- организация работы коллектива разработчиков системы управления качеством в условиях единого информационного пространства,

- принятие управленческих решений на основе актуальных и достоверных данных, предоставляемых системой поддержки жизненного цикла изделий (PLM-системой), как составляющей части программного обеспечения CALS-технологий;

- планирование поэтапной разработки и внедрения средств и систем автоматизации и управления на базе PLM-системы;

- выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процессов исследования, проектирования, технического диагностирования и промышленных испытаний автоматических и автоматизированных систем контроля и управления;

- обеспечение работоспособности PLM-системы в едином информационном пространстве, организация системы управления объектами в PLM-системе на основе решения задач исследования эффективности функционирования организационно-технических систем;

- обучение персонала в рамках принятой организации процесса разработки и внедрения средств и систем автоматизации и управления.

3. Заключение

Вышеперечисленные подходы к разработке системы качества на базе CALS-технологий позволят получать реальные данные о ходе выполнения производственных процессов, на основе которых своевременно принимать взвешенные решения по повышению их качества, а следовательно и качества выпускаемой продукции.

Таким образом, построение современной системы управления качеством продукции должно быть основано на глубоком анализе и реинжиниринге процессов предприятия, документировании перестроенных процессов в форме моделей и создании информационной поддержки СК. Ее использование даст возможность каждому предприятию получить эффективный инструмент повышения качества производимой продукции.

Литературы:

1. Давыдов А.Н., Барабанов В.В., Судов Е.В. CALS-технологии: основные направления развития // Стандарты и качество. -2002. -№7. -С.12-18.
2. Шалумов А.С., Никишкин С.И., Носков В.Н. Введение в CALS-технологии// Учебное пособие, 2002.-137 с.
3. <http://www.znaytovar.ru/new1122.html>
4. www.cals.ru

MAHSULOTLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION G'OYALARNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI

Hasanov Muhriddin

Namangan muhandislik-qurilish instituti tayanch doktoranti
Namangan, O'zbekiston

Boboyev G'aybulla

Toshkent davlat texnika universiteti "MTJTSS va S" kafedrasida dotsenti, PhD.
Toshkent, O'zbekiston

***Annotatsiya:** ushbu maqolada rivojlangan mamlakatlar tajribasida sinovdan o'tgan innovatsion g'oyalarni tadbiq etish orqali mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish uchun tavsiyalar, shuningdek nima uchun bu juda muhimligi ko'rib chiqiladi.*

***Tayanch so'zlar:** farqlash, sifatni yaxshilash, harajatlarning samaradorligi, kengaytirilgan foydalanuvchi tajribasi, bozorga tezlik, bozor o'zgarishlariga moslashish, brend obro'si, barqaror amaliyotlar, hamkorlik va ochiq innovatsiyalar, doimiy takomillashtirish.*

Kirish. Bugungi kunda mamlakatimiz ichki bozorlar munosabatlarini ham, jamiyatimiz intilayotgan dunyo bozorlar munosabatlarini ham raqobatsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Bunday sharoitda mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun ham, yirik korxonalar uchun ham mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, uning raqobatbardoshligini ta'minlashda "mahsulot sifati" omili tobora muhim rol o'ynamoqda. Shu yerda, mahsulot raqobatbardoshligi tushunchasi nima u o'zi nimaga kerak? degan savol paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli raqobatbardoshlik tushunchasiga ozroq to'xtalib o'tsak, Raqobatbardoshlik - bu mahsulotning bozor kon'yunkturasiga, mahsulotning oxirgi iste'molchisining narxiga, etkazib berish vaqtiga, tarqatish kanallariga, xizmat ko'rsatish sifatiga va boshqalarga bo'lgan talablarini muvofiqligini anglatuvchi ko'p qirrali nisbiy tushunchadir.

Raqobatbardoshlikni oshirish vazifasi barcha sohalarga taalluqli va murakkab jarayonga aylanib bormoqda. Mahsulot raqobatbardoshligini oshirish zaruriyatining sabablari quyidagilardan iborat:

- ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning rivojlanishi natijasida qo'yiladigan talablarning kuchayishi;
- mahsulotlarning xossalari va xususiyatlariga, ayniqsa, ishonchliligi, chidamliligi, saqlanishi, ishonchliligi, estetikasi va ekspluatatsiya qilishda tejamkorlik darajasiga qo'yiladigan qat'iy talablarni ortishi.

Mahsulot raqobatbardoshligini oshirish xom ashyo, materiallar, butlovchi qismlar sifatini oshirish, ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etishning yangi innovatsion yechimlarini, ilg'or texnologiyalari va usullarini joriy etishni taqozo etadi.

Dunyoning barcha mamlakatlarida mahsulot raqobatbardoshligini oshirish muammosi hal qilinmoqda, buning isboti mahsulot raqobatbardoshligini oshirish nazariyasi va amaliyotiga oid ko'plab nashrlardir. Ushbu sohadagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mahsulot raqobatbardoshligini ta'minlashning muammoli masalalarini hal qilish ko'plab mamlakatlarda milliy harakatga aylangan. Masalan, AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiyada mahsulot raqobatbardoshligini oshirish davlat darajasiga olib chiqilgan. Ko'pgina mamlakatlarda Sifat va ishonchlilik bo'yicha milliy kengashlar, sanoatda mahsulot sifatini nazorat qilish bo'yicha uyushmalar, statistik sifat menejmenti, standartlar uyushmalari va boshqa tashkilotlar tashkil etilgan.

Taklif va mulohazalar. Ilmiy izlanishlarni, rivojlangan mamlakatlardagi tajribalarni o'rgangan holda ushbu maqola orqali bugun mamlakatimiz ishlab chiqaruvchilariga mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirishi mumkin bo'lgan innovatsion g'oyalarni keltirib o'tmoqchimiz. Ushbu innovatsion g'oyalar bugungi dinamik bozorlarda raqobatbardoshlikning asosiy omili hisoblanadi.:

Farqlash - mahsulotlarning raqobatchilardan ajralib turishiga yordam beradi, bu mijozlarning muayyan ehtiyojlari yoki og'riqli nuqtalariga javob beradigan noyob xususiyatlar, funksiyalar yoki dizaynlarni taklif qiladi. Ushbu farqlash raqobatdosh ustunlikni yaratishi va ko'proq mijozlarni jalb qilishi mumkin.

Sifatni yaxshilash - ko'pincha yaxshi materiallar, ishlab chiqarish jarayonlari yoki kengaytirilgan funksiyalar orqali mahsulot sifatini oshirishga olib keladi. Yuqori sifatli mahsulotlar yuqori narxlarga ega bo'lishi va mijozlarning sodiqligini oshirishi, raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.

Xarajatlarning samaradorligi - ishlab chiqarish jarayonlari, ta'minot zanjiri boshqaruvi yoki texnologiyadagi innovatsiyalar xarajatlarni tejashga olib kelishi mumkin, bu esa kompaniyalarga rentabellikni saqlab qolgan holda raqobatbardosh narxlarni taklif qilish imkonini beradi. Tejamkor operatsiyalar kompaniyalarga keyingi innovatsiyalarga sarmoya kiritish imkonini beradi.

Kengaytirilgan foydalanuvchi tajribasi - intuitiv interfeyslar, boshqa mahsulotlar bilan uzluksiz integratsiya yoki shaxsiylashtirilgan xizmatlar kabi foydalanuvchi tajribasini yaxshilaydigan innovatsiyalar mijozlar ehtiyojini qondirish va sodiqlikni oshirishi mumkin. Ijoby foydalanuvchi tajribasi gavjum bozorlarda muhim raqobat ustunligi bo'lishi mumkin.

Bozorga tezlik - tezkor innovatsion jarayonlar kompaniyalarga yangi mahsulotlarni raqobatchilarga qaraganda tezroq bozorga chiqarish imkonini beradi. Yangi yechim bilan bozorga birinchi bo'lib bozor ulushini egallashi va brend yetakchiligini o'rnatishi, raqobatbardoshlikni oshirishi mumkin.

Bozor o'zgarishlariga moslashish - kompaniyalarga o'zgaruvchan bozor dinamikasiga, iste'molchilarning xohishlariga yoki texnologik yutuqlarga tezda moslashish imkonini beradi. Bu chaqqonlik kompaniyalarga raqobatchilardan oldinda bo'lishga va ular paydo bo'lganda yangi imkoniyatlardan foydalanishga yordam beradi.

Brend obro'si - mahsulotlarni doimiy ravishda joriy etish ijodkorlik, ishonchlilik va istiqbolli fikrlash uchun kuchli brend obro'sini yaratishi mumkin. Ijoby brend imidji mijozlar va hamkorlarni jalb qilishi, raqobatbardoshlikni yanada oshirishi mumkin.

Barqaror amaliyotlar - barqaror materiallar, energiya tejovchi jarayonlar yoki ekologik toza qadoqlash sohasidagi innovatsiyalar nafaqat ekologik ongli iste'molchilarni o'ziga jalb qiladi, balki atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalari bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirish va xavflarni kamaytirish orqali uzoq muddatli raqobatbardoshlikka hissa qo'shadi.

Hamkorlik va ochiq innovatsiyalar - yetkazib beruvchilar, mijozlar yoki tadqiqot institutlari kabi tashqi manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik qilish hamkorlik va ochiq innovatsion tashabbuslar orqali innovatsion g'oyalarni uyg'otishi mumkin. Tashqi tajriba va resurslardan foydalanish innovatsiyalarni tezlashtirishi va raqobatbardoshlikni oshirishi mumkin.

Doimiy takomillashtirish - takomillashtirish madaniyatini qabul qilish kompaniyalarning uzoq muddatda raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Doimiy ravishda innovatsiyalar va rivojlanish yo'llarini izlash orqali kompaniyalar raqobatchilardan oldinda bo'lishi va o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ushbu yuqorida keltirib o'tilgan innovatsion g'oyalar mahsulotlarni bozorda farqlash, sifat va samaradorlikni oshirish, iste'molchilar ishochini oshirish, epchillik va moslashishni ta'minlash, brend obro'sini yuksaltirish va barqaror amaliyotni rivojlantirish orqali raqobatbardoshligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Innovatsiyalarga ustuvor ahamiyat beradigan kompaniyalar barqaror raqobatdosh ustunlikka ega bo'lishi va bugungi shiddatli bozorda o'z o'rnini topishi, tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan biznes muhitida muvaffaqiyat qozonadi deyishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. I.Kh. Siddikov, Kh.A.Sattarov, O.I.Siddikov, X.E. Khujamatov, G.N. Suleymanova, D.T.Khasanov, Sh.B.Olimova . Tashkent University of Information Technologies. Tashkent 2018
2. Абдувалиев А.А., Латипов В.Б., Умаров А.С., Джаббаров Р.Р., Алимов М.Н., Бойко С.Р., Хакимов О.Ш. Основы стандартизации, метрологии, сертификации и управления качеством. Учебное пособие, Ташкент, НИИСМС, 2007. – 555 с.
3. Лифиц И. М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт-М, 2001. – 268 с.
4. Toru Yoshizav, Handbook of optical metrology, 2008.
5. A.E.Fridman ,Quality of Measurements.A Metrological Reference, 2012.
6. Дворин В.М., Абдуазизов А.А. Метрология стандартизация и управление качеством. Учебное пособие, Ташкент, 2005.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ КАЛИБРОВКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ АГАТ-100МТ-ДИ

Эргашев Фарход Арифжанович

PhD доцент кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация» ТГТУ

Наталья Шеина Евгеньевна

и.о. доцент кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация» ТГТУ

Косимов Темура Хакимжон угли

2 курс магистрант кафедры «Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация» ТГТУ

Аннотация: Калибровка преобразователей является важной задачей для обеспечения точности и надежности измерительных систем. В данной статье рассматривается методика калибровки преобразователя Agat-100MT-ДИ, который используется в различных областях науки и техники. Описаны основные этапы процесса калибровки, а также методы оценки точности и надежности работы устройства.

Abstract: Calibration of transducers is an important task to ensure the accuracy and reliability of measuring systems. This article discusses the calibration technique of the Agat-100MT-DI converter, which is used in various fields of science and technology. The main stages of the calibration process are described, as well as methods for evaluating the accuracy and reliability of the device.

Датчики избыточного давления Agat-100MT-ДИ предназначены для непрерывного измерения и преобразования избыточного давления рабочих сред (жидкости, пара, газа) - в унифицированный токовый выходной сигнал 4-20 мА, 0-5 мА, цифровой сигнал по HART протоколу или на базе интерфейса RS-485. Степень защиты датчиков от воздействия пыли и воды соответствует группе IP66/IP67 по ГОСТ 14254.

Преобразователь Agat-100MT-ДИ представляет собой устройство, предназначенное для измерения давления с последующим их преобразованием в электрические величины и их приведение в удобные для анализа формы (напряжение и ток). Точность работы преобразователя напрямую зависит от правильности проведения калибровки. Существующие методики калибровки могут варьироваться в зависимости от типа измеряемых величин, но общие принципы остаются неизменными.

Теоретические основы работы преобразователя

1. Принцип действия

Преобразователь — это устройство, которое преобразует одну форму энергии в другую, в нашем конкретном случае избыточное давление преобразуется в цифровой электрический сигнал. В контексте измерительных преобразователей, таких как Agat-100MT-ДИ, основная задача заключается в преобразовании физических величин (например, напряжения, тока, температуры и давления) в электрические сигналы, которые могут быть легко обработаны и проанализированы.

Преобразователь Agat-100MT-ДИ работает на основе анализа входного сигнала и его преобразования в выходной. В него интегрированы и дополнены измерительные подсистемы для обработки данных, таких как, напряжение, ток, частота и другие. Основные компоненты устройства включают:

- Датчики: Эти устройства регистрируют физическую величину и преобразуют ее в электрический сигнал. Например, термодатчик может измерять температуру и выдавать соответствующий напряженческий сигнал.
- Аналоговые схемы: Они обрабатывают входной сигнал, усиливая его, фильтруя шумы и дискретизируя его для повышения точности измерений
- Цифровые схемы: После обработки аналогового сигнала он может быть переведен в цифровую форму с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), что позволяет использовать микроконтроллеры для дальнейшей обработки данных.

- Микроконтроллеры: Эти устройства отвечают за обработку данных, выполнение алгоритмов калибровки и управление выходными сигналами.

2. Характеристики

Преобразователь Агат-100МТ-ДИ обладает следующими основными характеристиками:

- Диапазон измерений: Максимальные и минимальные значения, которые может измерять преобразователь.

Минимальный порог измерения давления от 0,16 кПа

Максимальный порог измерения давления до 100 МПа.

- Точность: Определяет, насколько близко измеренные значения соответствуют истинным значениям и обычно указывается в процентах.

Пределы основной погрешности измерения в зависимости от исполнения могут быть выбраны из следующего ряда значений: $\pm 0,05$; $\pm 0,065$; $\pm 0,075$; $\pm 0,1$; $\pm 0,15$; $\pm 0,2$; $\pm 0,25$; $\pm 0,5$; $\pm 1\%$;

- Диапазон рабочих температур эксплуатации в зависимости от климатического исполнения могут быть выбраны из следующего ряда значений: $-10...70$ °С, $-45...80$ °С, $-60...80$ °С;

- Степень защиты от воздействия пыли и воздействия воды могут быть выбраны из ряда IP66, IP67

- 1 – Преобразователь давления
- 2 – Табличка сертификационная
- 3 – Чашка стопорная (для исполнения Exd)
- 4 – Крышка передняя
- 5 – Табличка
- 6 – Внешняя кнопка установки нуля
- 7 – Крышка задняя
- 8 – Электронный преобразователь
- 9 – Винт стопорный
- 10 – Заглушка
- 11 – Болт наружного заземления

Рис.1. Общий вид датчика давления Агат-100МТ

Методика калибровки

1. Подготовка оборудования

Перед началом калибровки необходимо подготовить эталонное оборудование для воспроизведения и измерения избыточного давления, которое будет использоваться для сравнения. Это может включать:

- Калибраторы давления — это довольно высокоточные системы, предназначенные для проверки функционирования и калибровки измерительных устройств давления, таких как манометры, вакуумметры, мановакуумметры, трансмиттеры, датчики и преобразователи давления.

Они создают и/или точно измеряют заданное давление, что позволяет сравнить и отрегулировать показания внося соответствующие поправки в результаты получаемые от испытываемого прибора согласно эталонному значению и произвести калибровку измерительного преобразователя.

Рис.2. Калибратор давления ЭЛЕМЕР-ПКД-260.

- Осциллографы — это измерительные приборы, предназначенные для визуализации и анализа электрических сигналов. Они позволяют наблюдать изменения напряжения во времени, что делает их незаменимыми в электронике, радиотехнике, а также в научных исследованиях, и выполняют главную роль при анализе правильности функционирования датчиков и преобразователей давления, выявления нарушений при их работе и сбоев

Рис.3. Осциллограф цифровой RIGOL DS1052E.

- Эталонные мультиметры — это высокоточные измерительные приборы, предназначенные для калибровки и проверки других измерительных устройств. Они обеспечивают точные и стабильные измерения электрических величин, таких как напряжение, ток, сопротивление и частота.

- Источники стабильного напряжения — это устройства, которые обеспечивают постоянное напряжение на выходе, независимо от изменений в нагрузке или колебаний входного напряжения. Они широко используются в электронике и электротехнике для питания различных схем и приборов.

2 Процесс калибровки

2.2.1 Подключение устройства

Преобразователь подключается к эталонному оборудованию согласно схеме подключения приведенной в методике калибровки, обеспечивая надежные соединения и соответствие требованиям безопасности. Чаще всего методики выполнения калибровки основаны на методиках выполнения поверки.

Таблица 1.

Пример табличной формы представления результатов калибровки.

Manometreden Okunan Değerler <i>Measured Values</i>		Referans Değerlerin Ortalaması <i>Reference Mean Values</i>	Sapma <i>Deviation</i>	Histerisis Sapması <i>Hysteresis Deviation</i>	Maksimum Tekrarlanabilirlik <i>Maximum Repeatability</i>	Ölçüm Belirsizliği <i>Measurement Uncertainty</i>
kg/cm2	bar	kg/cm2	kg/cm2	kg/cm2	kg/cm2	± kg/cm2
0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050
16,0	15,7	15,294	0,706	0,000		0,050
48,0	47,1	47,909	0,091	0,000		0,050
80,0	78,5	79,490	0,510	0,000		0,050
128,0	125,5	128,360	-0,360	0,000		0,050
160,0	156,9	159,902	0,098	0,000		0,050

Запускается преобразователь, и фиксируются его показания при заранее известных входных значениях. Эти данные сравниваются с эталонными значениями. Эти данные оформляются в произвольной форме согласованной с заказчиком.

Наиболее удобная форма для обработки данных является табличный формат представления результатов.

А наиболее наглядная форма является графическое представление в формате графика или гистограммы.

Рис.4. Пример графической формы представления результатов калибровки.

2.3 Корректировка

При обнаружении значительных расхождений между показаниями преобразователя и эталонного оборудования по возможности вносятся необходимые корректировки для

наладки измерительного преобразователя. Внесение поправок может быть реализовано через программное обеспечение или механические настройки устройства.

Рис.5. Способ регулировки механического стрелочного манометра.

2.4 Повторная проверка

При необходимости после внесения регулировок измерения повторяются для проверки эффективности выполненных работ и оценки точности работы преобразователя.

2.3 Документация результатов

Все результаты калибровки фиксируются в отчете, который включает первоначальные показания, скорректированные значения и параметры настройки.

3. Оценка точности и надежности

Для оценки точности и надежности работы преобразователя используются статистические методы, такие как анализ погрешностей и расчет доверительных интервалов. Также рекомендуется проводить регулярные проверки и калибровку устройства в соответствии с установленным графиком.

Заключение

Калибровка преобразователя Агат-100МТ-ДИ является критически важной процедурой для обеспечения его точности и надежности в различных приложениях. Описанная методика позволяет систематически подходить к процессу калибровки, что обеспечивает высокое качество измерений и долговечность устройства.

Литература

1. Кузнецов, И.А., Петров, С.В. (2018). Основы метрологии: Учебное пособие.
2. Сидоров, А.Б., Федоров, Н.В. (2020). Измерительные технологии: Теория и практика.
3. O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
4. O'z DSt 8.018:97 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан. Система калибровки средств измерений. Основные положения»
5. Официальный сайт ООО "Научно-производственное объединение "АГАТ" <https://agat-pro.ru/pressure>

ПРИМЕНЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ МНОГОФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Тургунбаев А. Усманова Х.А.

Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова
кафедра “Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация”

***Аннотация:** в данной статье приведён анализ применения и планирования многофакторного эксперимента. Также рассматривались методы и этапы планирования эксперимента, структурная схема объекта исследования.*

***Ключевые слова:** эксперимент, процедура выбора чисел опытов, исследования, планирование эксперимента, испытания.*

Эксперимент в ходе развития науки выступал мощным средством исследования явлений природы и технических объектов. Но лишь сравнительно недавно он стал предметом исследования. Пристальное внимание ученых и инженеров к тому, как лучше и эффективнее, проводить эксперимент, возникло не случайно, а является следствием достигнутого уровня и масштаба экспериментальных работ на современном этапе развития науки и техники.

Планирование эксперимента — это процедура выбора числа опытов и условий их проведения, необходимых для решения поставленной задачи с требуемой точностью. Основная цель планирования эксперимента — достижение максимальной точности измерений при заданном количестве проведенных опытов и сохранении статистической достоверности результатов.

Планирование эксперимента применяется при поиске оптимальных условий, построении интерполяционных формул, выборе значимых факторов, оценке и уточнении констант теоретических моделей и др.

Методы планирования эксперимента позволяют минимизировать число необходимых испытаний, установить рациональный порядок и условия проведения исследований в зависимости от их вида и требуемой точности результатов. Если же по каким-либо причинам число испытаний уже ограничено, то методы дают оценку точности, с которой в этом случае будут получены результаты. Методы учитывают случайный характер рассеяния свойств испытываемых объектов и характеристик используемого оборудования. Они базируются на методах теории вероятности и математической статистики.

Планирование эксперимента включает ряд этапов:

✓ Установление цели эксперимента (определение характеристик, свойств и т. п.) и его вида (определяющие, контрольные, сравнительные, исследовательские).

✓ Уточнение условий проведения эксперимента (имеющееся или доступное оборудование, сроки работ, финансовые ресурсы, численность и кадровый состав работников и т. п.). Выбор вида испытаний (нормальные, ускоренные, сокращенные в условиях лаборатории, на стенде, полигонные, натурные или эксплуатационные).

✓ Выбор входных и выходных параметров. Входные параметры (факторы) могут быть детерминированными, то есть регистрируемыми и управляемыми (зависимыми от наблюдателя), и случайными, то есть регистрируемыми, но неуправляемыми. Наряду с ними на состояние исследуемого объекта могут оказывать влияние нерегистрируемые и неуправляемые параметры, которые вносят систематическую или случайную погрешность в результаты измерений. Это — ошибки измерительного оборудования, изменение свойств

исследуемого объекта в период эксперимента, например, из-за старения материала или его износа, воздействие персонала и т. д.

✓ Выбор математической модели, с помощью которой будут представляться экспериментальные данные.

В общем случае объект исследования можно представить в виде структурной схемы, показанной на рис.1.

Рис.1. Структурная схема объекта исследования.

Представление объекта в виде такой схемы основано на принципе «черного ящика». Имеем следующие группы параметров:

- 1) управляющие (входные) x_i которые называются *факторами*;
- 2) выходные параметры y_i , которые называются *параметрами состояния*;
- 3) w_i - *возмущающие воздействия*.

Предполагается, что возмущающие воздействия не поддаются контролю и либо являются случайными, либо меняются во времени. Каждый фактор x_i имеет область определения, которая должна быть установлена до проведения эксперимента.

Комбинацию факторов можно представить как точку в многомерном пространстве, характеризующую состояние системы.

На практике целью многофакторного эксперимента является установление зависимости

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_k) \tag{1}$$

описывающей поведение объекта. Чаще всего функция (1) строится в виде полинома

$$y = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 \tag{2}$$

или

$$y = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_{11} x_1^2 + a_{22} x_2^2 + a_{12} x_1 x_2 \tag{3}$$

Целью эксперимента может быть, например, построение зависимости (1) при минимальном количестве измерений значений управляющих параметров x_i .

На первом этапе планирования эксперимента необходимо выбрать область определения факторов x_i . Выбор этой области производится исходя из априорной информации. Значения x_i называются уровнями управляющего параметра.

Если выбрана линейная модель (2), то для построения аппроксимирующей функции достаточно выбрать *основной уровень* и *интервал варьирования* управляющего параметра x_i .

Для линейной модели интервал варьирования можно определить как

$$I = \frac{x_{max} - x_{min}}{2}$$

а основной (нулевой) уровень - как среднее значение

$$x_0 = \frac{x_{max} + x_{min}}{2}$$

Для упрощения планирования эксперимента принято вместо реальных натуральных уровней с непрерывной областью определения это можно сделать при помощи следующего преобразования (нормирования факторов) x_j использовать кодированные значения факторов.

Для факторов

$$x_j = \frac{\tilde{x}_j - x_{j0}}{I_j}$$

где: j - натуральное значение фактора;

I_j - интервал варьирования;

x_{j0} - основной уровень;

\tilde{x}_j - кодированное значение.

В результате x_j принимает значения на границах $x_j = \pm 1$, на основном уровне $x_j = 0$. Основная проблема состоит в выборе области варьирования, поскольку эта задача является неформализованной.

Список литературы

1. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для бакалавров / В.Е. Гмурман. – Москва: Юрайт, 2017. - 479 с.
2. Костин, В. Н. Теория эксперимента : учебное пособие /М-во образования и науки Рос. Федерации, "Оренбург. гос. ун-т", - Оренбург: Университет, 2019. - 212 с.

ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ИЗМЕРЕНИЯХ

Х.Усманова¹, М.И.Одинаев², А.Тургунбаев¹

1-Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова
кафедра “Метрология, техническое регулирование, стандартизация и сертификация”.

2 - Ташкентский государственный аграрный университет кафедра “Биотехнология сельского хозяйства,
стандартизация и сертификация”.

***Аннотация:** Пригодность и качество результатов измерений в значительной степени определяется точностью, с которой эти результаты были получены. При этом очень важно, чтобы все результаты измерений, выдаваемые метрологическим институтом или калибровочной или испытательной лабораторией, снабжались единой характеристикой точности, которой на сегодня в соответствии с международными требованиями является неопределенность.*

***Ключевые слова:** погрешность, анализ погрешностей, объекты калибровки, стандартная неопределенность, точность измерений, неопределенность, метрологические характеристики.*

Понятие «неопределенность» в измерениях, как определяемой в количественном отношении характеристики точности измерений, является относительно новым в истории измерений в противоположность терминам «погрешность» и «анализ погрешностей», которые уже давно используются в практике метрологии.

С принятием международного стандарта ИСО/МЭК 17025-2002, предъявляющим требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, требования по оценке неопределенности в аккредитованных лабораториях стали международными. Так, в последнее десятилетие, «неопределенность» стала единственной, наиболее полной и, что самое главное, признанной на международном уровне характеристикой точности измерений [1-2].

Однако отечественные НД мало используют понятия «неопределенность» и ориентированы на традиционный и устоявшийся подход, основанный на понятиях «погрешность» и «характеристики погрешности». В настоящий момент уже просто необходимо, так или иначе, начинать оценивать неопределенность хотя бы в тех областях метрологической деятельности, на которые распространяются требования стандарта ИСО/МЭК 17025, т.е. при проведении калибровок и испытаний в аккредитованных лабораториях.

В Агентстве по техническому регулированию сегодня приняты попытки по оценке неопределенности при измерениях метрологических характеристик конкретных объектов калибровки (СИ, эталонов) в различных областях измерений.

Результаты измерений и решения, принимаемые на их основе, представляют собой очень важную техническую информацию, которую производят национальные метрологические институты, центры метрологии и метрологические организации, аккредитованные калибровочные и испытательные лаборатории и другие организации и службы, занятые измерениями. Пригодность и качество результатов измерений в значительной степени определяется точностью, с которой эти результаты были получены. При этом очень важно, чтобы все результаты измерений, выдаваемые метрологическим институтом или калибровочной или испытательной лабораторией, снабжались единой характеристикой точности, которой на сегодня в соответствии с международными требованиями является неопределенность [3-4].

Неопределенность (измерения) – это параметр, связанный с результатом измерений, который характеризует разброс значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.

Из определения «неопределенности» следует, что она является количественной мерой точности соответствующего результата измерений, и выражает степень доверия, с которой может допускаться, что значение измеренной величины в условиях измерения лежит внутри определенного интервала значений. Или другими словами неопределенность является количественной мерой того, насколько надежной оценкой измеряемой величины является полученный результат измерения.

Стандартная неопределенность – неопределенность результата измерений, выраженная как стандартное отклонение.

Суммарная стандартная неопределенность – стандартная неопределенность результата измерений, когда результат получают из значений ряда других величин, равная положительному квадратному корню суммы членов, причем члены являются дисперсиями этих других величин, взвешенными в соответствие с тем, как результат измерений изменяется в зависимости от изменения этих величин.

Оценка (неопределенности) по типу А – метод оценивания неопределенности путем статистического анализа ряда наблюдений.

Оценка (неопределенности) по типу В – метод оценивания неопределенности иным способом, чем статистический анализ ряда наблюдений.

Расширенная неопределенность – величина, определяющая интервал вокруг результата, в пределах которого можно ожидать, находится большая часть распределения значений, которые с достаточным основанием могли бы быть приписаны измеряемой величине.

Коэффициент охвата – числовой коэффициент, используемый как множитель суммарной стандартной неопределенности для получения расширенной неопределенности.

По принятым определениям, если информация о входной величине статистического характера, то стандартная неопределенность типа А определяется по общепринятыми методами на основе следующей формулы стандартного отклонения $S_{\bar{x}}$ и среднего значение наблюдений \bar{x} :

$$u(\bar{x}) = S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Литература

1. ГОСТ ISO/IEC 17025- 2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
2. O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 “Синаш ва калибрлаш лабораторияларининг ваколатага бўлган умумий талаблар” .
3. А Понкратенко · 2023 — IAC-G17:01/2021 Руководство IAC по неопределенности измерений в испытаниях. (Технический перевод) [Электронный ресурс].
4. О новой редакции РМГ 115-2019 «ГСИ. Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов измерений и оценивания неопределенности» / Бурмистрова Н.А. [и др.] // Мир измерений. – 2021. Москва. Номер: 4. – С. 40-42.

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Р.А.Валиев¹, А.А.Эргашев²,

¹Начальник отдела научно инновационного развития, ГУ "Узбекский национальный институт метрологии",

²Ведущий специалисты отдела научно инновационного развития, ГУ "Узбекский национальный институт метрологии"

***Аннотация.** В статье рассматриваются тенденции развития инновации в области метрологии и метрологического обеспечения. исследовано ключевых вопросов, а именно цифровизация измерений, нанотехнологии и метрология на микроуровне, развитие метрологического обеспечения в высокочувствительных областях, метрология данных и искусственный интеллект и стандартизация и международное сотрудничество.*

***Annotatsiya:** Maqolada metrologiya va metrologik ta'minot sohasidagi innovatsiyalar rivojlanish tendensiyalari ko'rib chiqilgan. Asosiy masalalar, ya'ni o'lchovlarni raqamlashtirish, nanotexnologiyalar va mikro darajadagi metrologiya, yuqori sezgir sohalarda metrologik ta'minotni rivojlantirish, ma'lumotlar metrologiyasi va sun'iy intellekt, shuningdek, standartlashtirish va xalqaro hamkorlik kabi mavzular o'rganilgan.*

***Abstract:** The article discusses trends in the development of innovations in the field of metrology and metrological support. Key issues are explored, namely the digitization of measurements, nanotechnology and micro-level metrology, the development of metrological support in highly sensitive areas, data metrology and artificial intelligence, as well as standardization and international cooperation.*

Метрология — это наука о измерениях, которая играет ключевую роль во всех сферах человеческой деятельности: от промышленности и медицины до экологии и науки. С учетом стремительного развития технологий, инновации в метрологии становятся неотъемлемой частью этого процесса, обеспечивая более высокую точность, надежность и воспроизводимость измерений. В этой статье мы рассмотрим ключевые направления инноваций в метрологии и метрологическом обеспечении.

Один из важнейших трендов в современном мире — цифровизация. Метрология не стала исключением. Появление умных измерительных приборов, работающих в реальном времени, дает возможность собирать, анализировать и передавать данные с использованием технологий Интернета вещей (IoT). Например, цифровые измерительные системы позволяют контролировать параметры производственных процессов дистанционно, минимизируя человеческий фактор и повышая точность измерений.

Современная наука и промышленность требуют измерений на микро- и наноуровне. Это привело к развитию нового направления — нанометрологии. Создание инструментов для измерения наночастиц, атомов и молекул требует высочайшей точности. Такие разработки важны для производства полупроводников, медицины и других высокотехнологичных отраслей.

Еще одним прорывом стало развитие квантовой метрологии. Использование квантовых эффектов в измерительных приборах позволяет достигать невиданных ранее уровней точности. Квантовые стандарты частоты и времени, такие как атомные часы, уже активно используются, например, в глобальных системах навигации (GPS и ГЛОНАСС). Квантовая

метрология также имеет потенциал для улучшения стандартов массы, электрического тока и температуры.

Научные исследования в области фундаментальной физики и астрофизики, а также разработки в медицине и фармацевтике требуют высокочувствительных методов измерения. Одним из примеров является метрология в области диагностики и лечения онкологических заболеваний. Инновационные методы измерения биомаркеров на молекулярном уровне позволяют не только проводить раннюю диагностику, но и отслеживать прогресс лечения с высокой точностью.

С ростом объемов данных и необходимостью их анализа появляются новые подходы к метрологическому обеспечению в области анализа данных. Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение позволяют анализировать огромные массивы данных, выделять отклонения и предлагать методы для автоматического калибрования и контроля измерительных систем. Это позволяет оптимизировать процессы и улучшить качество получаемых данных.

С ростом глобализации, международные стандарты измерений приобретают особую важность. Организации, такие как Международное бюро мер и весов (BIPM), играют ключевую роль в разработке единых стандартов и рекомендаций. Инновации в области метрологии также способствуют созданию новых стандартов, которые могут быть приняты на международном уровне.

Заключение

Инновации в метрологии и метрологическом обеспечении — это ключевой фактор, который поддерживает развитие современных технологий и научных исследований. В условиях стремительного роста требований к точности и надежности измерений, такие инновации становятся основой для новых открытий и достижений в различных областях. Развитие цифровых технологий, квантовых методов и метрологического обеспечения в высокочувствительных областях позволит в будущем выйти на новые горизонты измерительных возможностей, открывая путь к новым технологиям и научным прорывам.

Литература

1. Miraliyeva, A.K., Rashidov, A.S., Ernazarova, Z.X., Masharipov, Sh.M., Mirpayziyeva, G.M. Experimental quantification of measurement uncertainty and other verification criteria for analytical test methods. Journal of Physics: Conference Seriesthis link is disabled, 2021, 2094(5), 052031 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2094/5/052031/pdf>
2. Masharipov, Sh.M., Ruzmatov, K.R., Rahmatullayev, S.A., ...Mahmudjonov, M.M., Isaqov, A.G. Assessment and investigation of measurement uncertainty of standard samples of substances and materials in physicochemical measurements based on standard test methods. Journal of Physics: Conference Seriesthis link is disabled, 2021, 2094(5), 052011 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2094/5/052011/pdf>
3. Masharipov, S.M., Azimov, R.K. Multifunctional Information and Measuring Complex for Controlling the Parameters of Fibrous Materials and Dispersed Media Measurement Techniquthis link is disabled, 2017, 60(6), стр. 643–646 <https://www.springerprofessional.de/en/multifunctional-information-and-measuring-complex-for-controllin/15100128>

4. Matyakubova P.M, Masharipov SH.M., Ruzmatov K.R, Sultanov M.K.. Published under licence by IOP Publishing Ltd. Methods for monitoring metrological characteristics of scientific and physical parameters of intelligent sensors in real operating conditions. Journal of Physics: Conference Series, Volume 1889, Cybernetics, economics and information measuring systems Citation Parahat M Matyakubova et al 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 1889 032037.

5. Masharipov, Sh.M., Ruzmatov, K.R., Rahmatullayev, S.A., ...Mahmudjonov, M.M., Isaqov, A.G. Assessment and investigation of measurement uncertainty of standard samples of substances and materials in physicochemical measurements based on standard test methods. Journal of Physics: Conference Series [this link is disabled](#), 2021, 2094(5), 052011

6. Sh. M. Masharipov, K. R. Ruzmatov, B. X. Ametova, N. A. Djumaniyazova, and Z. S. Kenjayeva . Verification of food testing methods in the operations of accredited testing laboratories according to ISO/IEC 17025:2017 // AIP Conference Proceedings 2647, 070006 (2022)

7. SH.M.Masharipov. Software for measurement uncertainty assessment and actual metrological characteristics of viscometers // Published under licence by IOP Publishing Ltd Journal of Physics: Conference Series, Volume 2373, Cybernetics, Computational Science and Information Measuring, Ser. 2373 052001, DOI 10.1088/1742-6596/2373/5/052001

8. Хайдарова, М., Masharipov, S. Processing the results of joint measurements when measuring physical and chemical values, AIP Conference Proceedings Эта ссылка отключена., 2024, 3045(1), 040035

9. Masharipov, S., Qudratov, J. Experimental study of accuracy, precision, stability and uncertainty of physical and chemical quantities using certified reference materials, *AIP Conference Proceedings.*, 2024, 3045(1), 030072

10. Белкина Е.И., Орехова С.М. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. - Учебно-метод. пособие. – СПб.: Университет ИТМО; 2017. – 123 с.

11. Белкина Е.И., Орехова С.М. Физико-химические методы анализа. - Учебно-методическое пособие. — СПб.: Университет ИТМО; 2016. — 74 с.

12. Бикулов А.М., Лепявко А.П., Серова Т.Б. Поверка средств физико-химических измерений. - Москва: АСМС, 2005. - 233 с.

13. Виноградов В.В. и др. Физико-химические методы исследования материалов. - Виноградов В.В., Виноградов А.В., Морозов М.И., Румянцева В.И., Румянцева В.И. — Учебно-методическое пособие. — СПб: Университет ИТМО, 2019. – 72 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Приветственное слово. Турабджанов С.М.3

РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ

Махмудов Х.М., Арифжанов А.А. О применении OIML R 115:1995 в качестве межгосударственного стандарта.....5

Эргашев Ф.А., Махмудов М.А., Дильдабеков С.Б. Улучшение производственной эффективности через интегрированную систему менеджмента в химической отрасли.....8

Kulmuminov O.X., Mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonlarida standartlashtirishning o‘rni.....13

Убдайдуллаев Г.К., Рискалиев Д.Ш., Омонова У. Анализ методов оценки показателей качества машиностроительной продукции.....16

Кадирова Д.А. Переход производства бытовой техники на международные стандарты.....19

Vasiyev X.U. To‘qimachlik mahsulotlarini ishlab chiqarishda AMFORI BSCI xalqaro standartining o‘rni va ahamiyati.....24

Teshabaev A.E., Soliyeva D.A. Methodology of implementation and formation of strategy of the quality management system in uzbek automotive companies.....27

Ne‘matov A.L. Mahsulotlar sifatini boshqarishning matematik modelning asosiy funktsiyalari.....32

Ахмедов М.Я., Оманов У.Х., Усмонов Х.К. Измерение и качество продукции в современном обществе.....35

Magrupova M.T., Mirpayzieva G.M. Oziq-ovqat sinov laboratoriyalarida menejment tizimlarini takomillashtirish.....39

Бобоев Ф.Ф., Инатова Н.А. Энергетика менежменти тизимлари энергосамарадорликни оширишнинг асосий мезони.....41

Boboyev G., Nurmuxamedov N., Tugalov B. Elektr energiyasining sifati.....45

Esanova Sh.M., Soliyeva D.A. Developing quality through quality planning standards.....49

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

Зулпиев С.М., Абабакирова Ю.Х., Абийбиллаева Н.Р. Состояние и перспективы развития стандартизации и технического регулирования в мире и Республике Кыргызстан.....53

Матякубова П.М., Кадилова Ш.А., Муминов Х.Д. Техническое регулирование и конкурентоспособность.....	57
Мамажонов А.А., Сотвoldiyeva N.S. Tikuv-trikotaj mahsulotlarni sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlarini haqlaro talablarga muvofiq lashtirish.....	60
Matyakubova P.M., Toxirov N.A. Ichimlik suvlarini sifatini tekshirish usullari va ularning ahamiyati.....	66
Абдуллажанов Б.С., Собиржонов М.З., Мелибаев М. Машинасозлик деталларида сифат ва аниқлик.....	69
Жуманазаров А.Р., Матякубова П.М. Системы технического регулирования и основные принципы, направленные на обеспечение безопасности.....	74
Usmanova X.A., Ernazarova Z.X. Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini nazorat qilishda unga ta'sir etuvchi omillar.....	80
Матякубова П.М., Наджимиддинов Т.Р., Рашидов А.А. Применение технических регламентов при определении показателей безопасности продукции.....	83
Eshmuradov D.E., Nizomov N.B., SHukurulloev S.A. Sanoat sohasida xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlashda texnik reglamentlarning o'rni.....	88
Eshmuradov D.E., Nizomov N.B., SHukurulloev S.A. Mahsulot xavfsizligini ta'minlashda davlat nazorati va inspeksiya organlarining roli.....	92
Isroilov F., Abduraxmanov A., Raxmonov F. Texnik reglamentlar xavfsizlik garovi.....	96

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

Матякубова П.М. Система менеджмента качества и информационные технологии.....	101
Хакимянов Р.Р., Убайдуллаев Г.К., Азизов А.А. Характерные особенности качества предоставления услуг.....	107
Абдихаликов С.П. Новые подходы к медицинским измерениям на основе цифровых технологий.....	110
Altmishov B.S., Nurov O'X. Davlat rahbari texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, sertifikatlash va metrologiya milliy tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari taqdimoti bilan tanishdi.....	112
Муминов Н.Ш., Назаров А.М., Юлдашев А. Организационно-методическое обеспечения система энергоменеджмента промышленного предприятия.....	114

Kuchkarova D.F., Suyunov Sh.G‘., Ismatov B.S. Gidrotexnika inshootlari loyihalash jarayonida sifati ko‘rsatkichlari nazoratini avtomatlashtirishda kvalimetriya usullarini qo‘llash.....	121
Марышева Л.Т., Латипова Н.Х. Стандартизация в информационных технологиях: путь к безопасности и эффективности.....	127
Ergashov B.A., Akbarov A.N. Avtohalokatlarni oldini olishda avtomobil yo‘llaridagi videokuzatuv xizmatlarini sertifikatlashtirishning o‘rni va ahamiyati.....	130
Qirg‘izov H.T., Sarimsaqova D.Z. Korxonalar faoliyatida ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish.....	134
Kamolov B.M., Usmanova X.A. Turizm faoliyatini lisenziyalash.....	137
Abdujabborov O., Tursunov B.T. Konstruktion materiallar qattiqqligini ISO standart talablari bo‘yicha aniqlashda dasturiy ta‘minot o‘rni.....	139
Матякубова П.М., Загидуллина К.Р. Оптимизация анализа и управления техническими рисками в испытательных лабораториях на основе внедрения современных цифровых технологий.....	142
Марышева Л.Т., Латипова Н.Х. Техническое регулирование в информационных технологиях: современные вызовы и решения.....	146
Шейна Н.Е., Иргашев А.А. Перспективы развития процессного подхода в управлении качеством в условиях цифровизации.....	149
Загидуллина К.Р. Управление техническими рисками в испытательных лабораториях: подходы, методы и примеры.....	153
Хайдаров А.Х., Бакиров Ш.А. Система локального позиционирования объектов на основе RTLS-технологий.....	156

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Ахмедов Б.М., Абдуллаев А.Х., Валиев М.К. Развитие метрологического обеспечения средств измерения в кадастровой деятельности.....	162
Panjiyev U., Mo‘minov N.SH. Putur yetkazmasdan tekshirishning ultratovush metodida qo‘llaniladigan qalinlik o‘lchagichlar aniqligi va ularni namunaviy qalinlik o‘lchovlar yordamida baholash.....	165
Абдувалиев А.А. Гидротехник иншоотлар ва бинолар курилишида илмий-техник вазифаларни ечиш масалалари.....	171
Миралиева А.К., Исаков Б.У. Метрологическое обеспечение контрольно-измерительных приборов котельных.....	177

Матякубова П.М., Маҳмуджонов М.М., Тилавханова Л.Р. Масса ўлчаш воситаларини метрологик характеристикаси ва хусусиятлари.....	180
Кадирова Ш.А., Султанова Ю.А., Муминов Х.Д. Обнаружение и оценка грубых погрешностей.....	183
Xakimov R.M., Ibragimov B.D., Otaqo'ziyev D.I. Yangi ishlab chiqarilgan va qayta tiklangan avtomobil qismlarining o'lchamlarini baholashda 3D-skanerlashning ahamiyati.....	187
Abdurakhmanov A.A. The effect of heat and moisture variations on fine granular materials in continuous flow.....	190
Ахмедов Ғ.М. Радон газини миқдорини ўлчаш ва назорат қилишнинг метрологик таъминотни такомиллаштириш.....	192
Кулуев Р.Р., Боймуродов Б. Методы контроля влажности зерновых продуктов на элеваторах.....	195
Кулуев Р.Р. Математическое описание процесса сушки зерна конвективным методом.....	201
Бабаев Г.Г., Миршомилова М.А. Метрологические характеристики сульфатных солей в нефтяной продукции.....	208
Бабаев Г.Г., Миршомилова М.А. Метрологическое обеспечение в нефтяных продуктах и отложения неорганических солей.....	213
Tangirov J.M. Neft qatlamiga haydalayotgan texnik suvning qattiqligini dala sharoitida o'lchash uslubiyotini ishlab chiqish hamda takomillashtirish.....	215
Эргашев Ф.А., Иргашев А.А., Исмадова С.Н. Исследование автоматизированных поверочных систем и комплексов.....	218
Badalov N.J., Muxammadiev B.S., Badalov O'.N. Korxonalarda metrologiyaning ahamiyati va kalibrlashning o'rni.....	222
Абдукаюмов А.А., Раймжонов Н.А. Ўзбекистонда қонунлаштирувчи метрологиянинг бугунги ҳолати ва истиқболлари.....	227
Негматуллаев С.Э., Бобаматов А.Х. Метрологическое обеспечение и качества измерений машиностроительных производств.....	231
Obidov J.G'. Qodirova G.A. Intellektual o'lchash asboblari yordamida metan gaz bosim o'lchash asboblarining metrologik xarakteristikalarini nazorat qilish.....	235
Raxmatullayev S.A. Suyuqliklar tarkibidagi vodorod ionlari faolligi ko'rsatkichi (pH)ni o'lchash vositalarining tasniflanishi.....	241
Kamolov B.M. Me'yoriy hujjatlarni metrologik ekspertizadan o'tkazishning bazi masalalari.....	247
Axmedov M.Ya., Bekmurotov Ch.A. Texnikaviy hujjatlarning metrologik ekspertizasini mohiyati.....	250

Усманова Х.А., Тургунбаев А., Гадов М. Метрология и проблемы влагометрии твердых и сыпучих материалов.....	256
Ahmedov M.Ya., Bekmurotov Ch.A., Omanov O'.X. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonalarida texnologik jarayonlarning metrologik tahlili.....	260
Махмудов Р.Я. Энергия истеъмолини назорат қилиш: кўп таърифли ҳисоблагичларнинг афзалликлари.....	264
Rakhmatullaev S.A. The significance of measuring the indicator of hydrogen ion activity (ph) in products in industrial sectors.....	268

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МЕТРОЛОГИЯ. МИРОВОЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ МЕТРОЛОГИИ И ВЫСОКОТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Bekirova L., Bunyatova E. Intelligent Complex Monitoring System using Unmanned Aerial Vehicles.....	273
Aghazada F.R., Bekirova L.R. AI based Approaches for Real-Time Air Quality Monitoring in Urban Enviroments.....	279
Bekirova L., Huseynov S. Intelligent control system for product quality.....	288
Матякубова П.М., Муминов Х.Д. Анализ современных методов контроля уровня.....	296
Машарипов Ш.М. Научные основы оценивания неопределённости измерений физико-химических величин.....	300
Panjiyev U., Mo'minov N.SH. O'zbekiston Respublikasida putur yetkazmaydigan nazorat tizimini va uni rivojlantirish.....	304
Ismailov I.M., Agamaliyeva J.A. The Computer Models Appling at Flight Information Processing.....	309
Mammadov R., Mammadov U., Khidirov A., Suleymanova S. Increasing the Accuracy of the Estimation of the Capacity of a Drill Rig by Using New Information Technologies.....	315
Mansurov T.M., Yusifbayli N.A., Kerimova M.I., Mammadov R.S. The Analysis of the Security and Information Capacity of Protocols with Single and Multidimensional Quantum Systems.....	322
Abbasov V., Khudaverdiyeva M., Aliyev K. Transformation Characteristics of Measurement Systems using a DATA table with an Algorithmic Correction Method.....	330
Эргашева К.Н. Улучшение измерения вязкости растворимых и жидких продуктов.....	336
Хайруллаев М.Н., Бойматов Н.Т., Ҳақимов О.Ш. Метрология қонунчилигида назарда тутилган усулларни халқаро стандартлар талабларига мувофиқлаштириш.....	340
Nazarbayeva B.A., Sheina N.Y. Yumshoq metrologiya tushunchasi va mohiyati.....	350

Марышева Л.Т., Латипова Н.Х. Автоматизация процессов контроля качества с использованием искусственного интеллекта.....	353
Boboyev G'.G', Mirpayziyeva G.M. Turli o'lchash darajalarida metrologik kuzatuvchanlik.....	357
Шертайлаков Г.М., Унгаров Ж.Ю., Муродова А.Р. Метрологические свойства техники измерения влажности.....	360
Muminov N.Sh., Jo'rayev M.B., Tugalov B.Q. Sinov laboratoriyalarida qurilish materiallari noaniqligini baholash. (g'isht misolida).....	366
Fattayev M.A., Fozilova J.D. O'lchov aniqligini oshirish usullari tahlili.....	373
Асамутдинова С.Х., Матякубова П.М. Анализ современного состояния и перспективы развития эталона массы.....	375
Матякубова П.М., Мавлонов М.А. Принципы и стратегии применения информационных технологий в системе менеджмента качества.....	379
Bekirova L., Feyziyeva G. Modern information-measuring and control systems in drilling, exploitation and maintenance of oil and gas wells.....	385
Kadirova Sh.A., Muxammad A.D. Akustik o'lchashlarga laboratoriya muhiti parametrlari ta'siri, IEC 61094-5 xalqaro standartiga asosan mikrofonlarni kalibrlash misolida.....	390
Кенжабоев Ш.Ш., Бобаматов А.Х., Негматуллаев С.Э. Ўлчаш жараёнида систематик хатоликлар ва уларни бартараф этиш усуллари.....	393
Аллаева Г.Ж., Аvezова Х.И. Применение информационных технологий в системы менеджмента качества.....	396
Hasanov M., Boboyev G'.G'. Mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion g'oyalarning ahamiyati va samaradorligi.....	401
Эргашев Ф.А., Шеина Н.Е., Косимов Т.Х. Исследование методики калибровки преобразователя АГАТ-100МТ-ДИ.....	403
Тургунбаев А., Усманова Х.А. Применение и планирование многофакторного эксперимента.....	410
Усманова Х., Одинаев М.И., Тургунбаев А. Оценка неопределенности в измерениях.....	412
Валиев Р.А., Эргашев А.А. Инновации в области метрологии и метрологического обеспечения.....	415

Редакционная коллегия: академик Турабджанов С.М., профессор Донаев С.Б., академик Юсупбеков Н.Р., профессор Исматуллаев П.Р., профессор Матякубова П.М., профессор Рахманов А.Т., профессор Қодирова Ш.А., проф. Тургунбоев А., доц. Бобоев Г.Г., доц. Машарипов Ш.М., доц. Назарбоева Б.А., доц. Усманова Х.А., доц.Эргашев Ф.А., доц. Жабборов Х.Ш., доц. Кулуев Р.Р., доц. Бекмуротов Ч.А., доц. Махмуджонов М.М., доц. Шеина Н.Е. ст.пред. Фаттоев Ф.Ф.

Ответственный редактор: асс. Муминов Х.Д.

Кафедра «Метрологии, технического регулирования, стандартизации и сертификации»

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Адрес конференции:

Ташкентский государственный технический университет Узбекистан, 100095 Ташкент, ул.
Университетская, 2

Тел.: (+99897) 707 12 81, (+99890) 128 74 43, (+99891) 106 98 87.

Сборник конференции по ссылке:

